

PROJETO:
**“O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Produto 1: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICA, PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS

RELATÓRIO FINAL
COBERTURA DA CAPACITAÇÃO

João Pessoa, dezembro de 2022

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;

Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo Monitoramento do CECAMPE-NE

Wagner Junqueira de Araújo

Autores

Anielson Barbosa da Silva - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6549-9733>

Gabriela Tavares dos Santos - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6832-8681>

Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6943-0338>

Kathy Souza Xavier de Araújo – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8631-3731>

Luziel Augusto da Silva – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-2470-8911>

Coautores:

Adriana Valéria Santos Diniz - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Maria Aparecida Nunes Pereira - *Universidade Federal da Paraíba*

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

Ficha catalográfica:

RESUMO

Este relatório objetiva apresentar os resultados da cobertura das capacitações ofertadas pelo CECAMPE-NE, a partir da avaliação das atividades realizadas no âmbito das capacitações presenciais e à distância, aos agentes técnicos, gestores estaduais e municipais, gestores escolares e representantes das UEx's, envolvendo a gestão do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola. A metodologia utilizada envolveu o desenvolvimento e aplicação de questionários com cursistas que participaram das ações de capacitação e o processo de análise de dados envolveu a estatística descritiva. A cobertura da capacitação envolveu a realização de 19 edições de cursos, que subsidiaram a elaboração de 23 relatórios. Conclui-se que os eventos ofertados pelo Eixo de Assistência Técnica alcançaram níveis bons e ótimos de qualidade segundo a percepção dos cursistas que responderam aos questionários, além de promover impacto nos níveis de conhecimento dos cursistas que participaram dos cursos de capacitação à distância. Os resultados revelam que a capacitação é uma das estratégias mais relevantes para a melhoria da qualidade da gestão dos recursos do PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola, como também propulsora para o desenvolvimento de boas práticas de gestão.

Palavras-Chave: Cobertura; Capacitação, Assistência Técnica; CECAMPE-NE.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E METAS DO SUBPRODUTO ..	6
3. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA COBERTURA DA CAPACITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	7
4. RESULTADOS DA COBERTURA DA CAPACITAÇÃO	9

APÊNDICE – COLETÂNEA: RELATÓRIOS DAS CAPACITAÇÕES OFERTADAS

1. INTRODUÇÃO

Ao longo das capacitações e encontros presenciais realizados pelo CECAMPE-NE, no âmbito dos estados, municípios e escolas, foram elaborados relatórios com o objetivo de realizar o monitoramento da qualidade das capacitações ofertadas pelo Eixo de Assistência Técnica.

Os relatórios avaliaram a percepção dos cursistas sobre o desenvolvimento do curso, a equipe técnica e de formação, como também uma avaliação dos recursos de apoio e de tempo. Além disso, os questionários objetivaram avaliar o impacto dos cursos no *gap* de conhecimento dos cursistas, como também aspectos envolvendo a gestão do PDDE, as principais dificuldades enfrentadas pelos cursistas na execução, prestação de contas, participação social, como também alguns benefícios e contribuições do PDDE enquanto Política Pública e o nível de participação dos agentes na operacionalização do PDDE.

Cada evento de capacitação realizado pelo CECAMPE-NE auxiliou no aprimoramento dos instrumentos de avaliação. Os Webinários, por exemplo, auxiliaram no mapeamento das dificuldades enfrentadas pelos gestores, que foram sistematizadas e passaram a ser um dos propósitos da avaliação das capacitações técnicas *in loco*.

Os cursos de capacitação, com e sem tutoria, auxiliaram na identificação dos *gaps* de conhecimento e, para isso, a equipe do CECAMPE-NE promoveu uma avaliação de impacto, por meio da aplicação de dois instrumentos de avaliação, um no início e outro ao final da capacitação. Por meio dessa estratégia, foi possível perceber o impacto dos cursos no nível de conhecimento dos cursistas.

Os cursos de capacitação técnica *in loco* e encontros presenciais com dirigentes municipais e estaduais foram os mais complexos para operacionalização, uma vez que em cada edição do curso, foram ofertadas capacitações em cerca de trinta cidades do Nordeste. Para promover uma avaliação global que considerasse também as particularidades de cada cidade/polo de realização do curso, a equipe elaborou um relatório em que realizou uma avaliação global da edição da capacitação e elaborou quadro de

sínteses com resultados de todos os polos, de modo que os coordenadores estaduais avaliassem de forma específica os resultados alcançados. Essa avaliação envolveu 24 critérios de avaliação relacionados às seguintes dimensões: Dimensões Globais de Avaliação da(do) Capacitação/Encontro, Contribuição do Encontro para os Participantes, Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo e Equipe de Formação.

Os relatórios foram elaborados a partir dos dados coletados por meio de questionários aplicados ao final de cada formação realizada, com exceção dos cursos de capacitação à distância, com e sem tutoria, os quais envolveram dois questionários de avaliação. Após a tabulação e análise dos dados, os relatórios foram produzidos, analisados pela equipe CECAMPE-NE, e a versão final de todos os documentos caracterizam a cobertura das capacitações ofertadas, que é o objeto deste relatório.

2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E METAS DO SUBPRODUTO

A cobertura das capacitações ofertadas é um dos principais produtos do Eixo de Assistência Técnica, uma vez que sistematiza em um único documento, informações relacionadas aos cursos e encontros promovidos pelo CECAMPE-NE durante o período de execução do projeto. A partir da avaliação dos relatórios das capacitações ofertadas, é possível avaliar o impacto das ações no nível de conhecimento dos cursistas, assim como o seu nível de satisfação, por meio de indicadores de avaliação que objetivam aferir níveis de qualidade.

O principal objetivo da cobertura da capacitação, de acordo com o Projeto Técnico é produzir relatórios com fins de apresentar as atividades realizadas no âmbito das capacitações presenciais e à distância, aos agentes técnicos, gestores estaduais e municipais, gestores escolares e representantes das UEx's, destacando as dificuldades e entraves acerca da gestão do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola, além das boas práticas de gestão.

As metas do produto envolvem basicamente o relatório parcial e o relatório final contemplado neste documento.

3. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA COBERTURA DA CAPACITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A estrutura dos questionários seguiu um processo metodológico que envolveu a análise da literatura e da legislação do PDDE, além da avaliação dos projetos de capacitação desenvolvidos pelos pesquisadores do produto 1 do Eixo de Assistência Técnica. Em geral, os questionários envolveram questões relacionadas às seguintes dimensões:

- ✦ Informações dos cursistas e sua atuação profissional.
- ✦ Nível de conhecimento do PDDE e suas Ações Integradas.
- ✦ Nível de conhecimento da legislação do PDDE e suas Ações Integradas.
- ✦ Nível de conhecimento das etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX).
- ✦ Processos de Gestão e contribuição do PDDE.
- ✦ Avaliação e desenvolvimento do curso (Recursos auxiliares e de tempo, equipe de formação, tutores e equipe técnica).
- ✦ Contribuição do Capacitação para os Participantes.
- ✦ Impacto dos cursos no *gap* de conhecimento dos cursistas em relação ao PDDE, Ações Integradas e Etapas para implementação e gestão de uma Unidade Executora (UEX).
- ✦ Programação do Evento (Webinários).
- ✦ Dificuldades vivenciadas na Execução e Prestação de Contas do PDDE e/ou Ações Integradas.

Foram elaborados 7 instrumentos de coleta de dados (questionários) para avaliação das ações de capacitação. Os relatórios elaborados caracterizam a cobertura da capacitação (subproduto 1.6). Observa-se que a cobertura

envolveu 19 edições de eventos de capacitação ofertados que possibilitaram a elaboração de 23 relatórios, sendo a mesma apresentada no Quadro 1, a seguir:

Quadro 1. Informações relacionadas à cobertura da capacitação

Produto 1	Número de Edições	Número de questionários	Número de Relatórios
1.1 Cursos de capacitação técnica <i>in loco</i>	05	01	04*
1.2 Curso à distância com tutoria	05	02**	10
1.3 Curso à distância sem tutoria	01	02	02
1.4 Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais	02	01	02
1.5 Encontros não presenciais, por meio de vídeo e Webconferências	06	01	05***
1.6 Cobertura da Capacitação	19	07	23

* O relatório dessas duas capacitações foi único em função do número de polos e respondentes da quinta capacitação.

** Para esse subproduto, foi elaborado um questionário no início do curso e outro ao final.

*** Não foi aplicado questionário no V Webinário.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A população (objeto da cobertura da capacitação) envolveu todos os participantes inscritos nos cursos e Webconferências realizados pelo CECAMPE-NE. Já a amostra foi caracterizada pelo número de cursistas que responderam aos questionários de avaliação desenvolvidos no *google formulários*. Ressalta-se que não foi realizada a avaliação do V Webinário, tendo em vista que essa formação teve como objetivo apresentar e discutir os aspectos teóricos e operacionais do PDDE e das Ações Integradas com os participantes inscritos nos cursos a distância com e sem tutoria.

A Tabela 1, a seguir, apresenta a população e amostra de todas as ações de capacitação realizadas pelo CECAMPE/NE. Vale ressaltar que em alguns cursos foram elaborados 02 (dois) formulários: 01 (um) aplicado no início do curso e outro no final. Desta forma, são indicadas amostras de acordo com o tipo de instrumento aplicado (único, inicial e final).

Tabela 1. População e Amostra da Cobertura da Capacitação Técnica

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO	POPULAÇÃO (número total de inscritos)	AMOSTRA (cursistas)		
		Formulário único	Formulário Inicial	Formulário Final
Capacitação Técnica Presencial – Turma 1	2.638	1.870	-	-

Capacitação Técnica Presencial – Turma 2	2.288	1.425	-	-
Capacitação Técnica Presencial – Turma 3	3.374	2.179	-	-
Capacitação Técnica Presencial – Turma 4*	3.578	1.837	-	-
Capacitação Técnica Presencial – Turma 5*	470	71	-	-
Curso de Capacitação a Distância Sem Tutoria	2188	-	681	372
Curso de Capacitação a Distância com tutoria – Turma 1	2.277	-	995	226
Curso de Capacitação a Distância com tutoria – Turma 2	272	-	467	37
Curso de Capacitação a Distância com tutoria – Turma 3	5.001	-	1.324	986
Curso de Capacitação a Distância com tutoria – Turma 4	1.857	-	357	293
Curso de Capacitação a Distância com tutoria – Turma 5	6.123	-	2.124	222
Encontro presencial com dirigentes Municipais e Estaduais – Turma 1	1.088	734	-	-
Encontro presencial com dirigentes Municipais e Estaduais – Turma 2	732	115	-	-
Webinário I	2623	1057	-	-
Webinário II	901	231	-	-
Webinário III	942	407	-	-
Webinário IV	422	136	-	-
Webinário VI	972	254	-	-
TOTAL	37.746	10.245	5.948	2.136

* O relatório dessas duas capacitações foi único em função do número de polos e respondentes da quinta capacitação.

Obs.: Para o Webinário V não foi realizada avaliação.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Após a aplicação dos formulários de avaliação, as planilhas em excel com os resultados foram formatadas e importadas para o software estatístico IBM SPSS - *Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis. Em alguns casos, como nas capacitações técnicas presenciais, foram realizados alguns cruzamentos entre as cidades de realização dos cursos e variáveis envolvendo Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação, Contribuição do Capacitação para os Participantes, Avaliação dos Recursos Auxiliares e Tempo e Equipe de Formação.

4. RESULTADOS DA COBERTURA DA CAPACITAÇÃO

Os resultados da cobertura da capacitação envolvem os relatórios elaborados pela equipe do monitoramento da capacitação da Assistência Técnica. Estão apresentados nos apêndices e se configuram como uma

coletânea de todos os produtos realizados ao longo da execução do projeto do CECAMPE-NE, no período de 2021 a 2022.

De maneira geral, uma análise dos cursos ofertados pelo CECAMPE-NE, tanto do ponto de vista global como em aspectos relacionados à equipe de formação, infraestrutura, material didático e a metodologia adotada, revela níveis de qualidade elevados de acordo com a percepção dos cursistas que responderam aos questionários. Os cursos de capacitação com tutoria, com avaliação no início e ao final das atividades, possibilitaram um aumento no nível de conhecimento (*gap*) dos cursistas que responderam os questionários de avaliação, além da identificação de fatores que dificultam a execução, prestação de contas e participação social.

Os resultados deste relatório podem subsidiar futuros estudos e pesquisas envolvendo a gestão do PDDE e suas Ações Integradas, revelando que a capacitação é uma ação estratégica para o fomento ao desenvolvimento de boas práticas de gestão.

A seguir, apresenta-se a coletânea de todos os relatórios produzidos pela equipe de monitoramento da qualidade da Assistência Técnica, e que caracteriza a cobertura da capacitação.

***APÊNDICE:
COLETÂNEA DA COBERTURA DAS
CAPACITAÇÕES OFERTADAS***

***COLETÂNEA DOS CURSOS DE
CAPACITAÇÃO TÉCNICA IN
LOCO***

PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
I CAPACITAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA *IN LOCO***

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

FNDE

JOÃO PESSOA
2022

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Gabriela Tavares dos Santos

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

SUMÁRIO

Apresentação.....	3
1 Perfil dos Participantes.....	6
2 Atuação Profissional.....	10
3 Avaliação do CAPACITAÇÃO TÉCNICA in loco.....	12
3.1 Avaliação do I Capacitação Técnica por Todos os Participantes	12
3.2 Avaliação do Capacitação pelos Participantes por Polo	19
3.2.1 Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação: grupos 1, 2 e 3.....	21
3.2.2 Contribuição do Capacitação para os Participantes: grupos 1, 2 e 3.	23
3.2.3 Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo: grupos 1, 2 e 3.	25
3.2.3 Equipe de formação: grupos 1, 2 e 3.....	27
Considerações Finais.....	30

APRESENTAÇÃO

Este relatório corresponde ao resultado da aplicação de um questionário de avaliação, que é uma das metas indicadas no produto 1, subproduto 1.1, que envolve a “Capacitação Técnica *in loco*”, com carga horária de 16h, e tem como público-alvo os agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE, PDDE Ações Agregadas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste, com fins de contribuir com a execução dos referidos programas conforme aspectos normativo-legais, além da identificação e disseminação das boas práticas de gestão das entidades.

Apesar do relatório envolver uma ação vinculada ao produto 1, subproduto 1.1 do eixo de assistência técnica, a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, constituindo-se numa ação específica do subproduto 3.1, de acordo com os objetivos indicados no projeto técnico são os seguintes:

- a) Elaborar e aplicar questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica;
- b) Analisar os resultados dos questionários por meio de instrumentos metodológicos de natureza qualitativa e quantitativa;

Conforme Projeto Técnico, estão previstas como atividades do produto 3.1 a avaliação das diferentes modalidades de capacitação (presencial e virtual), por meio da aplicação de questionários ao final de cada ação de formação, conforme data prevista no Produto 1 “Capacitação Técnica”, no âmbito dos estados, municípios e escolas.

A I Capacitação Técnica ocorreu em vários polos da região Nordeste e seu objetivo foi apresentar e discutir os aspectos normativo-legais PDDE, PDDE Ações Agregadas, do PNATE e Caminho da Escola, com fins de orientar as escolas a receberem e executarem os recursos financeiros da melhor forma, concorrendo com a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o incentivo da autogestão escolar, a participação e o controle social.

A I Capacitação foi realizada no mês de agosto, em polos dos nove estados do Nordeste brasileiro. O evento ocorreu em dois dias. A programação do primeiro dia envolveu uma breve apresentação do CECAMPE/NE, uma reflexão sobre o PDDE em seu estado a partir do IDEGES, o PDDE e a nova resolução 15/2021 e suas principais inovações, os critérios de recebimentos de recursos do PDDE e Ações Integradas. A capacitação envolveu, ainda, uma discussão sobre as Ações integradas nas Escolas públicas, com ênfase nas contas Estrutura e Qualidade, como também algumas orientações gerais a execução do PDDE às UEx, EEx e EM, como também discussões sobre o Cartão PDDE e gerenciador financeiro. Uma outra ação envolve a realização de atividades em grupos.

Já a programação do segundo dia abordou a execução e prestação de contas do PDDE: UEx, EEx e EM, as ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas: PDDE interativo, Consulta Escola, Clique Escola e PDDE Game. No segundo dia também foram realizadas atividades em grupos e, ao final do evento, os participantes foram convidados a realizar a avaliação da qualidade da capacitação.

Tendo em vista a exigência os objetivos e atividades indicadas anteriormente previstas no subproduto 3.1, no âmbito do Produto 3, este relatório tem como objetivo apresentar os resultados do monitoramento da I Capacitação presencial *in loco*, a partir da aplicação de um questionário de avaliação, visando conhecer a percepção/opinião de gestores de escolas e técnicos que podem estar vinculados à UEx, EEx e EM, Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais acerca da ação de capacitação ofertada pelo CECAMPE-NE no tocante as suas contribuições para a gestão dos recursos dos PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

Os resultados obtidos a partir da aplicação do questionário serão apresentados a seguir, e resumem a análise dos resultados que envolvem a caracterização do perfil sociodemográfico e da atuação dos participantes, como também a avaliação envolvendo algumas dimensões globais (autoavaliação, desempenho da equipe de formação, infraestrutura logística e material didático), além de aspectos mais específicos relacionados à contribuição do capacitação para os participantes, como também os recursos auxiliares e o tempo e a equipe de formação.

Inicialmente, apresentamos os resultados globais tomando como referência a percepção de todos os participantes. Em seguida, apresentamos os resultados por polos de forma sintética, em tabelas, para que os coordenadores estaduais realizem as análises dos polos sob sua responsabilidade.

A I Capacitação Técnica *in loco* teve 2.638 participantes nos 09 (nove) estados da região Nordeste, contemplando 27 polos. O número de respondentes do questionário foi de 1.870, o que equivale a 70,88%.

Os resultados do questionário de avaliação do evento realizado e coordenado pelo CECAMPE/NE são apresentados a seguir.

1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

Para analisar o perfil dos participantes, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade. O quadro 01 apresenta informações sobre o polo onde foi realizado o evento presencial.

Quadro 01- Polo de realização do evento

POLO	Data de realização
Alagoas	23 e 24/08
Bahia	24 e 25/08
Ceará (Fortaleza, Juazeiro do Norte)	25 a 26/08
Ceará (Crato)	30 a 31/08
Maranhão	23, 24 a 25/08
Paraíba	24 a 25/08
Pernambuco	25 a 26/08
Piauí	25 a 26/08
Rio Grande do Norte	24 a 25/08
Sergipe	25 a 26/08

Fonte: CECAMPE-NE, 2022

Diante das informações do quadro 01 é possível perceber que a I Capacitação presencial foi realizada pela CECAMPE- NE em todos os estados do Nordeste, o que torna a análise da percepção dos respondentes mais significativa, pois oportuniza tanto a compreensão global da percepção dos inscritos no Nordeste como a percepção local, isolando os estados e compreendendo as suas diferenças.

Essa análise auxilia os pesquisadores do produto 3 a avaliarem, de forma global, a implementação do monitoramento das capacitações e indicar oportunidades de melhorias nas ações do CECAMPE/NE.

Sobre o vínculo dos 1.870 respondentes aos polos dos respectivos estados, a tabela 1 indica o número de inscritos e o percentual por polo.

Tabela 01- Polos de atuação em seus estados

POLO	Número de Participantes	Percentual (%)
Aracajú (SE)	201	10,75
Bacabal (MA)	25	1,34
Barreiras (BA)	92	4,92
Caruaru (PE)	87	4,65
Caxias (MA)	52	2,78
Crato (CE)	99	5,24
Eunápolis (BA)	68	3,64

Feira de Santana (BA)	54	2,89
Floriano (PI)	28	1,50
Fortaleza (CE)	120	6,42
Guanambi (BA)	57	3,05
Ilhéus (BA)	69	3,69
Jacobina (BA)	69	3,69
João Pessoa (PB)	88	4,71
Juazeiro (BA)	39	2,09
Limoeiro do Norte (CE)	62	3,32
Maceió (AL)	66	3,53
Natal (RN)	143	7,65
Parnaíba (PI)	9	0,48
Paulo Afonso (BA)	74	3,96
Pedreiras (MA)	16	0,86
Picos (PI)	53	2,83
Porto Franco (MA)	18	0,96
Presidente Dutra (MA)	48	2,57
Recife (PE)	24	1,28
Salvador (BA)	48	,57
Santa Inês (MA)	1	0,05
Santo Antônio de Jesus (BA)	78	4,17
São Luís (MA)	2	0,11
São Raimundo Nonato (PI)	18	0,96
Teresina (PI)	62	3,36
TOTAL	1.870	3,36

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Considerando os dados da tabela 1, é possível indicar que o polo de maior representatividade dos respondentes foi o de Aracajú (10,75%), seguido por Natal (7,65%), Fortaleza (6,42%), e Crato com (5,24%). O estado de atuação dos inscritos de menor participação na avaliação foi o Maranhão em Santa Inês, com apenas 1 respondente.

Tabela 2- Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo	Sexo		Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	1.391	74,4	Entre 18 e 30 anos	118	6,31	Solteiro(a)	521	27,9
Masculino	479	25,6	Entre 31 e 40 anos	477	25,50	Casado(a)	999	53,4
			Entre 41 e 50 anos	809	43,23	Separada(o), Desquitada(o) Divorciada(o)	164	8,8
			Entre 51 e 60 Anos	403	21,55	União Estável	136	7,3
			Mais de 60 anos	63	3,36	Viúvo(a)	50	2,7
Total	1870	100	Total	1870	100	Total	1.870	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, de um total de **1.870** respondentes, 74,4% são do sexo feminino e 25,6% do sexo masculino, de forma que o público-alvo de mulheres gestoras é muito superior ao de gestores homens.

No que se refere à idade, observou-se que 6,31% possuem entre 18 e 30 anos, 25,50% estão na faixa etária dos 31 aos 40 anos, 43,23% encontram-se na faixa etária dos 41 aos 50 anos, 21,55% possuem entre 51 e 60 anos e, por fim, 3,36% apresentam idade superior aos 60 anos. Os resultados indicam que o maior percentual de respondentes está entre 41 e 50 anos, com um percentual total de 43,23%.

No indicador relativo ao estado civil, dos 1.870 respondentes, 27,9% são solteiros, 53,4% são casados, 8,8% são separadas(os)/desquitadas(os)/divorciadas(os), 7,3% encontram-se em regime de união estável e apenas 2,7% são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas. Assim, com base nos dados iniciais do perfil dos participantes, podemos concluir que a maioria é mulher, casada, com idade entre 41 e 50 anos.

Tabela 3 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	415	22,2
1	469	25,1
2	658	35,2
3	254	13,6
4	55	2,9
Mais de 4	19	1,0
Total	1.870	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Na tabela 03, temos o indicador relativo ao número de filhos, e foi possível verificar que 22,2% não têm filhos/as, 25,1% têm um/a filho/a, 35,2% têm dois/as filhos/as, 13,6% têm três filhos/as, 2,9% têm quatro filhos e 1,0% têm mais de quatro filhos (as), de forma que a maioria dos respondentes do questionário de avaliação do II capacitação tem 2 filhos/as – 35,2% ou um/a filho/a – 25,1%. A média de número de filhos/as é de 0,77.

Tabela 4- Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	17	0,9
Branco(a)	407	21,8
Indígena ou de origem indígena	15	0,8
Negro(a)	256	13,7
Pardo(a)	1.154	61,71
Mulato (a)	19	1,0

Não declarado	2	0,1
Total	1.870	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à cor, a tabela 04 apresenta que 0,1% optaram por não declarar, 0,9% amarelo (a), 1% mulato (a), 13,7% se autodeclararam negro(a), 21,8% identificaram-se como branco (a) e 61,71% se autodeclararam pardo(a), de forma que o maior índice, em relação à cor ou raça, encontra-se entre os que se autodeclararam pardo(a)s.

Tabela 5 - Relação à Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	76	4,1
Graduação	475	25,4
Especialização	1199	64,1
Mestrado	111	5,9
Doutorado	9	0,5
Total	1870	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

No tocante à escolaridade, a tabela 05 nos mostra que menos de 5% alegaram possuir o ensino médio, 25,4% afirmaram possuir graduação, 64,1% indicaram que têm especialização. 5,9% possuem Mestrado e apenas 0,5% afirmaram possuir Doutorado, o que demonstra que o maior percentual de participantes, em relação ao indicador, tem especialização.

2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos respondentes ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 6, 7 e 8.

Tabela 6 – Atuação vinculada ao PDDE

Atuação	Frequência	%
Gestor de Escola Pública	932	49,8
Gestor de Secretarias de Educação Estadual	7	0,4
Gestor de Secretarias de Educação Municipal	55	2,9
Representante de Conselhos Municipais	87	4,7
Representante de Conselhos Sociais	32	1,7
Representante de EEX	29	1,6
Representante de EM	17	0,9
Representante de UEX	346	18,5
Técnico da Secretaria de Educação	365	19,5
Total	1.870	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à atuação na Escola, a tabela 06 nos apresenta que 49,8% são gestores de escolas públicas, sendo o maior percentual entre os participantes do evento, seguido por 19,5% de Técnico da Secretaria de Educação, 18,5% Representantes de UEX, 4,7% são representantes de conselho municipais, 2,9%, são Gestores de Secretarias de Educação Municipal, 1,7 %, 1,6% Representantes de conselhos sociais e de EEX e com os menores quantitativos estão os representantes de EM com 0,9% e gestores de secretarias de educação estadual com 0,4%.

Tabela 7 - Tempo de atuação Profissional

Tempo de Atuação Profissional	Frequência	%
Até 1 ano	220	11,8
Mais de 1 e menos de 5 anos	435	23,3
Mais de 6 e menos de 10 anos	295	15,8
Mais de 10 e menos de 15 anos	200	10,7
Mais de 15 e menos de 20 anos	213	11,4

Mais de 20 anos	507	27,1
Total	1.870	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando se examina o indicador relativo ao tempo de atuação na Escola, a tabela 07 revela que 23,3% dos respondentes do formulário de avaliação atuam na escola há, mais de 1 ano e menos de 5 anos. Apesar disso, o maior percentual foi de 27,1% atuando mais de 20 anos.

Por outro lado, 10,7% atuam na escola há mais de 10 e menos de 15 anos e 11,4% atuam há mais de 15 e menos de 20 anos. Isso sugere a necessidade de potencializar a formação desses profissionais e as ações do CECAMPE/NE podem ser fundamentais na melhoria da qualidade da gestão escolar.

3 AVALIAÇÃO DO CAPACITAÇÃO TÉCNICA IN LOCO

Nesta seção, serão analisados aspectos relacionados à operacionalização da I Capacitação, envolvendo aspectos que caracterizam uma avaliação global, a contribuição da I Capacitação Técnica para os participantes, os recursos e a equipe de formação. Essas questões serão apresentadas de duas formas. Uma avaliação geral e uma avaliação por agrupamento dos polos onde ocorreram as capacitações técnicas.

3.1 Avaliação do I Capacitação Técnica por Todos os Participantes

A primeira questão envolve uma avaliação geral sobre o evento ofertado pelo CECAMPE/NE. Em uma escala de 1 para péssimo até 5 para ótimo, 68,2% dos respondentes indicaram que o curso foi ótimo e 29,6% bom, enquanto apenas 2,1% indicaram regular. Observa-se que 99,9% destacaram a qualidade do curso como ótimo ou bom.

Esse resultado da avaliação geral ratifica os esforços da equipe organizadora em que destaca uma avaliação muito positiva da I Capacitação Técnica para secretários e técnicos das secretarias.

Foi realizada uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos, o material didático e a equipe. Os cursistas utilizaram uma escala de 5 pontos para indicarem a sua percepção, sendo 1 equivalente a discordo totalmente e 5 concordo totalmente com a afirmativa. Os resultados são apresentados na tabela 8, apresentada a seguir.

Tabela 8 – Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação

Itens Avaliados	Nível de Qualidade				
	Média ¹	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Autoavaliação.	4,43	0,60	4,00	4,00	5,00
Desempenho da equipe de formação.	4,60	0,58	4,00	5,00	5,00
Infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos).	4,37	0,74	4,00	5,00	5,00
Material didático.	4,31	0,76	4,00	4,00	5,00

N = 1870 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise dos resultados na tabela 8 revela o nível de qualidade dos cursos oferecidos pelo CECAMPE/NE. As médias são superiores a 4,31 oscilando entre concordo e concordo totalmente com a afirmativa. Os desvios padrão inferiores a 0,58 ratificam esse resultado, revelando percepções similares. Outro indicador de concordância é o percentil, que oscilou entre 4,0 para um recorte em 25% dos respondentes até 5,0 como opção de resposta, acima de 50% dos respondentes.

No que se refere aos materiais utilizados, os resultados mostram que apenas 1,9% dos respondentes discordaram totalmente que os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas. 98,1% dos respondentes concordaram que os materiais desenvolvidos pela equipe do CECAMPE/NE estão alinhados aos conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Outro item avaliado foi a equipe de formação. 99,6% indicaram nível de concordância em relação ao domínio da equipe de formação sobre os assuntos abordados. Sobre a infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos), os resultados acompanham os apresentados anteriormente, com índices de concordância equivalentes a 98,2 % do total de respondentes.

De forma geral, a avaliação geral da I Capacitação Técnica oferecida pelo CECAMPE/NE apresentou uma percepção positiva dos respondentes que participaram da avaliação da capacitação. Outros indicadores avaliados envolvem os recursos e o tempo dedicado ao curso. Os resultados estão apresentados na Tabela 9.

¹ A avaliação da média deve considerar essa escala: 1 = Péssimo, 2 = Ruim, 3 = regular, 4 = bom e 5 = ótimo

Tabela 9 – Contribuição do Capacitação para os Participantes

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média ²	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
A capacitação atingiu o objetivo proposto.	4,48	0,62	4,00	5,00	5,00
A capacitação estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,52	0,61	4,00	5,00	5,00
O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,51	0,63	4,00	5,00	5,00
Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.	4,53	0,62	4,00	5,00	5,00
A capacitação promoveu a integração entre teoria e prática	4,54	0,64	4,00	5,00	5,00
Contribuiu para o aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.	4,57	0,61	4,00	5,00	5,00

N = 1870 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global dos resultados indicados na tabela 9 indica médias superiores a 4,0, equivalente ao nível de concordância sobre os itens avaliados (entre 4,48 e 4,57). Os valores do desvio padrão oscilaram entre 0,61 e 0,64 e os percentis ratificam uma avaliação positiva.

Tomando como referência cada um dos itens avaliados, observa-se que em relação à contribuição para o aumento no nível de conhecimento do PDDE e ações integradas, os participantes indicaram a maior média, com 4,57 e 98,9% de concordância em que apenas 0,4% discordaram dessa afirmativa. O desvio padrão dessa assertiva também reforça essa concordância (0,61), em que a percepção das pessoas foi, na maioria, muito similar.

No que se refere à sequência no desenvolvimento do assunto, os resultados mostram que 98,8% dos participantes consideraram positivo para a compreensão da temática do II capacitação. Apenas 1,2% dos participantes consideraram inadequada. 4,54 foi a média da afirmativa sobre a integração entre a teoria e prática com também alta concordância dos participantes pois o desvio padrão foi de 0,64, o que revela a percepção positiva sobre as ações do CECAMPE-NE tanto no formato *ead* como no presencial. Apenas 1,4% discordam dessa afirmativa.

² A escala é de concordância, sendo 1 – discordo totalmente e 5 = concordo totalmente

As afirmativas sobre o estímulo da capacitação para o entendimento do PDDE e das Ações Integradas e o conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas também receberam percepções positivas e semelhantes, pois a primeira teve a média 4,52 e a segunda 4,51 com os respectivos desvios padrão 0,61 e 0,63. O percentual de concordância foi o mesmo para as duas afirmativas (98,8%), bem como os percentis. Apenas 1,51% dos participantes discordam dessa análise.

O último item deste grupo avaliou se a I Capacitação Técnica atingiu o objetivo proposto. A média foi de 4,48, a menor do grupo avaliado dessa dimensão. Uma explicação para isso é que os outros itens indicam percepções mais diretas como conteúdo, sequência de desenvolvimento do assunto e integração teoria e prática por exemplo. De todo modo, o desvio padrão foi de 0,62 e o percentual de concordância foi de 99% e de discordância 1,1%. Esse último item torna a avaliação da capacitação muito positiva e reforça a necessidade de continuidade dessa ação para as melhorias na utilização dos recursos a partir do aumento do conhecimento pelos participantes.

Outra dimensão avaliada detalha outros recursos usados na I Capacitação Técnica, tais como a carga horária do curso, o período de realização, o material usado, o tempo e as instalações físicas e audiovisuais que fazem parte do planejamento e operacionalização da capacitação. A percepção dos respondentes sobre essa dimensão, representada pelos resultados indicados na tabela 9, informa detalhadamente todas as ações desta capacitação, o que resulta em um importante resultado para a equipe de monitoramento do CECAMPE/NE. Os resultados da avaliação dos recursos estão indicados na tabela 10.

Tabela 10 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e Tempo

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
A carga horária foi adequada.	4,22	0,77	4,00	4,00	5,00
O período de realização da capacitação foi adequado.	4,24	0,78	4,00	4,00	5,00
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,28	0,78	4,00	4,00	5,00
O tempo para realização das atividades foi suficiente.	4,27	0,77	4,00	4,00	5,00
As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às	4,29	0,81	4,00	4,00	5,00

suas expectativas.					
--------------------	--	--	--	--	--

N = 1870 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Seguindo a tendência das dimensões anteriores, observa-se uma avaliação positiva, considerando os elevados níveis de concordância, tomando como referência não apenas a média, o desvio padrão e os percentis, como também os percentuais obtidos por meio da análise.

O primeiro item do grupo avaliado envolve a carga horária. Os resultados indicaram que 95,4% dos respondentes concordaram com a afirmativa, revelando que foi bem definida. É a maior menor média do grupo, com 4,22. Mesmo assim, representa elevados níveis de concordância, o que ratifica a percepção dos respondentes. Apenas 4,6% discordam dessa afirmativa. No mesmo direcionamento está a afirmativa sobre a adequação do período de realização da capacitação. Apesar de ter obtido a segunda menor média (4,24), esse resultado indica uma percepção muito positiva com 92,8% de concordância e apenas 4,2% dos respondentes discordaram da afirmativa.

Sobre a relevância do material disponibilizado para a melhoria da aprendizagem, 96,3% dos respondentes indicaram que foi positivo e apenas 3,7% discordam dessa afirmativa. A média alcançada (4,28) e o desvio padrão com 0,78 ratificam a análise positiva do material na aprendizagem.

Quando questionados sobre o tempo para a realização das atividades, 95,9% dos respondentes consideraram que foi positivo e apenas 4% discordam dessa afirmativa. A média alcançou o valor de 4,27 e o desvio padrão de 0,77. Esse resultado representa uma percepção positiva do tempo disponibilizado para a realização das atividades. Para complementar essa análise, a afirmativa relacionada ao atendimento das expectativas das instalações físicas e os recursos audiovisuais utilizados no evento foi a mais bem avaliada (95,1% concordaram com a afirmativa) com uma média de 4,29 e desvio padrão de 0,81 o que revela que atenderam às expectativas.

Estes resultados se apresentam de forma muito significativa para o processo de planejamento e execução da I Capacitação Técnica, visto que esse foi o segundo percebido de forma muito satisfatória para os participantes que responderam o questionário de avaliação.

Os participantes foram estimulados a responderem questões também sobre a equipe de formação que, de forma mais específica, a análise global da primeira capacitação indicada na tabela 8, que continha um item relacionado à equipe de formação. A tabela 11 indica os resultados das 9 assertivas que integram essa dimensão.

Tabela 11 – Equipe de Formação

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.	4,54	0,66	4,00	5,00	5,00
Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.	4,48	0,70	4,00	5,00	5,00
Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.	4,58	0,65	4,00	5,00	5,00
Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.	4,58	0,65	4,00	5,00	5,00
Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem	4,52	0,67	4,00	5,00	5,00
Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.	4,53	0,67	4,00	5,00	5,00
Estimulou a sua participação.	4,54	0,67	4,00	5,00	5,00
Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.	4,59	0,63	4,00	5,00	5,00
Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).	4,50	0,69	4,00	5,00	5,00

N = 1870 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

As maiores médias desse grupo de itens avaliados da dimensão foram muito significativas, pois se referem a disposição de esclarecer as dúvidas e questionamentos com média 4,59 e desvio padrão 0,63, a clareza na exposição dos temas e ao domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado com médias iguais, de 4,58 e desvio padrão de 0,65. 98% dos respondentes concordaram ou concordaram totalmente das três afirmativas e apenas 2,1% discordam dessas afirmativas. A análise dessas três assertivas com percepções muito próximas e níveis de concordâncias indica que os participantes da I Capacitação Técnica avaliam de forma muito positiva os palestrantes em que foram adequados para o evento e colaboraram com o ambiente de troca de conhecimento.

Em seguida, outro grupo de médias pode ser avaliado da mesma forma, pela proximidade na análise da percepção das assertivas. São as “estimulou a

participação”, “Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso” e “Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos”. As suas médias são, respectivamente, 4,54, 4,54 e 4,53 com desvios-padrão correspondente de 0,67, 0,66 e 0,67, que ratificam os altos índices de concordância, tomando como referência os resultados representados pelas médias e desvio padrão.

É notório que esse segundo bloco de análise referente à equipe de formação reforça o bloco anterior, pois descreve na prática as ações do planejamento, domínio e forma de transmitir o conteúdo, despertando os cursistas com o uso de exemplos práticos. Interessante como esses dois blocos de assertivas direcionam a interpretação dos dados de forma muito positiva em que o primeiro indica e o segundo ratifica a percepção positiva dos participantes. A porcentagem de concordância dessa análise é de 97,9%, 98% e 97,8%, e de discordância é de 2,2%; 2,2% e 2,1%, o que revela uma percepção muito positiva em relação à equipe de formação, aspecto muito positivo a ser considerado nas próximas capacitações técnicas *in loco*.

Outros resultados significativos relacionados à equipe de formação estão na utilização de estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a aprendizagem com a média 4,52 e desvio padrão 0,67, na questão relacionada ao tempo programado com a média 4,50 e desvio padrão 0,69 e, por último, com a menor média, mas ainda significativa foi a relacionada ao material didático (adequado, atualizado e de qualidade) que alcançou a média 4,48 e o desvio padrão 0,70.

As altas médias indicam a percepção de concordância dos participantes, que alcançou um percentual de 97,9%, 97,4 %, e 97,5% e ratificam também os índices de discordância, que estão muito baixos, 2,1%, 2,5%, 2,5%. Assim, todos os índices ratificam a percepção positiva dos respondentes que participaram da I Capacitação Técnica, já que apresentam médias que variaram entre 4 e 5 (as médias), percentuais de concordância superiores a 97% os percentuais e desvios padrão variando de 0,63 a 0,70.

Os resultados da avaliação da I Capacitação Técnica *in loco*, que teve como público-alvo gestores de escolas e técnicos que podem estar vinculados à UEx, EEx e EM, Conselhos Municipais de Educação e Conselhos Sociais, perceberam o evento como de qualidade, tomando como referência os índices de concordância alcançados para as dimensões e itens analisados.

3.2 Avaliação do Capacitação pelos Participantes por Polo

Para subsidiar a equipe de coordenadores estaduais, do eixo de assistência técnica do CECAMPE/NE, na avaliação da qualidade dos eventos ofertados, as dimensões avaliadas na seção anterior terão seus resultados apresentados por polo de formação. Para facilitar a avaliação, os polos foram agrupados em três grupos por Estado.

Grupo 1: Bahia.

- Barreiras (BA)
- Eunápolis (BA)
- Feira de Santana (BA)
- Guanambi (BA)
- Ilhéus (BA)
- Jacobina (BA)
- Juazeiro (BA)
- Paulo Afonso (BA)
- Salvador (BA)
- Santo Antônio de Jesus (BA)

Grupo 2: Maranhão e Piauí.

- Floriano (PI)
- Parnaíba (PI)
- Picos (PI)
- São Raimundo Nonato (PI)
- Teresina (PI)
- Bacabal (MA)
- Caxias (MA)
- Pedreiras (MA)
- Porto Franco (MA)
- Presidente Dutra (MA)
- São Luís (MA)
- Santa Inês (MA)

Grupo 3: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

- Aracaju (SE)
- Caruaru (PE)
- Recife (PE)
- Crato (CE)
- Fortaleza (CE)
- Limoeiro do Norte (CE)
- João Pessoa (PB)
- Maceió (AL)
- Natal (RN)

Os resultados serão apresentados em tabelas e deverão ser analisados pelos pesquisadores do produto 1 e pelos coordenadores estaduais responsáveis pela organização do evento. As legendas para cada grupo analisado caracterizam o significado dos itens correspondentes.

São Luís (MA)	2	**	**	**	**	**	**	**	**
Teresina (PI)	62	4,35	0,62	4,58	0,61	4,53	0,64	4,29	0,66

* Não é possível calcular a média em função de ter apenas um respondente.

** No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 14 – Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Aracajú (SE)	201	4,34	0,56	4,67	0,52	4,39	0,67	4,53	0,58
Caruaru (PE)	87	4,41	0,54	4,59	0,51	4,01	0,78	4,23	0,69
Crato (CE)	99	4,64	0,50	4,73	0,46	4,68	0,48	4,57	0,60
Fortaleza (CE)	120	4,31	0,59	4,51	0,56	4,38	0,65	4,05	0,76
João Pessoa (PB)	88	4,43	0,70	4,63	0,68	4,36	0,81	4,33	0,79
Limoeiro do Norte (CE)	62	4,74	0,54	4,83	0,54	4,79	0,51	4,82	0,49
Maceió (AL)	66	4,45	0,58	4,62	0,48	4,25	0,79	4,42	0,65
Natal (RN)	143	4,27	0,64	4,49	0,63	4,40	0,71	4,27	0,74
Recife (PE)	24	4,45	0,58	4,54	0,54	4,50	0,72	4,20	0,93

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Autoavaliação

Item 2 - Desempenho da equipe de formação.

Item 3 - Infraestrutura logística.

Item 4 - Material didático

Teresina (PI)	62	4,58	0,49	4,54	0,50	4,54	0,53	4,62	0,48	4,61	0,49	4,64	0,48
---------------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

* Não é possível calcular a média em função de ter apenas um respondente.

** No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 17 – Contribuição do Capacitação para os Participantes – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
Aracajú (SE)	201	4,41	0,63	4,45	0,66	4,55	0,63	4,49	0,64	4,59	0,60	4,58	0,60
Caruaru (PE)	87	4,44	0,56	4,52	0,56	4,48	0,60	4,47	0,56	4,49	0,58	4,49	0,60
Crato (CE)	99	4,59	0,62	4,68	0,48	4,64	0,50	4,68	0,48	4,69	0,50	4,68	0,48
Fortaleza (CE)	120	4,38	0,53	4,45	0,51	4,40	0,57	4,44	0,57	4,39	0,62	4,47	0,53
João Pessoa (PB)	88	4,67	0,49	4,47	0,45	4,78	0,41	4,72	0,44	4,71	0,47	4,75	0,46
Limoeiro do Norte (CE)	62	4,77	0,68	4,82	0,61	4,80	0,62	4,79	0,68	4,79	0,63	4,82	0,61
Maceió (AL)	66	4,40	0,72	4,42	0,80	4,31	0,82	4,39	0,82	4,40	0,82	4,42	0,80
Natal (RN)	143	4,37	0,62	4,40	0,65	4,41	0,66	4,44	0,66	4,42	0,75	4,42	0,73
Recife (PE)	24	4,66	0,48	4,70	0,46	4,62	0,57	4,66	0,48	4,62	0,57	4,70	0,55

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Atingiu o objetivo proposto.

Item 2 - Estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.

Item 3 - O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Item 4 - Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.

Item 5 - Promoveu a integração entre teoria e prática

Item 6 - Aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.

3.2.3 Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 18 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Barreiras (BA)	92	4,25	0,77	4,37	0,72	4,40	0,69	4,46	0,61	4,46	0,70
Eunápolis (BA)	68	4,39	0,85	4,07	0,69	3,98	0,92	4,14	0,77	4,04	0,81
Feira de Santana (BA)	54	4,14	0,81	4,07	0,82	3,87	0,91	4,09	0,65	3,51	1,05
Guanambi (BA)	57	4,33	0,74	0,43	0,71	4,50	0,60	4,59	0,59	4,63	0,58
Ilhéus (BA)	69	4,33	0,70	4,42	0,71	4,29	0,74	4,44	0,58	4,49	0,60
Jacobina (BA)	69	4,20	0,60	4,20	0,67	4,20	0,67	4,31	0,52	4,34	0,58
Juazeiro (BA)	39	4,41	0,63	4,41	0,63	4,53	0,64	4,46	0,64	4,46	0,71
Paulo Afonso (BA)	74	4,31	1,01	4,33	1,02	4,41	0,93	4,40	0,94	4,51	0,93
Salvador (BA)	48	3,81	1,00	3,85	0,89	3,70	0,82	3,87	0,86	3,87	0,84
Santo Antônio de Jesus (BA)	78	4,11	0,70	4,15	0,70	3,89	0,94	4,06	0,76	3,88	1,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 19 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Bacabal (MA)	25	4,40	0,76	4,36	0,90	4,40	0,76	4,32	0,80	4,40	0,81
Caxias (MA)	52	4,21	0,63	4,28	0,60	4,19	0,76	4,21	0,60	4,55	0,60
Florianópolis (PI)	28	4,28	0,71	4,32	0,72	4,17	0,81	4,39	0,83	4,03	0,96
Parnaíba (PI)	9	4,33	0,50	4,33	0,50	4,33	0,50	4,33	0,50	4,11	0,92
Pedreiras (MA)	16	4,37	0,50	4,50	0,51	4,50	0,51	4,56	0,51	4,56	0,51
Picos (PI)	53	4,30	0,72	4,26	0,68	4,15	0,66	4,26	0,73	3,88	0,93
Porto Franco (MA)	18	4,38	0,50	4,33	0,48	4,44	0,51	4,50	0,51	4,50	0,51
Presidente Dutra (MA)	48	4,18	0,70	4,22	0,72	4,29	0,77	4,22	0,72	4,41	0,76
São Raimundo Nonato (PI)	18	4,50	0,61	4,38	0,60	4,33	0,68	4,33	0,84	4,33	0,84
Santa Inês (PI)	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
São Luís (MA)	2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Teresina (PI)	62	4,45	0,61	4,43	0,61	4,40	0,61	4,33	0,57	4,46	0,56

* Não é possível calcular a média em função de ter apenas um respondente.

** No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 20 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Aracajú (SE)	201	4,00	0,87	4,03	0,89	4,39	0,72	3,94	0,98	4,28	0,82
Caruaru (PE)	87	4,34	0,64	4,34	0,66	4,27	0,80	4,39	0,67	4,06	0,79
Crato (CE)	99	4,23	0,83	4,23	0,71	4,42	0,62	4,38	0,68	4,54	0,55
Fortaleza (CE)	120	4,05	0,78	4,05	0,84	4,05	0,86	4,09	0,83	4,25	0,72
João Pessoa (PB)	88	4,35	0,81	4,35	0,81	4,50	0,67	4,43	0,72	4,37	0,90
Limoeiro do Norte (CE)	62	4,67	0,67	4,71	0,66	4,71	0,71	4,71	0,66	4,77	0,63
Maceió (AL)	66	4,13	0,76	4,18	0,72	4,18	0,82	4,24	0,84	4,04	0,96
Natal (RN)	143	4,20	0,72	4,22	0,71	4,33	0,75	4,30	0,71	4,28	0,75
Recife (PE)	24	4,37	0,57	4,37	0,57	4,29	0,55	4,41	0,71	4,37	0,57

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - A carga horária foi adequada.

Item 2 - O período de realização da capacitação foi adequado.

Item 3 - O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE

Item 4 - O tempo para realização das atividades foi suficiente.

Item 5 - As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas

3.2.3 Equipe de formação: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 21 – Equipe de Formação – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Barreiras (BA)	92	4,66	0,57	4,59	0,63	4,69	0,56	4,69	0,56	4,62	0,60	4,66	0,57	4,65	0,58	4,70	0,56	4,66	0,57
Eunápolis (BA)	68	4,29	0,84	4,29	0,74	4,39	0,75	4,36	0,73	4,41	0,73	4,45	0,67	4,35	0,78	4,41	0,75	4,25	0,87
Feira de Santana (BA)	54	4,39	0,83	4,03	0,82	4,22	0,69	4,20	0,71	4,11	0,74	4,16	0,74	4,14	0,68	4,16	0,69	4,27	0,68
Guanambi (BA)	57	4,77	0,62	4,75	0,63	4,80	0,61	4,78	0,61	4,75	0,63	4,75	0,63	4,71	0,64	4,73	0,64	4,63	0,77
Ilhéus (BA)	69	4,53	0,65	4,50	0,69	4,60	0,59	4,58	0,71	4,50	0,77	4,53	0,81	4,55	0,77	4,55	0,79	4,56	0,71
Jacobina (BA)	69	4,58	0,52	4,46	0,53	4,66	0,47	4,68	0,46	4,58	0,55	4,59	0,52	4,58	0,52	4,66	0,50	4,46	0,55
Juazeiro (BA)	39	4,89	0,38	4,79	0,52	4,92	0,35	4,89	0,38	4,87	0,40	4,89	0,38	4,89	0,38	4,89	0,38	4,84	0,43
Paulo Afonso (BA)	74	4,82	0,55	4,79	0,57	4,83	0,54	4,82	0,55	4,79	0,57	4,81	0,56	4,79	0,57	4,82	0,55	4,82	0,50
Salvador (BA)	48	3,97	0,97	4,00	0,87	4,00	0,98	4,00	1,01	4,04	0,92	3,93	1,06	4,00	0,98	4,18	0,86	4,08	1,00
Santo Antônio de Jesus (BA)	78	4,43	0,76	4,25	0,82	4,50	0,65	4,52	0,59	4,32	0,71	4,39	0,58	4,38	0,58	4,50	0,52	4,23	0,80

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 22 – Equipe de Formação – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Bacabal (MA)	25	4,52	0,77	4,48	0,82	4,52	0,77	4,56	0,76	4,56	0,76	4,56	0,76	4,52	0,77	4,52	0,82	4,44	0,82
Caxias (MA)	52	4,62	0,50	4,26	0,57	4,50	0,50	4,51	0,50	4,50	0,50	4,46	0,72	4,50	0,54	4,53	0,50	4,50	0,54
Floriano (PI)	28	4,39	0,83	4,21	0,87	4,28	0,81	4,39	0,83	4,28	0,65	4,32	0,86	4,35	0,82	4,42	0,83	4,28	0,81
Parnaíba (PI)	9	4,44	0,52	4,33	0,70	4,44	0,52	4,44	0,52	4,44	0,52	4,44	0,52	4,55	0,52	4,44	0,52	4,33	0,70
Pedreiras (MA)	16	4,68	0,47	4,56	0,51	4,68	0,47	4,68	0,47	4,68	0,47	4,56	0,51	4,68	0,47	4,68	0,47	4,56	0,62
Picos (PI)	53	4,47	0,54	4,30	0,72	4,56	0,53	4,56	0,53	4,43	0,57	4,43	0,69	4,52	0,54	4,60	0,49	4,41	0,69
Porto Franco (MA)	18	4,61	0,50	4,61	0,50	4,61	0,50	4,66	0,48	4,55	0,51	4,50	0,51	4,61	0,50	4,55	0,51	4,50	0,51
Presidente Dutra (MA)	48	4,35	0,91	4,29	0,89	4,58	0,58	4,39	0,91	4,25	0,88	4,25	0,91	4,25	0,95	4,41	0,94	4,22	0,99
São Raimundo Nonato (PI)	18	4,66	0,76	4,83	0,38	4,83	0,38	4,83	0,38	4,88	0,32	4,83	0,38	4,88	0,32	4,83	0,38	4,83	0,38
Santa Inês (PI)	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
São Luís (MA)	2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Teresina (PI)	62	4,67	0,47	4,61	0,49	4,64	0,51	4,62	0,78	4,62	0,51	4,61	0,49	4,62	0,51	4,69	0,46	4,61	0,58

* Não é possível calcular a média em função de ter apenas um respondente.

** No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 23 – Equipe de Formação – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Aracajú (SE)	201	4,56	0,63	4,56	0,61	4,68	0,60	4,65	0,58	4,61	0,62	4,59	0,63	4,61	0,64	4,66	0,58	4,50	0,67
Caruaru (PE)	87	4,60	0,57	4,48	0,69	4,60	0,59	4,62	0,57	4,57	0,58	4,63	0,57	4,58	0,58	4,64	0,57	4,58	0,62
Crato (CE)	99	4,62	0,50	4,61	0,52	4,61	0,50	4,64	0,52	4,60	0,51	4,62	0,50	4,69	0,52	4,68	0,48	4,67	0,49
Fortaleza (CE)	120	4,47	0,59	4,38	0,62	4,58	0,55	4,52	0,57	4,40	0,70	4,44	0,61	4,43	0,65	4,57	0,52	4,45	0,57
João Pessoa (PB)	88	4,64	0,67	4,51	0,78	4,67	0,67	4,68	0,67	4,58	0,69	4,63	0,68	4,61	0,68	4,69	0,66	4,59	0,70
Limoeiro do Norte (CE)	62	4,85	0,64	4,83	0,65	4,85	0,59	4,83	0,65	4,82	0,66	4,83	0,65	4,82	0,66	4,85	0,59	4,77	0,63
Maceió (AL)	66	4,34	0,96	4,37	0,94	4,43	0,87	4,37	0,89	4,39	0,89	4,43	0,84	4,43	0,84	4,47	0,84	4,42	0,89
Natal (RN)	143	4,27	0,64	4,37	0,70	4,50	0,63	4,47	0,65	4,42	0,66	4,43	0,64	4,46	0,65	4,49	0,62	4,41	0,68
Recife (PE)	24	4,62	0,49	4,58	0,58	4,58	0,58	4,54	0,72	4,58	0,58	4,54	0,58	4,45	0,72	4,54	0,58	4,58	0,58

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

- Item 1 - Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.
Item 2 - Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.
Item 3 - Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.
Item 4 - Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.
Item 5 - Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem
Item 6 - Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.
Item 7 - Estimulou a sua participação.
Item 8 - Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.
Item 9 - Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O monitoramento da qualidade da capacitação ofertada na I Capacitação Técnica *in loco* do eixo Assistência Técnica é uma ação determinante para o CECAMPE/NE, pela possibilidade de avaliar os resultados das ações empreendidas pelo eixo, o que auxilia no diagnóstico, planejamento e execução das próximas capacitações. Assim, colabora na delimitação de estratégias de futuras ações, como também auxilia na identificação de ajustes a serem realizados em futuras ações. Essas ações caracterizam o papel do monitoramento como uma ação determinante na avaliação da qualidade da capacitação.

Esse relatório envolve uma ação vinculada ao produto 1, subproduto 1.1 do eixo de assistência técnica, mas a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, constituindo-se numa ação específica do subproduto 3.1,

O monitoramento da qualidade da I Capacitação Técnica, por meio da aplicação e análise do questionário, revelou que os participantes avaliaram positivamente o evento. Observou-se coerência entre o nível de satisfação e a avaliação positiva da operacionalização da I Capacitação, envolvendo a avaliação global do evento, a autoavaliação dos participantes, os recursos e a equipe de formação.

Considerando a necessidade de conhecer esses indicadores também de forma específica para cada polo, os dados informam a articulação da percepção da I capacitação de forma específica, para que cada polo possa realizar a sua análise. Recomendamos a utilização dos dados elencados neste relatório para subsidiar essa análise dos coordenadores estaduais.

PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
II CAPACITAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA *IN LOCO*

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

FNDE

JOÃO PESSOA
2022

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Gabriela Tavares dos Santos

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
1 PERFIL DOS PARTICIPANTES	6
2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL	10
3 Avaliação do CAPACITAÇÃO TÉCNICA in loco.....	12
3.1 Avaliação da II Capacitação Técnica por Todos os Participantes	12
3.2 Avaliação do Capacitação pelos Participantes por Polo	19
3.2.1 Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação: grupos 1, 2 e 3.....	21
3.2.2 Contribuição do Capacitação para os Participantes: grupos 1, 2 e 3.	23
3.2.3 Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo: grupos 1, 2 e 3.	25
3.2.3 Equipe de formação: grupos 1, 2 e 3.....	27
CONSIDERAÇÕES FINAIS	30

APRESENTAÇÃO

Este relatório corresponde ao resultado da aplicação de um questionário de avaliação, que é uma das metas indicadas no produto 1, subproduto 1.6, que envolve a “Capacitação Técnica *in loco*”, com carga horária de 16h, e tem como público-alvo os agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE, PDDE Ações Agregadas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste, com fins de contribuir com a execução dos referidos programas conforme aspectos normativo-legais, além da identificação e disseminação das boas práticas de gestão das entidades.

Apesar do relatório envolver uma ação vinculada ao produto 1, subproduto 1.6 do eixo de assistência técnica, a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, constituindo-se numa ação específica do subproduto 3.1, de acordo com os objetivos indicados no projeto técnico são os seguintes:

- a) Elaborar e aplicar questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica;
- b) Analisar os resultados dos questionários por meio de instrumentos metodológicos de natureza qualitativa e quantitativa;

Conforme Projeto Técnico, estão previstas como atividades do produto 3.1 a avaliação das diferentes modalidades de capacitação (presencial e virtual), por meio da aplicação de questionários ao final de cada ação de formação, conforme data prevista no Produto 1 “Capacitação Técnica”, no âmbito dos estados, municípios e escolas.

A II Capacitação Técnica ocorreu em vários polos da região Nordeste e seu objetivo foi apresentar e discutir os aspectos normativo-legais PDDE, PDDE Ações Agregadas, do PNATE e Caminho da Escola, com fins de orientar as escolas a receberem e executarem os recursos financeiros da melhor forma, concorrendo com a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o incentivo da autogestão escolar, a participação e o controle social.

A II Capacitação foi realizada no mês de setembro e outubro, em polos dos nove estados do Nordeste brasileiro. A programação do primeiro dia envolveu uma breve apresentação do CECAMPE/NE, uma reflexão sobre o PDDE em seu estado a partir do IDEGES, o PDDE e a nova resolução 15/2021 e suas principais inovações, os critérios de recebimentos de recursos do PDDE e Ações Integradas. A capacitação envolveu, ainda, uma discussão sobre as Ações integradas nas Escolas públicas, com ênfase nas contas Estrutura e Qualidade, como também algumas orientações gerais a execução do PDDE às UEx, EEx e EM, como também discussões sobre o Cartão PDDE e gerenciador financeiro. Uma outra ação envolve a realização de atividades em grupos.

Já a programação do segundo dia abordou a execução e prestação de contas do PDDE: UEx, EEx e EM, as ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas: PDDE interativo, Consulta Escola, Clique Escola e PDDE Game. No segundo dia também foram realizadas atividades em grupos e, ao final do evento, os participantes foram convidados a realizar a avaliação da qualidade da capacitação.

Tendo em vista a exigência os objetivos e atividades indicadas anteriormente previstas no subproduto 3.1, no âmbito do Produto 3, este relatório tem como objetivo apresentar os resultados do monitoramento da II Capacitação presencial *in loco*, a partir da aplicação de um questionário de avaliação, visando conhecer a percepção/opinião de gestores de escolas e técnicos que podem estar vinculados à UEx, EEx e EM, Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais acerca da ação de capacitação ofertada pelo CECAMPE-NE no tocante as suas contribuições para a gestão dos recursos dos PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

Os resultados obtidos a partir da aplicação do questionário serão apresentados a seguir, e resumem a análise dos resultados que envolvem a caracterização do perfil sociodemográfico e da atuação dos participantes, como também a avaliação envolvendo algumas dimensões globais (autoavaliação, desempenho da equipe de formação, infraestrutura logística e material didático), além de aspectos mais específicos relacionados à contribuição do capacitação para os participantes, como também os recursos auxiliares e o tempo e a equipe de formação.

Inicialmente, apresentamos os resultados globais tomando como referência a percepção de todos os participantes. Em seguida, apresentamos os resultados por polos de forma sintética, em tabelas, para que os coordenadores estaduais realizem as análises dos polos sob sua responsabilidade.

A II Capacitação Técnica *in loco* teve 2.288 participantes nos 09 (nove) estados da região Nordeste, contemplando 31 polos. O número de respondentes do questionário foi de 1.425, o que equivale a 62,28%.

Os resultados do questionário de avaliação do evento realizado e coordenado pelo CECAMPE/NE são apresentados a seguir.

1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

Para analisar o perfil dos participantes, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade. O quadro 01 apresenta informações sobre o polo onde foi realizado o evento presencial.

Quadro 01- Polo de realização do evento

POLO	Data de realização
Alagoas	18 e 19/10
Bahia	15 a 27/09
Ceará	26 a 28/09
Maranhão	06 a 20/10
Paraíba	22 a 23/09
Pernambuco	29 e 30/10
Piauí	22 a 23/09
Rio Grande do Norte	05 a 06/10
Sergipe	26 a 27/09

Fonte: CECAMPE-NE, 2022

Diante das informações do quadro 01 é possível perceber que a II Capacitação presencial foi realizada pela CECAMPE- NE em todos os estados do Nordeste, o que torna a análise da percepção dos respondentes mais significativa, pois oportuniza tanto a compreensão global da percepção dos inscritos no Nordeste como a percepção local, isolando os estados e compreendendo as suas diferenças.

Essa análise auxilia os pesquisadores do produto 3 a avaliarem, de forma global, a implementação do monitoramento das capacitações e indicar oportunidades de melhorias nas ações do CECAMPE/NE.

Sobre o vínculo dos 1.870 respondentes aos polos dos respectivos estados, a tabela 1 indica o número de inscritos e o percentual por polo.

Tabela 01- Polos de atuação em seus estados

POLO	Número de Participantes	Percentual (%)
Aracajú (SE)	1	1
Bacabal (MA)	1	1
Barreiras (BA)	34	2,4
Campina Grande (PB)	100	7,5
Caruaru (PE)	64	4,5
Caxias (MA)	8	0,6
Eunápolis (BA)	73	5,1
Feira de Santana (BA)	41	2,9

Florianópolis (PI)	39	2,7
Fortaleza (CE)	115	8,1
Ilhéus (BA)	61	4,3
Jacobina (BA)	25	1,8
Juazeiro (BA)	2	0,1
Limoeiro do Norte (CE)	51	3,6
Macaúbas (BA)	99	6,9
Mossoró (RN)	13	0,9
Natal (RN)	3	2
Parnaíba (PI)	19	1,3
Paulo Afonso (BA)	18	1,3
Picos (PI)	76	5,3
Porto Franco (MA)	44	3,1
Presidente Dutra (MA)	60	4,2
Recife (PE)	74	5,2
Salvador (BA)	26	1,8
Santo Antônio de Jesus (BA)	106	7,4
São João do Soter (MA)	40	2,8
São Luís (MA)	54	3,8
São Raimundo Nonato (PI)	7	0,5
Senhor do Bonfim (BA)	78	5,5
Teresina (PI)	79	5,5
Trizidela do Vale (MA)	14	1,0
TOTAL	1.425	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Considerando os dados da tabela 1, é possível indicar que o polo de maior representatividade dos respondentes foi o de Fortaleza (8,1%), seguido por Campina Grande (7,5%), Santo Antônio de Jesus (7,4%), e Macaúbas com (6,9%). O estado de atuação dos inscritos de menor participação na avaliação foi o Maranhão e Sergipe em Bacabal/ e Aracajú, com apenas 1 respondente.

Tabela 2- Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo	Sexo		Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	1.115	78,2	Entre 18 e 30 anos	104	7,29	Solteiro(a)	407	28,6
Masculino	310	21,8	Entre 31 e 40 anos	355	24,91	Casado(a)	745	52,3
			Entre 41 e 50 anos	602	42,24	Separada(o), Desquitada(o) Divorciada(o)	155	10,9
			Entre 51 e 60 Anos	315	22,10	União Estável	91	6,4
			Mais de 60 anos	49	3,43	Viúvo(a)	27	1,9
Total	1425	100	Total	1425	100	Total	1425	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, de um total de **1.425** respondentes, 78,24% são do sexo feminino e 21,8% do sexo masculino, de forma que o público-alvo de mulheres gestoras é muito superior ao de gestores homens.

No que se refere à idade, observou-se que 7,29% possuem entre 18 e 30 anos, 24,91% estão na faixa etária dos 31 aos 40 anos, 42,24% encontram-se na faixa etária dos 41 aos 50 anos, 22,10% possuem entre 51 e 60 anos e, por fim, 3,43% apresentam idade superior aos 60 anos. Os resultados indicam que o maior percentual de respondentes está entre 41 e 50 anos, com um percentual total de 42,24%.

No indicador relativo ao estado civil, dos 1.425 respondentes, 28,6% são solteiros, 52,3% são casados, 10,9% são separadas(os)/desquitadas(os)/divorciadas(os), 6,4% encontram-se em regime de união estável e apenas 1,9% são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas. Assim, com base nos dados iniciais do perfil dos participantes, podemos concluir que a maioria é mulher, casada, com idade entre 41 e 50 anos.

Tabela 3 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	287	20,1
1	328	23,0
2	541	38,0
3	207	14,5
4	48	3,4
Mais de 4	14	1,0
Total	1.425	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Na tabela 03, temos o indicador relativo ao número de filhos, e foi possível verificar que 20,1% não têm filhos/as, 23% têm um/a filho/a, 38% têm dois/as filhos/as, 14,5% têm três filhos/as, 3,4% têm quatro filhos e 1,0% têm mais de quatro filhos (as), de forma que a maioria dos respondentes do questionário de avaliação do II capacitação tem 2 filhos/as – 38% ou um/a filho/a – 23%. A média de número de filhos/as é de 0,79.

Tabela 4- Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	6	0,4
Branco(a)	291	20,4
Indígena ou de origem indígena	3	0,2
Negro(a)	203	14,2
Pardo(a)	911	63,92

Mulato (a)	11	0,7
Total	1.425	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à cor, a tabela 04 apresenta 0,4% amarelo (a), 0,7% mulato (a), 14,2% se autodeclararam negro(a), 20,4% identificaram-se como branco (a) e 63,92% se autodeclararam pardo(a), de forma que o maior índice, em relação à cor ou raça, encontra-se entre os que se autodeclararam pardo(a)s.

Tabela 5 - Relação à Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	67	4,7
Graduação	383	26,9
Especialização	925	64,9
Mestrado	46	3,2
Doutorado	4	0,3
Total	1425	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

No tocante à escolaridade, a tabela 05 nos mostra que menos de 4,7% alegaram possuir o ensino médio, 26,9% afirmaram possuir graduação, 64,9% indicaram que têm especialização. 3,2% possuem Mestrado e apenas 0,3% afirmaram possuir Doutorado, o que demonstra que o maior percentual de participantes, em relação ao indicador, tem especialização.

2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos respondentes ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 6, 7 e 8.

Tabela 6 – Atuação vinculada ao PDDE

Atuação	Frequência	%
Gestor de Escola Pública	747	52,4
Gestor de Secretarias de Educação Estadual	5	0,4
Gestor Administrativo/Financeiro	5	0,3
Gestor de Secretarias de Educação Municipal	20	1,4
Representante de Conselhos Municipais	54	4,7
Representante de Conselhos Sociais	14	1,0
Representante de EEX	9	0,6
Representante de EM	8	0,6
Representante de UEX	252	17,7
Técnico da Secretaria de Educação	285	20,0
Técnico administrativo escolar	1	0,1
Tesoureiro	1	0,1
Secretária (o) de educação do município	15	1,1
Secretária (o) de educação do estado	3	0,2
Coordenador pedagógico	5	0,3
Fiscal do conselho escolar	1	0,1
Total	1.425	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à atuação na Escola, a tabela 06 nos apresenta que 52,4% são gestores de escolas públicas, sendo o maior percentual entre os participantes do evento, seguido por 20% de Técnico da Secretaria de Educação, 17,7% Representantes de UEX, 4,7% são representantes de conselho municipais, 1,4 % são Gestores de Secretarias de Educação Municipal, 1,1% são Secretários de Educação do Município, 1% Representantes de conselhos sociais e os representantes de EM, EEX com 0,6% e gestores de secretarias de educação estadual com 0,4%. Com os menores quantitativos estão Gestores administrativos e coordenadores pedagógicos com 0,3%, secretário de educação do Estado com 0,2%, e com 0,1%

são os cargos de técnico administrativo escolar, tesoureiro e o fiscal de conselho escolar.

Tabela 7 - Tempo de atuação Profissional

Tempo de Atuação Profissional	Frequência	%
Até 1 ano	113	7,9
Mais de 1 e menos de 5 anos	392	27,5
Mais de 6 e menos de 10 anos	241	16,9
Mais de 10 e menos de 15 anos	140	9,8
Mais de 15 e menos de 20 anos	143	10,0
Mais de 20 anos	396	27,8
Total	1.425	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando se examina o indicador relativo ao tempo de atuação na Escola, a tabela 07 revela que 27,5% dos respondentes do formulário de avaliação atuam na escola há, mais de 1 ano e menos de 5 anos. Apesar disso, o maior percentual foi de 27,8% atuando mais de 20 anos.

Por outro lado, 16,9% atuam na escola há mais de 6 e menos de 10 anos, 9,8% atuam na escola há mais de 10 e menos de 15 anos, 10,0% atuam há mais de 15 e menos de 20 anos. O menor percentual está entre as pessoas com até 1 ano de atuação profissional, com 7,9%. Isso sugere a necessidade de potencializar a formação desses profissionais e as ações do CECAMPE/NE podem ser fundamentais na melhoria da qualidade da gestão escolar.

3 AVALIAÇÃO DO CAPACITAÇÃO TÉCNICA IN LOCO

Nesta seção, serão analisados aspectos relacionados à operacionalização da II Capacitação, envolvendo aspectos que caracterizam uma avaliação global, a contribuição da II Capacitação Técnica para os participantes, os recursos e a equipe de formação. Essas questões serão apresentadas de duas formas. Uma avaliação geral e uma avaliação por agrupamento dos polos onde ocorreram as capacitações técnicas.

3.1 Avaliação da II Capacitação Técnica por Todos os Participantes

A primeira questão envolve uma avaliação geral sobre o evento ofertado pelo CECAMPE/NE. Em uma escala de 1 para péssimo até 5 para ótimo, 72,6% dos respondentes indicaram que o curso foi ótimo e 25,8% bom, enquanto apenas 1,5% indicaram regular. Observa-se que 98,4% destacaram a qualidade do curso como ótimo ou bom.

Esse resultado da avaliação geral ratifica os esforços da equipe organizadora em que destaca uma avaliação muito positiva da II Capacitação Técnica para secretários e técnicos das secretarias.

Foi realizada uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos, o material didático e a equipe. Os cursistas utilizaram uma escala de 5 pontos para indicarem a sua percepção, sendo 1 equivalente a discordo totalmente e 5 concordo totalmente com a afirmativa. Os resultados são apresentados na tabela 8, apresentada a seguir.

Tabela 8 – Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação

Itens Avaliados	Nível de Qualidade				
	Média ¹	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Autoavaliação.	4,43	0,59	4,00	4,00	5,00
Desempenho da equipe de formação.	4,64	0,57	4,00	5,00	5,00
Infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos).	4,42	0,73	4,00	5,00	5,00
Material didático.	4,33	0,72	4,00	4,00	5,00

N = 1425 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise dos resultados na tabela 8 revela o nível de qualidade dos cursos oferecidos pelo CECAMPE/NE. As médias são superiores a 4,33 oscilando entre concordo e concordo totalmente com a afirmativa. Os desvios padrão inferiores a 0,57 ratificam esse resultado, revelando percepções similares. Outro indicador de concordância é o percentil, que oscilou entre 4,0 para um recorte em 25% dos respondentes até 5,0 como opção de resposta, acima de 50% dos respondentes.

No que se refere aos materiais utilizados, os resultados mostram que apenas 1,6% dos respondentes discordaram totalmente que os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas. 98,5% dos respondentes concordaram que os materiais desenvolvidos pela equipe do CECAMPE/NE estão alinhados aos conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Outro item avaliado foi a equipe de formação. 95,9% indicaram nível de concordância em relação ao domínio da equipe de formação sobre os assuntos abordados. Sobre a infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos), os resultados acompanham os apresentados anteriormente, com índices de concordância equivalentes a 98,5 % do total de respondentes.

De forma geral, a avaliação geral da II Capacitação Técnica oferecida pelo CECAMPE/NE apresentou uma percepção positiva dos respondentes que participaram da avaliação da capacitação. Outros indicadores avaliados envolvem os recursos e o tempo dedicado ao curso. Os resultados estão apresentados na Tabela 9.

¹ A avaliação da média deve considerar essa escala: 1 = Péssimo, 2 = Ruim, 3 = regular, 4 = bom e 5 = ótimo

Tabela 9 – Contribuição do Capacitação para os Participantes

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média ²	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
A capacitação atingiu o objetivo proposto.	4,50	0,61	4,00	5,00	5,00
A capacitação estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,54	0,60	4,00	5,00	5,00
O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,55	0,61	4,00	5,00	5,00
Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.	4,56	0,61	4,00	5,00	5,00
A capacitação promoveu a integração entre teoria e prática	4,56	0,62	4,00	5,00	5,00
Contribuiu para o aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.	4,60	0,60	4,00	5,00	5,00

N = 1425 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global dos resultados indicados na tabela 9 indica médias superiores a 4,5, equivalente ao nível de concordância sobre os itens avaliados (entre 4,50 e 4,60). Os valores do desvio padrão oscilaram entre 0,60 e 0,62 e os percentis ratificam uma avaliação positiva.

Tomando como referência cada um dos itens avaliados, observa-se que em relação à contribuição para o aumento no nível de conhecimento do PDDE e ações integradas, os participantes indicaram a maior média, com 4,60 e 98,5% de concordância em que apenas 1,4% discordaram dessa afirmativa. O desvio padrão dessa assertiva também reforça essa concordância (0,60), em que a percepção das pessoas foi, na maioria, muito similar.

No que se refere à sequência no desenvolvimento do assunto, os resultados mostram que 98,7% dos participantes consideraram positivo para a compreensão da temática do II capacitação. Apenas 1,3% dos participantes consideraram inadequada. 4,56 foi a média também da afirmativa sobre a integração entre a teoria e prática com também alta concordância dos participantes pois o desvio padrão foi de 0,62, o que

² A escala é de concordância, sendo 1 – discordo totalmente e 5 = concordo totalmente

revela a percepção positiva sobre as ações do CECAMPE-NE tanto no formato *ead* como no presencial. Apenas 1,4% discordam dessa afirmativa.

As afirmativas sobre o estímulo da capacitação para o entendimento do PDDE e das Ações Integradas e o conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas também receberam percepções positivas e semelhantes, pois a primeira teve a média 4,54 e a segunda 4,55 com os respectivos desvios padrão 0,60 e 0,61. O percentual de concordância foi quase o mesmo para as duas afirmativas (98,7% e 98,6%), bem como os percentis. Apenas 1,3% e 1,4% dos participantes discordam dessa análise.

O último item deste grupo avaliou se a I Capacitação Técnica atingiu o objetivo proposto. A média foi de 4,50, a menor do grupo avaliado dessa dimensão. Uma explicação para isso é que os outros itens indicam percepções mais diretas como conteúdo, sequência de desenvolvimento do assunto e integração teoria e prática por exemplo. De todo modo, o desvio padrão foi de 0,61 e o percentual de concordância foi de 98,6% e de discordância 1,4%. Esse último item torna a avaliação da capacitação muito positiva e reforça a necessidade de continuidade dessa ação para as melhorias na utilização dos recursos a partir do aumento do conhecimento pelos participantes.

Outra dimensão avaliada detalha outros recursos usados na II Capacitação Técnica, tais como a carga horária do curso, o período de realização, o material usado, o tempo e as instalações físicas e audiovisuais que fazem parte do planejamento e operacionalização da capacitação. A percepção dos respondentes sobre essa dimensão, representada pelos resultados indicados na tabela 9, informa detalhadamente todas as ações desta capacitação, o que resulta em um importante resultado para a equipe de monitoramento do CECAMPE/NE. Os resultados da avaliação dos recursos estão indicados na tabela 10.

Tabela 10 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e Tempo

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
A carga horária foi adequada.	4,26	0,73	4,00	4,00	5,00
O período de realização da capacitação foi adequado.	4,24	0,78	4,00	4,00	5,00

O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,33	0,71	4,00	4,00	5,00
O tempo para realização das atividades foi suficiente.	4,35	0,70	4,00	4,00	5,00
As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas.	4,32	0,77	4,00	4,00	5,00

N = 1425 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Seguindo a tendência das dimensões anteriores, observa-se uma avaliação positiva, considerando os elevados níveis de concordância, tomando como referência não apenas a média, o desvio padrão e os percentis, como também os percentuais obtidos por meio da análise.

O primeiro item do grupo avaliado envolve a carga horária. Os resultados indicaram que 95,4% dos respondentes concordaram com a afirmativa, revelando que foi bem definida. Assim, representa elevados níveis de concordância, o que ratifica a percepção dos respondentes. Apenas 5,9% discordam dessa afirmativa. No mesmo direcionamento está a afirmativa sobre a adequação do período de realização da capacitação. Apesar de ter obtido a menor média (4,24), esse resultado indica uma percepção muito positiva com 94,5% de concordância e apenas 5,5% dos respondentes discordaram da afirmativa.

Sobre a relevância do material disponibilizado para a melhoria da aprendizagem, 97% dos respondentes indicaram que foi positivo e apenas 3,8% discordam dessa afirmativa. A média alcançada (4,33) e o desvio padrão com 0,71 ratificam a análise positiva do material na aprendizagem.

Quando questionados sobre o tempo para a realização das atividades, 94,5% dos respondentes consideraram que foi positivo e apenas 5,5% discordam dessa afirmativa. A média alcançou o valor de 4,35 e o desvio padrão de 0,70 foi a maior do grupo analisado. Esse resultado representa uma percepção positiva do tempo disponibilizado para a realização das atividades. Para complementar essa análise, a afirmativa relacionada ao atendimento das expectativas das instalações físicas e os recursos audiovisuais utilizados no evento foi a terceira mais bem avaliada (95,9% concordaram com a afirmativa) com uma média de 4,32 e desvio padrão de 0,77 o que revela que atenderam às expectativas.

Estes resultados se apresentam de forma muito significativa para o processo de planejamento e execução da II Capacitação Técnica, visto que esse foi o segundo

percebido de forma muito satisfatória para os participantes que responderam o questionário de avaliação.

Os participantes foram estimulados a responderem questões também sobre a equipe de formação que, de forma mais específica, a análise global da primeira capacitação indicada na tabela 8, que continha um item relacionado à equipe de formação. A tabela 11 indica os resultados das 9 assertivas que integram essa dimensão.

Tabela 11 – Equipe de Formação

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.	4,57	0,63	4,00	5,00	5,00
Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.	4,48	0,71	4,00	5,00	5,00
Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.	4,62	0,64	4,00	5,00	5,00
Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.	4,62	0,63	4,00	5,00	5,00
Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem	4,55	0,66	4,00	5,00	5,00
Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.	4,55	0,65	4,00	5,00	5,00
Estimulou a sua participação.	4,57	0,63	4,00	5,00	5,00
Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.	4,62	0,62	4,00	5,00	5,00
Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).	4,53	0,69	4,00	5,00	5,00

N = 1425 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A maior média (4,62) desse grupo de itens avaliados da dimensão foi a mesma para três afirmativas, o que torna a análise muito significativa, pois se referem a disposição de esclarecer as dúvidas e questionamentos (desvio padrão 0,62), a clareza na exposição dos temas e ao domínio (desvio padrão 0,63), e conhecimento atualizado do conteúdo abordado (desvio padrão de 0,64). 98% dos respondentes concordaram ou concordaram totalmente das três afirmativas e apenas 2,1% discordam dessas afirmativas. A análise dessas três assertivas com percepções muito próximas e níveis de concordâncias indica que os participantes da II Capacitação Técnica avaliam de forma muito positiva os palestrantes em que foram adequados para o evento e colaboraram com o ambiente de troca de conhecimento.

Em seguida, outro grupo de médias pode ser avaliado da mesma forma, pela proximidade na análise da percepção das assertivas. São as “estimulou a participação” e, “Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso”. As suas médias apresentam o mesmo índice, 4,57 e o mesmo desvio-padrão 0,63 que ratificam os altos índices de concordância, tomando como referência os resultados representados pelas médias e desvio padrão.

É notório que esse segundo bloco de análise referente à equipe de formação reforça o bloco anterior, pois descreve na prática as ações do planejamento, domínio e forma de transmitir o conteúdo, despertando os cursistas o desenvolvimento de competências. Interessante como esses dois blocos de assertivas direcionam a interpretação dos dados de forma muito positiva em que o primeiro indica e o segundo ratifica a percepção positiva dos participantes. A porcentagem de concordância dessa análise é também a mesma de 98% e de discordância é de 2%, o que revela uma percepção muito positiva em relação à equipe de formação, aspecto muito positivo a ser considerado nas próximas capacitações técnicas *in loco*.

Outros resultados significativos relacionados à equipe de formação que apresentaram a mesma média 4,55, estão na utilização de estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a aprendizagem (desvio padrão 0,66), e no despertar do interesse do estudante usando exemplos práticos e ilustrativos (desvio padrão 0,65). As altas médias indicam a percepção de concordância dos participantes, que alcançou um percentual de 97% e ratificam também os índices de discordância, que estão muito baixos, 2,2%. Essas percepções são complementares aos dois blocos já apresentaram mas se diferenciam pois são as mais voltadas para o cursista dessa dimensão, desse modo, torna o resultado ainda mais significativo pois ao passo em que avaliam o docente nos blocos anteriores de forma muito positiva pela sua capacidade e atuação, confirmam neste bloco, que esse desenvolvimento é concreto por meio das passagens “facilitaram a aprendizagem” e “despertar do interesse”.

Para finalizar essa dimensão, as duas menores médias, mas ainda altas, são as de “Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade)” com média 4,53 e desvio padrão 0,69 e ‘Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade com média 4,48 e desvio padrão 0,71’. Assim, todos os índices ratificam a percepção positiva dos respondentes que participaram da II Capacitação Técnica,

já que apresentam médias que variaram entre 4 e 5 (as médias), percentuais de concordância superiores a 97% os percentuais e desvios padrão variando de 0,62 a 0,71.

Os resultados da avaliação da II Capacitação Técnica *in loco*, que teve como público-alvo gestores de escolas e técnicos que podem estar vinculados à UEx, EEx e EM, Conselhos Municipais de Educação e Conselhos Sociais, perceberam o evento como de qualidade, tomando como referência os índices de concordância alcançados para as dimensões e itens analisados.

3.2 Avaliação do Capacitação pelos Participantes por Polo

Para subsidiar a equipe de coordenadores estaduais, do eixo de assistência técnica do CECAMPE/NE, na avaliação da qualidade dos eventos ofertados, as dimensões avaliadas na seção anterior terão seus resultados apresentados por polo de formação. Para facilitar a avaliação, os polos foram agrupados em três grupos por Estado.

Grupo 1: Bahia.

- Barreiras (BA)
- Eunápolis (BA)
- Feira de Santana (BA)
- Ilhéus (BA)
- Jacobina (BA)
- Juazeiro (BA)
- Macaúbas (BA)
- Paulo Afonso (BA)
- Salvador (BA)
- Santo Antônio de Jesus (BA)
- Senhor do Bonfim (BA)

Grupo 2: Maranhão e Piauí.

- Floriano (PI)

- Parnaíba (PI)
- Picos (PI)
- São Raimundo Nonato (PI)
- Teresina (PI)
- Bacabal (MA)
- Caxias (MA)
- Porto Franco (MA)
- Presidente Dutra (MA)
- São João do Soter (MA)
- São Luís (MA)
- Trizidela do Vale (MA)

Grupo 3: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

- Aracaju (SE)
- Campina Grande (PB)
- Caruaru (PE)
- Recife (PE)
- Fortaleza (CE)
- Limoeiro do Norte (CE)
- Mossoró (RN)
- Natal (RN)

Os resultados serão apresentados em tabelas e deverão ser analisados pelos pesquisadores do produto 1 e pelos coordenadores estaduais responsáveis pela organização do evento. As legendas para cada grupo analisado caracterizam o significado dos itens correspondentes.

3.2.1 Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 12 – Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Barreiras (BA)	34	4,67	0,47	4,97	0,17	4,85	0,35	4,73	0,51
Eunápolis (BA)	73	4,45	0,60	4,65	0,55	4,75	0,52	4,43	0,64
Feira de Santana (BA)	41	4,34	0,61	4,36	0,66	4,36	0,69	4,35	0,66
Ilhéus (BA)	61	4,52	0,59	4,65	0,57	4,41	0,66	4,42	0,66
Jacobina (BA)	25	4,48	0,65	4,76	0,43	4,52	0,71	4,36	0,48
Juazeiro (BA)	2	4,50	0,70	**	**	4,50	0,70	**	**
Macaúbas (BA)	99	4,50	0,59	4,79	0,49	4,28	0,78	4,45	0,64
Paulo Afonso (BA)	18	4,83	0,38	**	**	4,94	0,23	4,94	0,23
Salvador (BA)	26	4,26	0,53	4,23	0,58	4,42	0,64	3,88	0,71
Santo Antônio de Jesus (BA)	106	4,40	0,59	4,55	0,64	4,19	0,66	4,17	0,65
Senhor do Bonfim (BA)	78	4,65	0,53	4,80	0,45	4,50	0,75	4,33	0,76

** No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 13 – Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Bacabal (MA)	1	*	*	*	*	*	*	*	*
Caxias (MA)	8	4,50	0,53	4,50	0,53	4,37	0,51	4,25	0,70
Floriano (PI)	39	4,30	0,73	4,59	0,63	4,35	0,62	4,35	0,66
Parnaíba (PI)	19	4,52	0,61	4,73	0,56	4,36	0,76	4,42	0,69
Picos (PI)	76	4,31	0,61	4,53	0,66	4,36	1,15	4,13	0,77
Porto Franco (MA)	44	4,50	0,50	4,86	0,34	4,61	0,53	4,38	0,86
Presidente Dutra (MA)	60	4,31	0,63	4,75	0,43	4,78	0,41	4,60	0,52
São Raimundo Nonato (PI)	7	4,42	0,53	4,42	0,53	4,28	0,75	4,28	0,75
São João do S. (MA)	40	4,17	0,71	4,35	0,69	4,27	0,66	4,12	0,79

São Luís (MA)	54	4,13	0,61	4,29	0,71	4,11	0,66	3,98	0,76
Teresina (PI)	79	4,41	0,61	4,55	0,59	4,48	0,59	4,20	0,77
Trizidela do Vale (MA)	14	4,42	0,51	4,13	0,51	4,35	0,63	4,50	0,51

* Não é possível calcular a média em função de ter apenas um respondente.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 14 – Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Aracaju (SE)	1	*	*	*	*	*	*	*	*
Campina Grande (PB)	100	4,37	0,61	4,63	0,59	4,46	0,64	4,18	0,83
Caruaru (PE)	64	4,50	0,53	4,66	0,46	4,70	0,46	4,32	0,66
Recife (PE)	74	4,31	0,63	4,60	0,59	4,12	0,64	4,32	0,68
Fortaleza (CE)	115	4,49	0,59	4,69	0,53	4,67	0,55	4,46	0,69
Limoeiro do Norte (CE)	51	4,86	0,46	4,86	0,34	4,92	0,27	4,68	0,50
Mossoró (RN)	13	4,23	0,43	4,69	0,48	4,46	0,66	4,46	0,66
Natal (RN)	3	4,66	0,57	**	**	4,46	0,57	4,33	0,57

* Não é possível calcular a média em função de ter apenas um respondente.

** No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Autoavaliação

Item 2 - Desempenho da equipe de formação.

Item 3 - Infraestrutura logística.

Item 4 - Material didático

3.2.2 Contribuição do Capacitação para os Participantes: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 15 – Contribuição do Capacitação para os Participantes – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
Barreiras (BA)	34	4,91	0,49	4,91	0,05	4,79	0,07	4,82	0,07	4,82	0,07	4,94	0,04
Eunápolis (BA)	73	4,48	0,70	4,48	0,07	4,60	0,58	4,53	0,07	4,64	0,06	4,60	0,06
Feira de Santana (BA)	41	4,37	0,76	4,37	0,08	4,43	0,08	4,44	0,08	4,69	0,08	4,49	0,08
Ilhéus (BA)	61	4,41	0,89	4,41	0,09	4,62	0,08	4,57	0,09	4,57	0,09	4,59	0,09
Jacobina (BA)	25	4,56	0,10	4,56	0,10	4,44	0,10	4,56	0,12	4,68	0,10	4,60	0,10
Juazeiro (BA)	2	4,5	0,50	4,5	0,50	4,5	0,50	*	*	*	*	4,50	0,50
Macaúbas (BA)	99	4,67	0,05	4,67	0,05	4,71	0,05	4,75	0,05	4,63	0,06	4,76	0,05
Paulo Afonso (BA)	18	4,72	0,18	4,73	0,18	4,83	0,17	4,83	0,17	4,83	0,17	4,83	0,17
Salvador (BA)	26	4,39	0,10	4,39	0,10	4,35	0,10	4,39	0,10	4,23	0,13	4,54	0,10
Santo Antônio de Jesus (BA)	106	4,43	0,06	4,43	0,06	4,49	0,06	4,54	0,05	4,45	0,06	4,57	0,06
Senhor do Bonfim (BA)	78	4,62	0,06	4,62	0,06	4,62	0,07	4,64	0,07	4,65	0,06	4,71	0,06

* Não foi possível calcular média e desvio padrão porque todos os respondentes indicaram a mesma resposta (5 = Concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 16 – Contribuição do Capacitação para os Participantes – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
Bacabal (MA)	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Caxias (MA)	8	4,25	0,16	4,25	0,16	4,37	0,18	4,38	0,18	4,25	0,16	4,38	0,18
Florianópolis (PI)	39	4,31	0,91	4,31	0,09	4,49	0,08	4,49	0,08	4,41	0,08	4,59	0,80
Parnaíba (PI)	19	4,74	0,10	4,74	0,10	4,79	0,10	4,74	0,10	4,79	0,10	4,84	0,09
Picos (PI)	76	4,43	0,63	4,73	0,06	4,50	0,07	4,49	0,07	4,49	0,07	4,46	0,07
Porto Franco (MA)	44	4,59	0,08	4,59	0,08	4,59	0,08	4,68	0,07	4,64	0,07	4,66	0,07
Presidente Dutra (MA)	60	4,58	0,07	5,58	0,07	4,60	0,09	4,58	0,09	4,50	0,09	4,68	0,07
São Raimundo Nonato (PI)	7	4,17	0,12	4,43	0,20	4,57	0,20	4,43	0,20	4,43	0,20	4,57	0,20
São João do S. (MA)	40	4,28	0,12	4,28	0,12	4,38	0,12	4,33	0,12	4,45	0,11	4,53	0,11

São Luís (MA)	54	4,17	0,12	4,17	0,12	4,19	0,12	4,26	0,12	4,33	0,12	4,24	0,13
Teresina (PI)	79	4,40	0,08	4,40	0,08	4,44	0,08	4,48	0,08	4,43	0,20	4,48	0,08
Trizidela do Vale (MA)	14	4,43	0,29	4,43	0,29	4,36	0,29	4,43	0,29	4,45	0,29	4,43	0,29

* Como só houve uma resposta, não foi possível calcular a média.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 17 – Contribuição do Capacitação para os Participantes – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
Aracaju (SE)	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Campina Grande (PB)	100	4,55	0,69	4,55	0,07	4,54	0,07	4,56	0,07	4,61	0,07	4,65	0,07
Caruaru (PE)	64	4,63	0,61	4,63	0,03	4,64	0,06	4,64	0,07	4,69	0,06	4,69	0,06
Fortaleza (CE)	115	4,54	0,47	4,54	0,05	4,53	0,05	4,58	0,05	4,62	0,05	4,38	0,18
Limoeiro do Norte (CE)	51	4,75	0,62	4,74	0,06	4,71	0,06	4,77	0,06	4,78	0,06	4,77	0,06
Mossoró (RN)	13	4,39	0,14	4,38	0,14	4,39	0,14	4,54	0,14	4,62	0,14	4,54	0,14
Natal (RN)	3	4,67	0,33	4,67	0,33	4,67	0,33	4,67	0,33	4,67	0,33	4,33	0,33
Recife (PE)	74	4,45	0,09	4,45	0,09	4,58	0,09	4,53	0,09	4,52	0,09	4,51	0,10

* Como só houve uma resposta, não foi possível calcular a média.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Atingiu o objetivo proposto.

Item 2 - Estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.

Item 3 - O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Item 4 - Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.

Item 5 - Promoveu a integração entre teoria e prática

Item 6 - Aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.

3.2.3 Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 18 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Barreiras (BA)	34	4,52	0,66	4,58	0,65	4,55	0,61	4,79	0,41	4,76	0,55
Eunápolis (BA)	73	4,11	0,85	4,13	0,87	4,37	0,58	4,20	0,79	4,46	0,62
Feira de Santana (BA)	41	4,09	0,66	4,14	0,57	4,12	0,67	4,31	0,47	4,24	0,69
Ilhéus (BA)	61	4,21	0,70	4,18	0,69	4,29	0,69	4,31	0,79	4,32	0,65
Jacobina (BA)	25	4,20	0,57	4,12	0,66	4,20	0,50	4,32	0,62	4,44	0,50
Juazeiro (BA)	2	**	**	4,50	0,70	4,50	0,70	4,50	0,70	4,50	0,70
Macaúbas (BA)	99	4,43	0,57	4,41	0,74	4,48	0,55	4,56	0,59	4,39	0,65
Paulo Afonso (BA)	18	4,83	0,38	4,83	0,38	4,83	0,38	4,83	0,38	4,83	0,38
Salvador (BA)	26	4,03	0,66	4,11	0,51	4,00	0,69	4,15	0,46	4,15	0,78
Santo Antônio de Jesus (BA)	106	4,09	0,75	4,05	0,79	4,14	0,74	4,13	0,84	4,06	0,78
Senhor do Bonfim (BA)	78	3,93	0,81	4,02	0,86	4,29	0,70	4,12	0,79	4,33	0,80

** No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 19 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Bacabal (MA)	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Caxias (MA)	8	3,62	1,06	3,87	0,83	4,00	0,92	4,00	0,92	4,00	0,92
Floriano (PI)	39	4,30	0,66	4,43	0,68	4,51	0,50	4,43	0,55	4,48	0,50
Parnaíba (PI)	19	4,47	0,77	4,47	0,77	4,63	0,49	4,57	0,60	4,47	0,77
Picos (PI)	76	4,19	0,67	4,19	0,73	4,28	0,72	4,34	0,64	3,50	1,24
Porto Franco (MA)	44	4,18	0,87	4,22	0,77	4,25	0,86	4,31	0,80	4,25	0,83
Presidente Dutra (MA)	60	4,45	0,69	4,41	0,76	4,43	0,74	4,41	0,72	4,63	0,48
São Raimundo Nonato (PI)	7	4,71	0,48	4,28	1,11	4,14	1,21	4,42	0,78	4,42	0,53
São João do S. (MA)	40	4,12	0,88	4,10	0,92	4,12	0,85	4,25	0,74	4,20	0,75
São Luís (MA)	54	4,03	0,91	4,05	0,99	4,16	0,84	4,11	0,86	4,09	0,83

Teresina (PI)	79	4,43	0,63	4,36	0,70	4,39	0,66	4,32	0,67	4,36	0,68
Trizidela do Vale (MA)	14	4,14	1,02	4,14	1,23	4,28	1,06	4,35	1,08	4,42	1,08

* Não é possível calcular a média em função de ter apenas um respondente.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 20 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Aracaju (SE)	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Campina Grande (PB)	100	4,32	0,75	4,34	0,68	4,23	0,82	4,44	0,72	4,28	0,87
Caruaru (PE)	64	4,35	0,65	4,07	0,93	4,50	0,56	4,51	0,59	4,54	0,50
Recife (PE)	74	4,17	0,76	4,04	0,97	4,25	0,79	4,32	0,72	4,14	0,77
Fortaleza (CE)	115	4,34	0,62	4,28	0,67	4,40	0,65	4,41	0,56	4,53	0,56
Limoeiro do Norte (CE)	51	4,60	0,53	4,62	0,48	4,60	0,53	4,52	0,61	4,74	0,44
Mossoró (RN)	13	4,23	0,83	4,23	0,83	4,38	0,50	4,07	1,03	4,23	0,83
Natal (RN)	3	3,66	0,57	4,00	1,00	4,66	0,57	4,33	0,57	4,66	0,57

*Não é possível calcular a média em função de ter apenas um respondente.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - A carga horária foi adequada.

Item 2 - O período de realização da capacitação foi adequado.

Item 3 - O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE

Item 4 - O tempo para realização das atividades foi suficiente.

Item 5 - As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas

3.2.3 Equipe de formação: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 21 – Equipe de Formação – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Barreiras (BA)	34	4,88	0,32	4,82	0,38	4,92	0,28	4,91	0,17	4,85	0,35	4,85	0,35	4,85	0,35	4,94	0,23	4,88	0,32
Eunápolis (BA)	73	4,60	0,52	4,54	0,55	4,60	0,61	4,57	0,59	4,57	0,55	4,59	0,54	4,53	0,60	4,63	0,48	4,57	0,68
Feira de Santana (BA)	41	4,19	0,67	4,09	0,80	4,36	0,66	4,34	0,65	4,19	0,71	4,22	0,68	4,26	0,63	4,36	0,66	4,36	0,66
Ilhéus (BA)	61	4,52	0,76	4,47	0,74	4,59	0,73	4,60	0,75	4,60	0,73	4,62	0,73	4,60	0,73	4,59	0,73	4,44	0,88
Jacobina (BA)	25	4,76	0,43	4,72	0,45	4,80	0,40	4,80	0,40	4,72	0,45	4,68	0,55	4,72	0,45	4,76	0,52	4,60	0,70
Juazeiro (BA)	2	4,50	0,70	4,50	0,70	**	**	**	**	4,50	0,70	4,50	0,70	4,50	0,70	**	**	**	**
Macaúbas (BA)	99	4,79	0,49	4,70	0,53	4,83	0,46	4,79	0,51	4,75	0,51	4,72	0,53	4,72	0,53	4,75	0,53	4,55	0,68
Paulo Afonso (BA)	18	4,94	0,23	4,94	0,23	4,94	0,23	4,94	0,23	4,94	0,23	4,94	0,23	4,94	0,23	4,94	0,23	4,94	0,23
Salvador (BA)	26	4,11	0,86	3,92	0,89	4,11	0,81	4,19	0,80	4,15	0,78	4,15	0,88	4,26	0,77	4,42	0,70	4,30	0,78
Santo Antônio de Jesus (BA)	106	4,47	0,78	4,35	0,81	4,61	0,72	4,59	0,72	4,44	0,80	4,44	0,76	4,44	0,75	4,55	0,69	4,45	0,74
Senhor do Bonfim (BA)	78	4,67	0,61	4,53	0,81	4,71	0,60	4,71	0,60	4,64	0,62	4,66	0,61	4,62	0,62	4,70	0,60	4,60	0,63

** No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 22 – Equipe de Formação – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Bacabal (MA)	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Caxias (MA)	8	3,87	0,83	3,87	0,83	4,00	0,92	3,87	0,83	4,67	0,50	4,00	0,92	3,87	0,83	4,00	0,92	4,00	0,92
Floriano (PI)	39	4,69	0,46	4,51	0,64	4,51	0,75	4,64	0,62	4,53	0,60	4,53	0,60	4,61	0,63	4,56	0,59	4,53	0,68
Parnaíba (PI)	19	4,57	0,76	4,47	0,96	4,57	0,76	4,52	0,84	4,42	0,83	4,47	0,84	4,47	0,84	4,57	0,83	4,42	0,96
Picos (PI)	76	4,53	0,59	4,44	0,68	4,56	0,59	4,55	0,59	4,50	0,62	4,44	0,68	4,34	0,66	4,52	0,62	4,48	0,68

Porto Franco (MA)	44	4,63	0,61	4,45	0,66	4,77	0,47	4,72	0,49	4,63	0,53	4,68	0,51	4,63	0,53	4,79	0,46	4,68	0,56
Presidente Dutra (MA)	60	4,53	0,70	4,46	0,87	4,61	0,86	4,65	0,86	4,53	0,89	4,60	0,74	4,63	0,73	4,61	0,88	4,56	0,89
São Raimundo Nonato (PI)	7	4,71	0,48	4,57	0,53	4,42	0,53	4,42	0,53	4,42	0,43	4,28	0,48	4,28	0,48	4,42	0,53	4,42	0,53
São João do S. (MA)	40	4,30	0,75	4,32	0,76	4,40	0,74	4,47	0,64	4,37	0,62	4,40	0,63	4,50	0,50	4,45	0,67	4,42	0,63
São Luís (MA)	54	4,44	0,71	4,27	0,85	4,46	0,77	4,44	0,76	4,29	0,79	4,37	0,78	4,46	0,63	4,57	0,60	4,48	0,66
Teresina (PI)	79	4,60	0,51	4,46	0,63	4,65	0,52	4,63	0,53	4,59	0,56	4,55	0,63	4,57	0,57	4,63	0,51	4,53	0,55
Trizidela do Vale (MA)	14	4,28	1,06	4,28	1,06	4,35	1,08	4,35	1,08	4,35	1,08	4,42	1,09	4,50	1,09	4,50	1,09	4,42	1,08

* Não é possível calcular a média em função de ter apenas um respondente.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 23 – Equipe de Formação – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Aracaju (SE)	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Campina Grande (PB)	100	4,60	0,63	4,52	0,67	4,67	0,62	4,65	0,62	4,61	0,64	4,61	0,63	4,62	0,64	4,65	0,64	4,49	0,81
Caruaru (PE)	64	4,68	0,46	4,62	0,51	4,73	0,44	4,73	0,44	4,67	0,50	4,65	0,51	4,67	0,47	4,75	0,43	4,60	0,60
Recife (PE)	74	4,54	0,68	4,41	0,79	4,60	0,67	4,56	0,70	4,55	0,70	4,52	0,72	4,55	0,64	4,59	0,71	4,47	0,78
Fortaleza (CE)	115	4,53	0,56	4,47	0,62	4,60	0,57	4,61	0,55	4,51	0,59	4,53	0,56	4,53	0,62	4,57	0,56	4,56	0,56
Limoeiro do Norte (CE)	51	4,68	0,54	4,76	0,47	4,78	0,46	4,78	0,46	4,74	0,52	4,72	0,49	4,74	0,48	4,74	0,52	4,74	0,52
Mossoró (RN)	13	4,53	0,51	4,46	0,51	4,53	0,51	4,53	0,51	4,61	0,50	4,53	0,51	4,61	0,50	4,61	0,50	4,61	0,50
Natal (RN)	3	**	**	4,33	0,57	**	**	**	**	4,33	0,57	4,33	0,57	4,66	0,57	4,66	0,57	4,33	0,57

* Não é possível calcular a média em função de ter apenas um respondente.

** No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

- Item 1 - Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.
- Item 2 - Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.
- Item 3 - Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.
- Item 4 - Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.
- Item 5 - Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem
- Item 6 - Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.
- Item 7 - Estimulou a sua participação.
- Item 8 - Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.
- Item 9 - Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O monitoramento da qualidade da capacitação ofertada na II Capacitação Técnica *in loco* do eixo Assistência Técnica é uma ação determinante para o CECAMPE/NE, pela possibilidade de avaliar os resultados das ações empreendidas pelo eixo, o que auxilia no diagnóstico, planejamento e execução das próximas capacitações. Assim, colabora na delimitação de estratégias de futuras ações, como também auxilia na identificação de ajustes a serem realizados em futuras ações. Essas ações caracterizam o papel do monitoramento como uma ação determinante na avaliação da qualidade da capacitação.

Esse relatório envolve uma ação vinculada ao produto 1, subproduto 1.6 do eixo de assistência técnica, mas a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, constituindo-se numa ação específica do subproduto 3.1,

O monitoramento da qualidade da II Capacitação Técnica, por meio da aplicação e análise do questionário, revelou que os participantes avaliaram positivamente o evento. Observou-se coerência entre o nível de satisfação e a avaliação positiva da operacionalização da II Capacitação, envolvendo a avaliação global do evento, a autoavaliação dos participantes, os recursos e a equipe de formação.

Considerando a necessidade de conhecer esses indicadores também de forma específica para cada polo, os dados informam a articulação da percepção da II capacitação de forma específica, para que cada polo possa realizar a sua análise. Recomendamos a utilização dos dados elencados neste relatório para subsidiar essa análise dos coordenadores estaduais.

PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
III CAPACITAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA *IN LOCO***

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

FNDE

**JOÃO PESSOA
2022**

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Gabriela Tavares dos Santos

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
1 PERFIL DOS PARTICIPANTES	6
2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL	10
3 AVALIAÇÃO DO CAPACITAÇÃO TÉCNICA IN LOCO	12
3.1 Avaliação da III Capacitação Técnica por Todos os Participantes	12
3.2 Avaliação da Capacitação pelos Participantes por Polo	19
3.2.1 Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação: grupos 1, 2 e 3.	22
3.2.2 Contribuição do Capacitação para os Participantes: grupos 1, 2 e 3.	24
3.2.3 Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo: grupos 1, 2 e 3.	26
3.2.3 Equipe de formação: grupos 1, 2 e 3.	28
CONSIDERAÇÕES FINAIS	31

APRESENTAÇÃO

Este relatório corresponde ao resultado da aplicação de um questionário de avaliação, que é uma das metas indicadas no produto 1, subproduto 1.1, que envolve a “Capacitação Técnica *in loco*”, com carga horária de 16h, e tem como público-alvo os agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE, PDDE Ações Agregadas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste, com fins de contribuir com a execução dos referidos programas conforme aspectos normativo-legais, além da identificação e disseminação das boas práticas de gestão das entidades.

Apesar do relatório envolver uma ação vinculada ao produto 1, subproduto 1.1 do eixo de assistência técnica, a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, constituindo-se numa ação específica do subproduto 3.1, de acordo com os objetivos indicados no projeto técnico são os seguintes:

- a) Elaborar e aplicar questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica;
- b) Analisar os resultados dos questionários por meio de instrumentos metodológicos de natureza qualitativa e quantitativa;

Conforme Projeto Técnico, estão previstas como atividades do produto 3.1 a avaliação das diferentes modalidades de capacitação (presencial e virtual), por meio da aplicação de questionários ao final de cada ação de formação, conforme data prevista no Produto 1 “Capacitação Técnica”, no âmbito dos estados, municípios e escolas.

A III Capacitação Técnica ocorreu em vários polos da região Nordeste e seu objetivo foi apresentar e discutir os aspectos normativo-legais PDDE, PDDE Ações Agregadas, do PNATE e Caminho da Escola, com fins de orientar as escolas a receberem e executarem os recursos financeiros da melhor forma, concorrendo com a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o incentivo da autogestão escolar, a participação e o controle social.

A III Capacitação foi realizada no mês de outubro e novembro, em polos dos nove estados do Nordeste brasileiro. A programação do primeiro dia envolveu uma

breve apresentação do CECAMPE/NE, uma reflexão sobre o PDDE em seu estado a partir do IDEGES, o PDDE e a nova resolução 15/2021 e suas principais inovações, os critérios de recebimentos de recursos do PDDE e Ações Integradas. A capacitação envolveu, ainda, uma discussão sobre as Ações integradas nas Escolas públicas, com ênfase nas contas Estrutura e Qualidade, como também algumas orientações gerais a execução do PDDE às UEx, EEx e EM, como também discussões sobre o Cartão PDDE e gerenciador financeiro. Uma outra ação envolve a realização de atividades em grupos.

Já a programação do segundo dia abordou a execução e prestação de contas do PDDE: UEx, EEx e EM, as ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas: PDDE interativo, Consulta Escola, Clique Escola e PDDE Game. No segundo dia também foram realizadas atividades em grupos e, ao final do evento, os participantes foram convidados a realizar a avaliação da qualidade da capacitação.

Tendo em vista a exigência os objetivos e atividades indicadas anteriormente previstas no subproduto 3.1, no âmbito do Produto 3, este relatório tem como objetivo apresentar os resultados do monitoramento da III Capacitação presencial *in loco*, a partir da aplicação de um questionário de avaliação, visando conhecer a percepção/opinião de gestores de escolas e técnicos que podem estar vinculados à UEx, EEx e EM, Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais acerca da ação de capacitação ofertada pelo CECAMPE-NE no tocante as suas contribuições para a gestão dos recursos dos PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

Os resultados obtidos a partir da aplicação do questionário serão apresentados a seguir, e resumem a análise dos resultados que envolvem a caracterização do perfil sociodemográfico e da atuação dos participantes, como também a avaliação envolvendo algumas dimensões globais (autoavaliação, desempenho da equipe de formação, infraestrutura logística e material didático), além de aspectos mais específicos relacionados à contribuição do capacitação para os participantes, como também os recursos auxiliares e o tempo e a equipe de formação.

Inicialmente, apresentamos os resultados globais tomando como referência a percepção de todos os participantes. Em seguida, apresentamos os resultados por

polos de forma sintética, em tabelas, para que os coordenadores estaduais realizem as análises dos polos sob sua responsabilidade.

A III Capacitação Técnica *in loco* teve 3.284 participantes nos 09 (nove) estados da região Nordeste, contemplando 30 polos. O número de respondentes do questionário foi de 2.179, o que equivale a 66,35%.

Os resultados do questionário de avaliação do evento realizado e coordenado pelo CECAMPE/NE são apresentados a seguir.

1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

Para analisar o perfil dos participantes, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade. O quadro 01 apresenta informações sobre o polo onde foi realizado o evento presencial.

Quadro 01- Polo de realização do evento

POLO	Data de realização
Alagoas	20 e 21/10
Bahia	19 a 27/10
Ceará	20 a 21/10
Maranhão	06 a 20/10
Paraíba	10 a 21/11
Pernambuco	26 e 27/10
Piauí	03 a 04/11
Rio Grande do Norte	25 a 27/10
Sergipe	25 a 26/10

Fonte: CECAMPE-NE, 2022

Diante das informações do quadro 01 é possível perceber que a III Capacitação presencial foi realizada pela CECAMPE- NE em todos os estados do Nordeste, o que torna a análise da percepção dos respondentes mais significativa, pois oportuniza tanto a compreensão global da percepção dos inscritos no Nordeste como a percepção local, isolando os estados e compreendendo as suas diferenças.

Essa análise auxilia os pesquisadores do produto 3 a avaliarem, de forma global, a implementação do monitoramento das capacitações e indicar oportunidades de melhorias nas ações do CECAMPE/NE.

Sobre o vínculo dos 1.870 respondentes aos polos dos respectivos estados, a tabela 1 indica o número de inscritos e o percentual por polo.

Tabela 01- Polos de atuação em seus estados

POLO	Número de Participantes	Percentual (%)
Afogados da Ingazeira (PE)	100	4,6
Amargosa (BA)	38	1,7
Andorinha (BA)	57	2,6
Balsas (BA)	49	2,2
Burity dos Lopes (PI)	17	0,8
Candiba (BA)	85	3,9
Duque Bacelas (MA)	53	2,4
Euclides da Cunha (BA)	8	0,4

Floriano (PI)	27	1,2
Humberto Campos (MA)	33	1,5
Ibotirama (BA)	33	1,5
Igatu (CE)	55	2,5
Imperatriz (MA)	99	4,5
Itabaiana (SE)	86	3,9
Itabera (BA)	92	4,5
Itabuna (BA)	45	2,1
Maracanaú (CE)	270	12,4
Maranhãozinho (MA)	32	1,5
Morada Nova (CE)	26	1,2
Pau dos Ferros (RN)	158	7,3
Petrolina (PE)	107	4,9
Picos (PI)	34	1,6
Piracuruca (PI)	9	0,4
Porto Seguro (BA)	123	5,6
Salvador (BA)	71	3,3
Santo Estevão (BA)	42	1,9
São João do Piauí (PI)	50	2,3
São João dos Patos (MA)	74	3,4
São Luís (MA)	29	1,3
São Sebastião (AL)	83	3,8
Sousa (PB)	139	6,4
Teresina (PI)	55	2,5
TOTAL	2.179	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Considerando os dados da tabela 1, é possível indicar que o polo de maior representatividade dos respondentes foi o de Maracanaú (12,4%), seguido por Pau dos Ferros (7,3%), Sousa (6,4%), e Porto Seguro com (5,6%). O polo de atuação dos inscritos de menor participação na avaliação foi o Euclides da Cunha (BA) e Piracuruca (PI), com apenas 8 e 9 respondentes.

Tabela 2- Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo	Sexo		Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	1.687	77,3	Entre 18 e 30 anos	167	7,66	Solteiro(a)	650	29,8
Masculino	494	22,7	Entre 31 e 40 anos	472	21,66	Casado(a)	1165	53,5
			Entre 41 e 50 anos	947	43,46	Separada(o), Desquitada(o) Divorciada(o)	174	8,0
			Entre 51 e 60 Anos	513	23,54	União Estável	138	6,3
			Mais de 60 anos	69	3,16	Viúvo(a)	52	2,4
			Não informaram	11	0,5			
Total	2.179	100	Total	2.179	100	Total	2.179	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, de um total de **2.179** respondentes, 77,3% são do sexo feminino e 22,7% do sexo masculino, de forma que o público-alvo de mulheres gestoras é muito superior ao de gestores homens.

No que se refere à idade, observou-se que 7,66% possuem entre 18 e 30 anos, 21,66% estão na faixa etária dos 31 aos 40 anos, 43,46% encontram-se na faixa etária dos 41 aos 50 anos, 23,54% possuem entre 51 e 60 anos e, por fim, 3,16% apresentam idade superior aos 60 anos. Os resultados indicam que o maior percentual de respondentes está entre 41 e 50 anos, com um percentual total de 43,46%.

No indicador relativo ao estado civil, dos 2.179 respondentes, 29,8% são solteiros, 53,5% são casados, 8,0% são separadas(os)/desquitadas(os)/divorciadas(os), 6,3% encontram-se em regime de união estável e apenas 2,4% são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas. Assim, com base nos dados iniciais do perfil dos participantes, podemos concluir que a maioria é mulher, casada, com idade entre 41 e 50 anos.

Tabela 3 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	428	19,6
1	495	22,7
2	798	36,6
3	359	16,5
4	77	3,5
Mais de 4	22	1,0
Total	2.179	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Na tabela 03, temos o indicador relativo ao número de filhos, e foi possível verificar que 19,6% não têm filhos/as, 22,7% têm um/a filho/a, 36,6% têm dois/as filhos/as, 16,5% têm três filhos/as, 3,5% têm quatro filhos e 1,0% têm mais de quatro filhos (as), de forma que a maioria dos respondentes do questionário de avaliação do II capacitação tem 2 filhos/as – 36,6% ou um/a filho/a – 22,7%. A média de número de filhos/as é de 0,80.

Tabela 4- Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	24	1,1
Branco(a)	543	24,9
Indígena ou de origem indígena	32	1,5
Negro(a)	225	10,3
Pardo(a)	1.335	61,2
Mulato (a)	19	0,9
Preto	1	0
Total	2.179	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à cor, a tabela 04 apresenta 1,1% amarelo (a), 0,9% mulato (a), 10,3% se autodeclararam negro(a), 24,9% identificaram-se como branco (a) e 61,2% se autodeclararam pardo(a), de forma que o maior índice, em relação à cor ou raça, encontra-se entre os que se autodeclararam pardo(a)s.

Tabela 5 - Relação à Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	121	5,6
Graduação	487	22,3
Especialização	1.453	66,7
Mestrado	105	4,8
Doutorado	13	0,6
Total	2.179	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

No tocante à escolaridade, a tabela 05 nos mostra que menos de 5,6% alegaram possuir o ensino médio, 22,3% afirmaram possuir graduação, 66,7% indicaram que têm especialização. 4,8% possuem Mestrado e apenas 0,6% afirmaram possuir Doutorado, o que demonstra que o maior percentual de participantes, em relação ao indicador, tem especialização.

2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos respondentes ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 6, 7 e 8.

Tabela 6 – Atuação vinculada ao PDDE

Atuação	Frequência	%
Gestor de Escola Pública	1032	47,36
Gestor de Secretarias de Educação Estadual	39	1,7
Gestor Administrativo/Financeiro	72	3,0
Gestor de Secretarias de Educação Municipal	23	1,0
Representante de Conselhos Municipais	65	2,9
Representante de Conselhos Sociais	15	0,6
Representante de EEX	14	0,6
Representante de EM	5	0,2
Representante de UEX	371	17
Técnico da Secretaria de Educação	315	14
Técnico administrativo escolar	21	0,9
Tesoureiro	12	0,5
Secretária (o) de educação do município	67	3,0
Secretária (o) de educação do estado	2	0,0
Coordenador pedagógico	24	1,1
Agente administrativo da escola	33	1,5
Analista em gestão educacional	6	0,2
Apoio pedagógico	16	0,7
Assessor (a)	2	0,0
Comunidade externa	3	0,1
Diretor (a)	18	0,8
Professor (a)	24	1,1
Total	2.179	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à atuação na Escola, a tabela 06 nos apresenta que 47,36% são gestores de escolas públicas, sendo o maior percentual entre os participantes do evento, seguido por 17% de Representantes de UEX e 14% de Técnico da Secretaria de Educação, 3% são gestores administrativos financeiros, 2,9% são Representantes

de conselhos municipais e 1,7% gestores de educação estadual. Com os menores quantitativos estão os assessores e os secretários da educação do estado com apenas dois participantes.

Tabela 7 - Tempo de atuação Profissional

Tempo de Atuação Profissional	Frequência	%
Até 1 ano	163	7,5
Mais de 1 e menos de 5 anos	489	22,4
Mais de 6 e menos de 10 anos	400	18,4
Mais de 10 e menos de 15 anos	258	11,8
Mais de 15 e menos de 20 anos	258	11,8
Mais de 20 anos	611	28
Total	2.179	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando se examina o indicador relativo ao tempo de atuação na Escola, a tabela 07 revela que 22,4% dos respondentes do formulário de avaliação atuam na escola há mais de 1 ano e menos de 5 anos. Apesar disso, o maior percentual foi de 28% atuando mais de 20 anos.

Por outro lado, 18,4% atuam na escola há mais de 6 e menos de 10 anos, 11,8% atuam na escola há mais de 10 e menos de 15 anos, 11,8%, também, atuam há mais de 15 e menos de 20 anos. O menor percentual está entre as pessoas com até 1 ano de atuação profissional, com 7,5%. Isso sugere a necessidade de potencializar a formação desses profissionais e as ações do CECAMPE/NE podem ser fundamentais na melhoria da qualidade da gestão escolar.

3 AVALIAÇÃO DO CAPACITAÇÃO TÉCNICA IN LOCO

Nesta seção, serão analisados aspectos relacionados à operacionalização da III Capacitação, envolvendo aspectos que caracterizam uma avaliação global, a contribuição da III Capacitação Técnica para os participantes, os recursos e a equipe de formação. Essas questões serão apresentadas de duas formas. Uma avaliação geral e uma avaliação por agrupamento dos polos onde ocorreram as capacitações técnicas.

3.1 Avaliação da III Capacitação Técnica por Todos os Participantes

A primeira questão envolve uma avaliação geral sobre o evento ofertado pelo CECAMPE/NE. Em uma escala de 1 para péssimo até 5 para ótimo, 66,9% dos respondentes indicaram que o curso foi ótimo e 31,4% bom, enquanto apenas 1,7% indicaram regular. Observa-se que 98,3% destacaram a qualidade do curso como ótimo ou bom.

Esse resultado da avaliação geral ratifica os esforços da equipe organizadora em que destaca uma avaliação muito positiva da III Capacitação Técnica para secretários e técnicos das secretarias.

Foi realizada uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos, o material didático e a equipe. Os cursistas utilizaram uma escala de 5 pontos para indicarem a sua percepção, sendo 1 equivalente a discordo totalmente e 5 concordo totalmente com a afirmativa. Os resultados são apresentados na tabela 8, apresentada a seguir.

Tabela 8 – Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação

Itens Avaliados	Nível de Qualidade				
	Média ¹	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Autoavaliação.	4,41	0,59	4,00	4,00	5,00
Desempenho da equipe de formação.	4,58	0,58	4,00	5,00	5,00
Infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos).	4,44	0,68	4,00	5,00	5,00
Material didático.	4,30	0,74	4,00	4,00	5,00

N = 2179 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise dos resultados na tabela 8 revela o nível de qualidade dos cursos oferecidos pelo CECAMPE/NE. As médias são superiores a 4,30 oscilando entre concordo e concordo totalmente com a afirmativa. Os desvios padrão inferiores a 0,58 ratificam esse resultado, revelando percepções similares. Outro indicador de concordância é o percentil, que oscilou entre 4,0 para um recorte em 25% dos respondentes até 5,0 como opção de resposta, acima de 50% dos respondentes.

No que se refere aos materiais utilizados, os resultados mostram que apenas 1,7% dos respondentes discordaram totalmente que os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas. 98,3% dos respondentes concordaram que os materiais desenvolvidos pela equipe do CECAMPE/NE estão alinhados aos conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Outro item avaliado foi a equipe de formação. 99,9% indicaram nível de concordância em relação ao domínio da equipe de formação sobre os assuntos abordados. Sobre a infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos), os resultados acompanham os apresentados anteriormente, com índices de concordância equivalentes a 99 % do total de respondentes.

De forma geral, a avaliação geral da III Capacitação Técnica oferecida pelo CECAMPE/NE apresentou uma percepção positiva dos respondentes que participaram da avaliação da capacitação. Outros indicadores avaliados envolvem os recursos e o tempo dedicado ao curso. Os resultados estão apresentados na Tabela 9.

¹ A avaliação da média deve considerar essa escala: 1 = Péssimo, 2 = Ruim, 3 = regular, 4 = bom e 5 = ótimo

Tabela 9 – Contribuição do Capacitação para os Participantes

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média ²	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
A capacitação atingiu o objetivo proposto.	4,47	0,61	4,00	5,00	5,00
A capacitação estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,51	0,61	4,00	5,00	5,00
O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,50	0,61	4,00	5,00	5,00
Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.	4,52	0,61	4,00	5,00	5,00
A capacitação promoveu a integração entre teoria e prática	4,52	0,61	4,00	5,00	5,00
Contribuiu para o aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.	4,58	0,59	4,00	5,00	5,00

N = 2179 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global dos resultados indicados na tabela 9 indica médias superiores a 4,47, equivalente ao nível de concordância sobre os itens avaliados (entre 4,47 e 4,58). Os valores do desvio padrão oscilaram entre 0,59 e 0,61 e os percentis ratificam uma avaliação positiva.

Tomando como referência cada um dos itens avaliados, observa-se que em relação à contribuição para o aumento no nível de conhecimento do PDDE e ações integradas, os participantes indicaram a maior média, com 4,58 e 99% de concordância em que apenas 1,0% discordaram dessa afirmativa. O desvio padrão dessa assertiva também reforça essa concordância (0,59), em que a percepção das pessoas foi, na maioria, muito similar.

No que se refere à sequência no desenvolvimento do assunto, os resultados mostram que 98,8% dos participantes consideraram positivo para a compreensão da temática do III capacitação. Apenas 1,2% dos participantes consideraram inadequada. 4,52 também foi a média também da afirmativa sobre a integração entre a teoria e prática com também alta concordância dos participantes pois o desvio padrão foi de

² A escala é de concordância, sendo 1 – discordo totalmente e 5 = concordo totalmente

0,61, o que revela a percepção positiva sobre as ações do CECAMPE-NE tanto no formato *ead* como no presencial. Apenas 1,1% discordam dessa afirmativa.

As afirmativas sobre o estímulo da capacitação para o entendimento do PDDE e das Ações Integradas e o conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas também receberam percepções positivas e semelhantes, pois a primeira teve a média 4,51 e a segunda 4,50 com o mesmo desvio padrão 0,61. O percentual de concordância foi quase o mesmo para as duas afirmativas (98,9% e 98,8%), bem como os percentis. Apenas 1,1% e 1,2% dos participantes discordam dessa análise.

O último item deste grupo avaliou se a I Capacitação Técnica atingiu o objetivo proposto. A média foi de 4,47, a menor do grupo avaliado dessa dimensão. Uma explicação para isso é que os outros itens indicam percepções mais diretas como conteúdo, sequência de desenvolvimento do assunto e integração teoria e prática por exemplo. De todo modo, o desvio padrão foi de 0,61 e o percentual de concordância foi de 98,8% e de discordância 1,1%. Esse último item torna a avaliação da capacitação muito positiva e reforça a necessidade de continuidade dessa ação para as melhorias na utilização dos recursos a partir do aumento do conhecimento pelos participantes.

Outra dimensão avaliada detalha outros recursos usados na III Capacitação Técnica, tais como a carga horária do curso, o período de realização, o material usado, o tempo e as instalações físicas e audiovisuais que fazem parte do planejamento e operacionalização da capacitação. A percepção dos respondentes sobre essa dimensão, representada pelos resultados indicados na tabela 9, informa detalhadamente todas as ações desta capacitação, o que resulta em um importante resultado para a equipe de monitoramento do CECAMPE/NE. Os resultados da avaliação dos recursos estão indicados na tabela 10.

Tabela 10 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e Tempo

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
A carga horária foi adequada.	4,26	0,73	4,00	4,00	5,00
O período de realização da capacitação foi adequado.	4,24	0,78	4,00	4,00	5,00

O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,33	0,71	4,00	4,00	5,00
O tempo para realização das atividades foi suficiente.	4,35	0,70	4,00	4,00	5,00
As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas.	4,32	0,77	4,00	4,00	5,00

N = 2179 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Seguindo a tendência das dimensões anteriores, observa-se uma avaliação positiva, considerando os elevados níveis de concordância, tomando como referência não apenas a média, o desvio padrão e os percentis, como também os percentuais obtidos por meio da análise.

O primeiro item do grupo avaliado envolve a carga horária. Os resultados indicaram que 95,4% dos respondentes concordaram com a afirmativa, revelando que foi bem definida. Assim, representa elevados níveis de concordância, o que ratifica a percepção dos respondentes. Apenas 5,9% discordam dessa afirmativa. No mesmo direcionamento está a afirmativa sobre a adequação do período de realização da capacitação. Apesar de ter obtido a menor média (4,24), esse resultado indica uma percepção muito positiva com 94,5% de concordância e apenas 5,5% dos respondentes discordaram da afirmativa.

Sobre a relevância do material disponibilizado para a melhoria da aprendizagem, 97% dos respondentes indicaram que foi positivo e apenas 3,8% discordam dessa afirmativa. A média alcançada (4,33) e o desvio padrão com 0,71 ratificam a análise positiva do material na aprendizagem.

Quando questionados sobre o tempo para a realização das atividades, 94,5% dos respondentes consideraram que foi positivo e apenas 5,5% discordam dessa afirmativa. A média alcançou o valor de 4,35 e o desvio padrão de 0,70 foi a maior do grupo analisado. Esse resultado representa uma percepção positiva do tempo disponibilizado para a realização das atividades. Para complementar essa análise, a afirmativa relacionada ao atendimento das expectativas das instalações físicas e os recursos audiovisuais utilizados no evento foi a terceira mais bem avaliada (95,9% concordaram com a afirmativa) com uma média de 4,32 e desvio padrão de 0,77 o que revela que atenderam às expectativas.

Estes resultados se apresentam de forma muito significativa para o processo de planejamento e execução da II Capacitação Técnica, visto que esse foi o segundo

percebido de forma muito satisfatória para os participantes que responderam o questionário de avaliação.

Os participantes foram estimulados a responderem questões também sobre a equipe de formação que, de forma mais específica, a análise global da primeira capacitação indicada na tabela 8, que continha um item relacionado à equipe de formação. A tabela 11 indica os resultados das 9 assertivas que integram essa dimensão.

Tabela 11 – Equipe de Formação

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.	4,53	0,64	4,00	5,00	5,00
Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.	4,46	0,69	4,00	5,00	5,00
Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.	4,61	0,62	4,00	5,00	5,00
Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.	4,62	0,62	4,00	5,00	5,00
Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem	4,53	0,66	4,00	5,00	5,00
Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.	4,55	0,64	4,00	5,00	5,00
Estimulou a sua participação.	4,54	0,65	4,00	5,00	5,00
Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.	4,62	0,60	4,00	5,00	5,00
Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).	4,53	0,67	4,00	5,00	5,00

N = 2179 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A maior média (4,62) desse grupo de itens avaliados da dimensão foi a mesma para duas afirmativas, o que torna a análise muito significativa, pois se referem a disposição de esclarecer as dúvidas e questionamentos (desvio padrão 0,60), e a clareza na exposição dos temas e ao domínio (desvio padrão 0,62). 98% dos respondentes concordam com as duas assertivas e apenas 2% discordam. A terceira maior avaliação desse grupo foi também muito próxima pois com 4,61 de média foi sobre possuir conhecimento atualizado do conteúdo abordado (desvio padrão de 0,62) com 98,3% dos respondentes concordaram ou concordaram totalmente e apenas 1,7% discordam dessas afirmativas. A análise dessas três assertivas com percepções muito próximas e níveis de concordâncias indica que os participantes da III

Capacitação Técnica avaliam de forma muito positiva os palestrantes em que foram adequados para o evento e colaboraram com o ambiente de troca de conhecimento.

Em seguida, outro grupo de médias pode ser avaliado da mesma forma, pela proximidade na análise da percepção das assertivas. São as “Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.” e, “Estimulou a sua participação” . As suas médias apresentam 4,55 e 4,54 e o desvio-padrão 0,64 e 0,65 que ratificam os altos índices de concordância, tomando como referência os resultados representados pelas médias e desvio padrão.

É notório que esse segundo bloco de análise referente à equipe de formação reforça o bloco anterior, pois descreve na prática as ações do planejamento, domínio e forma de transmitir o conteúdo, despertando os cursistas o desenvolvimento de competências. Interessante como esses dois blocos de assertivas direcionam a interpretação dos dados de forma muito positiva em que o primeiro indica e o segundo ratifica a percepção positiva dos participantes. A porcentagem de concordância dessa análise é também a mesma de 98% e de discordância é de 2%, o que revela uma percepção muito positiva em relação à equipe de formação, aspecto muito positivo a ser considerado nas próximas capacitações técnicas *in loco*.

Outros resultados significativos relacionados à equipe de formação que apresentaram a mesma média 4,53, estão na utilização de estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a aprendizagem (desvio padrão 0,66), no planejamento adequado das atividades do curso (desvio padrão 0,64) e no respeito aos horários (desvio padrão 0,67). As altas médias indicam a percepção de concordância dos participantes, que alcançou um percentual de 98% e ratificam também os índices de discordância, que estão muito baixos, 2%.

Essas percepções são complementares aos dois blocos já apresentados mas se diferenciam pois são as mais voltadas para o cursista dessa dimensão, desse modo, torna o resultado ainda mais significativo pois ao passo em que avaliam o docente nos blocos anteriores de forma muito positiva pela sua capacidade e atuação, confirmam neste bloco, que esse desenvolvimento é concreto por meio das passagens “respeito aos horários” e “utilização das estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a aprendizagem”.

Para finalizar essa dimensão, a menor média, mas ainda alta, é ‘Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade com média 4,46 e desvio padrão 0,69’. Assim, todos os índices ratificam a percepção positiva dos respondentes que participaram da III Capacitação Técnica, já que apresentam médias que variaram entre 4 e 5 (as médias), percentuais de concordância superiores a 98% os percentuais e desvios padrão variando de 0,62 a 0,69.

Os resultados da avaliação da III Capacitação Técnica *in loco*, que teve como público-alvo gestores de escolas e técnicos que podem estar vinculados à UEx, EEx e EM, Conselhos Municipais de Educação e Conselhos Sociais, perceberam o evento como de qualidade, tomando como referência os índices de concordância alcançados para as dimensões e itens analisados.

3.2 Avaliação da Capacitação pelos Participantes por Polo

Para subsidiar a equipe de coordenadores estaduais, do eixo de assistência técnica do CECAMPE/NE, na avaliação da qualidade dos eventos ofertados, as dimensões avaliadas na seção anterior terão seus resultados apresentados por polo de formação. Para facilitar a avaliação, os polos foram agrupados em três grupos por Estado.

Grupo 1: Bahia.

- Amargosa (BA)
- Andorinha (BA)
- Balsas (BA)
- Candiba (BA)
- Euclides da Cunha (BA)
- Ibotirama (BA)
- Itabera (BA)
- Itabuna (BA)
- Porto Seguro (BA)
- Salvador (BA)
- Santo Estevão (BA)

Grupo 2: Maranhão e Piauí.

- Burity dos Lopes (PI)
- Duque Bacelas (MA)
- Floriano (PI)
- Humberto Campos (MA)
- Imperatriz (MA)
- Maranhãozinho (MA)
- Picos (PI)
- Piracuruca (PI)
- São João do Piauí (PI)
- São João dos Patos (MA)
- São Luís (MA)
- Teresina (PI)

Grupo 3: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

- Afogados da Ingazeira (PE)
- Igatu (CE)
- Itabaina (SE)
- Maracanaú (CE)
- Morada Nova (CE)
- Pau dos Ferros (RN)
- Petrolina (PE)
- São Sebastião (AL)
- Sousa (PB)

Os resultados serão apresentados em tabelas e deverão ser analisados pelos pesquisadores do produto 1 e pelos coordenadores estaduais responsáveis pela

organização do evento. As legendas para cada grupo analisado caracterizam o significado dos itens correspondentes.

3.2.1 Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 12 – Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Amargosa (BA)	38	4,60	0,59	4,71	0,51	4,81	0,45	4,50	0,64
Andorinha (BA)	57	4,57	0,53	4,77	0,50	4,61	0,55	4,47	0,62
Balsas (BA)	39	4,40	0,53	4,55	0,57	4,26	0,75	4,32	0,80
Candiba (BA)	85	4,47	0,54	4,85	0,38	4,29	0,65	4,60	0,56
Euclides da Cunha (BA)	8	4,62	0,51	5,00	*	4,75	0,70	4,75	0,46
Ibotirama (BA)	33	4,51	0,56	4,72	0,45	4,72	0,45	4,54	0,50
Itabera (BA)	92	4,69	0,50	4,87	0,39	4,73	0,51	4,60	0,55
Itabuna (BA)	45	4,26	0,53	4,53	0,58	4,77	0,47	4,11	0,61
Porto Seguro (BA)	123	4,35	0,51	4,61	0,53	4,61	0,53	4,26	0,71
Salvador (BA)	71	4,15	0,57	4,28	0,63	4,21	0,65	3,66	0,86
Santo Estevão (BA)	42	4,23	0,65	4,23	0,69	4,21	0,71	3,95	0,66

* No item, não foi possível calcular porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 13 – Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Burity dos Lopes (PI)	17	4,41	0,61	4,64	0,60	4,76	0,56	4,11	0,60
Duque Bacelas (MA)	53	4,17	0,64	4,35	0,65	4,22	0,60	4,11	0,75
Floriano (PI)	27	4,48	0,50	4,37	0,56	3,85	0,66	4,22	0,50
Humberto Campos (MA)	33	4,51	0,61	4,72	0,51	4,54	0,56	4,54	0,66
Imperatriz (MA)	99	4,44	0,56	4,55	0,59	4,30	0,69	4,22	0,78
Maranhãozinho (MA)	32	4,46	0,76	4,53	0,80	4,37	0,83	4,25	0,87
Picos (PI)	34	4,58	0,49	4,67	0,53	4,02	0,83	4,38	0,69
Piracuruca (PI)	9	4,22	0,66	4,55	0,72	4,44	0,88	4,11	1,05

São João do Piauí (PI)	50	4,20	0,60	4,48	0,67	4,30	0,70	4,12	0,68
São João dos Patos (MA)	74	4,43	0,57	4,58	0,59	4,29	0,69	4,33	0,60
São Luís (MA)	29	4,55	0,57	4,55	0,57	4,31	0,66	4,44	0,60
Teresina (PI)	55	4,56	0,73	4,69	0,71	4,61	0,70	4,50	0,79

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 14 – Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Afogados da Ingazeira (PE)	100	4,42	0,58	4,59	0,57	4,72	0,53	4,41	0,73
Igatu (CE)	55	4,60	0,56	4,70	0,53	4,52	0,57	4,47	0,60
Itabaina (SE)	86	4,29	0,57	4,55	0,60	4,34	0,73	4,37	0,65
Maracanau (CE)	270	4,42	0,60	4,54	0,60	4,29	0,78	4,13	0,83
Morada Nova (CE)	26	4,53	0,50	4,80	0,40	4,38	0,63	4,42	0,64
Pau dos Ferros (RN)	158	4,27	0,54	4,41	0,57	4,63	0,54	4,45	0,60
Petrolina (PE)	107	4,32	0,59	4,60	0,54	0,36	0,69	3,88	0,92
São Sebastião (AL)	83	4,39	0,56	4,53	0,54	4,60	0,56	4,24	0,63
Sousa (PB)	139	4,51	0,59	4,69	0,58	4,40	0,79	4,56	0,65

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Autoavaliação

Item 2 - Desempenho da equipe de formação.

Item 3 - Infraestrutura logística.

Item 4 - Material didático

3.2.2 Contribuição do Capacitação para os Participantes: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 15 – Contribuição do Capacitação para os Participantes – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
Amargosa (BA)	38	4,65	0,48	4,65	0,48	4,73	0,44	4,71	0,59	4,68	0,47	4,76	0,43
Andorinha (BA)	57	4,66	0,57	4,70	0,46	4,61	0,49	4,70	0,46	4,57	0,59	4,73	0,44
Balsas (BA)	39	4,49	0,71	4,53	0,64	4,63	0,52	4,59	0,70	4,65	0,52	4,65	0,69
Candiba (BA)	85	4,64	0,55	4,67	0,54	4,71	0,52	4,69	0,55	4,67	0,54	4,75	0,50
Euclides da Cunha (BA)	8	4,25	1,38	4,25	1,38	4,25	1,38	4,37	1,40	4,37	1,40	4,25	1,38
Ibotirama (BA)	33	4,57	0,50	4,60	0,49	4,69	0,46	4,66	0,47	4,63	0,48	4,72	0,45
Itabera (BA)	92	4,72	0,44	4,72	0,42	4,72	0,47	4,83	0,37	4,75	0,43	4,83	0,37
Itabuna (BA)	45	4,40	0,75	4,48	0,72	4,42	0,78	4,42	0,75	4,51	0,75	4,60	0,71
Porto Seguro (BA)	123	4,45	0,54	4,46	0,54	4,42	0,60	4,47	0,53	4,56	0,54	4,58	0,52
Salvador (BA)	71	4,05	0,82	4,11	0,83	4,08	0,84	4,11	0,85	4,09	0,86	4,14	0,85
Santo Estevão (BA)	42	4,26	0,70	4,45	0,63	4,38	0,69	4,35	0,61	4,40	0,70	4,40	0,66

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 16 – Contribuição do Capacitação para os Participantes – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
Burity dos Lopes (PI)	17	4,41	0,50	4,47	0,51	4,41	0,61	4,52	0,51	4,52	0,62	4,76	0,43
Duque Bacelas (MA)	53	4,34	0,61	4,43	0,63	4,24	0,67	4,35	0,62	4,32	0,61	4,35	0,62
Floriano (PI)	27	4,39	0,54	4,22	0,80	4,29	0,54	4,29	0,54	4,29	0,54	4,29	0,54
Humberto Campos (MA)	33	4,54	0,71	4,48	0,71	4,48	0,71	4,51	0,71	4,57	0,70	4,54	0,71
Imperatriz (MA)	99	4,61	0,54	4,64	0,54	4,59	0,60	4,59	0,65	4,68	0,56	4,69	0,52
Maranhãozinho (MA)	32	4,53	0,80	4,50	0,80	4,46	0,80	4,50	0,80	4,53	0,80	4,65	0,78
Picos (PI)	34	4,58	0,49	4,67	0,47	4,67	0,47	4,70	0,46	4,70	0,46	4,76	0,43
Piracuruca (PI)	9	4,33	0,50	4,44	0,52	4,66	0,50	4,44	0,52	4,55	0,52	4,66	0,50
São João do Piauí (PI)	50	4,34	0,51	4,42	0,53	4,40	0,60	4,46	0,54	4,48	0,61	4,45	0,54

São João dos Patos (MA)	74	4,56	0,49	4,62	0,48	4,54	0,60	4,62	0,48	4,60	4,49	4,64	0,48
São Luís (MA)	29	4,62	0,62	4,69	0,60	4,55	0,63	4,65	0,61	4,65	0,61	4,72	0,59
Teresina (PI)	55	4,60	0,53	4,67	0,51	4,65	0,51	4,61	0,52	4,63	0,52	4,58	0,59

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 17 – Contribuição do Capacitação para os Participantes – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
Afogados da Ingazeira (PE)	100	4,46	0,57	4,51	0,54	4,52	0,54	4,51	0,54	4,55	0,55	4,59	0,58
Igatu (CE)	55	4,69	0,50	4,74	0,49	4,76	0,47	4,78	0,41	4,78	0,41	4,80	0,40
Itabaina (SE)	86	4,30	0,72	4,34	0,74	4,33	0,71	4,41	0,72	4,46	0,73	4,46	0,76
Maracanau (CE)	270	4,39	0,67	4,43	0,62	4,47	0,62	4,45	0,66	4,40	0,67	4,54	0,60
Morada Nova (CE)	26	4,69	0,47	4,73	0,45	4,61	0,57	4,65	0,56	4,53	0,58	4,76	0,42
Pau dos Ferros (RN)	158	4,29	0,52	4,33	0,60	4,34	0,51	4,30	0,60	4,36	0,54	4,39	0,55
Petrolina (PE)	107	4,37	0,55	4,51	0,52	4,42	0,56	4,48	0,52	4,46	0,60	4,55	0,53
São Sebastião (AL)	83	4,49	0,63	4,48	0,63	4,49	0,63	4,47	0,63	4,44	0,68	4,47	0,63
Sousa (PB)	139	4,63	0,56	4,66	0,55	4,71	0,54	4,47	0,54	4,69	0,50	4,73	0,53

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Atingiu o objetivo proposto.

Item 2 - Estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.

Item 3 - O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Item 4 - Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.

Item 5 - Promoveu a integração entre teoria e prática

Item 6 - Aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.

3.2.3 Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 18 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Amargosa (BA)	38	4,10	0,72	4,21	0,77	4,52	0,55	4,39	0,54	4,60	0,54
Andorinha (BA)	57	4,45	0,62	4,42	0,65	4,54	0,56	4,56	0,53	4,56	0,50
Balsas (BA)	39	4,24	0,69	4,20	0,73	4,32	0,71	4,38	0,78	4,42	0,64
Candiba (BA)	85	4,43	0,66	4,47	0,60	4,55	0,60	4,40	0,67	4,27	0,73
Euclides da Cunha (BA)	8	4,00	1,30	4,12	1,35	4,25	1,38	4,00	1,30	4,25	1,38
Ibotirama (BA)	33	4,42	0,66	4,51	0,66	4,42	0,66	4,45	0,66	4,48	0,79
Itabera (BA)	92	4,39	0,67	4,37	0,72	4,51	0,56	4,42	0,66	4,51	0,63
Itabuna (BA)	45	3,88	0,91	4,00	0,97	4,20	0,84	4,17	0,88	4,44	0,81
Porto Seguro (BA)	123	4,17	0,83	4,15	0,81	4,17	0,84	4,15	0,87	4,35	0,76
Salvador (BA)	71	3,94	1,02	3,95	0,99	3,85	0,89	3,83	1,01	3,95	0,93
Santo Estevão (BA)	42	4,16	0,82	4,11	0,86	4,11	0,67	4,21	0,71	4,21	0,84

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 19 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Burity dos Lopes (PI)	17	4,05	0,74	4,05	0,89	4,17	0,80	4,23	0,83	4,23	0,90
Duque Bacelas (MA)	53	4,28	0,63	4,24	0,61	4,15	0,71	4,22	0,63	4,24	0,58
Florianópolis (PI)	27	4,18	0,68	4,14	0,66	4,18	0,48	4,18	0,68	4,14	0,53
Humberto Campos (MA)	33	4,24	10,6	4,27	1,06	4,39	0,89	4,36	0,89	4,36	0,89
Imperatriz (MA)	99	4,35	0,59	4,30	0,66	4,33	0,67	4,25	0,76	4,32	0,66
Maranhãozinho (MA)	32	4,06	0,91	4,09	0,89	4,15	0,98	4,25	0,84	4,25	0,87
Picos (PI)	34	4,50	0,56	4,52	0,56	4,41	0,55	4,44	0,56	4,02	0,75
Piracuruca (PI)	9	4,22	0,66	4,11	0,60	4,22	0,66	4,33	0,50	4,55	0,52
São João do Piauí (PI)	50	4,32	0,62	4,40	0,53	4,38	0,63	4,32	0,58	4,42	0,57
São João dos Patos (MA)	74	4,28	0,65	4,33	0,66	4,36	0,60	4,36	0,63	4,31	0,63

São Luís (MA)	29	4,24	0,87	4,34	0,76	4,62	0,62	4,31	0,84	4,48	0,73
Teresina (PI)	55	4,40	0,76	4,41	0,68	4,36	0,70	4,50	0,63	4,52	0,60

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 20 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Afogados da Ingazeira (PE)	100	4,17	0,85	4,20	0,85	4,31	0,81	4,56	0,78	4,56	0,60
Igatu (CE)	55	4,52	0,53	4,52	0,50	4,54	0,53	4,60	0,53	4,54	0,63
Itabaina (SE)	86	3,89	0,92	4,01	0,81	4,27	0,64	4,24	0,79	4,30	0,73
Maracanau (CE)	270	4,11	0,80	4,17	0,72	4,18	0,79	4,17	0,75	4,26	0,76
Morada Nova (CE)	26	4,50	0,58	4,50	4,58	4,61	0,49	4,50	0,76	4,38	0,85
Pau dos Ferros (RN)	158	4,13	0,66	4,12	0,71	4,27	0,56	4,24	0,65	4,48	0,59
Petrolina (PE)	107	4,15	0,69	4,16	0,62	4,00	0,78	4,18	0,60	3,99	1,00
São Sebastião (AL)	83	4,32	0,70	4,37	0,65	4,38	0,58	4,20	0,76	4,49	0,59
Sousa (PB)	139	4,41	0,63	4,43	0,62	4,49	0,65	4,48	0,59	4,32	0,77

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - A carga horária foi adequada.

Item 2 - O período de realização da capacitação foi adequado.

Item 3 - O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE

Item 4 - O tempo para realização das atividades foi suficiente.

Item 5 - As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas

3.2.3 Equipe de formação: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 21 – Equipe de Formação – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Amargosa (BA)	38	4,84	0,36	4,78	0,41	4,89	0,31	4,89	0,31	4,81	0,39	4,86	0,34	4,81	0,39	4,86	0,34	4,81	0,39
Andorinha (BA)	57	4,77	0,42	4,64	0,51	4,84	0,36	4,86	0,35	4,66	0,54	4,77	0,42	4,68	0,53	4,73	0,44	4,77	0,42
Balsas (BA)	39	4,38	0,73	4,44	0,70	4,53	0,73	4,59	0,70	4,55	0,70	4,53	0,73	4,53	0,73	4,63	0,69	4,59	0,70
Candiba (BA)	85	4,84	0,45	4,72	0,54	4,84	0,45	4,83	0,45	4,81	0,51	4,78	0,49	4,82	0,46	4,85	0,44	4,85	0,44
Euclides da Cunha (BA)	8	4,37	1,40	4,37	1,40	4,50	1,41	4,50	1,41	4,25	1,38	4,50	1,41	4,37	1,40	4,25	1,38	4,37	1,40
Ibotirama (BA)	33	4,48	0,36	4,60	0,49	4,84	0,36	4,87	0,33	4,63	0,48	4,63	0,48	4,60	0,49	4,78	0,51	4,72	0,45
Itabera (BA)	92	4,80	0,39	4,81	0,39	4,85	0,38	4,88	0,32	4,81	0,39	4,85	0,35	4,87	0,33	4,88	0,32	4,72	0,44
Itabuna (BA)	45	4,28	0,81	4,35	0,83	4,46	0,91	4,53	0,84	4,37	0,80	4,46	0,81	4,40	0,80	4,53	0,75	4,26	1,15
Porto Seguro (BA)	123	4,48	0,69	4,36	0,81	4,54	0,68	4,56	0,67	4,41	0,76	4,39	0,77	4,43	0,75	4,54	0,68	4,34	0,82
Salvador (BA)	71	4,04	0,99	3,95	0,96	4,12	0,95	4,15	0,92	4,01	0,99	4,15	0,93	4,11	0,91	4,31	0,78	4,23	0,70
Santo Estevão (BA)	42	4,21	0,64	4,16	0,76	4,31	0,68	4,28	0,77	4,23	0,85	4,26	0,73	4,23	0,82	4,38	0,66	4,21	0,68

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 22 – Equipe de Formação – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Burity dos Lopes (PI)	17	4,58	0,50	4,47	0,62	4,70	0,46	4,64	0,49	4,52	0,51	4,52	0,62	4,47	0,51	4,76	0,43	4,52	0,87
Duque Bacelas (MA)	53	4,07	0,78	4,09	0,74	4,30	0,79	4,30	0,79	4,17	0,77	4,17	0,75	4,15	0,76	4,18	0,78	4,13	0,76
Floriano (PI)	27	4,37	0,56	4,29	0,66	4,33	0,48	4,40	0,50	4,37	0,56	4,33	0,55	4,37	0,49	4,44	0,50	4,33	0,48
Humberto	33	4,57	0,66	4,60	0,65	4,63	0,65	4,69	0,63	4,60	0,65	4,66	0,64	4,63	0,65	4,66	0,64	4,60	0,65

Campos (MA)																			
Imperatriz (MA)	99	4,48	0,67	4,42	0,79	4,60	0,58	4,63	0,57	4,61	0,61	4,63	0,61	4,63	0,61	4,67	0,58	4,64	0,64
Maranhãozinho (MA)	32	4,40	0,79	4,34	0,90	4,59	0,79	4,56	0,80	4,46	0,80	4,50	0,80	4,50	0,80	4,50	0,80	4,43	0,80
Picos (PI)	34	4,73	0,44	4,52	0,56	4,70	0,52	4,73	0,51	4,64	0,54	4,70	0,52	4,67	0,47	4,76	0,43	4,73	0,44
Piracuruca (PI)	9	4,44	0,52	4,44	0,52	4,66	0,50	4,55	0,52	4,44	0,52	4,66	0,50	4,33	0,50	4,55	0,52	4,55	0,52
São João do Piauí (PI)	50	4,42	0,67	4,46	0,70	4,50	0,58	4,58	0,57	4,44	0,67	4,42	0,67	4,46	0,67	4,46	0,67	4,46	0,64
São João dos Patos (MA)	74	4,59	0,49	4,55	0,50	4,68	0,54	4,73	0,47	4,67	0,49	4,62	0,56	4,58	0,52	4,70	0,46	4,64	0,50
São Luís (MA)	29	4,69	0,54	4,62	0,49	4,79	0,41	4,86	0,35	4,75	0,51	4,72	0,45	4,79	0,41	4,79	0,41	4,79	0,41
Teresina (PI)	55	4,67	0,69	4,61	0,70	4,69	0,69	4,69	0,69	4,63	0,70	4,65	0,69	4,65	0,69	4,63	0,70	4,56	0,76

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 23 – Equipe de Formação – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Afogados da Ingazeira (PE)	100	4,66	0,51	4,58	0,58	4,77	0,44	4,76	0,45	4,61	0,58	4,66	0,53	4,57	0,59	4,80	0,44	4,64	0,62
Igatu (CE)	55	4,72	0,44	4,63	0,48	4,74	0,43	4,78	0,41	4,72	0,48	4,70	0,45	4,76	0,42	4,80	0,44	4,80	0,52
Itabaiana (SE)	86	4,57	0,58	4,53	0,56	4,69	0,53	4,69	0,53	4,60	0,55	4,58	0,56	4,52	0,64	4,65	0,54	4,51	0,64
Maracanau (CE)	270	4,47	0,66	4,37	0,70	4,60	0,60	4,59	0,60	4,51	0,63	4,55	0,61	4,51	0,63	4,57	0,59	4,46	0,67
Morada Nova (CE)	26	4,73	0,45	4,73	0,45	4,84	0,36	4,73	0,45	4,76	0,42	4,76	0,42	4,76	0,42	4,80	0,40	4,69	0,54
Pau dos Ferros (RN)	158	4,37	0,66	4,38	0,67	4,44	0,68	4,42	0,72	4,35	0,67	4,36	0,69	4,37	0,69	4,45	0,64	4,33	0,73

Petrolina (PE)	107	4,50	0,58	4,17	0,81	4,57	0,58	4,57	0,58	4,43	0,63	4,47	0,57	4,41	0,65	4,57	0,58	4,51	0,63
São Sebastião (AL)	83	4,49	0,57	4,41	0,58	4,48	0,59	4,42	0,60	4,38	0,65	4,48	0,61	4,49	0,59	4,57	0,58	4,51	0,61
Sousa (PB)	139	4,69	0,52	4,66	0,56	4,75	0,46	4,74	0,50	4,69	0,54	4,66	0,55	4,66	0,56	4,71	0,52	4,61	0,55

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

- Item 1 - Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.
- Item 2 - Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.
- Item 3 - Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.
- Item 4 - Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.
- Item 5 - Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem
- Item 6 - Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.
- Item 7 - Estimulou a sua participação.
- Item 8 - Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.
- Item 9 - Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O monitoramento da qualidade da capacitação ofertada na III Capacitação Técnica *in loco* do eixo Assistência Técnica é uma ação determinante para o CECAMPE/NE, pela possibilidade de avaliar os resultados das ações empreendidas pelo eixo, o que auxilia no diagnóstico, planejamento e execução das próximas capacitações. Assim, colabora na delimitação de estratégias de futuras ações, como também auxilia na identificação de ajustes a serem realizados em futuras ações. Essas ações caracterizam o papel do monitoramento como uma ação determinante na avaliação da qualidade da capacitação.

Esse relatório envolve uma ação vinculada ao produto 1, subproduto 1.1 do eixo de assistência técnica, mas a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, constituindo-se numa ação específica do subproduto 3.1,

O monitoramento da qualidade da III Capacitação Técnica, por meio da aplicação e análise do questionário, revelou que os participantes avaliaram positivamente o evento. Observou-se coerência entre o nível de satisfação e a avaliação positiva da operacionalização da III Capacitação, envolvendo a avaliação global do evento, a autoavaliação dos participantes, os recursos e a equipe de formação.

Considerando a necessidade de conhecer esses indicadores também de forma específica para cada polo, os dados informam a articulação da percepção da II capacitação de forma específica, para que cada polo possa realizar a sua análise. Recomendamos a utilização dos dados elencados neste relatório para subsidiar essa análise dos coordenadores estaduais.

PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
IV E V CAPACITAÇÃO TÉCNICA *IN LOCO***

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

FNDE

**JOÃO PESSOA
2022**

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Gabriela Tavares dos Santos

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
1 PERFIL DOS PARTICIPANTES	6
2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL	10
3 Avaliação da CAPACITAÇÃO TÉCNICA in loco.....	12
3.2 Avaliação do Capacitação pelos Participantes por Polo	19
3.2.1 Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação: grupos 1, 2 e 3.....	21
3.2.2 Contribuição da Capacitação para os Participantes: grupos 1, 2 e 3.	23
3.2.3 Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo: grupos 1, 2 e 3.	26
3.2.4 Equipe de formação: grupos 1, 2 e 3.....	29
CONSIDERAÇÕES FINAIS	32

APRESENTAÇÃO

Este relatório corresponde ao resultado da aplicação de um questionário de avaliação, que é uma das metas indicadas no produto 1, subproduto 1.1, que envolve a “Capacitação Técnica *in loco*”, com carga horária de 16h, e tem como público-alvo os agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE, PDDE Ações Agregadas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste, com fins de contribuir com a execução dos referidos programas conforme aspectos normativo-legais, além da identificação e disseminação das boas práticas de gestão das entidades.

Apesar do relatório envolver uma ação vinculada ao produto 1, subproduto 1.1 do eixo de Assistência Técnica, a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, constituindo-se numa ação específica do subproduto 3.1, de acordo com os objetivos indicados no projeto técnico são os seguintes:

- a) Elaborar e aplicar questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica;
- b) Analisar os resultados dos questionários por meio de instrumentos metodológicos de natureza qualitativa e quantitativa;

Conforme Projeto Técnico, estão previstas como atividades do produto 3.1 a avaliação das diferentes modalidades de capacitação (presencial e virtual), por meio da aplicação de questionários ao final de cada ação de formação, conforme data prevista no Produto 1 “Capacitação Técnica”, no âmbito dos estados, municípios e escolas.

A Quarta e quinta Capacitação Técnica ocorreu em vários polos da região Nordeste e seu objetivo foi apresentar e discutir os aspectos normativo-legais PDDE, PDDE Ações Agregadas, do PNATE e Caminho da Escola, com fins de orientar as escolas a receberem e executarem os recursos financeiros da melhor forma, concorrendo com a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o incentivo da autogestão escolar, a participação e o controle social.

A Quarta e quinta Capacitação Técnica foi realizada ao longo dos meses de Novembro e Dezembro de 2022, em polos dos nove estados do Nordeste brasileiro. O evento ocorreu em dois dias. A programação do primeiro dia envolveu uma breve apresentação do CECAMPE/NE, uma reflexão sobre o PDDE em seu estado a partir

do IDEGES, o PDDE e a nova resolução 15/2021 e suas principais inovações, os critérios de recebimentos de recursos do PDDE e Ações Integradas. A capacitação envolveu, ainda, uma discussão sobre as Ações integradas nas Escolas públicas, com ênfase nas contas Estrutura e Qualidade, como também algumas orientações gerais a execução do PDDE às UEx, EEx e EM, como também discussões sobre o Cartão PDDE e gerenciador financeiro. Uma outra ação envolve a realização de atividades em grupos.

Já a programação do segundo dia abordou a execução e prestação de contas do PDDE: UEx, EEx e EM, as ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas: PDDE interativo, Consulta Escola, Clique Escola e PDDE Game. No segundo dia também foram realizadas atividades em grupos e, ao final do evento, os participantes foram convidados a realizar a avaliação da qualidade da capacitação.

Tendo em vista a exigência dos objetivos e atividades indicadas anteriormente previstas no subproduto 3.1, no âmbito do Produto 3, este relatório tem como objetivo apresentar os resultados do monitoramento da I Capacitação presencial *in loco*, a partir da aplicação de um questionário de avaliação, visando conhecer a percepção/opinião de gestores de escolas e técnicos que podem estar vinculados à UEx, EEx e EM, Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais acerca da ação de capacitação ofertada pelo CECAMPE-NE no tocante às suas contribuições para a gestão dos recursos dos PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

Os resultados obtidos a partir da aplicação do questionário serão apresentados a seguir, e resumem a análise dos resultados que envolvem a caracterização do perfil sociodemográfico e da atuação dos participantes, como também a avaliação envolvendo algumas dimensões globais (autoavaliação, desempenho da equipe de formação, infraestrutura logística e material didático), além de aspectos mais específicos relacionados à contribuição da capacitação para os participantes, como também os recursos auxiliares e o tempo e a equipe de formação.

Inicialmente, apresentamos os resultados globais tomando como referência a percepção de todos os participantes. Em seguida, apresentamos os resultados por polos de forma sintética, em tabelas, para que os coordenadores estaduais realizem as análises dos polos sob sua responsabilidade.

A IV e V Capacitação Técnica *in loco* teve 3.578 participantes nos 09 (nove) estados da região Nordeste, contemplando 28 polos vinculados à quarta capacitação e 04 polos associados à quinta capacitação. O número de respondentes do questionário foi de 2.908, o que equivale a uma amostra de 81,27%.

Os resultados do questionário de avaliação do evento realizado e coordenado pelo CECAMPE/NE são apresentados a seguir.

1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

Para analisar o perfil dos participantes, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade. O Quadro 1 apresenta informações sobre o polo onde foi realizado o evento presencial.

Quadro 1- Polo de realização do evento

POLO	Data de realização
Alagoas	28 e 29/11
Bahia	22/11 a 20/12
Ceará	05 a 06/12
Maranhão	10/11 a 15/12
Paraíba	17 a 18/11
Pernambuco	23 a 24/11
Piauí	23/11 a 06/12
Rio Grande do Norte	17/11 a 16/12
Sergipe	08 e 13/12

Fonte: CECAMPE-NE, 2022

Diante das informações do Quadro 1 é possível perceber que a IV e V Capacitação presencial foi realizada pela CECAMPE-NE em todos os estados do Nordeste, o que torna a análise da percepção dos respondentes mais significativa, pois oportuniza tanto a compreensão global da percepção dos inscritos no Nordeste como a percepção local, isolando os estados e compreendendo as suas diferenças.

Essa análise auxilia os pesquisadores do produto 3 a avaliarem, de forma global, a implementação do monitoramento das capacitações e indicar oportunidades de melhorias nas ações do CECAMPE/NE.

Sobre o vínculo dos 1.908 respondentes aos polos dos respectivos estados, a Tabela 1 indica o número de inscritos e o percentual por polo.

Tabela 1- Polos de atuação em seus estados da IV Capacitação Técnica in loco

POLO	Número de Participantes	Percentual (%)
Açailândia (MA)	48	2,5
Amargosa (BA)	14	0,7
Aracajú (SE)	96	5,0
Barreiras (BA)	94	4,9
Bom Jesus (PI)	25	1,3
Caicó (RN)	109	5,7
Chapadinha (MA)	78	4,1

Colinas (MA)	16	0,8
Eunápolis (BA)	40	2,1
Farias Brito (CE)	52	2,7
Feira de Santana (BA)	108	5,7
Floriano (PI)	16	0,8
Fortaleza (CE)	03	0,2
Gravatá/Caruaru (PE)	90	4,7
Ibicoara (BA)	69	3,6
Itabuna (BA)	46	2,4
Jacobina (BA)	74	3,9
João Pessoa (PB)	108	5,7
Lago do Junco (MA)	27	1,4
Laje (BA)	28	1,5
Maceió (AL)	06	0,3
Maranhãozinho (MA)	01	0,1
Natal (RN)	04	0,2
Parnaíba (PI)	43	2,3
Paulo Afonso (BA)	36	1,9
Pilar (AL)	12	0,6
Pinheiro (MA)	15	0,8
Piripiri (PI)	2	0,1
Propriá (SE)	47	2,5
Recife (PE)	54	2,8
Russas (CE)	89	4,7
Salvador (BA)	05	0,3
Santa Helena (MA)	23	1,2
Simão Dias (SE)	04	0,2
Sobral (CE)	122	6,4
Teresina (PI)	40	2,1
Valença (PI)	38	2,0
Vargem Grande (MA)	111	5,8
Vitória da Conquista (BA)	40	2,1
Xique Xique (BA)	75	2,9
TOTAL	1.908	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Considerando os dados da Tabela 1, é possível indicar que o polo de maior representatividade dos respondentes foi o de Sobral (6,4%), seguido por Vargem Grande (5,8%), João Pessoa, Feira de Santana e Caicó com (5,7%). O estado de atuação dos inscritos de menor participação na avaliação foi o Maranhão em Maranhãozinho, com apenas 1 respondente.

Tabela 2- Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo	Sexo		Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	1.500	78,6	Entre 18 e 30 anos	190	9,95	Solteiro(a)	627	32,9
Masculino	405	21,2	Entre 31 e 40 anos	557	29,19	Casado(a)	937	49,1
			Entre 41 e 50 anos	732	38,36	Separada(o), Desquitada(o) Divorciada(o)	162	8,5
			Entre 51 e 60 Anos	397	20,8	União Estável	141	7,4
			Mais de 60 anos	32	1,7	Viúvo(a)	41	2,1

Total	1908	100	Total	1908	100	Total	1.908	100
--------------	-------------	------------	--------------	-------------	------------	--------------	--------------	------------

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, de um total de **1.908** respondentes, 78,6% são do sexo feminino e 21,2% do sexo masculino, de forma que o público-alvo de mulheres gestoras é muito superior ao de gestores homens.

No que se refere à idade, observou-se que 9,95% possuem entre 18 e 30 anos, 29,19% estão na faixa etária dos 31 aos 40 anos, 38,36% encontram-se na faixa etária dos 41 aos 50 anos, 20,8% possuem entre 51 e 60 anos e, por fim, 1,7% apresentam idade superior aos 60 anos. Os resultados indicam que o maior percentual de respondentes está entre 41 e 50 anos, com um percentual total de 20,8%.

No indicador relativo ao estado civil, dos 1.908 respondentes, 32,9% são solteiros, 49,1% são casados, 8,5% são separadas(os)/desquitadas(os)/divorciadas(os), 7,4% encontram-se em regime de união estável e apenas 2,1% são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas. Assim, com base nos dados iniciais do perfil dos participantes, podemos concluir que a maioria é mulher, casada, com idade entre 41 e 50 anos.

Tabela 3 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	371	19,4
1	512	26,8
2	673	35,3
3	266	13,9
4	62	3,2
Mais de 4	24	1,3
Total	1.908	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Na Tabela 3 temos o indicador relativo ao número de filhos, e foi possível verificar que 19,4% não têm filhos/as, 26,8% têm um/a filho/a, 35,3% têm dois/as filhos/as, 13,9% têm três filhos/as, 3,2% têm quatro filhos e 1,3% têm mais de quatro filhos (as), de forma que a maioria dos respondentes do questionário de avaliação da IV e V capacitação tem 2 filhos/as – 35,3% ou um/a filho/a – 26,8%. A média de número de filhos/as é de 1,24.

Tabela 4- Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	17	0,9
Branco(a)	414	21,7
Indígena ou de origem indígena	05	0,3
Negro(a)	211	11,1
Pardo(a)	1.244	65,2
Mulato (a)	14	0,7
Preto (a)	1	0,1
Quilombola	1	0,1
Não declarado	1	0,1
Total	1.908	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à cor, a Tabela 4 apresenta que 0,1% optaram por não declarar, 0,9% amarelo (a), 0,7% mulato (a), 11,1% se autodeclararam negro(a), 21,7% identificaram-se como branco (a) e 65,2% se autodeclararam pardo(a), de forma que o maior índice, em relação à cor ou raça, encontra-se entre os que se autodeclararam pardo(a)s.

Tabela 5 - Relação à Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	177	9,3
Graduação	562	29,5
Especialização	1092	57,2
Mestrado	71	3,7
Doutorado	6	0,3
Total	1.908	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

No tocante à escolaridade, a Tabela 5 nos mostra que menos de 9,3% alegaram possuir o ensino médio, 29,5% afirmaram possuir graduação, 57,2% indicaram que têm especialização. 3,7% possuem Mestrado e apenas 0,3% afirmaram possuir Doutorado, o que demonstra que o maior percentual de participantes, em relação ao indicador, tem especialização.

2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos respondentes ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas Tabelas 6, 7 e 8.

Tabela 6 – Atuação vinculada ao PDDE

Atuação	Frequência	%
Gestor de Escola Pública	959	50,26
Gestor de Secretarias de Educação Estadual	6	0,31
Gestor de Secretarias de Educação Municipal	53	2,77
Gestor Administrativo Financeiro	42	2,2
Representante de Conselhos Municipais	51	2,67
Representante de Conselhos Sociais	11	0,5
Representante de EEX	11	0,5
Representante de EM	4	0,2
Representante de UEX	305	15,98
Agente Administrativo	103	5,39
Técnico da Secretaria de Educação	283	14,83
Assessor pedagógico	10	0,52
Cuidador escolar	24	1,25
Professor (a)	44	2,30
Outros	2	0,1
Total	1.908	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à atuação na Escola, a Tabela 6 nos apresenta que 50,2% são gestores de escolas públicas, sendo o maior percentual entre os participantes da capacitação, seguido por 19,5% de Representante de UEX, 14,83% de Técnico da Secretaria de Educação, 5,39% de Agente administrativo, 2,67% são representantes de conselhos municipais. A menor representação ficou para os representantes de EM com 0,2%.

Tabela 7 - Tempo de atuação profissional

Tempo de Atuação Profissional	Frequência	%
Até 1 ano	189	9,9
Mais de 1 e menos de 5 anos	550	28,8
Mais de 6 e menos de 10 anos	338	17,7
Mais de 10 e menos de 15 anos	188	9,9
Mais de 15 e menos de 20 anos	197	10,3
Mais de 20 anos	446	23,4
Total	1.908	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando se examina o indicador relativo ao tempo de atuação na Escola, a Tabela 7 revela que 28,8% dos respondentes do formulário de avaliação atuam na escola há mais de 1 ano e menos de 5 anos, esse foi o maior percentual. Apesar disso, 23,4% atuam mais de 20 anos ficou bem próximo, sendo o segundo maior percentual.

Por outro lado, 9,9% atuam na escola há mais de 10 e menos de 15 anos e 10,3% atuam há mais de 15 e menos de 20 anos. Isso sugere a necessidade de potencializar a formação desses profissionais e as ações do CECAMPE/NE podem ser fundamentais na melhoria da qualidade da gestão escolar.

3 AVALIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA IN LOCO

Nesta seção serão analisados aspectos relacionados à operacionalização da IV e V Capacitação, envolvendo aspectos que caracterizam uma avaliação global, a contribuição da Capacitação Técnica para os participantes, os recursos e a equipe de formação. Essas questões serão apresentadas de duas formas: uma avaliação geral e uma avaliação por agrupamento dos polos onde ocorreram as capacitações técnicas.

3.1 Avaliação da IV e V Capacitação Técnica por todos os participantes

A primeira questão envolve uma avaliação geral sobre o evento ofertado pelo CECAMPE/NE. Em uma escala de 1 para péssimo até 5 para ótimo, 75,4% dos respondentes indicaram que o curso foi ótimo e 23,9% bom, enquanto apenas 0,7% indicaram regular. Observa-se que 99,3% destacaram a qualidade do curso como ótimo ou bom.

Esse resultado da avaliação geral ratifica os esforços da equipe organizadora em que destaca uma avaliação muito positiva da IV e V Capacitação Técnica para secretários e técnicos das secretarias.

Foi realizada uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos, o material didático e a equipe. Os cursistas utilizaram uma escala de 5 pontos para indicarem a sua percepção, sendo 1 equivalente a discordo totalmente e 5 concordo totalmente com a afirmativa. Os resultados são apresentados na Tabela 8, apresentada a seguir.

Tabela 8 – Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação

Itens Avaliados	Nível de Qualidade				
	Média ¹	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Autoavaliação	4,44	0,60	4,00	4,00	5,00
Desempenho da equipe de formação	4,65	0,57	4,00	5,00	5,00
Infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos)	4,42	0,71	4,00	5,00	5,00
Material didático	4,41	0,66	4,00	4,00	5,00

N = 1908 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise dos resultados da Tabela 8 revela o nível de qualidade dos cursos oferecidos pelo CECAMPE/NE. As médias são superiores a 4,41 oscilando entre concordo e concordo totalmente com a afirmativa. Os desvios padrão inferiores a 0,57 ratificam esse resultado, revelando percepções similares. Outro indicador de concordância é o percentil, que oscilou entre 4,0 para um recorte em 25% dos respondentes até 5,0 como opção de resposta, acima de 50% dos respondentes.

No que se refere aos materiais utilizados, os resultados mostram que apenas 0,4% dos respondentes discordaram totalmente que os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas. 99,6% dos respondentes concordaram que os materiais desenvolvidos pela equipe do CECAMPE/NE estão alinhados aos conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Outro item avaliado foi a equipe de formação. 99,7% indicaram o maior nível de concordância em relação ao domínio da equipe de formação sobre os assuntos abordados. Sobre a infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos), os resultados acompanham os apresentados anteriormente, com índices de concordância equivalentes a 98,8 % do total de respondentes.

De forma geral, a avaliação geral da IV e V Capacitação Técnica oferecida pelo CECAMPE/NE apresentou uma percepção positiva dos respondentes que participaram da avaliação da capacitação. Outros indicadores avaliados envolvem os recursos e o tempo dedicado ao curso. Os resultados estão apresentados na Tabela 9.

¹ A avaliação da média deve considerar essa escala: 1 = Péssimo, 2 = Ruim, 3 = regular, 4 = bom e 5 = ótimo

Tabela 9 – Contribuição da Capacitação para os Participantes

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média ²	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
A capacitação atingiu o objetivo proposto.	4,54	0,58	4,00	5,00	5,00
A capacitação estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,58	0,57	4,00	5,00	5,00
O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,57	0,57	4,00	5,00	5,00
Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.	4,56	0,59	4,00	5,00	5,00
A capacitação promoveu a integração entre teoria e prática	4,55	0,60	4,00	5,00	5,00
Contribuiu para o aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.	4,61	0,57	4,00	5,00	5,00

N = 1908 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global dos resultados indicados na Tabela 9 indica médias superiores a 4,5, equivalente ao nível de concordância sobre os itens avaliados (entre 4,54 e 4,61). Os valores do desvio padrão oscilaram entre 0,57 e 0,60 e os percentis ratificam uma avaliação positiva.

Tomando como referência cada um dos itens avaliados, observa-se que em relação à contribuição para o aumento no nível de conhecimento do PDDE e ações integradas, os participantes indicaram a maior média, com 4,61 e 99,1% de concordância em que apenas 0,9% discordaram dessa afirmativa. O desvio padrão dessa assertiva também reforça essa concordância (0,57), em que a percepção das pessoas foi, na maioria, muito similar.

No que se refere à sequência no desenvolvimento do assunto, os resultados mostram que 99,1% dos participantes consideraram positivo para a compreensão da temática da IV e V Capacitação. Apenas 0,9% dos participantes consideraram inadequada. 4,55 foi a média da afirmativa sobre a integração entre a teoria e prática como também alta concordância dos participantes pois o desvio padrão foi de 0,60, o que revela a percepção positiva sobre as ações do CECAMPE-NE tanto no formato *ead* como no presencial; apenas 0,9% discordam dessa afirmativa.

² A escala é de concordância, sendo 1 – discordo totalmente e 5 = concordo totalmente

As afirmativas sobre o estímulo da Capacitação para o entendimento do PDDE e das Ações Integradas e o conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas também receberam percepções positivas e semelhantes, pois a primeira teve a média 4,58 e a segunda 4,57 com o mesmo desvio padrão 0,67. O percentual de concordância foi o mesmo para as duas afirmativas (99,2%), bem como os percentis. Apenas 0,8% dos participantes discordam dessa análise.

O último item deste grupo avaliou se a IV e V Capacitação Técnica atingiu o objetivo proposto. A média foi de 4,54, a menor do grupo avaliado dessa dimensão. Uma explicação para isso é que os outros itens indicam percepções mais diretas como conteúdo, sequência de desenvolvimento do assunto e integração teoria e prática por exemplo. De todo modo, o desvio padrão foi de 0,58 e o percentual de concordância foi de 99% e de discordância 0,8%. Esse último item torna a avaliação da Capacitação muito positiva e reforça a necessidade de continuidade dessa ação para as melhorias na utilização dos recursos a partir do aumento do conhecimento pelos participantes.

Outra dimensão avaliada detalha outros recursos usados na IV e V Capacitação Técnica, tais como a carga horária do curso, o período de realização, o material usado, o tempo e as instalações físicas e audiovisuais que fazem parte do planejamento e operacionalização da capacitação. A percepção dos respondentes sobre essa dimensão, representada pelos resultados indicados na Tabela 9, informa detalhadamente todas as ações desta capacitação, o que resulta em um importante resultado para a equipe de monitoramento do CECAMPE/NE. Os resultados da avaliação dos recursos estão indicados na Tabela 10.

Tabela 10 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e Tempo

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
A carga horária foi adequada.	4,29	0,71	4,00	4,00	5,00
O período de realização da capacitação foi adequado.	4,27	0,75	4,00	4,00	5,00
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,41	0,65	4,00	4,00	5,00
O tempo para realização das atividades foi suficiente.	4,35	0,69	4,00	4,00	5,00
As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às	4,39	0,71	4,00	4,00	5,00

suas expectativas.					
--------------------	--	--	--	--	--

N = 1908 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Seguindo a tendência das dimensões anteriores, observa-se uma avaliação positiva, considerando os elevados níveis de concordância, tomando como referência não apenas a média, o desvio padrão e os percentis, como também os percentuais obtidos por meio da análise.

O primeiro item do grupo avaliado envolve a carga horária. Os resultados indicaram que 96,5% dos respondentes concordaram com a afirmativa, revelando que foi bem definida. É uma das menores médias do grupo, com 4,29, mas mesmo assim, representa elevados níveis de concordância, o que ratifica a percepção dos respondentes. Apenas 3,5% discordam dessa afirmativa. No mesmo direcionamento está a afirmativa sobre a adequação do período de realização da capacitação. Apesar de ter obtido a menor média (4,27), esse resultado indica uma percepção muito positiva com 95,7% de concordância e apenas 4,3% dos respondentes discordaram da afirmativa.

Sobre a relevância do material disponibilizado para a melhoria da aprendizagem, 98,3% dos respondentes indicaram que foi positivo e apenas 1,7% discordam dessa afirmativa. Foi a maior média, desse grupo de avaliação, alcançada (4,41) e o desvio padrão com 0,65 ratificam a análise positiva do material na aprendizagem.

Quando questionados sobre o tempo para a realização das atividades, 97,6% dos respondentes consideraram que foi positivo e apenas 2,4% discordam dessa afirmativa. A média alcançou o valor de 4,35 e o desvio padrão de 0,69. Esse resultado representa uma percepção positiva do tempo disponibilizado para a realização das atividades. Para complementar essa análise, a afirmativa relacionada ao atendimento das expectativas das instalações físicas e os recursos audiovisuais utilizados no evento foi a mais bem avaliada (97,5% concordaram com a afirmativa) com uma média de 4,38 e desvio padrão de 0,71 o que revela que atenderam às expectativas.

Estes resultados se apresentam de forma muito significativa para o processo de planejamento e execução da IV e V Capacitação Técnica, visto que esse foi o segundo percebido de forma muito satisfatória para os participantes que responderam ao questionário de avaliação.

Os participantes foram estimulados a responderem questões também sobre a equipe de formação que, de forma mais específica, a análise global da primeira capacitação indicada na Tabela 8, que continha um item relacionado à equipe de formação. A Tabela 11 indica os resultados das 9 assertivas que integram essa dimensão.

Tabela 11 – Equipe de Formação

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.	4,59	0,60	4,00	5,00	5,00
Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.	4,54	0,62	4,00	5,00	5,00
Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.	4,66	0,57	4,00	5,00	5,00
Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.	4,65	0,58	4,00	5,00	5,00
Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem	4,58	0,61	4,00	5,00	5,00
Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.	4,59	0,61	4,00	5,00	5,00
Estimulou a sua participação.	4,57	0,62	4,00	5,00	5,00
Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.	4,64	0,58	4,00	5,00	5,00
Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).	4,54	0,67	4,00	5,00	5,00

N = 1908 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

As maiores médias desse grupo de itens avaliados da dimensão foram muito significativas, pois se referem à o domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado com média 4,66, à a clareza na exposição dos temas com médias 4,65 e à disposição de esclarecer as dúvidas e questionamentos com média 4,64 e desvio padrão respectivamente, 0,57 e 0,58. 98% dos respondentes concordaram ou concordaram totalmente das três afirmativas e apenas 2,1% discordam dessas afirmativas. A análise dessas três assertivas com percepções muito próximas e níveis de concordâncias indica que os participantes da IV e V Capacitação Técnica avaliam de forma muito positiva os palestrantes em que foram adequados para o evento e colaboraram com o ambiente de troca de conhecimento.

Em seguida, outro grupo de médias pode ser avaliado da mesma forma, pela proximidade na análise da percepção das assertivas. São as “Demonstrou planejar

adequadamente as atividades do curso” e “Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos”. Com a mesma média 0,59 e desvio padrão 0,60 que ratificam os altos índices de concordância, tomando como referência os resultados representados pelas médias e desvio padrão.

É notório que esse segundo bloco de análise referente à equipe de formação reforça o bloco anterior, pois descreve na prática as ações do planejamento, domínio e forma de transmitir o conteúdo, despertando os cursistas com o uso de exemplos práticos. Interessante como esses dois blocos de assertivas direcionam a interpretação dos dados de forma muito positiva em que o primeiro indica e o segundo ratifica a percepção positiva dos participantes. A porcentagem de concordância dessa análise é de (98,5%), e de discordância é de 1,5%, o que revela uma percepção muito positiva em relação à equipe de formação, aspecto muito positivo a ser considerado nas próximas capacitações técnicas *in loco*.

Outros resultados significativos relacionados à equipe de formação estão na utilização de estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a aprendizagem com a média 4,58 e desvio padrão 0,61 e no estímulo a participação com média 4,57 e desvio padrão 0,61, que indicam a percepção na prática do curso proporcionando experiências concretas com a participação. Por último, com as menores médias, mas ainda significativas foram as relacionadas ao material didático (adequado, atualizado e de qualidade) e no respeito aos horários estabelecidos na programação, que alcançaram a mesma média 4,54 e o desvio padrão 0,62 e 0,67.

As altas médias indicam a percepção de concordância dos participantes, que alcançou um percentual de 98,5% e 97,9% e ratificam também os índices de discordância, que estão muito baixos, 1,5% e 1,1%. Assim, todos os índices ratificam a percepção positiva dos respondentes que participaram da IV e V Capacitação Técnica, já que apresentam médias que variaram entre 4,5 e 5 (as médias), percentuais de concordância superiores a 97% os percentuais e desvios padrão variando de 0,57 a 0,62.

Os resultados da avaliação da IV e V Capacitação Técnica *in loco*, que teve como público-alvo gestores de escolas e técnicos que podem estar vinculados à UEx, EEx e EM, Conselhos Municipais de Educação e Conselhos Sociais, perceberam o

evento como de qualidade, tomando como referência os índices de concordância alcançados para as dimensões e itens analisados.

3.2 Avaliação do Capacitação pelos Participantes por Polo

Para subsidiar a equipe de coordenadores estaduais, do eixo de Assistência Técnica do CECAMPE/NE, na avaliação da qualidade dos eventos ofertados, as dimensões avaliadas na seção anterior terão seus resultados apresentados por polo de formação. Para facilitar a avaliação, os polos foram agrupados em três grupos por Estado.

Grupo 1: Bahia.

- Amargosa (BA)
- Barreiras (BA)
- Feira de Santana (BA)
- Ibicoara (BA)
- Itabuna (BA)
- Jacobina (BA)
- Laje (BA)
- Paulo Afonso (BA)
- Salvador (BA)
- Vitória da Conquista (BA)
- Xique Xique (BA)

Grupo 2: Maranhão e Piauí.

- Açailândia (MA)
- Bom Jesus (PI)
- Chapadinha (MA)
- Colinas (MA)
- Floriano (PI)
- Lago do Junco (MA)
- Maranhãozinho (MA)

- Parnaíba (PI)
- Pinheiro (MA)
- Piriipiri (PI)
- Santa Helena (MA)
- Teresina (PI)
- Valença (PI)

Grupo 3: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

- Aracajú (SE)
- Caicó (RN)
- Farias Brito (CE)
- Fortaleza (CE)
- Gravatá/Caruaru (PE)
- João Pessoa (PB)
- Maceió (AL)
- Natal (RN)
- Pilar (AL)
- Propriá (SE)
- Recife (PE)
- Russas (CE)
- Simão Dias (SE)
- Sobral (CE)

Os resultados serão apresentados em tabelas e deverão ser analisados pelos pesquisadores do produto 1 e pelos coordenadores estaduais responsáveis pela organização do evento. As legendas para cada grupo analisado caracterizam o significado dos itens correspondentes.

3.2.1 Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 12 – Dimensões Globais de Avaliação da IV Capacitação – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Amargosa (BA)	14	4,29	0,46	4,71	0,46	3,57	0,51	3,64	0,63
Barreiras (BA)	94	4,56	0,49	4,78	0,41	4,55	0,52	4,47	0,59
Eunápolis (BA)	40	4,43	0,59	4,65	0,58	4,20	0,72	4,35	0,66
Feira de Santana (BA)	108	4,40	0,64	4,55	0,61	4,08	0,88	4,28	0,69
Ibicoara (BA)	69	4,59	0,55	4,81	0,43	4,62	0,54	4,65	0,53
Itabuna (BA)	46	4,50	0,54	4,70	0,51	4,25	0,58	4,33	0,59
Jacobina (BA)	74	4,34	0,62	4,55	0,60	4,01	0,76	4,31	0,61
Laje (BA)	28	4,46	0,50	4,68	0,47	4,04	1,03	4,25	0,75
Paulo Afonso (BA)	36	4,64	0,54	4,78	0,48	4,75	0,50	4,58	0,60
Salvador (BA)	05	4,60	0,54	4,80	0,44	4,60	0,54	4,40	0,54
Xique Xique (BA)	75	4,79	0,41	4,87	0,34	4,69	0,51	4,67	0,55
Tabela 12.1 – Dimensões Globais de Avaliação da V Capacitação – Grupo 1									
Vitória da Conquista (BA)	40	4,55	0,55	4,62	0,54	4,35	0,80	4,33	0,65

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 13 – Dimensões Globais de Avaliação da IV Capacitação – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Açailândia (MA)	48	4,56	0,61	4,65	0,60	4,54	0,61	4,54	0,65
Bom Jesus (PI)	25	4,36	0,63	4,44	0,71	4,36	0,70	4,44	0,65
Chapadinha (MA)	78	4,40	0,70	4,59	0,61	4,53	0,61	4,40	0,69
Colinas (MA)	16	4,00	0,51	4,56	0,62	3,00	0,96	3,88	0,80
Floriano (PI)	16	4,31	0,60	4,25	0,57	4,25	0,68	4,19	0,75
Lago do Junco (MA)	27	4,04	0,43	4,30	0,66	4,07	0,55	4,26	0,59
Maranhãozinho (MA)	01	4,17	0,75	4,17	0,75	3,83	0,40	5,00	0,00
Parnaíba (PI)	43	4,30	0,74	4,42	0,73	4,44	0,73	4,28	0,70

Pinheiro (MA)	15	4,60	0,50	4,80	0,41	4,47	0,64	4,47	0,51
Piripiri (PI)	02	4,50	0,70	5,00	0,00	5,00	0,00	4,50	0,70
Teresina (PI)	40	4,48	0,50	4,68	0,47	4,65	0,48	4,58	0,54
Valença (PI)	38	4,45	0,76	4,61	0,75	4,53	0,79	4,39	0,79
Vargem Grande (MA)	111	4,29	0,60	4,56	0,62	4,52	0,61	4,42	0,68
Tabela 13.1 – Dimensões Globais de Avaliação da V Capacitação – Grupo 2									
Santa Helena (MA)	23	4,26	0,75	4,43	0,78	0,43	0,78	4,22	0,90

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 14 – Dimensões Globais de Avaliação da IV Capacitação – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Aracajú (SE)	96	4,33	0,59	4,72	0,51	4,55	0,57	4,47	0,59
Caicó (RN)	109	4,26	0,58	4,48	0,57	4,42	0,65	4,31	0,63
Farias Brito (CE)	52	4,69	0,57	4,81	0,52	4,75	0,48	4,65	0,52
Fortaleza (CE)	03	4,00	0,00	4,67	0,57	4,67	0,57	4,33	0,57
Gravatá/Caruaru (PE)	90	4,31	0,55	4,68	0,51	4,57	0,58	4,31	0,64
João Pessoa (PB)	108	4,55	0,58	4,78	0,49	4,43	0,75	4,44	0,75
Maceió (AL)	06	4,17	0,75	4,17	0,75	3,83	0,40	4,00	0,63
Pilar (AL)	12	4,42	0,66	4,42	0,90	4,50	0,67	4,33	0,77
Propriá (SE)	47	4,47	0,58	4,77	0,52	4,38	0,61	4,53	0,62
Recife (PE)	54	4,39	0,65	4,65	0,61	3,83	0,61	4,30	0,66
Russas (CE)	89	4,57	0,58	4,71	0,56	4,66	0,58	4,57	0,62
Sobral (CE)	122	4,51	0,59	4,64	0,56	4,47	0,69	4,40	0,67
Tabela 14.1 – Dimensões Globais de Avaliação da V Capacitação – Grupo 3									
Natal (RN)	04	4,25	0,50	4,75	0,50	4,50	0,57	4,00	0,63
Simão Dias (SE)	04	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Autoavaliação

Item 2 - Desempenho da equipe de formação.

Item 3 - Infraestrutura logística.

Item 4 - Material didático

3.2.2 Contribuição da Capacitação para os Participantes: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 15 – Contribuição da IV Capacitação para os Participantes – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
Amargosa (BA)	14	4,36	0,49	4,29	0,46	4,36	0,49	4,36	0,49	4,14	0,53	4,64	0,49
Barreiras (BA)	94	4,70	0,52	4,72	0,49	4,69	0,52	4,68	0,53	4,71	0,50	4,76	0,47
Eunápolis (BA)	40	4,60	4,54	4,55	0,55	4,55	0,55	4,58	0,50	4,60	0,49	4,60	0,54
Feira de Santana (BA)	108	4,44	0,60	4,45	0,61	4,49	0,58	4,45	0,64	4,46	0,63	4,51	0,60
Ibicoara (BA)	69	4,78	0,44	4,80	0,44	4,81	0,43	4,77	0,45	4,75	0,49	4,86	0,39
Itabuna (BA)	46	4,63	0,53	4,63	0,53	4,61	0,57	4,61	0,57	4,46	0,69	4,63	0,57
Jacobina (BA)	74	4,49	0,64	4,75	0,51	4,72	0,52	4,51	0,64	4,38	0,69	4,54	0,64
Laje (BA)	28	4,50	0,50	4,57	0,50	4,61	0,49	4,57	0,50	4,54	0,50	4,57	0,50
Paulo Afonso (BA)	36	4,67	0,47	4,69	0,46	4,67	0,47	4,72	0,45	4,72	0,45	4,75	0,50
Salvador (BA)	05	4,60	0,54	4,40	0,54	4,40	0,54	4,40	0,54	4,60	0,54	4,60	0,54
Xique Xique (BA)	75	4,73	0,44	4,77	0,42	4,72	0,45	4,76	0,43	4,72	0,45	4,79	0,41
Tabela 15.1 – Contribuição da V Capacitação para os Participantes – Grupo 1													
Vitória da Conquista (BA)	40	4,65	0,48	4,73	0,45	4,63	0,49	4,65	0,48	4,60	4,49	4,70	0,46

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Atingiu o objetivo proposto.

Item 2 - Estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.

Item 3 - O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Item 4 - Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.

Item 5 - Promoveu a integração entre teoria e prática

Item 6 - Aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.

Tabela 16 – Contribuição da IV Capacitação para os Participantes – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
Açailândia (MA)	48	4,71	0,45	4,79	0,41	4,69	0,46	4,71	0,45	4,75	0,43	4,77	0,42
Bom Jesus (PI)	25	4,60	0,50	4,56	0,58	4,56	0,58	4,64	0,49	4,64	0,49	4,68	0,47
Chapadinha (MA)	78	4,47	0,65	4,54	0,52	4,59	0,52	4,47	0,52	4,51	0,55	4,51	0,55
Colinas (MA)	16	4,50	0,51	4,56	0,51	4,50	0,51	4,50	0,51	4,50	0,55	4,51	0,55
Floriano (PI)	16	4,31	0,47	4,25	0,44	4,25	0,44	4,31	0,47	4,25	0,44	4,31	0,47
Lago do Junco (MA)	27	4,26	0,52	4,30	0,54	4,30	0,66	4,37	0,56	4,44	0,57	4,52	0,70
Maranhãozinho (MA)	01	4,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Parnaíba (PI)	43	4,49	0,76	4,56	0,73	4,53	0,73	4,56	0,79	4,60	0,72	4,65	0,57
Pinheiro (MA)	15	4,67	0,48	4,60	4,50	4,67	0,48	4,42	0,66	4,42	1,13	4,50	1,16
Piripiri (PI)	02	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Teresina (PI)	40	4,40	0,49	4,53	0,55	4,53	0,50	4,45	0,55	4,38	0,66	4,55	0,50
Valença (PI)	38	4,58	0,50	4,45	0,65	4,50	0,68	4,42	0,68	4,47	0,60	4,66	0,53
Vargem Grande (MA)	111	4,53	0,50	4,54	0,50	4,57	0,51	4,52	0,57	4,58	0,51	4,61	0,50

Tabela 16.1 – Contribuição da V Capacitação para os Participantes – Grupo 2

Santa Helena (MA)	23	4,48	0,89	4,61	0,89	4,61	0,89	4,52	0,89	4,57	0,89	4,65	0,88
-------------------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Atingiu o objetivo proposto.

Item 2 - Estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.

Item 3 - O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Item 4 - Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.

Item 5 - Promoveu a integração entre teoria e prática

Item 6 - Aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.

Tabela 17 – Contribuição IV Capacitação para os Participantes – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
Aracajú (SE)	96	4,55	0,61	4,60	0,57	4,55	0,61	4,64	0,60	4,65	0,59	4,63	0,60
Caicó (RN)	109	4,18	0,61	4,29	0,58	4,34	0,54	4,19	0,72	4,16	0,66	4,28	0,64
Farias Brito (CE)	52	4,56	0,50	4,58	0,49	4,58	0,49	4,67	0,47	4,52	0,57	4,65	0,48
Fortaleza (CE)	03	4,33	0,57	4,33	0,57	4,33	0,57	4,33	0,57	4,33	0,57	4,33	0,57
Gravatá/Caruaru (PE)	90	4,51	0,64	4,57	0,61	4,52	0,62	4,54	0,62	4,62	0,61	4,57	0,67
João Pessoa (PB)	108	4,67	0,51	4,67	0,51	4,67	0,51	4,70	0,55	4,67	0,64	4,73	0,59
Maceió (AL)	06	4,67	0,51	4,67	0,51	4,67	0,51	4,67	0,51	4,50	0,54	4,50	0,54
Pilar (AL)	12	4,50	0,52	4,83	0,38	4,67	0,49	4,42	0,66	4,25	1,13	4,50	1,16
Propriá (SE)	47	4,47	0,50	4,47	0,50	4,57	0,50	4,53	0,50	4,62	0,49	4,57	0,50
Recife (PE)	54	4,57	0,71	4,65	0,52	4,63	0,52	4,65	0,52	4,67	0,51	4,72	0,49
Russas (CE)	89	4,53	0,77	4,58	0,76	4,56	0,76	4,61	0,76	4,64	0,75	4,64	0,75
Sobral (CE)	122	4,54	0,51	4,48	0,57	4,52	0,53	4,52	0,54	4,48	0,53	4,53	0,56
Tabela 17.1 – Contribuição V Capacitação para os Participantes – Grupo 3													
Natal (RN)	04	4,25	0,50	4,50	0,57	4,50	0,57	4,25	0,50	4,50	0,57	4,65	0,57
Simão Dias (SE)	04	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4,75	0,50	4,75	0,50	5,00	0,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Atingiu o objetivo proposto.

Item 2 - Estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.

Item 3 - O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Item 4 - Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.

Item 5 - Promoveu a integração entre teoria e prática

Item 6 - Aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.

3.2.3 Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 18 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo da IV capacitação – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Amargosa (BA)	14	3,86	0,66	3,57	0,93	3,79	0,80	3,86	0,66	3,43	0,85
Barreiras (BA)	94	4,19	0,79	4,18	0,85	4,41	0,69	4,27	0,69	4,53	0,59
Eunápolis (BA)	40	4,38	0,77	4,40	0,70	4,48	0,67	4,38	0,77	4,10	0,90
Feira de Santana (BA)	108	4,34	0,68	4,35	0,72	4,38	0,62	4,43	0,63	4,54	0,50
Ibicoara (BA)	69	4,52	0,65	4,57	0,55	4,68	0,55	4,57	0,58	4,61	0,57
Itabuna (BA)	46	4,24	0,76	4,20	0,68	4,28	0,72	4,30	0,55	4,41	0,61
Jacobina (BA)	74	4,18	0,72	4,18	0,76	4,22	0,74	4,11	0,80	3,86	9,84
Laje (BA)	28	4,32	0,61	4,21	0,73	4,29	0,65	4,36	0,48	4,21	0,83
Paulo Afonso (BA)	36	4,19	0,78	4,25	0,80	4,530	0,60	4,42	0,73	4,64	0,54
Salvador (BA)	05	4,40	0,89	4,60	0,54	4,40	0,54	4,60	0,54	4,60	0,54
Xique Xique (BA)	75	4,56	0,52	4,57	0,57	4,63	0,51	4,64	0,51	4,63	0,51
Tabela 18.1 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo V capacitação – Grupo 1											
Vitória da Conquista (BA)	40	4,18	0,59	3,70	1,06	4,23	0,62	4,15	0,66	4,25	0,74

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - A carga horária foi adequada.

Item 2 - O período de realização da capacitação foi adequado.

Item 3 - O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE

Item 4 - O tempo para realização das atividades foi suficiente.

Item 5 - As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas

Tabela 19 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo da IV capacitação – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Açailândia (MA)	48	4,54	0,58	4,63	0,53	4,79	0,41	4,69	0,46	4,77	0,42
Bom Jesus (PI)	25	4,36	0,56	4,32	0,74	4,56	0,58	4,48	0,58	4,40	0,57
Chapadinha (MA)	78	4,32	0,63	4,33	0,67	4,33	0,67	4,32	0,63	4,40	0,58
Colinas (MA)	16	4,31	0,47	4,06	0,99	4,25	0,44	4,19	0,54	3,69	0,94
Floriano (PI)	16	4,19	0,75	4,19	0,75	4,13	0,80	3,94	0,68	4,13	0,80
Lago do Junco (MA)	27	4,26	0,52	4,15	0,45	4,26	0,65	4,44	0,57	4,26	0,52
Maranhãozinho (MA)	01	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Parnaíba (PI)	43	4,47	0,73	4,42	0,69	4,53	0,66	4,53	0,66	4,58	0,62
Pinheiro (MA)	15	4,27	0,79	4,20	0,77	4,40	0,82	4,33	0,81	4,27	0,79
Piripiri (PI)	02	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Teresina (PI)	40	4,38	0,62	4,50	0,50	4,43	0,63	4,38	0,58	4,58	0,50
Valença (PI)	38	4,16	0,71	4,21	0,74	4,39	0,75	4,45	0,60	4,47	0,68
Vargem Grande (MA)	111	4,34	0,64	4,34	0,66	4,43	0,53	4,29	0,70	4,50	0,57
Tabela 19.1 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo da V capacitação – Grupo 2											
Santa Helena (MA)	23	4,26	0,86	4,39	0,78	4,52	0,59	4,61	0,49	4,57	0,50

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - A carga horária foi adequada.

Item 2 - O período de realização da capacitação foi adequado.

Item 3 - O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE

Item 4 - O tempo para realização das atividades foi suficiente.

Item 5 - As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas

Tabela 20 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo da IV capacitação – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Aracajú (SE)	96	4,25	0,68	4,26	0,74	4,49	0,56	4,39	0,58	4,51	0,56
Caicó (RN)	109	3,91	0,6	4,32	0,74	4,56	0,58	4,06	0,78	4,21	0,70
Farias Brito (CE)	52	7,37	0,52	4,35	0,589	4,48	0,50	4,46	0,57	4,54	0,50
Fortaleza (CE)	03	4,33	0,57	4,33	0,57	4,33	0,57	4,33	0,57	4,33	0,57
Gravatá/Caruaru (PE)	90	4,00	0,84	4,07	0,85	4,37	0,72	4,13	0,82	4,42	0,67
João Pessoa (PB)	108	4,45	0,63	4,44	0,64	4,35	0,80	4,45	0,67	4,44	0,68
Maceió (AL)	06	4,50	0,54	4,17	0,40	4,17	0,40	4,17	0,40	4,50	0,54
Pilar (AL)	12	4,08	1,16	4,08	0,90	4,17	1,11	4,53	0,66	4,58	0,62
Propriá (SE)	47	4,11	0,78	4,15	0,72	4,51	0,54	4,04	0,90	4,30	0,58
Recife (PE)	54	4,24	0,77	4,20	0,81	4,39	0,65	4,37	0,70	4,04	0,88
Russas (CE)	89	4,46	0,62	4,46	0,60	4,55	0,67	4,53	0,69	4,56	0,70
Sobral (CE)	122	4,34	0,67	4,38	0,63	4,39	0,60	4,38	0,63	4,34	0,70
Tabela 20.1 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo da V capacitação– Grupo 3											
Natal (RN)	04	4,00	0,81	3,25	1,50	4,25	0,50				
Simão Dias (SE)	04	4,50	0,57	4,75	0,50	4,75	0,50	4,75	0,50	5,00	0,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - A carga horária foi adequada.

Item 2 - O período de realização da capacitação foi adequado.

Item 3 - O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE

Item 4 - O tempo para realização das atividades foi suficiente.

Item 5 - As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas

3.2.4 Equipe de formação: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 21 – Equipe de Formação da IV capacitação – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Amargosa (BA)	14	4,64	0,49	4,36	0,49	4,57	0,51	4,71	0,46	4,43	0,51	4,71	0,59	4,43	0,64	4,57	0,51	4,43	1,08
Barreiras (BA)	94	4,67	0,61	4,64	0,61	4,78	0,54	4,74	0,62	4,67	0,64	4,65	0,66	4,66	0,66	4,69	0,65	4,62	0,67
Eunápolis (BA)	40	4,70	4,63	0,54	4,75	0,43	0,54	4,73	0,45	4,75	0,43	4,68	0,52	4,65	0,48	4,70	0,46	4,48	0,64
Feira de Santana (BA)	108	4,49	0,64	4,45	0,68	4,54	0,64	4,49	0,64	4,44	0,66	4,44	0,66	4,49	0,66	4,55	0,64	4,40	0,77
Ibicoara (BA)	69	4,71	0,64	4,67	0,67	4,71	0,66	4,67	0,72	4,70	0,67	4,71	0,66	4,71	0,70	4,72	0,66	4,64	0,72
Itabuna (BA)	46	4,74	0,49	4,67	0,56	4,76	0,43	4,78	0,41	4,70	0,46	4,67	0,56	4,70	0,51	4,76	0,78	4,27	0,89
Jacobina (BA)	74	4,32	0,81	4,35	0,74	4,47	0,76	4,47	0,76	4,39	0,77	4,38	0,75	4,30	0,80	4,46	0,78	4,27	0,89
Laje (BA)	28	4,61	0,49	4,57	0,50	4,71	0,51	4,75	0,44	4,61	0,49	4,64	0,48	4,54	0,50	4,54	0,63	4,50	0,57
Paulo Afonso (BA)	36	4,75	0,43	4,58	0,63	4,83	0,37	4,78	0,42	4,75	0,43	4,81	0,40	4,75	0,43	4,83	0,37	4,83	0,37
Salvador (BA)	05	5,00	0,00	4,80	0,44	5,00	0,00	5,00	0,00	4,61	0,49	4,61	0,49	4,60	0,54	5,00	0,00	4,60	0,89
Xique Xique (BA)	75	4,73	0,44	4,72	0,45	4,81	0,39	4,85	0,35	4,84	0,36	4,76	0,43	4,77	0,42	4,80	0,40	4,80	0,40

Tabela 21.1 – Equipe de Formação da V capacitação – Grupo 1

Vitória da conquista (BA)	40	4,65	0,48	4,63	0,49	4,65	0,48	4,58	0,50	4,50	0,50	4,55	0,50	4,53	0,50	4,58	0,50	4,58	0,50
---------------------------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

- Item 1 - Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.
Item 2 - Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.
Item 3 - Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.
Item 4 - Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.
Item 5 - Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem
Item 6 - Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.
Item 7 - Estimulou a sua participação.
Item 8 - Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.
Item 9 - Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).

Tabela 22 – Equipe de Formação da IV capacitação – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Açailândia (MA)	48	4,65	0,69	4,65	0,69	4,71	0,68	4,69	0,68	4,71	0,68	4,63	0,70	4,63	0,70	4,71	0,68	4,71	0,68
Bom Jesus (PI)	25	4,64	0,49	4,68	0,47	4,64	0,49	4,68	0,47	4,64	0,49	4,64	0,49	4,64	0,49	4,68	0,47	4,68	0,47
Chapadinha (MA)	78	4,47	0,55	4,46	0,57	4,56	0,54	4,55	0,55	4,49	0,55	4,45	0,59	4,46	0,55	4,54	0,55	4,51	0,55
Colinas (MA)	16	4,38	0,80	4,38	0,80	4,31	0,94	4,50	0,81	4,31	0,79	4,38	0,88	4,25	0,93	4,50	0,81	4,31	0,87
Floriano (PI)	16	4,19	0,40	4,25	0,57	4,25	0,44	4,25	0,44	4,25	0,44	4,25	0,44	4,25	0,57	4,25	0,44	4,13	0,61
Lago do Junco (MA)	27	4,48	0,58	4,44	0,57	4,59	0,57	4,59	0,369	4,48	0,58	4,44	0,57	4,47	0,69	4,48	0,70	4,48	0,58
Maranhãozinho (MA)	01	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00
Parnaíba (PI)	43	4,56	0,73	4,53	0,63	4,67	0,64	4,70	0,59	4,63	0,61	4,70	0,59	4,60	0,62	4,70	0,59	4,60	0,69
Pinheiro (MA)	15	4,60	0,50	4,47	0,51	4,60	0,50	4,67	0,48	4,60	0,50	4,60	0,50	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Piripiri (PI)	02	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Teresina (PI)	40	4,40	0,54	4,38	0,66	4,48	0,50	4,48	0,50	4,45	0,55	4,48	0,50	4,48	0,50	4,53	0,50	4,38	0,70
Valença (PI)	38	4,34	0,78	4,29	0,89	4,47	0,79	4,45	0,79	4,39	0,79	4,34	0,87	4,42	0,72	4,42	0,85	4,32	0,80
Vargem Grande (MA)	111	4,56	0,49	4,48	0,53	4,61	0,48	4,64	0,50	4,56	0,51	4,54	0,56	4,55	0,53	4,62	0,50	4,42	0,70

Tabela 22.1 – Equipe de Formação da V capacitação – Grupo 2

Santa Helena (MA)	23	4,48	0,51	4,39	0,58	4,70	0,47	4,70	0,47	4,61	0,49	4,61	0,49	4,70	0,47	4,61	0,49	4,61	0,49
-------------------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

- Item 1 - Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.
Item 2 - Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.
Item 3 - Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.
Item 4 - Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.
Item 5 - Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem
Item 6 - Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.
Item 7 - Estimulou a sua participação.
Item 8 - Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.
Item 9 - Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).

Tabela 23 – Equipe de Formação IV capacitação – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Aracajú (SE)	96	4,67	0,61	4,64	0,61	4,78	0,54	4,78	0,54	4,74	0,56	4,71	0,59	4,68	0,60	4,72	0,57	4,63	0,65
Caicó (RN)	109	4,30	0,71	4,24	0,73	4,39	0,63	4,39	0,63	4,25	0,70	4,25	0,69	4,23	0,72	4,42	0,65	4,14	0,76
Farias Brito (CE)	52	4,60	0,60	4,58	0,63	4,65	0,59	4,63	0,59	4,60	0,63	4,63	0,59	4,60	0,60	4,58	0,63	4,62	0,59
Fortaleza (CE)	03	4,67	0,57	4,67	0,57	4,67	0,57	4,67	0,57	4,67	0,57	4,67	0,57	4,67	0,57	4,67	0,57	4,67	0,57
Gravatá/Caruaru (PE)	90	4,69	0,59	4,57	0,63	4,73	0,57	4,69	0,59	4,60	0,61	4,66	0,60	4,62	0,61	4,71	0,58	4,60	0,63
João Pessoa (PB)	108	4,70	0,53	4,66	0,56	4,81	0,47	4,79	0,49	4,70	0,53	4,71	0,54	4,69	0,62	4,76	0,50	4,57	0,70
Maceió (AL)	06	4,50	0,48	4,50	0,48	4,67	0,51	4,67	0,51	4,33	0,51	4,33	0,51	4,50	0,54	4,50	0,54	4,50	0,54
Pilar (AL)	12	4,67	0,49	4,67	0,49	4,83	0,38	4,75	0,45	4,50	1,16	4,58	0,90	4,67	0,4	4,83	0,37	4,83	0,37
Propriá (SE)	47	4,64	0,48	4,60	0,49	4,72	0,45	4,74	0,44	4,64	0,48	4,72	0,45	4,72	0,45	4,70	0,46	4,62	0,49
Recife (PE)	54	4,67	0,61	4,69	0,54	4,74	0,48	4,74	0,48	4,69	0,50	4,70	0,50	4,67	0,51	4,74	0,48	4,65	0,55
Russas (CE)	89	4,70	0,64	4,64	0,66	4,71	0,64	4,70	0,64	4,64	0,66	4,71	0,64	4,71	0,64	4,69	0,65	4,71	0,64
Sobral (CE)	122	4,58	0,52	4,52	0,56	4,65	0,51	4,62	0,56	4,58	0,58	4,59	0,55	4,60	0,57	4,67	0,48	4,63	0,51

Tabela 23.1 – Equipe de Formação V capacitação – Grupo 3

Natal (RN)	04	4,25	0,50	4,25	0,50	4,50	0,57	4,25	0,50	4,00	0,00	4,50	0,57	4,50	0,57	4,50	0,57	4,25	0,50
Simão Dias (SE)	04	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

- Item 1 - Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.
- Item 2 - Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.
- Item 3 - Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.
- Item 4 - Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.
- Item 5 - Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem
- Item 6 - Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.
- Item 7 - Estimulou a sua participação.
- Item 8 - Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.
- Item 9 - Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O monitoramento da qualidade da capacitação ofertada na IV e V Capacitação Técnica *in loco* do eixo Assistência Técnica é uma ação determinante para o CECAMPE/NE, pela possibilidade de avaliar os resultados das ações empreendidas pelo eixo, o que auxilia no diagnóstico, planejamento e execução das próximas capacitações. Assim, colabora na delimitação de estratégias de futuras ações, como também auxilia na identificação de ajustes a serem realizados em futuras ações. Essas ações caracterizam o papel do monitoramento como uma ação determinante na avaliação da qualidade da capacitação.

Esse relatório envolve uma ação vinculada ao produto 1, subproduto 1.1 do eixo de Assistência Técnica, mas a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, constituindo-se numa ação específica do subproduto 3.1.

O monitoramento da qualidade da IV e V Capacitação Técnica, por meio da aplicação e análise do questionário, revelou que os participantes avaliaram positivamente o evento. Observou-se coerência entre o nível de satisfação e a avaliação positiva da operacionalização da IV e V Capacitação, envolvendo a avaliação global do evento, a autoavaliação dos participantes, os recursos e a equipe de formação.

Considerando a necessidade de conhecer esses indicadores também de forma específica para cada polo, os dados informam a articulação da percepção da IV e V capacitação de forma específica, para que cada polo possa realizar a sua análise. Recomendamos a utilização dos dados elencados neste relatório para subsidiar essa análise dos coordenadores estaduais.

***COLETÂNEA DOS CURSOS DE
CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA
COM TUTORIA
RELATÓRIOS INICIAL E FINAL***

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO INICIAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA COM TUTORIA - TURMA 01**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

**JOÃO PESSOA
2022**

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

1 APRESENTAÇÃO

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais do Nordeste - CECAMPE/NE é uma unidade de referência e apoio ao FNDE na realização de ações para manter e melhorar as escolas, notadamente o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Integradas.

O Eixo de Assistência técnica tem como objetivo promover a assistência técnica, com foco na capacitação de gestores, conselheiros e agentes envolvidos com a gestão descentralizada dos programas e das ações financiados pelo FNDE, no monitoramento e na avaliação, visando subsidiar a tomada de decisão para melhorar os programas e as ações.

As principais ações específicas do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE-NE envolvem a produção de material didático e a oferta de cursos de capacitação à distância com e sem tutoria, bem como cursos e encontros presenciais, além da oferta de eventos como os Webinários de formação de gestores do Nordeste. Também estão previstas a identificação, sistematização e publicização de boas práticas de gestão do PDDE.

As ações de formação são destinadas a dirigentes e técnicos das Unidades Executoras (UEx), das Entidades Executoras (EEx), das Entidades Mantenedoras (EM), dos Conselhos Sociais, dentre outros, envolvidos com o planejamento, a gestão, a execução, a prestação de contas e o monitoramento dos recursos financeiros do PDDE, do PNATE e Caminho da Escola.

No escopo de atuação do eixo de Assistência Técnica do CECAMPE-NE, os pesquisadores do produto 3, que envolve o desenvolvimento de monitoramento das capacitações realizadas no âmbito do Nordeste, são responsáveis pela análise da qualidade da capacitação, por meio da elaboração de relatórios técnicos.

Em outubro de 2021, teve início a primeira turma do Curso de capacitação com Tutoria do PDDE, com 2.279 cursistas inscritos. No escopo da formação, existe um questionário inicial, com informações preliminares sobre o perfil e a atuação profissional dos cursistas, além de questões relacionadas ao nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, a gestão do PDDE, como também dos benefícios e contribuições do PDDE.

Este relatório apresenta os resultados da análise do questionário inicial do curso de capacitação com Tutoria, que envolve o subproduto 2.1 do projeto CECAMPE-NE. O número de cursistas que responderam o questionário até o dia 04 de dezembro de 2021 foi de 995, o que equivale a 43,7% do total de matriculados.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:

- Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas

2.2 Objetivos Específicos

- Elaborar questionário para avaliar a qualidade da assistência técnica na oferta do curso de capacitação com tutoria.
- Disponibilizar o questionário inicial do curso de capacitação com tutoria.
- Tabular e analisar os dados do questionário inicial do curso de capacitação com tutoria.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste relatório, foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo *survey*, com os participantes do curso de capacitação com tutoria. A população envolvida neste relatório é de 2.279 cursistas e a amostra foi de 995.

O questionário foi disponibilizado para resposta no dia 18 de outubro de 2021 e a base de dados que foi utilizada na análise foi extraída do banco de dados no dia 04 de dezembro de 2021, visando subsidiar a elaboração do diagnóstico.

O instrumento de coleta de dados possui 30 questões distribuídas em três seções, conforme ilustra o quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Perfil dos Respondentes	09
Atuação na Escola	04
Nível de Contribuição do PDDE e Ações Integradas	04
Gestão do PDDE	09
Gestão e Contribuição do PDDE	04

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

A análise e tratamento dos dados ocorreu por meio do pacote estatístico IBM SPSS -*Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A partir da elaboração do diagnóstico, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- Caracterização do perfil e da atuação dos cursistas do curso de capacitação com tutoria.
- Avaliação dos impactos da capacitação com tutoria no nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas.
- Definição de temas prioritários para futuras ações de capacitação do CECAMPE-NE.
- Planejamento de ações para o monitoramento da qualidade da assistência técnica do CECAMPE-NE.

5 PERFIL DOS CURSISTAS

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade.

O gráfico 1 apresenta informações sobre os cursistas por estado. Os estados com maior participação no curso são os da Bahia (23,1%), seguido da Paraíba (13,7%) e do Maranhão, com 12,0%.

Gráfico 01 – Cursistas por estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

O Estado com menor número de participantes, conforme o Gráfico 01, é o de Sergipe, com 3,2%. Os estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco representam 9,6% dos cursistas e o estado de Alagoas tem 9,9% de participação.

A tabela 1, a seguir, apresenta uma caracterização de três variáveis (Sexo, Idade e Estado Civil).

Tabela 1- Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

	Sexo		Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	728	73,2	Entre 19 e 30 anos	74	7,44	Solteiro(a)	259	26,0
Masculino	267	26,8	Entre 31 e 40 anos	270	27,14	Casado(a)	534	53,7
			Entre 41 e 50 anos	442	44,42	Separado(a), Desquitado(a), Divorciado(a)	89	8,9
			Entre 51 e 60 Anos	183	18,39	União Estável	89	8,9
			Mais de 60 Anos	26	2,61	Viúvo(a)	24	2,4
Total	995	100	Total	995	100	Total	995	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Em relação ao gênero, 73,2% dos cursistas são do sexo feminino e 24,42% do sexo masculino. Esse resultado revela o campo de atuação dos cursistas tem grande representatividade das mulheres.

A média de idade dos participantes é de 45,7 anos. Uma análise mais específica da distribuição por faixa etária da tabela 2 revela que apenas 7,44% possuem entre 19 e 30 anos. A maior representatividade de participação dos cursistas está na faixa de 41 a 50 anos, com 44,42%. 27,14% encontram-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos, e 18,39% está na faixa etária que vai dos 51 aos 60 anos. Apenas 2,61% dos participantes possuem idade superior a 60 anos.

Em relação ao estado civil, dos 995 participantes, 26,0% são solteiros, 53,7% é casado, 8,9% é desquitado/divorciado ou encontram-se em regime de união estável e apenas 2,4% é viúvo(a), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas. A tabela 2 apresenta informações sobre o número de filhos, cuja média é de 1,67.

Tabela 2- Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	184	18,5
1	234	23,5
2	376	37,8
3	156	15,7
4	37	3,7
Mais de 4	8	0,8
Total	995	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

De forma mais específica, observa-se que 18,5% não tem filhos/as, 23,5% têm um/a filho/a, 37,8% têm dois/as filhos/as, 15,7% têm três filhos/as, 3,7% têm quatro filhos e 0,8% têm mais de quatro filhos/as, de forma que a maioria dos cursistas têm entre um e dois filhos.

Tabela 03 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	7	0,7
Branco(a)	208	20,9
Indígena ou de origem indígena	10	1,0
Negro(a)	123	12,4
Pardo(a)	640	64,3
Outros	7	0,7
Total	995	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Quando questionados em relação à cor ou raça, 0,7% se autodeclararam amarelo(a), de origem oriental, 20,9% se consideram branco(a), 1,0% identificam-se como indígena ou de origem indígena, 12,4% se autodeclararam negros(as), e o maior percentual dos cursistas, de 59,1%, se consideraram como pardos(as) em relação à cor ou raça. A última variável do perfil dos cursistas é o nível de escolaridade, indicado na tabela 4.

Tabela 04- Nível de Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	45	4,52
Graduação	278	27,94
Especialização	618	62,11
Mestrado	51	5,13
Doutorado	03	0,3
Total	995	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Os resultados indicam que 4,52% dos cursistas possuem o ensino médio, 27,94% indicaram que possuem graduação, enquanto 62,11% informaram que têm curso de especialização. Com titulação de mestrado e doutorado, os resultados indicam que 5,13% e 0,3% respectivamente, possuem formação *stricto sensu*. Esses resultados revelam que mais de 90% dos cursistas possuem nível de graduação. A próxima seção envolve a dimensão atuação na escola.

6 ATUAÇÃO NA ESCOLA

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos cursistas ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes do curso com a escola, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 05- Vínculo com a Escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	655	65,83
Cargo comissionado	212	21,31
Contratado(a) como Prestador de Serviço	70	7,03
Contrato com carteira assinada	06	0,60
Voluntário(a)	03	0,30
Outros	49	4,93
Total	995	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Em relação ao vínculo com a escola, a tabela 05 revela que a maior parte dos cursistas é servidor(a) efetivo(a), com 65,83 % de representatividade. 21,31% exercem cargo comissionado, 7,03% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço, 0,6% têm contrato com carteira assinada, e 4,93% têm outros vínculos, uma vez que alguns participantes exercem funções nas secretarias de educação dos municípios ou em conselhos, ou ainda não estão com vínculo empregatício.

Tabela 06- Tempo de atuação profissional

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	171	17,2
Mais de 1 e menos de 5 anos	243	24,4
Mais de 6 e menos de 10 anos	154	15,5
Mais de 10 e menos de 15 anos	146	14,7
Mais de 15 e menos de 20 anos	109	11,0
Mais de 20 anos	172	17,3
Total	995	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

A tabela 6 apresenta informações sobre o tempo de atuação na Escola, e os resultados apontam um tempo de atuação equilibrado em algumas faixas estabelecidas. Grande parte dos cursistas, ou seja 41,4%, há menos de cinco anos profissionalmente, o que revela que são profissionais em processo de aquisição de experiência e a participação em formações pode auxiliá-los a potencializarem a sua prática. 15,5% têm mais de 6 e menos de 10 anos de atuação e 14,7% atuam há mais de 10 e menos de 15 anos. Os profissionais que atuam há mais de 15 anos e que são os mais experientes do grupo equivalem a 28,3%.

Tabela 07- Função na Escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	487	49,0
Vice-Diretor(a)	63	6,3
Coordenador(a) Pedagógico(a)	79	7,9
Professor(a)	114	11,5
Secretário(a) Escolar	16	1,6
Coordenador(a) Administrativo(a)	37	3,7
Tesoureiro(a)	06	0,6
Assistente Administrativo(a)	46	4,6
Assistente Pedagógico(a)	79	8,0
Outros	68	6,8
Total	995	100,0%

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Sobre a variável função exercida na Escola, a tabela 07 indica que 49,0% dos cursistas exercem a função de Diretor(a) e 6,3% a função de Vice-Diretor(a). A participação de professores equivale a 11,5% dos participantes do curso. Os demais participantes exercem a função de Coordenador(a) Pedagógico(a), Assistente

pedagógico e Secretário(as) Escolar, com 7,9%, 8,0%, 1,6% respectivamente. Também participam do curso profissionais da área administrativa, como Assistent Administrativo(a), Coordenador(a) Administrativo(a) e Tesoureiro(a). 6,8% indicaram a opção outros e a maioria indicaram exercer funções de assessoria, conselheiro(a), técnicos, coordenadores e gestores de secretarias de educação dos municípios, estudantes, entre outras.

7 NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS

Uma das questões abordadas no formulário para os cursistas envolve o nível de conhecimento dos programas do FNDE. Foram indicados três programas (PDDE, PNATE e Caminho da Escola). Os resultados estão indicados na tabela 8.

Tabela 8 - Nível de conhecimento dos programas do FNDE

Programas do FNDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Programa Dinheiro Direto na Escola	3,47	0,88	3,0	4,0	4,0
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	2,67	1,06	2,0	3,0	4,0
Caminho da Escola	2,54	1,09	2,0	3,0	3,0

N = 995 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Uma análise da tabela 8 revela que o maior nível de conhecimento dos cursistas envolve o PDDE com média 3,47 e o menor nível de conhecimento é o Caminho da Escola com média 2,54. Esses resultados apontam a necessidade de o CECAMPE-NE fortalecer as ações de formação em relação a esses programas, visando auxiliar o FNDE na operacionalização dos programas.

De forma mais específica, 34,3% dos cursistas indicaram ter um nível de conhecimento regular do PDDE enquanto 42,7% consideram esse nível bom. Em relação ao PNATE e ao Caminho na Escola, chama atenção que 44,8% e 49,4% respectivamente indicam não ter nenhum ou baixo nível de conhecimento desses programas.

Em relação ao nível de conhecimento das Ações Integradas do PDDE, os resultados estão indicados na Tabela 9. Os resultados indicam médias que variam de 2.11 a 3,33. Para a maioria das ações integradas, o nível de conhecimento é regular para maioria dos programas.

Tabela 9 - Nível de conhecimento das Ações Integradas

Ações Agregadas do PDDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	2,38	1,15	1,0	2,0	3,0
PDDE Campo	2,51	1,16	2,0	2,0	3,0
PDDE Escola Sustentável	2,50	1,13	2,0	2,0	3,0
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	2,74	1,11	2,0	3,0	4,0
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	2,88	1,16	2,0	3,0	4,0

PDDE Novo Ensino Médio	2,11	1,05	1,0	2,0	3,0
PDDE Brasil na Escola	2,31	1,12	1,0	2,0	3,0
PDDE Educação e Família	2,33	1,11	1,0	2,0	3,0
PDDE Mais Cultura nas Escolas	2,28	1,14	1,0	2,0	3,0
PDDE Atleta na Escola	2,40	1,17	1,0	2,0	3,0
PDDE Educação Conectada	3,33	1,08	3,0	3,0	4,0
PDDE Emergencial	3,26	1,11	2,0	3,0	4,0

N = 995 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

O programa que apresenta maior nível de conhecimento é o PDDE Educação Conectada, mas a percepção dos cursistas está bem dispersa. 18,7% revelam ter um nível de conhecimento regular e 35,6% bom. Apenas 13,2% possuem um ótimo nível de conhecimento. Por outro lado, 23,9% consideram que não possuem nenhum nível de conhecimento ou esse nível é regular.

A ação integrada PDDE Novo Ensino Médio foi uma das que apresentou menores níveis de conhecimento. 35,6% dos cursistas indicaram não possuir nenhum conhecimento sobre o programa enquanto 30,6% consideram esse nível baixo. Apenas 10,8% possuem nível de conhecimento bom ou ótimo sobre o programa.

Várias ações integradas apresentam nenhum ou baixo nível de conhecimento elevados e alguns são superiores a 50% como o PDDE Mais Cultura na Escola (59,5%), PDDE Brasil na Escola (58,4%), PDDE Educação e Família (57,4%), PDDE Atleta na Escola (56,5%), PDDE Água (56,0%), PDDE Escola Sustentável (51,7%) e PDDE Campo (51,0%).

Esses resultados sinalizam a importância da capacitação dos cursistas sobre as Ações Integradas, de modo que potencializem a adesão das escolas a esses programas, considerando o seu potencial de contribuição para gestão da escola e a melhoria na qualidade da educação básica.

Outro aspecto abordado para os cursistas envolve o nível de conhecimento da legislação do PDDE e Ações Integradas. Na tabela 10, a seguir, observa-se que o nível de conhecimento da legislação do PDDE é um pouco superior ao das ações integradas.

Tabela 10 - Nível de conhecimento da Legislação do PDDE e Ações Integradas

Legislação	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,09	0,88	2,0	3,0	4,0
Ações Integradas do PDDE	2,83	0,94	2,0	3,0	4,0

N = 995 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Uma avaliação dos resultados descritivos denota que 22,1% dos cursistas têm um nível baixo de conhecimento sobre a legislação do PDDE. Para as ações integradas, esse percentual passa a ser de 28,4%. O maior percentual em relação ao nível de conhecimento regular é para o PDDE, com 40,3%. Já para as ações integradas, esse percentual é um pouco menor, de 38,5%. 34,3% apresentam níveis de conhecimento bom e ótimo em relação ao PDDE. Por outro lado, esses níveis de conhecimento equivalem a 25,1% para as ações integradas.

8 GESTÃO DO PDDE

Os cursistas foram questionados se existia uma Unidade Executora Própria (UEX) na escola. 93,7% indicaram que sim. Os principais motivos indicados pelos 6,3 % que afirmaram não existir UEX foram os seguintes: escola com menos de 50 alunos, o bairro onde a escola está localizada não está mapeado, pendências de documentação da construção da escola ou falta de regularização do terreno. Outros motivos são relacionados à falta de conhecimento, má atuação dos gestores e a falta de membros para compor o conselho. Alguns participantes indicaram também que não atuam em escolas, mas nas prefeituras.

Outra questão indicada envolve a utilização de cartão magnético do PDDE na gestão das despesas do programa pela UEX da Escola. 77,4% afirmaram que a escola utiliza o cartão e 7,5% indicaram que não. Por outro lado, 11,5% escolheram a opção “não sei” revelando a falta de conhecimento sobre o uso de cartão magnético. 3,5 % dos respondentes afirmaram que a escola não tem UEX.

A gestão do PDDE está intimamente vinculada não nível de conhecimento sobre o processo de implantação e gestão da UEX. A tabela 11, a seguir, revela que o nível de conhecimento médio está na faixa de regular a bom.

Tabela 11 - Nível de conhecimento das etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX)

Etapas de Implantação e gestão de uma Unidade Executora Própria (UEX)	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Adesão/habilitação	3,19	1,05	3,0	3,0	4,0
Processo de repasse de recursos	3,28	1,00	3,0	3,0	4,0
Planejamento para aplicação dos recursos	3,38	0,99	3,0	4,0	4,0
Execução dos recursos	3,42	0,99	3,0	4,0	4,0
Prestação de contas	3,41	1,06	3,0	4,0	4,0
Acompanhamento e controle social	3,28	1,02	3,0	3,0	4,0

N = 995 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

A menor média entre as etapas envolveu a Adesão/habilitação de uma UEX, que ficou mais próximo do nível regular. As estatísticas descritivas sobre essa etapa indicam que 32,3% possuem um nível de conhecimento regular e 34,7% bom. Apenas 8,1% consideram que possui um ótimo nível de conhecimento sobre a adesão/habilitação. Por outro lado, quase um quarto dos respondentes (24,9%)

revelaram que não possuem nenhum ou um nível regular de conhecimento sobre a etapa indicada. Esse percentual fica evidente quando analisamos o quartil um, que equivale a 25% dos respondentes, cujo valor é 3,0.

Uma análise dos resultados das outras etapas de implantação de UEX revela que o percentual de cursistas que indicaram não terem nenhum ou baixo nível de conhecimento variou de 17,4% para a etapa de execução de recursos até 22,3% para a etapa de acompanhamento e controle social, o que revela a importância da capacitação para levar os cursistas na aquisição de conhecimento sobre essas etapas. Já uma média de aproximadamente 30% dos cursistas indicou um nível de conhecimento regular em todas as etapas de implantação e gestão da unidade executora.

Os desvios padrões que apresentarem os menores valores foram para as etapas de planejamento para aplicação dos recursos e execução dos recursos com 0,99, indicando que houve maior convergência nas opiniões dos cursistas em relação ao seu nível de conhecimento. Para a etapa de planejamento 50,7% indicaram que possui um nível de conhecimento bom e ótimo e para o nível de execução dos recursos esse percentual foi de 53,4%.

A etapa de prestação de contas foi a que obteve maior desvio padrão entre todas as etapas (1,06). 37,6% dos cursistas indicaram ter um bom nível de conhecimento sobre a prestação de contas e para 14,2%, esse nível de conhecimento é ótimo.

O PDDE utiliza vários sistemas de informação e a tabela 12 apresenta os resultados da avaliação inicial dos participantes do curso de capacitação com tutoria.

Tabela 12 - Nível de conhecimento sobre os Sistemas de Informação relacionados ao PDDE

Sistemas de Informação relacionados ao PDDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
PDDEWeb (Sistema de cadastramento/atualização das informações dos beneficiários do PDDE e suas Ações Agregadas)	3,07	1,10	2,0	3,0	4,0
PDE Interativo (ferramenta de apoio à gestão escolar)	3,19	1,08	2,0	3,0	4,0
SIGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas)	2,78	1,11	2,0	3,0	4,0
Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil	2,94	1,14	2,0	3,0	4,0

N = 995 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

A análise dos resultados revela que o menor nível de conhecimento é do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), com média 2,78, e o maior nível de conhecimento é do PDE Interativo (3,19). Entretanto, observa-se que esse nível, em média, é regular para o PDDEWeb e fica entre baixo e regular no Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil. Esse resultado revela a importância de subsidiar os cursistas com informações sobre esses sistemas visando ampliar esse nível de conhecimento.

Em relação ao SIGPC, por exemplo, 39,5% dos cursistas indicam não terem nenhum ou baixo nível de conhecimento sobre o sistema. Já em relação ao PDDEWEB o percentual é de 29,9% e para o Gerenciador Financeiro do BB é de 34,8%. Isso indica que, em média, 345 participantes do curso não possuem nenhum ou baixo nível de conhecimento dos sistemas de informações relacionados ao PDDE. Os desvios padrão para todos os sistemas apresentaram valores muito próximos. Uma análise dos resultados também revelou que menos de 10%, em média, dos participantes do curso possuem ótimo nível de conhecimento sobre os sistemas de informação indicados na tabela 12.

A tabela 13 apresenta os resultados sobre o nível de dificuldade para o planejamento e a gestão do PDDE na Escola. Os resultados revelam médias abaixo de 3,0, o que sinaliza um nível de dificuldade regular.

Tabela 13 - Nível de dificuldade para o planejamento e a gestão do PDDE na Escola

Ações para o Planejamento e Gestão do PDDE	Nível de Dificuldade				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Elaboração do plano anual de atividades	2,76	0,84	2,0	3,0	3,0
Elaboração do plano de aplicação de recursos	2,83	0,89	2,0	3,0	3,0
Elaboração da prestação de contas	2,84	0,97	2,0	3,0	3,0
Utilização dos sistemas de informação do FNDE	2,78	0,93	2,0	3,0	3,0

N = 995 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Como os resultados indicaram que os cursistas, em média, consideraram que o nível de dificuldade fica entre baixo e médio, procurou-se identificar os percentuais dos níveis mais elevados. Em relação à elaboração do plano anual de atividades, 15,2% indicaram níveis elevados ou muito elevados de dificuldade. Para a elaboração do plano de aplicação de recursos, esse percentual foi de 20,3 % e para a prestação de contas, 23,6% apontaram níveis de dificuldade elevados ou muito elevados. Para a utilização dos sistemas de informação do FNDE, o percentual é de 19,2%.

Sobre essa última ação, observa-se que os resultados revelam que apesar do nível de conhecimento sobre a utilização dos recursos ser relativamente baixo ou regular, a maior parte dos cursistas indica que o nível de dificuldade para utilização desses sistemas é baixo ou regular para 72,1%.

Com o objetivo de oportunizar aos cursistas a indicação de outras dificuldades no planejamento das ações do PDDE, além das citadas na tabela 13, foi elaborada uma questão aberta e alguns cursistas apontaram outras dificuldades como preenchimento de formulários de prestação de contas, formação do conselho, mudanças de gestores, travamento nos sistemas de informação, orientações para execução de saldos mínimos que estão nas contas para que a conta não seja extinta. Além disso, também apontaram dificuldades envolvendo a diferenciação de recursos de custeio e capital, como também os percentuais de aplicação dos recursos em cada uma das rubricas e a reprogramação dos saldos, como também acesso ao saldo das contas, quantidade de repasses por ano letivo e estratégias para mobilização da participação da comunidade na criação de caixas escolares.

Uma das etapas mais relevantes nos processos de gestão do PDDE envolve a prestação de contas. Os cursistas foram questionados sobre algumas informações que devem fazer parte da prestação de contas e os resultados estão indicados na tabela 14.

Tabela 14 - Informações relacionadas à prestação de contas do PDDE

Deve ser informado na prestação de contas...	Sim	Não	Não Sei
Demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados	906	4	85
Extratos bancários, notas fiscais, recibos e processos de licitação	904	33	58
Conciliação bancária, no caso de terem ocorrido despesas, cujos débitos na conta bancária ainda não tenham sido lançados até 31 de dezembro	628	69	298
Extratos bancários da conta corrente em que os recursos foram depositados, assim como das aplicações financeiras	876	24	95
Contratos de locação e/ou de terceiros	557	160	278
Outros documentos que concorram para a inequívoca comprovação da destinação dada aos recursos (como atas de reuniões do Colegiado escolar, pesquisas de preços, notas fiscais, recibos, cópias de cheque etc.).	831	41	123
Termo de doação dos bens adquiridos para a Prefeitura	649	120	226

N = 995 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Os resultados revelam que 91,1% dos cursistas consideram que o demonstrativo de execução da receita e da despesa e de pagamentos devem ser informados na prestação de contas. Um percentual similar (90,9%) foi indicado para os extratos bancários, notas fiscais, recibos e processos de licitação. Observa-se que as maiores dúvidas dos cursistas estão nos itens conciliação bancária (29,9%), contratos de locação e ou/de terceiros (27,9%), como também o termo de doação dos bens adquiridos para a prefeitura (22,7%). 16,1% dos cursistas indicaram que os contratos de locação e/ou de terceiros não devem ser informados na prestação de contas e 12,1% têm a mesma opinião sobre o termo de doação de bens.

Ainda sobre a prestação de contas do PDDE, os cursistas foram questionados sobre as principais dificuldade e/ou problemas vivenciados na UEx da escola. As respostas dos cursistas foram analisadas e a seguir são apresentadas a síntese da análise de conteúdo.

Os resultados indicam que as principais dificuldades envolvem a diferenciação entre custeio e capital, pesquisa de preço – cotações e documentação para a prestação de contas e para as cotações. O termo prestação de contas apareceu 93 vezes nas respostas, ou seja, foi citado 93 vezes ou mais, com outros termos, tais como: prestar contas e organizar as contas. Além desse termo, os termos custeio e capital também foram citados, totalizando 54 vezes (custeio) e 72 vezes (capital). Esses termos ou operações do PDDE também foram citados com outros nomes, como diferenciar o que pode comprar como o que não pode comprar, visto que, os termos

compras e comprar também estão indicados nas respostas. Por exemplo, o termo compras aparece 15 vezes e o comprar foi citado 27 vezes.

Outro termo recorrente nas respostas foi pesquisa de preço (21 vezes), cotações (9 vezes) e documentação (13 vezes). Portanto, as maiores dificuldades em relação à prestação de contas também estão relacionadas à aplicação ou execução do recurso do PDDE, sobretudo no que se refere às compras de materiais de custeio e de capital.

9 BENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES DO PDDE

O PDDE é um programa que traz muitos benefícios para a Escola e para identificar a percepção dos cursistas sobre os benefícios do programa, foi elaborada uma questão de livre resposta. Após a análise de conteúdo, identificou-se que os principais benefícios do PDDE para a escola são: a) autonomia financeira, pois oportuniza a escola adquirir materiais e bens com os recursos oriundos do PDDE; b) democratização da gestão e da educação, visto que com o PDDE acontece a descentralização dos recursos disponíveis; c) Independência financeira, pois o recurso auxilia e presta assistência financeira às escolas para desenvolverem o trabalho escolar e pedagógico; d) manutenção da escola, visando a melhoria da infraestrutura e do ensino; e) planejamento de ações pedagógicas para melhorar aprendizagem dos/as alunos/as.

Vale destacar que alguns termos foram recorrentes nas respostas dos cursistas, tais como: autonomia (132 vezes – também foram mencionados os termos autonomia financeira, da escola e dos recursos), Manutenção (68 vezes – com destaque para os termos manutenção da escola, do prédio, da unidade escolar), Aquisição (68 vezes – envolve termos como aquisição de materiais, bens e equipamentos) e melhoria (131 vezes – esse termo está relacionado à infraestrutura, da escola, ao ensino e à aprendizagem dos alunos, além do trabalho e das ações pedagógicas). Portanto, é visível que os benefícios do PDDE para a gestão escolar na visão dos cursistas, estão associados à manutenção e melhoria do ensino e da aprendizagem, além promover autonomia para a escola e na escola, quando ela tem a oportunidade de gerir e decidir onde aplicar os recursos de acordo com suas necessidades.

Para analisar o nível de contribuição do PDDE como política pública, foram apresentados aos cursistas várias variáveis e os resultados estão indicados na tabela 15. Vale ressaltar que os fatores analisados estão vinculados aos benefícios do PDDE analisados anteriormente.

Tabela 15 - Nível de contribuição do PDDE como política pública

Fatores Analisados	Nível de Contribuição				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Descentralização de recursos	3,85	1,05	3,0	4,0	5,0
Democratização da Gestão Escolar	4,11	0,88	4,0	4,0	5,0
Participação da comunidade escolar na tomada de decisão	4,07	0,88	4,0	4,0	5,0
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	3,88	0,95	3,0	4,0	5,0
Melhoria na infraestrutura física	3,80	0,98	3,0	4,0	4,0
Melhoria na gestão pedagógica da escola	4,05	0,87	4,0	4,0	5,0
Melhoria na qualidade do ensino	4,09	0,84	4,0	4,0	5,0
Aumento no índice do IDEGES	3,73	0,95	3,0	4,0	4,0
Fortalecimento da autogestão	4,02	0,88	4,0	4,0	5,0

N = 995 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Os resultados revelam o potencial do PDDE como política pública e suas implicações no contexto de atuação da escola. Os resultados revelam que para a maioria dos fatores a percepção dos cursistas, tomando como referência a média, é de um bom nível de contribuição do PDDE. Os desvios padrões apresentam valores muito próximos.

De forma específica, alguns resultados merecem destaque. A maior média é para a democratização da gestão escolar (4,11), seguida da melhoria da qualidade do ensino (4,09). 80,5% consideram que o PDDE tem um bom ou ótimo nível de contribuição para a democratização da gestão escolar e 80,6% têm essa mesma percepção em relação à melhoria da qualidade do ensino da escola. Já sobre a participação da comunidade escolar na tomada de decisão, esse percentual é de 78,2%. Em relação à melhoria da gestão pedagógica, 79,1% também revelam que o PDDE enquanto uma política pública apresenta bom ou ótimo nível de contribuição.

Sobre o aumento no índice do IDEGES, os resultados revelam que 34,9% indicam que o PDDE tem níveis de contribuição inexistente, baixo ou regular e 65,1% bom ou ótimo. Essa mesma tendência de resposta ocorre em relação à melhoria da

infraestrutura da escola, com índices de 32,6 % (nenhum, baixo e regular) e 67,8% (bom é ótimo).

O fortalecimento da autogestão foi outro fator analisado e que obteve uma percepção dos cursistas positiva em relação ao nível de contribuição do PDDE, uma vez que 48,4% revelaram uma boa contribuição enquanto para 30,5% essa contribuição é ótima. No que se refere à criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola, os resultados indicam que o PDDE tem uma boa contribuição para 44,8% dos cursistas, mas para 20,1% essa contribuição é regular e para 27,0% é ótima.

A média para o fator descentralização de recursos foi de 3,85 e obteve o maior desvio padrão (1,05). Isso indica que esse fator foi o que obteve maior dispersão nas respostas. Para 10,2%, o PDDE não traz nenhuma ou uma baixa contribuição como política pública. Já para 19,1% essa contribuição é regular e para 70,7% essa contribuição é ótima.

Como uma política que tem como propósito o fortalecimento da gestão escolar, o PDDE estimula a participação dos agentes da escola na gestão dos recursos. Os cursistas foram questionados sobre o nível de participação e vários agentes nesse processo e os resultados estão indicados na tabela 16.

Tabela 16 - Nível de participação de agentes na operacionalização do PDDE

Agentes com atuação na escola	Nível de Participação				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Diretor(a) da Escola	4,29	0,81	4,0	4,0	5,0
Equipe gestora (direção, secretaria e setores administrativos)	4,13	0,87	4,0	4,0	5,0
Equipe pedagógica	4,03	0,92	4,0	4,0	5,0
Professores	3,94	0,88	4,0	4,0	5,0
Comunidade (alunos e pais)	3,72	0,93	3,0	4,0	5,0
Secretaria de Educação do Município	3,99	1,06	4,0	4,0	5,0
Conselho Escolar	3,95	0,97	4,0	4,0	5,0

N = 995 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Os resultados indicam uma percepção bastante positiva sobre o nível de participação dos cursistas com médias que variaram de 3,72 (comunidade – alunos e pais) a 4,29 (diretor/a da escola). O nível de contribuição do diretor(a), por exemplo, é bom e ótimo para 88,6% dos cursistas. Para a equipe gestora e pedagógica esses índices são de 83,2% e 78,5%.

Por outro lado, 24,5% dos cursistas consideram que a participação dos professores é inexistente, baixa ou regular. Esse percentual aumenta para 34,8 % para o nível de participação da comunidade. Mesmo com esses percentuais, observa-se que a participação desses agentes apresenta níveis de participação considerados bom e ótimo para 75,4% e 65,2% respectivamente. Os níveis de participação do conselho escolar também foram considerados bons e ótimos para 77,2% dos cursistas.

Os resultados da avaliação sobre os níveis de participação da Secretaria de Educação do Município podem ser compatibilizados com os resultados da tabela 17, que revelam o nível de interação da escola. Esses resultados convergem, pois para e 77,7% dos cursistas, o nível de participação da secretaria de educação do município na operacionalização do PDDE é bom e ótimo. Já em relação ao nível de interação da escola com a Secretaria de educação do município é bom e ótimo para 83,7% dos cursistas.

Tabela 17 - Nível de interação da Escola com agentes públicos e sociais

Agentes Públicos e Sociais	Nível de Interação				
	Média	Desvio Padrão	25	50	75
Secretaria de Educação do Município	4,23	0,90	4,0	4,0	5,0
Conselho de Acompanhamento e Controle Social – CACS/FUNDEB	3,73	1,04	3,0	4,0	4,0

N = 995 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

O nível de interação da escola com o CACS/FUNDEB também foi analisado. Para 21,8%, a interação é regular. Para 41,5 %, o nível de interação é bom e foi considerado ótimo para 24%.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico inicial do curso de capacitação com tutoria do CECAMPE-NE revelou informações muito significativas sobre o perfil de 995 cursistas, a sua atuação na Escola, como também do nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, informações sobre a gestão do PDDE e os benefícios e contribuições do PDDE.

O questionário inicial é uma atividade obrigatória para todos os cursistas, mas até o dia da extração dos dados, o número de respondentes foi de 43,7% do número de inscritos. Entretanto, o questionário continuará aberto para respostas e, após o encerramento do curso, os dados deste relatório serão atualizados.

Os resultados desse diagnóstico subsidiarão ações da equipe de pesquisadores do CECAMPE-NE visando potencializar os benefícios do PDDE enquanto política pública, como também a avaliação da percepção dos cursistas após a finalização do curso. Espera-se que todas as ações de formação impactem no nível de conhecimento dos cursistas, indicando o seu impacto na melhoria da gestão do PDDE.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO INICIAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA COM TUTORIA - TURMA 02**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

**JOÃO PESSOA
2022**

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

1 APRESENTAÇÃO

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais do Nordeste - CECAMPE/NE é uma unidade de referência e apoio ao FNDE na realização de ações para manter e melhorar as escolas, notadamente o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Integradas.

O Eixo de Assistência técnica tem como objetivo promover a assistência técnica, com foco na capacitação de gestores, conselheiros e agentes envolvidos com a gestão descentralizada dos programas e das ações financiados pelo FNDE, no monitoramento e na avaliação, visando subsidiar a tomada de decisão para melhorar os programas e as ações.

As principais ações específicas do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE-NE envolvem a produção de material didático e a oferta de cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, bem como cursos e encontros presenciais, além da oferta de eventos como os Webinários de formação de gestores do Nordeste. Também estão previstas a identificação, sistematização e publicização de boas práticas de gestão do PDDE.

As ações de formação são destinadas a dirigentes e técnicos das Unidades Executoras (UEX's), das Entidades Executoras (EEX's), das Entidades Mantenedoras (EM's), dos Conselhos Sociais, dentre outros, envolvidos com o planejamento, a gestão, a execução, a prestação de contas e o monitoramento dos recursos financeiros do PDDE, do PNATE e Caminho da Escola.

No escopo de atuação do eixo de Assistência Técnica do CECAMPE-NE, os pesquisadores do produto 3, que envolve o desenvolvimento de monitoramento das capacitações realizadas no âmbito do Nordeste, são responsáveis pela análise da qualidade da capacitação, por meio da elaboração de relatórios técnicos.

No dia 31 de janeiro de 2022, tiveram início as inscrições da turma 02 do Curso de capacitação com Tutoria do PDDE, com 3.972 cursistas inscritos. No escopo da formação, existe um questionário inicial, com informações preliminares sobre o perfil e a atuação profissional dos cursistas, além de questões relacionadas ao nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, à gestão do PDDE, como também aos benefícios e contribuições do PDDE.

Este relatório apresenta os resultados da análise do questionário inicial do curso de capacitação com Tutoria, que envolve o subproduto 2.1 do projeto CECAMPE-NE. O número de cursistas que responderam ao questionário até o dia 31 de maio de 2022 foi de 467, o que equivale a 11,8% do total de inscritos.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:

- ✓ Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas.

2.2 Objetivos Específicos

- ✓ Elaborar questionário para avaliar a qualidade da assistência técnica na oferta do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Disponibilizar o questionário inicial do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Tabular e analisar os dados do questionário inicial do curso de capacitação com tutoria.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste relatório, foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo *survey*, com os participantes do curso de capacitação com tutoria. A população envolvida neste relatório é de 3.972 cursistas e a amostra foi de 467.

O questionário foi disponibilizado para resposta no dia 31 de janeiro de 2022 e a base de dados utilizada na análise foi extraída do banco de dados no dia 31 de maio de 2022, visando subsidiar a elaboração do diagnóstico.

O instrumento de coleta de dados possui 30 questões distribuídas em três seções, conforme ilustra o quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Perfil dos Respondentes	09
Atuação na Escola	04
Nível de Contribuição do PDDE e Ações Integradas	04
Gestão do PDDE	09
Gestão e Contribuição do PDDE	04

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

A análise e tratamento dos dados ocorreram por meio do pacote estatístico IBM SPSS -*Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A partir da elaboração do diagnóstico, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- ✓ Caracterização do perfil e da atuação dos cursistas do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Avaliação dos impactos da capacitação com tutoria no nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas.
- ✓ Definição de temas prioritários para futuras ações de capacitação do CECAMPE-NE.
- ✓ Planejamento de ações para o monitoramento da qualidade da assistência técnica do CECAMPE-NE.

5 PERFIL DOS CURSISTAS

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade.

O gráfico 1 apresenta informações sobre os cursistas por estado. Os estados com maior participação no curso são os da Ceará (30,0%), seguido da Paraíba (20,3%) e do Maranhão, com 20,1%.

Gráfico 01 – Cursistas por estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O Estado com menor número de participantes, conforme o Gráfico 01, é o da Bahia, com 2,6%. Os Estados do Alagoas e Piauí representam 8,1% dos cursistas e o estado de Pernambuco tem 6,6% de participação.

A tabela 1, a seguir, apresenta uma caracterização de três variáveis (Sexo, Idade e Estado Civil).

Tabela 1 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	321	68,7	Entre 19 e 30 anos	47	10,06	Solteiro(a)	129	27,6
Masculino	146	31,3	Entre 31 e 40 anos	126	26,99	Casado(a)	233	49,9
			Entre 41 e 50 anos	198	42,40	Separado(a), Desquitado(a), Divorciado(a)	45	9,6
			Entre 51 e 60 Anos	81	17,34	União Estável	48	10,3
			Mais de 60 Anos	15	3,2	Viúvo(a)	12	2,6
Total	467	100	Total	467	100	Total	467	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, 68,7% dos cursistas são do sexo feminino e 31,3% do sexo masculino. Esse resultado revela que o campo de atuação dos cursistas tem grande representatividade das mulheres.

Uma análise da distribuição por faixa etária da tabela 2 revela que apenas 10,06% possuem entre 19 e 30 anos. A maior representatividade de participação dos cursistas está na faixa de 41 a 50 anos, com 42,40%. 26,99% encontram-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos, e 17,34% estão na faixa etária que vai dos 51 aos 60 anos. Apenas 2,61% dos participantes possuem idade superior a 60 anos.

Em relação ao estado civil, dos 467 participantes, 27,6% são solteiros, 49,9% são casados, 8]9,6% são desquitados/divorciados ou se encontram em regime de união estável, e apenas 2,6% declararam o estado civil viúvo(a), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas. A tabela 2 apresenta informações sobre o número de filhos.

Tabela 2 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	118	25,3
1	111	23,8
2	144	30,8
3	74	15,8
4	16	3,4
Mais de 4	4	0,9
Total	467	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

De forma mais específica, observa-se que 25,3% não têm filhos/as, 23,8% têm um/a filho/a, 30,8% têm dois/as filhos/as, 15,8% têm três filhos/as, 3,4% têm quatro filhos e 0,9% têm mais de quatro filhos/as, de forma que a maioria dos cursistas tem entre um e dois filhos.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	3	0,6
Branco(a)	138	29,6
Indígena ou de origem indígena	8	1,7
Negro(a)	56	12,0
Pardo(a)	258	55,2
Outros	4	0,9
Total	467	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando questionados em relação à cor ou raça, 0,6% se autodeclararam amarelo(a), de origem oriental, 29,6% se consideraram brancos(as), 1,7% identificam-se como indígena ou de origem indígena, 12,0% se autodeclararam negros(as), e o maior percentual dos cursistas, de 55,2%, se considerou como pardos(as) em relação à cor ou raça. A última variável do perfil dos cursistas é o nível de escolaridade, indicado na tabela 4.

Tabela 4 - Nível de Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	24	5,2
Graduação	87	18,6
Especialização	321	68,7
Mestrado	33	7,1
Doutorado	02	0,4
Total	467	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que 5,2% dos cursistas possuem o ensino médio, 18,6% indicaram que possuem graduação, enquanto 68,7% informaram que têm curso de especialização. Com titulação de mestrado e doutorado, os resultados indicam que 7,1% e 0,4%, respectivamente, possuem formação *stricto sensu*. Esses resultados revelam que mais de 94% dos respondentes possuem, no mínimo, nível de graduação. A próxima seção envolve a dimensão atuação na escola.

6 ATUAÇÃO NA ESCOLA

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos cursistas ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes do curso com a escola, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a Escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	260	55,7
Cargo comissionado	105	22,5
Contratado(a) como Prestador de Serviço	35	7,5
Contrato com carteira assinada	05	1,1
Não atuo em Escola, mas na Secretaria de Educação	55	11,8
Não atuo em Escola, mas em órgãos de controle social	02	0,40
Voluntário(a)	03	0,60
Outros	02	0,4
Total	467	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao vínculo com a escola, a tabela 5 revela que a maior parte dos cursistas é servidor(a) efetivo(a), com 55,7 % de representatividade. 22,5% exercem cargo comissionado, 7,5% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço, 1,1% têm contrato com carteira assinada. 11,8% dos respondentes atuam na secretaria de educação e 0,4% em órgãos de controle social. 1,0% é voluntário. Considerando o perfil dos respondentes, observa-se que a maioria é servidor efetivo ou atua em cargo comissionado.

Tabela 6 - Tempo de atuação profissional

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	31	6,6
Mais de 1 e menos de 5 anos	151	32,4
Mais de 6 e menos de 10 anos	90	19,3
Mais de 10 e menos de 15 anos	66	14,1
Mais de 15 e menos de 20 anos	49	10,5
Mais de 20 anos	80	17,1
Total	467	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A tabela 6 apresenta informações sobre o tempo de atuação na Escola, e os resultados apontam um tempo de atuação equilibrado em algumas faixas estabelecidas. Grande parte dos cursistas, ou seja, 39%, atuam há menos de cinco anos profissionalmente, o que revela que são profissionais em processo de aquisição de experiência e a participação em formações pode auxiliá-los a potencializar a sua prática. 19,3% têm mais de 6 e menos de 10 anos de atuação e 14,1% atuam há mais de 10 e menos de 15 anos. Os profissionais que atuam há mais de 15 anos e que são os mais experientes do grupo equivalem a 27,6%.

Tabela 7 - Função na Escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	210	45,0
Vice-Diretor(a)	31	6,6
Coordenador(a) Pedagógico(a)	42	9,0
Professor(a)	40	8,6
Secretário(a) Escolar	11	2,4
Coordenador(a) Administrativo(a)/Financeiro(a)	23	4,9
Tesoureiro(a)	05	1,1
Assistente Administrativo(a)	10	2,1
Assistente Pedagógico(a)	03	0,6
Não atuou em Escola, mas na Secretaria de Educação	75	16,0
Não atuou em Escola, mas em órgãos de Controle Social	05	1,1
Outros	12	2,6
Total	467	100,0%

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Sobre a variável função exercida na Escola, a tabela 7 indica que 45,0% dos cursistas exercem a função de Diretor(a) e 6,6% a função de Vice-Diretor(a). A participação de coordenadores pedagógicos é de 9,0% e a de professores equivale a 8,6% dos participantes do curso. Ressalta-se, ainda, que 16% dos participantes não atuam na escola, mas na secretaria de educação.

Os demais participantes exercem a função de Coordenador(a) Administrativo(a) ou financeiro, Secretário(as) Escolar e Assistente Administrativo, com 4,9%, 2,4% e 2,1%, respectivamente. Também participam do curso profissionais da área administrativa, como Tesoureiro(a), Assistente Administrativo(a), Coordenador(a) Administrativo(a) e Assistente Pedagógico(a). 05 respondentes atuam em órgãos de controle social e 12 participantes atuam em outras funções, como estudante, pais, auxiliar de serviços gerais, merendeiro, ou apenas indicaram técnicos.

O resultado da análise dos dados dos respondentes revela que mais de 50% atuam em cargos de gestão da escola e muitos atuam como colaboradores em funções pedagógicas ou administrativas, indicando que o curso está alcançando um público que atua diretamente na gestão do PDDE e em Ações Integradas no contexto da educação básica.

7 NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS

Uma das questões abordadas no formulário para os cursistas envolve o nível de conhecimento dos programas do FNDE. Foram indicados três programas (PDDE, PNATE e Caminho da Escola). Os resultados estão indicados na tabela 8.

Tabela 8 - Nível de conhecimento dos programas do FNDE

Programas do FNDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Programa Dinheiro Direto na Escola	3,52	0,89	3,0	4,0	4,0
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	2,69	1,03	2,0	3,0	3,0
Caminho da Escola	2,49	1,05	2,0	2,0	3,0

N = 467 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise da tabela 8 revela que o maior nível de conhecimento dos cursistas envolve o PDDE, com média 3,52, e o menor nível de conhecimento é o Caminho da Escola, com média 2,49. Esses resultados apontam a necessidade de o CECAMPE-NE fortalecer as ações de formação em relação a esses programas, visando auxiliar o FNDE na operacionalização dos programas.

De forma mais específica, 58,7% dos cursistas indicaram ter um nível de conhecimento bom ou ótimo do PDDE, já que é o programa mais antigo do FNDE, enquanto 27,4% consideram esse nível regular. Em relação ao PNATE e ao Caminho na Escola, chama a atenção que 44,1% e 51,6%, respectivamente, indicam não ter nenhum ou baixo nível de conhecimento desses programas.

Em relação ao nível de conhecimento das Ações Integradas do PDDE, os resultados estão indicados na Tabela 9. Eles indicam médias que variam de 2,34 a 3,38. Para a maioria das ações integradas, o nível de conhecimento é entre baixo e regular para a maioria dos programas.

Tabela 9 - Nível de conhecimento das Ações Integradas

Ações Agregadas do PDDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	2,43	1,12	1,0	2,0	3,0
PDDE Campo	2,45	1,14	1,0	2,0	3,0
PDDE Escola Sustentável	2,48	1,14	2,0	2,0	3,0
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	2,72	1,17	2,0	3,0	4,0
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	2,78	1,21	2,0	3,0	4,0
PDDE Novo Ensino Médio	2,34	1,16	1,0	2,0	3,0
PDDE Brasil na Escola	2,37	1,16	1,0	2,0	3,0
PDDE Educação e Família	2,39	1,17	1,0	2,0	3,0
PDDE Mais Cultura nas Escolas	2,72	1,14	1,0	2,0	3,0
PDDE Atleta na Escola	2,41	1,17	1,0	2,0	3,0
PDDE Educação Conectada	3,38	1,08	3,0	4,0	4,0
PDDE Emergencial	3,32	1,18	3,0	4,0	4,0

N = 467 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global da percepção do nível de conhecimento das ações integradas revela que os programas que apresentam melhores índices são o PDDE Educação Conectada e o PDDE Emergencial, que apresentaram médias acima de 3, o que equivale ao nível regular. Todos os demais programas apresentam níveis de conhecimento entre baixo e regular, mas chamam a atenção os percentis dos programas PDDE Água e Esgotamento Sanitário, PDDE Campo, PDDE Novo Ensino Médio, PDDE Brasil na Escola, PDDE Educação e Família, PDDE Mais cultura nas Escolas e PDDE Atleta na Escola, uma vez que o primeiro percentil (25%) equivale a 1,0, indicando

que os respondentes no início do curso não tinham nenhum conhecimento desses programas.

O programa que apresenta maior nível de conhecimento é o PDDE Educação Conectada. Como revelam os percentis, a maioria dos cursistas tem conhecimento, no mínimo, regular deste programa. 53% dos respondentes possuem bom ou ótimo nível de conhecimento do programa.

A ação integrada PDDE Novo Ensino Médio foi uma das que apresentaram menores níveis de conhecimento. 31% dos cursistas indicaram não possuir nenhum conhecimento sobre o programa, enquanto 26,3% consideram esse nível baixo. Apenas 3,9% possuem nível de conhecimento ótimo sobre o programa.

Várias ações integradas apresentam nenhum ou baixo nível de conhecimento elevados e alguns são superiores a 50%, como o PDDE Mais Cultura na Escola (59,3%), PDDE Brasil na Escola (55,9%), PDDE Educação e Família (55,7%), PDDE Atleta na Escola (54,6%), PDDE Campo (53,1%), PDDE Água (52,9%) e PDDE Escola Sustentável (51,4%).

Esses resultados sinalizam a importância da capacitação dos cursistas sobre as Ações Integradas, de modo que potencializem a adesão das escolas a esses programas, considerando o seu potencial de contribuição para a gestão da escola e a melhoria na qualidade da educação básica.

Outro aspecto abordado para os cursistas envolve o nível de conhecimento da legislação do PDDE e Ações Integradas. Na tabela 10, a seguir, observa-se que o nível de conhecimento da legislação do PDDE é um pouco superior ao das ações integradas.

Tabela 10 - Nível de conhecimento da Legislação do PDDE e Ações Integradas

Legislação	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,13	0,91	3,0	3,0	4,0
Ações Integradas do PDDE	2,83	0,94	2,0	3,0	4,0

N = 467 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma avaliação dos resultados descritivos denota que 20,8% dos cursistas têm um nível baixo de conhecimento sobre a legislação do PDDE. Por outro lado, 37,5% têm nível regular e 34,3%, um bom nível de conhecimento. Para as ações integradas, 29,6% dos respondentes indicaram que seu nível de conhecimento é baixo e 38,1%, regular. Por outro lado, 22,9% e 2,4% indicaram níveis de conhecimento bom e ótimo, respectivamente, em relação às ações integradas.

8 GESTÃO DO PDDE

Os cursistas foram questionados se existia uma Unidade Executora própria (UEX) na escola. 93,1% indicaram que sim. Os principais motivos indicados pelos 6,9% que afirmaram não existir UEX, foram os seguintes: não atuam na escola, mas na secretaria de educação; a escola está com pendências ou a unidade escolar foi inaugurada recentemente e está em processo de formalização. Alguns ainda indicaram que a escola está em processo de reconhecimento.

Outra questão indicada envolve a utilização de cartão magnético do PDDE na gestão das despesas do programa pela UEX da Escola. 80,7% afirmaram que a escola utiliza o cartão, 11,3% afirmaram não saber e 4,5% indicaram que não. Para 3,4% dos respondentes, a escola não tem UEX.

A gestão do PDDE está intimamente vinculada ao nível de conhecimento sobre o processo de implantação e gestão da UEX. A tabela 11, a seguir, revela que o nível de conhecimento médio está na faixa de regular a bom.

Tabela 11 - Nível de conhecimento das etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX)

Etapas de Implantação e gestão de uma Unidade Executora própria (UEX)	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Adesão/habilitação	3,25	1,08	3,0	3,0	4,0
Processo de repasse de recursos	3,37	1,03	3,0	3,0	4,0
Planejamento para aplicação dos recursos	3,51	1,00	3,0	4,0	4,0
Execução dos recursos	3,56	1,00	3,0	4,0	4,0
Prestação de contas	3,54	1,04	3,0	4,0	4,0
Acompanhamento e controle social	3,37	1,03	3,0	4,0	4,0

N = 467 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A menor média entre as etapas envolveu a Execução de Recursos, com um percentual de 24,4% dos respondentes indicando nenhum ou baixo

nível de conhecimento deste processo de gestão do PPDE. Entretanto, um número significativo de respondentes indicou ter bom nível de conhecimento (38,3%), ratificando o maior valor do desvio padrão para todas as etapas analisadas (1,08). As etapas de planejamento e prestação de contas também tiveram resultados significativos, com médias que variaram de 3,51 a 3,54. 59,7% indicaram que possuem nível bom ou ótimo de conhecimento sobre o planejamento para aplicação de recursos e 59,9% apresentaram essa mesma percepção para a prestação de contas. Também chama a atenção um percentual acima de 50% de um nível bom ou ótimo para o processo de repasse de recursos, indicando que um percentual representativo dos participantes da segunda turma de formação do CECAMPE/NE tem bons níveis de conhecimento dos processos de gestão do PDDE.

Uma etapa relevante nos processos de gestão do PDDE envolve a participação social. Uma das dimensões avaliadas envolveu o acompanhamento e o controle social. 43,7% indicaram ter um nível bom de conhecimento e 25,9%, um nível médio em relação a essa dimensão.

O PDDE utiliza vários sistemas de informação e a tabela 12 apresenta os resultados da avaliação inicial dos participantes do curso de capacitação com tutoria.

Tabela 12 - Nível de conhecimento sobre os Sistemas de Informação relacionados ao PDDE

Sistemas de Informação relacionados ao PDDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
PPDEWeb (Sistema de cadastramento/atualização das informações dos beneficiários do PDDE e suas Ações Agregadas)	3,23	1,14	2,0	3,0	4,0
PDE Interativo (ferramenta de apoio à gestão escolar)	3,28	1,12	3,0	3,0	4,0
SIGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas)	2,82	1,12	2,0	3,0	4,0
Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil	3,19	1,20	2,0	3,0	4,0

N = 467 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise dos resultados revela que o menor nível de conhecimento é do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), com média 2,82, e o maior é do PDE Interativo (3,28). Entretanto, observa-se que esse nível, em média, é regular para o PPDEWeb e para o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil. Esse resultado revela a importância de subsidiar os cursistas com informações sobre esses sistemas, visando ampliar esse nível de conhecimento.

Em relação ao SIGPC, por exemplo, fica evidente que há muita heterogeneidade nesse nível de conhecimento, uma vez que é percebido como pequeno para 27%, regular para 29,1% e bom para 24,4%.

O maior valor do desvio padrão (1,20) foi para o Gerenciador financeiro do Banco do Brasil. Uma análise da distribuição percentual do nível de conhecimento para as respostas deste sistema ratifica esse resultado: nenhum (10,7%), pequeno (18,8%), regular (25,1%), bom (31,7%) e ótimo (13,7%).

A tabela 13 apresenta os resultados sobre o nível de dificuldade quanto ao planejamento e à gestão do PDDE na Escola. Os resultados revelam médias abaixo de 3,0, o que sinaliza um nível de dificuldade regular.

Tabela 13 - Nível de dificuldade para o planejamento e a gestão do PDDE na Escola

Ações para o Planejamento e Gestão do PDDE	Nível de Dificuldade				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Elaboração do plano anual de atividades	2,82	0,91	2,0	3,0	3,0
Elaboração do plano de aplicação de recursos	2,83	0,96	2,0	3,0	3,0
Elaboração da prestação de contas	2,86	1,03	2,0	3,0	4,0
Utilização dos sistemas de informação do FNDE	2,80	0,96	2,0	3,0	3,0

N = 467 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Como os resultados indicaram que os cursistas, em média, consideram que o nível de dificuldade fica entre baixo e regular, procurou-se identificar os percentuais dos níveis mais elevados. Em relação à elaboração do plano anual de atividades, 20,6% indicaram níveis elevados ou muito elevados de dificuldade. Para a elaboração do plano de aplicação de recursos, esse percentual foi de 24,5% e para a prestação de contas, 23,6% apontaram níveis de dificuldade elevados ou muito elevados. Para a utilização dos sistemas de informação do FNDE, o percentual é de 22,5%.

As médias revelaram que os níveis de dificuldade ficaram entre pequeno e regular. Os percentuais são significativos e variam de 61,9% para a prestação de contas e 71,6% para o plano de atividades. Isso indica que grande parte dos respondentes tem algum nível de conhecimento dos processos de gestão do PDDE.

Com o objetivo de oportunizar aos cursistas a indicação de outras dificuldades no planejamento das ações do PDDE, além das citadas na tabela 13, foi elaborada uma questão aberta para indicarem outras

dificuldades no planejamento e ações do PDDE. Foram identificadas 212 respostas, das quais 180 indicaram apenas não ou nenhuma, revelando não terem outras dificuldades.

De forma específica, observou-se, nas 32 respostas, que grande parte das dificuldades está associada à execução do PDDE, sobretudo na pesquisa de preços e compras dos valores destinados ao capital e custeio, aplicação de recursos utilizando serviços de pessoas físicas, replanejar recursos na divisão de capital e custeio e da necessidade de incluir a possibilidade de realizar a compra on-line. Também apontaram dificuldades para aberturas de novas contas e crédito de recursos sem comunicação com a escola. A aplicação financeira dos recursos foi outra dificuldade e, por isso, solicitaram capacitações específicas sobre o tema. Também indicaram uma dificuldade geral de executar um plano com pouco dinheiro.

Em relação a questões operacionais, também destacaram o excesso de trâmites burocráticos e o atraso no repasse de recursos. Um dos respondentes indicou que os coordenadores administrativos também deveriam ter uma aba de acesso, possibilitando uma maior compatibilidade das informações junto com a diretoria geral.

Outros apontaram dificuldades mais amplas, a exemplo de falta de informações sobre programas como o PDDE Novo Ensino Médio, além de dificuldades com o programa PDDE Educação conectada. Outra dificuldade apontada envolve o acesso aos programas.

Uma das etapas mais relevantes nos processos de gestão do PDDE envolve a prestação de contas. Os cursistas foram questionados sobre algumas informações que devem fazer parte da prestação de contas e os resultados estão indicados na tabela 14.

Tabela 14 - Informações relacionadas à prestação de contas do PDDE

Deve ser informado na prestação de contas...	Sim	Não	Não Sei
Demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados	434	4	29
Extratos bancários, notas fiscais, recibos e processos de licitação	429	14	24
Conciliação bancária, no caso de terem ocorrido despesas, cujos débitos na conta bancária ainda não tenham sido lançados até 31 de dezembro	322	39	106
Extratos bancários da conta corrente em que os recursos foram depositados, assim como das aplicações financeiras	428	11	28
Contratos de locação e/ou de terceiros	282	81	104
Outros documentos que concorram para a inequívoca comprovação da destinação dada aos recursos (como atas de reuniões do Colegiado escolar, pesquisas de preços, notas fiscais, recibos, cópias de cheque etc.).	406	41	20
Termo de doação dos bens adquiridos para a Prefeitura	330	59	78

N = 467 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Os resultados revelam que 92,9% dos cursistas consideram que o demonstrativo de execução da receita e da despesa e de pagamentos devem ser informados na prestação de contas. Um percentual similar (91,9%) foi indicado para os extratos bancários, notas fiscais, recibos e processos de licitação. Observa-se que as maiores dúvidas dos cursistas estão nos itens conciliação bancária (22,7%), e contratos de locação e ou/de terceiros (22,3%). 17,3% dos cursistas indicaram que os contratos de locação e/ou de terceiros não devem ser informados na prestação de contas e 16,7% têm a mesma opinião sobre o termo de doação de bens.

Ainda sobre a prestação de contas do PDDE, os cursistas foram questionados sobre as principais dificuldades e/ou problemas vivenciados na UEx da escola. Apesar de a pergunta abordar a prestação de contas, as respostas envolveram três processos de gestão: a execução do PDDE, a

prestação de contas e a participação social. Os resultados serão apresentados por processo.

a) Execução do PDDE

A execução do PDDE envolve o planejamento e execução dos recursos. Quarenta e oito participantes indicaram dificuldades associadas a esse processo, e a principal delas está vinculada aos processos de aquisição de equipamentos, materiais e contratação de prestadores de serviços. Após a análise das respostas, apresentamos, a seguir, as principais dificuldades enfrentadas.

1. Realização de pesquisa de preços: os respondentes alegam que o porte da cidade dificulta a realização de três cotações, que as empresas não desejam disponibilizar as informações, pois temem não ser escolhidas.
2. Realização de processos licitatórios nos processos de aquisições e contratações.
3. Diferenciação entre os recursos de capital e de custeio, além da alocação e utilização de forma correta e eficiente dos recursos.
4. Elaboração das planilhas com orçamentos.
5. Contratação de pessoa física para prestação de serviços, incluindo a elaboração dos contratos.
6. Demora na entrega de documentos pelas empresas.
7. Elaboração do plano de aplicação dos recursos.
8. Definição das prioridades para realização das compras.
9. Encontrar empresas prestadoras de serviços com produtos a preço acessível.
10. Mobilização dos fornecedores locais a participar do processo licitatório, sobretudo em municípios de pequeno porte.
11. Recebimento do recurso em várias contas.

12. Os altos preços, as irregularidades no comércio local, a dificuldade com pesquisas, principalmente durante a pandemia, e o desconhecimento sobre o que se pode ou não fazer.
13. Baixo volume de recursos para desenvolver um bom trabalho.
14. Atraso na execução dos recursos do PDDE pelas EEx em decorrência dos procedimentos licitatórios.
15. A comunicação entre as unidades escolares e o banco, pois dificulta muito a vida das UEx's.
16. Demora na entrega dos documentos e notas fiscais por parte de alguns fornecedores.

b) Prestação de Contas

As dificuldades enfrentadas no processo de prestação de contas foram apontadas por 92 respondentes. Ressalta-se que as principais dificuldades indicadas estão relacionadas ao relacionamento com o banco, sobretudo para emissão de extratos, organização da documentação, conciliação bancária, entre outros.

Um respondente indicou que os técnicos da secretaria municipal de educação identificaram problemas como a falta de planilhas, de cotação de preços e certidões dos credores, e outro apontou que a falta de documentação, os diretores sem conhecimento e empresas que colaboram com emissões de documentação, o sistema de banco bloqueia facilmente as chaves J. Após a análise das respostas, apresentamos, a seguir, os principais resultados.

1. Assinatura dos membros da escola que foram desligados.
2. Calcular saldos remanescentes.
3. Consolidar e revisar todos os documentos da prestação de contas, incluindo todos os formulários exigidos e preenchidos de forma correta.

4. Convencer os gestores escolares da necessidade de registrar tudo em ata, preencher todos os formulários do FNDE e serem entregues a tempo na Secretaria de Educação para conferência.
5. Dificuldade de identificar os saldos de aplicação financeira quando existe mais de um recurso depositado em uma única conta.
6. Dificuldade de utilização do Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SIGPC.
7. Disponibilidade de diretores escolares para prestar contas com a EEX.
8. Elaboração da conciliação bancária.
9. Elaboração de justificativa sobre recurso do capital que foi usado em custeio.
10. Emissão de notas fiscais fora da data da compra.
11. Exigência de certidões e atas de todas as ações.
12. Falta de atenção por parte dos presidentes da UEx em exigir a documentação/comprovação necessária da aplicação dos recursos do PDDE e Ações Agregadas.
13. Realização do cálculo dos rendimentos da aplicação para geração do saldo atualizado.
14. Indicação dos rendimentos de aplicação financeira e os procedimentos para sua alocação entre capital e custeio.
15. Lançamento no sistema de prestação de contas.
16. Não ter contador para fazer as prestações de contas, demandando do gestor a responsabilidade por tal realização.
17. O prazo para entrega da prestação de contas, devido à coleta de assinaturas ocorrer juntamente durante as férias, quando muitos membros da UEx estão viajando, além da dificuldade de acesso aos extratos bancários.
18. Organização de toda a documentação do livro caixa e organização de documentos ao longo do ano letivo.
19. Preenchimento do demonstrativo de execução da receita e de despesa de pagamentos efetuados.

20. Preenchimento dos formulários e ofícios relacionados à prestação de contas.

21. Relação com o banco para emissão de extratos bancários (falta de comunicação, dificuldade de acesso).

22. Resolução de problemas com pendências de anos anteriores, que dificultam o fluxo de recursos anuais serem recebidos com regularidades, pois não existem documentos no arquivo da escola desses períodos.

23. Resolução de situação pendente com a receita federal.

c) Participação Social

Em relação à participação social, 7 respondentes indicaram dificuldades relacionadas à participação e colaboração da comunidade escolar, visando auxiliar no processo decisório. Outro aspecto indicado seria o envolvimento da comunidade escolar no processo decisório, como também a realização de reuniões com o colegiado da escola.

d) Outras dificuldades

Durante a análise das respostas, foram identificadas algumas dificuldades mais gerais, que foram agrupadas nessa categoria e apresentadas por 41 respondentes. Essas dificuldades estão associadas à falta de experiência do gestor, à necessidade de capacitação sobre os processos de gestão do PDDE, além do tempo para conciliar as atividades da gestão da escola e da UEx, e foram apontadas por 41 respondentes. Tais dificuldades são apresentadas a seguir.

1. Capacitação anual sobre cada um dos programas.
2. Capacitação dos conselhos escolares
3. Centralização das responsabilidades no gestor escolar responsável pela UEx.
4. Compreender toda a legislação e falta de acesso às informações.

5. Dificuldade de gerir o recurso para atender a tantas necessidades.
6. Distância dos órgãos competentes da Secretaria Estadual de Educação aos municípios do interior, onde fica difícil tirar dúvidas e oneroso para entrega de documentos, uma vez que não há recurso para cobrir despesas com passagens, diárias, além de gastos com papel. O sistema de prestação já deveria ser online para que o envio das informações para unidades competentes seja totalmente digital.
7. Escassez de tempo para realização do processo do PDDE e conciliar com as atividades da gestão da escola.
8. Falta de conhecimento dos membros da unidade executora sobre os programas.
9. Falta de uma pessoa exclusiva para fazer as prestações de contas.
10. Mudança na gestão escolar.
11. Resolução de pendências deixadas pelo gestor anterior.
12. Sobrecarga dos servidores quanto à execução e ao acompanhamento dos recursos.
13. Valores baixos repassados às escolas.

9 BENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES DO PDDE

O PDDE é um programa que traz muitos benefícios para a Escola, e para identificar a percepção dos cursistas sobre os benefícios do programa, foi elaborada uma questão de livre resposta. Após a análise de conteúdo, identificaram-se algumas palavras-chave que caracterizam esses benefícios, tais como autonomia, democratização, descentralização, gestão participativa, independência, melhoria, resultados, visibilidade e transparência. A palavra mais frequente nas 466 respostas é autonomia, com 73 recorrências, democrática/democratização com 22 ocorrências, melhoria com 18, e participação e apoio com 10 recorrências.

A autonomia, por exemplo, envolve a capacidade do gestor escolar em gerir os recursos financeiros, aplicar os recursos na infraestrutura física e pedagógica da escola, como também na aquisição de bens e material de custeio e na contratação. Também está vinculada à capacidade da gestão escolar de definir as prioridades da escola. Algumas percepções dos respondentes são apresentadas a seguir.

“O PDDE auxilia a comunidade escolar a desenvolver, com autonomia e celeridade, suas atividades pedagógicas”.

“A autonomia em realizar as compras de materiais necessários para o uso pedagógico, bem como materiais ou objetos permanentes que a escola necessita, com o capital recebido”.

“Acredito que ele contribui para a autonomia financeira da escola, fazendo com que ela seja responsável pelo planejamento e aplicação dos recursos repassados pelo FNDE”.

“Autonomia para gestão e comunidade escolar em face as atividades pedagógicas, infraestruturas e outra necessidades tidas como prioridades, conseqüentemente favorecendo a melhoria do ensino”.

“Autonomia para implementar as ações pedagógicas, conforme o aporte financeiro liberado, e assim promover uma melhoria na oferta de ensino à comunidade escolar e local”.

Em relação à descentralização, observa-se que há uma relação com os recursos, a gestão democrática e o planejamento de execuções. Há, ainda, uma relação entre descentralização e independência, gestão participativa e o fortalecimento das ações da escola, como ilustram algumas percepções dos cursistas que responderam ao formulário.

“A gestão dos recursos na própria unidade de ensino facilita a descentralização e favorece na tomada de decisão de compras de acordo com a necessidade da unidade de ensino”.

“Descentralização dos recursos e gestão democrática, proporcionando uma melhor aplicação por conhecer de perto as necessidades que devam ser priorizadas”.

“Escola mais autônoma e democrática, onde a atuação e participação de todos que fazem a escola contribuem para um ensino e aprendizagem de qualidade”.

O que favorece a descentralização e o processo decisório de forma mais participativa é a boa gestão dos recursos, que atende às necessidades da escola e impacta na melhoria da qualidade do ensino. Os principais resultados do PDDE estão vinculados à aprendizagem dos alunos, à conservação patrimonial, à organização pedagógica, à resolução de problemas, à visibilidade e à transparência, como ilustram as respostas dos cursistas.

“Colabora para o bom desenvolvimento da escola, sua gestão e principalmente para as ações de aprendizagem”.

“Com os recursos do PDDE as escolas podem adquirir bens e contratar serviços que contribuam para o funcionamento e melhoria da Infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas que contribuirão para a aprendizagem dos estudantes”.

Alguns dos respondentes indicaram que o PDDE traz benefícios para além da escola, reduzindo desigualdades sociais, autogestão escolar, controle social e elevação dos índices de educação básica, além de colaborar para as políticas públicas dos municípios onde estão localizadas. Algumas percepções dos cursistas que ratificam esse posicionamento são apresentadas a seguir.

“Contribuir para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, bem como reduzir as desigualdades sociais”.

“Garantia de recursos financeiros para ações importantes para as escolas e conseqüentemente para o município. O PDDE gera oportunidade para as escolas participem das políticas públicas as quais são definidas com muito cuidado por especialistas”.

“Melhoria na infraestrutura física e pedagógica da unidade, incentivo à autogestão escolar e ao exercício da cidadania com a participação da comunidade no controle social”.

“Melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica”.

“O PDDE é o sustentáculo para que a escola possa executar seu planejamento e bem atender com excelência a comunidade escolar em todos os aspectos”.

Esses relatórios só reforçam os resultados da tabela 15, que objetivou analisar o nível de contribuição do PDDE como política pública.

Tabela 15 - Nível de contribuição do PDDE como política pública

Fatores Analisados	Nível de Contribuição				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Descentralização de recursos	4,06	0,94	4,0	4,0	5,0
Democratização da Gestão Escolar	4,26	0,84	4,0	4,0	5,0
Participação da comunidade escolar na tomada de decisão	4,22	0,85	4,0	4,0	5,0
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	4,00	0,98	4,0	4,0	5,0
Melhoria na infraestrutura física	3,92	1,01	3,0	4,0	5,0
Melhoria na gestão pedagógica da escola	4,18	0,83	4,0	4,0	5,0
Melhoria na qualidade do ensino	4,21	0,82	4,0	4,0	5,0
Aumento no índice do IDEGES	3,88	0,97	3,0	4,0	5,0
Fortalecimento da autogestão	4,15	0,88	4,0	4,0	5,0

N = 467 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados revelam o potencial do PDDE como política pública e suas implicações no contexto de atuação da escola. Eles indicam que, para a maioria dos fatores, a percepção dos cursistas, tomando como referência a média, o nível de contribuição do PDDE como política pública é bom. Os desvios padrões apresentam valores muito próximos.

De forma específica, alguns resultados merecem destaque. A maior média é para a democratização da gestão escolar (4,26), seguida da participação da comunidade escolar na tomada de decisão (4,22) e da melhoria da qualidade do ensino (4,21). 86,6% consideram que o PDDE tem um bom ou ótimo nível de contribuição para a democratização da gestão escolar e 84,5% têm essa mesma percepção em relação à participação da comunidade escolar na tomada de decisão. Já sobre a melhoria na qualidade do ensino, esse percentual é de 84,3%. Em relação à melhoria da gestão pedagógica, 83,7% também revelam que o PDDE, enquanto uma política pública, apresenta bom ou ótimo nível de contribuição.

Sobre a descentralização de recursos, os resultados revelam que 78,5% indicam o PDDE equivalente a bom ou ótimo. Essa mesma tendência de resposta ocorre em relação ao aumento no índice do IDEGES, com índices de 71,1% (bom e ótimo).

O fortalecimento da autogestão foi outro fator analisado e que obteve uma percepção dos cursistas positiva em relação ao nível de contribuição do PDDE, uma vez que 44,8% revelaram uma boa contribuição, enquanto, para 38,5%, essa contribuição é ótima. No que se refere à criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola, os resultados indicam que o PDDE tem uma boa contribuição para 42,6% dos cursistas, mas, para 33,8%, a contribuição é ótima.

A média para o fator melhoria na infraestrutura física foi de 3,92 e obteve o maior desvio padrão (1,01). Isso indica que esse fator foi o que obteve maior dispersão nas respostas. Para 9,9%, o PDDE não traz nenhuma ou uma baixa contribuição como política pública. Já para 17,6%, essa contribuição é regular, e para 72,6%, essa contribuição é ótima.

Como uma política que tem como propósito o fortalecimento da gestão escolar, o PDDE estimula a participação dos agentes da escola na gestão dos recursos. Os cursistas foram questionados sobre o nível de participação de vários agentes nesse processo e os resultados estão indicados na tabela 16.

Tabela 16 - Nível de participação de agentes na operacionalização do PDDE

Agentes com atuação na escola	Nível de Participação				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Diretor(a) da Escola	4,33	0,87	4,0	5,0	5,0
Equipe gestora (direção, secretaria e setores administrativos)	4,21	0,95	4,0	4,0	5,0
Equipe pedagógica	4,06	0,92	4,0	4,0	5,0
Professores	3,94	0,95	4,0	4,0	5,0
Comunidade (alunos e pais)	3,83	0,98	3,0	4,0	5,0
Secretaria de Educação do Município	3,78	1,23	3,0	4,0	5,0
Conselho Escolar	4,15	0,95	4,0	4,0	5,0

N = 467 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam uma percepção bastante positiva sobre o nível de participação dos agentes na operacionalização do PDDE, com médias que variaram de 3,78 (Secretaria de Educação do Município) a 4,33 (diretor/a da escola). O nível de contribuição do diretor(a), por exemplo, é bom e ótimo para 88,2% dos cursistas. Para a equipe gestora e pedagógica, esses índices são de 84,1% e 80,5%.

Por outro lado, 22,5% dos cursistas consideram que a participação dos professores é inexistente, baixa ou regular. Esse percentual aumenta para 30,1% para o nível de participação da comunidade. Mesmo com esses percentuais, observa-se que a participação desses agentes apresenta níveis considerados bom e ótimo para 77,5% e 69,8%, respectivamente. Os níveis de participação do conselho escolar também foram considerados bons e ótimos para 80,7% dos cursistas.

Os resultados da avaliação sobre os níveis de participação da Secretaria de Educação do Município podem ser compatibilizados com os resultados da tabela 17, que revelam o nível de interação da escola. Esses resultados convergem, pois, para 77,3% dos respondentes, o nível de participação da secretaria de educação do município na operacionalização do PDDE é bom e ótimo.

Tabela 17 - Nível de interação da Escola com agentes públicos e sociais

Agentes Públicos e Sociais	Nível de Interação				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Secretaria de Educação do Município	3,97	1,13	4,0	4,0	5,0
Conselho de Acompanhamento e Controle Social - CACS/FUNDEB	3,65	1,11	3,0	4,0	4,0

N = 467 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O nível de interação da escola com o CACS/FUNDEB também foi analisado. Para 20,8%, a interação é regular. Para 40,5 %, é bom, e foi considerado ótimo para 23,1%.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico inicial da turma 02 do curso de capacitação com tutoria do CECAMPE-NE revelou informações significativas sobre o perfil de 467 respondentes e sua atuação na Escola, como também sobre o nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, informações sobre a gestão do PDDE e os benefícios e contribuições do PDDE.

A percepção dos respondentes desta turma apresenta muitas similaridades com a turma 01, o que demonstra uma relativa homogeneidade nos participantes dos cursos de capacitação com tutoria na região Nordeste.

O questionário inicial é uma atividade obrigatória para todos os cursistas, mas até o dia da extração dos dados, o número de respondentes foi de 11,8% do número de inscritos.

Os resultados desse diagnóstico subsidiarão ações da equipe de pesquisadores do CECAMPE-NE visando potencializar os benefícios do PDDE enquanto política pública, como também a avaliação da percepção dos cursistas após a finalização do curso. Espera-se que todas as ações de formação impactem no nível de conhecimento dos cursistas, indicando o seu impacto na melhoria da gestão do PDDE. Recomenda-se a análise das dificuldades e benefícios revelados neste relatório para subsidiar as capacitações presenciais de gestores das UEx's, EEx's, EM's e Conselhos Municipais.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO INICIAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA COM TUTORIA - TURMA 03**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

**JOÃO PESSOA
2022**

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba
Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Kathy Souza Xavier de Araújo

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

1 APRESENTAÇÃO

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais do Nordeste - CECAMPE/NE é uma unidade de referência e apoio ao FNDE na realização de ações para manter e melhorar as escolas, notadamente o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Integradas.

O Eixo de Assistência técnica tem como objetivo promover a assistência técnica, com foco na capacitação de gestores, conselheiros e agentes envolvidos com a gestão descentralizada dos programas e das ações financiados pelo FNDE, no monitoramento e na avaliação, visando subsidiar a tomada de decisão para melhorar os programas e as ações.

As principais ações específicas do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE-NE envolvem a produção de material didático e a oferta de cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, bem como cursos e encontros presenciais, além da oferta de eventos como os Webinários de formação de gestores do Nordeste. Também estão previstas a identificação, sistematização e publicização de boas práticas de gestão do PDDE.

As ações de formação são destinadas a dirigentes e técnicos das Unidades Executoras (UEx's), das Entidades Executoras (EEx's), das Entidades Mantenedoras (EM's), dos Conselhos Sociais, dentre outros, envolvidos com o planejamento, a gestão, a execução, a prestação de contas e o monitoramento dos recursos financeiros do PDDE, do PNATE e Caminho da Escola.

No escopo de atuação do eixo de Assistência Técnica do CECAMPE-NE, os pesquisadores do produto 3, que envolve o desenvolvimento de monitoramento das capacitações realizadas no âmbito do Nordeste, são responsáveis pela análise da qualidade da capacitação, por meio da elaboração de relatórios técnicos.

No dia 21 de março de 2022, tiveram início as inscrições da turma 03 do Curso de capacitação com Tutoria do PDDE, com 5.321 cursistas inscritos. No escopo da formação, existe um questionário inicial, com

informações preliminares sobre o perfil e a atuação profissional dos cursistas, além de questões relacionadas ao nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, à gestão do PDDE, como também aos benefícios e contribuições do PDDE.

Este relatório apresenta os resultados da análise do questionário inicial do curso de capacitação com Tutoria, que envolve o subproduto 2.1 do projeto CECAMPE-NE. O número de cursistas que responderam ao questionário até o dia 31 de maio de 2022 foi de 1.324, o que equivale a 24,88% do total de matriculados.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:

- ✓ Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas.

2.2 Objetivos Específicos

- ✓ Elaborar questionário para avaliar a qualidade da assistência técnica na oferta do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Disponibilizar o questionário inicial do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Tabular e analisar os dados do questionário inicial do curso de capacitação com tutoria.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste relatório, foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo *survey*, com os participantes do curso de capacitação com tutoria. A população envolvida neste relatório é de 5.000 cursistas e a amostra foi de 1.324.

O questionário foi disponibilizado para resposta no dia 21 de março de 2022 e a base de dados utilizada na análise foi extraída do banco de dados no dia 31 de maio de 2022, visando subsidiar a elaboração do diagnóstico.

O instrumento de coleta de dados possui 30 questões distribuídas em três seções, conforme ilustra o quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Perfil dos Respondentes	09
Atuação na Escola	04
Nível de Contribuição do PDDE e Ações Integradas	04
Gestão do PDDE	09
Gestão e Contribuição do PDDE	04

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise e tratamento dos dados ocorreram por meio do pacote estatístico IBM SPSS -*Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A partir da elaboração do diagnóstico, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- ✓ Caracterização do perfil e da atuação dos cursistas do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Avaliação dos impactos da capacitação com tutoria no nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas.
- ✓ Definição de temas prioritários para futuras ações de capacitação do CECAMPE-NE.
- ✓ Planejamento de ações para o monitoramento da qualidade da assistência técnica do CECAMPE-NE.

5 PERFIL DOS CURSISTAS

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade.

O gráfico 1 apresenta informações sobre os cursistas por estado. Os estados com maior participação no curso são os da Bahia (25,8%), seguido da Paraíba (15,9%) e do Maranhão, com (14,5%).

Gráfico 1 – Cursistas por estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O Estado com menor número de participantes, conforme o Gráfico 01, é o do Ceará, com 6,0%. Os Estados de Sergipe, Piauí e Pernambuco têm 6,3%, 6,8% e 7,1% dos cursistas, respectivamente.

A tabela 1, a seguir, apresenta uma caracterização de três variáveis (Sexo, Idade e Estado Civil).

Tabela 1 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	943	71,2	Entre 18 e 30 anos	211	15,9	Solteiro(a)	466	35,2
Masculino	380	28,7	Entre 31 e 40 anos	404	30,5	Casado(a)	632	47,7
Outro	1	0,1	Entre 41 e 50 anos	488	36,8	Separado(a), Desquitado(a), Divorciado(a)	91	6,9
			Entre 51 e 60 Anos	197	14,9	União Estável	115	8,7
		100	Mais de 60 Anos	24	1,8	Viúvo(a)	20	1,5
Total	1324	100	Total	1324	100	Total	1324	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, 71,2% dos cursistas são do sexo feminino e 28,7% do sexo masculino. Esse resultado revela que o campo de atuação dos cursistas tem grande representatividade das mulheres.

Uma análise da distribuição por faixa etária da tabela 2 revela que apenas 15,9% possuem entre 18 e 30 anos. A maior representatividade de participação dos cursistas está na faixa de 41 a 50 anos, com 36,8%. 30,5% encontram-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos, e 14,9% estão na faixa etária que vai dos 51 aos 60 anos. Apenas 1,8% dos participantes possuem idade superior a 60 anos.

Em relação ao estado civil, dos 1324 participantes, 35,2% são solteiros, 47,7% são casados, 6,9% são desquitados/divorciados, 8,7% encontram-se em regime de união estável e apenas 1,5% declararam ter o estado civil viúvo(a), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas. A tabela 2 apresenta informações sobre o número de filhos.

Tabela 2 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	386	29,2
1	316	23,9
2	416	31,4
3	167	12,6
4	34	2,6
Mais de 4	5	0,4
Total	1324	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

De forma mais específica, observa-se que 29,2% não tem filhos/as, 23,9% têm um/a filho/a, 31,4% têm dois/as filhos/as, 12,6% têm três filhos/as, 2,6% têm quatro filhos e 0,4% tem mais de quatro filhos/as, de forma que a maioria dos cursistas tem entre um e dois filhos.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	11	0,8
Branco(a)	295	22,3
Indígena ou de origem indígena	6	0,5
Negro(a)	175	13,2
Pardo(a)	822	62,1
Outros	15	1,2
Total	1324	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando questionados em relação à cor ou raça, 0,8% se autodeclararam amarelo(a), de origem oriental, 22,3% se consideraram branco(a), 0,5% identificam-se como indígena ou de origem indígena, 13,2% se autodeclararam negros(as), e o maior percentual dos cursistas, de 62,1%, se consideraram como pardos(as) em relação à cor ou raça. A última variável do perfil dos cursistas é o nível de escolaridade, indicado na tabela 4.

Tabela 4 - Nível de Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	112	8,5
Graduação	439	33,2
Especialização	712	53,8
Mestrado	55	4,2
Doutorado	06	0,5
Total	1324	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que 8,5% dos cursistas possuem o ensino médio, 33,2% indicaram que possuem graduação, enquanto 53,8% informaram que têm curso de especialização. Com titulação de mestrado e doutorado, os resultados indicam que 4,2% e 0,5%, respectivamente, possuem formação *stricto sensu*. Esses resultados revelam que mais de 90% dos respondentes possuem, no mínimo, nível de graduação. A próxima seção envolve a dimensão atuação na escola.

6 ATUAÇÃO NA ESCOLA

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos cursistas ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes do curso com a escola, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a Escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	593	44,88
Cargo comissionado	216	16,31
Contratado(a) como Prestador de Serviço	113	8,53
Contrato com carteira assinada	08	0,60
Não atuo em Escola, mas na Secretaria de Educação	272	20,54
Não atuo em Escola, mas em órgãos de controle social	15	1,13
Estudante	88	6,64
Voluntário(a)	6	0,45
Outros	13	0,98
Total	1324	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao vínculo com a escola, a tabela 5 revela que a maior parte dos cursistas é servidor(a) efetivo(a), com 44,88% de representatividade. 16,31% exercem cargo comissionado, 8,53% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço, 0,60% tem contrato com carteira assinada. 20,54% dos respondentes atuam na secretaria de educação e 1,13%, em órgãos de controle social. 6,64% são estudantes e 0,45% é voluntário. Considerando o perfil dos respondentes, observa-se que a maioria é servidor efetivo ou atua em cargo comissionado.

Tabela 6 - Tempo de atuação profissional

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	205	15,5
Mais de 1 e menos de 5 anos	386	29,2
Mais de 6 e menos de 10 anos	214	16,2
Mais de 10 e menos de 15 anos	185	14,0
Mais de 15 e menos de 20 anos	139	10,5
Mais de 20 anos	195	14,7
Total	1324	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A tabela 6 apresenta informações sobre o tempo de atuação na Escola, e os resultados apontam um tempo de atuação equilibrado em algumas faixas estabelecidas. Grande parte dos cursistas, ou seja 44,7%, atua há menos de cinco anos profissionalmente, o que revela que são profissionais em processo de aquisição de experiência e a participação em formações pode auxiliá-los a potencializar a sua prática. 16,2% têm mais de 6 e menos de 10 anos de atuação e 14% atuam há mais de 10 e menos de 15 anos. Os profissionais que atuam há mais de 15 anos e que são os mais experientes do grupo equivalem a 25,2%.

Tabela 7 - Função na Escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	479	36,18
Vice-Diretor(a)	72	5,44
Coordenador(a) Pedagógico(a)	64	4,83
Professor(a)	96	7,25
Secretário(a) Escolar	44	3,32
Coordenador(a) Administrativo(a)/Financeiro(a)	21	1,60
Tesoureiro(a)	08	0,60
Assistente Administrativo(a)	39	2,94
Assistente Pedagógico(a)	08	0,60
Não atuou em Escola, mas na Secretaria de Educação	347	26,21
Não atuou em Escola, mas em órgãos de Controle Social	14	1,06
Estudante	83	6,27
Outros	49	3,70
Total	1324	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Sobre a variável função exercida na Escola, a tabela 7 indica que 36,18% dos cursistas exercem a função de Diretor(a) e 5,44%, a função de Vice-Diretor(a). A participação de coordenadores pedagógicos é de 4,83% e de professores equivale a 7,25% dos participantes do curso. Ressalta-se, ainda, que 26,21% dos participantes não atuam na escola, mas na secretaria de educação.

Os demais participantes exercem a função de Coordenador(a) Administrativo(a) ou financeiro, Secretário(as) Escolar e Assistente Administrativo, com 1,60%, 3,32% e 2,94%, respectivamente. Também participaram do curso, profissionais da área administrativa, como Tesoureiro(a), Assistente Administrativo(a), Coordenador(a) Administrativo(a) e Assistente Pedagógico(a). 1,06% dos respondentes atuam em órgãos de controle social e 9,97% dos participantes atuam em outras funções. como estudante, auxiliar de serviços gerais, consultor, ou apenas indicaram técnicos.

O resultado da análise dos dados dos respondentes revela que 48,05% atuam em cargos de gestão da escola e muitos são colaboradores em funções pedagógicas ou administrativas, indicando que o curso está alcançando um público que atua diretamente na gestão do PDDE e em Ações Integradas no contexto da educação básica.

7 NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS

Uma das questões abordadas no formulário para os cursistas envolve o nível de conhecimento dos programas do FNDE. Foram indicados três programas (PDDE, PNATE e Caminho da Escola). Os resultados estão indicados na tabela 8.

Tabela 8 - Nível de conhecimento dos programas do FNDE

Programas do FNDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Programa Dinheiro Direto na Escola	3,36	1,0	3,0	4,0	4,0
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	2,63	1,06	2,0	3,0	3,0
Caminho da Escola	2,49	1,06	2,0	2,0	3,0

N = 1324 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise da tabela 8 revela que o maior nível de conhecimento dos cursistas envolve o PDDE, com média 3,36, e o menor nível de conhecimento é o Caminho da Escola, com média 2,49. Esses resultados apontam a necessidade de o CECAMPE-NE fortalecer as ações de formação em relação a esses programas, visando auxiliar o FNDE na operacionalização dos programas.

De forma mais específica, 50,6% dos cursistas indicaram ter um nível de conhecimento bom ou ótimo do PDDE, já que é o programa mais antigo do FNDE, enquanto 29,9% consideram esse nível regular. Em relação ao PNATE e ao Caminho na Escola, chama a atenção que 45,6% e 52,1%, respectivamente, indicam não ter nenhum ou baixo nível de conhecimento desses programas.

Em relação ao nível de conhecimento das Ações Integradas do PDDE, os resultados estão indicados na Tabela 9. Eles indicam médias que variam

de 2,34 a 3,38. Para a maioria das ações integradas, o nível de conhecimento é entre baixo e regular para a maioria dos programas.

Tabela 9 - Nível de conhecimento das Ações Integradas

Ações Agregadas do PDDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	2,33	1,09	1,0	2,0	3,0
PDDE Campo	2,47	1,12	2,0	2,0	3,0
PDDE Escola Sustentável	2,39	1,08	2,0	2,0	3,0
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	2,65	1,11	2,0	3,0	3,0
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	2,81	1,16	2,0	3,0	4,0
PDDE Novo Ensino Médio	2,10	1,01	1,0	2,0	3,0
PDDE Brasil na Escola	2,41	1,11	2,0	2,0	3,0
PDDE Educação e Família	2,34	1,11	1,0	2,0	3,0
PDDE Mais Cultura nas Escolas	2,20	1,07	1,0	2,0	3,0
PDDE Atleta na Escola	2,28	1,11	1,0	2,0	3,0
PDDE Educação Conectada	3,18	1,15	2,0	3,0	4,0
PDDE Emergencial	3,09	1,20	2,0	3,0	4,0

N = 1324 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global da percepção do nível de conhecimento das ações integradas revela que os programas que apresentam melhores índices são o PDDE Educação Conectada e o PDDE Emergencial, que apresentaram médias acima de 3, o que equivale ao nível regular. Todos os demais programas apresentam níveis de conhecimento entre baixo e regular, mas chamam a atenção os percentis dos programas PDDE Água e Esgotamento Sanitário, PDDE Novo Ensino Médio, PDDE Educação e Família, PDDE Mais cultura nas Escolas e PDDE Atleta na Escola, uma vez que o primeiro percentil (25%) equivale a 1,0, indicando que os respondentes no início do curso não tinham nenhum conhecimento desses programas.

O programa que apresenta maior nível de conhecimento é o PDDE Educação Conectada. Como revelam os percentis, a maioria dos cursistas

tem conhecimento, no mínimo, regular deste programa. 53% dos respondentes possuem bom ou ótimo nível de conhecimento do programa.

A ação integrada PDDE Novo Ensino Médio foi uma das que apresentaram menores níveis de conhecimento. 34,5% dos cursistas indicaram não possuir nenhum conhecimento sobre o programa, enquanto 31,5% consideram esse nível baixo. Apenas 1,5% possuem nível de conhecimento ótimo sobre o programa.

Várias ações integradas apresentam nenhum ou baixo nível de conhecimento elevado, e alguns são superiores a 50%, como o PDDE Mais Cultura na Escola (63,5%), PDDE Brasil na Escola (55,1%), PDDE Educação e Família (58,4%), PDDE Atleta na Escola (59,8%), PDDE Campo (53,7%), PDDE Água (57,9%) e PDDE Escola Sustentável (55,2%).

Esses resultados sinalizam a importância da capacitação dos cursistas sobre as Ações Integradas, de modo que potencializem a adesão das escolas a esses programas, considerando o seu potencial de contribuição para a gestão da escola e a melhoria na qualidade da educação básica.

Outro aspecto abordado para os cursistas envolve o nível de conhecimento da legislação do PDDE e Ações Integradas. Na tabela 10, a seguir, observa-se que o nível de conhecimento da legislação do PDDE é um pouco superior ao das ações integradas.

Tabela 10 - Nível de conhecimento da Legislação do PDDE e Ações Integradas

Legislação	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2,95	0,98	2,0	3,0	4,0
Ações Integradas do PDDE	2,69	0,97	2,0	3,0	3,0

N = 1324 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma avaliação dos resultados descritivos denota que 23,5% dos cursistas têm um nível baixo de conhecimento sobre a legislação do PDDE.

Por outro lado, 36,3% têm nível regular e 28,9%, um bom nível de conhecimento. Para as ações integradas, 28,8% dos respondentes indicaram que seu nível de conhecimento é baixo e 37,4%, regular. Por outro lado, 20% e 1,4% indicaram níveis de conhecimento bom e ótimo, respectivamente, em relação às ações integradas.

8 GESTÃO DO PDDE

Os cursistas foram questionados se existia uma Unidade Executora própria (UEx) na escola. 86,6% indicaram que sim e 13,4% que afirmaram não existir UEx. Alguns ainda indicaram que a escola está em processo reconhecimento.

Outra questão indicada envolve a utilização de cartão magnético do PDDE na gestão das despesas do programa pela UEx da Escola. 71,5% afirmaram que a escola utiliza o cartão, 18,4% afirmaram não saber e 6,6% indicaram que não. Para 3,5% dos respondentes, a escola não tem UEx.

A gestão do PDDE está intimamente vinculada ao nível de conhecimento sobre o processo de implantação e gestão da UEx. A tabela 11, a seguir, revela que o nível de conhecimento médio está na faixa de regular a bom.

Tabela 11 - Nível de conhecimento das etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEx)

Etapas de Implantação e gestão de uma Unidade Executora própria (UEx)	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Adesão/habilitação	2,98	1,14	2,0	3,0	4,0
Processo de repasse de recursos	3,09	1,13	2,0	3,0	4,0
Planejamento para aplicação dos recursos	3,18	1,12	2,0	3,0	4,0
Execução dos recursos	3,24	1,14	2,0	3,0	4,0
Prestação de contas	3,24	1,18	2,0	3,0	4,0
Acompanhamento e controle social	3,08	1,15	2,0	3,0	4,0

N = 1324 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A menor média entre as etapas envolveu a Execução de Recursos, com um percentual de 25,5% dos respondentes indicando nenhum ou baixo nível de conhecimento deste processo de gestão do PPDE. Entretanto, um número significativo de respondentes indicou ter bom nível de conhecimento (38,4%). As etapas de planejamento e prestação de contas

também tiveram resultados significativos, com médias que variaram de 3,18 a 3,24. 46,8% indicaram que possuem nível bom ou ótimo de conhecimento sobre o planejamento para aplicação de recursos, e 48,7% apresentaram essa mesma percepção para a prestação de contas. 33,6% informaram ter um bom nível de conhecimento sobre o processo de repasse de recursos.

Uma etapa relevante nos processos de gestão do PDDE envolve a participação social. Uma das dimensões avaliadas envolveu o acompanhamento e controle social. 34,9% indicaram ter um nível bom de conhecimento e 26,7% um nível médio em relação a essa dimensão.

O PDDE utiliza vários sistemas de informação e a tabela 12 apresenta os resultados da avaliação inicial dos participantes do curso de capacitação com tutoria.

Tabela 12 - Nível de conhecimento sobre os Sistemas de Informação relacionados ao PDDE

Sistemas de Informação relacionados ao PDDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
PPDEWeb (Sistema de cadastramento/atualização das informações dos beneficiários do PDDE e suas Ações Agregadas)	2,93	1,19	2,0	3,0	4,0
PDE Interativo (ferramenta de apoio à gestão escolar)	3,03	1,17	2,0	3,0	4,0
SIGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas)	2,65	1,69	2,0	3,0	4,0
Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil	2,84	1,23	2,0	3,0	4,0

N = 1324 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise dos resultados revela que o menor nível de conhecimento é do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), com média 2,65, e o maior é do PDE Interativo, 3,03. Entretanto, observa-se que esse nível, em média, é regular para o PPDEWeb e para o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil. Esse resultado revela a importância de subsidiar os

cursistas com informações sobre esses sistemas, visando ampliar esse nível de conhecimento.

Em relação ao SIGPC, por exemplo, fica evidente que há muita heterogeneidade nesse nível de conhecimento, uma vez que é percebido como pequeno para 19,8%, regular para 26,7% e bom para 27,5%.

O maior valor do desvio padrão (1,69) foi para o nível de conhecimento sobre o SIGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas). Uma análise da distribuição percentual do nível de conhecimento para as respostas deste sistema ratifica esse resultado: nenhum (19,8%), pequeno (26,7%), regular (27,5%), bom (25,4%) e ótimo (5,6%).

A tabela 13 apresenta os resultados sobre o nível de dificuldade para o planejamento e a gestão do PDDE na Escola. Os resultados revelam médias abaixo de 3,0, o que sinaliza um nível de dificuldade regular.

Tabela 13 - Nível de dificuldade para o planejamento e a gestão do PDDE na Escola

Ações para o Planejamento e Gestão do PDDE	Nível de Dificuldade				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Elaboração do plano anual de atividades	2,78	0,92	2,0	3,0	3,0
Elaboração do plano de aplicação de recursos	2,79	0,94	2,0	3,0	3,0
Elaboração da prestação de contas	2,81	1,03	2,0	3,0	3,0
Utilização dos sistemas de informação do FNDE	2,79	1,00	2,0	3,0	3,0

N = 1324 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Como os resultados indicaram que os cursistas, em média, consideram que o nível de dificuldade fica entre baixo e regular, procurou-se identificar os percentuais dos níveis mais elevados. Em relação à elaboração do plano anual de atividades, 19,4% indicaram níveis elevados ou muito elevados de dificuldade. Para a elaboração do plano de aplicação de recursos, esse percentual foi de 20,6%, e para a prestação de contas,

24,6% apontaram níveis de dificuldade elevados ou muito elevados. Para a utilização dos sistemas de informação do FNDE, o percentual é de 21,9%.

As médias revelaram que os níveis de dificuldade ficaram entre pequeno e regular. Os percentuais são significativos e variam de 75,4% para a prestação de contas e 80,6% para o plano de atividades. Isso indica que grande parte dos respondentes tem algum nível de conhecimento dos processos de gestão do PDDE.

Com o objetivo de oportunizar aos cursistas a indicação de outras dificuldades nas ações do PDDE, além das citadas na tabela 13, foi elaborada uma questão aberta para indicarem outras dificuldades e/ou problemas na prestação de contas do PDDE na UEx de sua escola e ações do PDDE. Foram identificadas 1305 respostas válidas, das quais 451 indicaram apenas não ou nenhuma, revelando não terem outras dificuldades.

De forma específica, observou-se, nas demais 854 respostas, que grande parte das dificuldades está associada à execução do PDDE, sobretudo na pesquisa de preços e compras dos valores destinados ao capital e custeio, replanejar recursos na divisão de capital e custeio e na necessidade de incluir a possibilidade de realizar a compra on-line. Também apontaram dificuldades para aberturas de novas contas e crédito de recursos sem comunicação com a escola. A aplicação financeira dos recursos foi outra dificuldade e, por isso, solicitaram capacitações específicas sobre o tema. Também indicaram uma dificuldade geral de executar um plano com pouco dinheiro.

Em relação a questões operacionais, também destacaram o excesso de trâmites burocráticos e o atraso no repasse de recursos e dificuldades no preenchimento das planilhas. Outros apontaram dificuldades mais amplas, a exemplo de dificuldades dos trâmites com o Banco do Brasil, falta de conhecimento das equipes das UEx's e por parte de gestores escolares, assim como dificuldades envolvendo o acesso aos programas.

Uma das etapas mais relevantes nos processos de gestão do PDDE envolve a prestação de contas. Os cursistas foram questionados sobre

algumas informações que devem fazer parte da prestação de contas e os resultados estão indicados na tabela 14.

Tabela 14 - Informações relacionadas à prestação de contas do PDDE

Deve ser informado na prestação de contas...	Sim	Não	Não Sei
Demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados	1151	22	151
Extratos bancários, notas fiscais, recibos e processos de licitação	1146	51	127
Conciliação bancária, no caso de terem ocorrido despesas, cujos débitos na conta bancária ainda não tenham sido lançados até 31 de dezembro	822	109	393
Extratos bancários da conta corrente em que os recursos foram depositados, assim como das aplicações financeiras	1111	52	161
Contratos de locação e/ou de terceiros	725	180	419
Outros documentos que concorram para a inequívoca comprovação da destinação dada aos recursos (como atas de reuniões do Colegiado escolar, pesquisas de preços, notas fiscais, recibos, cópias de cheque etc.).	1074	60	190
Termo de doação dos bens adquiridos para a Prefeitura	850	140	334

N = 1324 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados revelam que (86,9%) dos cursistas consideram que o demonstrativo de execução da receita e da despesa e de pagamentos devem ser informados na prestação de contas. Um percentual similar (86,6%) foi indicado para os extratos bancários, notas fiscais, recibos e processos de licitação. Nos itens extratos bancários da conta corrente, tem-se um percentual de (83,9), conciliação bancária (62,1%), e contratos de locação e ou/de terceiros (54,8%). 13,6% dos cursistas indicaram que os contratos de locação e/ou de terceiros não devem ser informados na prestação de contas, e (10,6%) têm a mesma opinião sobre o termo de doação de bens.

Ainda sobre a prestação de contas do PDDE, os cursistas foram questionados sobre as principais dificuldades e/ou problemas na prestação de contas do PDDE na UEx da escola. Apesar de a pergunta abordar a prestação de contas, as respostas envolveram três processos de gestão: a execução do PDDE, a prestação de contas e a participação social. Os resultados serão apresentados por processo:

a) Execução do PDDE

A execução do PDDE envolve o planejamento e execução dos recursos. Trezentos (300) participantes indicaram dificuldades associadas a esse processo, e a principal delas está vinculada aos processos de aquisição de equipamentos, excesso de burocracia, materiais e contratação de prestadores de serviços. Após a análise das respostas, apresentamos, a seguir, as principais dificuldades enfrentadas.

1. Excesso de burocracia.
2. Dificuldade na disponibilidade de prestadores de serviços com notas fiscais.
3. Realização de pesquisa de preços: os respondentes alegam que o porte da cidade dificulta a realização de três cotações, que as empresas não desejam disponibilizar as informações, pois temem não ser escolhidas.
4. Realização de processos licitatórios nos processos de aquisições e contratações.
5. Diferenciação entre os recursos de capital e de custeio, além da alocação e utilização de forma correta e eficiente dos recursos.
6. Elaboração das planilhas com orçamentos.
7. Contratação de pessoa física para prestação de serviços, incluindo a elaboração dos contratos.
8. Demora na entrega de documentos pelas empresas.
9. Elaboração do plano de aplicação dos recursos.

10. Definição das prioridades para realização das compras.
11. Encontrar empresas prestadoras de serviços com produtos a preço acessível.
12. Mobilização dos fornecedores locais a participar do processo licitatório, sobretudo em municípios de pequeno porte.
13. Recebimento do recurso em várias contas.
14. Os altos preços, as irregularidades no comércio local, a dificuldade com pesquisas, principalmente durante a pandemia, e o desconhecimento sobre o que se pode ou não fazer.
15. Baixo volume de recursos para desenvolver um bom trabalho.
16. Atraso na execução dos recursos do PDDE pelas EEx em decorrência dos procedimentos licitatórios.
17. A comunicação entre as unidades escolares e o banco, pois dificulta muito a vida das UEx's.
18. Demora na entrega dos documentos e notas fiscais por parte de alguns fornecedores.

b) Prestação de Contas

As dificuldades enfrentadas no processo de prestação de contas foram apontadas por duzentos e cinquenta e três (253) respondentes. Ressalta-se que as principais dificuldades indicadas estão relacionadas ao relacionamento com o banco, sobretudo para emissão de extratos, organização da documentação, conciliação bancária, entre outros.

Um respondente indicou que os técnicos da secretaria municipal de educação identificaram problemas como a falta de planilhas, de cotação de preços e certidões dos credores, e outro apontou que, com a falta de documentação, os diretores sem conhecimento e empresas que colaboram com emissões de documentação, o sistema de banco bloqueia facilmente as chaves J. Após a análise das respostas, apresentamos, a seguir, os principais resultados.

1. Assinatura dos membros da escola que foram desligados.
2. Calcular saldos remanescentes.
3. Consolidar e revisar todos os documentos da prestação de contas, incluindo todos os formulários exigidos e preenchidos de forma correta.
4. Convencer os gestores escolares da necessidade de registrar tudo em ata, preencher todos os formulários do FNDE e serem entregues a tempo na Secretaria de Educação para conferência.
5. Dificuldade de identificar os saldos de aplicação financeira quando existe mais de um recurso depositado em uma única conta.
6. Dificuldade de utilização do Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SIGPC.
7. Disponibilidade de diretores escolares para prestar contas com a EEX.
8. Elaboração da conciliação bancária.
9. Elaboração de justificativa sobre recurso do capital que foi usado em custeio.
10. Emissão de notas fiscais fora da data da compra.
11. Exigência de certidões e atas de todas as ações.
12. Falta de atenção por parte dos presidentes da UEx em exigir a documentação/comprovação necessária da aplicação dos recursos do PDDE e Ações Agregadas.
13. Realização do cálculo dos rendimentos da aplicação para geração do saldo atualizado.
14. Indicação dos rendimentos de aplicação financeira e dos procedimentos para sua alocação entre capital e custeio.
15. Lançamento no sistema de prestação de contas.
16. Não ter contador para fazer as prestações de contas, demandando do gestor a responsabilidade por tal prestação.
17. O prazo para entrega da prestação de contas, devido a coleta de assinaturas ocorrer juntamente durante as férias, quando muitos membros da UEx estão viajando, além da dificuldade de acesso aos extratos bancários.

18. Organização de toda a documentação do livro caixa, organização de documentos ao longo do ano letivo.
19. Preenchimento do demonstrativo de execução da receita e de despesa de pagamentos efetuados.
20. Preenchimento dos formulários e ofícios relacionados à prestação de contas.
21. Relação com o banco para emissão de extratos bancários (falta de comunicação, dificuldade de acesso).
22. Resolução de problemas com pendências de anos anteriores, que dificultam o fluxo de recursos anuais serem recebidos com regularidades, pois não existem documentos no arquivo da escola desses períodos.
23. Resolução de situação pendente com a receita federal.

c) Participação Social

Em relação à participação social, cinquenta e sete (57) respondentes indicaram dificuldades relacionadas à participação e colaboração da comunidade escolar, visando auxiliar no processo decisório. Outro aspecto indicado seria o envolvimento da comunidade escolar no processo decisório, como também a realização de reuniões com o colegiado da escola. As dificuldades apresentadas estão relacionadas com os temas a seguir:

1. Falta de participação efetiva do conselho escolar.
2. Falta de participação efetiva e colaborativa de todos os membros da UEx e assistência técnica por meio da capacitação, teórica e metodológica.
3. Falta de participação da comunidade.
4. Dificuldade em reunir o conselho escolar.
5. Dificuldade em reunir todos os membros do colegiado e do conselho fiscal.
6. Reunir os membros da UEx para realizar a Prestação de contas.

7. Falta de empenho e comprometimento por parte de alguns integrantes do conselho.
8. Falta de pessoas que queiram participar efetivamente.
9. Falta de comunicação e transparência por parte de alguns gestores.
10. Falta de comunicação e transparência de quem recebe e destina os recursos. Por isso estou participando do curso: deste modo, poderei orientar e contribuir com toda a equipe escolar nos esclarecimentos.
11. Falta de uma gestão democrática.

d) Outras dificuldades

Durante a análise das respostas, foram identificadas algumas dificuldades mais gerais, que foram agrupadas nessa categoria e apresentadas por 240 respondentes. Essas dificuldades estão associadas à falta de experiência do gestor, à necessidade de capacitação sobre os processos de gestão do PDDE e SIGPC, além do tempo para conciliar as atividades da gestão da escola e da UEx. Tais dificuldades são apresentadas a seguir:

1. Capacitação anual sobre cada um dos programas e SIGPC.
2. Capacitação de todos os envolvidos com o processo do PDDE.
3. Centralização das responsabilidades no gestor escolar, responsável pela UEx.
4. Compreender toda a legislação e falta de acesso às informações.
5. Dificuldade de gerir o recurso para atender a tantas necessidades.
6. Distância dos órgãos competentes da Secretaria Estadual de Educação aos municípios do interior, onde fica difícil tirar dúvidas e oneroso para entrega de documentos, uma vez que não há recurso para cobrir despesas com passagens, diárias, além de gastos com papel. O sistema de prestação

já deveria ser online, para que o envio das informações para unidades competentes seja totalmente digital.

7. Escassez de tempo para realização do processo do PDDE e conciliar com as atividades da gestão da escola.

8. Falta de conhecimento dos membros da unidade executora sobre os programas.

9. Falta de uma pessoa exclusiva para fazer as prestações de contas.

10. Mudança na gestão escolar.

11. Resolução de pendências deixadas pelo gestor anterior.

12. Sobrecarga dos servidores quanto à execução e acompanhamento dos recursos.

13. Valores baixos repassados às escolas.

9 BENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES DO PDDE

O PDDE é um programa que traz muitos benefícios para a Escola, e para identificar a percepção dos cursistas sobre os benefícios do programa, foi elaborada uma questão de livre resposta. Após a análise de conteúdo, identificaram-se algumas palavras-chave que caracterizam esses benefícios, tais como autonomia, democratização, descentralização, gestão participativa, independência, melhoria, resultados, visibilidade e transparência. As palavras mais frequentes nas 1226 respostas válidas são autonomia, com 168 recorrências, democrática/democratização, com 32 ocorrências, melhoria, com 82, qualidade, com 63, participação e apoio, com 46 recorrências, e transparência, com 10 ocorrências.

A autonomia, por exemplo, envolve a capacidade do gestor escolar em gerir os recursos financeiros, aplicar os recursos na infraestrutura física e pedagógica da escola, como também a aquisição de bens e material de custeio e a contratação. Também está vinculada à capacidade da gestão escolar em definir as prioridades da escola. Algumas percepções dos respondentes são apresentadas a seguir.

“O PDDE garante a autonomia na gestão dos recursos”.

“Gera autonomia para a gestão escolar”.

“Acredito que ele contribui para a autonomia financeira da escola, fazendo com que ela seja responsável pelo planejamento e aplicação dos recursos repassados pelo FNDE”.

“Maior autonomia na resolução de pequenos problemas que exigem resolução imediata”.

“O gestor tem autonomia junto com demais órgãos de comprar de fato o que a escola necessita”.

“Melhoria na infraestrutura escolar; autonomia democrática na gestão dos recursos financiáveis; contribui para redução dos baixos indicadores; fortalecimento participativo da comunidade escolar”.

Em relação à descentralização, observa-se que há uma relação com os recursos, a gestão democrática e o planejamento de execuções. Há, ainda, uma relação entre descentralização e independência, gestão participativa e o fortalecimento das ações da escola, como ilustram algumas percepções dos cursistas que responderam ao formulário.

“Descentralização de recursos e gestão democrática dos recursos”.

“Fortalecimento da gestão participativa”.

“Descentralização dos recursos financeiros, Gestão democrática, fortalecimento da gestão escolar, melhoria do ensino-aprendizagem, etc.”.

“Com a descentralização de recursos, a escola só tem a ganhar com o PDDE, pois tem um maior controle, sabendo exatamente como direcionar o dinheiro e suprir as necessidades da escola, respeitando prazos e aplicando de forma eficiente. Sendo assim, teremos uma escola mais democrática”.

“Descentralização dos recursos, melhoria das condições estruturais da escola e no ensino”.

O que favorece a descentralização e o processo decisório de forma mais participativa é a boa gestão dos recursos, que atende às necessidades da escola e impacta na melhoria da qualidade do ensino. Os principais resultados do PDDE estão vinculados à aprendizagem dos alunos, à conservação patrimonial, à organização pedagógica, à resolução de problemas, à visibilidade e à transparência, como ilustram as respostas dos cursistas.

“Descentralização de recursos e aquisição de bens e ou execução de serviços que contribuem para uma melhor execução do processo educativo dos alunos”.

“Trouxe benefícios no quesito de aprendizagem dos alunos, pois os recursos nos proporcionam ampliar os métodos de aprendizagem, na aquisição de material para desenvolver vários trabalhos com eles,

melhorias na infraestrutura da escola, como na manutenção da limpeza da escola, como também melhorias na parte tecnológica, facilitando o acesso da internet para pesquisas pedagógicas com os alunos”.

“A autonomia financeira mais acessível aos gestores quanto às compras de materiais de consumo e permanente para a escola (descentralização de recursos)”.

“Com os recursos do PDDE favorece maior autonomia para a escola e independência financeira na descentralização dos recursos junto aos órgãos governamentais.

Alguns dos respondentes indicaram que o PDDE traz benefícios para além da escola, reduzindo desigualdades sociais, autogestão escolar, controle social e elevação dos índices de educação básica, além de colaborar para as políticas públicas dos municípios onde estão localizadas. Algumas percepções dos cursistas que ratificam esse posicionamento são apresentadas a seguir.

“A aquisição de bens que contribuam para o funcionamento e melhoria da Infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas das escolas”.

“A possibilidade de empregar os recursos na implementação de ações de melhoria para comunidade escolar”.

“A melhorias da qualidade de ensino e adesão de equipamentos e serviços”.

“Melhoria da estrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão e a elevação dos índices de desempenho da educação básica”.

“Melhoria na infraestrutura e na qualidade de vida dos educandos resultando assim numa educação de qualidade e equidade”.

Esses relatórios só reforçam os resultados da tabela 15, que objetivou analisar o nível de contribuição do PDDE como política pública.

Tabela 15 - Nível de contribuição do PDDE como política pública

Fatores Analisados	Nível de Contribuição				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Descentralização de recursos	3,75	1,11	3,0	4,0	5,0
Democratização da Gestão Escolar	4,04	0,95	4,0	4,0	5,0
Participação da comunidade escolar na tomada de decisão	3,96	0,98	3,0	4,0	5,0
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	3,77	1,02	3,0	4,0	4,0
Melhoria na infraestrutura física	3,72	1,06	3,0	4,0	5,0
Melhoria na gestão pedagógica da escola	3,97	0,93	4,0	4,0	5,0
Melhoria na qualidade do ensino	4,01	0,92	4,0	4,0	5,0
Aumento no índice do IDEGES	3,69	0,99	3,0	4,0	4,0
Fortalecimento da autogestão	3,93	0,97	3,0	4,0	5,0

N = 1324 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados revelam o potencial do PDDE como política pública e suas implicações no contexto de atuação da escola. Eles indicam que, para a maioria dos fatores, a percepção dos cursistas, tomando como referência a média, o nível de contribuição do PDDE como política pública é bom. Os desvios padrões apresentam valores muito próximos.

De forma específica, alguns resultados merecem destaque. A maior média é para a democratização da gestão escolar (4,04), seguida da melhoria na qualidade do ensino (4,01), melhoria na gestão pedagógica da escola (3,97), e participação da comunidade escolar na tomada de decisão (3,96). (78,2%) consideram que o PDDE tem um bom ou ótimo nível de contribuição para a democratização da gestão escolar, e (74,5%) têm essa mesma percepção em relação à participação da comunidade escolar na tomada de decisão. Já sobre a melhoria na qualidade do ensino, esse percentual é de (67,4%). Em relação à melhoria da gestão pedagógica, 75,1% também revelam que o PDDE, enquanto uma política pública, apresenta bom ou ótimo nível de contribuição.

Sobre a descentralização de recursos, os resultados revelam que 66,1% indicam o PDDE equivalente a bom ou ótimo. Essa mesma tendência de resposta ocorre em relação ao aumento no índice do IDEGES, com índices de 64,1% para bom e ótimo.

O fortalecimento da autogestão foi outro fator analisado e que obteve uma percepção dos cursistas positiva em relação ao nível de contribuição do PDDE, uma vez que 44,7% revelaram uma boa contribuição, enquanto, para 29,7%, essa contribuição é ótima. No que se refere à criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola, os resultados indicam que o PDDE tem uma boa contribuição para 42,7% dos cursistas, mas, para (24,7%), a contribuição é ótima.

A média para o fator melhoria na infraestrutura física foi de 3,72, e obteve o maior desvio padrão (1,06). Isso indica que esse fator foi o que obteve maior dispersão nas respostas. Para 12,9%, o PDDE não traz nenhuma ou uma baixa contribuição como política pública. Já para 24,3%, essa contribuição é regular, e para 62,8%, é boa ou ótima.

Como uma política que tem como propósito o fortalecimento da gestão escolar, o PDDE estimula a participação dos agentes da escola na gestão dos recursos. Os cursistas foram questionados sobre o nível de participação de vários agentes nesse processo, e os resultados estão indicados na tabela 16.

Tabela 16 - Nível de participação de agentes na operacionalização do PDDE

Agentes com atuação na escola	Nível de Participação				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Diretor(a) da Escola	4,12	1,01	4,0	4,0	5,0
Equipe gestora (direção, secretaria e setores administrativos)	3,96	1,01	4,0	4,0	5,0
Equipe pedagógica	3,83	1,04	3,0	4,0	5,0
Professores	3,72	1,05	3,0	4,0	4,0
Comunidade (alunos e pais)	3,49	1,06	3,0	4,0	4,0
Secretaria de Educação do Município	3,86	1,10	3,0	4,0	5,0
Conselho Escolar	3,78	1,07	3,0	4,0	5,0

N = 1324 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam uma percepção bastante positiva sobre o nível de participação dos agentes na operacionalização do PDDE, com médias que variaram de 3,72 (Professores) a 4,12 (diretor/a da escola). O nível de contribuição do diretor(a), por exemplo, é bom e ótimo para 81,1% dos cursistas. Para a equipe gestora e pedagógica esses índices são de 75,8% e 71,1%.

Por outro lado, 33,3% dos cursistas consideram que a participação dos professores é inexistente, baixa ou regular. Esse percentual aumenta para 44,7% para o nível de participação da comunidade. Mesmo com esses percentuais, observa-se que a participação desses agentes apresenta níveis considerados bom e ótimo para 66,7% e 55,3%, respectivamente. Os níveis de participação do conselho escolar também foram considerados bons e ótimos para 68,7% dos cursistas.

Os resultados da avaliação sobre os níveis de participação da Secretaria de Educação do Município podem ser compatibilizados com os resultados da tabela 17, que revelam o nível de interação da escola. Esses resultados convergem, pois, para 72,3% dos respondentes, o nível de participação da secretaria de educação do município na operacionalização do PDDE é bom ou ótimo.

Tabela 17 - Nível de interação da Escola com agentes públicos e sociais

Agentes Públicos e Sociais	Nível de Interação				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Secretaria de Educação do Município	4,04	1,03	4,0	4,0	5,0
Conselho de Acompanhamento e Controle Social - CACS/FUNDEB	3,63	1,05	3,0	4,0	4,0

N = 1324 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O nível de interação da escola com o CACS/FUNDEB também foi analisado. Para 22,4%, a interação é regular. Para 44,3%, é boa, e foi considerada ótima para 19,3%.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico inicial da turma 03 do curso de capacitação com tutoria do CECAMPE-NE revelou informações significativas sobre o perfil de 1324 respondentes e sua atuação na Escola, como também sobre o nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas, informações sobre a gestão do PDDE e os benefícios e contribuições do PDDE.

A percepção dos respondentes desta turma apresenta muitas similaridades com a turma 02, o que demonstra uma relativa homogeneidade nos participantes dos cursos de capacitação com tutoria na região Nordeste.

O questionário inicial é uma atividade obrigatória para todos os cursistas, mas até o dia da extração dos dados, o número de respondentes representa 24,88% do número de inscritos.

Os resultados desse diagnóstico subsidiarão ações da equipe de pesquisadores do CECAMPE-NE visando potencializar os benefícios do PDDE enquanto política pública, como também a avaliação da percepção dos cursistas após a finalização do curso. Espera-se que todas as ações de formação impactem no nível de conhecimento dos cursistas, indicando o seu impacto na melhoria da gestão do PDDE. Recomenda-se a análise das dificuldades e benefícios revelados neste relatório, para subsidiar as capacitações presenciais de gestores das UEx's, EEx's, EM's e Conselhos Municipais.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO INICIAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA COM TUTORIA - TURMA 04**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

**JOÃO PESSOA
2022**

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba
Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Gabriela Tavares dos Santos

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

1 APRESENTAÇÃO

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais do Nordeste - CECAMPE/NE é uma unidade de referência e apoio ao FNDE na realização de ações para manter e melhorar as escolas, notadamente o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Integradas.

O Eixo de Assistência técnica tem como objetivo promover a assistência técnica, com foco na capacitação de gestores, conselheiros e agentes envolvidos com a gestão descentralizada dos programas e das ações financiados pelo FNDE, no monitoramento e na avaliação, visando subsidiar a tomada de decisão para melhorar os programas e as ações.

As principais ações específicas do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE-NE envolvem a produção de material didático e a oferta de cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, bem como cursos e encontros presenciais, além da oferta de eventos como os Webinários de formação de gestores do Nordeste. Também estão previstas a identificação, sistematização e publicização de boas práticas de gestão do PDDE.

As ações de formação são destinadas a dirigentes e técnicos das Unidades Executoras (UEX's), das Entidades Executoras (EEX's), das Entidades Mantenedoras (EM's), dos Conselhos Sociais, dentre outros, envolvidos com o planejamento, a gestão, a execução, a prestação de contas e o monitoramento dos recursos financeiros do PDDE, do PNATE e Caminho da Escola.

No escopo de atuação do eixo de Assistência Técnica do CECAMPE-NE, os pesquisadores do produto 3, que envolve o desenvolvimento de monitoramento das capacitações realizadas no âmbito do Nordeste, são responsáveis pela análise da qualidade da capacitação, por meio da elaboração de relatórios técnicos.

No dia 30 de maio de 2022, tiveram início as inscrições da turma 04 do Curso de capacitação com Tutoria do PDDE, com 1.845 cursistas

inscritos. No escopo da formação, existe um questionário inicial, com informações preliminares sobre o perfil e a atuação profissional dos cursistas, além de questões relacionadas ao nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, à gestão do PDDE, como também aos benefícios e contribuições do PDDE.

Este relatório apresenta os resultados da análise do questionário inicial do curso de capacitação com Tutoria, que envolve o subproduto 2.1 do projeto CECAMPE-NE. O número de cursistas que responderam ao questionário até o dia 19 de agosto de 2022 foi de 357, o que equivale a 19,34% do total de matriculados.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:

- Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas.

2.2 Objetivos Específicos

- Elaborar questionário para avaliar a qualidade da assistência técnica na oferta do curso de capacitação com tutoria.
- Disponibilizar o questionário inicial do curso de capacitação com tutoria.
- Tabular e analisar os dados do questionário inicial do curso de capacitação com tutoria.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste relatório, foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo *survey*, com os participantes do curso de capacitação com tutoria. A população envolvida neste relatório é de 1.856 cursistas e a amostra foi de 357.

O questionário foi disponibilizado para resposta no dia 30 de maio de 2022, e a base de dados utilizada na análise foi extraída do banco de dados no dia 19 de agosto de 2022, visando subsidiar a elaboração do diagnóstico.

O instrumento de coleta de dados possui 30 questões distribuídas em três seções, conforme ilustra o quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Perfil dos Respondentes	09
Atuação na Escola	04
Nível de Contribuição do PDDE e Ações Integradas	04
Gestão do PDDE	09
Gestão e Contribuição do PDDE	04

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise e tratamento dos dados ocorreram por meio do pacote estatístico IBM SPSS -*Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A partir da elaboração do diagnóstico, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- ✓ Caracterização do perfil e da atuação dos cursistas do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Avaliação dos impactos da capacitação com tutoria no nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas.
- ✓ Definição de temas prioritários para futuras ações de capacitação do CECAMPE-NE.
- ✓ Planejamento de ações para o monitoramento da qualidade da assistência técnica do CECAMPE-NE.

5 PERFIL DOS CURSISTAS

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade.

Oss gráfico 1 e 2 apresentam informações sobre os cursistas por estado. Os estados com maior participação no curso são os da Paraíba (26,9%), seguido da Bahia (14,6%), e do Ceará, com (14,3%).

Gráfico 01 – Cursistas por estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os Estados com menor número de participantes, conforme os gráficos 01 e 02, são do Piauí, com 3,4%, e do Pernambuco, com 3,9%. O Estado de Alagoas corresponde a 5,3%; Maranhão, 11,2 %; Rio Grande do Norte, 13,4 %; e Sergipe, 7% dos cursistas, respectivamente.

A tabela 1, a seguir, apresenta uma caracterização de três variáveis (Sexo, Idade e Estado Civil).

Tabela 1 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	269	75,3	Entre 18 e 30 anos	31	8,68	Solteiro(a)	110	30,81
Masculino	88	24,64	Entre 31 e 40 anos	110	30,81	Casado(a)	178	49,85
Outro	0	0	Entre 41 e 50 anos	133	37,25	Separado(a), Desquitado(a), Divorciado(a)	39	10,92
			Entre 51 e 60 Anos	75	21,00	União Estável	33	9,24
		100	Mais de 60 Anos	8	2,24	Viúvo(a)	6	1,6
Total	357	100	Total	357	100	Total	357	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, 75,3% dos cursistas são do sexo feminino e 24,64% do sexo masculino. Esse resultado revela que o campo de atuação dos cursistas tem grande representatividade das mulheres.

Uma análise da distribuição por faixa etária da tabela 1 revela que apenas 8,68% possuem entre 18 e 30 anos. A maior representatividade de participação dos cursistas está na faixa de 41 a 50 anos, com 37,25%. 30,8% encontram-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos, e 21,00% estão na faixa etária que vai dos 51 aos 60 anos. Apenas 2,24% dos participantes possuem idade superior a 60 anos.

Em relação ao estado civil, dos 357 participantes, 30,8% são solteiros, 49,8% são casados, 10,92% são desquitados/divorciados, 9,2% encontram-se em regime de união estável, e apenas 1,6% declararam ter o estado civil viúvo(a), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas. A tabela 2 apresenta informações sobre o número de filhos.

Tabela 2 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	76	21,2
1	94	26,3
2	118	33,05
3	58	16,24
4	10	2,8
Mais de 4	1	0,2
Total	357	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

De forma mais específica, observa-se que 21,2% não têm filhos/as, 26,3% têm um/a filho/a, 33,05% têm dois/as filhos/as, 16,24% têm três filhos/as, 2,8% têm quatro filhos e 0,2% tem mais de quatro filhos/as, de forma que a maioria dos cursistas tem entre um e dois filhos.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	2	0,5
Branco(a)	110	30,81
Indígena ou de origem indígena	1	0,2
Negro(a)	34	9,52
Pardo(a)	208	58,26
Outros	2	0,5
Total	357	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando questionados em relação à cor ou raça, 0,5% se autodeclararam amarelo(a), 0,2% de origem oriental, 30,81% se consideram branco(a), 0,2% identificam-se como indígena ou de origem indígena, 9,52% se autodeclararam negros(as), e o maior percentual dos cursistas, de 58,26%, se consideraram como pardos(as) em relação à cor

ou raça. A última variável do perfil dos cursistas é o nível de escolaridade, indicado na tabela 4.

Tabela 4 - Nível de Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	23	6,44
Graduação	98	27,45
Especialização	205	57,42
Mestrado	27	7,56
Doutorado	04	1,12
Total	357	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que 6,44% dos cursistas possuem o ensino médio, 27,45% indicaram que possuem graduação, enquanto 57,42% informaram que têm curso de especialização. Com titulação de mestrado e doutorado, os resultados indicam que 7,56% e 1,12%, respectivamente, possuem formação *stricto sensu*. Esses resultados revelam que mais de 93% dos respondentes possuem, no mínimo, nível de graduação. A próxima seção envolve a dimensão atuação na escola.

6 ATUAÇÃO NA ESCOLA

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos cursistas ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes do curso com a escola, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a Escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	157	43,97
Cargo comissionado	77	21,56
Contratado(a) como Prestador de Serviço	40	11,20
Contrato com carteira assinada	02	0,5
Não atuo em Escola, mas na secretaria da educação	69	19,32
Não atuo em Escola, mas em órgãos de controle social	5	1,4
Estudante	2	0,5
Outros	5	1,4
Total	357	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao vínculo com a escola, a tabela 5 revela que a maior parte dos cursistas é servidor(a) efetivo(a), com 43,97% de representatividade. 21,56% exercem cargo comissionado, 11,20% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço, 0,50% tem contrato com carteira assinada. 19,32% dos respondentes atuam na secretaria de educação e 1,4% em órgãos de controle social, e 0,5% são estudantes. Considerando o perfil dos respondentes, observa-se que a maioria é servidor efetivo ou atua em cargo comissionado.

Tabela 6 - Tempo de atuação profissional

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	58	16,24
Mais de 1 e menos de 5 anos	84	23,52
Mais de 6 e menos de 10 anos	61	17,08
Mais de 10 e menos de 15 anos	51	14,28
Mais de 15 e menos de 20 anos	37	10,37
Mais de 20 anos	66	18,48
Total	357	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A tabela 6 apresenta informações sobre o tempo de atuação na Escola, e os resultados apontam um tempo de atuação equilibrado em algumas faixas estabelecidas. Grande parte dos cursistas, ou seja, 39,76%, atua há menos de cinco anos profissionalmente, o que revela que são profissionais em processo de aquisição de experiência e a participação em formações pode auxiliá-los a potencializar a sua prática. 17,08% têm mais de 6 e menos de 10 anos de atuação, e 14% atuam há mais de 10 e menos de 15 anos. Os profissionais que atuam há mais de 15 anos e que são os mais experientes do grupo equivalem a 28,8%.

Tabela 7 - Função na Escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	129	36,13
Vice-Diretor(a)	18	5,04
Coordenador(a) Pedagógico(a)	16	4,48
Professor(a)	37	10,36
Secretário(a) Escolar	20	5,60
Coordenador(a) Administrativo(a)/Financeiro(a)	18	5,04
Tesoureiro(a)	01	0,2
Assistente Administrativo(a)	12	3,36
Assistente Pedagógico(a)	03	0,8
Não atuo em Escola, mas na Secretaria de Educação	92	25,77
Não atuo em Escola, mas em órgãos de Controle Social	4	1,12
Estudante	4	1,12
Outros	3	0,84
Total	357	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Sobre a variável função exercida na Escola, a tabela 7 indica que 36,13% dos cursistas exercem a função de Diretor(a) e 5,04% a função de Vice-Diretor(a). A participação de coordenadores pedagógicos é de 4,48%, e a de professores equivale a 10,36% dos participantes do curso.

Ressalta-se, ainda, que 25,77% dos participantes não atuam na escola, mas na secretaria de educação.

Os demais participantes exercem a função de Coordenador(a) Administrativo(a) ou financeiro, Secretário(as) Escolar e Assistente Administrativo, com 5,04%, 5,60% e 3,36%, respectivamente. Também participaram do curso, profissionais da área administrativa, como Tesoureiro(a), Assistente Administrativo(a), Coordenador(a) Administrativo(a) e Assistente Pedagógico(a). 1,96% dos respondentes atuam em órgãos de controle social e 9,97% dos participantes atuam em

outras funções, como estudante, auxiliar de serviços gerais, consultor, ou apenas indicaram técnicos.

O resultado da análise dos dados dos respondentes revela que 56,24% atuam em cargos de gestão da escola, e muitos são colaboradores em funções pedagógicas ou administrativas, indicando que o curso está alcançando um público que atua diretamente na gestão do PDDE e Ações Integradas no contexto da educação básica.

7 NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS

Uma das questões abordadas no formulário para os cursistas envolve o nível de conhecimento dos programas do FNDE. Foram indicados três programas (PDDE, PNATE e Caminho da Escola). Os resultados estão indicados na tabela 8.

Tabela 8 - Nível de conhecimento dos programas do FNDE

Programas do FNDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Programa Dinheiro Direto na Escola	3,53	0,97	3,0	4,0	4,0
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	2,67	1,13	2,0	3,0	3,0
Caminho da Escola	2,54	1,11	2,0	3,0	3,0

N = 357 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise da tabela 8 revela que o maior nível de conhecimento dos cursistas envolve o PDDE, com média 3,53, e o menor nível de conhecimento é o Caminho da Escola, com média 2,54. Esses resultados apontam a necessidade de o CECAMPE-NE fortalecer as ações de formação em relação a esses programas, visando auxiliar o FNDE na operacionalização dos programas.

De forma mais específica, 56,8% dos cursistas indicaram ter um nível de conhecimento bom ou ótimo do PDDE, já que é o programa mais antigo do FNDE, enquanto 28,5% consideram esse nível regular. Em relação ao PNATE e ao Caminho na Escola, chama a atenção que 43,4% e 47,33%, respectivamente, indicam não ter nenhum ou baixo nível de conhecimento desses programas.

Em relação ao nível de conhecimento das Ações Integradas do PDDE, os resultados estão indicados na Tabela 9. Eles indicam médias que variam

de 2,28 a 3,37. Para a maioria das ações integradas, o nível de conhecimento é entre baixo e regular para a maioria dos programas.

Tabela 9 - Nível de conhecimento das Ações Integradas

Ações Agregadas do PDDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	2,45	1,17	1,0	2,0	3,0
PDDE Campo	2,53	1,20	1,0	3,0	3,0
PDDE Escola Sustentável	2,52	1,21	1,0	3,0	3,0
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	2,83	1,20	2,0	3,0	4,0
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	2,93	1,23	2,0	3,0	4,0
PDDE Novo Ensino Médio	2,28	1,16	1,0	2,0	3,0
PDDE Brasil na Escola	2,56	1,24	1,0	3,0	4,0
PDDE Educação e Família	2,70	1,21	2,0	3,0	4,0
PDDE Mais Cultura nas Escolas	2,36	1,17	1,0	2,0	3,0
PDDE Atleta na Escola	2,46	1,21	1,0	2,0	3,0
PDDE Educação Conectada	3,37	1,13	3,0	3,0	4,0
PDDE Emergencial	3,27	1,19	2,0	3,0	4,0

N = 357 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global da percepção do nível de conhecimento das ações integradas revela que os programas que apresentam melhores índices são o PDDE Educação Conectada e o PDDE Emergencial, que apresentaram médias acima de 3, o que equivale ao nível regular. Todos os demais programas apresentam níveis de conhecimento entre baixo e regular, mas chamam a atenção os percentis dos programas PDDE Campo, PDDE Escola Sustentável, PDDE Água e Esgotamento Sanitário, PDDE Novo Ensino Médio, PDDE Brasil na Escola, PDDE Mais cultura nas Escolas e PDDE Atleta na Escola, uma vez que o primeiro percentil (25%) equivale a 1,0, indicando que os respondentes no início do curso não tinham nenhum conhecimento desses programas.

O programa que apresenta maior nível de conhecimento é o PDDE Educação Conectada. Como revelam os percentis, a maioria dos cursistas tem conhecimento, no mínimo, regular deste programa. 49,8% dos respondentes possuem bom ou ótimo nível de conhecimento do programa.

A ação integrada PDDE Novo Ensino Médio foi uma das que apresentaram menores níveis de conhecimento. 32,8% dos cursistas indicaram não possuir nenhum conhecimento sobre o programa, enquanto 25,2% consideram esse nível baixo. Apenas 4,8% possuem nível de conhecimento ótimo sobre o programa.

Várias ações integradas apresentam nenhum ou baixo nível de conhecimento elevados, e alguns são próximos ou superiores a 50%, como o PPDE Novo Ensino Médio (**58,0%**), o PDDE Mais Cultura na Escola (**56%**), PDDE Brasil na Escola (48,5%), PDDE Educação e Família (45,4%), PDDE Atleta na Escola (**53,5%**), PDDE Campo (49,3%), PDDE Água (**51,8%**) e PDDE Escola Sustentável (48,8%).

Esses resultados sinalizam a importância da capacitação dos cursistas sobre as Ações Integradas, de modo que potencializem a adesão das escolas a esses programas, considerando o seu potencial de contribuição para a gestão da escola e a melhoria na qualidade da educação básica.

Outro aspecto abordado para os cursistas envolve o nível de conhecimento da legislação do PDDE e Ações Integradas. Na tabela 10, a seguir, observa-se que o nível de conhecimento da legislação do PDDE é um pouco superior ao das ações integradas.

Tabela 10 - Nível de conhecimento da Legislação do PDDE e Ações Integradas

Legislação	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,14	0,96	2,0	3,0	4,0
Ações Integradas do PDDE	2,87	1,00	2,0	3,0	4,0

N = 357 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma avaliação dos resultados descritivos denota que 25,8% dos cursistas têm um nível baixo de conhecimento sobre a legislação do PDDE. Por outro lado, 33,3% têm nível regular, e 36,7%, um bom nível de conhecimento. Para as ações integradas, 35,0% dos respondentes indicaram que seu nível de conhecimento é baixo, e 34,7%, regular. Por outro lado, 28% e 2,2% indicaram níveis de conhecimento bom e ótimo, respectivamente, em relação às ações integradas.

8 GESTÃO DO PDDE

Os cursistas foram questionados se existia uma Unidade Executora Própria (UEx) na escola. 91,31% indicaram que sim e 8,68% afirmaram não existir UEx. Alguns ainda indicaram que a escola está em processo de reconhecimento, e outros que não sabem responder/não têm conhecimento.

Outra questão indicada envolve a utilização de cartão magnético do PDDE na gestão das despesas do programa pela UEx da Escola. 77% afirmaram que a escola utiliza o cartão, 12,6% afirmaram não saber e 5,88% indicaram que não. Para 4,4% dos respondentes, a escola não tem UEx.

A gestão do PDDE está intimamente vinculada ao nível de conhecimento sobre o processo de implantação e gestão da UEx. A tabela 11, a seguir, revela que o nível de conhecimento médio está na faixa de regular a bom.

Tabela 11 - Nível de conhecimento das etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEx)

Etapas de Implantação e gestão de uma Unidade Executora própria (UEx)	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Adesão/habilitação	3,32	1,11	3,0	3,0	4,0
Processo de repasse de recursos	3,40	1,09	3,0	4,0	4,0
Planejamento para aplicação dos recursos	3,47	1,10	3,0	4,0	4,0
Execução dos recursos	3,50	1,11	3,0	4,0	4,0
Prestação de contas	3,54	1,14	3,0	4,0	4,0
Acompanhamento e controle social	3,33	1,13	3,0	3,0	4,0

N = 357 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A menor média entre as etapas envolveu a Adesão/habilitação da UEx, com um percentual de 24,64% dos respondentes indicando nenhum ou baixo nível de conhecimento deste processo de gestão do PPDE.

Entretanto, um número significativo de respondentes indicou ter bom nível de conhecimento (47,05%). As etapas de execução dos recursos e prestação de contas também tiveram resultados significativos, com médias que variaram de 3,50 a 3,54. 57,14% indicaram que possuem nível bom ou ótimo de conhecimento sobre execução dos recursos, e 58,5% apresentaram essa mesma percepção para a prestação de contas. 56,5% informaram ter um bom nível de conhecimento sobre o processo de planejamento para aplicação dos recursos.

Uma etapa relevante nos processos de gestão do PDDE envolve a participação social. Uma das dimensões avaliadas envolveu o acompanhamento e controle social. 49,5% indicaram ter um nível bom de conhecimento, e 28,0%, um nível médio em relação a essa dimensão.

O PDDE utiliza vários sistemas de informação e a tabela 12 apresenta os resultados da avaliação inicial dos participantes do curso de capacitação com tutoria.

Tabela 12 - Nível de conhecimento sobre os Sistemas de Informação relacionados ao PDDE

Sistemas de Informação relacionados ao PDDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
PPDEWeb (Sistema de cadastramento/atualização das informações dos beneficiários do PDDE e suas Ações Agregadas)	3,13	1,16	2,0	3,0	4,0
PDE Interativo (ferramenta de apoio à gestão escolar)	3,26	1,14	2,5	3,0	4,0
SIGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas)	2,78	1,22	2,0	3,0	4,0
Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil	3,02	1,23	2,0	3,0	4,0

N = 357 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise dos resultados revela que o menor nível de conhecimento é do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), com média 2,78, e o maior é do PDE Interativo (3,26). Entretanto, observa-se que esse nível, em média, é regular para o PDDEWeb e para o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil. Esse resultado revela a importância de subsidiar os cursistas com informações sobre esses sistemas, visando ampliar esse nível de conhecimento.

Em relação ao SIGPC, por exemplo, fica evidente que há muita heterogeneidade nesse nível de conhecimento, uma vez que é percebido como pequeno para 42%, regular para 26,3%, e bom para 24,1%.

O maior valor do desvio padrão (1,23) foi para o nível de conhecimento sobre o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil. Uma análise da distribuição percentual do nível de conhecimento para as respostas deste sistema ratifica esse resultado: nenhum (13,7%), pequeno (21,6%), regular (24,4%), bom (28,9%) e ótimo (11,5%).

A tabela 13 apresenta os resultados sobre o nível de dificuldade para o planejamento e a gestão do PDDE na Escola. Os resultados revelam médias abaixo de 3,0, o que sinaliza um nível de dificuldade regular.

Tabela 13 - Nível de dificuldade para o planejamento e a gestão do PDDE na Escola

Ações para o Planejamento e Gestão do PDDE	Nível de Dificuldade				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Elaboração do plano anual de atividades	2,79	0,91	2,0	3,0	3,0
Elaboração do plano de aplicação de recursos	2,82	0,97	2,0	3,0	3,0
Elaboração da prestação de contas	2,86	1,07	2,0	3,0	4,0
Utilização dos sistemas de informação do FNDE	2,87	1,00	2,0	3,0	3,0

N = 357 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Como os resultados indicaram que os cursistas, em média, consideram que o nível de dificuldade fica entre baixo e regular, procurou-

se identificar os percentuais dos níveis mais elevados. Em relação à elaboração do plano anual de atividades, 19,3% indicaram níveis elevados ou muito elevados de dificuldade. Para a elaboração do plano de aplicação de recursos, esse percentual foi de 23,3%, e para a prestação de contas, 27,5% apontaram níveis de dificuldade elevados ou muito elevados. Para a utilização dos sistemas de informação do FNDE, o percentual é de 23,2%.

As médias revelaram que os níveis de dificuldade ficaram entre pequeno e regular. Os percentuais são significativos e variam de 76,8% para a utilização dos sistemas de informação, e 72,6 % para a prestação de contas. Isso indica que grande parte dos respondentes tem algum nível de conhecimento dos processos de gestão do PDDE.

Com o objetivo de oportunizar aos cursistas a indicação de outras dificuldades nas ações do PDDE, além das citadas na tabela 13, foi elaborada uma questão aberta para indicarem outras dificuldades e/ou problemas na prestação de contas do PDDE na UEx de sua escola e ações do PDDE. Foram identificadas 422 respostas válidas, das quais 153 indicaram apenas não ou nenhuma, revelando não terem outras dificuldades.

De forma específica, observou-se, nas demais 269 respostas, que grande parte das dificuldades está associada à execução do PDDE, sobretudo à pesquisa de preços e compras dos valores destinados ao capital e custeio, replanejar recursos na divisão de capital e custeio e à necessidade de incluir a possibilidade de realizar a compra on-line. Também apontaram dificuldades para aberturas de novas contas e crédito de recursos sem comunicação com a escola. A aplicação financeira dos recursos foi outra dificuldade e, por isso, solicitaram capacitações específicas sobre o tema.

Uma das etapas mais relevantes nos processos de gestão do PDDE envolve a prestação de contas. Os cursistas foram questionados sobre algumas informações que devem fazer parte da prestação de contas e os resultados estão indicados na tabela 14.

Tabela 14 - Informações relacionadas à prestação de contas do PDDE

Deve ser informado na prestação de contas...	Sim	Não	Não Sei
Demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados	325	3	29
Extratos bancários, notas fiscais, recibos e processos de licitação	319	12	87
Conciliação bancária, no caso de terem ocorrido despesas, cujos débitos na conta bancária ainda não tenham sido lançados até 31 de dezembro	258	30	393
Extratos bancários da conta corrente em que os recursos foram depositados, assim como das aplicações financeiras	306	12	39
Contratos de locação e/ou de terceiros	230	24	103
Outros documentos que concorram para a inequívoca comprovação da destinação dada aos recursos (como atas de reuniões do Colegiado escolar, pesquisas de preços, notas fiscais, recibos, cópias de cheque etc.).	297	13	47
Termo de doação dos bens adquiridos para a Prefeitura	220	52	85

N = 357 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados revelam que 91% dos cursistas consideram que o demonstrativo de execução da receita e da despesa e de pagamentos devem ser informados na prestação de contas. Um percentual similar (89,3%) foi indicado para os extratos bancários, notas fiscais, recibos e processos de licitação. Nos itens extratos bancários da conta corrente, tem-se um percentual de (85,71), conciliação bancária (72,26%), e contratos de locação e ou/de terceiros (64,4%). 6,7% dos cursistas indicaram que os contratos de locação e/ou de terceiros não devem ser informados na prestação de contas, e 14,5% têm a mesma opinião sobre o termo de doação de bens.

Ainda sobre a prestação de contas do PDDE, os cursistas foram questionados sobre as principais dificuldades e/ou problemas na prestação de contas do PDDE na UEx da escola. Apesar de a pergunta abordar a prestação de contas, as 225 respostas envolveram três processos de gestão: a execução do PDDE, a prestação de contas e a participação social. Os resultados serão apresentados por processo:

a) Execução do PDDE

A execução do PDDE envolve o planejamento e execução dos recursos. Os participantes indicaram dificuldades associadas a esse processo, e a principal delas está vinculada aos processos de aquisição de equipamentos, excesso de burocracia, materiais e contratação de prestadores de serviços. Após a análise das respostas, apresentamos, a seguir, as principais dificuldades enfrentadas.

1. Excesso de burocracia.
2. Dificuldade na disponibilidade de prestadores de serviços com notas fiscais.
3. Realização de pesquisa de preços: os respondentes alegam que o porte da cidade dificulta a realização de três cotações, que as empresas não desejam disponibilizar as informações, pois temem não ser escolhidas.
4. Realização de processos licitatórios nos processos de aquisições e contratações.
5. Diferenciação entre os recursos de capital e de custeio, além da alocação e utilização de forma correta e eficiente dos recursos.
6. Elaboração das planilhas com orçamentos.
7. Contratação de pessoa física para prestação de serviços, incluindo a elaboração dos contratos.
8. Demora na entrega de documentos pelas empresas.
9. Elaboração do plano de aplicação dos recursos.

10. Definição das prioridades para realização das compras.
11. Encontrar empresas prestadoras de serviços com produtos a preço acessível.
12. Mobilização dos fornecedores locais a participar do processo licitatório, sobretudo em municípios de pequeno porte e da zona rural.
13. Recebimento do recurso em várias contas.
14. Atraso na execução dos recursos do PDDE pelas EEx's em decorrência dos procedimentos licitatórios.
15. Demora na entrega dos documentos e notas fiscais por parte de alguns fornecedores

b) Prestação de Contas

As principais dificuldades indicadas estão relacionadas ao relacionamento com o banco, sobretudo para emissão de extratos, organização da documentação, conciliação bancária, entre outros. Após a análise das respostas, apresentamos, a seguir, os principais resultados.

1. Assinatura dos membros da escola que foram desligados.
2. Calcular saldos remanescentes.
3. Consolidar e revisar todos os documentos da prestação de contas, incluindo todos os formulários exigidos e preenchidos de forma correta.
4. Convencer os gestores escolares da necessidade de registrar tudo em ata, preencher todos os formulários do FNDE e serem entregues a tempo na Secretaria de Educação para conferência.
5. Dificuldade de identificar os saldos de aplicação financeira quando existe mais de um recurso depositado em uma única conta.
6. Dificuldade de utilização do Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SIGPC.
7. Disponibilidade de diretores escolares para prestar contas com a EEx.
8. Elaboração da conciliação bancária.

9. Elaboração de justificativa sobre recurso do capital que foi usado em custeio.
10. Emissão de notas fiscais fora da data da compra.
11. Exigência de certidões e atas de todas as ações.
12. Realização do cálculo dos rendimentos da aplicação para geração do saldo atualizado.
13. Indicação dos rendimentos de aplicação financeira e os procedimentos para sua alocação entre capital e custeio.
14. Lançamento no sistema de prestação de contas.
15. Não ter contador para fazer as prestações de contas, demandando do gestor a responsabilidade por tal realização.
16. O prazo para entrega da prestação de contas, devido a coleta de assinaturas ocorrer juntamente durante as férias, quando muitos membros da UEx estão viajando, além da dificuldade de acesso aos extratos bancários.
17. Organização de toda a documentação do livro caixa, organização de documentos ao longo do ano letivo.
18. Preenchimento do demonstrativo de execução da receita e de despesa de pagamentos efetuados.
19. Preenchimento dos formulários e ofícios relacionados à prestação de contas.
20. Relação com o banco para emissão de extratos bancários (falta de comunicação, dificuldade de acesso).
21. Resolução de problemas com pendências de anos anteriores, que dificultam o fluxo de recursos anuais ser recebido com regularidade, pois não existem documentos no arquivo da escola desses períodos.
22. Resolução de situação pendente com a receita federal.
23. Falta de um outro aparelho que possa agilizar o processo.
24. Descrever os valores recebidos e os utilizados juntamente com os juros acrescidos

c) Participação Social

Em relação à participação social, há dificuldades relacionadas à participação e colaboração da comunidade escolar, visando auxiliar no processo decisório, como também à realização de reuniões com o colegiado da escola. As dificuldades apresentadas estão relacionadas com os temas a seguir:

1. Falta de participação efetiva do conselho escolar.
2. Falta de participação efetiva e colaborativa de todos os membros da UEx e assistência técnica por meio da capacitação, teórica e metodológica.
3. Falta de participação da comunidade.
4. Dificuldade em reunir o conselho escolar.
5. Dificuldade em reunir todos os membros do colegiado e do conselho fiscal.
6. Dificuldade em reunir os membros da UEx para realizar a Prestação de contas.
7. Falta de empenho e comprometimento por parte de alguns integrantes do conselho.
8. Falta de pessoas que queiram participar efetivamente.
9. Falta de comunicação e transparência por parte de alguns gestores.
10. Falta de uma gestão democrática.

d) Outras dificuldades

Durante a análise das respostas, foram identificadas algumas dificuldades mais gerais, que foram agrupadas nessa categoria. Essas dificuldades estão associadas à falta de experiência do gestor, à necessidade de capacitação sobre os processos de gestão do PDDE e SIGPC, além do tempo para

conciliar as atividades da gestão da escola e da UEx. Tais dificuldades são apresentadas a seguir:

1. Capacitação anual sobre cada um dos programas e SIGPC.
2. Capacitação de todos os envolvidos com o processo do PDDE.
3. Centralização das responsabilidades no gestor escolar, responsável pela UEx.
4. Compreender toda a legislação e falta de acesso às informações.
5. Dificuldade de gerir o recurso para atender a tantas necessidades.
6. Escassez de tempo para a realização do processo do PDDE e conciliar com as atividades da gestão da escola.
7. Falta de conhecimento dos membros da unidade executora sobre os programas.
8. Falta de uma pessoa exclusiva para fazer as prestações de contas.
9. Mudança na gestão escolar.
10. Resolução de pendências deixadas pelo gestor anterior.
11. Sobrecarga dos servidores quanto à execução e acompanhamento dos recursos.
12. Valores baixos repassados às escolas.

9 BENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES DO PDDE

O PDDE é um programa que traz muitos benefícios para a Escola, e para identificar a percepção dos cursistas sobre os benefícios do programa, foi elaborada uma questão de livre resposta. Após a análise de conteúdo, identificaram-se algumas palavras-chave que caracterizam esses benefícios, tais como autonomia, gestão participativa, independência, melhoria, resultados, visibilidade e transparência. As palavras mais frequentes nas 225 respostas válidas são autonomia, com 57 recorrências, melhoria, com 39, qualidade, com 27, participação e apoio, com 18 recorrências, e transparência, com 10 ocorrências.

A autonomia, por exemplo, envolve a capacidade do gestor escolar de gerir os recursos financeiros, aplicar os recursos na infraestrutura física e pedagógica da escola, como também na aquisição de bens e material de custeio e na contratação. Também está vinculada à capacidade da gestão escolar de definir as prioridades da escola. Algumas percepções dos respondentes são apresentadas a seguir.

“Proporciona maior **autonomia** aos gestores no que se refere a manutenção e andamento das atividades.”

“Auxiliar a comunidade escolar a desenvolver, com **autonomia** e agilidade, as atividades pedagógicas, custeando despesas como manutenção e pequenos investimentos na estrutura física da escola.”

“De extrema importância, considerando que o PDDE contribui e auxilia a comunidade escolar a desenvolver, com **autonomia** e celeridade, suas atividades pedagógicas. Também é possível custear despesas com manutenção e pequenos investimentos na estrutura física da escola.”

“Contribui para que a gestão escolar possa ter **autonomia** para comprar materiais didáticos referentes aos custeios e materiais permanentes.”

“Tonar a gestão mais **autônoma** nas tomadas de decisão, descentralização dos recursos e a participação da comunidade escolar”.

Em relação à melhoria, observa-se que há uma relação com os recursos, a gestão democrática e o planejamento de execuções. Há, ainda, uma relação entre descentralização e independência, gestão participativa e o fortalecimento das ações da escola, como ilustram algumas percepções dos cursistas que responderam ao formulário.

“Democratização no fazer gestão; Participação da comunidade escolar na tomada de decisões; **Melhorias** no processo ensino-aprendizagem.”

“Dar assistência financeira garantindo um funcionamento, promove **melhorias** na infraestrutura física e pedagógica, incentivo da autogestão escolar e participação da comunidade escolar no controle social.”

“**Melhoria** no desenvolvimento ensino aprendizagem dos nossos estudantes, como também melhorias na infraestrutura física e pedagógica da escola.”

“O PDDE vem proporcionar **melhorias** para a escola tanto no âmbito estrutural como pedagógico.”

“**Melhorias** no fornecimento de material pedagógico, limpeza, estrutura. A escola sendo um local agradável para a qualidade do ensino e o aprendizado”.

“Reforçar a autogestão escolar e **melhorar** a infraestrutura física e pedagógica das escolas públicas de educação básica. Esses são os objetivos principais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que repassa recursos diretamente para as unidades de ensino para aprimorar o aprendizado e, conseqüentemente, elevar os índices de desempenho de cada escola”

“Os benefícios que agrega na escola é proporcionar um **melhor** direcionamento nos trabalhos estrutural e pedagógico, onde facilita o desenvolvimento e a aprendizagem dos educandos. Dentre outras ações que corrobora para o andamento do mesmo em tempo hábil.”

O que favorece a melhoria nas escolas e o processo decisório de forma mais participativa é a boa gestão dos recursos, que atende às necessidades da escola. Os principais resultados do PDDE estão vinculados à aprendizagem dos alunos, à conservação patrimonial, à organização pedagógica, à resolução de problemas, à visibilidade e à transparência, como ilustram as respostas dos cursistas.

Alguns dos respondentes indicaram que o PDDE traz benefícios para além da escola, reduzindo desigualdades sociais, autogestão escolar, controle social e elevação dos índices de educação básica, além de colaborar para as políticas públicas dos municípios onde estão localizadas. Algumas percepções dos cursistas que ratificam esse posicionamento são apresentadas a seguir.

“Os benefícios que agrega na escola é proporcionar um melhor direcionamento nos trabalhos estrutural e pedagógico, onde facilita o desenvolvimento e a aprendizagem dos educandos. Dentre outras ações que corrobora para o andamento do mesmo em tempo hábil.”

“A escola só consegue se manter em funcionamento administrativo e pedagógico a partir dos recursos financeiros recebidos para aquisição de materiais importantes na rotina escolar.”

“O PDDE é um programa de suma importância para o desenvolvimento escolar, onde beneficia e auxilia o processo de aprendizagem de nossos alunos, além de dar suporte aos professores na execução dos projetos e no funcionamento da escola.”

“O PDDE tem nos ajudado muito na dinâmica da manutenção da escola com materiais de consumo e na manutenção do prédio.”

“O PDDE auxilia a comunidade escolar a desenvolver, com autonomia e celeridade, suas atividades pedagógicas e custear despesas com manutenção e pequenos investimentos na estrutura física da escola.”

Esses relatórios só reforçam os resultados da tabela 15, que objetivou analisar o nível de contribuição do PDDE como política pública.

Tabela 15 - Nível de contribuição do PDDE como política pública

Fatores Analisados	Nível de Contribuição				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Descentralização de recursos	3,98	1,01	4,0	4,0	5,0
Democratização da Gestão Escolar	4,19	0,87	4,0	4,0	5,0
Participação da comunidade escolar na tomada de decisão	4,19	0,83	4,0	4,0	5,0
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	4,01	0,90	4,0	4,0	5,0
Melhoria na infraestrutura física	3,87	1,04	3,0	4,0	5,0
Melhoria na gestão pedagógica da escola	4,16	0,85	4,0	4,0	5,0
Melhoria na qualidade do ensino	4,20	0,83	4,0	4,0	5,0
Aumento no índice do IDEGES	3,89	0,91	3,0	4,0	5,0
Fortalecimento da autogestão	4,13	0,85	4,0	4,0	5,0

N = 357 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados revelam o potencial do PDDE como política pública e suas implicações no contexto de atuação da escola. Eles indicam que, para a maioria dos fatores, a percepção dos cursistas, tomando como referência a média, o nível de contribuição do PDDE como política pública é bom. Os desvios padrões apresentam valores muito próximos, ou seja, indicam a adesão das pessoas à mesma percepção

De forma específica, alguns resultados merecem destaque. A maior média é a melhoria na qualidade do ensino (4,20), seguida da democratização da gestão escolar (4,19), e da Participação da comunidade escolar na tomada de decisão (4,19), portanto, com a mesma média. 84,6% consideram que o PDDE tem um bom ou ótimo nível de contribuição para a democratização da gestão escolar, e 84,9% têm essa mesma percepção em relação à participação da comunidade escolar na tomada de

decisão. Já sobre a melhoria na qualidade do ensino, esse percentual é de 83,4%. Em relação à melhoria da gestão pedagógica, 82,6% também revelam que o PDDE, enquanto uma política pública, apresenta bom ou ótimo nível de contribuição.

Sobre a descentralização de recursos, os resultados revelam que 75,9% indicam o PDDE equivalente a bom ou ótimo. Essa mesma tendência de resposta ocorre em relação ao aumento no índice do IDEGES, com índices de 71,7% para bom e ótimo.

O fortalecimento da autogestão foi outro fator analisado e que obteve uma percepção dos cursistas positiva em relação ao nível de contribuição do PDDE, uma vez que 43,7% revelaram uma boa contribuição, enquanto, para 37,5%, essa contribuição é ótima. No que se refere à criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola, os resultados indicam que o PDDE tem uma boa contribuição para 45,9% dos cursistas, mas, para 31,9%, a contribuição é ótima.

A média para o fator melhoria na infraestrutura física foi de 3,87, e obteve o maior desvio padrão (1,04). Isso indica que esse fator foi o que obteve maior dispersão nas respostas e também a menor média entre os fatores pesquisados. Para 4,7%, o PDDE não traz nenhuma ou uma baixa contribuição como política pública. Já para 14%, essa contribuição é regular, e para 81,2%, é boa ou ótima.

Como uma política que tem como propósito o fortalecimento da gestão escolar, o PDDE estimula a participação dos agentes da escola na gestão dos recursos. Os cursistas foram questionados sobre o nível de participação de vários agentes nesse processo, e os resultados estão indicados na tabela 16.

Tabela 16 - Nível de participação de agentes na operacionalização do PDDE

Agentes com atuação na escola	Nível de Participação				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Diretor(a) da Escola	4,38	0,76	4,0	5,0	5,0
Equipe gestora (direção, secretaria e setores administrativos)	4,28	0,78	4,0	4,0	5,0
Equipe pedagógica	4,11	0,86	4,0	4,0	5,0
Professores	3,98	0,89	3,0	4,0	5,0
Comunidade (alunos e pais)	3,84	0,89	3,0	4,0	4,0
Secretaria de Educação do Município	3,94	1,13	3,0	4,0	5,0
Conselho Escolar	4,16	0,90	4,0	4,0	5,0

N = 357 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam uma percepção bastante positiva sobre o nível de participação dos agentes na operacionalização do PDDE, com médias que variaram de 3,84 (Comunidade) a 4,38 (diretor/a da escola). O nível de contribuição do diretor(a), por exemplo, é bom e ótimo para 89,9% dos cursistas. Para a equipe gestora e pedagógica, esses índices são de 88,5% e 82,7%.

Por outro lado, 30% dos cursistas consideram que a participação da comunidade é inexistente, baixa ou regular. Esse percentual é de 27,2% para o nível de participação da secretaria de educação do município. Mesmo com esses percentuais, observa-se que a participação desses agentes apresenta níveis considerados bom e ótimo para 70% e 74,2%, respectivamente. Os níveis de participação do conselho escolar também foram considerados bons e ótimos para 82,4% dos cursistas.

Os resultados da avaliação sobre os níveis de participação da Secretaria de Educação do Município podem ser compatibilizados com os resultados da tabela 17, que revelam o nível de interação da escola. Esses resultados convergem, pois, para 82,9% dos respondentes, o nível de participação da secretaria de educação do município na operacionalização do PDDE é bom ou ótimo.

Tabela 17 - Nível de interação da Escola com agentes públicos e sociais

Agentes Públicos e Sociais	Nível de Interação				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Secretaria de Educação do Município	4,15	0,93	4,0	4,0	5,0
Conselho de Acompanhamento e Controle Social – CACS/FUNDEB	3,84	0,94	3,0	4,0	4,0

N = 357 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O nível de interação da escola com o CACS/FUNDEB também foi analisado. Para 19,6%, a interação é regular. Para 47,1%, é boa, e foi considerada ótima para 24,4%.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico inicial da turma 04 do curso de capacitação com tutoria do CECAMPE-NE revelou informações significativas sobre o perfil de 357 respondentes, sobre sua atuação na Escola, como também sobre o nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, informações sobre a gestão do PDDE e os benefícios e contribuições do PDDE.

A percepção dos respondentes desta turma apresenta muitas similaridades com a turma 04, o que demonstra uma relativa homogeneidade nos participantes dos cursos de capacitação com tutoria na região Nordeste.

O questionário inicial é uma atividade obrigatória para todos os cursistas, mas até o dia da extração dos dados, o número de respondentes representa 19,23% do número de inscritos.

Os resultados desse diagnóstico subsidiarão ações da equipe de pesquisadores do CECAMPE-NE, visando potencializar os benefícios do PDDE enquanto política pública, como também a avaliação da percepção dos cursistas após a finalização do curso. Espera-se que todas as ações de formação impactem no nível de conhecimento dos cursistas, indicando o seu impacto na melhoria da gestão do PDDE. Recomenda-se a análise das dificuldades e benefícios revelados neste relatório, para subsidiar as capacitações presenciais de gestores das UEx's, EEx's, EM's e Conselhos Municipais.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO INICIAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA COM TUTORIA - TURMA 05**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

**JOÃO PESSOA
2021**

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba
Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Gabriela Tavares dos Santos

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

1 APRESENTAÇÃO

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais do Nordeste - CECAMPE/NE é uma unidade de referência e apoio ao FNDE na realização de ações para manter e melhorar as escolas, notadamente o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Integradas.

O Eixo de Assistência técnica tem como objetivo promover a assistência técnica, com foco na capacitação de gestores, conselheiros e agentes envolvidos com a gestão descentralizada dos programas e das ações financiados pelo FNDE, no monitoramento e na avaliação, visando subsidiar a tomada de decisão para melhorar os programas e as ações.

As principais ações específicas do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE-NE envolvem a produção de material didático e a oferta de cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, bem como cursos e encontros presenciais, além da oferta de eventos como os Webinários de formação de gestores do Nordeste. Também estão previstas a identificação, sistematização e publicização de boas práticas de gestão do PDDE.

As ações de formação são destinadas a dirigentes e técnicos das Unidades Executoras (UEX's), das Entidades Executoras (EEX's), das Entidades Mantenedoras (EM's), dos Conselhos Sociais, dentre outros, envolvidos com o planejamento, a gestão, a execução, a prestação de contas e o monitoramento dos recursos financeiros do PDDE, do PNATE e Caminho da Escola.

No escopo de atuação do eixo de Assistência Técnica do CECAMPE-NE, os pesquisadores do produto 3, que envolve o desenvolvimento de monitoramento das capacitações realizadas no âmbito do Nordeste, são responsáveis pela análise da qualidade da capacitação, por meio da elaboração de relatórios técnicos.

No dia 01 de novembro de 2022, tiveram início as inscrições da turma 05 do Curso de capacitação com Tutoria do PDDE, com 6.123 cursistas inscritos. No escopo da formação, existe um questionário inicial, com

informações preliminares sobre o perfil e a atuação profissional dos cursistas, além de questões relacionadas ao nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, à gestão do PDDE, como também aos benefícios e contribuições do PDDE.

Este relatório apresenta os resultados da análise do questionário inicial do curso de capacitação com Tutoria, que envolve o subproduto 1.2 do projeto CECAMPE-NE. O número de cursistas que responderam ao questionário até o dia 23 de dezembro de 2022 foi de 2.124, o que equivale a 34,69% do total de matriculados.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:

- Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas.

2.2 Objetivos Específicos

- Elaborar questionário para avaliar a qualidade da assistência técnica na oferta do curso de capacitação com tutoria.
- Disponibilizar o questionário inicial do curso de capacitação com tutoria.
- Tabular e analisar os dados do questionário inicial do curso de capacitação com tutoria.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste relatório, foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo *survey*, com os participantes do curso de capacitação com tutoria. A população envolvida neste relatório é de 6.121 cursistas e a amostra foi de 2.124.

O questionário foi disponibilizado para resposta no dia 01 de novembro de 2022, e a base de dados utilizada na análise foi extraída do banco de dados no dia 23 de dezembro de 2022, visando subsidiar a elaboração do diagnóstico.

O instrumento de coleta de dados possui 30 questões distribuídas em três seções, conforme ilustra o quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Perfil dos Respondentes	09
Atuação na Escola	04
Nível de Contribuição do PDDE e Ações Integradas	04
Gestão do PDDE	09
Gestão e Contribuição do PDDE	04

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise e tratamento dos dados ocorreram por meio do pacote estatístico IBM SPSS -*Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A partir da elaboração do diagnóstico, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- ✓ Caracterização do perfil e da atuação dos cursistas do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Avaliação dos impactos da capacitação com tutoria no nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas.
- ✓ Definição de temas prioritários para futuras ações de capacitação do CECAMPE-NE.
- ✓ Planejamento de ações para o monitoramento da qualidade da assistência técnica do CECAMPE-NE.

5 PERFIL DOS CURSISTAS

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade.

Os gráficos 1 e 2 apresentam informações sobre os cursistas por estado. Os estados com maior participação no curso são os da Bahia (25%), seguido da Paraíba (22,4%), e do Ceará, com (11,6%).

Gráfico 1 – Cursistas por estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os Estados com menor número de participantes, conforme os gráficos 01 e 02, são de Alagoas com 1,8%, e Maranhão com 6,1%. O Estado de Pernambuco corresponde a 11,2%; Piauí, 7,3 %; e Rio Grande do Norte, 8,1 %; Sergipe, 6,6 dos cursistas, respectivamente.

A tabela 1, a seguir, apresenta uma caracterização de três variáveis (Sexo, Idade e Estado Civil).

Tabela 1 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	1678	79,0	Entre 18 e 30 anos	178	8,4	Solteiro(a)	576	27,1
Masculino	445	21,0	Entre 31 e 40 anos	653	30,7	Casado(a)	1118	52,6
Outro	0	0	Entre 41 e 50 anos	896	42,1	Separado(a), Desquitado(a), Divorciado(a)	198	9,3
			Entre 51 e 60 Anos	364	17,1	União Estável	192	9,0
		100	Mais de 60 Anos	33	1,6	Viúvo(a)	41	1,9
Total	2124	100	Total	2124	100	Total	2124	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, 79% dos cursistas são do sexo feminino e 21% do sexo masculino. Esse resultado revela que o campo de atuação dos cursistas tem grande representatividade das mulheres.

Uma análise da distribuição por faixa etária da tabela 1 revela que apenas 8,4% possuem entre 18 e 30 anos. A maior representatividade de participação dos cursistas está na faixa de 41 a 50 anos, com 42,1%. 30,7% encontram-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos, e 17,00% estão na faixa etária que vai dos 51 aos 60 anos. Apenas 1,6% dos participantes possuem idade superior a 60 anos.

Em relação ao estado civil, dos 2.124 participantes, 27,1% são solteiros, 52,6% são casados, 9,3% são desquitados/divorciados, 9% encontram-se em regime de união estável, e apenas 1,9% declararam ter o estado civil viúvo(a), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas. A tabela 2 apresenta informações sobre o número de filhos.

Tabela 2 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	546	21,5
1	564	26,4
2	765	36,0
3	289	13,6
4	42	2
Mais de 4	11	0,5
Total	2124	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

De forma mais específica, observa-se que 21,5% não têm filhos/as, 26,4% têm um/a filho/a, 36% têm dois/as filhos/as, 13,6% têm três filhos/as, 2% têm quatro filhos e 0,5% tem mais de quatro filhos/as, de forma que a maioria dos cursistas tem entre um e dois filhos.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	19	0,8
Branco(a)	514	24,2
Indígena ou de origem indígena	13	0,6
Negro(a)	263	12,4
Pardo(a)	1293	60,9
Outros	22	1,3
Total	2124	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando questionados em relação à cor ou raça, 0,8% se autodeclararam amarelo(a), 0,6% de origem oriental, 24,2% se consideram branco(a), 0,6% identificam-se como indígena ou de origem indígena, 12,4% se autodeclararam negros(as), e o maior percentual dos cursistas, de 60,9%, se consideraram como pardos(as) em relação à cor ou raça. A última variável do perfil dos cursistas é o nível de escolaridade, indicado na tabela 4.

Tabela 4 - Nível de Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	98	4,61
Graduação	537	25,28
Especialização	1383	65,11
Mestrado	97	4,5
Doutorado	09	0,42
Total	2124	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que 4,61% dos cursistas possuem o ensino médio, 25,28% indicaram que possuem graduação, enquanto 65,11% informaram que têm curso de especialização. Com titulação de mestrado e doutorado, os resultados indicam que 4,5% e 0,42%, respectivamente, possuem formação *stricto sensu*. Esses resultados revelam que mais de 95% dos respondentes possuem, no mínimo, nível de graduação. A próxima seção envolve a dimensão atuação na escola.

6 ATUAÇÃO NA ESCOLA

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos cursistas ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes do curso com a escola, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a Escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	1093	51,4
Cargo comissionado	535	25,1
Contratado(a) como Prestador de Serviço	183	8,61
Contrato com carteira assinada	7	0,32
Não atuo em Escola, mas na secretaria da educação	245	11,5
Não atuo em Escola, mas em órgãos de controle social	1	0,0
Estudante	8	0,3
Outros	52	2,4
Total	2124	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao vínculo com a escola, a tabela 5 revela que a maior parte dos cursistas é servidor(a) efetivo(a), com 51,4% de representatividade. 8,61% exercem cargo comissionado, 8,61% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço, 0,32% tem contrato com carteira assinada. 11,5% dos respondentes atuam na secretaria de educação e 0% em órgãos de controle social, e 0,3% são estudantes. Considerando o perfil dos respondentes, observa-se que a maioria é servidor efetivo ou atua em cargo comissionado.

Tabela 6 - Tempo de atuação profissional

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	191	9
Mais de 1 e menos de 5 anos	723	34
Mais de 6 e menos de 10 anos	373	17,6
Mais de 10 e menos de 15 anos	280	13,2
Mais de 15 e menos de 20 anos	237	11,2
Mais de 20 anos	320	15,1
Total	2124	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A tabela 6 apresenta informações sobre o tempo de atuação na Escola, e os resultados apontam um tempo de atuação equilibrado em algumas faixas estabelecidas. Grande parte dos cursistas, ou seja, 34%, atua há menos de cinco anos profissionalmente, o que revela que são profissionais em processo de aquisição de experiência e a participação em formações pode auxiliá-los a potencializar a sua prática. 17,06% têm mais de 6 e menos de 10 anos de atuação, e 13,2% atuam há mais de 10 e menos de 15 anos. Os profissionais que atuam há mais de 15 anos e que são os mais experientes do grupo equivalem a 11,2%.

Tabela 7 - Função na Escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	987	46,46
Vice-Diretor(a)	189	8,89
Coordenador(a) Pedagógico(a)	203	9,55
Professor(a)	196	9,22
Secretário(a) Escolar	67	3,15
Coordenador(a) Administrativo(a)/Financeiro(a)	31	1,45
Tesoureiro(a)	25	1,17
Assistente Administrativo(a)	42	1,97
Assistente Pedagógico(a)	8	0,37
Não atuo em Escola, mas na Secretaria de Educação	308	14,50
Não atuo em Escola, mas em órgãos de Controle Social	1	0,04
Estudante	8	0,37
Outros	59	2,7
Total	2124	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Sobre a variável função exercida na Escola, a tabela 7 indica que 46,46% dos cursistas exercem a função de Diretor(a) e 8,89% a função de Vice-Diretor(a). A participação de coordenadores pedagógicos é de 9,55%, e a de professores equivale a 9,22% dos participantes do curso.

Ressalta-se, ainda, que 14,50% dos participantes não atuam na escola, mas na secretaria de educação.

Os demais participantes exercem a função de Coordenador(a) Administrativo(a) ou financeiro, Secretário(as) Escolar e Assistente Administrativo, com 1,45%, 3,15% e 1,97%, respectivamente. Também participaram do curso, profissionais da área administrativa, como Tesoureiro(a), Assistente Administrativo(a), Coordenador(a) Administrativo(a) e Assistente Pedagógico(a). 0,04% dos respondentes atuam em órgãos de controle social e 0,37% dos participantes atuam em

outras funções, como estudante, auxiliar de serviços gerais, consultor, ou apenas indicaram técnicos.

O resultado da análise dos dados dos respondentes revela que 64,9% atuam em cargos de gestão da escola, e muitos são colaboradores em funções pedagógicas ou administrativas, indicando que o curso está alcançando um público que atua diretamente na gestão do PDDE e Ações Integradas no contexto da educação básica.

7 NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS

Uma das questões abordadas no formulário para os cursistas envolve o nível de conhecimento dos programas do FNDE. Foram indicados três programas (PDDE, PNATE e Caminho da Escola). Os resultados estão indicados na tabela 8.

Tabela 8 - Nível de conhecimento dos programas do FNDE

Programas do FNDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Programa Dinheiro Direto na Escola	3,70	0,89	3,0	4,0	4,0
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	2,89	1,07	2,0	3,0	4,0
Caminho da Escola	2,76	1,01	2,0	3,0	4,0

N = 357 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise da tabela 8 revela que o maior nível de conhecimento dos cursistas envolve o PDDE, com média 3,70, e o menor nível de conhecimento é o Caminho da Escola, com média 2,76. Esses resultados apontam a necessidade de o CECAMPE-NE fortalecer as ações de formação em relação a esses programas, visando auxiliar o FNDE na operacionalização dos programas.

De forma mais específica, 64,9% dos cursistas indicaram ter um nível de conhecimento bom ou ótimo do PDDE, já que é o programa mais antigo do FNDE, enquanto 25,4% consideram esse nível regular. Em relação ao PNATE e ao Caminho na Escola, chama a atenção que 36,1% e 41,9%, respectivamente, indicam não ter nenhum ou baixo nível de conhecimento desses programas.

Em relação ao nível de conhecimento das Ações Integradas do PDDE, os resultados estão indicados na Tabela 9. Eles indicam médias que variam

de 2,28 a 3,37. Para a maioria das ações integradas, o nível de conhecimento é entre baixo e regular para a maioria dos programas.

Tabela 9 - Nível de conhecimento das Ações Integradas

Ações Agregadas do PDDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	2,59	1,17	2,0	3,0	4,0
PDDE Campo	2,70	1,73	2,0	3,0	4,0
PDDE Escola Sustentável	2,64	1,15	2,0	3,0	4,0
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	2,99	1,16	2,0	3,0	4,0
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	3,21	1,19	2,0	3,0	4,0
PDDE Novo Ensino Médio	2,44	1,17	1,0	2,0	3,0
PDDE Brasil na Escola	2,66	1,21	2,0	3,0	4,0
PDDE Educação e Família	2,85	1,21	2,0	3,0	4,0
PDDE Mais Cultura nas Escolas	2,44	1,16	1,0	2,0	3,0
PDDE Atleta na Escola	2,46	1,16	1,0	2,0	3,0
PDDE Educação Conectada	3,68	1,06	3,0	4,0	4,0
PDDE Emergencial	3,39	1,22	3,0	4,0	4,0

N = 2124 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global da percepção do nível de conhecimento das ações integradas revela que os programas que apresentam melhores índices são o PDDE Educação Conectada e o PDDE Emergencial, que apresentaram médias acima de 3, o que equivale ao nível regular. Todos os demais programas apresentam níveis de conhecimento entre baixo e regular, mas chamam a atenção os percentis dos programas PDDE Novo Ensino Médio, PDDE Brasil na Escola, PDDE Mais cultura nas Escolas e PDDE Atleta na Escola, uma vez que o primeiro percentil (25%) equivale a 1,0, indicando que os respondentes no início do curso não tinham nenhum conhecimento desses programas.

O programa que apresenta maior nível de conhecimento é o PDDE Educação Conectada. Como revelam os percentis, a maioria dos cursistas

tem conhecimento, no mínimo, regular deste programa. 64,7% dos respondentes possuem bom ou ótimo nível de conhecimento do programa.

A ação integrada PDDE Novo Ensino Médio foi uma das que apresentaram menores níveis de conhecimento. 26,8% dos cursistas indicaram não possuir nenhum conhecimento sobre o programa, enquanto 27,8% consideram esse nível baixo. Apenas 4,6% possuem nível de conhecimento ótimo sobre o programa.

Várias ações integradas apresentam nenhum ou baixo nível de conhecimento elevados, e alguns são próximos ou superiores a 50%, como o PPDE Novo Ensino Médio (**54,6%**), o PDDE Mais Cultura na Escola (**54,4%**), PDDE Brasil na Escola (46,6%), PDDE Educação e Família (40,2%), PDDE Atleta na Escola (**53,2%**), PDDE Campo (49,3%), PDDE Água (**48,5%**) e PDDE Escola Sustentável (46,6%).

Esses resultados sinalizam a importância da capacitação dos cursistas sobre as Ações Integradas, de modo que potencializem a adesão das escolas a esses programas, considerando o seu potencial de contribuição para a gestão da escola e a melhoria na qualidade da educação básica.

Outro aspecto abordado para os cursistas envolve o nível de conhecimento da legislação do PDDE e Ações Integradas. Na tabela 10, a seguir, observa-se que o nível de conhecimento da legislação do PDDE é um pouco superior ao das ações integradas.

Tabela 10 - Nível de conhecimento da Legislação do PDDE e Ações Integradas

Legislação	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,24	0,90	3,0	3,0	4,0
Ações Integradas do PDDE	3,01	0,94	2,0	3,0	4,0

N = 2124 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma avaliação dos resultados descritivos denota que 19,7% dos cursistas têm um nível baixo de conhecimento sobre a legislação do PDDE. Por outro lado, 37,2% têm nível regular, e 38%, um bom nível de conhecimento. Para as ações integradas, 28,3% dos respondentes indicaram que seu nível de conhecimento é baixo, e 39,5%, regular. Por outro lado, 28,7% e 3,5% indicaram níveis de conhecimento bom e ótimo, respectivamente, em relação às ações integradas.

8 GESTÃO DO PDDE

Os cursistas foram questionados se existia uma Unidade Executora Própria (UEX) na escola. 91,04% indicaram que sim e 8,6% afirmaram não existir UEX. Alguns ainda indicaram que a escola está em processo de reconhecimento, e outros que não sabem responder/não têm conhecimento.

Outra questão indicada envolve a utilização de cartão magnético do PDDE na gestão das despesas do programa pela UEX da Escola. 79,1% afirmaram que a escola utiliza o cartão, 12,4% afirmaram não saber e 5,5% indicaram que não. Para 3,0% dos respondentes, a escola não tem UEX.

A gestão do PDDE está intimamente vinculada ao nível de conhecimento sobre o processo de implantação e gestão da UEX. A tabela 11, a seguir, revela que o nível de conhecimento médio está na faixa de regular a bom.

Tabela 11 - Nível de conhecimento das etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX)

Etapas de Implantação e gestão de uma Unidade Executora própria (UEX)	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Adesão/habilitação	3,40	1,09	3,0	4,0	4,0
Processo de repasse de recursos	3,47	1,06	3,0	4,0	4,0
Planejamento para aplicação dos recursos	3,59	1,04	3,0	4,0	4,0
Execução dos recursos	3,64	1,04	3,0	4,0	4,0
Prestação de contas	3,64	1,07	3,0	4,0	4,0
Acompanhamento e controle social	3,46	1,06	3,0	4,0	4,0

N = 2124 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

As maiores médias entre as etapas envolveram a execução dos recursos e a prestação de contas, com percentuais de 14,6 % e 15,2% dos respondentes indicando nenhum ou baixo nível de conhecimento destes processos de gestão do PPDE. Entretanto, um número significativo de

respondentes indicou ter bom nível de conhecimento (63,3% e 65,4%). As etapas de Planejamento para aplicação dos recursos e Processo de repasse de recursos também tiveram resultados significativos, com médias que variaram de 3,59 a 3,47. 57,7% e 63% respectivamente, indicaram que possuem nível bom ou ótimo de planejamento para aplicação dos recursos e processo de repasse de recursos. 57% informaram ter um bom nível de acompanhamento e controle social, essa etapa é relevante nos processos de gestão do PDDE pois envolve a participação social.

A dimensão avaliada de menor média é de adesão e habilitação em que 20,8% indicaram não ter conhecimento ou baixo nível de conhecimento, 49,8% indicaram ter um nível bom de conhecimento, e 24,4%, um nível médio em relação a essa dimensão.

O PDDE utiliza vários sistemas de informação e a tabela 12 apresenta os resultados da avaliação inicial dos participantes do curso de capacitação com tutoria.

Tabela 12 - Nível de conhecimento sobre os Sistemas de Informação relacionados ao PDDE

Sistemas de Informação relacionados ao PDDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
PPDEWeb (Sistema de cadastramento/atualização das informações dos beneficiários do PDDE e suas Ações Agregadas)	3,23	1,10	2,0	3,0	4,0
PDE Interativo (ferramenta de apoio à gestão escolar)	3,43	1,06	3,0	4,0	4,0
SIGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas)	2,94	1,15	2,0	3,0	4,0
Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil	3,16	1,18	2,0	3,0	4,0

N = 2124 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise dos resultados revela que o menor nível de conhecimento é do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), com média 2,94, e o maior é do PDE Interativo (3,43). Entretanto, observa-se que esse nível, em média, é regular para o PDDEWeb e para o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil. Esse resultado revela a importância de subsidiar os cursistas com informações sobre esses sistemas, visando ampliar esse nível de conhecimento.

Em relação ao SIGPC, por exemplo, fica evidente que há muita heterogeneidade nesse nível de conhecimento, uma vez que é percebido como pequeno para 35,6%, regular para 28,9%, e bom para 27,8%.

O maior valor do desvio padrão (1,18) foi para o nível de conhecimento sobre o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil. Uma análise da distribuição percentual do nível de conhecimento para as respostas deste sistema ratifica esse resultado: nenhum (11%), pequeno (18,5%), regular (25,5%), bom (33,1%) e ótimo (11,9%).

A tabela 13 apresenta os resultados sobre o nível de dificuldade para o planejamento e a gestão do PDDE na Escola. Os resultados revelam médias abaixo de 3,0, o que sinaliza um nível de dificuldade regular.

Tabela 13 - Nível de dificuldade para o planejamento e a gestão do PDDE na Escola

Ações para o Planejamento e Gestão do PDDE	Nível de Dificuldade				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Elaboração do plano anual de atividades	2,79	0,89	2,0	3,0	3,0
Elaboração do plano de aplicação de recursos	2,81	0,94	2,0	3,0	3,0
Elaboração da prestação de contas	2,83	1,03	2,0	3,0	4,0
Utilização dos sistemas de informação do FNDE	2,79	0,95	2,0	3,0	3,0

N = 2124 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Como os resultados indicaram que os cursistas, em média, consideram que o nível de dificuldade fica entre baixo e regular, procurou-

se identificar os percentuais dos níveis mais elevados. Em relação à elaboração do plano anual de atividades, 19% indicaram níveis elevados ou muito elevados de dificuldade. Para a elaboração do plano de aplicação de recursos, esse percentual foi de 21,9%, e para a prestação de contas, 26% apontaram níveis de dificuldade elevados ou muito elevados. Para a utilização dos sistemas de informação do FNDE, o percentual é de 21%.

As médias revelaram que os níveis de dificuldade ficaram entre pequeno e regular. Os percentuais são significativos e variam de 78,9% para a utilização dos sistemas de informação, e 74 % para a prestação de contas. Isso indica que grande parte dos respondentes tem algum nível de conhecimento dos processos de gestão do PDDE.

Com o objetivo de oportunizar aos cursistas a indicação de outras dificuldades nas ações do PDDE, além das citadas na tabela 13, foi elaborada uma questão aberta para indicarem outras dificuldades e/ou problemas na prestação de contas do PDDE na UEx de sua escola e ações do PDDE. Foram identificadas 2.121 respostas válidas, das quais 928 indicaram apenas não ou nenhuma, revelando não terem outras dificuldades.

De forma específica, observou-se, nas demais 1.193 respostas, que grande parte das dificuldades está associada à execução do PDDE, sobretudo à pesquisa de preços e compras dos valores destinados ao capital e custeio, replanejar recursos na divisão de capital e custeio e à necessidade de incluir a possibilidade de realizar a compra on-line. Também apontaram dificuldades para aberturas de novas contas e crédito de recursos sem comunicação com a escola. A aplicação financeira dos recursos foi outra dificuldade e, por isso, solicitaram capacitações específicas sobre o tema. Por fim, indicaram também a participação social como uma das dificuldades apresentadas.

Uma das etapas mais relevantes nos processos de gestão do PDDE envolve a prestação de contas. Os cursistas foram questionados sobre algumas informações que devem fazer parte da prestação de contas e os resultados estão indicados na tabela 14.

Tabela 14 - Informações relacionadas à prestação de contas do PDDE

Deve ser informado na prestação de contas...	Sim	Não	Não Sei
Demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados	1962	24	138
Extratos bancários, notas fiscais, recibos e processos de licitação	1913	77	134
Conciliação bancária, no caso de terem ocorrido despesas, cujos débitos na conta bancária ainda não tenham sido lançados até 31 de dezembro	1415	163	546
Extratos bancários da conta corrente em que os recursos foram depositados, assim como das aplicações financeiras	1875	74	175
Contratos de locação e/ou de terceiros	1289	331	504
Outros documentos que concorram para a inequívoca comprovação da destinação dada aos recursos (como atas de reuniões do Colegiado escolar, pesquisas de preços, notas fiscais, recibos, cópias de cheque etc.).	1812	94	218
Termo de doação dos bens adquiridos para a Prefeitura	1380	296	448

N = 2124 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados revelam que 92% dos cursistas consideram que o demonstrativo de execução da receita e da despesa e de pagamentos devem ser informados na prestação de contas. Um percentual similar (90%) foi indicado para os extratos bancários, notas fiscais, recibos e processos de licitação. Nos itens extratos bancários da conta corrente, tem-se um percentual de (88%), conciliação bancária (66%), e contratos de locação e ou/de terceiros (60%). 40% dos cursistas indicaram que os contratos de locação e/ou de terceiros não devem ser informados na prestação de contas, e 36% têm a mesma opinião sobre o termo de doação de bens.

Ainda sobre a prestação de contas do PDDE, os cursistas foram questionados sobre as principais dificuldades e/ou problemas na prestação de contas do PDDE na UEx da escola. Apesar de a pergunta abordar a prestação de contas, as 1.033 respostas envolveram três processos de gestão: a execução do PDDE, a prestação de contas e a participação social. Os resultados serão apresentados por processo:

a) Execução do PDDE

A execução do PDDE envolve o planejamento e execução dos recursos. Os participantes indicaram dificuldades associadas a esse processo, e a principal delas está vinculada aos processos de aquisição de equipamentos, excesso de burocracia, materiais e contratação de prestadores de serviços. Após a análise das respostas, apresentamos, a seguir, as principais dificuldades enfrentadas.

1. Excesso de burocracia.
2. Dificuldade na disponibilidade de prestadores de serviços com notas fiscais.
3. Realização de pesquisa de preços: os respondentes alegam que o porte da cidade dificulta a realização de três cotações, que as empresas não desejam disponibilizar as informações, pois temem não ser escolhidas.
4. Realização de processos licitatórios nos processos de aquisições e contratações.
5. Diferenciação entre os recursos de capital e de custeio, além da alocação e utilização de forma correta e eficiente dos recursos.
6. Elaboração das planilhas com orçamentos.
7. Prestação/contratação de serviços ou ainda em relação a reprogramação de recursos de anos anteriores.
8. Demora na entrega de documentos pelas empresas.
9. Elaboração do plano de aplicação dos recursos.

10. Definição das prioridades para realização das compras.
11. Encontrar empresas prestadoras de serviços com produtos a preço acessível.
12. Mobilização dos fornecedores locais a participar do processo licitatório, sobretudo em municípios de pequeno porte e da zona rural.
13. Recebimento do recurso em várias contas.
14. Atraso na execução dos recursos do PDDE pelas EEx's em decorrência dos procedimentos licitatórios.
15. Demora na entrega dos documentos e notas fiscais por parte de alguns fornecedores

b) Prestação de Contas

As principais dificuldades indicadas estão relacionadas ao relacionamento com o banco, sobretudo para emissão de extratos, organização da documentação, conciliação bancária, entre outros. Após a análise das respostas, apresentamos, a seguir, os principais resultados.

1. Calcular saldos remanescentes.
2. Consolidar e revisar todos os documentos da prestação de contas, incluindo todos os formulários exigidos e preenchidos de forma correta.
3. Convencer os gestores escolares da necessidade de registrar tudo em ata, preencher todos os formulários do FNDE e serem entregues a tempo na Secretaria de Educação para conferência.
4. Dificuldade de identificar os saldos de aplicação financeira quando existe mais de um recurso depositado em uma única conta.
5. Dificuldade de utilização do Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SIGPC.
6. Disponibilidade de diretores escolares para prestar contas com a EEx.
7. Elaboração da conciliação bancária.
8. Emissão de notas fiscais fora da data da compra.
9. Exigência de certidões e atas de todas as ações.

10. Realização do cálculo dos rendimentos da aplicação para geração do saldo atualizado.
11. Indicação dos rendimentos de aplicação financeira e os procedimentos para sua alocação entre capital e custeio.
12. Lançamento no sistema de prestação de contas.
13. Não ter contador para fazer as prestações de contas, demandando do gestor a responsabilidade por tal realização.
14. Organização de toda a documentação do livro caixa, organização de documentos ao longo do ano letivo.
15. Preenchimento do demonstrativo de execução da receita e de despesa de pagamentos efetuados.
16. Preenchimento dos formulários e ofícios relacionados à prestação de contas.
17. Relação com o banco para emissão de extratos bancários (falta de comunicação, dificuldade de acesso).
18. Resolução de problemas com pendências de anos anteriores, que dificultam o fluxo de recursos anuais ser recebido com regularidade, pois não existem documentos no arquivo da escola desses períodos.
19. Resolução de situação pendente com a receita federal.

c) Participação Social

Em relação à participação social, há dificuldades relacionadas à participação e colaboração da comunidade escolar, visando auxiliar no processo decisório, como também à realização de reuniões com o colegiado da escola. As dificuldades apresentadas estão relacionadas com os temas a seguir:

1. Falta de participação efetiva do conselho escolar.
2. Dificuldade em reunir o conselho escolar.
3. Dificuldade em reunir todos os membros do colegiado e do conselho fiscal.
4. Dificuldade em reunir os membros da UEx para realizar a Prestação de contas.
5. Falta de empenho e comprometimento por parte de alguns integrantes do conselho.
6. Falta de pessoas que queiram participar efetivamente.
7. Falta de comunicação e transparência por parte de alguns gestores.
8. Falta de uma gestão democrática.

d) Outras dificuldades

Durante a análise das respostas, foram identificadas algumas dificuldades mais gerais, que foram agrupadas nessa categoria. Essas dificuldades estão associadas à falta de experiência do gestor, à necessidade de capacitação sobre os processos de gestão do PDDE e SIGPC, além do tempo para conciliar as atividades da gestão da escola e da UEx. Tais dificuldades são apresentadas a seguir:

1. Capacitação anual sobre cada um dos programas e SIGPC.

2. Capacitação de todos os envolvidos com o processo do PDDE.
3. Centralização das responsabilidades no gestor escolar, responsável pela UEx.
4. Compreender toda a legislação e falta de acesso às informações.
5. Dificuldade de gerir o recurso para atender a tantas necessidades.
6. Escassez de tempo para a realização do processo do PDDE e conciliar com as atividades da gestão da escola.
7. Falta de conhecimento dos membros da unidade executora sobre os programas.
8. Mudança na gestão escolar.
9. Resolução de pendências deixadas pelo gestor anterior.

9 BENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES DO PDDE

O PDDE é um programa que traz muitos benefícios para a Escola, e para identificar a percepção dos cursistas sobre os benefícios do programa, foi elaborada uma questão de livre resposta. Após a análise de conteúdo, identificaram-se algumas palavras-chave que caracterizam esses benefícios, tais como autonomia, gestão participativa, independência, melhoria, resultados, visibilidade e transparência. As palavras mais frequentes nas 1289 respostas válidas são autonomia, com 284 recorrências, melhoria, com 180, qualidade, com 144, participação e apoio, com 122 recorrências, e transparência, com 213 ocorrências.

A autonomia, por exemplo, envolve a capacidade do gestor escolar de gerir os recursos financeiros, aplicar os recursos na infraestrutura física e pedagógica da escola, como também na aquisição de bens e material de custeio e na contratação. Também está vinculada à capacidade da gestão escolar de definir as prioridades da escola. Algumas percepções dos respondentes são apresentadas a seguir.

“O PDDE auxilia a escola a desenvolver, com autonomia suas atividades pedagógicas. Também é possível custear despesas com manutenção e pequenos investimentos na estrutura física da nossa escola.”

“A autonomia colabora para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, como também a possibilidade de custear despesas com manutenção e pequenos investimentos.”

“A autonomia no desenvolvimento da nossa escola o que faz com que nossos alunos possam ter uma educação ainda mais de qualidade.”

“Ajuda nas despesas dos materiais pedagógicos na nossa instituição seja eles custeio ou capital, ajuda também em programa que vai deixar a criança mais tempo escola. Nos auxiliando assim a Escola ter sua própria autonomia, para a realização das atividades pedagógicas. ”

“Autonomia da escola, necessidades atendidas dentro da realidade, respeitando a decisão da comunidade escolar (colegiado) e planejamento dentro da realidade das escolas, pois é um planejamento realizado pelos atores que vivenciam os problemas diários e buscam soluções de saná-los ou combatê-los.”

Em relação à melhoria, observa-se que há uma relação com os recursos, a gestão democrática e o planejamento de execuções. Há, ainda, uma relação entre descentralização e independência, gestão participativa e o fortalecimento das ações da escola, como ilustram algumas percepções dos cursistas que responderam ao formulário.

“Buscar melhorias para que os educandos tenham meios e recursos para melhoria na aprendizagem.”

“Como gestora, aproximadamente há dez anos posso dizer que tem ajudado a melhoria da educação de forma significativa, uma vez que ampliou a aquisição de recursos pedagógicos, como também materiais de expedientes para manutenção da escola. Ainda, possibilitou práticas educacionais fazendo uso das ferramentas digitais na sala de aula com a educação conectada.”

“Contribui na melhoria, dinamizando a gestão escolar; melhoria na qualidade de ensino; nas atividades didático-pedagógica; manutenção e reparos na estrutura física da escola, etc..”

“Contribui no aprendizado dos alunos, ajuda os professores ao planejar suas aulas e melhoria na parte burocrática e infra estrutura, fornecendo aos alunos um ambiente acolhedor e agradável. ”

“Entre tantas, a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica. Os recursos do programa são transferidos de acordo com o número de alunos, de acordo com o censo escolar do ano anterior ao do repasse.”

O que favorece a melhoria nas escolas e o processo decisório de forma mais participativa é a boa gestão dos recursos, que atende às

necessidades da escola. Os principais resultados do PDDE estão vinculados à aprendizagem dos alunos, à conservação patrimonial, à organização pedagógica, à resolução de problemas, à visibilidade e à transparência, como ilustram as respostas dos cursistas.

Alguns dos respondentes indicaram que o PDDE traz benefícios para além da escola, reduzindo desigualdades sociais, autogestão escolar, controle social e elevação dos índices de educação básica, além de colaborar para as políticas públicas dos municípios onde estão localizadas. Algumas percepções dos cursistas que ratificam esse posicionamento são apresentadas a seguir.

“Democratização quanto ao uso dos recursos financeiros e mais independência e descentralização com relação à EEx. Transparência quanto a aplicação dos recursos e tomada de decisões.”

“É a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica.

“Autogestão, liberdade de gerir seus recursos, a partir das necessidades coletivas da escola, etc.

“Descentralização dos recursos por parte da secretaria de educação, planejar de forma equilibrada ações na escola, buscar coletivamente com os seguimentos da escola os meios para solucionar problemas de interesses comuns.

“Gerir e administrar priorizando as necessidades da escola, sendo essas ações realizadas por pessoas que conhecem a realidade da escola”.

“O dinheiro ser gasto realmente nas necessidades da escola, que só quem está no chão da escola sabe e a facilidade de manter, principalmente o material pedagógico mais usado na escola sempre a disposição dos alunos e professores, facilitando assim, a aprendizagem.”

“O PDDE auxilia a comunidade escolar a desenvolver, com autonomia e celeridade, suas atividades pedagógicas, também custear despesas com materiais didáticos, limpeza e materiais pertinentes.”

“O PDDE auxilia a comunidade escolar a desenvolver autoestima para suas atividades pedagógica podendo também custear manutenção e pequenos reparos na estrutura física da escola.”

Esses relatórios só reforçam os resultados da tabela 15, que objetivou analisar o nível de contribuição do PDDE como política pública.

Tabela 15 - Nível de contribuição do PDDE como política pública

Fatores Analisados	Nível de Contribuição				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Descentralização de recursos	3,93	1,01	4,0	4,0	5,0
Democratização da Gestão Escolar	4,20	0,84	4,0	4,0	5,0
Participação da comunidade escolar na tomada de decisão	4,17	0,85	4,0	4,0	5,0
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	3,93	0,95	3,0	4,0	5,0
Melhoria na infraestrutura física	3,87	1,01	3,0	4,0	5,0
Melhoria na gestão pedagógica da escola	4,18	0,84	4,0	4,0	5,0
Melhoria na qualidade do ensino	4,21	0,81	4,0	4,0	5,0
Aumento no índice do IDEGES	3,87	0,96	3,0	4,0	5,0
Fortalecimento da autogestão	4,13	0,87	4,0	4,0	5,0

N = 2124 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados revelam o potencial do PDDE como política pública e suas implicações no contexto de atuação da escola. Eles indicam que, para a maioria dos fatores, a percepção dos cursistas, tomando como referência a média, o nível de contribuição do PDDE como política pública é bom. Os desvios padrões apresentam valores muito próximos, ou seja, indicam a adesão das pessoas à mesma percepção

De forma específica, alguns resultados merecem destaque. A maior média é a melhoria na qualidade do ensino (4,21), seguida da democratização da gestão escolar (4,20), da Melhoria na gestão pedagógica da escola (4,18) e da Participação da comunidade escolar na tomada de

decisão (4,17). 84,5% consideram que o PDDE tem um bom ou ótimo nível de contribuição para a democratização da gestão escolar, e 82,3% têm essa mesma percepção em relação à participação da comunidade escolar na tomada de decisão. Já sobre a melhoria na qualidade do ensino, esse percentual é de 84,8%. Em relação à melhoria da gestão pedagógica, 83,8% também revelam que o PDDE, enquanto uma política pública, apresenta bom ou ótimo nível de contribuição.

Sobre a descentralização de recursos, os resultados revelam que 73,8% indicam o PDDE equivalente a bom ou ótimo. Essa mesma tendência de resposta ocorre em relação ao aumento no índice do IDEGES, com índices de 71,7% para bom e ótimo.

O fortalecimento da autogestão foi outro fator analisado e que obteve uma percepção dos cursistas positiva em relação ao nível de contribuição do PDDE, uma vez que 44,4% revelaram uma boa contribuição, enquanto, para 37,8%, essa contribuição é ótima. No que se refere à criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola, os resultados indicam que o PDDE tem uma boa contribuição para 43,9% dos cursistas, mas, para 29,9%, a contribuição é ótima.

A média para o fator melhoria na infraestrutura física foi de 3,87, e obteve o maior desvio padrão (1,01). Isso indica que esse fator foi o que obteve maior dispersão nas respostas e também a menor média entre os fatores pesquisados. Para 9,9%, o PDDE não traz nenhuma ou uma baixa contribuição como política pública. Já para 20,9%, essa contribuição é regular, e para 69,2%, é boa ou ótima.

Como uma política que tem como propósito o fortalecimento da gestão escolar, o PDDE estimula a participação dos agentes da escola na gestão dos recursos. Os cursistas foram questionados sobre o nível de participação de vários agentes nesse processo, e os resultados estão indicados na tabela 16.

Tabela 16 - Nível de participação de agentes na operacionalização do PDDE

Agentes com atuação na escola	Nível de Participação				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Diretor(a) da Escola	4,37	0,82	4,0	5,0	5,0
Equipe gestora (direção, secretaria e setores administrativos)	4,22	0,86	4,0	4,0	5,0
Equipe pedagógica	4,11	0,86	4,0	4,0	5,0
Professores	4,01	0,92	4,0	4,0	5,0
Comunidade (alunos e pais)	3,80	0,95	3,0	4,0	4,0
Secretaria de Educação do Município	4,00	1,07	4,0	4,0	5,0
Conselho Escolar	4,11	0,94	4,0	4,0	5,0

N = 2124 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam uma percepção bastante positiva sobre o nível de participação dos agentes na operacionalização do PDDE, com médias que variaram de 3,80 (Comunidade) a 4,37 (diretor/a da escola). O nível de contribuição do diretor(a), por exemplo, é bom e ótimo para 89,9% dos cursistas. Para a equipe gestora e pedagógica, esses índices são de 85,9% e 82,2%.

Por outro lado, 29,9% dos cursistas consideram que a participação da comunidade é inexistente, baixa ou regular. Esse percentual é de 21,2% para o nível de participação da secretaria de educação do município. Mesmo com esses percentuais, observa-se que a participação desses agentes apresenta níveis considerados bom e ótimo para 70% e 78,8%, respectivamente. Os níveis de participação do conselho escolar também foram considerados bons e ótimos para 82,6% dos cursistas.

Os resultados da avaliação sobre os níveis de participação da Secretaria de Educação do Município podem ser compatibilizados com os resultados da tabela 17, que revelam o nível de interação da escola. Esses resultados convergem, pois, para 84,1% dos respondentes, o nível de participação da secretaria de educação do município na operacionalização do PDDE é bom ou ótimo.

Tabela 17 - Nível de interação da Escola com agentes públicos e sociais

Agentes Públicos e Sociais	Nível de Interação				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Secretaria de Educação do Município	4,20	0,92	4,0	4,0	5,0
Conselho de Acompanhamento e Controle Social – CACS/FUNDEB	3,84	0,99	3,0	4,0	5,0

N = 2124 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O nível de interação da escola com o CACS/FUNDEB também foi analisado. Para 17,3%, a interação é regular. Para 46,6%, é boa, e foi considerada ótima para 26%.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico inicial da turma 05 do curso de capacitação com tutoria do CECAMPE-NE revelou informações significativas sobre o perfil de 2124 respondentes, sobre sua atuação na Escola, como também sobre o nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, informações sobre a gestão do PDDE e os benefícios e contribuições do PDDE.

A percepção dos respondentes desta turma apresenta muitas similaridades com a turma 04, o que demonstra uma relativa homogeneidade nos participantes dos cursos de capacitação com tutoria na região Nordeste.

O questionário inicial é uma atividade obrigatória para todos os cursistas, mas até o dia da extração dos dados, o número de respondentes representa 34,69% do número de inscritos.

Os resultados desse diagnóstico subsidiarão ações da equipe de pesquisadores do CECAMPE-NE, visando potencializar os benefícios do PDDE enquanto política pública, como também a avaliação da percepção dos cursistas após a finalização do curso. Espera-se que todas as ações de formação impactem no nível de conhecimento dos cursistas, indicando o seu impacto na melhoria da gestão do PDDE. Recomenda-se a análise das dificuldades e benefícios revelados neste relatório, para subsidiar as capacitações presenciais de gestores das UEx's, EEx's, EM's e Conselhos Municipais.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO FINAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA COM TUTORIA – TURMA 01**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

**JOÃO PESSOA
2022**

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

1 APRESENTAÇÃO

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais do Nordeste - CECAMPE/NE é uma unidade de referência e apoio ao FNDE na realização de ações para manter e melhorar as escolas, notadamente o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Integradas.

O Eixo de Assistência Técnica tem como objetivo promover a assistência técnica, com foco na capacitação de gestores, conselheiros e agentes envolvidos com a gestão descentralizada dos programas e das ações financiados pelo FNDE, no monitoramento e na avaliação, visando subsidiar a tomada de decisão para melhorar os programas e as ações.

As principais ações específicas do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE - NE envolvem a produção de material didático e a oferta de cursos de capacitação à distância (com e sem tutoria), bem como cursos e encontros presenciais, além da oferta de eventos como os Webinários de formação de gestores do Nordeste. Também estão previstas a identificação, a sistematização e a publicização de boas práticas de gestão do PDDE.

As ações de formação são destinadas a dirigentes e técnicos das Unidades Executoras (UEX's), das Entidades Executoras (EEX's), das Entidades Mantenedoras (EM's), dos Conselhos Sociais, dentre outros envolvidos com o planejamento, a gestão, a execução, a prestação de contas e o monitoramento dos recursos financeiros do PDDE, do PNATE e do Caminho da Escola.

No escopo de atuação do eixo de Assistência Técnica do CECAMPE - NE, os pesquisadores do "produto 3", que envolve o desenvolvimento de monitoramento das capacitações realizadas no âmbito do Nordeste, são responsáveis pela análise de qualidade da capacitação, por meio da elaboração de relatórios técnicos.

Em outubro de 2021, teve início a primeira turma do Curso de capacitação com Tutoria do PDDE, com 2.279 cursistas inscritos. No escopo da formação existe um questionário inicial com informações preliminares

sobre o perfil e a atuação profissional dos cursistas, além de questões relacionadas ao nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, a gestão do PDDE, como também dos benefícios e contribuições do mesmo. Esse relatório foi finalizado e entregue em dezembro de 2021.

O relatório final de avaliação do curso é uma atividade de monitoramento da capacitação, sendo essencial para avaliar a qualidade dos cursos ofertados pelo CECAMPE - NE. Este documento apresenta os resultados da análise do questionário final do curso de capacitação com Tutoria, da "Turma 01", que envolve o subproduto 2.1 do projeto CECAMPE - NE. O número de cursistas que responderam ao questionário até o dia 04 de maio de 2022 foi de 226, o que equivale a 9,91% do total de matriculados.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

- ✓ Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Elaborar um questionário para avaliar a qualidade da assistência técnica na oferta do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Disponibilizar o questionário final do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Tabular e analisar os dados do questionário final do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Comparar o nível de conhecimento dos cursistas no final do curso em relação a percepção apresentada no relatório do início do curso.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste relatório, foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo *survey*, com os participantes do curso de capacitação com tutoria. A população envolvida neste relatório é de 2.279 cursistas e a amostra foi de 226.

O questionário foi disponibilizado para resposta no dia 18 de outubro de 2021 e a base de dados que foi utilizada na análise foi extraída do banco de dados no dia 04 de maio de 2022, visando subsidiar a elaboração do diagnóstico.

O instrumento de coleta de dados possui 30 questões distribuídas em três seções, conforme ilustra o Quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Perfil dos Respondentes	09
Atuação na Escola	03
Avaliação do Desenvolvimento do Curso	06
Impacto do Curso no Conhecimento sobre o PDDE	07

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise e tratamento dos dados ocorreu por meio do pacote estatístico IBM SPSS - *Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A partir da elaboração do diagnóstico, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- ✓ Caracterização do perfil e da atuação dos cursistas do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Percepção dos cursistas sobre o desenvolvimento do Curso.
- ✓ Avaliação dos impactos da capacitação com tutoria no nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas.
- ✓ Planejamento de ações para o monitoramento da qualidade da assistência técnica do CECAMPE - NE.

5 PERFIL DOS CURSISTAS

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, o número de filhos, a autodeclaração em relação à cor ou raça e o nível de escolaridade.

O Gráfico 1 apresenta informações sobre os cursistas por estado. Os estados com maior participação no curso são os da Bahia (34,1%), seguido da Alagoas (18,6%) e da Paraíba, com 11,1%.

Gráfico 1 – Cursistas por estado de residência

Fonte: CECAMPE - NE, 2021.

O Estado com menor número de participantes, conforme o Gráfico 01, é o de Sergipe, com 3,1%. Os estados do Maranhão e Rio Grande do Norte representam, respectivamente, 10,2% e 8,8% dos cursistas e o estado do Ceará tem 5,3% de participação.

A Tabela 1, a seguir, apresenta uma caracterização de três variáveis (Sexo, Idade e Estado Civil).

Tabela 1 – Variáveis: sexo, idade e estado civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	163	72,12	Entre 18 e 30 anos	14	6,20	Solteiro(a)	66	24,81
Masculino	63	27,88	Entre 31 e 40 anos	53	23,45	Casado(a)	110	48,67
			Entre 41 e 50 anos	96	42,48	Separado(a), Desquitado(a), Divorciado(a)	21	7,89
			Entre 51 e 60 Anos	57	25,22	União Estável	20	7,52
			Mais de 60 Anos	6	2,65	Viúvo(a)	4	1,50
Total	226	100	Total	226	100	Total	226	100

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Em relação ao gênero, 72,1% dos cursistas são do sexo feminino e 27,9% do sexo masculino. Esse resultado revela que o campo de atuação dos cursistas tem grande representatividade das mulheres.

A faixa etária com a maior representatividade foi a de 41 a 50 anos, com 42,48% da amostra. Uma análise mais específica da distribuição por faixa etária da tabela 2 revela que apenas 6,20% possuem entre 18 e 30 anos. A menor representatividade de participação dos cursistas está na faixa de mais de 60 anos, com 2,65%; 25,22% encontram-se na faixa etária dos 51 aos 60 anos, e 23,45% na faixa etária dos 31 aos 40 anos. Apenas 2,65% dos participantes possuem idade superior a 60 anos.

Em relação ao estado civil, dos 226 participantes, 24,81% são solteiros, 48,67% são casados, 7,89% são desquitados/divorciados, 7,89% encontram-se em regime de união estável e apenas 2,4% são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes são pessoas casadas. A Tabela 2 apresenta informações sobre o número de filhos, cuja média é de 1,67.

Tabela 2 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	47	20,8
1	47	20,8
2	83	36,7
3	36	15,9
4	7	3,1
Mais de 4	6	2,7
Total	226	100,0

Fonte: CECAMPE - NE, 2021.

De forma mais específica, observa-se que 20,8% não tem filhos/as ou têm um/a filho/a; 36,7% têm dois/as filhos/as, 15,9% têm três filhos/as, 3,1% têm quatro filhos e 2,7% têm mais de quatro filhos/as, de forma que a maioria dos cursistas têm entre nenhum e dois filhos.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Branco(a)	52	23,0
Indígena ou de origem indígena	2	0,9
Negro(a)	22	9,7
Pardo(a)	148	65,0
Outros	2	0,9
Total	995	100,0

Fonte: CECAMPE - NE, 2021.

Quando questionados em relação à cor ou raça, 23,0% se consideram branco(a), 0,9% identificam-se como indígena ou de origem indígena, 9,7% se autodeclararam negros(as), e o maior percentual dos cursistas (65,0%) se consideraram como pardos(as). A última variável do perfil dos cursistas é o nível de escolaridade, indicado na Tabela 4.

Tabela 4 - Nível de Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	10	4,4
Graduação	77	31,4
Especialização	140	62,0
Mestrado	04	1,8
Doutorado	01	0,4
Total	995	100,00

Fonte: CECAMPE - NE, 2021.

Os resultados indicam que 4,4% dos cursistas possuem o ensino médio, 31,4% possuem graduação, enquanto 62,0% informaram que têm curso de especialização. Com titulação de mestrado e doutorado, os resultados indicam que 1,8% e 0,4% respectivamente, possuem formação *stricto sensu*. Esses resultados revelam que a maior parte dos cursistas possui nível de graduação. A próxima seção envolve a dimensão "atuação na escola".

6 ATUAÇÃO NA ESCOLA

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos cursistas ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes do curso com a escola, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas Tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	134	59,3
Cargo comissionado	35	15,5
Contratado(a) como Prestador de Serviço	11	4,9
Contrato com carteira assinada	01	0,4
Não atuo na Escola, mas em órgãos de controle social	01	0,4
Não atuo na Escola, mas na Secretaria de Educação	41	18,1
Outros	03	1,2
Total	226	100,00

Fonte: CECAMPE - NE, 2021.

Em relação ao vínculo com a escola, a Tabela 5 revela que a maior parte dos cursistas é servidor(a) efetivo(a), com 59,3 % de representatividade; 18,1% não atuam em escolas, mas na Secretaria de Educação, e 15,5% exercem cargo comissionado; 4,9% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço. Os demais participantes, com representatividade de 2%, indicaram os seguintes vínculos: contrato com carteira assinada, atuação em órgãos de controle social, e três deles indicaram outros vínculos, tais como professor e equipe técnica da prefeitura.

Tabela 6 - Tempo de atuação profissional

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	15	6,6
Mais de 1 e menos de 5 anos	62	27,4
Mais de 6 e menos de 10 anos	44	19,5
Mais de 10 e menos de 15 anos	39	17,3
Mais de 15 e menos de 20 anos	23	10,2
Mais de 20 anos	43	19,0
Total	226	100,0

Fonte: CECAMPE - NE, 2021.

A Tabela 6 apresenta informações sobre o tempo de atuação na escola, e os resultados apontam um tempo de atuação equilibrado em algumas faixas estabelecidas. Grande parte dos cursistas, ou seja, 34% possuem menos de cinco anos profissionalmente, o que revela serem profissionais em processo de aquisição de experiência e a participação em formações pode auxiliá-los a fim de potencializarem a sua prática. 19,5% têm mais de 6 e menos de 10 anos de atuação e 17,3% atuam há mais de 10 e menos de 15 anos. Os profissionais que atuam há mais de 15 anos e que são os mais experientes do grupo equivalem a 29,2%.

Tabela 7 - Função na Escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	97	42,9
Vice-Diretor(a)	12	5,3
Coordenador(a) Administrativo(a)	06	2,7
Coordenador(a) Pedagógico(a)	06	2,7
Professor(a)	26	11,5
Secretário(a) Escolar	07	3,1
Coordenador(a) Administrativo(a) Financeiro(a)	01	0,4
Assistente Administrativo(a)	01	0,4
Auxiliar Administrativo(a)	03	1,3
Técnico Educacional	15	6,7
Tesoureiro(a)	01	0,4

Não atuo na Escola, mas em órgãos de controle social	01	0,4
Não atuo na Escola, mas na Secretaria de Educação	46	20,4
Outros	04	1,8
Total	995	100,0%

Fonte: CECAMPE - NE, 2021.

Sobre a variável “função exercida na escola”, a Tabela 7 indica que 42,9% dos cursistas exercem a função de Diretor(a) e 5,3% a função de Vice-Diretor(a); 20,4% dos cursistas exercem atuação na Secretaria de Educação. Já a participação de professores equivale a 11,5% dos participantes do curso. Os demais participantes exercem a função de Técnico-educacional, Secretário(as) Escolar, Coordenador(a) Pedagógico(a) e Coordenador(a) Administrativo (a), com 6,7%, 3,1%, 2,7% e 2,7%, respectivamente. Também participam do curso profissionais da área administrativa, como Assistente Administrativo(a), Auxiliar Administrativo(a), Coordenador(a) Administrativo(a), Coordenador(a) financeiro(a) e Tesoureiro(a). Um dos participantes atua em órgãos de controle social e 1,8% indicaram a opção “outros”, exercendo função de assessores contábil e de comunicação, além de auxiliar de classe e merendeiro.

7 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO

Nesta seção, serão analisados aspectos relacionados à operacionalização do curso, envolvendo aspectos pedagógicos, tempo de realização, recursos e suporte técnico na percepção de 226 cursistas que realizaram a avaliação. Na primeira questão envolvendo uma avaliação geral sobre o curso ofertado pelo CECAMPE – NE, 64,2% dos respondentes indicaram que o curso foi “ótimo” e 34,5% “bom”. Apenas 1,3% indicaram que o curso foi “regular”. Observa-se que 98,7% destacaram a qualidade do curso como “ótimo” ou “bom”.

Foi realizada uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos, o material didático e a equipe. Os cursistas utilizaram uma escala de 5 pontos para indicarem a sua percepção, sendo 1 equivalente a “discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente” com a afirmativa. Os resultados são apresentados na Tabela 8, apresentada a seguir.

Tabela 8 – Avaliação Geral do Desenvolvimento do Curso

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
O curso apresentado atingiu o objetivo proposto.	4,37	0,75	4,0	4,0	5,0
O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,35	0,79	4,0	4,0	5,0
Os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,35	0,78	4,0	4,0	5,0
A equipe de formação demonstrou domínio suficiente dos assuntos abordados.	4,40	0,78	4,0	4,5	5,0
Houve sequência no desenvolvimento do assunto de modo que facilitasse o entendimento.	4,36	0,75	4,0	4,0	5,0

N = 226 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Uma análise dos resultados na Tabela 8 revela o nível de qualidade dos cursos oferecidos pelo CECAMPE - NE. As médias são superiores a 4,35, oscilando entre "concordo" e "concordo totalmente" com a afirmativa. Os desvios padrão inferiores a 0,79 ratificam esse resultado, indicando percepções similares. Outro indicador de concordância é o percentil, que oscilou entre 4,0 para um recorte em 25% dos respondentes, até 5,0 como opção de resposta, com 75% dos respondentes.

De forma mais específica, observa-se que o curso alcançou os objetivos para 216 participantes, o que equivale a 95,6%. Apenas 8 participantes discordaram desta afirmativa. Em relação ao entendimento do PDDE e Ações Integradas, uma análise dos percentuais de respostas indicou que 94,12% dos respondentes concordaram ou concordaram totalmente que o curso estimulou e desencadeou esse entendimento.

No que se refere aos materiais utilizados, os resultados mostram que apenas 3,1% dos respondentes discordaram ou discordaram totalmente que os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas. 93,8% dos respondentes concordaram que os materiais desenvolvidos pela equipe do CECAMPE - NE estão alinhados aos conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Outro item avaliado foi a equipe de formação. Sendo que 95,6% indicaram nível de concordância em relação ao domínio da equipe de formação sobre os assuntos abordados. Sobre a sequência e desenvolvimento dos assuntos abordados no curso, os resultados acompanham os apresentados anteriormente, com índices de concordância equivalentes a 95,6% do total de respondentes.

De forma geral, a avaliação global do curso oferecido pelo CECAMPE - NE apresentou uma percepção muito positiva dos cursistas que participaram da avaliação do curso. Outros indicadores avaliados envolvem os recursos e o tempo dedicado ao curso. Os resultados estão apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 – Utilização de recursos auxiliares e tempo de realização do curso

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
O período de realização do curso foi adequado.	4,10	0,86	4,0	4,0	5,0
A carga horária do curso foi adequada.	4,13	0,81	4,0	4,0	5,0
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,36	0,79	4,0	4,0	5,0
O material disponibilizado foi relevante para a aprendizagem do conteúdo sobre as Ações Integradas.	4,35	0,81	4,0	4,0	5,0
A plataforma <i>Moodle Classes</i> atendeu adequadamente ao curso.	4,15	0,88	4,0	4,0	5,0
O tempo de realização das atividades disponibilizado no <i>Moodle Classes</i> foi suficiente.	4,18	0,86	4,0	4,0	5,0

N = 226 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Uma análise global dos resultados indicados na Tabela 9 indica médias superiores a 4,0, equivalente ao nível de concordância sobre os itens avaliados. Percebe-se, ainda, valores relativamente baixos para o desvio padrão, oscilando entre 0,79 e 0,88 e percentis que ratificam uma avaliação positiva.

Tomando como referência cada um dos itens avaliados, observa-se que em relação ao período de realização, 88,8% consideraram adequado, mas 8,4% preferiram não opinar em relação a esse item, e apenas 5,7% discordaram dessa afirmativa. No que se refere a carga horária, os resultados mostram que 90,7% dos participantes que responderam a avaliação indicaram que é adequada. Apenas 7,7% dos participantes consideraram a carga horária inadequada.

Duas afirmativas avaliaram o material utilizado no curso. A primeira envolveu sua relevância para o PDDE e a segunda para as Ações Integradas.

Os resultados indicaram as maiores médias dos itens avaliados, 4,36 e 4,35, respectivamente.

Uma análise da distribuição de frequência dos itens revelou que 93,8% consideraram que o material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem sobre o PDDE e 93,4% destacaram a relevância do material para a aprendizagem das Ações Integradas.

Os dois últimos itens deste grupo avaliaram a plataforma *Moodle Classes* utilizada para a operacionalização das atividades do curso. 86,7% dos respondentes indicaram que a plataforma atendeu adequadamente ao curso e 88,5% indicaram que o tempo de realização das atividades na plataforma foi suficiente.

Outra dimensão avaliada envolveu a equipe técnica responsável pelo planejamento e operacionalização do curso. A percepção dos tutores sobre essa dimensão envolveu a articulação e interação dos tutores e equipe técnica. Os resultados estão indicados na Tabela 10.

Tabela 10 – Avaliação dos Tutores e Equipe Técnica

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Os facilitadores demonstraram domínio atualizado dos conteúdos abordados no curso.	4,31	0,82	4,0	4,0	5,0
Houve interação entre os alunos e a equipe de suporte técnico ao longo do curso	4,06	0,90	4,0	4,0	5,0
Houve interação entre os alunos e os tutores ao longo do curso.	4,12	0,90	4,0	4,0	5,0
O suporte técnico atendeu adequadamente às suas demandas.	4,10	0,91	4,0	4,0	5,0

N = 226 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Seguindo a tendência das dimensões anteriores, observa-se uma avaliação positiva, considerando os elevados níveis de concordância,

tomando como referência não apenas a média, o desvio padrão e os percentis, como também os percentuais obtidos por meio da análise.

O primeiro item do grupo avaliado envolve os facilitadores. Os resultados indicaram que 92,1% dos respondentes concordaram com a afirmativa, revelando que os facilitadores demonstram domínio atualizados dos conteúdos que foram abordados no curso. Em relação à interação entre os alunos, equipe técnica e tutores, os resultados indicaram que 89,1% dos respondentes “concordam” ou “concordam totalmente” que houve interação entre alunos e equipe de suporte técnico ao longo do curso. O que chama a atenção foi que 15,0% dos respondentes indicaram a opção “neutro” e 5,1% dos respondentes discordaram dessa afirmativa. Em relação à interação entre os alunos e os tutores ao longo do curso, 92,1% dos respondentes consideraram que a interação ocorreu ao longo do curso e 5,7% indicaram que essa interação não ocorreu.

Em relação ao atendimento adequado das demandas pelo suporte técnico, que obteve média 4,10 e desvio padrão 0,91, os resultados indicam um nível de concordância de 81,9%, menor percentual de concordância de todo o grupo avaliado. O que chama atenção neste item, é que 12,4% dos respondentes optaram por indicar a opção “neutro”, nem concordando nem discordando com a afirmativa. 5,7% dos respondentes consideram o que o suporte técnico não atendeu adequadamente às demandas.

Os participantes foram estimulados a responderem duas questões abertas à adequação da metodologia, dos materiais e dos recursos didáticos utilizados no curso e o que poderia ser melhorado, como também questionados se o curso abrangeu os conteúdos necessários para melhorar a gestão do PDDE na escola e o que não foi abordado, mas que o cursista vivencia em sua prática profissional. A análise das respostas foi balizada pelo método de análise de conteúdo.

Sobre a metodologia, os materiais e os recursos didáticos, a grande maioria dos respondentes apresentou respostas mais genéricas e as que mais se repetiram foram “adequado”, “bons”, “excelente”, “atendeu a expectativa”, “de excelente qualidade”, “foram muito bons”, “foram

ótimos”, “foram suficientes”. Algumas avaliações dos cursistas são apresentadas a seguir.

“O curso foi muito esclarecedor. Os materiais oferecidos serão de grande auxílio para prestação de contas. Todos os gestores deveriam participar dessa formação.”

“O curso me proporcionou um esclarecimento pertinente com relação a alguns conteúdos que desconhecia.”

“O material é excelente, muito bem-organizado por módulos.”

“Na verdade, tudo foi executado brilhantemente. Agora, só aguardo novos cursos.”

Sobre o que poderia ser melhorado, 35 cursistas apresentaram sugestões que foram categorizadas em três dimensões: metodologia, material e recursos e plataforma utilizada no curso.

Em relação à metodologia, alguns cursistas sugeriram que o curso fosse mais prático, dinâmico, interativo e inovador. As sugestões de alguns cursistas foram as seguintes: “Deveria ser mais prático”; “Gostei muito do material, porém senti falta das questões mais práticas”; “O Material poderia ser mais interativo”; “Precisa de mais inovação, tecnologias mais interativas”; “O curso deveria ser mais interativo e apresentar novas tecnologias”.

Em relação ao material, as maiores sugestões envolveram a disponibilização de mais vídeos, indicação de mais artigos, porém alguns apresentaram essa sugestão de forma genérica, usando expressões como “mais recursos” ou “mais vídeos”. Outros foram mais específicos, sugerindo “mais indicação de artigos pertinentes”, ou com opiniões, como por exemplo, “achei os materiais as vezes muito cansativos”.

A plataforma do curso foi o item que apresentou maiores sugestões de melhorias. Os cursistas relataram dificuldades de acesso e de uso da plataforma. Algumas percepções dos cursistas que representam a sua experiência e sugestões de melhoria são as seguintes:

“A metodologia, os materiais e os recursos todos ótimos, o que poderia melhorar é o acesso à plataforma, tive muita dificuldade para cadastro no SIGAA, acompanhar as atividades e muitas vezes até mesmo de acesso.”

“A forma de acessar as atividades.”

“O acesso ao curso na área das atividades, pois tive muito problemas para responder, terminei não conseguindo concluir o curso, mas participei de todos os webinários de 2021.”

“O curso transcorreu de forma adequada, mais em alguns momentos fiquei angustiado com o acesso à plataforma.”

“O material está muito bem elaborado. Porém a plataforma está deixando muito a desejar, pois até o presente momento não compreendi a minha pontuação.”

“Senti algumas dificuldades no uso plataforma. A gente se sente meio solto. Poderia ser melhorado o nível de interação.”

“Melhorar só a forma de mostrar quais avaliações o cursista faltava fazer.”

“A experiência com a plataforma poderia ter sido melhor, pois as atividades não marcavam como feitas e ficávamos com dúvida sobre o correto andamento do curso.”

Alguns cursistas apresentaram sugestões mais gerais, como “encontros presenciais para troca de experiências”, que “o tempo deveria ser maior, pois é pouco tempo para muitas informações”, que “deveria ter um dia específico na semana para desenvolver o curso” e “ser mais abrangente para a sociedade civil organizada”. Um dos cursistas destacou que “o material é muito bom. O grande problema é o nosso tempo que é muito escasso!” e outro que “o problema só existe na internet que tem dia que não ajuda”.

A outra questão aberta procurou captar a percepção dos cursistas em relação aos conteúdos abordados no curso e se eles têm potencial de melhoria na gestão do PDDE na escola, como também indicar o que não foi abordado no curso, mas que o gestor utiliza em sua prática profissional.

Dos 226 cursistas que participaram da avaliação, 211 emitiram resposta sobre a pergunta, mas a grande maioria indicou respostas

objetivas e positivas sobre o curso. Algumas respostas objetivas foram “sim” e algum complemento genérico, como por exemplo “Sim. Atendeu as expectativas”; “Sim. Não faltou nada”; “Sim. O curso foi completo”. Muitos cursistas também indicaram que “não faltou nada”; “fiquei contemplada”, “foram ótimos”, “excelente conteúdo”, entre outros. Outros indicaram que “o conteúdo do curso é completo”, “foi abrangente e será de grande apoio para a gestão”.

Após a análise dos aspectos mais gerais, a etapa seguinte da análise foi identificar respostas que indicaram sugestões que poderiam servir de referência para melhorias no curso. Foram identificadas 15 respostas relacionadas, sobretudo, à execução e prestação de contas como também aos conselhos escolares.

Sobre a execução, algumas sugestões de melhoria envolvem, sobretudo, a utilização de recursos de custeio e capital e a gestão dos recursos.

“Como utilizar de forma correta os recursos do PDDE e as Ações Integradas em relação aos valores de custeio e capital para um bom andamento na instituição escolar.”

“Mais clareza em especificar o que são os recursos de capital.”

“Conteúdos mais próximos da execução são necessários: Gerenciador Financeiro (os gerentes não explicam, e o layout por vezes muda), Material de Custeio e Capital (a lei é caduca, considerando os parâmetros de custo individual e características dos materiais, as prefeituras por vezes se negam a tombar, causando conflitos... fica discricionário por prefeitura?), Cotações (os fornecedores não são obrigados por lei a fornecer, e não vão registrar isso formalmente, daí que as UEX’s para cumprir o rito das resoluções acabam por adquirir num mesmo fornecedor por anos, sendo atuadas por “favorecimento”), que amparo legal dá a elas? etc.”

“Quando um membro se ausenta eu preciso registrar essa mudança em cartório para prestação de contas como é solicitado pelo banco ou na falta da presidente a vice-presidente pode assinar, como consta no estatuto

vigente. São questões reais que muitas vezes ficamos em dúvidas na execução.”

“Um pouco mais sobre compras e uso dos recursos.”

“Ficou faltando ainda a parte fiscal e contábil para regularizar as situações das escolas.”

Sobre prestação de contas, três cursistas destacaram a necessidade de maior detalhamento na análise da prestação de contas. Um deles sugeriu a realização de uma oficina específica de prestação de contas.

Sobre o conselho escolar, dois cursistas destacaram a necessidade de reforçar a importância do Conselho Escolar, com ênfase na sua organização, que segundo eles poderiam ter sido mais aprofundados no curso.

Dois cursistas indicaram a necessidade maior ênfase nos critérios do IDEGES e orientações sobre como vincular a escola a um CNPJ existente.

O monitoramento dos resultados da primeira turma do curso de capacitação com tutoria é fundamental para aferir a qualidade dos cursos do CECAMPE/NE. Na próxima seção, será avaliado o impacto do curso no Nível de Conhecimento sobre o PDDE e as Ações Integradas.

8 IMPACTO DO CURSO NO NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS

A avaliação do nível de conhecimento será apresentada considerando apenas a estatística descritiva da média e desvio padrão. Para o relatório não será possível realizar análises estatísticas mais robustas para comparar os resultados porque o número de respondentes no questionário de avaliação final do curso (226) é diferente do número do início do curso (995). Entretanto, será realizada uma análise posterior a partir da elaboração de uma base de dados com cursistas que responderam o questionário inicial e final.

Uma das questões abordadas no formulário para os cursistas envolve o nível de conhecimento dos programas do FNDE. Foram indicados três programas (PDDE, PNATE e Caminho da Escola). Os resultados estão indicados na Tabela 11.

Tabela 11 - Nível de conhecimento do PDDE

Programas do FNDE	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,47	0,88	4,35	0,58
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	2,67	1,06	3,88	0,81
Caminho da Escola	2,54	1,09	3,85	0,84

*N = 995 respondentes; **N = 226 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Uma análise da Tabela 11 revela que o nível de conhecimento dos cursistas ao final do curso de capacitação apresenta média superior ao do momento do início do mesmo. O maior nível de conhecimento dos cursistas continua sendo o PDDE, com média 3,47 no início e 4,35 no final. Isso indica um aumento no nível de conhecimento de 25,36%. Em relação ao nível de

conhecimento do PNATE, observa-se que a média teve um acréscimo de 45,3%, revelando um aumento significativo na percepção dos cursistas. Sobre o Caminho da Escola, constata-se também um acréscimo no nível de conhecimento de 51,57%. Desta forma, percebe-se que o curso potencializou o conhecimento dos cursistas e o Caminho da Escola foi o programa que obteve o maior aumento.

Esses resultados apontam a contribuição do CECAMPE-NE na formação de gestores das escolas públicas do Nordeste.

Em relação ao nível de conhecimento das Ações Integradas do PDDE, os resultados estão indicados na Tabela 12. Tomando a média como parâmetro de análise, observa-se aumentos significativos entre o início e o final do curso. No início do curso, a maioria das ações integradas apresentava um nível de conhecimento é "regular" para maioria dos programas. Já ao final do curso, esses níveis estão mais próximos de um "bom" nível de conhecimento. Outro aspecto relevante nos resultados ao final do curso é a redução dos valores dos desvios padrão, indicando uma maior homogeneidade na percepção dos cursistas sobre as ações integradas do PDDE.

Tabela 12 - Nível de conhecimento das Ações Integradas

Ações Integradas do PDDE	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	2,38	1,15	3,85	0,84
PDDE Campo	2,51	1,16	3,91	0,83
PDDE Escola Sustentável	2,50	1,13	3,95	0,76
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	2,74	1,11	3,98	0,76
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	2,88	1,16	4,05	0,79
PDDE Novo Ensino Médio	2,11	1,05	3,69	0,95
PDDE Brasil na Escola	2,31	1,12	3,85	0,85
PDDE Educação e Família	2,33	1,11	3,81	0,90
PDDE Mais Cultura nas Escolas	2,28	1,14	3,81	0,90
PDDE Atleta na Escola	2,40	1,17	3,82	0,94
PDDE Educação Conectada	3,33	1,08	4,29	0,69
PDDE Emergencial	3,26	1,11	4,27	0,71

*N = 995 respondentes; **N = 226 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Os programas que apresentaram o maior aumento no nível de conhecimento entre o início e o final do curso foram o PDDE Novo Ensino Médio (74,88%), PDDE Mais Cultura na Escola (67,10%). O PDDE Brasil na Escola (66,66%) e o PDDE Educação e Família (63,51%). Por outro lado, os que obtiveram menor acréscimo no nível de conhecimento foram os programas PDDE Educação Conectada (28,82%) e PDDE Emergencial (30,98%). Observa-se que esses programas apresentavam o maior nível de conhecimento do curso no início do curso e foram programas muito demandados no contexto da Pandemia do Covid-19.

Outro aspecto abordado para os cursistas envolve o nível de conhecimento da legislação do PDDE e Ações Integradas. Na Tabela 13, a seguir, observa-se que o nível de conhecimento da legislação do PDDE é um pouco superior ao das Ações Integradas no início e no final do curso, mas o resultado mais significativo envolve o impacto do curso nível de conhecimento sobre a legislação.

Tabela 13 - Nível de conhecimento da Legislação do PDDE e Ações Integradas

Legislação	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,09	0,88	4,22	0,60
Ações Integradas do PDDE	2,83	0,94	4,07	0,60

*N = 995 respondentes; **N = 226 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Uma avaliação dos resultados descritivos ao final do curso denota que o nível de conhecimento sobre a legislação das Ações Integradas do PDDE teve um aumento de 43,81% e em relação ao PDDE, esse aumento foi de 36,56%. O desvio padrão reduziu, em comparação com o início do curso, indicando uma maior homogeneidade na percepção dos cursistas.

9 GESTÃO DO PDDE

A gestão do PDDE está intimamente vinculada ao nível de conhecimento sobre os processos de gestão da UEx. A Tabela 14, a seguir, revela que o nível de conhecimento médio apresentou um aumento significativo na percepção dos cursistas no início e ao final do curso, com redução nos valores do desvio padrão. Como todos os cursistas tiveram acesso as mesmas atividades, a redução no desvio padrão pode sugerir que eles apresentam uma percepção mais homogênea em relação aos processos de gestão.

Tabela 14 - Nível de conhecimento das etapas para a implementação e à gestão de uma Unidade Executora (UEx)

Etapas de Implantação e gestão de uma Unidade Executora Própria (UEx)	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Adesão/habilitação	3,19	1,05	4,27	0,66
Processo de repasse de recursos	3,28	1,00	4,31	0,65
Planejamento para aplicação dos recursos	3,38	0,99	4,31	0,63
Execução dos recursos	3,42	0,99	4,34	0,62
Prestação de contas	3,41	1,06	4,33	0,62
Acompanhamento e controle social	3,28	1,02	4,23	0,68

*N = 995 respondentes; **N = 226 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Ao realizar uma análise comparativa entre as médias no início e ao final do programa, observou-se aumento nos níveis de conhecimento que variaram de 26,98% a 33,85%.

O maior aumento no nível de conhecimento envolveu o processo de adesão/habilitação de uma UEx, com média ao final de 4,27 e aumento de 33,85%, quando comparada com o início do curso. O processo de repasse de recursos teve um acréscimo de 31,40% e o acompanhamento e controle

social de 28,96%. Os processos de execução e prestação de contas tiveram acréscimo em seus níveis de conhecimento de 26,9% e 26,98%, respectivamente. Em relação ao processo de planejamento da aplicação de recursos, esse acréscimo foi de 27,51%.

6 NÍVEL DE CONTRIBUIÇÃO DO PDDE

Para analisar o nível de contribuição do PDDE como política pública, foram apresentados aos cursistas várias variáveis e os resultados estão indicados na Tabela 15.

Tabela 15 - Nível de contribuição do PDDE como política pública

Fatores Analisados	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Descentralização de recursos	3,85	1,05	4,29	0,66
Democratização da gestão escolar	4,11	0,88	4,35	0,62
Participação da comunidade escolar na tomada de decisão	4,07	0,88	4,35	0,63
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	3,88	0,95	4,24	0,66
Melhoria na infraestrutura física	3,80	0,98	4,25	0,69
Melhoria na gestão pedagógica da escola	4,05	0,87	4,33	0,63
Melhoria na qualidade do ensino	4,09	0,84	4,34	0,61
Aumento no índice do IdeGES	3,73	0,95	4,18	0,68
Fortalecimento da autogestão	4,02	0,88	4,32	0,62

*N = 995 respondentes; **N = 226 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Os resultados revelam o potencial do PDDE como política pública e suas implicações no contexto de atuação da escola. O aumento na média, segundo a percepção dos cursistas, indica que o curso do CECAMPE - NE

também contribui na ampliação do conhecimento sobre fatores relacionados aos objetivos e finalidades do PDDE enquanto uma política pública para a educação básica. Observa-se um aumento nas médias de todos os fatores, apesar de pequena, como também uma redução nos valores do desvio padrão.

As maiores médias no nível de conhecimento foram para os fatores “aumento no índice do IdeGES” (12,06%), “melhoria na infraestrutura” (11,84%) e “descentralização de recursos” (11,4%). Já os fatores que obtiveram os menores aumentos no nível de conhecimento foram a “democratização da gestão escolar” (5,83%), a “melhoria na qualidade de ensino” (6,11%) e a “participação da comunidade escolar na tomada de decisão” (6,87%). Ressalta-se que esses fatores são muito difundidos no contexto das escolas públicas, o que pode ter contribuído para que o aumento no nível de conhecimento não tenham sido tão elevados, como nas outras dimensões avaliadas.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico final do curso de capacitação com tutoria do CECAMPE - NE revelou o potencial de contribuição das ações de formação para a melhoria nos níveis de conhecimento dos cursistas que atuam nas escolas públicas e nas prefeituras que dão suporte às escolas sobre o PDDE e Ações Integradas, como também os processos de gestão e contribuições do PDDE.

O questionário de avaliação final do curso é uma atividade obrigatória para todos os cursistas, mas observa-se que o número de cursistas que responderam o questionário final representa 22,71% dos que responderam o questionário inicial.

A avaliação do desenvolvimento do curso revelou que 98,7% dos respondentes do questionário indicaram que a qualidade do curso foi boa ou ótima. Em relação aos critérios específicos de avaliação, que foram relacionados a aspectos referentes aos objetivos, materiais, equipe de formação, período de realização, carga horária, equipe técnica e de tutoria e a plataforma *Moodle* utilizada no curso, os resultados indicam um nível de concordância elevado, o que ratifica a qualidade do curso ofertado segundo a percepção dos cursistas.

Alguns cursistas emitiram algumas sugestões de melhoria para curso em relação à metodologia, recursos, plataforma, como também indicaram alguns temas que podem ser aprofundados em outras edições. Essa percepção é fundamental para a equipe de monitoramento que integra o “produto 3”, com feedbacks que podem subsidiar reflexões dos pesquisadores dos “produtos 1 e 2”.

O curso de capacitação com tutoria também possibilitou aumento nos níveis de conhecimento sobre os programas do FNDE (PDDE, PNATE e Caminho da Escola), as Ações Integradas, os processos de gestão e alguns fatores relacionados ao PDDE enquanto política pública.

Os resultados desse diagnóstico subsidiarão ações da equipe de pesquisadores do CECAMPE - NE, visando potencializar os benefícios do PDDE enquanto política pública, como também a avaliação da percepção dos cursistas após a finalização do curso. Espera-se que todas as ações de formação impactem no nível de conhecimento dos cursistas, indicando o seu impacto na melhoria da gestão do PDDE.

Apesar da análise comparativa entre o nível de conhecimento no início e no final do curso ter balizado a avaliação, uma análise mais robusta será realizada e será apresentada no I Seminário de Monitoramento e Avaliação das ações do CECAMPE - NE, a ser realizado nos dias 1, 2 e 3 de junho de 2022.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO FINAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA COM TUTORIA – TURMA 02**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

**JOÃO PESSOA
2022**

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

1 APRESENTAÇÃO

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais do Nordeste - CECAMPE/NE é uma unidade de referência e apoio ao FNDE na realização de ações para manter e melhorar as escolas, notadamente o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Integradas.

O Eixo de Assistência técnica tem como objetivo promover a assistência técnica, com foco na capacitação de gestores, conselheiros e agentes envolvidos com a gestão descentralizada dos programas e das ações financiados pelo FNDE, no monitoramento e na avaliação, visando subsidiar a tomada de decisão para melhorar os programas e as ações.

As principais ações específicas do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE-NE envolvem a produção de material didático e a oferta de cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, bem como cursos e encontros presenciais, além da oferta de eventos como os Webinários de formação de gestores do Nordeste. Também estão previstas a identificação, sistematização e publicização de boas práticas de gestão do PDDE.

As ações de formação são destinadas a dirigentes e técnicos das Unidades Executoras (UEX's), das Entidades Executoras (EEX's), das Entidades Mantenedoras (EM's), dos Conselhos Sociais, dentre outros, envolvidos com o planejamento, a gestão, a execução, a prestação de contas e o monitoramento dos recursos financeiros do PDDE, do PNATE e Caminho da Escola.

No escopo de atuação do eixo de Assistência Técnica do CECAMPE-NE, os pesquisadores do produto 3, que envolve o desenvolvimento de monitoramento das capacitações realizadas no âmbito do Nordeste, são responsáveis pela análise da qualidade da capacitação, por meio da elaboração de relatórios técnicos.

Em 15 de março de 2022, teve início a segunda turma do Curso de capacitação com Tutoria do PDDE, com vários cursistas inscritos. No escopo

da formação, existe um questionário inicial, com informações preliminares sobre o perfil e a atuação profissional dos cursistas, além de questões relacionadas ao nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, à gestão do PDDE, como também aos benefícios e contribuições do PDDE. Esse relatório já foi finalizado e teve a participação de 467 respondentes.

O relatório final de avaliação do curso é uma atividade de monitoramento da capacitação essencial para avaliar a qualidade dos cursos ofertados pelo CECAMPE-NE. Este documento apresenta os resultados da análise do questionário final do curso de capacitação com Tutoria, da Turma 01, que envolve o subproduto 2.1 do projeto CECAMPE-NE. O número de cursistas que responderam ao questionário até o dia 30 de junho de 2022 foi de 37 (trinta e sete), o que equivale a do total de participantes certificados, que foi de 155.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:

- ✓ Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas

2.2 Objetivos Específicos:

- ✓ Elaborar questionário para avaliar a qualidade da assistência técnica na oferta do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Disponibilizar o questionário final do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Tabular e analisar os dados do questionário final do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Comparar o nível de conhecimento dos cursistas no final do curso em relação à percepção apresentada no relatório do início do curso.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste relatório, foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo *survey*, com os participantes do curso de capacitação com tutoria. A população envolvida neste relatório é de 2.279 cursistas, e a amostra foi de 226.

O questionário foi disponibilizado para resposta no dia 18 de outubro de 2021, e a base de dados utilizada na análise foi extraída do banco de dados no dia 04 de maio de 2022, visando subsidiar a elaboração do diagnóstico.

O instrumento de coleta de dados possui 30 questões distribuídas em três seções, conforme ilustra o quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Perfil dos Respondentes	09
Atuação na Escola	03
Avaliação do Desenvolvimento do Curso	06
Impacto do Curso no Conhecimento sobre o PDDE	07

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise e tratamento dos dados ocorreu por meio do pacote estatístico IBM SPSS - *Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A partir da elaboração do diagnóstico, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- ✓ Caracterização do perfil e da atuação dos cursistas do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Percepção dos cursistas sobre o desenvolvimento do Curso.
- ✓ Avaliação dos impactos da capacitação com tutoria no nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas.
- ✓ Planejamento de ações para o monitoramento da qualidade da assistência técnica do CECAMPE-NE.

5 PERFIL DOS CURSISTAS

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça, e nível de escolaridade.

O gráfico 1 apresenta informações sobre os cursistas que preencheram o formulário por estado. Os estados com maior participação no curso são os do Maranhão (32,4%), seguido do Ceará e Paraíba com 21,6%.

Gráfico 1 – Cursistas por estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O Estado com menor número de participantes, conforme o Gráfico 01, é o da Bahia, com 2,7%. Os estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco representam 5,4% dos cursistas, e o estado do Piauí tem 10,8% de participação.

A tabela 1, a seguir, apresenta uma caracterização de três variáveis (Sexo, Idade e Estado Civil).

Tabela 1 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	25	67,6	Entre 25 e 30 anos	02	5,4	Solteiro(a)	14	37,8
Masculino	12	32,4	Entre 31 e 40 anos	13	35,2	Casado(a)	17	46,0
			Entre 41 e 50 anos	14	37,8	Separado(a), Desquitado(a), Divorciado(a)	02	5,4
			Entre 51 e 55 Anos	04	10,8	União Estável	03	8,1
			Mais de 60 Anos	04	10,8	Viúvo(a)	1	2,7
Total	37	100	Total	37	100	Total	37	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, 67,6% dos cursistas são do sexo feminino, e 32,4%, do sexo masculino. Este resultado revela que o campo de atuação dos cursistas tem grande representatividade das mulheres.

A faixa etária com a maior representatividade foi de 41 a 50 anos, com 38,8% da amostra. Uma análise mais específica da distribuição por faixa etária da tabela 2 revela que apenas 5,4% possuem entre 25 e 30 anos. 35,2% dos respondentes encontram-se na faixa etária de 31 a 40 anos, e 10,8%, entre 51 e 55 anos. 10,8% dos participantes possuem idade superior a 60 anos.

Em relação ao estado civil, dos 37 participantes, 37,8% são solteiros, 46,0% são casados, 5,4% são desquitados/divorciados, 8,1% encontram-se em regime de união estável, e apenas 2,7% são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas. A tabela 2 apresenta informações sobre o número de filhos, cuja média é de 1,67.

Tabela 2- Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	8	21,6
1	9	24,3
2	14	37,9
3	3	8,1
4	7	8,1
Total	37	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

De forma mais específica, observa-se que 21,6% não têm filhos/as, e 24,3% têm um/a filho/a; 37,9% têm dois/as filhos/as, 8,1% têm três ou quatro filhos/as, de forma que a maioria dos cursistas tem entre nenhum e dois filhos.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Branco(a)	9	24,3
Indígena ou de origem indígena	1	2,7
Negro(a)	5	13,5
Pardo(a)	22	59,5
Total	37	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando questionados em relação à cor ou raça, 24,3% se consideram brancos(as), 2,7% identificam-se como indígenas ou de origem indígena, 13,5% se autodeclararam negros(as), e o maior percentual dos cursistas, de 59,5%, se consideraram como pardos(as) em relação à cor ou raça. A última variável do perfil dos cursistas é o nível de escolaridade, indicado na tabela 4.

Tabela 4- Nível de Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	04	10,8
Graduação	06	16,2
Especialização	22	59,5
Mestrado	05	13,5
Total	37	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que 10,8% dos respondentes possuem o ensino médio, 16,2% indicaram que possuem graduação, enquanto 59,5% informaram que têm curso de especialização. Com titulação de mestrado, os resultados indicam que 113,5% possuem formação *stricto sensu*. Esses resultados revelam que a maior parte dos cursistas possui nível de graduação. A próxima seção envolve a dimensão de atuação na escola.

6 ATUAÇÃO NA ESCOLA

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos cursistas ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes do curso com a escola, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a Escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	23	62,2
Cargo comissionado	06	16,2
Contratado(a) como Prestador de Serviço	03	8,1
Contrato com carteira assinada	01	2,7
Não atuo na Escola, mas em órgãos de controle social	01	2,7
Não atuo na Escola, mas na Secretaria de Educação	03	8,1
Total	37	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao vínculo com a escola, a tabela 5 revela que a maior parte dos cursistas é servidor(a) efetivo(a), com 62,2 % de representatividade. 16,2% exercem cargo comissionado. 8,1% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço, e este mesmo percentual envolve os respondentes que não atuam na escola, mas na Secretaria de Educação. Os demais participantes, com representatividade de 2,7%, têm contrato com carteira assinada e não atuam na escola, mas em órgãos de controle social.

Tabela 6 - Tempo de atuação profissional

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	5	13,5
Mais de 1 e menos de 5 anos	8	21,6
Mais de 5 e menos de 10 anos	4	10,8
Mais de 10 e menos de 15 anos	11	29,8
Mais de 15 e menos de 20 anos	3	8,1
Mais de 20 anos	6	16,2
Total	37	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

A tabela 6 apresenta informações sobre o tempo de atuação na Escola, e os resultados apontam que grande parte dos cursistas, ou seja, 29,8%, atuam entre 10 e 15 anos. 21,6% realizam suas atividades profissionais há menos de cinco anos profissionalmente, e 13,5% atuam há menos de um ano, o que revela que são profissionais em processo de aquisição de experiência, e a participação em formações pode auxiliá-los a potencializarem a sua prática. 10,8% têm mais de 5 e menos de 10 anos de atuação, e 8,1% atuam entre 15 e menos de 20 anos. Os profissionais que atuam há mais de 20 anos e que são os mais experientes do grupo equivalem a 16,2%.

Tabela 7 - Função na Escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	14	37,8
Vice-Diretor(a)	3	8,1
Coordenador(a) Administrativo(a)	2	5,4
Coordenador(a) Pedagógico(a)	4	10,8
Professor(a)	2	5,4
Secretário(a) Escolar	2	5,4
Técnico Educacional	3	8,1
Tesoureiro(a)	1	2,7
Não atuo na Escola, mas na Secretaria de Educação	3	8,1
Outros	3	8,1
Total	37	100,0%

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Sobre a variável função exercida na Escola, a tabela 7 indica que 37,8% dos cursistas exercem a função de Diretor(a), e 8,1%, a função de Vice-Diretor(a). 10,8% atuam na função de coordenadores pedagógicos e 8,1% dos cursistas atuam na Secretaria de Educação ou são técnicos educacionais. Já a participação de coordenadores administrativos, professores e secretários escolares equivale a 5,4% dos participantes do curso. Três respondentes indicaram a opção outros, exercendo funções de auxiliares de serviços gerais, orientador pedagógico, ou dão apoio financeiro à escola.

7 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO

Nesta seção, serão analisados aspectos relacionados à operacionalização do curso, envolvendo aspectos pedagógicos, tempo de realização, recursos e suporte técnico na percepção de 37 cursistas que realizaram a avaliação. Na primeira questão envolvendo uma avaliação geral sobre o curso ofertado pelo CECAMPE/NE, 59,5% dos respondentes indicaram que o curso foi ótimo, e 37,8%, bom. Apenas 2,7% indicaram que o curso foi regular. Portanto, observa-se que 97,3% destacaram a qualidade do curso como ótimo ou bom.

Foi realizada uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos, ao material didático e à equipe. Os cursistas utilizaram uma escala de 5 pontos para indicar a sua percepção, sendo 1 equivalente a discordo totalmente, e 5 a concordo totalmente com a afirmativa. Os resultados são apresentados na tabela 8, apresentada a seguir.

Tabela 8 – Avaliação Geral do Desenvolvimento do Curso

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
O curso apresentado atingiu o objetivo proposto.	4,35	0,86	4,0	5,0	5,0
O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,40	0,83	4,0	5,0	5,0
Os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,32	0,85	4,0	4,0	5,0
A equipe de formação demonstrou domínio suficiente dos assuntos abordados.	4,40	0,80	4,0	5,0	5,0
Houve sequência no desenvolvimento do assunto de modo que facilitasse o entendimento.	4,27	0,85	4,0	4,0	5,0

N = 37 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise dos resultados na tabela 8 revela o nível de qualidade dos cursos oferecidos pelo CECAMPE/NE. As médias são superiores a 4,27, oscilando entre concordo e concordo totalmente com a afirmativa. Os desvios padrão inferiores a 0,86 ratificam esse resultado, indicando percepções similares. Outro indicador de concordância é o percentil, que oscilou entre 4,0 para um recorte em 25% dos respondentes até 5,0 como opção de resposta, acima de 50% dos respondentes.

De forma mais específica, observa-se que o curso alcançou os objetivos para 33 participantes, o que equivale a 89,2%. Dois participantes indicaram a opção de neutralidade, e apenas 1 participante discordou desta afirmativa. Em relação ao entendimento do PDDE e Ações Integradas, uma análise dos percentuais de respostas indicou que 91,9% dos respondentes concordaram ou concordaram totalmente que o curso estimulou e desencadeou esse entendimento.

No que se refere aos materiais utilizados, os resultados mostram que apenas 2,7% dos respondentes discordaram totalmente que os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas. 89,1% dos respondentes concordaram que os materiais desenvolvidos pela equipe do CECAMPE/NE estão alinhados aos conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Outro item avaliado foi a equipe de formação. 94,6% indicaram nível de concordância em relação ao domínio da equipe de formação sobre os assuntos abordados. Sobre a sequência e desenvolvimento dos assuntos abordados no curso, os resultados acompanham os apresentados anteriormente, com índices de concordância equivalentes a 89,1 % do total de respondentes.

De forma geral, a avaliação geral do curso oferecido pelo CECAMPE/NE apresentou uma percepção positiva dos cursistas. Outros indicadores avaliados envolvem os recursos e o tempo dedicado ao curso. Os resultados estão apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 – Utilização de recursos auxiliares e tempo de realização do curso

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
O período de realização do curso foi adequado.	4,05	1,00	4,0	4,0	5,0
A carga horária do curso foi adequada.	4,00	1,05	4,0	4,0	5,0
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,30	0,85	4,0	4,0	5,0
O material disponibilizado foi relevante para a aprendizagem do conteúdo sobre as Ações Integradas.	4,29	0,88	4,0	4,0	5,0
A plataforma Moodle Classes atendeu adequadamente ao curso.	4,24	0,95	4,0	4,0	5,0
O tempo de realização das atividades disponibilizado no Moodle Classes foi suficiente.	4,16	0,96	4,0	4,0	5,0

N = 37 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global dos resultados indicados na tabela 9 indica médias superiores a 4,0, equivalente ao nível de concordância sobre os itens avaliados. Os valores do desvio padrão oscilaram entre 0,85 e 1,05 e os percentis ratificam uma avaliação positiva.

Tomando como referência cada um dos itens avaliados, observa-se que, em relação ao período de realização, 83,7% consideraram adequado, mas 5,4% preferiram não opinar em relação a esse item, e 10,8% discordaram dessa afirmativa. No que se refere à carga horária, os resultados mostram que 81,0% dos participantes consideraram-na adequada. 13,5% dos participantes consideraram a carga horária inadequada.

Duas afirmativas avaliaram o material utilizado no curso. A primeira envolveu sua relevância para o PDDE, e a segunda, para as Ações Integradas. Os resultados indicaram as maiores médias dos itens avaliados, 4,30 e 4,29, respectivamente.

Uma análise da distribuição de frequência dos itens revelou que 89,1% consideraram que o material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem sobre o PDDE, e 86,4% destacaram a relevância do material para a aprendizagem das Ações Integradas.

Os dois últimos itens deste grupo avaliaram a plataforma Moodle Classes, utilizada para a operacionalização das atividades do curso. 89,1% dos respondentes indicaram que a plataforma atendeu adequadamente ao curso, e 86,4% indicaram que o tempo de realização das atividades na plataforma foi suficiente.

Outra dimensão avaliada envolveu a equipe técnica responsável pelo planejamento e operacionalização do curso. A percepção dos tutores sobre essa dimensão envolveu a articulação e interação entre eles e a equipe técnica. Os resultados estão indicados na tabela 10.

Tabela 10 – Avaliação dos Tutores e Equipe Técnica

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Os facilitadores demonstraram domínio atualizado dos conteúdos abordados no curso.	4,38	0,83	4,0	5,0	5,0
Houve interação entre os alunos e a equipe de suporte técnico ao longo do curso	4,22	0,88	4,0	4,0	5,0
Houve interação entre os alunos e os tutores ao longo do curso.	4,16	0,96	4,0	4,0	5,0
O suporte técnico atendeu adequadamente às suas demandas.	4,35	0,63	4,0	4,0	5,0

N = 37 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Seguindo a tendência das dimensões anteriores, observa-se uma avaliação positiva, considerando os elevados níveis de concordância, tomando como referência não apenas a média, o desvio padrão e os percentis, como também os percentuais obtidos por meio da análise.

O primeiro item do grupo avaliado envolve os facilitadores. Os resultados indicaram que 91,9% dos respondentes concordaram com a afirmativa, revelando que os facilitadores demonstram domínio atualizado dos conteúdos que foram abordados no curso. Em relação à interação entre os alunos, equipe técnica e tutores, os resultados indicaram que 83,7% dos respondentes concordam ou concordam totalmente que houve interação entre alunos e equipe de suporte técnico ao longo do curso. Chama a atenção que 13,5% dos respondentes indicaram a opção neutro, e 2,7% dos respondentes discordaram dessa afirmativa. Em relação à interação entre os alunos e os tutores ao longo do curso, 81,0% dos respondentes consideraram que a interação ocorreu ao longo do curso, e 5,4% indicaram que essa interação não ocorreu.

Em relação ao atendimento adequado das demandas pelo suporte técnico, que obteve média 4,35 e o menor desvio padrão (0,63), os resultados indicam um nível de concordância de 91,8%, menor percentual de concordância de todo o grupo avaliado. Neste indicador, 8,1% dos respondentes optaram por indicar a opção neutro, nem concordando nem discordando da afirmativa.

Os participantes foram estimulados a responder duas questões abertas sobre a adequação da metodologia, dos materiais e dos recursos didáticos utilizados no curso e o que poderia ser melhorado, como também questionados se o curso abrangeu os conteúdos necessários para melhorar a gestão do PDDE na Escola e o que não foi abordado, mas que o cursista vivencia em sua prática profissional. A análise das respostas foi balizada pelo método de análise de conteúdo.

Sobre a metodologia, os materiais e os recursos didáticos, a maioria dos respondentes apresentou respostas mais genéricas, tais como "adequado", "perfeito", "atendeu as expectativas", "de excelente qualidade", "muito eficiente", "ótima qualidade", "todos adequados". Algumas avaliações dos cursistas são apresentadas a seguir.

“A metodologia estava adequada, os recursos apresentados foram objetivos e de fácil compreensão”.

“Pelo fato de ter sido o meu primeiro curso relativo a essa temática, fiquei bem satisfeita e, aprendi sobre coisas que tinha dúvidas. O material vai me auxiliar bastante quando estiver realizando as prestações de contas da escola”.

“Todo material de excelente qualidade, mas poderia utilizar uma linha mais dinâmica no material”.

“Material muito bem elaborado e ótimas avaliações”.

Sobre o que poderia ser melhorado, alguns respondentes apresentaram algumas sugestões, tais como: “Poderia ter videoaulas”, “poderia aprofundar nas fichas de prestação de contas”, “o curso poderia ter tido uma carga horária maior”, “o que poderia melhorar para as próximas turmas seria atividades práticas e mais interativas” e “incluir outros tipos de materiais além de textos em pdf, como vídeos, palestras e *lives*”.

A outra questão aberta procurou captar a percepção dos cursistas em relação aos conteúdos abordados no curso e se eles têm potencial de melhoria na gestão do PDDE na escola, como também indicar o que não foi abordado no curso, mas que o gestor utiliza em sua prática profissional.

A maioria das respostas objetivas foram “sim” e algum complemento genérico, como, por exemplo, “Sim. Bom material”; “Sim. Foi excelente”; “Sim. Foi tudo essencial”; “Sim. Principalmente para quem está começando”.

Muitos cursistas também indicaram que “nada”; “não faltou nada”. Outros indicaram que “o conteúdo do curso é completo”, “foi abrangente e será de grande apoio para a gestão”.

Um dos respondentes indicou que o curso “ajudou a conhecer um pouco mais sobre os recursos enviados diretamente para as escolas”, e outro que “todos os assuntos abordados foram de extrema importância para a vivência na escola”.

Alguns cursistas apresentaram algumas sugestões, tais como: “especificar com uma lista, os principais materiais de custeio e capital, pois ajuda para quem está começando no Conselho da UEx”; “faltaram atividades mais voltadas a Execução financeira, Cartão PDDE, PIX”; “fichas de planejamento, aquisição e prestação de contas”.

O monitoramento dos resultados da primeira turma do curso de capacitação com tutoria é fundamental para aferir a qualidade dos cursos do CECAMPE/NE. Na próxima seção, será avaliado o impacto do curso no Nível de Conhecimento sobre o PDDE e as Ações Integradas.

8 IMPACTO DO CURSO NO NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS

A avaliação do nível de conhecimento será apresentada considerando apenas a estatística descritiva da média e desvio padrão. No relatório final da primeira turma do curso de capacitação com tutoria, foi realizada uma análise comparativa para identificar o impacto do curso no gap de conhecimento dos cursistas. Neste relatório, esse procedimento também foi possível, mas em função do reduzido número de respondentes no questionário final (37) em relação ao inicial (467), foi criada uma nova base de dados do questionário inicial apenas com os cursistas que responderam o questionário final, o que possibilitou analisar o gap de conhecimento provocado pela participação do curso nos mesmos cursistas que responderam os dois formulários.

Uma das questões abordadas no formulário para os cursistas envolve o nível de conhecimento dos programas do FNDE. Foram indicados três programas (PDDE, PNATE e Caminho da Escola). Os resultados estão indicados na tabela 11.

Tabela 11 - Nível de conhecimento do PDDE

Programas do FNDE	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso		Fim do Curso	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,71	1,15	4,32	0,63
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	2,74	1,15	3,76	0,86
Caminho da Escola	2,65	1,20	3,76	0,76

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise da tabela 11 revela que o nível de conhecimento dos cursistas ao final do curso de capacitação apresenta média superior ao do momento do início do curso, caracterizando um gap de conhecimento adicionado. O maior nível de conhecimento dos cursistas continua sendo o PDDE, com média 3,71 no início e 4,32 no final. Isso indica um aumento no nível de conhecimento de 16,44%. Em relação ao nível de Conhecimento do PNATE, observa-se que sua média teve um acréscimo de 37,2%, revelando um aumento significativo no gap de conhecimento dos cursistas. Sobre o Caminho da Escola, constata-se também um acréscimo no nível de conhecimento de 41,88%. Desta forma, percebe-se que o curso potencializou o gap de conhecimento dos cursistas, adicionando valor ao nível de conhecimento, e o Caminho da Escola foi o programa que obteve o maior aumento.

Esses resultados apontam a contribuição do CECAMPE-NE na formação de gestores das escolas públicas do Nordeste.

Em relação ao nível de conhecimento das Ações Integradas do PDDE, os resultados estão indicados na Tabela 12. Tomando a média como parâmetro de análise, observam-se aumentos significativos entre o início e o final do curso, com gaps de conhecimentos positivos. No início do curso, a maioria das ações integradas apresentavam um nível de conhecimento "regular" para a maioria dos programas, com exceção do PDDE Educação Conectada e PDDE Emergencial. Já ao final do curso, esses níveis estão mais próximos de um "bom" nível de conhecimento. Outro aspecto relevante nos resultados ao final do curso, é a redução dos valores dos desvios padrão, indicando uma maior homogeneidade na percepção dos cursistas sobre as ações integradas do PDDE.

Tabela 12 - Nível de conhecimento das Ações Integradas

Ações Integradas do PDDE	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso		Fim do Curso	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	2,64	1,14	3,95	0,74
PDDE Campo	2,71	1,22	3,95	0,81
PDDE Escola Sustentável	2,77	1,25	3,97	0,73
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	2,97	1,20	4,08	0,72
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	2,97	1,33	4,19	0,78
PDDE Novo Ensino Médio	2,48	1,23	3,70	0,85
PDDE Brasil na Escola	2,48	1,26	3,92	0,68
PDDE Educação e Família	2,41	1,15	3,89	0,66
PDDE Mais Cultura nas Escolas	2,54	1,26	3,87	0,71
PDDE Atleta na Escola	2,58	1,20	3,89	0,74
PDDE Educação Conectada	3,32	1,28	4,30	0,62
PDDE Emergencial	3,29	1,30	4,24	0,68

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os programas que apresentaram o maior aumento no nível de conhecimento entre o início e o final do curso foram o PDDE Educação e Família (61,41%), PDDE Brasil na Escola (58,06%), PDDE Mais Cultura na Escola (52,36%), PDDE Atleta na Escola (50,77%), Água e Esgotamento Sanitário (49,62%), Novo Ensino Médio (49,19%), PDDE Campo (45,75%) e PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender (41,08%).

Por outro lado, os que obtiveram menor acréscimo no nível de conhecimento foram os programas PDDE Educação Conectada (29,51%) e PDDE Emergencial (28,87%). Observa-se que esses programas apresentavam o maior nível de conhecimento do curso no início, e foram programas muito demandados no contexto da Pandemia do Covid-19.

Outro aspecto abordado para os cursistas envolve o nível de conhecimento da legislação do PDDE e Ações Integradas. Na tabela 13, a seguir, observa-se que o nível de conhecimento da legislação do PDDE é um pouco superior ao das ações integradas no início e no final do curso, mas o resultado mais significativo envolve o impacto do curso no nível de conhecimento sobre a legislação.

Tabela 13 - Nível de conhecimento da Legislação do PDDE e Ações Integradas

Legislação	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso		Fim do Curso	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,13	1,15	4,27	0,56
Ações Integradas do PDDE	2,87	1,06	4,22	0,53

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma avaliação dos resultados descritivos ao final do curso denota que o nível de conhecimento sobre a legislação das Ações Integradas do PDDE teve um aumento de 47,04% e, em relação ao PDDE, esse aumento foi de 36,42%. O desvio padrão reduziu significativamente em comparação com o início do curso, indicando uma maior homogeneidade na percepção dos cursistas.

9 GESTÃO DO PDDE

A gestão do PDDE está intimamente vinculada ao nível de conhecimento sobre os processos de gestão da UEx. A tabela 14, a seguir, revela que o nível de conhecimento médio apresentou um aumento significativo na percepção dos cursistas no início e ao final do curso, com redução nos valores do desvio padrão. Como todos os cursistas tiveram acesso às mesmas atividades, a redução no desvio padrão pode sugerir que eles apresentam uma percepção mais homogênea em relação aos processos de gestão.

Tabela 14 - Nível de conhecimento das etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEx)

Etapas de Implantação e gestão de uma Unidade Executora própria (UEx)	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso		Fim do Curso	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Adesão/habilitação	3,22	1,33	4,32	0,71
Processo de repasse de recursos	3,42	1,29	4,30	0,70
Planejamento para aplicação dos recursos	3,48	1,18	4,27	0,69
Execução dos recursos	3,45	1,18	4,35	0,67
Prestação de contas	3,42	1,26	4,40	0,69
Acompanhamento e controle social	3,10	1,30	4,30	0,70

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Ao realizar uma análise comparativa entre as médias no início e ao final do programa, observou-se aumento nos níveis de conhecimento que variaram de 22,70% a 38,70%.

O maior aumento no nível de conhecimento envolveu o processo de Acompanhamento e Controle Social, com média ao final de 4,30 e aumento no gap de conhecimento de 38,70%, quando comparada com o início do curso. O processo de Adesão/habilitação teve um aumento no gap de conhecimento de 34,16%. Os processos de execução e prestação de contas

tiveram acréscimo em seus níveis de conhecimento de 26,08% e 28,65%, respectivamente. Em relação ao processo de repasse e de planejamento da aplicação de recursos, esse acréscimo foi de 25,73% e 22,70%, respectivamente.

10 NÍVEL DE CONTRIBUIÇÃO DO PDDE

Para analisar o nível de contribuição do PDDE como política pública, foram apresentados aos cursistas várias variáveis e os resultados estão indicados na tabela 15.

Tabela 15 - Nível de contribuição do PDDE como política pública

Fatores Analisados	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso		Fim do Curso	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Descentralização de recursos	4,26	1,00	4,46	0,73
Democratização da Gestão Escolar	4,42	0,76	4,46	0,69
Participação da comunidade escolar na tomada de decisão	4,25	0,85	4,38	0,76
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	4,19	0,91	4,32	0,63
Melhoria na infraestrutura física	4,23	0,80	4,38	0,76
Melhoria na gestão pedagógica da escola	4,45	0,72	4,49	0,65
Melhoria na qualidade do ensino	4,41	0,72	4,54	0,61
Aumento no índice do IDEGES	4,25	0,86	4,43	0,73
Fortalecimento da autogestão	4,45	0,77	4,46	0,73

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados revelam o potencial do PDDE como política pública e suas implicações no contexto de atuação da escola. Eles indicam que houve um aumento no nível de conhecimento, com gaps positivos, mas em percentuais relativamente baixos, o que indica que os cursistas já possuíam

um bom nível de conhecimento sobre fatores relacionados aos objetivos e finalidades do PDDE enquanto uma política pública para a educação básica. O aumento no nível de conhecimento variou de 0,02% a 4,69%.

Ressalta-se que esses fatores são bem difundidos no contexto das escolas públicas, o que pode explicar o pequeno aumento no nível de conhecimento das variáveis analisadas.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico final da turma 2 do curso de capacitação com tutoria do CECAMPE-NE revelou o potencial de contribuição das ações de formação para a melhoria nos níveis de conhecimento dos cursistas que atuam nas escolas públicas e nas prefeituras que dão suporte às escolas sobre o PDDE e Ações Integradas, como também os processos de gestão e contribuições do PDDE.

O questionário de avaliação final do curso é uma atividade obrigatória para todos os cursistas, mas se observa que o número de cursistas que responderam ao questionário final representa 7,92% dos que responderam ao questionário inicial.

A avaliação do desenvolvimento do curso revelou que 97,3% dos respondentes do questionário indicaram que a qualidade do curso foi boa ou ótima. Em relação aos critérios específicos de avaliação, que foram relacionados aos objetivos, materiais, equipe de formação, período de realização, carga horária, equipe técnica e de tutoria e à plataforma Moodle utilizada no curso, os resultados indicam um nível de concordância elevado, o que ratifica a qualidade do curso ofertado segundo a percepção dos cursistas.

Alguns cursistas emitiram algumas sugestões de melhoria para o curso em relação à metodologia, recursos e plataforma, como também indicaram alguns temas que podem ser aprofundados em outras edições. Essa percepção é fundamental para a equipe de monitoramento que integra o produto 3, com feedbacks que podem subsidiar reflexões dos pesquisadores dos produtos 1 e 2.

O curso de capacitação com tutoria também possibilitou aumento nos níveis de conhecimento sobre os programas do FNDE (PDDE, PNATE e Caminho da Escola), 12 Ações Integradas, os processos de gestão e alguns fatores relacionados ao PDDE enquanto política pública.

Os resultados desse diagnóstico subsidiarão ações da equipe de pesquisadores do CECAMPE-NE, visando potencializar os benefícios do

PDDE enquanto política pública, como também a avaliação da percepção dos cursistas após a finalização do curso. Espera-se que todas as ações de formação impactem no nível de conhecimento dos cursistas, indicando o seu impacto na melhoria da gestão do PDDE.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO FINAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA COM TUTORIA – TURMA 03**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

**JOÃO PESSOA
2022**

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Kathy Souza Xavier de Araújo

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

1 APRESENTAÇÃO

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais do Nordeste - CECAMPE/NE é uma unidade de referência e apoio ao FNDE na realização de ações para manter e melhorar as escolas, notadamente o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Integradas.

O Eixo de Assistência técnica tem como objetivo promover a assistência técnica, com foco na capacitação de gestores, conselheiros e agentes envolvidos com a gestão descentralizada dos programas e das ações financiados pelo FNDE, no monitoramento e na avaliação, visando subsidiar a tomada de decisão para melhorar os programas e as ações.

As principais ações específicas do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE-NE envolvem a produção de material didático e a oferta de cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, bem como cursos e encontros presenciais, além da oferta de eventos como os Webinários de formação de gestores do Nordeste. Também estão previstas a identificação, sistematização e publicização de boas práticas de gestão do PDDE.

As ações de formação são destinadas a dirigentes e técnicos das Unidades Executoras (UEX's), das Entidades Executoras (EEX's), das Entidades Mantenedoras (EM's), dos Conselhos Sociais, dentre outros, envolvidos com o planejamento, a gestão, a execução, a prestação de contas e o monitoramento dos recursos financeiros do PDDE, do PNATE e Caminho da Escola.

No escopo de atuação do eixo de Assistência Técnica do CECAMPE-NE, os pesquisadores do produto 3, que envolve o desenvolvimento de monitoramento das capacitações realizadas no âmbito do Nordeste, são responsáveis pela análise da qualidade da capacitação, por meio da elaboração de relatórios técnicos.

Em 18 de abril de 2022, teve início a terceira turma do Curso de capacitação com Tutoria do PDDE, com 5.321 cursistas inscritos. No escopo

da formação, existe um questionário inicial, com informações preliminares sobre o perfil e a atuação profissional dos cursistas, além de questões relacionadas ao nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, à gestão do PDDE, como também aos benefícios e contribuições do PDDE. Esse relatório já foi finalizado e teve a participação de 1324 respondentes.

O relatório final de avaliação do curso é uma atividade de monitoramento da capacitação essencial para avaliar a qualidade dos cursos ofertados pelo CECAMPE-NE. Este documento apresenta os resultados da análise do questionário final do curso de capacitação com Tutoria, da Turma 03, que envolve o subproduto 2.1 do projeto CECAMPE-NE. O número de cursistas que responderam ao questionário até o dia 30 de agosto de 2022 foi de 986 (novecentos e oitenta e seis), o que equivale a 18,53% do total de inscritos.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

- ✓ Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas.

2.2 Objetivos Específicos

- ✓ Elaborar questionário para avaliar a qualidade da assistência técnica na oferta do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Disponibilizar o questionário final do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Tabular e analisar os dados do questionário final do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Comparar o nível de conhecimento dos cursistas no final do curso em relação à percepção apresentada no relatório do início do curso.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste relatório, foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo *survey*, com os participantes do curso de capacitação com tutoria. A população envolvida neste relatório é de 5.321 cursistas e a amostra foi de 986 (novecentos e oitenta e seis).

O questionário foi disponibilizado para resposta no dia 16 de abril de 2022, e a base de dados que foi utilizada na análise foi extraída do banco de dados no dia 30 de agosto de 2022, visando subsidiar a elaboração do diagnóstico.

O instrumento de coleta de dados possui 30 questões distribuídas em três seções, conforme ilustra o quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Perfil dos Respondentes	09
Atuação na Escola	03
Avaliação do Desenvolvimento do Curso	06
Impacto do Curso no Conhecimento sobre o PDDE	07

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise e tratamento dos dados ocorreram por meio do pacote estatístico IBM SPSS -*Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A partir da elaboração do diagnóstico, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- ✓ Caracterização do perfil e da atuação dos cursistas do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Percepção dos cursistas sobre o desenvolvimento do Curso.
- ✓ Avaliação dos impactos da capacitação com tutoria no nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas.
- ✓ Planejamento de ações para o monitoramento da qualidade da assistência técnica do CECAMPE-NE.

5 PERFIL DOS CURSISTAS

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade.

O gráfico 1 apresenta informações sobre os cursistas que preencheram o formulário por estado. Os estados com maior participação no curso são os da Bahia (23,5%), seguido do Maranhão e do Rio Grande do norte, com (14,4%) e (14,2%), respectivamente.

Gráfico 1 – Cursistas por estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O Estado com menor número de participantes, conforme o Gráfico 01, é o de Pernambuco, com 4,9%. Os estados do Piauí e Ceará apresentaram percentuais de 5,4% e 6,6% dos cursistas, e os estados de Sergipe e Alagoas tiveram 8,6% e 8,9% de participação, respectivamente.

A tabela 1, a seguir, apresenta uma caracterização de três variáveis (Sexo, Idade e Estado Civil).

Tabela 1 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	713	72,3	Entre 18 e 24 anos	60	6,1	Solteiro(a)	343	34,8
Masculino	272	27,6	Entre 25 e 30 anos	86	8,7	Casado(a)	482	48,9
Outro	1	0,1	Entre 31 e 35 anos	130	13,2	Separado(a), Desquitado(a), Divorciado(a)	58	5,9
			Entre 36 e 40 Anos	161	16,3	União Estável	92	9,3
			Entre 41 e 45 Anos	229	23,2			
			Entre 46 e 50 Anos	158	16	Viúvo(a)	11	1,1
			Entre 51 e 55 Anos	106	10,8			
			Entre 56 e 60 Anos	42	4,3			
			Mais de 60 Anos	14	1,4			
Total	986	100	Total	986	100	Total	986	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, 72,3% dos cursistas são do sexo feminino, 27,6% do sexo masculino, e apenas 0,1% declarou-se outro. Esse resultado revela que o campo de atuação dos cursistas tem grande representatividade das mulheres.

A faixa etária com a maior representatividade foi de 41 a 50 anos, com 23,2% da amostra. Uma análise mais específica da distribuição por faixa etária da tabela 2 revela que apenas 6,1% estão na faixa etária de 18 a 24 anos. 8,7% possuem entre 25 e 30 anos. 13,2% dos respondentes encontram-se na faixa etária de 31 a 35 anos, 16,3% na faixa etária de 36 a 40 anos e 10,8% entre 51 e 55 anos. 4,3% têm entre 56 e 60 anos, e 1,4% dos participantes possuem idade superior a 60 anos.

Em relação ao estado civil, dos 986 participantes, 34,8% são solteiros, 48,9% são casados, 5,9% são desquitados/divorciados, 9,3% encontram-se em regime de união estável e apenas 1,1% são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas. A tabela 2 apresenta informações sobre o número de filhos:

Tabela 2 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	281	28,5
1	229	23,2
2	316	32
3	129	13,1
4	28	2,8
Mais de 4	3	0,3
Total	986	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

De forma mais específica, observa-se que 28,5% não têm filhos/as e 23,2% têm um/a filho/a; 32% têm dois/as filhos/as, 15,9% têm três ou quatro filhos/as, de forma que a maioria dos cursistas tem entre nenhum e dois filhos.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Branco(a)	242	24,5
Indígena ou de origem indígena	1	0,1
Negro(a)	104	10,5
Pardo(a)	622	63,1
Outros	17	1,8
Total	986	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando questionados em relação à cor ou raça, 24,5% se consideram brancos(as), 0,1% identificam-se como indígena ou de origem indígena, 10,5% se autodeclararam negros(as), e o maior percentual dos cursistas, de 63,1%, se consideraram como pardos(as) em relação à cor ou raça. A última variável do perfil dos cursistas é o nível de escolaridade, indicado na tabela 4.

Tabela 4 - Nível de Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	64	6,49
Graduação	313	31,74
Especialização	557	56,49
Mestrado	48	4,87
Doutorado	4	0,40
Total	986	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que 6,49% dos respondentes possuem o ensino médio, 31,74% indicaram que possuem graduação, enquanto 56,49% informaram que têm curso de especialização. Com titulação de mestrado e doutorado, os resultados indicam que 4,87% e 0,40%, respectivamente, possuem formação *stricto sensu*. Esses resultados revelam que a maior parte dos cursistas possui nível de especialização. A próxima seção envolve a dimensão atuação na escola.

6 ATUAÇÃO NA ESCOLA

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos cursistas ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes do curso com a escola, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a Escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	460	46,65
Cargo comissionado	164	16,63
Contratado(a) como Prestador de Serviço	105	10,65
Contrato com carteira assinada	7	0,71
Não atuo na Escola, mas em órgãos de controle social	14	1,42
Não atuo na Escola, mas na Secretaria de Educação	177	17,95
Estudante	57	5,78
Voluntário	2	0,20
Total	986	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao vínculo com a escola, a tabela 5 revela que a maior parte dos cursistas é servidor(a) efetivo(a), com 46,65% de representatividade. 16,63% exercem cargo comissionado, 10,65% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço e 17,95% não atuam na escola, mas na Secretaria de Educação. Os demais participantes, com representatividade de 1,42%, têm contrato com carteira assinada e não atuam na escola, mas em órgãos de controle social, 5,78% atuam como estudantes e 0,20%, como voluntário.

Tabela 6 - Tempo de atuação profissional

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	140	14,2
Mais de 1 e menos de 5 anos	264	26,8
Mais de 5 e menos de 10 anos	190	19,3
Mais de 10 e menos de 15 anos	123	12,5
Mais de 15 e menos de 20 anos	102	10,3
Mais de 20 anos	167	16,9
Total	986	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A tabela 6 apresenta informações sobre o tempo de atuação na Escola, e os resultados apontam que grande parte dos cursistas, ou seja 26,8%, atuam entre 1 e 5 anos, 14,2% realizam suas atividades profissionais há no máximo um ano, e 13,5% atuam há menos de um ano, o que revela que são profissionais em processo de aquisição de experiência e a participação em formações pode auxiliá-los a potencializarem a sua prática. 19,3% têm mais de 5 e menos de 10 anos de atuação, e 10,3% atuam entre 15 e menos de 20 anos. Os profissionais que atuam há mais de 20 anos e que são os mais experientes do grupo equivalem a 16,9%.

Tabela 7 - Função na Escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	358	36,31
Vice-Diretor(a)	45	4,56
Coordenador(a) Administrativo(a)	22	2,23
Coordenador(a) Pedagógico(a)	61	6,19
Professor(a)	88	8,92
Secretário(a) Escolar	36	3,65
Técnico Educacional	30	3,04
Tesoureiro(a)	6	0,61
Não atua na Escola, mas na Secretaria de Educação	215	21,81
Outros	125	12,68
Total	986	100,0%

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Sobre a variável função exercida na Escola, a tabela 7 indica que 36,31% dos cursistas exercem a função de Diretor(a) e 4,56% a função de Vice-Diretor(a). 6,19% atuam na função de coordenadores pedagógicos e 24,85% dos cursistas atuam na Secretaria de Educação ou são técnicos educacionais. Já a participação de coordenadores administrativos, professores e secretários escolares equivale a 14,8% dos participantes do curso. 12,68% dos respondentes indicaram a opção outros, exercendo funções de auxiliares de serviços gerais, merendeiras, orientador pedagógico, ou dão apoio financeiro à escola.

7 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO

Nesta seção, serão analisados aspectos relacionados à operacionalização do curso, envolvendo aspectos pedagógicos, tempo de realização, recursos e suporte técnico na percepção de 986 cursistas que realizaram a avaliação. Na primeira questão envolvendo uma avaliação geral sobre o curso ofertado pelo CECAMPE/NE, 50,2% dos respondentes indicaram que o curso foi ótimo, e 47,5%, bom. 1,3% indicaram que o curso foi regular. Observa-se que 97,70% destacaram a qualidade do curso como ótimo ou bom.

Foi realizada uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos, ao material didático e à equipe. Os cursistas utilizaram uma escala de 5 pontos para indicar a sua percepção, sendo 1 equivalente a discordo totalmente, e 5 a concordo totalmente com a afirmativa. Os resultados são apresentados na tabela 8, apresentada a seguir.

Tabela 8 – Avaliação Geral do Desenvolvimento do Curso

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
O curso apresentado atingiu o objetivo proposto.	4,46	0,60	4,0	5,0	5,0
O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,47	0,60	4,0	5,0	5,0
Os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,40	0,66	4,0	4,0	5,0
A equipe de formação demonstrou domínio suficiente dos assuntos abordados.	4,43	0,67	4,0	5,0	5,0
Houve sequência no desenvolvimento do assunto de modo que facilitasse o entendimento.	4,43	0,67	4,0	5,0	5,0

N = 986 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise dos resultados na tabela 8 revela o nível de qualidade dos cursos oferecidos pelo CECAMPE/NE. As médias são superiores a 4,39, oscilando entre concordo e concordo totalmente com a afirmativa. Os desvios padrão inferiores a 0,70 ratificam esse resultado, indicando percepções similares. Outro indicador de concordância é o percentil, que oscilou entre 4,0 para um recorte em 25% dos respondentes até 5,0 como opção de resposta, acima de 50% dos respondentes.

No que se refere aos materiais utilizados, os resultados mostram que apenas 0,4% dos respondentes discordaram totalmente que os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas. 97,4% dos respondentes concordaram que os materiais desenvolvidos pela equipe do CECAMPE/NE estão alinhados aos conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Outro item avaliado foi a equipe de formação. 93,9% indicaram nível de concordância em relação ao domínio da equipe de formação sobre os assuntos abordados. Sobre a sequência e o desenvolvimento dos assuntos abordados no curso, os resultados acompanham os apresentados anteriormente, com índices de concordância equivalentes a 95,5 % do total de respondentes.

De forma geral, a avaliação geral do curso oferecido pelo CECAMPE/NE apresentou uma percepção positiva dos cursistas que participaram de tal avaliação. Outros indicadores avaliados envolvem os recursos e o tempo dedicado ao curso. Os resultados estão apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 – Utilização de recursos auxiliares e tempo de realização do curso

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
O período de realização do curso foi adequado.	4,27	0,71	4,0	4,0	5,0
A carga horária do curso foi adequada.	4,28	0,70	4,0	4,0	5,0
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,43	0,62	4,0	4,0	5,0
O material disponibilizado foi relevante para a aprendizagem do conteúdo sobre as Ações Integradas.	4,41	0,63	4,0	4,0	5,0
A plataforma Moodle Classes atendeu adequadamente ao curso.	4,37	0,65	4,0	4,0	5,0
O tempo de realização das atividades disponibilizado no Moodle Classes foi suficiente.	4,34	0,67	4,0	4,0	5,0

N = 986 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global dos resultados indicados na tabela 9 indica médias superiores a 4,0, equivalentes ao nível de concordância sobre os itens avaliados. Os valores do desvio padrão oscilaram entre 0,62 e 0,71, e os percentis ratificam uma avaliação positiva.

Tomando como referência cada um dos itens avaliados, observa-se que, em relação ao período de realização, 91,1% consideraram adequado e 8,8% discordaram dessa afirmativa. No que se refere à carga horária, os resultados mostram que 92,2% dos participantes consideraram-na adequada. 12,7% dos participantes consideraram a carga horária inadequada.

Duas afirmativas avaliaram o material utilizado no curso. A primeira envolveu sua relevância para o PDDE e a segunda para as Ações Integradas. Os resultados indicaram as maiores médias dos itens avaliados, 4,43 e 4,41 respectivamente.

Uma análise da distribuição de frequência dos itens revelou que 95,9% consideraram que o material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem sobre o PDDE e 95,8% destacaram a relevância do material para a aprendizagem das Ações Integradas.

Os dois últimos itens deste grupo avaliaram a plataforma Moodle Classes utilizada para a operacionalização das atividades do curso. 93,7% dos respondentes indicaram que a plataforma atendeu adequadamente ao curso e 92,8% indicaram que o tempo de realização das atividades na plataforma foi suficiente.

Outra dimensão avaliada envolveu a equipe técnica responsável pelo planejamento e operacionalização do curso. A percepção dos tutores sobre essa dimensão envolveu a articulação e interação dos tutores e equipe técnica. Os resultados estão indicados na tabela 10.

Tabela 10 – Avaliação dos Tutores e Equipe Técnica

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Os facilitadores demonstraram domínio atualizado dos conteúdos abordados no curso.	4,30	0,70	4,0	4,0	5,0
Houve interação entre os alunos e a equipe de suporte técnico ao longo do curso	4,08	0,78	4,0	4,0	5,0
Houve interação entre os alunos e os tutores ao longo do curso.	4,09	0,80	4,0	4,0	5,0
O suporte técnico atendeu adequadamente às suas demandas.	4,19	0,76	4,0	4,0	5,0

N = 986 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Seguindo a tendência das dimensões anteriores, observa-se uma avaliação positiva, considerando os elevados níveis de concordância, tomando como referência não apenas a média, o desvio padrão e os percentis, como também os percentuais obtidos por meio da análise.

O primeiro item do grupo avaliado envolve os facilitadores. Os resultados indicaram que 89,2% dos respondentes concordaram com a afirmativa, revelando que os facilitadores demonstram domínio atualizado dos conteúdos que foram abordados no curso. Em relação à interação entre os alunos, equipe técnica e tutores, os resultados indicaram que 79,2% dos respondentes concordam ou concordam totalmente que houve interação entre alunos e equipe de suporte técnico ao longo do curso. Chama a atenção que 18,9% dos respondentes indicaram a opção neutro e 2% dos respondentes discordaram dessa afirmativa. Em relação à interação entre os alunos e os tutores ao longo do curso, 79,6% dos respondentes consideraram que a interação ocorreu ao longo do curso e 3,3% indicaram que essa interação não ocorreu.

Em relação ao atendimento adequado às demandas pelo suporte técnico, que obteve média (4,19) e o menor desvio padrão (0,76), os resultados indicam um nível de concordância de 83,3%, menor percentual de concordância de todo o grupo avaliado. Neste indicador, 14,8% dos respondentes optaram por indicar a opção neutro, nem concordando nem discordando da afirmativa.

Os participantes foram estimulados a responder duas questões abertas sobre a adequação da metodologia, dos materiais e dos recursos didáticos utilizados no curso e o que poderia ser melhorado, como também questionados se o curso abrangeu os conteúdos necessários para melhorar a gestão do PDDE na Escola e o que não foi abordado, mas que o cursista vivencia em sua prática profissional. A análise das respostas foi balizada pelo método de análise de conteúdo.

Sobre a metodologia, os materiais e os recursos didáticos, a maioria dos respondentes apresentou respostas mais genéricas, tais como "maravilhoso", "muito bom", "adequado", "perfeito", "atendeu as expectativas", "de excelente qualidade", "muito eficiente", "ótima qualidade", "todos adequados". Algumas avaliações dos cursistas são apresentadas a seguir:

"Gostei muito do material, foi utilizado uma linguagem simples e de fácil compreensão".

"Na verdade, eu me surpreendi com a qualidade do curso e a dinâmica das atividades. Gostei muito. Todos estão de parabéns!".

"Estou satisfeito com a metodologia e recursos didáticos que foram utilizados".

"Todos adequados dentro da realidade que vivenciamos na escola no dia a dia".

Sobre o que poderia ser melhorado, alguns respondentes apresentaram algumas sugestões, tais como "textos mais curtos", "acho que a disponibilização dos materiais de estudo pode ser menos confusa", "ser acrescido para as próximas turmas, vídeos curtos com algumas explicações de grande relevância.", "algumas questões poderiam ser discursivas" e "incluir vídeo aulas".

A outra questão aberta procurou captar a percepção dos cursistas em relação aos conteúdos abordados no curso e se eles têm potencial de melhoria na gestão do PDDE na escola, como também indicar o que não foi abordado no curso, mas que o gestor utiliza em sua prática profissional.

A maioria das respostas objetivas foram "sim" e algum complemento genérico, como, por exemplo, "Sim. Bom material"; "Sim. Foi excelente"; "Sim. Foi tudo essencial"; "Sim. Principalmente para quem está começando".

Muitos cursistas também indicaram: "nada"; "não faltou nada". Outros indicaram que "o conteúdo do curso é completo", "foi abrangente e será de grande apoio para a gestão".

Um dos respondentes indicou que: "O curso abrangeu de forma satisfatória para melhor entender a gestão do PDDE." e outro que "Sim, o curso abrangeu de maneira detalhada todos as etapas para melhor gestão do PDDE".

Alguns cursistas apresentaram algumas sugestões, tais como "Senti falta de uma explanação sobre o PDDE interativo. (Talvez por não ser o

objetivo), mas julgo importante, visto que nele informamos também sobre recursos recebidos”; “faltou mais explicações sobre a prestação de contas, itens que podem ou não ser comprados”; “Faltou um recorte histórico”.

O monitoramento dos resultados da terceira turma do curso de capacitação com tutoria é fundamental para aferir a qualidade dos cursos do CECAMPE/NE. Na próxima seção, será avaliado o impacto do curso no Nível de Conhecimento sobre o PDDE e as Ações Integradas.

8 IMPACTO DO CURSO NO NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS

A avaliação do nível de conhecimento será apresentada considerando apenas a estatística descritiva da média e desvio padrão. No relatório final da primeira turma do curso de capacitação com tutoria, foi realizada uma análise comparativa para identificar o impacto do curso no gap de conhecimento dos cursistas. Neste relatório, esse procedimento também foi possível, mas, em função do reduzido número de respondentes no questionário final (37), em relação ao inicial (467), foi criada uma nova base de dados do questionário inicial apenas com os cursistas que responderam ao questionário final, o que possibilitou analisar o gap de conhecimento provocado pela participação do curso nos mesmos cursistas que responderam aos dois formulários.

Uma das questões abordadas no formulário para os cursistas envolve o nível de conhecimento dos programas do FNDE. Foram indicados três programas (PDDE, PNATE e Caminho da Escola). Os resultados estão indicados na tabela 11.

Tabela 11 - Nível de conhecimento do PDDE

Programas do FNDE	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,36	1,0	4,37	0,60
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	2,63	1,06	3,86	0,82
Caminho da Escola	2,49	1,06	3,83	0,82

*N = 1324 respondentes **N = 986 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise da tabela 11 revela que o nível de conhecimento dos cursistas ao final do curso de capacitação apresenta média superior ao do momento do início do curso, caracterizando um gap de conhecimento adicionado. O maior nível de conhecimento dos cursistas continua sendo o PDDE, com média 3,36 no início e 4,37 no final. Isso indica um aumento no nível de conhecimento de 30,06%. Em relação ao nível de Conhecimento do PNATE, observa-se que sua média teve um acréscimo de 46,76%, revelando um aumento significativo no gap de conhecimento dos cursistas. Sobre o Caminho da Escola, constata-se também um acréscimo no nível de conhecimento de 53,81%. Desta forma, percebe-se que o curso potencializou o gap de conhecimento dos cursistas, adicionando valor ao nível de conhecimento, e o Caminho da Escola foi o programa que obteve o maior aumento. Esses resultados apontam a contribuição do CECAMPE-NE na formação de gestores das escolas públicas do Nordeste.

Em relação ao nível de conhecimento das Ações Integradas do PDDE, os resultados estão indicados na Tabela 12. Tomando a média como parâmetro de análise, observam-se aumentos significativos entre o início e o final do curso, com gaps de conhecimentos positivos. No início do curso, a maioria das ações integradas apresentava um nível de conhecimento "regular" para maioria dos programas, com exceção do PDDE Educação Conectada e PDDE Emergencial. Já ao final do curso, esses níveis estão mais próximos de um "bom" nível de conhecimento. Outro aspecto relevante nos resultados ao final do curso é a redução dos valores dos desvios padrão, indicando uma maior homogeneidade na percepção dos cursistas sobre as ações integradas do PDDE.

Tabela 12 - Nível de conhecimento das Ações Integradas

Ações Integradas do PDDE	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	2,33	1,09	3,88	0,78
PDDE Campo	2,47	1,12	3,94	0,79
PDDE Escola Sustentável	2,39	1,08	3,94	0,77
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	2,65	1,11	4,04	0,77
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	2,81	1,16	4,08	0,77
PDDE Novo Ensino Médio	2,10	1,01	3,79	0,84
PDDE Brasil na Escola	2,41	1,11	3,96	0,78
PDDE Educação e Família	2,34	1,11	3,95	0,80
PDDE Mais Cultura nas Escolas	2,20	1,07	3,85	0,80
PDDE Atleta na Escola	2,28	1,11	3,81	0,81
PDDE Educação Conectada	3,18	1,15	4,27	0,69
PDDE Emergencial	3,09	1,20	4,23	0,71

*N = 1324 respondentes **N = 986 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os programas que apresentaram o maior aumento no nível de conhecimento entre o início e o final do curso foram o Novo Ensino Médio (80,47%), PDDE Mais Cultura nas Escolas (75%), PDDE Educação e Família (68,80%), PDDE Atleta na Escola (67,10%), Água e Esgotamento Sanitário (66,52%), PDDE Escola Sustentável (64,85%) e PDDE Brasil na Escola (64,31%).

Por outro lado, os que obtiveram menor acréscimo no nível de conhecimento foram os programas PDDE Educação Conectada (34,27%) e PDDE Emergencial (36,89%).

Outro aspecto abordado para os cursistas envolve o nível de conhecimento da legislação do PDDE e Ações Integradas. Na tabela 13, a seguir, observa-se que o nível de conhecimento da legislação do PDDE é um pouco superior ao das ações integradas no início e no final do curso, mas o resultado mais significativo envolve o impacto do curso no nível de conhecimento sobre a legislação.

Tabela 13 - Nível de conhecimento da Legislação do PDDE e Ações Integradas

Legislação	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2,95	0,98	4,23	0,57
Ações Integradas do PDDE	2,69	0,97	4,12	0,58

*N = 1324 respondentes **N = 986 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma avaliação dos resultados descritivos ao final do curso denota que o nível de conhecimento sobre a legislação das Ações Integradas do PDDE teve um aumento de 53,16%, e em relação ao PDDE, esse aumento foi de 43,39%. O desvio padrão reduziu significativamente em comparação com o início do curso, indicando uma maior homogeneidade na percepção dos cursistas.

9 GESTÃO DO PDDE

A gestão do PDDE está intimamente vinculada ao nível de conhecimento sobre os processos de gestão da UEx. A tabela 14, a seguir, revela que o nível de conhecimento médio apresentou um aumento significativo na percepção dos cursistas no início e ao final do curso, com redução nos valores do desvio padrão. Como todos os cursistas tiveram acesso às mesmas atividades, a redução no desvio padrão pode sugerir que eles apresentam uma percepção mais homogênea em relação aos processos de gestão.

Tabela 14 - Nível de conhecimento das etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEx)

Etapas de Implantação e gestão de uma Unidade Executora própria (UEx)	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Adesão/habilitação	2,98	1,14	4,26	0,66
Processo de repasse de recursos	3,09	1,13	4,30	0,64
Planejamento para aplicação dos recursos	3,18	1,12	4,35	0,62
Execução dos recursos	3,24	1,14	4,36	0,61
Prestação de contas	3,24	1,18	4,35	0,63
Acompanhamento e controle social	3,08	1,15	4,26	0,65

*N = 1324 respondentes **N = 986 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Ao realizar uma análise comparativa entre as médias no início e ao final do programa, observou-se aumento nos níveis de conhecimento que variaram de 34,57% a 42,95%.

O maior aumento no nível de conhecimento envolveu o processo de Adesão/habilitação, com média ao final de 4,26 e aumento no gap de conhecimento de 42,95% quando comparado com o início do curso. O

processo de Acompanhamento e Controle Social teve um aumento no gap de conhecimento de 38,31%. Os processos de execução e prestação de contas tiveram acréscimo em seus níveis de conhecimento de 34,56% e 34,25%, respectivamente. Em relação aos processos de repasse e de planejamento da aplicação de recursos, esse acréscimo foi de 39,15% e 36,79%, respectivamente.

10 NÍVEL DE CONTRIBUIÇÃO DO PDDE

Para analisar o nível de contribuição do PDDE como política pública, foram apresentados aos cursistas várias variáveis e os resultados estão indicados na tabela 15.

Tabela 15 - Nível de contribuição do PDDE como política pública

Fatores Analisados	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Descentralização de recursos	3,75	1,11	4,32	0,64
Democratização da Gestão Escolar	4,04	0,95	4,43	0,60
Participação da comunidade escolar na tomada de decisão	3,96	0,98	4,44	0,58
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	3,77	1,02	4,33	0,62
Melhoria na infraestrutura física	3,72	1,06	4,32	0,64
Melhoria na gestão pedagógica da escola	3,97	0,93	4,41	0,59
Melhoria na qualidade do ensino	4,01	0,92	4,40	0,60
Aumento no índice do IDEGES	3,69	0,99	4,26	0,68
Fortalecimento da autogestão	3,93	0,97	4,35	0,64

*N = 1324 respondentes **N = 986 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados revelam o potencial do PDDE como política pública e suas implicações no contexto de atuação da escola. Eles indicam que houve um aumento no nível de conhecimento, com gaps positivos e percentuais relativamente altos, o que indica que os cursistas não possuíam um elevado nível de conhecimento sobre fatores relacionados aos objetivos e finalidades do PDDE enquanto uma política pública para a educação básica, se comparados com os cursistas da turma anterior, que já possuíam um

conhecimento maior. O aumento no nível de conhecimento variou de 9,65% a 16,12%.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico final da turma 3 do curso de capacitação com tutoria do CECAMPE-NE revelou o potencial de contribuição das ações de formação para a melhoria nos níveis de conhecimento dos cursistas que atuam nas escolas públicas e nas prefeituras que dão suporte às escolas sobre o PDDE e Ações Integradas, como também os processos de gestão e contribuições do PDDE.

O questionário de avaliação final do curso é uma atividade obrigatória para todos os cursistas, mas se observa que o número de cursistas que responderam ao questionário final representa 74,47% dos que responderam ao questionário inicial. Esse é um percentual considerado elevado, quando comparado com os relatórios das turmas 1 e 2.

A avaliação do desenvolvimento do curso revelou que 97,7% dos respondentes do questionário indicaram que a qualidade do curso foi boa ou ótima. Em relação aos critérios específicos de avaliação, relacionados a aspectos como objetivos, materiais, equipe de formação, período de realização, carga horária, equipe técnica e de tutoria e a plataforma Moodle utilizada no curso, os resultados indicam um nível de concordância elevado, o que ratifica a qualidade do curso ofertado segundo a percepção dos cursistas.

Alguns cursistas emitiram algumas sugestões de melhoria para o curso em relação à metodologia, recursos, plataforma, como também indicaram alguns temas que podem ser aprofundados em outras edições. Essa percepção é fundamental para a equipe de monitoramento que integra o produto 3, com feedbacks que podem subsidiar reflexões dos pesquisadores dos produtos 1 e 2.

O curso de capacitação com tutoria também possibilitou aumento nos níveis de conhecimento sobre os programas do FNDE (PDDE, PNATE e

Caminho da Escola), Ações Integradas, os processos de gestão e alguns fatores relacionados ao PDDE enquanto política pública, ampliando o gap de conhecimento dos cursistas de forma positiva e com valor agregado.

Os resultados desse diagnóstico subsidiarão ações da equipe de pesquisadores do CECAMPE-NE, visando potencializar os benefícios do PDDE enquanto política pública, como também a avaliação da percepção dos cursistas após a finalização do curso. Espera-se que todas as ações de formação impactem no nível de conhecimento dos cursistas, indicando o seu impacto na melhoria da gestão do PDDE.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO FINAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO COM TUTORIA – TURMA 04**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

**JOÃO PESSOA
2022**

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba
Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Gabriela Tavares dos Santos

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

1 APRESENTAÇÃO

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais do Nordeste (CECAMPE – NE) é uma unidade de referência e apoio ao FNDE na realização de ações para manter e melhorar as escolas, notadamente o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Integradas.

O Eixo de Assistência técnica tem como objetivo promover a assistência técnica, com foco na capacitação de gestores, conselheiros e agentes envolvidos com a gestão descentralizada dos programas e das ações (financiados pelo FNDE), no monitoramento e na avaliação, visando subsidiar a tomada de decisão para melhorar os programas e as ações.

As principais ações específicas do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE -NE envolvem a produção de material didático e a oferta de cursos de capacitação à distância (com e sem tutoria), bem como cursos e encontros presenciais, além da oferta de eventos como os Webinários de formação de gestores do Nordeste. Também estão previstas a identificação, sistematização e publicização de boas práticas de gestão do PDDE.

As ações de formação são destinadas a dirigentes e técnicos das Unidades Executoras (UEx's), das Entidades Executoras (EEx's), das Entidades Mantenedoras (EM's), dos Conselhos Sociais, dentre outros, envolvidos com o planejamento, a gestão, a execução, a prestação de contas e o monitoramento dos recursos financeiros do PDDE, do PNATE e do Caminho da Escola.

No escopo de atuação do Eixo de Assistência Técnica do CECAMPE - NE, os pesquisadores do "produto 3", que envolve o desenvolvimento de monitoramento das capacitações realizadas no âmbito do Nordeste, são responsáveis pela análise da qualidade da capacitação, por meio da elaboração de relatórios técnicos.

Em 20 de junho de 2022, teve início a quarta turma do Curso de Capacitação com Tutoria do PDDE, com 1856 cursistas inscritos. No escopo da formação, existe um questionário inicial, com informações preliminares

sobre o perfil e a atuação profissional dos cursistas, além de questões relacionadas ao nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, a gestão do PDDE, como também dos benefícios e contribuições do mesmo. Esse relatório já foi finalizado e teve a participação de 357 respondentes.

O relatório final de avaliação do curso é uma atividade de monitoramento da capacitação, essencial para avaliar a qualidade dos cursos ofertados pelo CECAMPE - NE. Este documento apresenta os resultados da análise do questionário final do Curso de Capacitação com Tutoria, da Turma 04, que envolve o "subproduto 2.1" do projeto CECAMPE - NE. O número de cursistas que responderam ao questionário até o dia 20 de setembro de 2022 foi de 293 (duzentos e noventa e três), o que equivale a 15,79% do total de matriculados.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:

- ✓ Propor estratégia de monitoramento da qualidade da Assistência Técnica aos estados, municípios e escolas.

2.2 Objetivos Específicos

- ✓ Elaborar questionário para avaliar a qualidade da Assistência Técnica na oferta do Curso de Capacitação com Tutoria.
- ✓ Disponibilizar o questionário final do Curso de Capacitação com Tutoria.
- ✓ Tabular e analisar os dados do questionário final do Curso.
- ✓ Comparar o nível de conhecimento dos cursistas no final do Curso em relação à percepção apresentada no relatório do início do mesmo.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste relatório, foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo *survey*, com os participantes do Curso de Capacitação com Tutoria. A população envolvida neste relatório é de 1856 cursistas e a amostra foi de 293 (duzentos e noventa e três).

O questionário foi disponibilizado para resposta no dia 20 de junho de 2022 e a base de dados que foi utilizada na análise foi extraída do banco de dados no dia 20 de setembro de 2022, visando subsidiar a elaboração do diagnóstico.

O instrumento de coleta de dados possui 26 questões distribuídas em quatro seções, conforme ilustra o Quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Perfil dos Respondentes	09
Atuação na Escola	03
Avaliação do Desenvolvimento do Curso	06
Impacto do Curso no Conhecimento sobre o PDDE	08

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise e tratamento dos dados ocorreu por meio do pacote estatístico IBM SPSS - *Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A partir da elaboração do diagnóstico, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- ✓ Caracterização do perfil e da atuação dos cursistas do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Percepção dos cursistas sobre o desenvolvimento do Curso.
- ✓ Avaliação dos impactos da capacitação com tutoria no nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas.
- ✓ Planejamento de ações para o monitoramento da qualidade da assistência técnica do CECAMPE - NE.

5 PERFIL DOS CURSISTAS

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade.

O Gráfico 1 apresenta informações sobre os cursistas que preencheram o formulário por estado. Os estados com maior participação no curso são os da Paraíba (28,3%), seguido da Bahia e do Ceará com (18,1%) e (13,7%), respectivamente.

Gráfico 1 – Cursistas por estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os Estados com menor número de participantes, conforme o Gráfico 01, são os de Pernambuco e Piauí, com 3,4% e 3,8%, respectivamente. Os estados do Rio Grande do Norte e Maranhão apresentaram percentuais de 10,2% e 9,9% dos cursistas e os estados de Sergipe e Alagoas tiveram 7,8% e 4,8% de participação, respectivamente.

A Tabela 1, a seguir, apresenta uma caracterização de três variáveis (Sexo, Idade e Estado Civil).

Tabela 1 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	226	77,13	Entre 18 e 24 anos	06	2,04	Solteiro(a)	81	27,64
Masculino	67	22,86	Entre 25 e 30 anos	23	7,84	Casado(a)	145	49,48
			Entre 31 e 35 anos	40	13,65	Separado(a), Desquitado(a), Divorciado(a)	34	11,6
			Entre 36 e 40 Anos	43	14,67	União Estável	25	8,5
			Entre 41 e 45 Anos	69	23,54			
			Entre 46 e 50 Anos	49	16,72	Viúvo(a)	08	2,7
			Entre 51 e 55 Anos	41	13,99			
			Entre 56 e 60 Anos	14	4,77			
			Mais de 60 Anos	08	2,73			
Total	293	100	Total	293	100	Total	293	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, 77,13 % dos cursistas são do sexo feminino e 22,8% do sexo masculino. Esse resultado revela que o campo de atuação dos cursistas tem grande representatividade das mulheres.

A faixa etária com a maior representatividade foi de 41 a 50 anos, com 50,26% da amostra. Uma análise mais específica da distribuição por faixa etária da Tabela 1 revela que apenas 2,04% estão na faixa etária de 18 a 24 anos, 7,84% possuem entre 25 e 30 anos. 13,65% dos respondentes encontram-se na faixa etária de 31 a 35 anos, 14,67% na faixa etária de 36 a 40 anos e 13,99% entre 51 e 55 anos; 4,7% têm entre 56 e 60 anos e 2,7% dos participantes possuem idade superior a 60 anos.

Em relação ao estado civil, dos 293 participantes, 2,764% são solteiros, 49,48% são casados, 11,6% são desquitados/divorciados, 8,5% encontram-se em regime de união estável e apenas 2,7% são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes são pessoas casadas. A Tabela 2 apresenta informações sobre o número de filhos:

Tabela 2 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	61	20,81
1	86	29,35
2	91	31,05
3	47	16,04
4	07	2,38
Mais de 4	01	0,34
Total	293	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

De forma mais específica, observa-se que 20,81% não tem filhos/as e 29,35% têm um/a filho/a; 31,05% têm dois/as filhos/as, 18,42% têm três ou quatro filhos/as, de forma que a maioria dos cursistas têm entre nenhum e dois filhos.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Branco(a)	89	30,37
Indígena ou de origem indígena	01	0,3
Negro(a)	26	8,87
Pardo(a)	173	59,04
Outros	04	1,8
Total	293	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando questionados em relação à cor ou raça, 30,37% se consideram branco(a), 0,3% identificam-se como indígena ou de origem indígena, 8,87% se autodeclararam negros(as), e o maior percentual dos cursistas, de 59,04%, se consideraram como pardos(as) em relação à cor ou raça. A última variável do perfil dos cursistas é o nível de escolaridade, indicado na Tabela 4.

Tabela 4 - Nível de Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	21	7,16
Graduação	83	28,32
Especialização	172	58,70
Mestrado	13	4,42
Doutorado	04	1,36
Total	293	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que 7,16% dos respondentes possuem o ensino médio, 28,32% indicaram que possuem graduação, enquanto 58,70% informaram que têm curso de especialização. Com titulação de mestrado e doutorado, os resultados indicam que 4,42% e 1,36% respectivamente possuem formação *stricto sensu*. Esses resultados revelam que a maior parte dos cursistas possui nível de especialização. A próxima seção envolve a dimensão atuação na escola.

6 ATUAÇÃO NA ESCOLA

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos cursistas ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes do curso com a escola, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas Tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	134	45,73
Cargo comissionado	70	23,89
Contratado(a) como Prestador de Serviço	40	13,65
Contrato com carteira assinada	02	0,68
Não atuo na escola, mas em órgãos de controle social	01	0,34
Não atuo na escola, mas na Secretaria de Educação	45	15,35
Estudante	01	0,34
Voluntário	01	0,34
Total	293	100,00

Fonte: CECAMPE - NE,2022.

Em relação ao vínculo com a escola, a Tabela 5 revela que a maior parte dos cursistas é servidor(a) efetivo(a), com 45,73% de representatividade; 23,89% exercem cargo comissionado, 13,65% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço e 15,35% não atuam na escola, mas na Secretaria de Educação. Os demais participantes, com representatividade de 0,68%, têm contrato com carteira assinada e não atuam na escola, mas em órgãos de controle social, 0,34% atuam como estudante e 0,34% como voluntário.

Tabela 6 - Tempo de atuação profissional

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	46	15,69
Mais de 1 e menos de 5 anos	77	26,3
Mais de 5 e menos de 10 anos	56	19,2
Mais de 10 e menos de 15 anos	41	13,99
Mais de 15 e menos de 20 anos	30	10,2
Mais de 20 anos	43	14,67
Total	293	100,0

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

A Tabela 6 apresenta informações sobre o tempo de atuação na escola, e os resultados apontam que grande parte dos cursistas, ou seja, 26,3% atuam entre 1 e 5 anos, 15,69% realizam suas atividades profissionais há menos de um ano, o que revela que são profissionais em processo de aquisição de experiência e a participação em formações pode auxiliá-los a potencializarem a sua prática; 19,2% têm mais de 5 e menos de 10 anos de atuação e 10,2% atuam entre 15 e menos de 20 anos. Os profissionais que atuam há mais de 20 anos e que são os mais experientes do grupo equivalem a 14,67%.

Tabela 7 - Função na escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	103	35,15
Vice-Diretor(a)	18	6,14
Coordenador(a) Administrativo(a)	19	6,48
Coordenador(a) Pedagógico(a)	17	5,80
Professor(a)	38	19,79
Secretário(a) Escolar	17	5,80
Técnico Educacional	09	3,07
Tesoureiro(a)	01	0,34
Não atuou na escola, mas na Secretaria de Educação	47	21,81
Outros	24	8,19
Total	293	100,0%

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Sobre a variável função exercida na escola, a Tabela 7 indica que 35,15% dos cursistas exercem a função de Diretor(a) e 6,14% a função de Vice-Diretor(a); 5,80% atuam na função de coordenadores pedagógicos e 8,87% dos cursistas exercem atuação na Secretaria de Educação ou são técnicos educacionais. Já a participação de coordenadores administrativos, professores e secretários escolares equivale a 32,07% dos participantes do curso; 8,19% respondentes indicaram a opção outros, exercendo funções de auxiliares de serviços gerais, merendeiras, orientador pedagógico ou dão apoio financeiro à escola.

7 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO

Nesta seção, serão analisados aspectos relacionados a operacionalização do curso, envolvendo aspectos pedagógicos, tempo de realização, recursos e suporte técnico na percepção de 293 cursistas que realizaram a avaliação. Na primeira questão envolvendo uma avaliação geral sobre o curso ofertado pelo CECAMPE – NE, 71,67% dos respondentes indicaram que o curso foi “ótimo” e 26,27% “bom”; 2,04% indicaram que o curso foi “regular”. Observa-se que 97,94% destacaram a qualidade do curso como “ótimo” ou “bom”.

Foi realizada uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos, o material didático e a equipe. Os cursistas utilizaram uma escala de 5 pontos para indicarem a sua percepção, sendo 1 equivalente a “discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente” com a afirmativa. Os resultados são apresentados na Tabela 8, apresentada a seguir.

Tabela 8 – Avaliação Geral do Desenvolvimento do Curso

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
O curso apresentado atingiu o objetivo proposto.	4,48	0,57	4,0	5,0	5,0
O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,50	0,57	4,0	5,0	5,0
Os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,54	0,60	4,0	4,0	5,0
A equipe de formação demonstrou domínio suficiente dos assuntos abordados.	4,50	0,59	4,0	5,0	5,0
Houve sequência no desenvolvimento do assunto de modo que facilitasse o entendimento.	4,47	0,60	4,0	5,0	5,0

N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Uma análise dos resultados na Tabela 8 revela o nível de qualidade dos cursos oferecidos pelo CECAMPE - NE. As médias são superiores a 4,47, oscilando entre "concordo" e "concordo totalmente" com a afirmativa. Os desvios padrão inferiores a 0,60 ratificam esse resultado, indicando percepções similares. Outro indicador de concordância é o percentil, que oscilou entre 4,0 para um recorte em 25% dos respondentes até 5,0 como opção de resposta, acima de 50% dos respondentes.

No que se refere aos materiais utilizados, os resultados mostram que apenas

0,6% dos respondentes discordaram totalmente que os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas; 96,3% dos respondentes concordaram que os materiais desenvolvidos pela equipe do CECAMPE - NE estão alinhados aos conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Outro item avaliado foi a equipe de formação; 96,6% indicaram nível de concordância em relação ao domínio da equipe de formação sobre os assuntos abordados. Sobre a sequência e desenvolvimento dos assuntos abordados no curso, os resultados acompanham os apresentados anteriormente, com índices de concordância equivalentes a 96,2 % do total de respondentes.

De forma geral, a avaliação geral do curso oferecido pelo CECAMPE - NE apresentou uma percepção positiva dos cursistas que participaram da avaliação do curso. Outros indicadores avaliados envolvem os recursos e o tempo dedicado ao curso. Os resultados estão apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 – Utilização de recursos auxiliares e tempo de realização do curso

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
O período de realização do curso foi adequado.	4,42	0,74	4,0	4,0	5,0
A carga horária do curso foi adequada.	4,19	0,80	4,0	4,0	5,0
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,47	0,61	4,0	5,0	5,0
O material disponibilizado foi relevante para a aprendizagem do conteúdo sobre as Ações Integradas.	4,41	0,63	4,0	4,0	5,0
A plataforma Moodle Classes atendeu adequadamente ao curso.	4,33	0,70	4,0	4,0	5,0
O tempo de realização das atividades disponibilizado no Moodle Classes foi suficiente.	4,34	0,67	4,0	4,0	5,0

N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Uma análise global dos resultados indicados na Tabela 9 indica médias superiores a 4,0, equivalente ao nível de concordância sobre os itens avaliados. Os valores do desvio padrão oscilaram entre 0,61 e 0,80 e os percentis ratificam uma avaliação positiva.

Tomando como referência cada um dos itens avaliados, observa-se que em relação ao período de realização, 91,1% consideraram adequado, 8,8% discordaram dessa afirmativa. No que se refere a carga horária, os resultados mostram que 94,8% dos participantes consideraram a carga horária adequada; 5,2% dos participantes consideraram a carga horária inadequada.

Duas afirmativas avaliaram o material utilizado no curso. A primeira envolveu sua relevância para o PDDE e a segunda para as Ações Integradas. Os resultados indicaram as maiores médias dos itens avaliados, 4,47 e 4,41, respectivamente.

Uma análise da distribuição de frequência dos itens revelou que 96,3% consideraram que o material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem sobre o PDDE e 95,2% destacaram a relevância do material para a aprendizagem das Ações Integradas.

Os dois últimos itens deste grupo avaliaram a plataforma *Moodle Classes* utilizada para a operacionalização das atividades do curso; 92,2% dos respondentes indicaram que a plataforma atendeu adequadamente ao curso e 93,5% indicaram que o tempo de realização das atividades na plataforma foi suficiente.

Outra dimensão avaliada envolveu a equipe técnica responsável pelo planejamento e operacionalização do curso. A percepção dos tutores sobre essa dimensão envolveu a articulação e interação dos tutores e equipe técnica. Os resultados estão indicados na Tabela 10.

Tabela 10 – Avaliação dos Tutores e Equipe Técnica

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Os facilitadores demonstraram domínio atualizado dos conteúdos abordados no curso.	4,25	0,67	4,0	4,0	5,0
Houve interação entre os alunos e a equipe de suporte técnico ao longo do curso.	3,98	0,79	4,0	4,0	5,0
Houve interação entre os alunos e os tutores ao longo do curso.	3,99	0,80	4,0	4,0	5,0
O suporte técnico atendeu adequadamente às suas demandas.	4,00	0,79	4,0	4,0	5,0

N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Seguindo a tendência das dimensões anteriores, observa-se uma avaliação positiva, considerando os elevados níveis de concordância, tomando como referência não apenas a média, o desvio padrão e os percentis, como também os percentuais obtidos por meio da análise.

O primeiro item do grupo avaliado envolve os facilitadores. Os resultados indicaram que 90,5% dos respondentes concordaram com a afirmativa, revelando que os facilitadores demonstram domínio atualizados dos conteúdos que foram abordados no curso. Em relação à interação entre os alunos, a equipe técnica e os tutores, os resultados indicaram que 75,7% dos respondentes “concordam” ou “concordam totalmente” que houve interação entre alunos e a equipe de suporte técnico ao longo do curso. Chama atenção que 21,2% dos respondentes indicaram a opção “neutro” e 3,1% dos respondentes discordaram dessa afirmativa. Em relação à interação entre os alunos e os tutores ao longo do curso, 76,1% dos respondentes consideraram que a interação ocorreu ao longo do curso e 3,1% indicaram que essa interação não ocorreu.

Em relação ao atendimento adequado das demandas pelo suporte técnico, que obteve média (4,07) e o menor desvio padrão (0,79), os resultados indicam um nível de concordância de 80,2%, um dos menores percentuais de concordância de todo o grupo avaliado. Neste indicador, 17,1% dos respondentes optaram por indicar a opção “neutro”, nem concordando nem discordando com a afirmativa.

Os participantes foram estimulados a responderem duas questões abertas a adequação da metodologia, dos materiais e dos recursos didáticos utilizados no curso e o que poderia ser melhorado, como também questionados se o curso abrangeu os conteúdos necessários para melhorar a gestão do PDDE na Escola e o que não foi abordado, mas que o cursista vivencia em sua prática profissional. A análise das respostas foi balizada pelo método de análise de conteúdo.

Sobre a metodologia, os materiais e os recursos didáticos, a grande maioria dos respondentes apresentou respostas mais genéricas tais como “maravilhoso”, “muito bom”, “adequado”, “perfeito”, “atendeu as expectativas”, “de excelente qualidade”, “muito eficiente”, “ótima qualidade”, “todos adequados”. Algumas avaliações dos cursistas são apresentadas a seguir:

“Foram **ótimos!** Bastante explicativos, de fácil leitura, com diversos lembretes e revisões. No momento, considero todos os materiais disponibilizados **excelentes.**”

“Foram **adequados**, pois superou nossas **expectativas** e nos trouxe muito conhecimento.”

“Sim, os recursos didáticos utilizados no curso foram **adequados** e bem objetivos. na minha opinião não há necessidades de melhorar os materiais.”

“O curso tem uma metodologia que possibilita o aprendizado de forma fácil e **eficiente**; os materiais são riquíssimos de informações à luz da legislação e das realidades em que vivem as escolas; os recursos didáticos foram **adequados** à forma de EAD. Poderiam pensar em uma forma dinâmica de interação do aluno com o sistema.”

Sobre o que poderia ser melhorado, alguns respondentes apresentaram algumas sugestões, tais como “textos mais curtos”, “acho que a disponibilização dos materiais de estudo pode ser menos confusa”, “ser acrescido para as próximas turmas, vídeos curtos com algumas explicações de grande relevância”, “algumas questões poderiam ser discursivas”, “incluir vídeo aulas”, “forma dinâmica de interação do aluno com o sistema”. A inclusão de vídeos explicativos foi o ponto mais sugerido pelos cursistas:

“Gostei muito do material, e acredito que poderia ficar ainda melhor como **vídeos** instrucionais curtos.”

“Estavam coerentes com o assunto abordado. Eu gostaria que tivesse **videoaulas** explicando. O entendimento é melhor.”

“Aulas em **vídeo** poderiam contribuir melhor para um entendimento com materiais curtos.”

“Estavam coerentes com o assunto abordado. Eu gostaria que tivesse **videoaulas** explicando. O entendimento é melhor.”

“Exposições de **vídeos** explicativos.”

A outra questão aberta procurou captar a percepção dos cursistas em relação aos conteúdos abordados no curso e se eles têm potencial de melhoria na gestão do PDDE na escola, como também indicar o que não foi abordado no curso, mas que o gestor utiliza em sua prática profissional.

A maioria das respostas objetivas foram “Sim” e algum complemento genérico, como por exemplo “Sim. Bom material”; “Sim. Foi excelente”; “Sim. Foi tudo essencial”; “Sim. O curso abrangeu todos os requisitos necessários para a melhoria do processo de gestão escolar”.

Muitos cursistas também indicaram que “nada”; “não faltou nada”. Outros indicaram que “o conteúdo do curso é completo”, “O curso abrangeu sim os conteúdos necessários. Estou no meu primeiro ano como membro do conselho, ainda é tudo novo para mim.

Um dos respondentes indicou que o curso “Abrangeu. No nosso dia-a-dia é isso que fazemos. Se algo faltou ainda nem percebi, pois como falei achei o conteúdo muito bom mesmo” e outro que “Com certeza. Pois contribuiu para aprimorar ainda mais nossos conhecimentos e ações”.

Alguns cursistas apresentaram algumas sugestões, tais como “diante do curso o material foi de suma importância, o que ainda tenho dúvidas é sobre as compras em empresas on-line, pois há bastante insegurança com relação a fazer compras através desse mecanismo”; “faltou mais explicações sobre a prestação de contas, itens que podem ou não ser comprados”; “Faltou detalhar o PDDE Interativo.”

O monitoramento dos resultados da quarta turma do curso de capacitação com tutoria é fundamental para aferir a qualidade dos cursos do CECAMPE - NE. Na próxima seção, será avaliado o impacto do curso no Nível de Conhecimento sobre o PDDE e as Ações Integradas.

8 IMPACTO DO CURSO NO NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS

A avaliação do nível de conhecimento será apresentada considerando apenas a estatística descritiva da média e desvio padrão. No relatório final da primeira turma do curso de capacitação com tutoria foi realizada uma análise comparativa para identificar o impacto do curso no *gap* de conhecimento dos cursistas. Neste relatório, esse procedimento também foi possível, mas em função do reduzido número de respondentes no questionário final (293) em relação ao inicial (357), foi criada uma nova base de dados do questionário inicial apenas com os cursistas que responderam o questionário final, o que possibilitou analisar o *gap* de conhecimento provocado pela participação do curso nos mesmos cursistas que responderam os dois formulários.

Uma das questões abordadas no formulário para os cursistas envolve o nível de conhecimento dos programas do FNDE. Foram indicados três programas (PDDE, PNATE e Caminho da Escola). Os resultados estão indicados na Tabela 11.

Tabela 11 - Nível de conhecimento do PDDE

Programas do FNDE	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,53	0,97	4,40	0,60
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	2,67	1,13	3,79	0,87
Caminho da Escola	2,54	1,11	3,73	0,88

*N = 357 respondentes **N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Uma análise da Tabela 11 revela que o nível de conhecimento dos cursistas ao final do curso de capacitação apresenta média superior ao do momento do início do curso, caracterizando um *gap* de conhecimento adicionado. O maior nível de conhecimento dos cursistas continua sendo o PDDE com média 3,53 no início e 4,40 no final. Isso indica um aumento no nível de conhecimento de 37,1%. Em relação ao nível de conhecimento do PNATE, observa-se que a média do mesmo teve um acréscimo de 36,5%, revelando um aumento significativo no *gap* de conhecimento dos cursistas. Sobre o Caminho da Escola, constata-se também um acréscimo no nível de conhecimento de 39,83%. Desta forma, percebe-se que o curso potencializou o *gap* conhecimento dos cursistas, adicionando valor ao nível de conhecimento e o caminho da escola foi o programa que obteve o maior aumento. Esses resultados apontam a contribuição do CECAMPE-NE na formação de gestores das escolas públicas do Nordeste.

Em relação ao nível de conhecimento das Ações Integradas do PDDE, os resultados estão indicados na Tabela 12. Tomando a média como parâmetro de análise, observa-se aumentos significativos entre o início e o final do curso, com *gaps* de conhecimentos positivos. No início do curso, a maioria das Ações Integradas apresentava um nível de conhecimento “regular” para maioria dos programas, com exceção do PDDE Educação Conectada e PDDE Emergencial. Já ao final do curso, esses níveis estão mais próximos de um “bom” nível de conhecimento com a maior média do PDDE Educação Conectada (4,22). Outro aspecto relevante nos resultados ao final do curso é a redução dos valores dos desvios padrão, indicando uma maior homogeneidade na percepção dos cursistas sobre as ações integradas do PDDE.

Tabela 12 - Nível de conhecimento das Ações Integradas

Ações Integradas do PDDE	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	2,45	1,17	3,79	0,81
PDDE Campo	2,53	1,20	3,86	0,83
PDDE Escola Sustentável	2,52	1,21	3,81	0,79
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	2,83	1,20	3,95	0,77
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	2,93	1,23	4,01	0,79
PDDE Novo Ensino Médio	2,28	1,16	3,76	0,87
PDDE Brasil na Escola	2,56	1,24	3,79	0,87
PDDE Educação e Família	2,70	1,21	3,93	0,79
PDDE Mais Cultura nas Escolas	2,36	1,17	3,74	0,82
PDDE Atleta na Escola	2,46	1,21	3,76	0,81
PDDE Educação Conectada	3,37	1,13	4,22	0,71
PDDE Emergencial	3,27	1,19	4,20	0,70

*N = 357 respondentes **N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Os programas que apresentaram o maior aumento no nível de conhecimento entre o início e o final do curso foram o PDDE Campo (51,0%), PDDE Novo Ensino Médio (53,7%), PDDE Água e Esgotamento Sanitário (49,5%), PDDE Mais Cultura nas Escolas (48,8%), PDDE Escola Sustentável (47,8%), PDDE Educação e Família (46,1 %) e PDDE Atleta na Escola (45,8%).

Por outro lado, os que obtiveram menor acréscimo no nível de conhecimento foram os programas PDDE Educação Conectada (36,5%) e PDDE Emergencial (39,1%).

Outro aspecto abordado para os cursistas envolve o nível de conhecimento da legislação do PDDE e Ações Integradas. Na Tabela 13, a seguir, observa-se que o nível de conhecimento da legislação do PDDE é um pouco superior ao das ações integradas no início e no final do curso, mas o resultado mais significativo envolve o impacto do curso nível de conhecimento sobre a legislação.

Tabela 13 - Nível de conhecimento da Legislação do PDDE e Ações Integradas

Legislação	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,14	0,96	4,25	0,58
Ações Integradas do PDDE	2,87	1,00	4,16	0,59

*N = 357 respondentes **N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Uma avaliação dos resultados descritivos ao final do curso denota que o nível de conhecimento sobre a legislação das Ações Integradas do PDDE teve um aumento de 65,3% e em relação ao PDDE, esse aumento foi de 35,5%. O desvio padrão reduziu significativamente em comparação com o início do curso, indicando uma maior homogeneidade na percepção dos cursistas.

9 GESTÃO DO PDDE

A gestão do PDDE está intimamente vinculada ao nível de conhecimento sobre os processos de gestão da UEx. A Tabela 14, a seguir, revela que o nível de conhecimento médio apresentou um aumento significativo na percepção dos cursistas no início e ao final do curso, com redução nos valores do desvio padrão. Como todos os cursistas tiveram acesso as mesmas atividades, a redução no desvio padrão pode sugerir que eles apresentam uma percepção mais homogênea em relação aos processos de gestão.

Tabela 14 - Nível de conhecimento das etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEx)

Etapas de Implantação e gestão de uma Unidade Executora Própria (UEx)	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Adesão/habilitação	3,32	1,11	4,19	0,68
Processo de repasse de recursos	3,40	1,09	4,24	0,65
Planejamento para aplicação dos recursos	3,47	1,10	4,28	0,63
Execução dos recursos	3,50	1,11	4,30	0,62
Prestação de contas	3,54	1,14	4,31	0,62
Acompanhamento e controle social	3,33	1,13	4,12	0,69

*N = 357 respondentes **N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Ao realizar uma análise comparativa entre as médias no início e ao final do programa, observou-se aumento nos níveis de conhecimento que variaram de 33% a 40,6%.

O maior aumento no nível de conhecimento envolveu o processo de “adesão/habilitação”, com média ao final de 4,19 e aumento no *gap* de conhecimento de 40,9% quando comparada com o início do curso. O “processo de repasse de recursos” teve um aumento no *gap* de conhecimento de 36,6%. Os “Acompanhamento e controle social” e “Execução dos recursos” tiveram acréscimo em seus níveis de conhecimento de 35,4% e 34,7%, respectivamente. Em relação ao processo “Planejamento da aplicação de recursos” e de “Prestação de contas”, esse acréscimo foi de 33,9% e 33,0%, respectivamente.

Para complementar a análise da percepção dos cursistas no que se refere a gestão do PPDE de uma UEx, foi abordado também o nível de dificuldade relacionado aos processos de planejamento e a gestão com foco nas atividades de elaboração do plano anual de atividades, do plano de aplicação de recursos, da prestação da escola e da utilização dos sistemas de informação do FNDE. Na análise da percepção de outras turmas, surgiu a necessidade de abordar essas questões porque se referem a processos relevantes para a execução dos recursos.

Observa-se, então, na Tabela 15 a seguir, os indicadores comparativos do nível de conhecimento da turma no início de curso e no final.

Tabela 15 - Nível de conhecimento do planejamento e a gestão do PDDE na Escola

Ações para o Planejamento e Gestão do PDDE	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Elaboração do plano anual de atividades	2,79	0,91	3,71	0,96
Elaboração do plano de aplicação de recursos	2,82	0,97	3,77	1,06
Elaboração da prestação de contas	2,86	1,07	3,84	1,05
Utilização dos sistemas de informação do FNDE	2,87	1,00	3,78	1,02

*N = 357 respondentes **N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados revelam que o nível do conhecimento dos cursistas aumentou de forma significativa ao final do curso, variando de 31,71% (Utilização dos sistemas de informação do FNDE) a 34,26% (Elaboração de prestação de contas). Os cursistas ampliaram o nível de conhecimento ao final do curso em 32,97% na “Elaboração do plano anual de atividades”, e 34,26% na “Elaboração do plano de aplicação de recursos”. Esses dados indicam que os cursos de capacitação têm um potencial de aumentar os *gaps* de conhecimento de forma positiva, o que contribui na melhoria da gestão do PDDE e de suas Ações Integradas.

10 NÍVEL DE CONTRIBUIÇÃO DO PDDE

Para analisar o nível de contribuição do PDDE como política pública, foram apresentados aos cursistas várias variáveis e os resultados estão indicados na Tabela 15.

Tabela 16 - Nível de contribuição do PDDE como política pública

Fatores Analisados	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Descentralização de recursos	3,98	1,01	4,23	0,67
Democratização da Gestão Escolar	4,19	0,87	4,38	0,61
Participação da comunidade escolar na tomada de decisão	4,19	0,83	4,36	0,62
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	4,01	0,90	4,28	0,64
Melhoria na infraestrutura física	3,87	1,04	4,17	0,67
Melhoria na gestão pedagógica da escola	4,16	0,85	4,31	0,61
Melhoria na qualidade do ensino	4,20	0,83	4,32	0,60
Aumento no índice do IdeGES	3,89	0,91	4,12	0,68
Fortalecimento da autogestão	4,13	0,85	4,29	0,67

* N = 357 respondentes **N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Os resultados revelam o potencial do PDDE como política pública e suas implicações no contexto de atuação da escola. Os resultados indicam que houve um aumento no nível de conhecimento, com *gaps* positivos, com percentuais relativamente altos, o que indica que os cursistas não possuíam um elevado nível de conhecimento sobre fatores relacionados aos objetivos e finalidades do PDDE enquanto uma política pública para a educação

básica, se comparado com os cursistas da turma anterior que já possuíam um conhecimento maior.

O aumento no nível de conhecimento variou de 8% a 15,8%. Na percepção dos cursistas, o nível de contribuição do PDDE como política pública, comparando o início do curso com o final, obteve aumento mais significativo na Melhoria na infraestrutura física com (15,8%), no aumento no índice do IdeGES (13,9%), na criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola (12,7%), na descentralização de recursos (12,5%), nas melhorias na gestão pedagógica da escola (9,8%) e na qualidade do ensino (9,7%). Esses percentuais revelam o potencial de contribuição do curso na execução e implementação do PDDE como política pública.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico final da Turma 4 do Curso de Capacitação com Tutoria do CECAMPE - NE revelou o potencial de contribuição das ações de formação para a melhoria nos níveis de conhecimento dos cursistas que atuam nas escolas públicas e nas prefeituras que dão suporte as escolas sobre o PDDE e Ações Integradas, como também os processos de gestão e contribuições do PDDE.

O questionário de avaliação final do curso é uma atividade obrigatória para todos os cursistas, mas observa-se que o número de cursistas que responderam ao questionário final representa **82,07%** dos que responderam ao questionário inicial. Esse é um percentual considerado elevado, quando comparado com o relatório da turma anterior – Turma 3, (**74,47%**).

A avaliação do desenvolvimento do curso revelou que **98%** dos respondentes do questionário indicaram que a qualidade do curso foi “boa” ou “ótima”. Em relação aos critérios específicos de avaliação, relacionados a aspectos como objetivos, materiais, equipe de formação, período de realização, carga horária, equipe técnica e de tutoria e a plataforma *Moodle* utilizada no curso, os resultados das médias foram de **4,45** a **4,50**, ratificando um nível de concordância elevado, o que demonstra a qualidade do curso ofertado segundo a percepção dos cursistas.

Alguns cursistas emitiram algumas sugestões de melhoria para curso em relação à metodologia, interação com os alunos/professores e materiais, como também indicaram alguns recursos como o uso de videoaulas ou vídeos curtos para facilitar a exposição da temática. Essa percepção é fundamental para a equipe de monitoramento que integra o “produto 3”, com *feedbacks* que podem subsidiar reflexões dos pesquisadores dos “produtos 1 e 2”.

O Curso de Capacitação com Tutoria também possibilitou um aumento nos níveis de conhecimento sobre os programas do FNDE (PDDE, PNATE e Caminho da Escola), Ações Integradas, legislação, etapas para a

implementação da UEx, planejamento e a gestão do PDDE na escola e alguns fatores relacionados ao PDDE enquanto política pública, ampliando o *gap* de conhecimento dos cursistas de forma positiva e com valor agregado ao conhecimento dos participantes.

Os resultados desse diagnóstico subsidiarão ações da equipe de pesquisadores do CECAMPE - NE, visando potencializar os benefícios do PDDE enquanto política pública, como também a avaliação da percepção dos cursistas após a finalização do curso. Espera-se que todas as ações de formação impactem no nível de conhecimento dos cursistas, indicando o seu impacto na melhoria da gestão do PDDE.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO FINAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA COM TUTORIA – TURMA 05**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

**JOÃO PESSOA
2022**

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba
Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Gabriela Tavares dos Santos

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

1 APRESENTAÇÃO

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais do Nordeste (CECAMPE – NE) é uma unidade de referência e apoio ao FNDE na realização de ações para manter e melhorar as escolas, notadamente o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Integradas.

O Eixo de Assistência técnica tem como objetivo promover a assistência técnica, com foco na capacitação de gestores, conselheiros e agentes envolvidos com a gestão descentralizada dos programas e das ações (financiados pelo FNDE), no monitoramento e na avaliação, visando subsidiar a tomada de decisão para melhorar os programas e as ações.

As principais ações específicas do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE -NE envolvem a produção de material didático e a oferta de cursos de capacitação à distância (com e sem tutoria), bem como cursos e encontros presenciais, além da oferta de eventos como os Webinários de formação de gestores do Nordeste. Também estão previstas a identificação, sistematização e publicização de boas práticas de gestão do PDDE.

As ações de formação são destinadas a dirigentes e técnicos das Unidades Executoras (UEX's), das Entidades Executoras (EEX's), das Entidades Mantenedoras (EM's), dos Conselhos Sociais, dentre outros, envolvidos com o planejamento, a gestão, a execução, a prestação de contas e o monitoramento dos recursos financeiros do PDDE, do PNATE e do Caminho da Escola.

No escopo de atuação do Eixo de Assistência Técnica do CECAMPE - NE, os pesquisadores do "produto 3", que envolve o desenvolvimento de monitoramento das capacitações realizadas no âmbito do Nordeste, são responsáveis pela análise da qualidade da capacitação, por meio da elaboração de relatórios técnicos.

No dia 01 de novembro de 2022, tiveram início as inscrições da turma 05 do Curso de capacitação com Tutoria do PDDE, com 6.123 cursistas inscritos. No escopo da formação, existe um questionário inicial, com

informações preliminares sobre o perfil e a atuação profissional dos cursistas, além de questões relacionadas ao nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, a gestão do PDDE, como também dos benefícios e contribuições do mesmo. Esse relatório já foi finalizado e teve a participação de 2.124 respondentes.

O relatório final de avaliação do curso é uma atividade de monitoramento da capacitação, essencial para avaliar a qualidade dos cursos ofertados pelo CECAMPE - NE. Este documento apresenta os resultados da análise do questionário final do Curso de Capacitação com Tutoria, da Turma 05, que envolve o "subproduto 1.2" do projeto CECAMPE - NE. O número de cursistas que responderam ao questionário até o dia 26 de dezembro de 2022 foi de 222 (duzentos e vinte e dois), o que equivale a 3,62% do total de inscritos.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:

- ✓ Propor estratégia de monitoramento da qualidade da Assistência Técnica aos estados, municípios e escolas.

2.2 Objetivos Específicos

- ✓ Elaborar questionário para avaliar a qualidade da Assistência Técnica na oferta do Curso de Capacitação com Tutoria.
- ✓ Disponibilizar o questionário final do Curso de Capacitação com Tutoria.
- ✓ Tabular e analisar os dados do questionário final do Curso.
- ✓ Comparar o nível de conhecimento dos cursistas no final do Curso em relação à percepção apresentada no relatório do início do mesmo.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste relatório, foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo *survey*, com os participantes do Curso de Capacitação com Tutoria. A população envolvida neste relatório é de 6126 cursistas e a amostra foi de 222 (duzentos e noventa e três).

O questionário foi disponibilizado para resposta no dia 01 de novembro de 2022 e a base de dados que foi utilizada na análise foi extraída do banco de dados no dia 26 de dezembro de 2022, visando subsidiar a elaboração do diagnóstico.

O instrumento de coleta de dados possui 26 questões distribuídas em quatro seções, conforme ilustra o Quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Perfil dos Respondentes	09
Atuação na Escola	03
Avaliação do Desenvolvimento do Curso	06
Impacto do Curso no Conhecimento sobre o PDDE	08

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise e tratamento dos dados ocorreu por meio do pacote estatístico IBM SPSS - *Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A partir da elaboração do diagnóstico, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- ✓ Caracterização do perfil e da atuação dos cursistas do curso de capacitação com tutoria.
- ✓ Percepção dos cursistas sobre o desenvolvimento do Curso.
- ✓ Avaliação dos impactos da capacitação com tutoria no nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas.
- ✓ Planejamento de ações para o monitoramento da qualidade da assistência técnica do CECAMPE - NE.

5 PERFIL DOS CURSISTAS

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade.

O Gráfico 1 apresenta informações sobre os cursistas que preencheram o formulário por estado. Os estados com maior participação no curso são os da Paraíba (28,3%), seguido da Bahia e do Ceará com (18,1%) e (13,7%), respectivamente.

Gráfico 1 – Cursistas por estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os Estados com menor número de participantes, conforme o Gráfico 01, são os de Pernambuco e Piauí, com 3,4% e 3,8%, respectivamente. Os estados do Rio Grande do Norte e Maranhão apresentaram percentuais de 10,2% e 9,9% dos cursistas e os estados de Sergipe e Alagoas tiveram 7,8% e 4,8% de participação, respectivamente.

A Tabela 1, a seguir, apresenta uma caracterização de três variáveis (Sexo, Idade e Estado Civil).

Tabela 1 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	226	77,13	Entre 18 e 24 anos	06	2,04	Solteiro(a)	81	27,64
Masculino	67	22,86	Entre 25 e 30 anos	23	7,84	Casado(a)	145	49,48
			Entre 31 e 35 anos	40	13,65	Separado(a), Desquitado(a), Divorciado(a)	34	11,6
			Entre 36 e 40 Anos	43	14,67	União Estável	25	8,5
			Entre 41 e 45 Anos	69	23,54			
			Entre 46 e 50 Anos	49	16,72	Viúvo(a)	08	2,7
			Entre 51 e 55 Anos	41	13,99			
			Entre 56 e 60 Anos	14	4,77			
			Mais de 60 Anos	08	2,73			
Total	293	100	Total	293	100	Total	293	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, 77,13 % dos cursistas são do sexo feminino e 22,8% do sexo masculino. Esse resultado revela que o campo de atuação dos cursistas tem grande representatividade das mulheres.

A faixa etária com a maior representatividade foi de 41 a 50 anos, com 50,26% da amostra. Uma análise mais específica da distribuição por faixa etária da Tabela 1 revela que apenas 2,04% estão na faixa etária de 18 a 24 anos, 7,84% possuem entre 25 e 30 anos. 13,65% dos respondentes encontram-se na faixa etária de 31 a 35 anos, 14,67% na faixa etária de 36 a 40 anos e 13,99% entre 51 e 55 anos; 4,7% têm entre 56 e 60 anos e 2,7% dos participantes possuem idade superior a 60 anos.

Em relação ao estado civil, dos 293 participantes, 2,764% são solteiros, 49,48% são casados, 11,6% são desquitados/divorciados, 8,5% encontram-se em regime de união estável e apenas 2,7% são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes são pessoas casadas. A Tabela 2 apresenta informações sobre o número de filhos:

Tabela 2 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	61	20,81
1	86	29,35
2	91	31,05
3	47	16,04
4	07	2,38
Mais de 4	01	0,34
Total	293	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

De forma mais específica, observa-se que 20,81% não tem filhos/as e 29,35% têm um/a filho/a; 31,05% têm dois/as filhos/as, 18,42% têm três ou quatro filhos/as, de forma que a maioria dos cursistas têm entre nenhum e dois filhos.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Branco(a)	89	30,37
Indígena ou de origem indígena	01	0,3
Negro(a)	26	8,87
Pardo(a)	173	59,04
Outros	04	1,8
Total	293	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando questionados em relação à cor ou raça, 30,37% se consideram branco(a), 0,3% identificam-se como indígena ou de origem indígena, 8,87% se autodeclararam negros(as), e o maior percentual dos cursistas, de 59,04%, se consideraram como pardos(as) em relação à cor ou raça. A última variável do perfil dos cursistas é o nível de escolaridade, indicado na Tabela 4.

Tabela 4 - Nível de Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	21	7,16
Graduação	83	28,32
Especialização	172	58,70
Mestrado	13	4,42
Doutorado	04	1,36
Total	293	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que 7,16% dos respondentes possuem o ensino médio, 28,32% indicaram que possuem graduação, enquanto 58,70% informaram que têm curso de especialização. Com titulação de mestrado e doutorado, os resultados indicam que 4,42% e 1,36% respectivamente possuem formação *stricto sensu*. Esses resultados revelam que a maior parte dos cursistas possui nível de especialização. A próxima seção envolve a dimensão atuação na escola.

6 ATUAÇÃO NA ESCOLA

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos cursistas ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes do curso com a escola, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas Tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	134	45,73
Cargo comissionado	70	23,89
Contratado(a) como Prestador de Serviço	40	13,65
Contrato com carteira assinada	02	0,68
Não atuo na escola, mas em órgãos de controle social	01	0,34
Não atuo na escola, mas na Secretaria de Educação	45	15,35
Estudante	01	0,34
Voluntário	01	0,34
Total	293	100,00

Fonte: CECAMPE - NE,2022.

Em relação ao vínculo com a escola, a Tabela 5 revela que a maior parte dos cursistas é servidor(a) efetivo(a), com 45,73% de representatividade; 23,89% exercem cargo comissionado, 13,65% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço e 15,35% não atuam na escola, mas na Secretaria de Educação. Os demais participantes, com representatividade de 0,68%, têm contrato com carteira assinada e não atuam na escola, mas em órgãos de controle social, 0,34% atuam como estudante e 0,34% como voluntário.

Tabela 6 - Tempo de atuação profissional

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	46	15,69
Mais de 1 e menos de 5 anos	77	26,3
Mais de 5 e menos de 10 anos	56	19,2
Mais de 10 e menos de 15 anos	41	13,99
Mais de 15 e menos de 20 anos	30	10,2
Mais de 20 anos	43	14,67
Total	293	100,0

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

A Tabela 6 apresenta informações sobre o tempo de atuação na escola, e os resultados apontam que grande parte dos cursistas, ou seja, 26,3% atuam entre 1 e 5 anos, 15,69% realizam suas atividades profissionais há menos de um ano, o que revela que são profissionais em processo de aquisição de experiência e a participação em formações pode auxiliá-los a potencializarem a sua prática; 19,2% têm mais de 5 e menos de 10 anos de atuação e 10,2% atuam entre 15 e menos de 20 anos. Os profissionais que atuam há mais de 20 anos e que são os mais experientes do grupo equivalem a 14,67%.

Tabela 7 - Função na escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	103	35,15
Vice-Diretor(a)	18	6,14
Coordenador(a) Administrativo(a)	19	6,48
Coordenador(a) Pedagógico(a)	17	5,80
Professor(a)	38	19,79
Secretário(a) Escolar	17	5,80
Técnico Educacional	09	3,07
Tesoureiro(a)	01	0,34
Não atuou na escola, mas na Secretaria de Educação	47	21,81
Outros	24	8,19
Total	293	100,0%

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Sobre a variável função exercida na escola, a Tabela 7 indica que 35,15% dos cursistas exercem a função de Diretor(a) e 6,14% a função de Vice-Diretor(a); 5,80% atuam na função de coordenadores pedagógicos e 8,87% dos cursistas exercem atuação na Secretaria de Educação ou são técnicos educacionais. Já a participação de coordenadores administrativos, professores e secretários escolares equivale a 32,07% dos participantes do curso; 8,19% respondentes indicaram a opção outros, exercendo funções de auxiliares de serviços gerais, merendeiras, orientador pedagógico ou dão apoio financeiro à escola.

7 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO

Nesta seção, serão analisados aspectos relacionados a operacionalização do curso, envolvendo aspectos pedagógicos, tempo de realização, recursos e suporte técnico na percepção de 293 cursistas que realizaram a avaliação. Na primeira questão envolvendo uma avaliação geral sobre o curso ofertado pelo CECAMPE – NE, 71,67% dos respondentes indicaram que o curso foi “ótimo” e 26,27% “bom”; 2,04% indicaram que o curso foi “regular”. Observa-se que 97,94% destacaram a qualidade do curso como “ótimo” ou “bom”.

Foi realizada uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos, o material didático e a equipe. Os cursistas utilizaram uma escala de 5 pontos para indicarem a sua percepção, sendo 1 equivalente a “discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente” com a afirmativa. Os resultados são apresentados na Tabela 8, apresentada a seguir.

Tabela 8 – Avaliação Geral do Desenvolvimento do Curso

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
O curso apresentado atingiu o objetivo proposto.	4,48	0,57	4,0	5,0	5,0
O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,50	0,57	4,0	5,0	5,0
Os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,54	0,60	4,0	4,0	5,0
A equipe de formação demonstrou domínio suficiente dos assuntos abordados.	4,50	0,59	4,0	5,0	5,0
Houve sequência no desenvolvimento do assunto de modo que facilitasse o entendimento.	4,47	0,60	4,0	5,0	5,0

N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Uma análise dos resultados na Tabela 8 revela o nível de qualidade dos cursos oferecidos pelo CECAMPE - NE. As médias são superiores a 4,47, oscilando entre "concordo" e "concordo totalmente" com a afirmativa. Os desvios padrão inferiores a 0,60 ratificam esse resultado, indicando percepções similares. Outro indicador de concordância é o percentil, que oscilou entre 4,0 para um recorte em 25% dos respondentes até 5,0 como opção de resposta, acima de 50% dos respondentes.

No que se refere aos materiais utilizados, os resultados mostram que apenas 0,6% dos respondentes discordaram totalmente que os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas; 96,3% dos respondentes concordaram que os materiais desenvolvidos pela equipe do CECAMPE - NE estão alinhados aos conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Outro item avaliado foi a equipe de formação; 96,6% indicaram nível de concordância em relação ao domínio da equipe de formação sobre os assuntos abordados. Sobre a sequência e desenvolvimento dos assuntos abordados no curso, os resultados acompanham os apresentados anteriormente, com índices de concordância equivalentes a 96,2 % do total de respondentes.

De forma geral, a avaliação geral do curso oferecido pelo CECAMPE - NE apresentou uma percepção positiva dos cursistas que participaram da avaliação do curso. Outros indicadores avaliados envolvem os recursos e o tempo dedicado ao curso. Os resultados estão apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 – Utilização de recursos auxiliares e tempo de realização do curso

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
O período de realização do curso foi adequado.	4,42	0,74	4,0	4,0	5,0
A carga horária do curso foi adequada.	4,19	0,80	4,0	4,0	5,0
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,47	0,61	4,0	5,0	5,0
O material disponibilizado foi relevante para a aprendizagem do conteúdo sobre as Ações Integradas.	4,41	0,63	4,0	4,0	5,0
A plataforma Moodle Classes atendeu adequadamente ao curso.	4,33	0,70	4,0	4,0	5,0
O tempo de realização das atividades disponibilizado no Moodle Classes foi suficiente.	4,34	0,67	4,0	4,0	5,0

N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Uma análise global dos resultados indicados na Tabela 9 indica médias superiores a 4,0, equivalente ao nível de concordância sobre os itens avaliados. Os valores do desvio padrão oscilaram entre 0,61 e 0,80 e os percentis ratificam uma avaliação positiva.

Tomando como referência cada um dos itens avaliados, observa-se que em relação ao período de realização, 91,1% consideraram adequado, 8,8% discordaram dessa afirmativa. No que se refere a carga horária, os resultados mostram que 94,8% dos participantes consideraram a carga horária adequada; 5,2% dos participantes consideraram a carga horária inadequada.

Duas afirmativas avaliaram o material utilizado no curso. A primeira envolveu sua relevância para o PDDE e a segunda para as Ações Integradas. Os resultados indicaram as maiores médias dos itens avaliados, 4,47 e 4,41, respectivamente.

Uma análise da distribuição de frequência dos itens revelou que 96,3% consideraram que o material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem sobre o PDDE e 95,2% destacaram a relevância do material para a aprendizagem das Ações Integradas.

Os dois últimos itens deste grupo avaliaram a plataforma *Moodle Classes* utilizada para a operacionalização das atividades do curso; 92,2% dos respondentes indicaram que a plataforma atendeu adequadamente ao curso e 93,5% indicaram que o tempo de realização das atividades na plataforma foi suficiente.

Outra dimensão avaliada envolveu a equipe técnica responsável pelo planejamento e operacionalização do curso. A percepção dos tutores sobre essa dimensão envolveu a articulação e interação dos tutores e equipe técnica. Os resultados estão indicados na Tabela 10.

Tabela 10 – Avaliação dos Tutores e Equipe Técnica

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Os facilitadores demonstraram domínio atualizado dos conteúdos abordados no curso.	4,25	0,67	4,0	4,0	5,0
Houve interação entre os alunos e a equipe de suporte técnico ao longo do curso.	3,98	0,79	4,0	4,0	5,0
Houve interação entre os alunos e os tutores ao longo do curso.	3,99	0,80	4,0	4,0	5,0
O suporte técnico atendeu adequadamente às suas demandas.	4,00	0,79	4,0	4,0	5,0

N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Seguindo a tendência das dimensões anteriores, observa-se uma avaliação positiva, considerando os elevados níveis de concordância, tomando como referência não apenas a média, o desvio padrão e os percentis, como também os percentuais obtidos por meio da análise.

O primeiro item do grupo avaliado envolve os facilitadores. Os resultados indicaram que 90,5% dos respondentes concordaram com a afirmativa, revelando que os facilitadores demonstram domínio atualizados dos conteúdos que foram abordados no curso. Em relação à interação entre os alunos, a equipe técnica e os tutores, os resultados indicaram que 75,7% dos respondentes “concordam” ou “concordam totalmente” que houve interação entre alunos e a equipe de suporte técnico ao longo do curso. Chama atenção que 21,2% dos respondentes indicaram a opção “neutro” e 3,1% dos respondentes discordaram dessa afirmativa. Em relação à interação entre os alunos e os tutores ao longo do curso, 76,1% dos respondentes consideraram que a interação ocorreu ao longo do curso e 3,1% indicaram que essa interação não ocorreu.

Em relação ao atendimento adequado das demandas pelo suporte técnico, que obteve média (4,07) e o menor desvio padrão (0,79), os resultados indicam um nível de concordância de 80,2%, um dos menores percentuais de concordância de todo o grupo avaliado. Neste indicador, 17,1% dos respondentes optaram por indicar a opção “neutro”, nem concordando nem discordando com a afirmativa.

Os participantes foram estimulados a responderem duas questões abertas a adequação da metodologia, dos materiais e dos recursos didáticos utilizados no curso e o que poderia ser melhorado, como também questionados se o curso abrangeu os conteúdos necessários para melhorar a gestão do PDDE na Escola e o que não foi abordado, mas que o cursista vivencia em sua prática profissional. A análise das respostas foi balizada pelo método de análise de conteúdo.

Sobre a metodologia, os materiais e os recursos didáticos, a grande maioria dos respondentes apresentou respostas mais genéricas tais como “maravilhoso”, “muito bom”, “adequado”, “perfeito”, “atendeu as expectativas”, “de excelente qualidade”, “muito eficiente”, “ótima qualidade”, “todos adequados”. Algumas avaliações dos cursistas são apresentadas a seguir:

“Foram **ótimos!** Bastante explicativos, de fácil leitura, com diversos lembretes e revisões. No momento, considero todos os materiais disponibilizados **excelentes.**”

“Foram **adequados**, pois superou nossas **expectativas** e nos trouxe muito conhecimento.”

“Sim, os recursos didáticos utilizados no curso foram **adequados** e bem objetivos. na minha opinião não há necessidades de melhorar os materiais.”

“O curso tem uma metodologia que possibilita o aprendizado de forma fácil e **eficiente**; os materiais são riquíssimos de informações à luz da legislação e das realidades em que vivem as escolas; os recursos didáticos foram **adequados** à forma de EAD. Poderiam pensar em uma forma dinâmica de interação do aluno com o sistema.”

Sobre o que poderia ser melhorado, alguns respondentes apresentaram algumas sugestões, tais como “textos mais curtos”, “acho que a disponibilização dos materiais de estudo pode ser menos confusa”, “ser acrescido para as próximas turmas, vídeos curtos com algumas explicações de grande relevância”, “algumas questões poderiam ser discursivas”, “incluir vídeo aulas”, “forma dinâmica de interação do aluno com o sistema”. A inclusão de vídeos explicativos foi o ponto mais sugerido pelos cursistas:

“Gostei muito do material, e acredito que poderia ficar ainda melhor como **vídeos** instrucionais curtos.”

“Estavam coerentes com o assunto abordado. Eu gostaria que tivesse **videoaulas** explicando. O entendimento é melhor.”

“Aulas em **vídeo** poderiam contribuir melhor para um entendimento com materiais curtos.”

“Estavam coerentes com o assunto abordado. Eu gostaria que tivesse **videoaulas** explicando. O entendimento é melhor.”

“Exposições de **vídeos** explicativos.”

A outra questão aberta procurou captar a percepção dos cursistas em relação aos conteúdos abordados no curso e se eles têm potencial de melhoria na gestão do PDDE na escola, como também indicar o que não foi abordado no curso, mas que o gestor utiliza em sua prática profissional.

A maioria das respostas objetivas foram “Sim” e algum complemento genérico, como por exemplo “Sim. Bom material”; “Sim. Foi excelente”; “Sim. Foi tudo essencial”; “Sim. O curso abrangeu todos os requisitos necessários para a melhoria do processo de gestão escolar”.

Muitos cursistas também indicaram que “nada”; “não faltou nada”. Outros indicaram que “o conteúdo do curso é completo”, “O curso abrangeu sim os conteúdos necessários. Estou no meu primeiro ano como membro do conselho, ainda é tudo novo para mim.

Um dos respondentes indicou que o curso “Abrangeu. No nosso dia-a-dia é isso que fazemos. Se algo faltou ainda nem percebi, pois como falei achei o conteúdo muito bom mesmo” e outro que “Com certeza. Pois contribuiu para aprimorar ainda mais nossos conhecimentos e ações”.

Alguns cursistas apresentaram algumas sugestões, tais como “diante do curso o material foi de suma importância, o que ainda tenho dúvidas é sobre as compras em empresas on-line, pois há bastante insegurança com relação a fazer compras através desse mecanismo”; “faltou mais explicações sobre a prestação de contas, itens que podem ou não ser comprados”; “Faltou detalhar o PDDE Interativo.”

O monitoramento dos resultados da quarta turma do curso de capacitação com tutoria é fundamental para aferir a qualidade dos cursos do CECAMPE - NE. Na próxima seção, será avaliado o impacto do curso no Nível de Conhecimento sobre o PDDE e as Ações Integradas.

8 IMPACTO DO CURSO NO NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS

A avaliação do nível de conhecimento será apresentada considerando apenas a estatística descritiva da média e desvio padrão. No relatório final da primeira turma do curso de capacitação com tutoria foi realizada uma análise comparativa para identificar o impacto do curso no *gap* de conhecimento dos cursistas. Neste relatório, esse procedimento também foi possível, mas em função do reduzido número de respondentes no questionário final (293) em relação ao inicial (357), foi criada uma nova base de dados do questionário inicial apenas com os cursistas que responderam o questionário final, o que possibilitou analisar o *gap* de conhecimento provocado pela participação do curso nos mesmos cursistas que responderam os dois formulários.

Uma das questões abordadas no formulário para os cursistas envolve o nível de conhecimento dos programas do FNDE. Foram indicados três programas (PDDE, PNATE e Caminho da Escola). Os resultados estão indicados na Tabela 11.

Tabela 11 - Nível de conhecimento do PDDE

Programas do FNDE	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,53	0,97	4,40	0,60
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	2,67	1,13	3,79	0,87
Caminho da Escola	2,54	1,11	3,73	0,88

*N = 357 respondentes **N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Uma análise da Tabela 11 revela que o nível de conhecimento dos cursistas ao final do curso de capacitação apresenta média superior ao do momento do início do curso, caracterizando um *gap* de conhecimento adicionado. O maior nível de conhecimento dos cursistas continua sendo o PDDE com média 3,53 no início e 4,40 no final. Isso indica um aumento no nível de conhecimento de 37,1%. Em relação ao nível de conhecimento do PNATE, observa-se que a média do mesmo teve um acréscimo de 36,5%, revelando um aumento significativo no *gap* de conhecimento dos cursistas. Sobre o Caminho da Escola, constata-se também um acréscimo no nível de conhecimento de 39,83%. Desta forma, percebe-se que o curso potencializou o *gap* conhecimento dos cursistas, adicionando valor ao nível de conhecimento e o caminho da escola foi o programa que obteve o maior aumento. Esses resultados apontam a contribuição do CECAMPE-NE na formação de gestores das escolas públicas do Nordeste.

Em relação ao nível de conhecimento das Ações Integradas do PDDE, os resultados estão indicados na Tabela 12. Tomando a média como parâmetro de análise, observa-se aumentos significativos entre o início e o final do curso, com *gaps* de conhecimentos positivos. No início do curso, a maioria das Ações Integradas apresentava um nível de conhecimento “regular” para maioria dos programas, com exceção do PDDE Educação Conectada e PDDE Emergencial. Já ao final do curso, esses níveis estão mais próximos de um “bom” nível de conhecimento com a maior média do PDDE Educação Conectada (4,22). Outro aspecto relevante nos resultados ao final do curso é a redução dos valores dos desvios padrão, indicando uma maior homogeneidade na percepção dos cursistas sobre as ações integradas do PDDE.

Tabela 12 - Nível de conhecimento das Ações Integradas

Ações Integradas do PDDE	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	2,45	1,17	3,79	0,81
PDDE Campo	2,53	1,20	3,86	0,83
PDDE Escola Sustentável	2,52	1,21	3,81	0,79
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	2,83	1,20	3,95	0,77
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	2,93	1,23	4,01	0,79
PDDE Novo Ensino Médio	2,28	1,16	3,76	0,87
PDDE Brasil na Escola	2,56	1,24	3,79	0,87
PDDE Educação e Família	2,70	1,21	3,93	0,79
PDDE Mais Cultura nas Escolas	2,36	1,17	3,74	0,82
PDDE Atleta na Escola	2,46	1,21	3,76	0,81
PDDE Educação Conectada	3,37	1,13	4,22	0,71
PDDE Emergencial	3,27	1,19	4,20	0,70

*N = 357 respondentes **N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Os programas que apresentaram o maior aumento no nível de conhecimento entre o início e o final do curso foram o PDDE Campo (51,0%), PDDE Novo Ensino Médio (53,7%), PDDE Água e Esgotamento Sanitário (49,5%), PDDE Mais Cultura nas Escolas (48,8%), PDDE Escola Sustentável (47,8%), PDDE Educação e Família (46,1 %) e PDDE Atleta na Escola (45,8%).

Por outro lado, os que obtiveram menor acréscimo no nível de conhecimento foram os programas PDDE Educação Conectada (36,5%) e PDDE Emergencial (39,1%).

Outro aspecto abordado para os cursistas envolve o nível de conhecimento da legislação do PDDE e Ações Integradas. Na Tabela 13, a seguir, observa-se que o nível de conhecimento da legislação do PDDE é um pouco superior ao das ações integradas no início e no final do curso, mas o resultado mais significativo envolve o impacto do curso nível de conhecimento sobre a legislação.

Tabela 13 - Nível de conhecimento da Legislação do PDDE e Ações Integradas

Legislação	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,14	0,96	4,25	0,58
Ações Integradas do PDDE	2,87	1,00	4,16	0,59

*N = 357 respondentes **N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Uma avaliação dos resultados descritivos ao final do curso denota que o nível de conhecimento sobre a legislação das Ações Integradas do PDDE teve um aumento de 65,3% e em relação ao PDDE, esse aumento foi de 35,5%. O desvio padrão reduziu significativamente em comparação com o início do curso, indicando uma maior homogeneidade na percepção dos cursistas.

9 GESTÃO DO PDDE

A gestão do PDDE está intimamente vinculada ao nível de conhecimento sobre os processos de gestão da UEx. A Tabela 14, a seguir, revela que o nível de conhecimento médio apresentou um aumento significativo na percepção dos cursistas no início e ao final do curso, com redução nos valores do desvio padrão. Como todos os cursistas tiveram acesso as mesmas atividades, a redução no desvio padrão pode sugerir que eles apresentam uma percepção mais homogênea em relação aos processos de gestão.

Tabela 14 - Nível de conhecimento das etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEx)

Etapas de Implantação e gestão de uma Unidade Executora Própria (UEx)	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Adesão/habilitação	3,32	1,11	4,19	0,68
Processo de repasse de recursos	3,40	1,09	4,24	0,65
Planejamento para aplicação dos recursos	3,47	1,10	4,28	0,63
Execução dos recursos	3,50	1,11	4,30	0,62
Prestação de contas	3,54	1,14	4,31	0,62
Acompanhamento e controle social	3,33	1,13	4,12	0,69

*N = 357 respondentes **N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Ao realizar uma análise comparativa entre as médias no início e ao final do programa, observou-se aumento nos níveis de conhecimento que variaram de 33% a 40,6%.

O maior aumento no nível de conhecimento envolveu o processo de “adesão/habilitação”, com média ao final de 4,19 e aumento no *gap* de conhecimento de 40,9% quando comparada com o início do curso. O “processo de repasse de recursos” teve um aumento no *gap* de conhecimento de 36,6%. Os “Acompanhamento e controle social” e “Execução dos recursos” tiveram acréscimo em seus níveis de conhecimento de 35,4% e 34,7%, respectivamente. Em relação ao processo “Planejamento da aplicação de recursos” e de “Prestação de contas”, esse acréscimo foi de 33,9% e 33,0%, respectivamente.

Para complementar a análise da percepção dos cursistas no que se refere a gestão do PPDE de uma UEx, foi abordado também o nível de dificuldade relacionado aos processos de planejamento e a gestão com foco nas atividades de elaboração do plano anual de atividades, do plano de aplicação de recursos, da prestação da escola e da utilização dos sistemas de informação do FNDE. Na análise da percepção de outras turmas, surgiu a necessidade de abordar essas questões porque se referem a processos relevantes para a execução dos recursos.

Observa-se, então, na Tabela 15 a seguir, os indicadores comparativos do nível de conhecimento da turma no início de curso e no final.

Tabela 15 - Nível de conhecimento do planejamento e a gestão do PDDE na Escola

Ações para o Planejamento e Gestão do PDDE	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Elaboração do plano anual de atividades	2,79	0,91	3,71	0,96
Elaboração do plano de aplicação de recursos	2,82	0,97	3,77	1,06
Elaboração da prestação de contas	2,86	1,07	3,84	1,05
Utilização dos sistemas de informação do FNDE	2,87	1,00	3,78	1,02

*N = 357 respondentes **N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados revelam que o nível do conhecimento dos cursistas aumentou de forma significativa ao final do curso, variando de 31,71% (Utilização dos sistemas de informação do FNDE) a 34,26% (Elaboração de prestação de contas). Os cursistas ampliaram o nível de conhecimento ao final do curso em 32,97% na “Elaboração do plano anual de atividades”, e 34,26% na “Elaboração do plano de aplicação de recursos”. Esses dados indicam que os cursos de capacitação têm um potencial de aumentar os *gaps* de conhecimento de forma positiva, o que contribui na melhoria da gestão do PDDE e de suas Ações Integradas.

10 NÍVEL DE CONTRIBUIÇÃO DO PDDE

Para analisar o nível de contribuição do PDDE como política pública, foram apresentados aos cursistas várias variáveis e os resultados estão indicados na Tabela 15.

Tabela 16 - Nível de contribuição do PDDE como política pública

Fatores Analisados	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Descentralização de recursos	3,98	1,01	4,23	0,67
Democratização da Gestão Escolar	4,19	0,87	4,38	0,61
Participação da comunidade escolar na tomada de decisão	4,19	0,83	4,36	0,62
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	4,01	0,90	4,28	0,64
Melhoria na infraestrutura física	3,87	1,04	4,17	0,67
Melhoria na gestão pedagógica da escola	4,16	0,85	4,31	0,61
Melhoria na qualidade do ensino	4,20	0,83	4,32	0,60
Aumento no índice do IdeGES	3,89	0,91	4,12	0,68
Fortalecimento da autogestão	4,13	0,85	4,29	0,67

* N = 357 respondentes **N = 293 respondentes.

Fonte: CECAMPE - NE, 2022.

Os resultados revelam o potencial do PDDE como política pública e suas implicações no contexto de atuação da escola. Os resultados indicam que houve um aumento no nível de conhecimento, com *gaps* positivos, com percentuais relativamente altos, o que indica que os cursistas não possuíam um elevado nível de conhecimento sobre fatores relacionados aos objetivos e finalidades do PDDE enquanto uma política pública para a educação

básica, se comparado com os cursistas da turma anterior que já possuíam um conhecimento maior.

O aumento no nível de conhecimento variou de 8% a 15,8%. Na percepção dos cursistas, o nível de contribuição do PDDE como política pública, comparando o início do curso com o final, obteve aumento mais significativo na Melhoria na infraestrutura física com (15,8%), no aumento no índice do IdeGES (13,9%), na criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola (12,7%), na descentralização de recursos (12,5%), nas melhorias na gestão pedagógica da escola (9,8%) e na qualidade do ensino (9,7%). Esses percentuais revelam o potencial de contribuição do curso na execução e implementação do PDDE como política pública.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico final da Turma 4 do Curso de Capacitação com Tutoria do CECAMPE - NE revelou o potencial de contribuição das ações de formação para a melhoria nos níveis de conhecimento dos cursistas que atuam nas escolas públicas e nas prefeituras que dão suporte as escolas sobre o PDDE e Ações Integradas, como também os processos de gestão e contribuições do PDDE.

O questionário de avaliação final do curso é uma atividade obrigatória para todos os cursistas, mas observa-se que o número de cursistas que responderam ao questionário final representa **82,07%** dos que responderam ao questionário inicial. Esse é um percentual considerado elevado, quando comparado com o relatório da turma anterior – Turma 3, (**74,47%**).

A avaliação do desenvolvimento do curso revelou que **98%** dos respondentes do questionário indicaram que a qualidade do curso foi “boa” ou “ótima”. Em relação aos critérios específicos de avaliação, relacionados a aspectos como objetivos, materiais, equipe de formação, período de realização, carga horária, equipe técnica e de tutoria e a plataforma *Moodle* utilizada no curso, os resultados das médias foram de **4,45** a **4,50**, ratificando um nível de concordância elevado, o que demonstra a qualidade do curso ofertado segundo a percepção dos cursistas.

Alguns cursistas emitiram algumas sugestões de melhoria para curso em relação à metodologia, interação com os alunos/professores e materiais, como também indicaram alguns recursos como o uso de videoaulas ou vídeos curtos para facilitar a exposição da temática. Essa percepção é fundamental para a equipe de monitoramento que integra o “produto 3”, com *feedbacks* que podem subsidiar reflexões dos pesquisadores dos “produtos 1 e 2”.

O Curso de Capacitação com Tutoria também possibilitou um aumento nos níveis de conhecimento sobre os programas do FNDE (PDDE, PNATE e Caminho da Escola), Ações Integradas, legislação, etapas para a

implementação da UEx, planejamento e a gestão do PDDE na escola e alguns fatores relacionados ao PDDE enquanto política pública, ampliando o *gap* de conhecimento dos cursistas de forma positiva e com valor agregado ao conhecimento dos participantes.

Os resultados desse diagnóstico subsidiarão ações da equipe de pesquisadores do CECAMPE - NE, visando potencializar os benefícios do PDDE enquanto política pública, como também a avaliação da percepção dos cursistas após a finalização do curso. Espera-se que todas as ações de formação impactem no nível de conhecimento dos cursistas, indicando o seu impacto na melhoria da gestão do PDDE.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

***COLETÂNEA DOS CURSOS DE
CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA
SEM TUTORIA
RELATÓRIOS INICIAL E FINAL***

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO INICIAL– PARCIAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA SEM TUTORIA**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

**JOÃO PESSOA
2022**

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	4
2 OBJETIVOS	6
2.1 Objetivo Geral	6
2.2 Objetivos Específicos	6
3 METODOLOGIA	7
4 RESULTADOS ESPERADOS	8
5 PERFIL DOS CURSISTAS	9
6 ATUAÇÃO NA ESCOLA	13
7 NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS	16
8 GESTÃO DO PDDE	19
9 BENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES DO PDDE	27
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS	32

1 APRESENTAÇÃO

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais do Nordeste - CECAMPE/NE é uma unidade de referência e apoio ao FNDE na realização de ações para manter e melhorar as escolas, notadamente o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Integradas.

O Eixo de Assistência técnica tem como objetivo promover a assistência técnica, com foco na capacitação de gestores, conselheiros e agentes envolvidos com a gestão descentralizada dos programas e das ações financiados pelo FNDE, no monitoramento e na avaliação, visando subsidiar a tomada de decisão para melhorar os programas e as ações.

As principais ações específicas do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE-NE envolvem a produção de material didático e a oferta de cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, bem como cursos e encontros presenciais, além da oferta de eventos como os Webinários de formação de gestores do Nordeste. Também estão previstas a identificação, sistematização e publicização de boas práticas de gestão do PDDE.

As ações de formação são destinadas a dirigentes e técnicos das Unidades Executoras (UEX's), das Entidades Executoras (EEX's), das Entidades Mantenedoras (EM's), dos Conselhos Sociais, dentre outros, envolvidos com o planejamento, a gestão, a execução, a prestação de contas e o monitoramento dos recursos financeiros do PDDE, do PNATE e Caminho da Escola.

No escopo de atuação do eixo de Assistência Técnica do CECAMPE-NE, os pesquisadores do produto 3, que envolve o desenvolvimento de monitoramento das capacitações realizadas no âmbito do Nordeste, são responsáveis pela análise da qualidade da capacitação, por meio da elaboração de relatórios técnicos.

O Curso de capacitação sem tutoria teve início em novembro de 2021 e foi encerrado no dia 20 de dezembro de 2022. No escopo do plano de trabalho do produto 3, do Eixo de Assistência Técnica, está prevista a elaboração de um relatório final com dados dos cursistas até o dia 26 de dezembro de 2022.

No escopo da formação, existe um questionário inicial, com informações preliminares sobre o perfil e a atuação profissional dos cursistas, além de questões relacionadas ao nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, à gestão do PDDE, como também aos benefícios e contribuições do PDDE.

Este relatório apresenta os resultados parciais da análise do questionário inicial do curso de capacitação com Tutoria, que envolve o subproduto 2.3 do projeto CECAMPE-NE. O número de cursistas que responderam ao questionário até o dia 26 de dezembro de 2022 foi de 681 (Seiscentos e oitenta e um).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

- Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas.

2.2 Objetivos Específicos

- Elaborar questionário para avaliar a qualidade da assistência técnica na oferta do curso de capacitação sem tutoria.
- Disponibilizar o questionário inicial do curso de capacitação sem tutoria.
- Tabular e analisar os dados do questionário inicial do curso de capacitação sem tutoria.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste relatório, foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo *survey*, com os participantes do curso de capacitação com tutoria.

O questionário foi disponibilizado para resposta em novembro de 2021, e a base de dados utilizada na análise foi extraída do banco de dados no dia 30 de junho de 2022, visando subsidiar a elaboração do diagnóstico.

O instrumento de coleta de dados possui 30 questões distribuídas em três seções, conforme ilustra o quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Perfil dos Respondentes	09
Atuação na Escola	04
Nível de Contribuição do PDDE e Ações Integradas	04
Gestão do PDDE	09
Gestão e Contribuição do PDDE	04

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

A análise e tratamento dos dados ocorreram por meio do pacote estatístico IBM SPSS -*Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A partir da elaboração do diagnóstico, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- ✓ Caracterização do perfil e da atuação dos cursistas do curso de capacitação sem tutoria.
- ✓ Avaliação dos impactos da capacitação sem tutoria no nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas.
- ✓ Definição de temas prioritários para futuras ações de capacitação do CECAMPE-NE.
- ✓ Planejamento de ações para o monitoramento da qualidade da assistência técnica do CECAMPE-NE.

5 PERFIL DOS CURSISTAS

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade.

O gráfico 1 apresenta informações sobre os cursistas por estado. Os estados com maior participação no curso foram os da Paraíba (18,5%), seguido da Bahia (18,4%) e do Maranhão, com 14,4%.

Gráfico 01 – Cursistas por estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O Estado com menor número de participantes, conforme o Gráfico 01, é o de Sergipe, com 1,9%. O Estado de Alagoas representa 3,7% dos cursistas, do Ceará com 10,6% e o estado do Piauí, 9,8% de participação.

A tabela 1, a seguir, apresenta uma caracterização de três variáveis (Sexo, Idade e Estado Civil).

Tabela 1 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	505	74,2	Entre 19 e 30 anos	88	12,9	Solteiro(a)	226	33,2
Masculino	176	25,8	Entre 31 e 40 anos	188	27,6	Casado(a)	338	49,2
			Entre 41 e 50 anos	296	43,4	Separado(a), Desquitado(a), Divorciado(a)	54	7,9
			Entre 51 e 60 Anos	96	14,0	União Estável	51	7,5
			Mais de 60 Anos	13	1,9	Viúvo(a)	12	1,8
Total	681	100	Total	681	100	Total	681	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, 74,2% dos cursistas são do sexo feminino e 25,8% do sexo masculino. Esse resultado revela que o campo de atuação dos cursistas tem grande representatividade das mulheres.

Uma análise da distribuição por faixa etária da tabela 2 revela que apenas 12,9% possuem entre 19 e 30 anos. A maior representatividade de participação dos cursistas está na faixa de 41 a 50 anos, com 43,4%. 27,6% encontram-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos, e 14% estão na faixa etária que vai dos 51 aos 60 anos. Apenas 1,9% dos participantes possuem idade superior a 60 anos.

Em relação ao estado civil, dos 681 participantes, 33,2% são solteiros, 49,6% são casados, 7% são desquitados/divorciados ou se encontram em regime de união estável, e apenas 1,8% declararam ter o estado civil viúvo(a), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas. A tabela 2 apresenta informações sobre o número de filhos.

Tabela 2 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	185	27,2
1	174	25,6
2	224	32,9
3	80	11,7
4	11	1,6
Mais de 4	7	1,0
Total	681	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

De forma mais específica, observa-se que 27,2% não têm filhos/as, 25,6% têm um/a filho/a, 32,9% têm dois/as filhos/as, 11,7% têm três filhos/as, 1,6% têm quatro filhos e 1,0% têm mais de quatro filhos/as, de forma que a maioria dos cursistas tem entre um e dois filhos.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	5	0,7
Branco(a)	188	27,6
Indígena ou de origem indígena	9	1,3
Negro(a)	59	8,7
Pardo(a)	415	60,9
Outros	5	0,7
Total	681	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando questionados em relação à cor ou raça, 0,7% se autodeclararam amarelo(a), de origem oriental, 27,6% se consideraram branco(a), 1,3% identificam-se como indígena ou de origem indígena, 8,7% se autodeclararam negros(as), e o maior percentual dos cursistas, de 60,9%, se consideraram como pardos(as) em relação à cor ou raça. A última variável do perfil dos cursistas é o nível de escolaridade, indicado na tabela 4.

Tabela 4 - Nível de Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	46	6,7
Graduação	193	28,3
Especialização	405	59,47
Mestrado	34	4,9
Doutorado	3	0,4
Total	681	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que 6,7% dos cursistas possuem o ensino médio, 28,3% indicaram que possuem graduação, enquanto 59,4% informaram que têm curso de especialização. Com titulação de mestrado e doutorado, os resultados indicam que 4,9% e 0,4%, respectivamente, possuem formação *stricto sensu*. Esses resultados revelam que mais de 92,8% dos respondentes possuem, no mínimo, nível de graduação. A próxima seção envolve a dimensão atuação na escola.

6 ATUAÇÃO NA ESCOLA

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos cursistas ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes do curso com a escola, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a Escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	358	52,5
Cargo comissionado	170	24,9
Contratado(a) como Prestador de Serviço	87	12,7
Contrato com carteira assinada	14	2,05
Não atuo em Escola, mas na Secretaria de Educação	16	2,34
Não atuo em Escola, mas em órgãos de Controle Social	1	0,14
Voluntário(a)	17	2,49
Diretor (a)	4	0,58
Coordenador (a)	3	0,44
Assistente	1	0,14
Estudante	3	0,44
Outros	7	1,02
Total	681	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao vínculo com a escola, a tabela 5 revela que a maior parte dos cursistas é servidor(a) efetivo(a), com 52,5% de representatividade. 24,9% exercem cargo comissionado, 12,7% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço, 2,05% têm contrato com carteira assinada. 2,34% dos respondentes atuam na secretaria de educação, e 0,1%, em órgãos de controle social. 2,49% são voluntários. Considerando o perfil dos respondentes, observa-se que a maioria é servidor efetivo ou atua em cargo comissionado.

Tabela 6 - Tempo de atuação profissional

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	76	11,2
Mais de 1 e menos de 5 anos	240	35,2
Mais de 6 e menos de 10 anos	125	18,4
Mais de 10 e menos de 15 anos	93	13,7
Mais de 15 e menos de 20 anos	49	7,2
Mais de 20 anos	98	14,4
Total	681	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A tabela 6 apresenta informações sobre o tempo de atuação na Escola, e os resultados apontam um tempo de atuação equilibrado em algumas faixas estabelecidas. Grande parte dos cursistas, ou seja 46,4%, atuam há menos de cinco anos profissionalmente, o que revela que são profissionais em processo de aquisição de experiência e a participação em formações pode auxiliá-los a potencializar a sua prática. 18,4% têm mais de 6 e menos de 10 anos de atuação e 13,7% atuam há mais de 10 e menos de 15 anos. Os profissionais que atuam há mais de 15 anos e que são os mais experientes do grupo equivalem a 21,6%.

Tabela 7 - Função na Escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	277	40,6
Vice-Diretor(a)	46	6,75
Coordenador(a) Pedagógico(a)	75	11,0
Professor(a)	85	12,4
Secretário(a) Escolar	23	3,37
Coordenador(a) Administrativo(a)/Financeiro(a)	34	4,99
Tesoureiro(a)	4	0,58
Assistente Administrativo(a)	40	5,87
Assistente Pedagógico(a)	45	6,60
Não atuou em Escola, mas na Secretaria de Educação	33	4,84
Não atuou em Escola, mas em órgãos de Controle Social	10	1,46
Voluntários	7	1,02
Outros	2	0,29
Total	681	100%

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Sobre a variável função exercida na Escola, a tabela 7 indica que 40,6% dos cursistas exercem a função de Diretor(a) e 6,75% a função de Vice-Diretor(a). A participação de coordenadores pedagógicos é de 11%, e a de professores equivale a 12,4% dos participantes do curso.

Os demais participantes exercem a função de Coordenador(a) Administrativo(a) ou financeiro, Secretário(a) Escolar e Assistente Administrativo, com 4,9%, 3,37% e 5,87%, respectivamente. Também participam do curso, profissionais da área administrativa, como Tesoureiro(a) e Assistente Pedagógico(a). 10 respondentes atuam em órgão de controle social e 98 participantes atuam em outras funções, como estudante, pais, auxiliar de serviços gerais, merendeiro etc.

O resultado da análise dos dados dos respondentes revela que mais de 50% atuam em cargos de gestão da escola, e muitos são colaboradores em funções pedagógicas ou administrativas, indicando que o curso está alcançando um público que atua diretamente na gestão do PDDE e Ações Integradas no contexto da educação básica.

7 NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS

Uma das questões abordadas no formulário para os cursistas envolve o nível de conhecimento dos programas do FNDE. Foram indicados três programas (PDDE, PNATE e Caminho da Escola). Os resultados estão indicados na tabela 8.

Tabela 8 - Nível de conhecimento dos programas do FNDE

Programas do FNDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Programa Dinheiro Direto na Escola	3,61	0,91	3,0	4,0	4,0
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	2,89	1,12	2,0	3,0	4,0
Caminho da Escola	2,78	1,15	2,0	3,0	4,0

N = 681 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise da tabela 8 revela que o maior nível de conhecimento dos cursistas envolve o PDDE, com média 3,61, e o menor nível de conhecimento é o Caminho da Escola, com média 2,78. Esses resultados apontam a necessidade de o CECAMPE-NE fortalecer as ações de formação em relação a esses programas, visando auxiliar o FNDE na operacionalização dos programas.

De forma mais específica, 59,5% dos cursistas indicaram ter um nível de conhecimento bom ou ótimo do PDDE, já que é o programa mais antigo do FNDE, enquanto 29,2% consideram esse nível regular. Em relação ao PNATE e ao Caminho na Escola, chama a atenção que 3,76% e 40,9%, respectivamente, indicam não ter nenhum ou baixo nível de conhecimento desses programas.

Em relação ao nível de conhecimento das Ações Integradas do PDDE, os resultados estão indicados na Tabela 9. Eles indicam médias que variam de 2,46 a 3,47. Para a maioria das ações integradas, o nível de conhecimento é entre baixo e regular para a maioria dos programas.

Tabela 9 - Nível de conhecimento das Ações Integradas

Ações Agregadas do PDDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	2,63	1,19	2,0	3,0	4,0
PDDE Campo	2,76	1,20	2,0	3,0	4,0
PDDE Escola Sustentável	2,74	1,19	2,0	3,0	4,0
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	2,91	1,16	2,0	3,0	4,0
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	3,10	1,22	2,0	3,0	4,0
PDDE Novo Ensino Médio	2,46	1,19	1,0	2,0	3,0
PDDE Brasil na Escola	2,72	1,23	2,0	3,0	4,0
PDDE Educação e Família	2,76	1,24	2,0	3,0	4,0
PDDE Mais Cultura nas Escolas	2,51	1,20	1,0	2,0	3,0
PDDE Atleta na Escola	2,54	1,19	1,0	3,0	3,0
PDDE Educação Conectada	3,47	1,11	3,0	4,0	4,0
PDDE Emergencial	3,33	1,21	3,0	4,0	4,0

N = 681 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global da percepção do nível de conhecimento das ações integradas revela que os programas que apresentam melhores índices são o PDDE Educação Conectada e o PDDE Emergencial, que apresentaram médias acima de 3, o que equivale ao nível regular. Todos os demais programas apresentam níveis de conhecimento entre baixo e regular, mas chamam a atenção os percentis dos programas PDDE Novo Ensino Médio, PDDE Mais cultura nas Escolas e PDDE Atleta na Escola, uma vez que o primeiro percentil (25%) equivale a 1,0, indicando que os respondentes no início do curso não tinham nenhum conhecimento desses programas.

O programa que apresenta maior nível de conhecimento é o PDDE Educação Conectada. Como revelam os percentis, a maioria dos cursistas tem conhecimento, no mínimo, regular deste programa. 54% dos respondentes possuem bom ou ótimo nível de conhecimento do programa.

A ação integrada PDDE Novo Ensino Médio foi uma das que apresentaram menores níveis de conhecimento. 27,2% dos cursistas indicaram não possuir nenhum conhecimento sobre o programa, enquanto 25,3% consideram esse nível baixo. Apenas 5,6% possuem nível de conhecimento ótimo sobre o programa.

Duas ações integradas apresentam nenhum ou baixo nível de conhecimento, com valores superiores a 50%, como o PDDE Mais Cultura na Escola (50,5%) e PDDE Novo Ensino Médio (52,5%).

Esses resultados sinalizam a importância da capacitação dos cursistas sobre as Ações Integradas, de modo que potencializem a adesão das escolas a esses programas, considerando o seu potencial de contribuição para a gestão da escola e a melhoria na qualidade da educação básica.

Outro aspecto abordado para os cursistas envolve o nível de conhecimento da legislação do PDDE e Ações Integradas. Na tabela 10, a seguir, observa-se que o nível de conhecimento da legislação do PDDE é um pouco superior ao das ações integradas.

Tabela 10 – Nível de conhecimento da Legislação do PDDE e Ações Integradas

Legislação	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3,22	0,93	3,0	3,0	4,0
Ações Integradas do PDDE	2,99	0,97	2,0	3,0	4,0

N = 681 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma avaliação dos resultados descritivos denota que 21% dos cursistas têm um nível baixo de conhecimento sobre a legislação do PDDE. Por outro lado, 35,2% têm nível regular, e 37,9%, um bom nível de conhecimento. Para as ações integradas, 35,2% dos respondentes indicaram que seu nível de conhecimento é baixo, e 36%, regular. Por outro lado, 31,1% e 2,8% indicaram níveis de conhecimento bom e ótimo, respectivamente, em relação às ações integradas.

8 GESTÃO DO PDDE

Os cursistas foram questionados se existia uma Unidade Executora própria (UEX) na escola. 92,5% indicaram que sim. Outra questão indicada envolve a utilização de cartão magnético do PDDE na gestão das despesas do programa pela UEx da Escola. 88,3% afirmaram que a escola utiliza o cartão, 10,3% afirmaram não saber e 0,4% indicaram que não. Para 1 % dos respondentes, a escola não tem UEx.

A gestão do PDDE está intimamente vinculada ao nível de conhecimento sobre o processo de implantação e gestão da UEx. A tabela 11, a seguir, revela que o nível de conhecimento médio está na faixa de regular a bom.

Tabela 11 - Nível de conhecimento das etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX)

Etapas de Implantação e gestão de uma Unidade Executora própria (UEX)	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Adesão/habilitação	3,26	1,09	3,0	3,0	4,0
Processo de repasse de recursos	3,38	1,07	3,0	4,0	4,0
Planejamento para aplicação dos recursos	3,47	1,07	3,0	4,0	4,0
Execução dos recursos	3,52	1,06	3,0	4,0	4,0
Prestação de contas	3,53	1,08	3,0	4,0	4,0
Acompanhamento e controle social	3,38	1,08	3,0	4,0	4,0

N = 681 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A menor média entre as etapas envolveu a Adesão/habilitação, com um percentual de 24% dos respondentes indicando nenhum ou baixo nível de conhecimento deste processo de gestão do PPDE. Entretanto, um número significativo de respondentes indicou ter bom nível de conhecimento (38,8%), ratificando o segundo maior valor do desvio padrão dentre todas as etapas analisadas (1,09). As etapas de planejamento, prestação de contas e execução também tiveram resultados significativos, com médias que variaram de 3,47 a 3,53. 57,1% indicaram que possuem nível bom ou ótimo de conhecimento sobre o planejamento para aplicação

de recursos, 58,9% e 59,9% apresentaram essa mesma percepção para a prestação de contas e execução dos recursos.

Uma etapa relevante nos processos de gestão do PDDE envolve a participação social. Uma das dimensões avaliadas envolveu o acompanhamento e controle social. 39,2% indicaram ter um nível bom de conhecimento, e 27,6%, um nível médio em relação a essa dimensão.

O PDDE utiliza vários sistemas de informação e a tabela 12 apresenta os resultados da avaliação inicial dos participantes do curso de capacitação com tutoria.

Tabela 12 - Nível de conhecimento sobre os Sistemas de Informação relacionados ao PDDE

Sistemas de Informação relacionados ao PDDE	Nível de Conhecimento				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
PPDEWeb (Sistema de cadastramento/atualização das informações dos beneficiários do PDDE e suas Ações Agregadas)	3,20	1,13	2,0	3,0	4,0
PDE Interativo (ferramenta de apoio à gestão escolar)	3,32	1,07	3,0	4,0	4,0
SIGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas)	2,98	1,15	2,0	3,0	4,0
Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil	3,16	1,17	2,0	3,0	4,0

N = 681 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise dos resultados revela que o menor nível de conhecimento é do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), com média (2,98), e o maior é do PDE Interativo (3,32). Observa-se que o nível de conhecimento sobre os sistemas de informação PPDEWeb e Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil obtiveram uma média bem próxima, 3,20 e 3,16, respectivamente. Esse resultado revela a importância de subsidiar os cursistas com informações sobre esses sistemas, visando ampliar esse nível de conhecimento.

O maior valor do desvio padrão (1,17) foi para o Gerenciador financeiro do Banco do Brasil, seguido de 1,15, para o Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC).

A tabela 13 apresenta os resultados sobre o nível de dificuldade para o planejamento e a gestão do PDDE na Escola. Os resultados revelam médias abaixo de 3,0, o que sinaliza um nível de dificuldade regular.

Tabela 13 - Nível de dificuldade para o planejamento e a gestão do PDDE na Escola

Ações para o Planejamento e Gestão do PDDE	Nível de Dificuldade				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Elaboração do plano anual de atividades	2,68	0,76	2,0	3,0	3,0
Elaboração do plano de aplicação de recursos	2,70	0,81	2,0	3,0	3,0
Elaboração da prestação de contas	2,71	0,87	2,0	3,0	3,0
Utilização dos sistemas de informação do FNDE	2,67	0,81	2,0	3,0	3,0

N = 681 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Como os resultados indicaram que os cursistas, em média, consideram que o nível de dificuldade fica entre baixo e regular, procurou-se identificar os percentuais dos níveis mais elevados. Em relação à elaboração do plano anual de atividades, 64,9% indicaram níveis elevados ou muito elevados de dificuldade. Para a elaboração do plano de aplicação de recursos, esse percentual foi de 66,3%, e para a prestação de contas, 61,9% apontaram níveis de dificuldade elevados ou muito elevados. Para a utilização dos sistemas de informação do FNDE, o percentual é de 64,8%.

As médias revelaram que os níveis de dificuldade ficaram entre regular e elevado. Os percentuais são significativos e variam de 89,3% para a prestação de contas, e 92,2% para o plano de atividades. Isso indica que grande parte dos respondentes tem um nível de conhecimento relativamente baixo dos processos de gestão do PDDE.

Com o objetivo de oportunizar aos cursistas a indicação de outras dificuldades no planejamento das ações do PDDE, além das citadas na tabela 13, foi elaborada uma questão aberta para indicarem alguma informação adicional que gostariam de compartilhar no planejamento e ações do PDDE. Foram identificadas 581 respostas válidas, das quais 526

indicaram apenas não ou nenhuma, revelando não terem outras dificuldades.

De forma específica, observou-se, nas 55 respostas, que as informações adicionais estão associadas à execução do PDDE, sobretudo na dificuldade de capital de custeio com a divisão de recursos. Falta de clareza por parte de alguns gestores, e falta de experiência e de conhecimento por parte de outros. Outro ponto também colocado foi o excesso de burocracia para aquisição de materiais e valor do repasse do PDDE ainda insuficiente na percepção de alguns participantes. Ademais, outros pontos recorrentes citados são a falta de participação da comunidade, ausência de 1 servidor para essa função e a falta de uma fiscalização mais rígida nas escolas.

Uma das etapas mais relevantes nos processos de gestão do PDDE envolve a prestação de contas. Os cursistas foram questionados sobre algumas informações que devem fazer parte da prestação de contas e os resultados estão indicados na tabela 14.

Tabela 14 - Informações relacionadas à prestação de contas do PDDE

Deve ser informado na prestação de contas...	Sim	Não	Não Sei
Demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados	615	7	59
Extratos bancários, notas fiscais, recibos e processos de licitação	601	29	51
Conciliação bancária, no caso de terem ocorrido despesas, cujos débitos na conta bancária ainda não tenham sido lançados até 31 de dezembro	468	48	165
Extratos bancários da conta corrente em que os recursos foram depositados, assim como das aplicações financeiras	597	23	61
Contratos de locação e/ou de terceiros	403	108	170
Outros documentos que concorram para a inequívoca comprovação da destinação dada aos recursos (como atas de reuniões do Colegiado escolar, pesquisas de preços, notas fiscais, recibos, cópias de cheque etc.).	567	35	79
Termo de doação dos bens adquiridos para a Prefeitura	442	95	144

N = 681 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados revelam que 90,3% dos cursistas consideram que o demonstrativo de execução da receita e da despesa e de pagamentos devem ser informados na prestação de contas. Um percentual similar

(88,25%) foi indicado para os extratos bancários, notas fiscais, recibos e processos de licitação, e 87,6% para extratos bancários da conta corrente, seguido de 83,25% para outros documentos que concorram para a inequívoca comprovação da destinação dada aos recursos. Observa-se que as maiores dúvidas dos cursistas estão nestes quatro primeiros itens citados. Todavia, conciliação bancária apresentou um percentual de 68,7%, que também é um valor consideravelmente alto, e contratos de locação e ou/de terceiros, 59,17%. 15,8% dos cursistas indicaram que os contratos de locação e/ou de terceiros não devem ser informados na prestação de contas, e 13,9% têm a mesma opinião sobre o termo de doação de bens.

Ainda sobre a prestação de contas do PDDE, os cursistas foram questionados sobre as principais dificuldades e/ou problemas vivenciados na UEx da escola, e também sobre quais são os principais benefícios do PDDE para a gestão da escola. Apesar de a pergunta abordar a prestação de contas, as respostas envolveram três processos de gestão: a execução do PDDE, a prestação de contas e a participação social. Os resultados serão apresentados por processo. Obtiveram-se 675 respostas, das quais 190 indica que não apresentam dificuldades, então analisamos as 490 respostas.

a) Execução do PDDE

A execução do PDDE envolve o planejamento e execução dos recursos. **Centro e vinte e cinco** participantes indicaram dificuldades associadas a esse processo, e a principal delas está vinculada aos processos de aquisição de equipamentos, materiais e contratação de prestadores de serviços, além da dificuldade em aplicar corretamente o que é custeio ou capital. Após a análise das respostas, apresentamos, a seguir, as principais dificuldades enfrentadas.

1. Realização de pesquisa de preços: os respondentes alegam que o porte da cidade dificulta a realização de três cotações.

2. Realização de processos licitatórios nos processos de aquisições e contratações.
3. Diferenciação entre os recursos de capital e de custeio, além da alocação e utilização de forma correta e eficiente dos recursos.
4. Elaboração das planilhas com orçamentos.
5. Demora na entrega de documentos pelas empresas.
6. Elaboração do plano de aplicação dos recursos.
7. Encontrar empresas prestadoras de serviços com produtos e preço acessíveis.
8. Recebimento do recurso em várias contas.
9. Dificuldade com as pesquisas de preço.
10. Baixo volume de recursos do PDDE para desenvolver um bom trabalho.
11. Atraso na execução dos recursos do PDDE pelas EEx em decorrência dos procedimentos licitatórios.
12. Demora na entrega dos documentos e notas fiscais por parte de alguns fornecedores.

b) Prestação de Contas

As dificuldades enfrentadas no processo de prestação de contas foram apontadas por **cento e noventa e três** respondentes. Ressalta-se que as principais dificuldades indicadas estão relacionadas ao relacionamento com o banco, sobretudo para emissão de extratos, organização da documentação, conciliação bancária, entre outros.

Após a análise das respostas, apresentamos, a seguir, os principais resultados.

1. Dificuldade com a agilidade de documentos pelos cartórios locais.
2. Excesso de burocracia.
3. Consolidar e revisar todos os documentos da prestação de contas, incluindo todos os formulários exigidos e preenchidos de forma correta.

4. Dificuldade de identificar os saldos de aplicação financeira quando existe mais de um recurso depositado em uma única conta.
5. Dificuldade de utilização do Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SIGPC.
6. Elaboração da conciliação bancária.
7. Elaboração de justificativa sobre recurso do capital que foi usado em custeio.
8. Exigência de certidões e atas de todas as ações.
9. Realização do cálculo dos rendimentos da aplicação para geração do saldo atualizado.
10. Indicação dos rendimentos de aplicação financeira e os procedimentos para sua alocação entre capital e custeio.
11. Lançamento no sistema de prestação de contas.
12. Não ter contador para fazer as prestações de contas, demandando do gestor a responsabilidade por tal realização.
13. O prazo para entrega da prestação de contas é considerado curto.
14. Organização de toda a documentação do livro caixa, ata e organização de documentos ao longo do ano letivo.
15. Preenchimento do demonstrativo de execução da receita e de despesa de pagamentos efetuados.
16. Preenchimento dos formulários e ofícios relacionados à prestação de contas.
17. Relação com o banco para emissão de extratos bancários.
18. Resolução de problemas com pendências de anos anteriores.

c) Participação Social

Em relação à participação social, **seis** respondentes indicaram dificuldades relacionadas à participação e colaboração da comunidade escolar, visando auxiliar no processo decisório, como também à realização de reuniões com o colegiado da escola.

d) Outras dificuldades

Durante a análise das respostas, foram identificadas algumas dificuldades mais gerais, que foram agrupadas nessa categoria e foram apresentadas por **sessenta e seis** respondentes. A falta de conhecimento e a necessidade de capacitação sobre os processos de gestão do PDDE, além do tempo para o gestor conciliar as atividades da gestão da escola e da UEx, são algumas delas. Tais dificuldades são apresentadas a seguir.

1. Capacitação anual sobre cada um dos programas.
2. Capacitação dos conselhos escolares.
3. Centralização das responsabilidades no gestor escolar responsável pela UEx.
4. Compreender toda a legislação e falta de acesso às informações.
5. Dificuldade de gerir o recurso para atender a tantas necessidades.
6. Escassez de tempo para realização do processo do PDDE e conciliar com as atividades escolares.
7. Falta de conhecimento dos membros da unidade executora sobre os programas.
8. Falta de uma pessoa exclusiva para fazer as prestações de contas.
9. Rotatividade de gestores escolares.
10. Resolução de pendências deixadas pelo gestor anterior.
11. Sobrecarga dos servidores quanto à execução e acompanhamento dos recursos.
12. Valores baixos repassados às escolas.

9 BENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES DO PDDE

O PDDE é um programa que traz muitos benefícios para a Escola, e para identificar a percepção dos cursistas sobre os benefícios do programa, foi elaborada uma questão de livre resposta. Após a análise de conteúdo, identificaram-se algumas palavras-chave que caracterizam esses benefícios, tais como autonomia, democratização, descentralização, gestão participativa, melhoria dos resultados e transparência. As palavras mais frequentes nas 632 respostas válidas são: autonomia, com 135 recorrências, aporte financeiro, com 156 recorrências, democrática/democratização, com 112 ocorrências, melhoria dos resultados, com 117, e participação e apoio, com 25 recorrências.

A autonomia, por exemplo, envolve a capacidade do gestor escolar de gerir os recursos financeiros, aplicar os recursos na infraestrutura física e pedagógica da escola, como também na aquisição de bens e material de custeio e a contratação. Também está vinculada à capacidade da gestão escolar de definir as prioridades da escola. Algumas percepções dos respondentes são apresentadas a seguir:

“Acredito que autonomia para gerir o recurso de maneira mais eficiente e de acordo com as necessidades da instituição, a segurança, a responsabilidade compartilhada e transparência.”

“PDDE auxilia a comunidade escolar a desenvolver, com autonomia e celeridade, suas atividades pedagógicas”.

“Autonomia para escola aplicar o recurso de acordo com sua necessidade”.

“Com os recursos do PDDE a escola pode adquirir material permanente, manutenção e conservação patrimonial.”

“Melhorias para as necessidades da escola como o espaço físico, auxilia a comunidade escolar a desenvolver, com autonomia e celeridade, suas pedagógica. Também é possível custear despesas com manutenção e pequenos investimentos.”

“Muitos, descentralização de recursos, democratização da gestão, melhorias na qualidade de ensino, na parte pedagógica, na infraestrutura da escola, participação da comunidade escolar, e criando uma autogestão na escola.”

“Melhoria no ensino e aprendizagem dos alunos. Com implantação do PDDE as escolas ganharam autonomia para, junto com a comunidade, buscarem as melhores soluções e decisões dos recursos que, por sua vez, implicará de forma positiva no desenvolvimento e na formação integral dos educando.”

Alguns dos respondentes indicaram que o PDDE traz benefícios para além da escola, melhorando o trabalho pedagógico, autogestão escolar, controle social e elevação dos índices de educação básica, além de colaborar para as políticas públicas dos estados e municípios onde estão localizadas. Algumas percepções dos cursistas que ratificam esse posicionamento são apresentadas a seguir.

“Uma grande contribuição para ajuda de custos das necessidades prioritárias em que presenciamos e vivemos no cotidiano de uma escola, tudo em prol de melhorias para a escola no desenvolvimento de melhor educação e conforto aos alunos, funcionários e enfim, toda sociedade é contemplada com esse benefício”.

“Suprir com as necessidades e principalmente com a limpeza e adquirir mais qualidade para a aprendizagem dos alunos (materiais didáticos para os professores se empenhar cada vez melhor na qualidade do ensino).”

“Melhorar a infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica”.

“Em todos os âmbitos, Descentralização de recursos, Democratização da Gestão Escola, Participação da Comunidade Escolar na tomada de decisão, Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola, Melhoria na infraestrutura física, Melhoria na gestão pedagógica da escola, Melhoria na qualidade do ensino, Aumento no índice do IDEGES”.

“Os benefícios do PDDE é adquirir bens e contratar serviços que contribuam para o funcionamento e melhoria da Infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas das escolas”.

Esses relatórios só reforçam os resultados da tabela 15, que objetivou analisar o nível de contribuição do PDDE como política pública.

Tabela 15 - Nível de contribuição do PDDE como política pública

Fatores Analisados	Nível de Contribuição				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Descentralização de recursos	3,97	0,98	4,0	4,0	5,0
Democratização da Gestão Escolar	4,19	0,86	4,0	4,0	5,0
Participação da comunidade escolar na tomada de decisão	4,10	0,89	4,0	4,0	5,0
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	3,88	0,96	3,0	4,0	5,0
Melhoria na infraestrutura física	3,83	1,02	3,0	4,0	5,0
Melhoria na gestão pedagógica da escola	4,12	0,86	4,0	4,0	5,0
Melhoria na qualidade do ensino	4,14	0,84	4,0	4,0	5,0
Aumento no índice do IDEGES	3,83	0,94	3,0	4,0	4,0
Fortalecimento da autogestão	4,07	0,88	4,0	4,0	5,0

N = 681 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados revelam o potencial do PDDE como política pública e suas implicações no contexto de atuação da escola. Eles indicam que, para a maioria dos fatores, a percepção dos cursistas, tomando como referência a média, o nível de contribuição do PDDE como política pública é bom. Os desvios padrões apresentam valores muito próximos.

De forma específica, alguns resultados merecem destaque. A maior média é para a democratização da gestão escolar (4,19), seguida da melhoria da qualidade do ensino (4,14), além da melhoria na gestão pedagógica da escola participação da escola (4,12). 83,7% consideram que o PDDE tem um bom ou ótimo nível de contribuição para a democratização da gestão escolar, e 80,1% têm essa mesma percepção em relação à participação da comunidade escolar na tomada de decisão. Já sobre a melhoria na qualidade do ensino, esse percentual é de 81,7%. Em relação

à melhoria da gestão pedagógica, 81,3% também revelam que o PDDE, enquanto uma política pública, apresenta bom ou ótimo nível de contribuição.

Sobre a descentralização de recursos, os resultados revelam que 76,8% indicam o PDDE como equivalente a bom ou ótimo. Com relação ao aumento no índice do IDEGES, esse percentual baixou para 64,6% (bom e ótimo).

O fortalecimento da autogestão foi outro fator analisado e que obteve uma percepção dos cursistas positiva em relação ao nível de contribuição do PDDE, uma vez que 79,6% revelaram uma boa ou ótima contribuição. No que se refere à criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola, os resultados indicam que o PDDE tem uma boa ou ótima contribuição para 72,2% dos cursistas.

Como uma política que tem como propósito o fortalecimento da gestão escolar, o PDDE estimula a participação dos agentes da escola na gestão dos recursos. Os cursistas foram questionados sobre o nível de participação de vários agentes nesse processo, e os resultados estão indicados na tabela 16.

Tabela 16 - Nível de participação de agentes na operacionalização do PDDE

Agentes com atuação na escola	Nível de Participação				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Diretor(a) da Escola	4,33	0,82	4,0	4,0	5,0
Equipe gestora (direção, secretaria e setores administrativos)	4,21	0,82	4,0	4,0	5,0
Equipe pedagógica	4,09	0,87	4,0	4,0	5,0
Professores	3,94	0,93	4,0	4,0	5,0
Comunidade (alunos e pais)	3,75	0,93	3,0	4,0	4,0
Secretaria de Educação do Município	4,01	1,01	4,0	4,0	5,0
Conselho Escolar	4,03	0,95	4,0	4,0	5,0

N = 681 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam uma percepção bastante positiva sobre o nível de participação dos agentes na operacionalização do PDDE, com médias que

variaram de 3,75 (comunidade - alunos e pais) a 4,33 (diretor/a da escola). O nível de contribuição do diretor(a), por exemplo, é bom ou ótimo para 88,8% dos cursistas. Para a equipe gestora e pedagógica, esses índices são de 85,1% e 80,7%.

Por outro lado, 75,9% dos cursistas consideram que a participação dos professores é boa ou ótima. Esse percentual aumenta para 66,9% para o nível de participação da comunidade. Os níveis de participação do conselho escolar também foram considerados bons e ótimos para 72,5% dos cursistas.

Os resultados da avaliação sobre os níveis de participação da Secretaria de Educação do Município podem ser compatibilizados com os resultados da tabela 17, que revelam o nível de interação da escola. Esses resultados convergem, pois, para 78,1% dos respondentes, o nível de participação da Secretaria de Educação do Município na operacionalização do PDDE é bom e ótimo.

Tabela 17 - Nível de interação da Escola com agentes públicos e sociais

Agentes Públicos e Sociais	Nível de Interação				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Secretaria de Educação do Município	4,17	0,89	4,0	4,0	5,0
Conselho de Acompanhamento e Controle Social – CACS/FUNDEB	3,80	0,99	3,0	4,0	4,0

N = 681 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O nível de interação da Secretaria de Educação do Município é considerado bom ou ótimo para 83,4% dos participantes. O nível de interação da escola com o CACS/FUNDEB também foi analisado. E para 70,3%, essa interação é boa ou ótima.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico inicial parcial do curso de capacitação sem tutoria do CECAMPE-NE revelou informações significativas sobre o perfil de 681 respondentes, sobre a sua atuação na Escola, como também sobre o nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, informações sobre a gestão do PDDE e os benefícios e contribuições do PDDE.

Os resultados indicam que o PDDE e as ações integradas devem ser acompanhados para subsidiar melhorias em seus níveis de conhecimento. Espera-se, a partir da análise do questionário final, que o curso amplie esses níveis.

O questionário inicial é uma atividade obrigatória para todos os cursistas. No curso de capacitação sem tutoria, este relatório apresenta dados dos cursistas que responderam ao formulário até o dia 26 de dezembro de 2022.

Os resultados desse diagnóstico subsidiarão ações da equipe de pesquisadores do CECAMPE-NE visando potencializar os benefícios do PDDE enquanto política pública, como também a avaliação da percepção dos cursistas após a finalização do curso. Espera-se que todas as ações de formação impactem no nível de conhecimento dos cursistas, indicando o seu impacto na melhoria da gestão do PDDE. Recomenda-se a análise das dificuldades e benefícios revelados neste relatório, para subsidiar as capacitações presenciais de gestores das UEx's, EEx's, EM's e Conselhos Municipais.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

***PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO***

**PROJETO: "O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO
NORDESTE, COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA
EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO DO QUESTIONÁRIO FINAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA SEM TUTORIA**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

**JOÃO PESSOA
2022**

FICHA TÉCNICA

**Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação**

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Gabriela Tavares dos Santos

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO.....	5
2 OBJETIVOS	7
2.1 Objetivo Geral	7
2.2 Objetivos Específicos	7
3 METODOLOGIA	8
4 RESULTADOS ESPERADOS	9
5 PERFIL DOS CURSISTAS	10
6 ATUAÇÃO NA ESCOLA	14
7 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO	17
8 IMPACTO DO CURSO NO NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS	25
9 GESTÃO DO PDDE	29
10 NÍVEL DE CONTRIBUIÇÃO DO PDDE	31
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS	33

1 APRESENTAÇÃO

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais do Nordeste - CECAMPE/NE é uma unidade de referência e apoio ao FNDE na realização de ações para manter e melhorar as escolas, notadamente o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Integradas.

O Eixo de Assistência técnica tem como objetivo promover a assistência técnica, com foco na capacitação de gestores, conselheiros e agentes envolvidos com a gestão descentralizada dos programas e das ações financiados pelo FNDE, no monitoramento e na avaliação, visando subsidiar a tomada de decisão para melhorar os programas e as ações.

As principais ações específicas do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE-NE envolvem a produção de material didático e a oferta de cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, bem como cursos e encontros presenciais, além da oferta de eventos como os Webinários de formação de gestores do Nordeste. Também estão previstas a identificação, sistematização e publicização de boas práticas de gestão do PDDE.

As ações de formação são destinadas a dirigentes e técnicos das Unidades Executoras (UEX's), das Entidades Executoras (EEX's), das Entidades Mantenedoras (EM's), dos Conselhos Sociais, dentre outros, envolvidos com o planejamento, a gestão, a execução, a prestação de contas e o monitoramento dos recursos financeiros do PDDE, do PNATE e Caminho da Escola.

No escopo de atuação do eixo de Assistência Técnica do CECAMPE-NE, os pesquisadores do produto 3, que envolve o desenvolvimento de monitoramento das capacitações realizadas no âmbito do Nordeste, são responsáveis pela análise da qualidade da capacitação, por meio da elaboração de relatórios técnicos.

Em novembro de 2021, teve início o Curso de capacitação sem Tutoria do PDDE. No escopo da formação, existe um questionário inicial, com

informações preliminares sobre o perfil e a atuação profissional dos cursistas, além de questões relacionadas ao nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas, à gestão do PDDE, como também aos benefícios e contribuições do PDDE. Esse relatório já foi finalizado.

O relatório final de avaliação do curso é uma atividade de monitoramento da capacitação essencial para avaliar a qualidade dos cursos ofertados pelo CECAMPE-NE. Este documento apresenta os resultados do questionário final do curso de capacitação sem Tutoria, que envolve o subproduto 2.3 do projeto CECAMPE-NE. O número de cursistas que responderam ao questionário até o dia 26 de dezembro de 2022 foi de 372.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

- ✓ Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas.

2.2 Objetivos Específicos

- ✓ Elaborar questionário para avaliar a qualidade da assistência técnica na oferta do curso de capacitação sem tutoria.
- ✓ Disponibilizar o questionário final do curso de capacitação sem tutoria.
- ✓ Tabular e analisar os dados do questionário final do curso de capacitação sem tutoria.
- ✓ Comparar o nível de conhecimento dos cursistas no final do curso em relação à percepção apresentada no relatório do início do curso.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste relatório, foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo *survey*, com os participantes do curso de capacitação sem tutoria.

Como o curso é realizado na modalidade de fluxo contínuo, o questionário foi disponibilizado para resposta em novembro de 2021 e a base de dados utilizada na análise foi extraída do banco de dados no dia 26 de dezembro de 2022, visando subsidiar a elaboração do diagnóstico.

O instrumento de coleta de dados possui 30 questões distribuídas em três seções, conforme ilustra o quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Perfil dos Respondentes	09
Atuação na Escola	03
Avaliação do Desenvolvimento do Curso	06
Impacto do Curso no Conhecimento sobre o PDDE	07

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise e tratamento dos dados ocorreram por meio do pacote estatístico IBM SPSS -*Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A partir da elaboração do diagnóstico, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- ✓ Caracterização do perfil e da atuação dos cursistas do curso de capacitação sem tutoria.
- ✓ Percepção dos cursistas sobre o desenvolvimento do Curso.
- ✓ Avaliação dos impactos da capacitação sem tutoria no nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas.
- ✓ Planejamento de ações para o monitoramento da qualidade da assistência técnica do CECAMPE-NE.

5 PERFIL DOS CURSISTAS

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade.

O gráfico 1 apresenta informações sobre os cursistas por estado. Os estados com maior participação no curso foram Paraíba (17,5%), Rio seguido da Bahia (15,9%) e do Maranhão, com (15,9)%.

Gráfico 1 – Cursistas por estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O Estado com menor número de participantes, conforme o Gráfico 01, é o de Sergipe, com 2,4%. Os estados do Piauí, Pernambuco e Bahia representam, respectivamente, 10,8%, 8,6% e 4,0% dos cursistas, e o estado de Alagoas tem 7,7% de participação.

A tabela 1, a seguir, apresenta uma caracterização de três variáveis (Sexo, Idade e Estado Civil).

Tabela 1 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	287	77,2	Entre 18 e 30 anos	36	9,67	Solteiro(a)	121	32,5
Masculino	85	22,8	Entre 31 e 40 anos	112	30,10	Casado(a)	191	51,3
			Entre 41 e 50 anos	160	43,01	Separado(a), Desquitado(a), Divorciado(a)	28	7,5
			Entre 51 e 60 Anos	57	15,32	União Estável	23	6,2
			Mais de 60 Anos	7	1,88	Viúvo(a)	9	2,4
Total	372	100	Total	372	100	Total	372	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, 77% dos cursistas são do sexo feminino e 22% do sexo masculino. Esse resultado revela que o campo de atuação dos cursistas tem grande representatividade das mulheres.

A faixa etária com a maior representatividade foi de 41 a 50 anos, com 43,01% da amostra. Uma análise mais específica da distribuição por faixa etária da tabela 2 revela que apenas 9,7% possuem entre 18 e 30 anos. A menor representatividade de participação dos cursistas está na faixa de mais de 60 anos, com 2,4%. 15,32% encontram-se na faixa etária dos 51 aos 60 anos, e 30,10%, na faixa etária dos 31 aos 40 anos.

Em relação ao estado civil, dos 372 participantes, 32,5% são solteiros, 51,3% são casados, 7,5% são desquitados/divorciados, 6,2% encontram-se em regime de união estável, e apenas 2,4% são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas. A tabela 2 apresenta informações sobre o número de filhos:

Tabela 2 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	95	25,5
1	100	26,9
2	125	33,6
3	44	11,8
4	5	1,3
Total	372	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

De forma mais específica, observa-se que 25,5% não têm filhos/as, 26,9 têm um/a filho/a; 12,5% têm dois/as filhos/as, 11,8% têm três filhos/as e 1,3% tem quatro filhos, de forma que a maioria dos cursistas tem entre nenhum e dois filhos.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Branco(a)	106	28,5
Indígena ou de origem indígena	3	0,8
Negro(a)	27	7,3
Pardo(a)	232	62,4
Mulato(a)	2	0,5
Amarelo (a)	2	0,5
Total	372	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando questionados em relação à cor ou raça, 28,5% se consideram brancos(as), 0,8% identificam-se como indígenas ou de origem indígena, 7,3% se autodeclararam negros(as), 0,7% mulato, e o maior percentual dos cursistas, de 62,4%, consideraram-se como pardos(as) em relação à cor ou raça. A última variável do perfil dos cursistas é o nível de escolaridade, indicado na tabela 4.

Tabela 4 - Nível de Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	30	8,06
Graduação	103	27,68
Especialização	221	59,40
Mestrado	17	4,56
Doutorado	01	0,26
Total	372	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que 8,6% dos cursistas possuem o ensino médio, 27% indicaram que possuem graduação, enquanto 59% informaram que têm curso de especialização. Com titulação de mestrado, o resultado indica que 4,5%, possuem formação *stricto sensu* e com doutorado 0,26%. Esses resultados revelam que a maior parte dos cursistas possuem nível de especialização. A próxima seção envolve a dimensão atuação na escola.

6 ATUAÇÃO NA ESCOLA

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos cursistas ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes do curso com a escola, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a Escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	197	52,95
Cargo comissionado	21	5,64
Contratado(a) como Prestador de Serviço	85	22,84
Contrato com carteira assinada	1	0,26
Não atuo na Escola, mas em órgãos de controle social	22	5,91
Não atuo na Escola, mas na Secretaria de Educação	43	11,55
Outros	3	0,80
Total	372	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao vínculo com a escola, a tabela 5 revela que a maior parte dos cursistas é servidor(a) efetivo(a), com 52,95% de representatividade. 11,5% não atuam em escolas, mas na Secretaria de Educação, e 5,64% exercem cargo comissionado. 22,8% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço. 5,91% indicaram que também não atuam na escola mas em órgãos de controle social.

Tabela 6 - Tempo de atuação profissional

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	37	9,9
Mais de 1 e menos de 5 anos	135	36,3
Mais de 5 e menos de 10 anos	72	19,4
Mais de 10 e menos de 15 anos	43	11,6
Mais de 15 e menos de 20 anos	36	9,7
Mais de 20 anos	49	13,2
Total	372	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A tabela 6 apresenta informações sobre o tempo de atuação na Escola, e os resultados apontam um tempo de atuação equilibrado em algumas faixas estabelecidas. Grande parte dos cursistas, ou seja 46,2%, atua há menos de cinco anos profissionalmente, o que revela que são profissionais em processo de aquisição de experiência e a participação em formações pode auxiliá-los a potencializar a sua prática. 19,4% têm mais de 5 e menos de 10 anos de atuação, e 11,6% atuam há mais de 10 e menos de 15 anos. Os profissionais que atuam há mais de 15 anos e que são os mais experientes do grupo equivalem a 22,9%.

Tabela 7 - Função na Escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	163	43,81
Vice-Diretor(a)	24	6,45
Coordenador(a) Administrativo(a)	15	4,03
Coordenador(a) Pedagógico(a)	45	12,09
Professor(a)	40	10,75
Secretário(a) Escolar	7	1,88
Assistente Pedagógico(a)	5	1,3
Assistente Administrativo(a)	27	7,25
Técnico Educacional	30	8,06
Não atuo na Escola, mas em órgãos de controle social	3	0,8
Não atuo na Escola, mas na Secretaria de Educação	5	1,3
Voluntário	3	0,8
Estudante	5	1,3
Total	372	100,0%

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Sobre a variável função exercida na Escola, a tabela 7 indica que 43,81% dos cursistas exercem a função de Diretor(a), e 6,45%, a função de Vice-Diretor(a). 1,3% dos cursistas atuam na Secretaria de Educação. Já a participação de professores equivale a 10,75% dos participantes do curso. Os demais participantes exercem a função de Técnico-educacional, Secretário(a) Escolar, Coordenador(a) Pedagógico(a) e Coordenador(a) Administrativo (a), com 8,7%, 1,8%, 12,09% e 4,03%, respectivamente. Participaram também outros profissionais, merendeira, digitadora, apoio financeiro e voluntários.

7 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO

Nesta seção, serão analisados aspectos relacionados à operacionalização do curso, envolvendo aspectos pedagógicos, tempo de realização, recursos e suporte técnico na percepção de 372 cursistas que realizaram a avaliação. Na primeira questão, envolvendo uma avaliação geral sobre o curso ofertado pelo CECAMPE/NE, 61,3% dos respondentes indicaram que o curso foi ótimo, e 35,8%, bom. Apenas 3,0% indicaram que o curso foi regular. Observa-se que 97,1% destacaram a qualidade do curso como ótimo ou bom.

Foi realizada uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos, ao material didático e à equipe. Os cursistas utilizaram uma escala de 5 pontos para indicar a sua percepção, sendo 1 equivalente a discordo totalmente, e 5, a concordo totalmente com a afirmativa. Os resultados são apresentados na tabela 8, a seguir.

Tabela 8 – Avaliação Geral do Desenvolvimento do Curso

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
O curso apresentado atingiu o objetivo proposto.	4,40	0,56	4,0	4,0	5,0
O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,37	0,56	4,0	4,0	5,0
Os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,36	0,60	4,0	4,0	5,0
Houve sequência no desenvolvimento do assunto de modo que facilitasse o entendimento.	4,36	0,60	4,0	4,0	5,0

N = 372 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise dos resultados na tabela 8 revela o nível de qualidade dos cursos oferecidos pelo CECAMPE/NE. As médias são superiores a 4,35, oscilando entre concordo e concordo totalmente com a afirmativa. Os desvios padrão inferiores a 0,60 ratificam esse resultado, indicando percepções similares. Outro indicador de concordância é o percentil, que oscilou entre 4,0, para um recorte em 25% dos respondentes, até 5,0 como opção de resposta, com 75% dos respondentes.

De forma mais específica, observa-se que o curso alcançou os objetivos para 372 participantes, o que equivale a 97,3%. Apenas 1 participante discordou desta afirmativa. Em relação ao entendimento do PDDE e Ações Integradas, uma análise dos percentuais de respostas indicou que 97,3% dos respondentes concordaram ou concordaram totalmente que o curso estimulou e desencadeou esse entendimento.

No que se refere aos materiais utilizados, os resultados mostram que apenas 4% dos respondentes discordaram ou discordaram totalmente que os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas. 95,3% dos respondentes concordaram que os materiais desenvolvidos pela equipe do CECAMPE/NE estão alinhados aos conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Sobre a sequência e desenvolvimento dos assuntos abordados no curso, os resultados acompanham os apresentados anteriormente, com índices de concordância equivalentes a 96,2% do total de respondentes.

De forma geral, a avaliação geral do curso oferecido pelo CECAMPE/NE apresentou uma percepção muito positiva dos cursistas que participaram da avaliação. Outros indicadores avaliados envolvem os recursos e o tempo dedicado ao curso. Os resultados estão apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 – Utilização de recursos auxiliares e tempo de realização do curso

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
O período de realização do curso foi adequado.	4,22	0,68	4,0	4,0	5,0
A carga horária do curso foi adequada.	4,24	0,67	4,0	4,0	5,0
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,35	0,65	4,0	4,0	5,0
O material disponibilizado foi relevante para a aprendizagem do conteúdo sobre as Ações Integradas.	4,33	0,64	4,0	4,0	5,0
A plataforma Moodle Classes atendeu adequadamente ao curso.	4,24	0,71	4,0	4,0	5,0
O tempo de realização das atividades disponibilizado no Moodle Classes foi suficiente.	4,24	0,74	4,0	4,0	5,0

N = 372 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global dos resultados indicados na tabela 9 indica médias superiores a 4,2, equivalentes ao nível de concordância sobre os itens avaliados. Percebem-se, ainda, valores relativamente baixos para o desvio padrão, oscilando entre 0,64 e 0,74, e percentis que ratificam uma convergência nas percepções dos cursistas.

Tomando como referência cada um dos itens avaliados, observa-se que, em relação ao período de realização, 91,1% consideraram adequado, mas 6,2% preferiram não opinar em relação a esse item, e apenas 2,7% discordaram dessa afirmativa. No que se refere à carga horária, os resultados mostram que 92,4% dos participantes que responderam à avaliação indicaram que é adequada. Apenas 2,1% dos participantes consideraram a carga horária inadequada.

Duas afirmativas avaliaram o material utilizado no curso. A primeira envolveu sua relevância para o PDDE, e a segunda, para as Ações Integradas. Os resultados indicaram as maiores médias dos itens avaliados, 4,35 e 4,33, respectivamente.

Uma análise da distribuição de frequência dos itens revelou que 95,7% consideraram que o material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem sobre o PDDE, e 94,9% destacaram a relevância do material para a aprendizagem das Ações Integradas.

Os dois últimos itens deste grupo avaliaram a plataforma Moodle Classes, utilizada para a operacionalização das atividades do curso. 92,2% dos respondentes indicaram que a plataforma atendeu adequadamente ao curso, e 91,9% indicaram que o tempo de realização das atividades na plataforma foi suficiente.

Outra dimensão avaliada envolveu a equipe técnica responsável pelo planejamento e operacionalização do curso. A percepção dos cursistas sobre essa dimensão envolveu a interação entre os alunos e a equipe técnica, além do apoio do suporte técnico ao atendimento das demandas. Os resultados estão indicados na tabela 10.

Tabela 10 – Avaliação da Interação entre alunos e suporte técnico

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Houve interação entre os alunos e a equipe de suporte técnico ao longo do curso	3,89	0,84	4,0	4,0	5,0
O suporte técnico atendeu adequadamente às suas demandas.	4,01	0,77	4,0	4,0	5,0

N = 372 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Seguindo a tendência das dimensões anteriores, observa-se uma avaliação positiva e muito próxima de boa (4,0), tomando como referência não apenas a média, o desvio padrão e os percentis, como também os percentuais obtidos por meio da análise. Os percentis, por exemplo, revelam que a avaliação boa já é alcançada com 25% dos respondentes.

Em relação à interação entre os alunos e equipe de suporte técnico, os resultados indicaram que 71,3% dos respondentes concordam ou

concordam totalmente que houve interação entre alunos e equipe de suporte técnico ao longo do curso. Chama a atenção que 24,5% dos respondentes indicaram a opção neutro e 1,3% dos respondentes discordaram dessa afirmativa.

Em relação ao atendimento adequado das demandas pelo suporte técnico, que obteve média 4,01 e desvio padrão 0,77, os resultados indicam um nível de concordância de 76,3%. Chama a atenção, neste item, que 21,5% dos respondentes optaram por indicar a opção neutro, nem concordando nem discordando da afirmativa. 0,5% dos respondentes consideram que o suporte técnico não atendeu adequadamente às demandas.

Os participantes foram estimulados a responder duas questões abertas sobre a adequação da metodologia, dos materiais e dos recursos didáticos utilizados no curso e o que poderia ser melhorado, como também questionados se o curso abrangeu os conteúdos necessários para melhorar a gestão do PDDE na Escola, e o que não foi abordado, mas que o cursista vivencia em sua prática profissional. A análise das respostas foi balizada pelo método de análise de conteúdo.

Sobre a metodologia, os materiais e os recursos didáticos, a maioria dos respondentes apresentou respostas mais genéricas, e as que mais se repetiram foram: “adequado”, “bons”, “excelente”, “atendeu a expectativa”, “de excelente qualidade”, “foram muito bons”, “foram ótimos”, “foram suficientes”. Algumas avaliações dos cursistas são apresentadas a seguir:

“Achei todo o material disponibilizado, desde PDFs, vídeos e até as avaliações muito produtivas. De fácil carregamento, linguagem também fácil e bem explicativa.”

“Estão adequados, de forma a promover um entendimento sobre o PDDE”.

“Gostei do material, bem explicativo, a metodologia do trabalho também foi boa pude acompanhar o curso adequando ao meu tempo livre.”

“Muito rico em conhecimento e a abordagem bem didática”.

Sobre o que poderia ser melhorado, 11 cursistas apresentaram sugestões que foram categorizadas em três dimensões: metodologia, material e recursos e plataforma utilizada no curso.

Em relação à metodologia, alguns cursistas sugeriram que o curso fosse mais prático, dinâmico, interativo e inovador. As sugestões de alguns cursistas foram as seguintes: “poderia ser mais interativo e ter vídeos explicativos”; “O Material poderia ser mais interativo”; “Apenas o material é difícil o acesso pelas plataformas”; “colocar menos textos”.

Em relação ao material, as maiores sugestões envolveram a presença de mais infográficos e vídeos, mas alguns apresentaram essa sugestão de forma genérica, usando expressões como “mais recursos” ou “mais vídeos”. Outros foram mais específicos, sugerindo “ser mais objetivo”, ou com opiniões, como, por exemplo: “deveria ter mais exemplos de situações referente a utilização dos recursos pelas escolas”.

A plataforma do curso e solicitação de vídeos foram os itens que apresentaram maiores sugestões de melhorias. Os cursistas relataram dificuldades de acesso e de uso da plataforma, assim como também sugeriram mais recursos de vídeos durante a formação. Algumas percepções dos cursistas, que representam a sua experiência e sugestões de melhoria, são as seguintes:

“As informações foram repassadas de forma bem clara, acho que o problema mesmo é a falta de tempo para ler com calma e refletir as informações oferecidas, mas o curso é bem legal e muito útil.”

Sim, porém deveria ter apostilas impressas para que pudéssemos estudar mais em casa”.

“Sim pode melhorar a plataforma o material de estudo é difícil para baixar”.

“A exemplo do que faz a Justiça eleitoral, cada módulo poderia ser composto de uma parte escrita (textos) e falada (vídeo com o mesmo conteúdo da parte escrita). Não tenho o hábito de ler textos longos pelo celular”.

“Diminuir os números de questões V e F na mesma alternativa”.

A outra questão aberta procurou captar a percepção dos cursistas em relação aos conteúdos abordados no curso e se eles têm potencial de melhoria na gestão do PDDE na escola, como também indicar o que não foi abordado no curso, mas que o gestor utiliza em sua prática profissional.

Dos 372 cursistas que participaram da avaliação, 200 emitiram resposta sobre a pergunta, mas a maioria indicou respostas objetivas e positivas sobre o curso. Algumas respostas objetivas foram “sim” e algum complemento genérico, como, por exemplo: “Sim. Atendeu as expectativas”; “Sim. Não faltou nada”; “Sim. O curso foi completo”. Muitos cursistas também indicaram que “não faltou nada”, “foram ótimos”, “excelente conteúdo”, entre outros. Outros indicaram que “O conteúdo abrangeu todas partes referentes ao meu trabalho”.

Após a análise dos aspectos mais gerais, a etapa seguinte foi identificar respostas que indicaram sugestões que poderiam servir de referência para melhorias no curso. Foram identificadas 3 respostas relacionadas, sobretudo à prestação de contas:

“A parte da prestação de contas (faltou)”.

“Gostaria que disponibilizasse formulários para prestação de contas”.

“O que faltou foi a questão de prestação de contas.”

O monitoramento dos resultados do curso de capacitação sem tutoria é fundamental para aferir a qualidade dos cursos do CECAMPE/NE.

Na próxima seção, será avaliado o impacto do curso no Nível de Conhecimento sobre o PDDE e as Ações Integradas.

8 IMPACTO DO CURSO NO NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS

A avaliação do nível de conhecimento será apresentada considerando apenas a estatística descritiva da média e desvio padrão. Para o relatório, não será possível realizar análises estatísticas mais robustas para comparar os resultados, porque o número de respondentes no questionário de avaliação final do curso (372) é diferente do número do início do curso (681). Entretanto, será realizada uma análise posterior a partir da elaboração de uma base de dados com cursistas que responderam ao questionário inicial e final.

Uma das questões abordadas no formulário para os cursistas envolve o nível de conhecimento dos programas do FNDE. Foram indicados três programas (PDDE, PNATE e Caminho da Escola). Os resultados estão indicados na tabela 11.

Tabela 11 - Nível de conhecimento do PDDE

Programas do FNDE	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,61	0,91	4,31	0,64
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	2,89	1,12	3,86	0,84
Caminho da Escola	2,78	1,15	3,84	0,84

*N = 681 respondentes **N = 372 respondentes

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise da tabela 11 revela que o nível de conhecimento dos cursistas ao final do curso de capacitação apresenta média superior ao do momento do início do curso. O maior nível de conhecimento dos cursistas continua sendo o PDDE, com média 3,61 no início e 4,31 no final. Isso indica

um aumento no nível de conhecimento de 19%. Em relação ao nível de Conhecimento do PNATE, observa-se que a média teve um acréscimo de 33%, revelando um aumento significativo na percepção dos cursistas. Sobre o Caminho da Escola, constata-se também um acréscimo no nível de conhecimento de 38%. Desta forma, percebe-se que o curso potencializou o conhecimento dos cursistas, e o Caminho da Escola foi o programa que obteve o maior aumento.

Esses resultados apontam a contribuição do CECAMPE-NE na formação de gestores das escolas públicas do Nordeste.

Em relação ao nível de conhecimento das Ações Integradas do PDDE, os resultados estão indicados na Tabela 12. Tomando a média como parâmetro de análise, observam-se aumentos significativos entre o início e o final do curso. No início do curso, a maioria das ações integradas apresentava um nível de conhecimento "regular" para a maioria dos programas. Já ao final do curso, esses níveis estão concentrados em um "bom" nível de conhecimento. Outro aspecto relevante nos resultados ao final do curso é a redução dos valores dos desvios padrão, indicando uma maior homogeneidade na percepção dos cursistas sobre as ações integradas do PDDE.

Tabela 12 - Nível de conhecimento das Ações Integradas

Ações Integradas do PDDE	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	2,63	1,19	3,86	0,84
PDDE Campo	2,76	1,20	3,93	0,84
PDDE Escola Sustentável	2,74	1,19	3,90	0,86
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	2,91	1,16	4,00	0,79
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	3,10	1,22	4,08	0,80
PDDE Novo Ensino Médio	2,46	1,19	3,76	0,95
PDDE Brasil na Escola	2,72	1,23	3,89	0,93
PDDE Educação e Família	2,76	1,24	3,96	0,87
PDDE Mais Cultura nas Escolas	2,51	1,20	3,82	0,92
PDDE Atleta na Escola	2,54	1,19	3,82	0,95
PDDE Educação Conectada	3,47	1,11	4,26	0,72
PDDE Emergencial	3,33	1,21	4,22	0,75

*N = 681 respondentes **N = 372 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os programas que apresentaram o maior aumento no nível de conhecimento entre o início e o final do curso foram o PDDE Novo Ensino Médio (52,84%), PDDE Mais Cultura na Escola (52,19%), PDDE atleta na Escola (50%) e PDDE Água e esgoto sanitário (46,76%). Por outro lado, os que obtiveram menor acréscimo no nível de conhecimento foram os programas PDDE Educação Conectada (22,76%) e PDDE Emergencial (26,72%). Observa-se que esses programas apresentavam o maior nível de conhecimento no início do curso, e foram programas muito demandados no contexto da Pandemia do Covid-19.

Outro aspecto abordado para os cursistas envolve o nível de conhecimento da legislação do PDDE e Ações Integradas. Na tabela 13, a seguir, observa-se que o nível de conhecimento da legislação do PDDE é um pouco superior ao das ações integradas no início e no final do curso,

mas o resultado mais significativo envolve o impacto do curso no nível de conhecimento sobre a legislação.

Tabela 13 - Nível de conhecimento da Legislação do PDDE e Ações Integradas

Legislação	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,22	0,93	4,21	0,66
Ações Integradas do PDDE	2,99	0,97	4,13	0,61

*N = 681 respondentes **N = 372 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma avaliação dos resultados descritivos ao final do curso denota que o nível de conhecimento sobre a legislação das Ações Integradas do PDDE teve um aumento de 38,12% e, em relação ao PDDE, esse aumento foi de 30,74%. O desvio padrão reduziu em comparação com o início do curso, indicando uma maior homogeneidade na percepção dos cursistas.

9 GESTÃO DO PDDE

A gestão do PDDE está intimamente vinculada ao nível de conhecimento sobre os processos de gestão da UEx. A tabela 14, a seguir, revela que o nível de conhecimento médio apresentou um aumento significativo na percepção dos cursistas no início e ao final do curso, com redução nos valores do desvio padrão. Como todos os cursistas tiveram acesso às mesmas atividades, a redução no desvio padrão pode sugerir que eles apresentam uma percepção mais homogênea em relação aos processos de gestão.

Tabela 14 - Nível de conhecimento das etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEx)

Etapas de Implantação e gestão de uma Unidade Executora própria (UEx)	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Adesão/habilitação	3,26	1,09	4,16	0,68
Processo de repasse de recursos	3,38	1,07	4,20	0,67
Planejamento para aplicação dos recursos	3,47	1,07	4,24	0,67
Execução dos recursos	3,52	1,06	4,26	0,67
Prestação de contas	3,53	1,08	4,22	0,67
Acompanhamento e controle social	3,38	1,08	4,17	0,72

*N = 681 respondentes **N = 372 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Ao realizar uma análise comparativa entre as médias no início e ao final do programa, observou-se aumento nos níveis de conhecimento, que variaram de 19% a 27%.

O maior aumento no nível de conhecimento envolveu o processo de adesão/habilitação de uma UEx, com média ao final de 4,16 e aumento de 27,60% quando comparada com o início do curso. O processo de repasse de recursos teve um acréscimo de 24,26%, e o acompanhamento e controle

social, de 23,37%. Os processos de execução e prestação de contas tiveram acréscimo em seus níveis de conhecimento de 21,02% e 19,54%, respectivamente. Em relação ao processo de planejamento da aplicação de recursos, esse acréscimo foi de 22,19%.

10 NÍVEL DE CONTRIBUIÇÃO DO PDDE

Para analisar o nível de contribuição do PDDE como política pública, foram apresentados aos cursistas várias variáveis, e os resultados estão indicados na tabela 15.

Tabela 15 - Nível de contribuição do PDDE como política pública

Fatores Analisados	Nível de Conhecimento			
	Início do Curso*		Fim do Curso**	
	Média	Desvio Padrão	Média	Desvio Padrão
Descentralização de recursos	3,97	0,98	4,27	0,70
Democratização da Gestão Escolar	4,19	0,86	4,35	0,67
Participação da comunidade escolar na tomada de decisão	4,10	0,89	4,35	0,67
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	3,88	0,96	4,25	0,70
Melhoria na infraestrutura física	3,83	1,02	4,22	0,71
Melhoria na gestão pedagógica da escola	4,12	0,86	4,31	0,64
Melhoria na qualidade do ensino	4,14	0,84	4,30	0,64
Aumento no índice do IDEGES	3,83	0,94	4,19	0,70
Fortalecimento da autogestão	4,07	0,88	4,29	0,68

*N = 681 respondentes **N = 372 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados revelam o potencial do PDDE como política pública e suas implicações no contexto de atuação da escola. O aumento na média, segundo a percepção dos cursistas, indica que o curso do CECAMPE-NE também contribui para a ampliação do conhecimento sobre fatores relacionados aos objetivos e finalidades do PDDE enquanto uma política pública para a educação básica. Observa-se um aumento nas médias de todos os fatores, apesar de pequeno, como também uma redução nos valores do desvio padrão.

As maiores médias no nível de conhecimento foram para os fatores aumento na melhoria na infraestrutura (10,18%), na Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola (9,53) e Aumento no índice do IDEGES (9,39). Já os fatores que obtiveram os menores aumentos no nível de conhecimento foram: democratização da gestão escolar (3,81%), melhoria na qualidade de ensino (3,86%) e Melhoria na gestão pedagógica da escola (4,61). Ressalta-se que esses fatores são muito difundidos no contexto das escolas públicas, o que pode ter contribuído para que o aumento no nível de conhecimento não tenha sido tão elevado, como nas outras dimensões avaliadas.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico final do curso de capacitação sem tutoria do CECAMPE-NE revelou o potencial de contribuição das ações de formação para a melhoria nos níveis de conhecimento dos cursistas que atuam nas escolas públicas e nas prefeituras que dão suporte às escolas sobre o PDDE e Ações Integradas, como também os processos de gestão e contribuições do PDDE.

O questionário de avaliação final do curso é uma atividade obrigatória para todos os cursistas, mas observa-se que o número de cursistas que responderam ao questionário representa 54,62% dos que responderam ao questionário inicial.

A avaliação do desenvolvimento do curso revelou que 97,1% dos respondentes do questionário indicaram que a qualidade do curso foi boa ou ótima. Em relação aos critérios específicos de avaliação, que foram relacionados aos objetivos, materiais, equipe de formação, período de realização, carga horária e à plataforma Moodle, utilizada no curso, os resultados indicam um nível de concordância elevado, o que ratifica a qualidade do curso ofertado, segundo a percepção dos cursistas.

Alguns cursistas emitiram algumas sugestões de melhoria para o curso em relação à metodologia, recursos, plataforma, como também indicaram alguns temas que podem ser aprofundados em outras edições. Essa percepção é fundamental para a equipe de monitoramento que integra o produto 3, com feedbacks que podem subsidiar reflexões dos pesquisadores dos produtos 1 e 2.

O curso de capacitação sem tutoria também possibilitou aumento nos níveis de conhecimento sobre os programas do FNDE (PDDE, PNATE e Caminho da Escola), das Ações Integradas, dos processos de gestão e de alguns fatores relacionados ao PDDE enquanto política pública.

Os resultados desse diagnóstico subsidiarão ações da equipe de pesquisadores do CECAMPE-NE, visando potencializar os benefícios do PDDE enquanto política pública, como também a avaliação da percepção dos cursistas após a finalização do curso. Espera-se que todas as ações de formação impactem no nível de conhecimento dos cursistas, indicando o seu impacto na melhoria da gestão do PDDE.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

***COLETÂNEA DOS
ENCONTROS PRESENCIAIS
COM GESTORES MUNICIPAIS
E ESTADUAIS***

PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

I ENCONTRO PRESENCIAL COM GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

FNDE

**JOÃO PESSOA
2022**

FICHA TÉCNICA

**Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação**

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Gabriela Tavares dos Santos

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
1 PERFIL DOS PARTICIPANTES	5
2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL.....	9
3 Avaliação do ENCONTRO presencial	11
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	28

APRESENTAÇÃO

Este relatório corresponde ao resultado da aplicação de um questionário de avaliação, que é uma das metas indicadas no produto 1, subproduto 1.4, que envolve o “I Encontro Presencial de Dirigentes Municipais e Estaduais”, com carga horária de 8h.

Apesar do relatório envolver uma ação vinculada ao produto 1, subproduto 1.4 do eixo de assistência técnica, a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, constituindo-se numa ação específica do subproduto 3.1, conforme os objetivos indicados no projeto técnico são os seguintes:

a) Elaborar e aplicar questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica;

b) Analisar os resultados dos questionários por meio de instrumentos metodológicos de natureza qualitativa e quantitativa;

Conforme Projeto Técnico, estão previstas como atividades do produto 3.1 a avaliação das diferentes modalidades de capacitação (presencial e virtual), por meio da aplicação de questionários ao final de cada ação de formação, conforme data prevista no Produto 1 “Capacitação Técnica”, no âmbito dos estados, municípios e escolas.

Os Encontros presenciais ocorreram em vários polos da região Nordeste e seu objetivo foi apresentar e discutir aspectos normativos-legais dos programas PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola, com foco na orientação da execução dos recursos financeiros pelas escolas, resultando na melhoria na infraestrutura física e pedagógica, o incentivo a autogestão escolar, bem como a participação e controle social.

O primeiro encontro foi realizado nos meses de agosto e setembro de 2022. A programação do evento envolveu a apresentação das autoridades que compõem o CECAMPE-NE, palestra sobre os desafios e perspectivas do PDDE no chão da escola pública, oficina para compartilhar os desafios e boas práticas da gestão do PDDE, apresentação sobre o PDDE, bem como oficina para conhecer o PDDE em cada estado, palestra sobre a política do transporte escolar no Nordeste e, finalizou com a

apresentação das ferramentas de gestão e monitoramento da execução do transporte escolar.

Tendo em vista a exigência os objetivos e atividades indicadas anteriormente previstas no subproduto 3.1, no âmbito do Produto 3, este relatório tem como objetivo apresentar os resultados do monitoramento da capacitação a partir da aplicação de um questionário de avaliação, visando conhecer a percepção/opinião dos dirigentes municipais e estaduais acerca do I Encontro presencial ofertado pelo CECAMPE-NE tocante as suas contribuições para a gestão dos recursos dos Programas de ação descentralizada.

Os resultados obtidos a partir da aplicação do questionário serão apresentados a seguir, e resumem a análise dos resultados que envolvem a caracterização do perfil sociodemográfico e da atuação dos participantes, como também a avaliação envolvendo algumas dimensões globais (autoavaliação, desempenho da equipe de formação, infraestrutura logística e material didático), além de aspectos mais específicos relacionados à contribuição do encontro para os participantes, como também os recursos auxiliares e o tempo e a equipe de formação.

Inicialmente, apresentamos os resultados globais tomando como referência a percepção de todos os participantes. Em seguida, apresentamos os resultados por polos de forma sintética, em tabelas, para que os coordenadores estaduais realizem as análises dos polos sob sua responsabilidade.

O I Encontro Presencial de Dirigentes Municipais e Estaduais teve 1.088 participantes nos 09 (nove) estados da região Nordeste, contemplando 27 polos. O número de respondentes do questionário foi de 724, o que equivale a 66,54%.

Os resultados do questionário de avaliação do evento realizado e coordenado pelo CECAMPE/NE são apresentados a seguir.

1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

Para analisar o perfil dos participantes, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade. O quadro 01 apresenta informações sobre o polo onde foi realizado o evento presencial.

Quadro 01- Polo de realização do evento

POLO	Data de realização
Alagoas	25/8
Bahia	23/8
Ceará (Fortaleza, Juazeiro do Norte)	24/8
Ceará (Crato)	29/8
Maranhão	22 e 23/8
Paraíba	23/8
Pernambuco	24/8
Piauí	24/8
Rio Grande do Norte	23/8
Sergipe	01/9

Fonte: CECAMPE-NE, 2022

Diante das informações do quadro 01 é possível perceber que o I encontro presencial foi realizado pela CECAMPE- NE em todos os estados do Nordeste, o que torna a análise da percepção dos respondentes mais significativa, pois oportuniza tanto a compreensão global da percepção dos inscritos no Nordeste como a percepção local, isolando os estados e compreendendo as suas diferenças.

Essa análise auxilia os pesquisadores do produto 3 a avaliarem, de forma global, na implementação do monitoramento das capacitações e indicar oportunidades de melhorias nas ações do CECAMPE/NE.

Sobre o vínculo dos 724 respondentes aos polos dos respectivos estados, a tabela 1 indica o número de inscritos e o percentual por polo.

Tabela 01- Polos de atuação em seus estados

POLO	Número de Participantes	Percentual (%)
Aracajú (SE)	39	5,4
Bacabal (MA)	5	7
Barreiras (BA)	9	1,2
Caruaru (PE)	9	1,2
Caxias (MA)	7	1

Crato (CE)	4	0,6
Eunápolis (BA)	17	2,3
Feira de Santana (BA)	23	3,2
Floriano (PI)	20	2,8
Fortaleza (CE)	26	3,6
Guanambi (BA)	41	5,7
Ilhéus (BA)	36	5,0
Jacobina (BA)	24	3,3
João Pessoa (PB)	103	14,2
Juazeiro (BA)	36	4,6
Limoeiro do Norte (CE)	6	0,8
Maceió (AL)	4	0,6
Natal (RN)	34	4,7
Parnaíba (PI)	11	1,5
Paulo Afonso (BA)	17	2,3
Pedreiras (MA)	5	0,7
Picos (PI)	47	6,5
Porto Franco (MA)	33	4,6
Presidente Dutra (MA)	12	1,7
Recife (PE)	52	7,2
Salvador (BA)	16	2,2
Santo Antônio de Jesus (BA)	32	4,4
São Luís (MA)	1	0,1
São Raimundo Nonato (PI)	18	2,5
Teresina (PI)	40	5,5

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Considerando os dados da tabela 1, é possível indicar que o polo de maior representatividade dos respondentes foi o de João Pessoa-PB (14,2%), seguido por Recife (7,2%), Picos (6,5%), Guanambi (5,7%) e Teresina com (5,5%). O estado de atuação dos inscritos de menor participação na avaliação foi o de São Luís, no Maranhão, com apenas 1 respondente.

Tabela 2- Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

	Sexo		Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	499	68,9	Entre 18 e 30 anos	55	7,6	Solteiro(a)	203	28,0
Masculino	225	31,1	Entre 31 e 40 anos	196	27,0	Casado(a)	398	55,0
			Entre 41 e 50 anos	351	48,5	Separada(o), Desquitada(o) Divorciada(o)	56	7,7
			Entre 51 e 60 Anos	135	18,6	União Estável	52	7,2
			Mais de 60 anos	22	3,03	Viúvo(a)	15	2,1
Total	724	100	Total	724	100	Total	724	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, de um total de **724** respondentes, 68,9% são do sexo feminino e 31,1% do sexo masculino, de forma que o público-alvo de mulheres gestoras é muito superior ao de gestores homens.

No que se refere à idade, observou-se que 7,6% possuem entre 18 e 30 anos, 27% encontram-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos, 48,5% encontram-se na faixa etária dos 41 aos 50 anos, 18,6% possuem entre 51 e 60 anos e, por fim, 3,3% apresentam idade superior aos 60 anos. Os resultados indicam que o maior percentual de respondentes está entre 41 e 50 anos, com um percentual total de 48,5%.

No indicador relativo ao estado civil, dos 724 respondentes, 28% são solteiros, 55% são casados, 7,7% são separadas(os)/desquitadas(os)/divorciadas(os), 7,2% encontram-se em regime de união estável e apenas 2,1% são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas. Assim, com base nos dados iniciais do perfil dos participantes, podemos concluir que a maioria é mulher, casada, com idade entre 41 e 50 anos.

Tabela 3 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	162	22,4
1	186	25,7
2	256	35,4
3	93	12,8
4	21	2,29
Mais de 4	6	0,8
Total	724	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Na tabela 03, temos o indicador relativo ao número de filhos, e foi possível verificar que 22,4% não têm filhos/as, 25,7% têm um/a filho/a, 35,4% têm dois/as filhos/as, 12,8% têm três filhos/as, 2,29% têm quatro filhos e 0,8% tem mais de quatro filhos (as), de forma que a maioria dos respondentes do questionário de avaliação do I encontro tem 2 filhos/as – 35,4% ou um/a filho/a – 25,7%. A média de número de filhos/as é de 1,28.

Tabela 4- Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	5	0,7
Branco(a)	180	24,9
Indígena ou de origem indígena	8	1,1
Negro(a)	80	11,0
Pardo(a)	441	60,9
Cabo verde	1	0,1
Moreno (a)	1	0,1
Mulato (a)	7	1
Não declarado	1	0,1
Total	724	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à cor, a tabela 04 apresenta que 0,1% se consideram cabo verde(a), moreno(a) ou não declarado, 0,7% amarelo (a), 1% mulato (a), 11% se autodeclararam negro(a), 24,9% identificaram-se como branco (a) e 60,9% se autodeclararam pardo(a), de forma que o maior índice, em relação à cor ou raça, encontra-se entre os que se autodeclararam pardo(a)s.

Tabela 5 - Relação à Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	36	5
Graduação	165	22,8
Especialização	442	61
Mestrado	75	10,4
Doutorado	6	0,8
Total	724	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

No tocante à escolaridade, a tabela 05 nos mostra que 5% alegaram possuir o ensino médio, 22,8% afirmaram possuir graduação, 61% indicaram que têm especialização. 10,4% possuem Mestrado e apenas 0,8% afirmaram possuir Doutorado, o que demonstra que o maior percentual de participantes, em relação ao indicador, tem especialização.

2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos respondentes ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 6, 7 e 8.

Tabela 6 – Atuação vinculada ao PDDE

Atuação	Frequência	%
Gestor de Escola Pública	98	13,5
Gestor de Secretarias de Educação Estadual	7	1,0
Gestor de Secretarias de Educação Municipal	224	30,9
Representante de Conselhos Municipais	75	10,4
Representante de Conselhos Sociais	16	2,2
Representante de EEX	44	6,1
Representante de EM	22	3,0
Representante de UEX	77	10,6
Técnico da Secretaria de Educação	161	22,2
Total	724	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à atuação na Escola, a tabela 06 nos apresenta que 30,9% são Gestores de Secretarias de Educação Municipal, 22,2% exercem cargos de Técnicos da Secretaria de Educação, 13,5% são Gestores de Escola Públicas, 10,6% Representantes de UEX e 10,4% de Conselhos Municipais.

Dos demais respondentes, 6,1% são representantes de EEX, 3,0% de EM e 2,2 de Conselhos Sociais. Os Gestores de Secretarias de Educação Estadual representam apenas 1% dos respondentes, sendo a menor representatividade. Já a maior representatividade envolve os Gestores de Secretarias de Educação Municipal (30,9%).

Tabela 7 - Tempo de atuação Profissional

Tempo de Atuação Profissional	Frequência	%
Até 1 ano	76	10,5
Mais de 1 e menos de 5 anos	210	29
Mais de 6 e menos de 10 anos	119	16,4

Mais de 10 e menos de 15 anos	80	11
Mais de 15 e menos de 20 anos	68	9,4
Mais de 20 anos	171	23,6
Total	724	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando se examina o indicador relativo ao tempo de atuação na Escola, a tabela 07 revela que 55,9% dos respondentes do formulário de avaliação atuam na escola há, no máximo, 10 anos. Apesar disso, o maior percentual foi de 23,6% atuando mais de 20 anos.

Por outro lado, 11% atuam na escola há mais de 10 e menos de 15 anos e 9,4% atuam há mais de 15 e menos de 20 anos. Isso sugere a necessidade de potencializar a formação desses profissionais e as ações do CECAMPE/NE podem ser fundamentais na melhoria da qualidade da gestão escolar.

3 AVALIAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL

Nesta seção, serão analisados aspectos relacionados à operacionalização do encontro, envolvendo aspectos que caracterizam uma avaliação global, a contribuição do encontro para os participantes, os recursos e a equipe de formação. Essas questões serão apresentadas de duas formas. Uma avaliação geral e uma avaliação por agrupamento dos polos onde ocorreram os encontros presenciais.

3.1 Avaliação do Encontro por Todos os Participantes

A primeira questão envolve uma avaliação geral sobre o evento ofertado pelo CECAMPE/NE. Em uma escala de 1 para péssimo até 5 para ótimo, 60,5% dos respondentes indicaram que o curso foi ótimo e 35,1% bom, enquanto apenas 4,1% indicaram regular. Observa-se que 95,6% destacaram a qualidade do curso como ótimo ou bom.

Esse resultado da avaliação geral ratifica os esforços da equipe organizadora em que destaca uma avaliação muito positiva do I encontro presencial para gestores estaduais e municipais.

Foi realizada uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos, o material didático e a equipe. Os cursistas utilizaram uma escala de 5 pontos para indicarem a sua percepção, sendo 1 equivalente a discordo totalmente e 5 concordo totalmente com a afirmativa. Os resultados são apresentados na tabela 8, apresentada a seguir.

Tabela 8 – Dimensões Globais de Avaliação do Encontro

Itens Avaliados	Nível de Qualidade				
	Média ¹	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Autoavaliação.	4,35	0,63	4,00	4,00	5,00
Desempenho da equipe de formação.	4,52	0,65	4,00	5,00	5,00
Infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos).	4,22	0,85	4,00	4,00	5,00

¹ A avaliação da média deve considerar essa escala: 1 = Péssimo, 2 = Ruim, 3 = regular, 4 = bom e 5 = ótimo

Material didático.	4,16	0,83	4,00	4,00	5,00
N = 724 respondentes.	Fonte: CECAMPE-NE, 2022.				

Uma análise dos resultados na tabela 8 revela o nível de qualidade dos cursos oferecidos pelo CECAMPE/NE. As médias são superiores a 4,16, oscilando entre concordo e concordo totalmente com a afirmativa. Os desvios padrão inferiores a 0,63 ratificam esse resultado, indicando percepções similares. Outro indicador de concordância é o percentil, que oscilou entre 4,0 para um recorte em 25% dos respondentes até 5,0 como opção de resposta, acima de 50% dos respondentes.

No que se refere aos materiais utilizados, os resultados mostram que apenas 0,6% dos respondentes discordaram totalmente que os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas. 99,5% dos respondentes concordaram que os materiais desenvolvidos pela equipe do CECAMPE/NE estão alinhados aos conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Outro item avaliado foi a equipe de formação. 99,6% indicaram nível de concordância em relação ao domínio da equipe de formação sobre os assuntos abordados. Sobre a infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos), os resultados acompanham os apresentados anteriormente, com índices de concordância equivalentes a 99,9 % do total de respondentes.

De forma geral, a avaliação geral do encontro oferecido pelo CECAMPE/NE apresentou uma percepção positiva dos respondentes que participaram da avaliação do encontro. Outros indicadores avaliados envolvem os recursos e o tempo dedicado ao curso. Os resultados estão apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 – Contribuição do Encontro para os Participantes

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média ²	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
O encontro atingiu o objetivo proposto.	4,43	0,63	4,00	4,00	5,00
O encontro estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,46	0,63	4,00	5,00	5,00

² A escala é de concordância, sendo 1 – discordo totalmente e 5 = concordo totalmente

O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,46	0,65	4,00	5,00	5,00
Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.	4,48	0,64	4,00	5,00	5,00
O encontro promoveu a integração entre teoria e prática	4,44	0,70	4,00	5,00	5,00
Contribuiu para o aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.	4,51	0,65	4,00	5,00	5,00

N = 724 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global dos resultados indicados na tabela 9 indica médias superiores a 4,0, equivalente ao nível de concordância sobre os itens avaliados (entre 4,43 a 4,51). Os valores do desvio padrão oscilaram entre 0,63 e 0,70 e os percentis ratificam uma avaliação positiva.

Tomando como referência cada um dos itens avaliados, observa-se que em relação à contribuição para o aumento no nível de conhecimento do PDDE e ações integradas os participantes indicaram a maior média, com 4,51 e 98,61% de concordância em que apenas 1% discordou dessa afirmativa. O desvio padrão dessa assertiva também reforça essa concordância (0,65), em que a percepção das pessoas foi, na maioria, muito similar.

No que se refere à sequência no desenvolvimento do assunto, os resultados mostram que 98,48% dos participantes consideraram positivo para a compreensão da temática do I encontro. Apenas 1,5% dos participantes consideraram inadequada. 4,46 foi a média de duas afirmativas que avaliaram (1) o estímulo do encontro para o entendimento do PDDE e das Ações Integradas e (2) se o conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Além da média muito positiva dada pelos respondentes, o desvio padrão foi relativamente baixo, oscilando entre 0,63 e 0,65 respectivamente, o que ratifica a avaliação positiva dos respondentes. O percentual de concordância foi o mesmo para as duas afirmativas (98,5%), bem como os percentis. Apenas 1,51% dos participantes discordam dessa análise.

Uma análise também da afirmativa sobre a integração entre teoria e prática promovida pelo encontro, indica a média de 4,44 e desvio padrão de 0,70. Observa-se que 97,8% destacaram a relevância para esta integração. Uma questão que torna

esse dado ainda mais significativo é que agrega as ações do CECAMPE-NE tanto no formato *ead* como no presencial. Apenas 2,3% discordam dessa afirmativa.

O último item deste grupo avaliou se o I Encontro atingiu o objetivo proposto. A média foi de 4,43, a menor do grupo avaliado dessa dimensão. Uma explicação para isso é que os outros itens indicam percepções mais diretas como conteúdo, sequência de desenvolvimento do assunto e integração teoria e prática por exemplo. De todo modo, o desvio padrão foi de 0,63 e o percentual de concordância foi de 98,9% e de discordância 1,2%. Esse último item torna a avaliação deste I Encontro muito positiva e reforça a necessidade de continuidade dessa ação para as melhorias na utilização dos recursos a partir do aumento do conhecimento pelos participantes.

Outra dimensão avaliada detalha outros recursos usados no I Encontro, tais como a carga horária do curso, o período de realização, o material usado, o tempo e as instalações físicas e audiovisuais que fazem parte do planejamento e operacionalização do encontro. A percepção dos respondentes sobre essa dimensão, representada pelos resultados indicados na tabela 9, informa detalhadamente todas as ações deste Encontro, o que resulta em um importante resultado para a equipe de monitoramento do CECAMPE/NE. Os resultados da avaliação dos recursos estão indicados na tabela 10.

Tabela 10 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e Tempo

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
A carga horária foi adequada.	4,40	0,87	4,00	4,00	5,00
O período de realização da capacitação foi adequado.	4,09	0,86	4,00	5,00	5,00
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,21	0,79	4,00	4,00	5,00
O tempo para realização das atividades foi suficiente.	4,13	0,84	4,00	4,00	5,00
As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas.	4,19	0,88	4,00	4,00	5,00

N = 724 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Seguindo a tendência das dimensões anteriores, observa-se uma avaliação positiva, considerando os elevados níveis de concordância, tomando como referência

não apenas a média, o desvio padrão e os percentis, como também os percentuais obtidos por meio da análise.

O primeiro item do grupo avaliado envolve a carga horária. Os resultados indicaram que 91,6% dos respondentes concordaram com a afirmativa, revelando que foi bem definida. Além disso, é a maior média do grupo, com 4,40 representando elevados níveis de concordância, o que ratifica a percepção dos respondentes. Apenas 8,4% discordam dessa afirmativa. No mesmo direcionamento está a afirmativa sobre a adequação do período de realização da capacitação. Apesar de ter obtido a menor média (4,09), esse resultado indica uma percepção muito positiva com 92,4% de concordância e apenas 7,6% dos respondentes discordaram da afirmativa.

Sobre a relevância do material disponibilizado para a melhoria da aprendizagem, 95,7% dos respondentes indicam que foi positivo e apenas 4,3% discordam dessa afirmativa. A média alcançada (4,21) e o desvio padrão com 0,79 ratificam a análise positiva do material na aprendizagem.

Quando questionados sobre o tempo para a realização das atividades, 93,4% dos respondentes indicaram que foi positivo e apenas 6,6% discordam dessa afirmativa. A média alcançou o valor de 4,13 e o desvio padrão de 0,84. Esse resultado representa uma percepção positiva do tempo disponibilizado para a realização das atividades. Para complementar essa análise, a afirmativa relacionada ao atendimento das expectativas das instalações físicas e os recursos audiovisuais utilizados no evento foi avaliada positivamente (93,4% concordaram com a afirmativa) o que revela que atenderam às expectativas.

Estes resultados se apresentam de forma muito significativa para o processo de planejamento e execução destes encontros, visto que esse foi o primeiro foi percebido de forma muito satisfatórias para os participantes que responderam o questionário de avaliação.

Os participantes foram estimulados a responderem questões também sobre a equipe de formação que, de forma mais específica, a análise global do primeiro encontro indicada na tabela 8, que continha um item relacionado à equipe de formação. A tabela 11 indica os resultados das 9 assertivas que integram essa dimensão.

Tabela 11 – Equipe de Formação

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.	4,46	0,70	4,00	5,00	5,00
Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.	4,37	0,76	4,00	4,00	5,00
Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.	4,53	0,68	4,00	5,00	5,00
Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.	4,52	0,69	4,00	5,00	5,00
Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem	4,44	0,72	4,00	5,00	5,00
Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.	4,45	0,73	4,00	5,00	5,00
Estimulou a sua participação.	4,46	0,74	4,00	5,00	5,00
Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.	4,52	0,69	4,00	5,00	5,00
Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).	4,43	0,79	4,00	5,00	5,00

N = 724 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A maior média desse grupo de itens avaliados da dimensão foi muito significativa, pois se refere ao domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado com média de 4,53 e desvio padrão de 0,68. 97,9% dos respondentes concordaram ou concordaram totalmente e apenas 2,1% discordam dessa afirmativa.

A segunda maior média foi identificada em dois itens. Um deles envolve a disposição para esclarecer dúvidas e questionamentos e a clareza na exposição dos temas abordados (média 4,52 e desvio padrão 0,69). 97,7% e 97,9% foram as porcentagens de concordância, o que revela uma percepção muito positiva em relação à equipe de formação, aspecto muito positivo a ser considerado pelos próximos encontros.

O planejamento adequado das atividades do curso e o estímulo à participação também apresentam as mesmas médias (4,46). Altos índices de concordância foram identificados, ratificando os resultados representados pelas médias e desvio padrão, alcançando os percentuais de 97,3% e 97,1% respectivamente.

Outros resultados significativos relacionados à equipe de formação estão relacionados à percepção dos participantes em relação à equipe ter despertado o interesse com uso de exemplos práticos e ilustrativos, a ter utilizado estratégias de

ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem, e quanto à pontualidade da equipe. Esses itens alcançaram indicadores médios de 4,45, 4,44 e 4,43 respectivamente. As altas médias indicam a percepção de concordância dos participantes, que alcançou um percentual de 97,1%, 97,2% e 96,2% respectivamente. Os desvios padrão são de 0,73, 0,72 e 0,79. Assim, todos os índices ratificam a percepção positiva do participante do encontro, já que apresentam médias que variaram entre 4 e 5 (as médias), percentuais de concordância superiores a 97% os percentuais e desvios padrão variando de 0,68 a 0,76.

Por fim, a menor média da dimensão (4,37) equipe de formação se relaciona com o material didático (adequado, atualizado e de qualidade).

Os resultados da avaliação do I Encontro presencial que teve como público-alvo gestores municipais e estaduais, além de técnicos que atuam na gestão do PDDE nas secretarias de educação dos municípios e dos estados do Nordeste, perceberam o evento como de qualidade, tomando como referência os índices de concordância alcançados para as dimensões e itens analisados.

3.2 Avaliação do Encontro pelos Participantes por Polo

Para subsidiar a equipe de coordenadores estaduais, do eixo de assistência técnica do CECAMPE/NE, na avaliação da qualidade dos eventos ofertados, as dimensões avaliadas na seção anterior terão seus resultados apresentados por polo de formação. Para facilitar a avaliação, os polos foram agrupados em três grupos por Estado.

Grupo 1: Bahia.

- Barreiras (BA)
- Eunápolis (BA)
- Feira de Santana (BA)
- Guanambi (BA)
- Ilhéus (BA)
- Jacobina (BA)
- Juazeiro (BA)

- Paulo Afonso (BA)
- Salvador (BA)
- Santo Antônio de Jesus (BA)

Grupo 2: Maranhão e Piauí.

- Floriano (PI)
- Parnaíba (PI)
- Picos (PI)
- São Raimundo Nonato (PI)
- Teresina (PI)
- Bacabal (MA)
- Caxias (MA)
- Pedreiras (MA)
- Porto Franco (MA)
- Presidente Dutra (MA)

Grupo 3: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

- Aracaju (SE)
- Caruaru (PE)
- Recife (PE)
- Crato (CE)
- Fortaleza (CE)
- Limoeiro do Norte (CE)
- João Pessoa (PB)
- Maceió (AL)
- Natal (RN)

Os resultados serão apresentados em tabelas e deverão ser analisados pelos pesquisadores do produto 1 e pelos coordenadores estaduais responsáveis pela organização do evento. As legendas para cada grupo analisado caracterizam o significado dos itens correspondentes.

3.2.1 Dimensões Globais de Avaliação do Encontro: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 12 – Dimensões Globais de Avaliação do Encontro – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Barreiras (BA)	9	4,66	0,25	4,88	0,33	*	*	4,77	0,44
Eunápolis (BA)	17	4,35	0,70	4,35	0,78	4,23	0,75	4,00	0,86
Feira de Santana (BA)	23	4,13	0,54	4,13	0,75	3,43	0,89	3,87	0,81
Guanambi (BA)	41	4,51	0,55	4,78	0,47	4,56	0,59	4,56	0,59
Ilhéus (BA)	36	4,33	0,67	4,41	0,64	4,30	0,70	4,11	0,82
Jacobina (BA)	24	4,00	0,51	4,16	0,70	4,04	0,69	3,70	0,80
Juazeiro (BA)	33	4,51	0,50	4,69	0,46	4,42	0,61	4,15	1,00
Paulo Afonso (BA)	17	4,47	0,51	4,94	0,24	4,82	0,39	4,76	0,43
Salvador (BA)	16	3,87	0,80	3,81	0,83	3,93	0,77	3,50	1,09
Santo Antônio de Jesus (BA)	32	4,31	0,59	4,46	0,62	4,00	0,71	3,93	0,80

* No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 13 – Dimensões Globais de Avaliação do Encontro – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Bacabal (MA)	5	4,60	0,54	4,80	0,44	4,40	0,89	4,20	0,83
Caxias (MA)	7	4,57	0,53	4,85	0,37	4,71	0,45	4,28	0,75
Floriano (PI)	20	4,05	0,88	4,15	0,81	3,70	0,92	4,00	0,79
Parnaíba (PI)	11	4,54	0,68	4,63	0,67	4,09	1,13	4,54	0,68
Pedreiras (MA)	5	3,60	0,54	3,80	0,83	3,60	0,54	3,80	0,83
Picos (PI)	47	4,31	0,55	4,40	0,57	4,27	0,68	4,10	0,56
Porto Franco (MA)	33	4,72	0,51	4,87	0,41	4,75	0,50	4,66	0,54
Presidente Dutra (MA)	12	4,50	0,52	4,58	0,51	4,58	0,51	4,33	1,15
São Raimundo Nonato (PI)	18	4,66	0,59	4,77	0,42	4,72	0,57	4,61	0,60
Teresina (PI)	40	4,40	0,63	4,60	0,59	4,55	0,59	4,22	0,76

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 14 – Dimensões Globais de Avaliação do Encontro – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Aracajú (SE)	39	4,28	0,68	4,66	0,62	4,48	0,68	4,33	0,73
Caruaru (PE)	9	4,77	0,44	4,88	0,33	4,77	0,44	4,77	0,44
Crato (CE)	4	4,25	0,50	4,75	0,50	4,50	0,57	4,75	0,50
Fortaleza (CE)	26	4,03	0,59	4,34	0,89	4,34	0,79	3,96	0,87
João Pessoa (PB)	103	4,24	0,66	4,35	0,68	3,30	0,94	3,77	0,90
Limoeiro do Norte (CE)	6	4,83	0,40	4,83	0,40	4,66	0,51	4,50	0,54
Maceió (AL)	4	*	*	**	**	*	*	4,50	0,57
Natal (RN)	34	4,29	0,57	4,52	0,61	4,38	0,60	4,35	0,64
Recife (PE)	52	4,63	0,48	4,71	0,49	4,75	0,43	4,23	0,83

* No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (4 = concordo totalmente)

** No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Autoavaliação

Item 2 - Desempenho da equipe de formação.

Item 3 - Infraestrutura logística.

Item 4 - Material didático

3.2.2 Contribuição do Encontro para os Participantes: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 15 – Contribuição do Encontro para os Participantes – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
Barreiras (BA)	9	*	*	4,88	0,33	4,77	0,44	4,88	0,33	4,77	0,44	4,88	0,33
Eunápolis (BA)	17	4,41	0,50	4,23	0,97	4,47	0,62	4,41	0,61	4,23	0,75	4,35	0,70
Feira de Santana (BA)	23	4,13	0,62	4,26	0,68	4,13	0,62	4,04	0,82	4,13	0,69	4,04	0,92
Guanambi (BA)	41	4,45	0,49	4,75	0,43	4,78	0,41	4,80	0,40	4,75	0,43	4,80	0,40
Ilhéus (BA)	36	4,47	0,55	4,44	0,50	4,44	0,55	4,47	0,55	4,38	0,76	4,55	0,50
Jacobina (BA)	24	4,00	0,58	4,25	0,67	4,16	0,70	4,16	0,63	4,04	0,75	4,20	0,83
Juazeiro (BA)	33	4,60	0,49	4,66	0,47	4,66	0,47	4,69	0,46	4,72	0,51	4,75	0,43
Paulo Afonso (BA)	17	4,70	0,46	4,76	0,43	4,70	0,46	4,64	0,60	4,41	0,71	4,64	0,60
Salvador (BA)	16	3,87	0,95	3,93	0,77	3,87	1,02	4,00	0,81	3,68	1,13	3,81	0,83
Santo Antônio de Jesus (BA)	32	4,37	0,79	4,46	0,80	4,43	0,80	4,46	0,80	4,40	0,79	4,50	0,80

* No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 16 – Contribuição do Encontro para os Participantes – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
Bacabal (MA)	5	4,60	0,54	4,60	0,54	4,60	0,54	4,40	0,54	4,40	0,89	4,40	0,54
Caxias (MA)	7	4,71	0,48	4,71	0,48	4,57	0,53	4,57	0,53	4,57	0,78	4,71	0,48
Floriano (PI)	20	4,05	0,75	4,05	0,82	4,00	0,85	4,05	0,82	4,00	0,85	4,05	0,88
Parnaíba (PI)	11	4,72	0,46	4,81	0,40	4,72	0,46	4,81	0,40	4,81	0,40	4,90	0,30
Pedreiras (MA)	5	4,20	0,83	4,00	0,70	4,20	0,83	4,20	0,83	4,20	0,83	4,20	0,83
Picos (PI)	47	4,25	0,44	4,31	0,47	4,25	0,48	4,25	0,48	4,27	0,57	4,40	0,49
Porto Franco (MA)	33	4,84	0,36	4,69	0,46	4,84	0,36	4,90	0,29	4,90	0,29	4,87	0,33
Presidente Dutra (MA)	12	4,50	0,52	4,33	0,49	4,41	0,51	4,50	0,52	4,41	0,51	4,41	0,51
São Raimundo Nonato (PI)	18	4,72	0,46	4,72	0,46	4,61	0,50	4,72	0,46	4,77	0,42	4,77	0,42
Teresina (PI)	40	4,35	0,76	4,57	0,50	4,55	0,55	4,62	0,49	4,55	0,55	4,57	0,54

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 17 – Contribuição do Encontro para os Participantes – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
Aracajú (SE)	39	4,38	0,54	4,38	0,49	4,46	0,50	4,46	0,50	4,59	0,49	4,53	0,50
Caruaru (PE)	9	4,77	0,44	4,88	0,33	4,88	0,33	4,88	0,33	4,66	0,50	4,88	0,33
Crato (CE)	4	4,75	0,50	4,75	0,50	*	*	*	*	*	*	*	*
Fortaleza (CE)	26	4,34	0,84	4,38	0,85	4,42	0,85	4,42	0,85	4,34	0,84	4,42	0,85
João Pessoa (PB)	103	4,33	0,69	4,32	0,71	4,28	0,75	4,30	0,76	4,26	0,81	4,39	0,73
Limoeiro do Norte (CE)	6	4,83	0,40	4,83	0,40	4,83	0,40	4,83	0,40	4,66	0,51	4,83	0,40
Maceió (AL)	4	4,25	0,50	4,50	0,57	4,50	0,57	4,50	0,57	4,50	0,57	4,50	0,57
Natal (RN)	34	4,32	0,53	4,38	0,60	4,41	0,60	4,38	0,60	4,38	0,55	4,29	0,62
Recife (PE)	52	0,46	0,59	4,65	0,55	4,59	0,60	4,67	0,55	4,65	0,55	4,69	0,54

* No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Atingiu o objetivo proposto.

Item 2 - Estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.

Item 3 - O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Item 4 - Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.

Item 5 - Promoveu a integração entre teoria e prática

Item 6 - Aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.

3.2.3 Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 18 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Barreiras (BA)	9	4,44	0,52	4,66	0,50	4,55	0,72	4,44	0,72	4,66	0,50
Eunápolis (BA)	17	4,05	0,74	4,05	0,74	3,94	0,89	4,11	0,78	4,23	0,66
Feira de Santana (BA)	23	3,78	0,73	3,78	0,73	3,95	1,06	4,08	0,51	3,56	0,99
Guanambi (BA)	41	4,04	0,80	4,00	0,83	4,39	0,62	4,19	0,71	4,53	0,50
Ilhéus (BA)	36	4,02	0,99	4,13	0,93	4,19	0,92	3,94	1,01	4,36	0,72
Jacobina (BA)	24	3,75	0,73	3,75	0,79	3,75	0,84	3,75	0,67	3,91	0,58
Juazeiro (BA)	33	4,21	0,85	4,27	0,91	4,27	0,80	4,18	0,95	4,45	0,83
Paulo Afonso (BA)	17	3,76	1,30	4,00	1,22	4,64	0,49	4,52	0,51	4,64	0,49
Salvador (BA)	16	3,68	1,07	3,75	0,93	3,56	1,15	3,81	1,04	4,00	0,96
Santo Antônio de Jesus (BA)	32	4,09	0,92	4,00	0,87	4,12	0,65	3,93	0,98	4,12	0,83

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 19 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Bacabal (MA)	5	4,20	1,30	4,80	0,44	4,60	0,54	4,80	0,44	4,40	1,34
Caxias (MA)	7	3,71	1,25	4,00	1,15	4,57	0,53	3,85	1,34	4,71	0,48
Floriano (PI)	20	4,15	0,48	4,10	0,55	4,00	0,64	4,00	0,85	3,75	0,91
Parnaíba (PI)	11	4,36	0,50	4,45	0,52	4,45	0,52	4,45	0,52	4,36	0,92
Pedreiras (MA)	5	4,00	0,70	4,20	0,83	4,40	0,54	4,00	0,70	4,40	0,54
Picos (PI)	47	4,19	0,57	4,17	0,60	4,10	0,59	4,17	0,56	4,17	0,70
Porto Franco (MA)	33	4,60	0,70	4,54	0,71	4,63	0,69	4,66	0,59	4,72	0,57
Presidente Dutra (MA)	12	4,33	0,49	4,08	0,28	4,16	0,83	4,33	0,49	4,41	0,51
São Raimundo Nonato (PI)	18	4,27	0,82	4,27	0,82	4,44	0,61	4,38	0,60	4,61	0,69
Teresina (PI)	40	4,25	0,54	4,25	0,58	4,22	0,61	4,30	0,60	4,35	0,48

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 20 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Aracajú (SE)	39	3,74	1,01	3,79	1,00	4,38	0,69	3,97	1,03	4,28	0,79
Caruaru (PE)	9	4,55	0,72	4,77	0,44	4,55	0,72	4,55	0,52	4,44	0,88
Crato (CE)	4	4,00	1,41	4,25	0,95	*	*	4,50	0,57	*	*
Fortaleza (CE)	26	3,96	1,11	4,11	1,17	4,26	1,07	3,92	1,09	4,11	1,14
João Pessoa (PB)	103	3,87	0,93	3,83	0,92	4,02	0,84	3,85	0,94	3,44	1,11
Limoeiro do Norte (CE)	6	4,83	0,40	4,83	0,40	4,66	0,51	4,50	0,54	4,66	0,51
Maceió (AL)	4	4,25	0,50	3,75	1,25	*	*	3,75	1,25	*	*
Natal (RN)	34	3,94	0,91	4,11	0,87	4,29	0,57	3,91	0,93	4,14	0,74
Recife (PE)	52	4,21	0,84	4,26	0,79	4,26	0,88	4,51	0,64	4,57	0,66

* No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (4 = concordo)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - A carga horária foi adequada.

Item 2 - O período de realização da capacitação foi adequado.

Item 3 - O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE

Item 4 - O tempo para realização das atividades foi suficiente.

Item 5 - As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas

3.2.4 Equipe de formação: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 21 – Equipe de Formação – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Barreiras (BA)	9	4,88	0,33	4,77	0,44	4,88	0,33	4,88	0,33	4,88	0,33	4,88	0,33	4,88	0,33	4,88	0,33	4,77	0,44
Eunápolis (BA)	17	4,29	0,77	4,05	0,96	4,47	0,51	4,35	0,78	4,17	1,01	4,17	0,80	4,23	0,97	4,23	0,66	4,17	1,01
Feira de Santana (BA)	23	4,08	0,90	4,00	0,90	4,08	0,79	4,08	0,79	4,13	0,81	4,26	0,68	4,13	0,75	4,26	0,68	4,30	0,63
Guanambi (BA)	41	4,80	0,40	4,70	0,46	4,78	0,41	4,82	0,38	4,80	0,40	4,82	0,38	4,85	0,35	4,87	0,33	4,68	0,52
Ilhéus (BA)	36	4,41	0,50	4,41	0,50	4,55	0,50	4,55	0,50	4,36	0,48	4,36	0,54	4,44	0,50	4,44	0,50	4,47	0,55
Jacobina (BA)	24	4,20	0,58	4,04	0,75	4,37	0,64	4,29	0,69	4,20	0,65	4,25	0,60	4,20	0,88	4,29	0,90	4,04	0,75
Juazeiro (BA)	33	4,66	0,64	4,63	0,65	4,75	0,61	4,72	0,62	4,72	0,62	4,69	0,63	4,63	0,78	4,72	0,62	4,75	0,61
Paulo Afonso (BA)	17	4,70	0,46	4,76	0,43	4,82	0,39	4,76	0,43	4,82	0,39	4,76	0,43	4,64	0,49	4,82	0,39	4,82	0,39
Salvador (BA)	16	3,93	0,99	4,00	0,96	4,00	0,96	4,12	0,80	3,93	0,99	3,93	0,85	4,00	1,03	4,12	0,80	4,00	0,96
Santo Antônio de Jesus (BA)	32	4,46	0,67	4,37	0,70	4,50	0,80	4,53	0,67	4,43	0,66	4,40	0,66	4,46	0,71	4,50	0,67	4,40	0,83

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

- Item 1 - Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.
- Item 2 - Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.
- Item 3 - Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.
- Item 4 - Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.
- Item 5 - Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem
- Item 6 - Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.
- Item 7 - Estimulou a sua participação.
- Item 8 - Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.
- Item 9 - Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).

Tabela 22 – Equipe de Formação – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Bacabal (MA)	5	4,80	0,44	4,60	0,54	4,80	0,44	4,80	0,44	4,80	0,44	4,80	0,44	4,60	0,54	4,60	0,54	4,60	0,54
Caxias (MA)	7	4,71	0,48	4,71	0,48	4,85	0,37	4,85	0,37	4,85	0,37	4,85	0,37	4,85	0,37	4,85	0,37	4,85	0,37
Floriano (PI)	20	3,95	1,05	3,95	0,99	4,05	0,94	4,15	0,93	4,15	0,93	4,05	0,88	4,15	0,93	4,10	0,96	3,80	1,23
Parnaíba (PI)	11	4,45	1,21	4,54	1,21	4,54	1,21	4,45	1,21	4,45	1,21	4,45	1,21	4,54	1,21	4,45	1,21	4,54	1,21
Pedreiras (MA)	5	3,60	1,14	3,80	1,09	3,80	1,09	3,60	1,14	3,40	0,89	3,60	1,14	3,40	0,89	3,60	1,14	3,60	1,14
Picos (PI)	47	4,29	0,58	4,14	0,75	4,34	0,56	4,34	0,52	4,23	0,59	4,25	0,60	4,25	0,53	4,29	0,54	4,23	0,63
Porto Franco (MA)	33	4,72	0,76	4,66	0,77	4,72	0,76	4,75	0,75	4,63	0,78	4,46	0,88	4,63	0,89	4,69	0,88	4,63	0,89
Presidente Dutra (MA)	12	4,58	0,51	4,41	0,51	4,58	0,51	4,66	0,49	4,66	0,49	4,50	0,90	4,66	0,49	4,75	0,45	4,58	0,51
São Raimundo Nonato (PI)	18	4,61	0,50	4,61	0,50	4,77	0,42	4,83	0,38	4,66	0,48	4,55	0,51	4,72	0,46	4,77	0,42	4,77	0,42
Teresina (PI)	40	4,45	0,63	4,35	0,66	4,52	0,64	4,47	0,67	4,45	0,67	4,42	0,59	4,45	0,59	4,55	0,63	4,40	0,74

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.

Item 2 - Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.

Item 3 - Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.

Item 4 - Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.

Item 5 - Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem

Item 6 - Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.

Item 7 - Estimulou a sua participação.

Item 8 - Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.

Item 9 - Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).

Tabela 23 – Equipe de Formação – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Aracajú (SE)	39	4,48	0,68	4,56	0,64	4,66	0,62	0,59	0,63	4,46	0,68	4,56	0,64	4,53	0,68	4,56	0,64	4,56	0,68
Caruaru (PE)	9	4,88	0,33	4,77	0,44	4,88	0,33	4,88	0,33	4,77	0,44	4,88	0,33	4,66	0,70	4,88	0,33	4,77	0,44
Crato (CE)	4	*	*	*	*	*	*	4,75	0,50	4,75	0,50	*	*	*	*	4,75	0,50	4,75	0,50
Fortaleza (CE)	26	4,38	0,85	4,30	1,01	4,50	0,86	4,46	0,85	4,19	0,98	4,34	0,97	4,30	1,01	4,53	0,85	4,34	0,97
João Pessoa (PB)	103	4,30	0,72	4,14	0,86	4,42	0,70	4,34	0,78	4,20	0,82	4,22	0,89	4,24	0,87	4,35	0,75	4,16	0,97
Limoeiro do Norte (CE)	6	4,66	0,51	4,66	0,51	4,66	0,51	4,83	0,40	4,83	0,40	4,66	0,51	4,66	0,51	4,83	0,40	4,66	0,51
Maceió (AL)	4	4,25	0,50	4,25	0,50	4,75	0,50	4,50	0,57	4,50	0,57	4,50	0,57	4,50	0,57	4,75	0,50	4,25	0,50
Natal (RN)	34	4,47	0,56	4,38	0,55	4,47	0,66	4,47	0,61	4,50	0,50	4,52	0,50	4,55	0,50	4,52	0,56	4,41	0,70
Recife (PE)	52	4,75	0,51	4,53	0,67	4,73	0,52	4,76	0,50	4,78	0,45	4,78	0,49	4,76	0,46	4,82	0,43	4,76	0,46

* No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.

Item 2 - Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.

Item 3 - Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.

Item 4 - Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.

Item 5 - Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem

Item 6 - Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.

Item 7 - Estimulou a sua participação.

Item 8 - Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.

Item 9 - Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O monitoramento da qualidade da capacitação ofertada no I Encontro presencial de dirigentes municipais e estaduais do eixo Assistência Técnica é uma ação determinante para o CECAMPE/NE, pela possibilidade de avaliar os resultados das ações empreendidas pelo eixo, o que auxilia no diagnóstico, planejamento e execução dos próximos encontros. Assim, colabora na delimitação de estratégias de futuras ações, como também auxilia na identificação de ajustes a serem realizados em futuras ações. Essas ações caracterizam o papel do monitoramento como uma ação determinante na avaliação da qualidade da capacitação.

Esse relatório envolve uma ação vinculada ao produto 1, subproduto 1.4 do eixo de assistência técnica, mas a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, e tem como objetivo contribuir para a capacitação de gestores e equipes responsáveis pela implementação dos programas descentralizados e monitoramento, por meio presencial e a distância, realizada no âmbito dos estados, municípios e escolas.

O monitoramento da qualidade do I Encontro, por meio da aplicação e análise do questionário, revelou que os participantes avaliaram positivamente o evento. Observou-se coerência entre o nível de satisfação e a avaliação positiva da operacionalização do encontro, envolvendo a avaliação global do encontro, a autoavaliação dos participantes, os recursos e a equipe de formação.

Considerando a necessidade de conhecer esses indicadores também de forma específica para cada polo, os dados informam a articulação da percepção do encontro de forma específica para que cada polo possa realizar a sua análise. Recomendamos a utilização dos dados elencados neste relatório para subsidiar essa análise dos coordenadores estaduais.

PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
II ENCONTRO PRESENCIAL COM GESTORES MUNICIPAIS E
ESTADUAIS**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

FNDE

**JOÃO PESSOA
2022**

FICHA TÉCNICA

**Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação**

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Gabriela Tavares dos Santos

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
1 PERFIL DOS PARTICIPANTES	5
2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL.....	9
3 AVALIAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL	11
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	24

APRESENTAÇÃO

Este relatório corresponde ao resultado da aplicação de um questionário de avaliação, que é uma das metas indicadas no produto 1, subproduto 1.4, que envolve o “II Encontro Presencial de Dirigentes Municipais e Estaduais”, com carga horária de 8h.

Apesar do relatório envolver uma ação vinculada ao produto 1, subproduto 1.4 do eixo de Assistência Técnica, a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, constituindo-se numa ação específica do subproduto 3.1, conforme os objetivos indicados no projeto técnico, a saber:

a) Elaborar e aplicar questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica;

b) Analisar os resultados dos questionários por meio de instrumentos metodológicos de natureza qualitativa e quantitativa;

Conforme Projeto Técnico, estão previstas como atividades do produto 3.1 a avaliação das diferentes modalidades de capacitação (presencial e virtual), por meio da aplicação de questionários ao final de cada ação de formação, conforme data prevista no Produto 1 “Capacitação Técnica”, no âmbito dos estados, municípios e escolas.

Os Encontros presenciais ocorreram em vários polos da região Nordeste e seu objetivo foi apresentar e discutir aspectos normativos-legais dos programas PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola, com foco na orientação da execução dos recursos financeiros pelas escolas, resultando na melhoria na infraestrutura física e pedagógica, o incentivo à autogestão escolar, bem como a participação e controle social.

O segundo encontro foi realizado nos meses de Novembro e Dezembro de 2022. A programação do evento envolveu a apresentação das autoridades que compõem o CECAMPE-NE, palestra sobre os desafios e perspectivas do PDDE no chão da escola pública, oficina para compartilhar os desafios e boas práticas da gestão do PDDE, apresentação sobre o PDDE, bem como oficina para conhecer o PDDE em cada estado, palestra sobre a política do transporte escolar no Nordeste e,

finalizou com a apresentação das ferramentas de gestão e monitoramento da execução do transporte escolar.

Tendo em vista a exigência, os objetivos e atividades indicadas anteriormente previstas no subproduto 3.1, no âmbito do Produto 3, este relatório tem como objetivo apresentar os resultados do monitoramento da capacitação a partir da aplicação de um questionário de avaliação, visando conhecer a percepção/opinião dos dirigentes municipais e estaduais acerca do II Encontro presencial ofertado pelo CECAMPE-NE no tocante às suas contribuições para a gestão dos recursos dos Programas de ação descentralizada.

Os resultados obtidos a partir da aplicação do questionário serão apresentados a seguir, e resumem a análise dos resultados que envolvem a caracterização do perfil sociodemográfico e da atuação dos participantes, como também a avaliação envolvendo algumas dimensões globais (autoavaliação, desempenho da equipe de formação, infraestrutura logística e material didático), além de aspectos mais específicos relacionados à contribuição do encontro para os participantes, como também os recursos auxiliares, o tempo e a equipe de formação.

Inicialmente, apresentamos os resultados globais tomando como referência a percepção de todos os participantes. Em seguida, apresentamos os resultados por polos de forma sintética, em tabelas, para que os coordenadores estaduais realizem as análises dos polos sob sua responsabilidade.

O II Encontro Presencial de Dirigentes Municipais e Estaduais teve 732 participantes em 08 (oito) estados da região Nordeste, contemplando 12 polos. O número de respondentes do questionário foi de 115, o que equivale a 15,71%.

Os resultados do questionário de avaliação do evento realizado e coordenado pelo CECAMPE/NE são apresentados a seguir.

1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

Para analisar o perfil dos participantes, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, sexo, idade, estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade. O Quadro 1 apresenta informações sobre o polo onde foi realizado o evento presencial.

Quadro 1 - Polo de realização do evento

POLO	Data de realização
Alagoas	06/12
Bahia	21/11
Ceará	07/12
Paraíba	16/11
Pernambuco	22/11
Piauí	22/11
Rio Grande do Norte	25/10
Sergipe	07/12

Fonte: CECAMPE-NE, 2022

Diante das informações do Quadro 1 é possível perceber que o II Encontro presencial foi realizado pela CECAMPE- NE em oito estados do Nordeste, o que torna a análise da percepção dos respondentes mais significativa, pois oportuniza tanto a compreensão global da percepção dos inscritos no Nordeste como a percepção local, isolando os estados e compreendendo as suas diferenças.

Essa análise auxilia os pesquisadores do produto 3 a avaliarem, de forma global, na implementação do monitoramento das capacitações e indicar oportunidades de melhorias nas ações do CECAMPE/NE.

Sobre o vínculo dos 115 respondentes aos polos dos respectivos estados, a Tabela 1 indica o número de inscritos e o percentual por polo.

Tabela 1 - Polos de atuação em seus estados

POLO	Número de Respondentes	Percentual (%)
Bom Jesus (PI)	7	6,1
Floriano (PI)	2	1,7
Ibicoara (BA)	23	20
João Pessoa (PB)	38	33
Natal (RN)	2	1,7
Recife (PE)	2	1,7
Salvador (BA)	8	7,0

Teresina (PI)	21	18,3
Valença (PI)	12	10,4
Total	115	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Considerando os dados da Tabela 1, é possível indicar que o polo de maior representatividade dos respondentes foi o de João Pessoa-PB (33%), seguido por Ibicoara (20%) e Teresina com (18,3%). Os polos de atuação de menor participação na avaliação foram os de Floriano (PI), Natal (RN) e Recife (PE) com apenas 2 respondentes. A Tabela 2 evidencia as variáveis sexo, idade e estado civil dos participantes.

Tabela 2 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

	Sexo		Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	74	64,3	Entre 18 e 30 anos	6	5,2	Solteiro(a)	31	27
Masculino	41	35,7	Entre 31 e 40 anos	42	37	Casado(a)	62	53,9
			Entre 41 e 50 anos	45	39	Separada(o), Desquitada(o) Divorciada(o)	11	9,6
			Entre 51 e 60 Anos	20	17	União Estável	10	8,7
			Mais de 60 anos	2	1,7	Viúvo(a)	1	0,9
Total	115	100	Total	115	100	Total	115	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, de um total de 115 respondentes, 64,3% são do sexo feminino e 35,7% do sexo masculino, de forma que o público-alvo de mulheres gestoras é muito superior ao de gestores homens.

No que se refere à idade, observou-se que 5,2% possuem entre 18 e 30 anos, 37% encontram-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos, 39% encontram-se na faixa etária dos 41 aos 50 anos, 17% possuem entre 51 e 60 anos e, por fim, 1,7% apresentam idade superior aos 60 anos. Os resultados indicam que o maior percentual de respondentes está entre 41 e 50 anos, com um percentual total de 39%.

No indicador relativo ao estado civil, dos 115 respondentes, 27% são solteiros, 53,9% são casados, 9,6% são separadas(os)/desquitadas(os)/divorciadas(os), 8,7% encontram-se em regime de união estável e apenas 0,9% são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas. Assim, com base

nos dados iniciais do perfil dos participantes, podemos concluir que a maioria é mulher, casada, com idade entre 41 e 50 anos.

Na Tabela 3 tem-se o indicador relativo ao número de filhos, e foi possível verificar que 30,4% não têm filhos/as, 18,3% têm um/a filho/a, 36,5% têm dois/as filhos/as, 7,8% têm três filhos/as, 4,3% têm quatro filhos e 2,6% tem mais de quatro filhos (as), de forma que a maioria dos respondentes do questionário de avaliação do II encontro tem 2 filhos/as – 36,5% ou um/a filho/a – 18,3%. A média de número de filhos/as é de 1,43.

Tabela 3 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	35	30,4
1	21	18,3
2	42	36,5
3	9	7,8
4	5	4,3
Mais de 4	3	2,6
Total	115	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à cor, a Tabela 4 apresenta que 1,7% amarelo (a) ou mulato (a), 7% se autodeclararam negro(a), 22,6% identificaram-se como branco (a) e 67% se autodeclararam pardo(a), de forma que o maior índice, em relação à cor ou raça, encontra-se entre os que se autodeclararam pardo(a)s.

Tabela 4 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	2	1,7
Branco(a)	26	22,6
Negro(a)	8	7,0
Pardo(a)	77	67
Mulato (a)	2	1,7
Total	115	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

No tocante à escolaridade, a Tabela 5 nos mostra que 6,1% alegaram possuir o ensino médio, 20,9% afirmaram possuir graduação, 66,1% indicaram que têm especialização. 7% possuem Mestrado, o que demonstra que o maior percentual de participantes, em relação ao indicador, tem especialização.

Tabela 5 – Percentual de participantes em relação à escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	7	6,1
Graduação	24	20,9
Especialização	76	66,1
Mestrado	8	7
Total	115	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos respondentes ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas Tabelas 6, 7 e 8.

Tabela 6 – Atuação vinculada ao PDDE

Atuação	Frequência	%
Coordenador pedagógico	5	4,3
Gestor de Escola Pública	19	16,5
Gestor de Secretarias de Educação Estadual	3	0,2
Gestor de Secretarias de Educação Municipal	16	13,9
Representante de Conselhos Municipais	5	4,3
Representante de Conselhos Sociais	2	1,7
Representante de EEX	1	0,8
Representante de EM	1	0,8
Representante de UEX	7	6,8
Técnico da Secretaria de Educação	51	44,3
Professor	2	1,7
Outros	3	2,6
Total	724	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à atuação na Escola, a Tabela 6 nos apresenta que 13,9% são Gestores de Secretarias de Educação Municipal, 44,3% exercem cargos de Técnicos da Secretaria de Educação, 16,5% são Gestores de Escola Públicas, 6,8% Representantes de UEX e 4,3% de Conselhos Municipais.

Os representantes de EEX e EM representam apenas 0,8% dos respondentes, sendo a menor representatividade. Já a maior representatividade envolve os Técnicos da Secretaria de Educação (44,3%).

Tabela 7 - Tempo de atuação Profissional

Tempo de Atuação Profissional	Frequência	%
Até 1 ano	12	10,4
Mais de 1 e menos de 5 anos	30	26,1
Mais de 6 e menos de 10 anos	15	13
Mais de 10 e menos de 15 anos	10	8,7
Mais de 15 e menos de 20 anos	19	16,5
Mais de 20 anos	29	25,2
Total	115	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando se examina o indicador relativo ao tempo de atuação na Escola, a Tabela 7 revela que 49,5% dos respondentes do formulário de avaliação atuam na escola há, no máximo, 10 anos. Destaca-se o percentual de 25,2% atuando há mais de 20 anos.

Por outro lado, 8,7% atuam na escola há mais de 10 e menos de 15 anos e 16,5% atuam há mais de 15 e menos de 20 anos. Isso sugere a necessidade de potencializar a formação desses profissionais e as ações do CECAMPE/NE podem ser fundamentais na melhoria da qualidade da gestão escolar.

3 AVALIAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL

Nesta seção, serão analisados aspectos relacionados à operacionalização do encontro, envolvendo aspectos que caracterizam uma avaliação global, a contribuição do encontro para os participantes, os recursos e a equipe de formação. Essas questões serão apresentadas de duas formas. Uma avaliação geral e uma avaliação por agrupamento dos polos onde ocorreram os encontros presenciais.

3.1 Avaliação do Encontro por todos os participantes

A primeira questão envolve uma avaliação geral sobre o evento ofertado pelo CECAMPE/NE. Em uma escala de 1 para péssimo até 5 para ótimo, 66,1% dos respondentes indicaram que o curso foi ótimo e 31,3% bom, enquanto apenas 2,6% indicaram regular. Observa-se que 97,4% destacaram a qualidade do curso como ótimo ou bom.

Esse resultado da avaliação geral ratifica os esforços da equipe organizadora em que destaca uma avaliação muito positiva do II Encontro presencial para gestores estaduais e municipais.

Foi realizada uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos, o material didático e a equipe. Os cursistas utilizaram uma escala de 5 pontos para indicarem a sua percepção, sendo 1 equivalente a discordo totalmente e 5 concordo totalmente com a afirmativa. Os resultados são apresentados na Tabela 8, apresentada a seguir.

Tabela 8 – Dimensões Globais de Avaliação do Encontro

Itens Avaliados	Nível de Qualidade				
	Média ¹	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Autoavaliação.	4,41	0,57	4,00	4,00	5,00
Desempenho da equipe de formação.	4,61	0,53	4,00	5,00	5,00
Infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos).	4,38	0,65	4,00	4,00	5,00

¹ A avaliação da média deve considerar essa escala: 1 = Péssimo, 2 = Ruim, 3 = regular, 4 = bom e 5 = ótimo

Material didático.	4,33	0,66	4,00	4,00	5,00
N = 115 respondentes. Fonte: CECAMPE-NE, 2022.					

Uma análise dos resultados na Tabela 8 revela o nível de qualidade dos cursos oferecidos pelo CECAMPE/NE. As médias são superiores a 4,33, oscilando entre concordo e concordo totalmente com a afirmativa. Os desvios padrão inferiores a 0,53 ratificam esse resultado, indicando percepções similares. Outro indicador de concordância é o percentil, que oscilou entre 4,0 para um recorte em 25% dos respondentes até 5,0 como opção de resposta, acima de 50% dos respondentes.

No que se refere aos materiais utilizados, os resultados mostram que apenas 0,9% dos respondentes discordaram totalmente que os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas. 99,1% dos respondentes concordaram que os materiais desenvolvidos pela equipe do CECAMPE/NE estão alinhados aos conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Outro item avaliado foi a equipe de formação. 97,3% indicaram nível de concordância em relação ao domínio da equipe de formação sobre os assuntos abordados. Sobre a infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos), os resultados acompanham os apresentados anteriormente, com índices de concordância equivalentes a 90,4 % do total de respondentes.

De forma geral, a avaliação geral do encontro oferecido pelo CECAMPE/NE apresentou uma percepção positiva dos respondentes que participaram da avaliação do encontro. Outros indicadores avaliados envolvem os recursos e o tempo dedicado ao curso. Os resultados estão apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 – Contribuição do Encontro para os Participantes

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média ²	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
O encontro atingiu o objetivo proposto.	4,40	0,64	4,00	4,00	5,00
O encontro estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,46	0,63	4,00	5,00	5,00

² A escala é de concordância, sendo 1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente

O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,45	0,65	4,00	5,00	5,00
Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.	4,44	0,63	4,00	5,00	5,00
O encontro promoveu a integração entre teoria e prática	4,41	0,67	4,00	5,00	5,00
Contribuiu para o aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.	4,45	0,65	4,00	5,00	5,00

N = 115 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global dos resultados indicados na tabela 9 indica médias superiores a 4,0, equivalente ao nível de concordância sobre os itens avaliados (entre 4,40 a 4,46). Os valores do desvio padrão oscilaram entre 0,63 e 0,67 e os percentis ratificam uma avaliação positiva.

Tomando como referência cada um dos itens avaliados, observa-se que em relação à contribuição para ao estímulo do entendimento do PDDE e ações integradas os participantes indicaram a maior média, com 4,46 e 98,3% de concordância em que apenas 1,7% discordou dessa afirmativa. O desvio padrão dessa assertiva também reforça essa concordância (0,63), em que a percepção das pessoas foi, na maioria, muito similar.

4,45 foi a média de duas afirmativas que avaliaram (1) o conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas, e (2) Contribuiu para o aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas. Além da média muito positiva dada pelos respondentes, o desvio padrão foi relativamente baixo, foi o mesmo também 0,65, o que ratifica a avaliação positiva dos respondentes. O percentual de concordância foi o mesmo para as duas afirmativas (98,3%), bem como os percentis. Apenas 1,7% dos participantes discordam dessa análise.

Uma análise também da afirmativa sobre a integração entre teoria e prática promovida pelo encontro, indica a média de 4,41 e desvio padrão de 0,67. Observa-se que 98,4% destacaram a relevância para esta integração. Uma questão que torna esse dado ainda mais significativo é que agrega as ações do CECAMPE-NE tanto no formato *ead* como no presencial. Apenas 1,7% discordam dessa afirmativa.

O último item deste grupo avaliou se o II Encontro atingiu o objetivo proposto. A média foi de 4,40, a menor do grupo avaliado dessa dimensão. Uma explicação para isso é que os outros itens indicam percepções mais diretas como conteúdo, sequência

de desenvolvimento do assunto e integração teoria e prática por exemplo. De todo modo, o desvio padrão foi de 0,64 e o percentual de concordância foi de 98,3% e de discordância 1,7%. Esse último item torna a avaliação deste II Encontro muito positiva e reforça a necessidade de continuidade dessa ação para as melhorias na utilização dos recursos a partir do aumento do conhecimento pelos participantes.

Outra dimensão avaliada detalha outros recursos usados no II Encontro, tais como a carga horária do curso, o período de realização, o material usado, o tempo e as instalações físicas e audiovisuais que fazem parte do planejamento e operacionalização do encontro. A percepção dos respondentes sobre essa dimensão, representada pelos resultados indicados na Tabela 9, informa detalhadamente todas as ações deste Encontro, o que resulta em um importante resultado para a equipe de monitoramento do CECAMPE/NE. Os resultados da avaliação dos recursos estão indicados na Tabela 10.

Tabela 10 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e Tempo

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
A carga horária foi adequada.	4,20	0,75	4,00	4,00	5,00
O período de realização da capacitação foi adequado.	4,21	0,75	4,00	5,00	5,00
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,27	0,75	4,00	4,00	5,00
O tempo para realização das atividades foi suficiente.	4,20	0,85	4,00	4,00	5,00
As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas.	4,30	0,69	4,00	4,00	5,00

N = 115 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Seguindo a tendência das dimensões anteriores, observa-se uma avaliação positiva, considerando os elevados níveis de concordância, tomando como referência não apenas a média, o desvio padrão e os percentis, como também os percentuais obtidos por meio da análise.

O primeiro item do grupo avaliado envolve a carga horária. Os resultados indicaram que 95,7% dos respondentes concordaram com a afirmativa, revelando que foi bem definida. Além disso, com 4,20 apesar da menor média do grupo, representa elevado nível de concordância, o que ratifica a percepção dos respondentes. Apenas

4,3% discordam dessa afirmativa. No mesmo valor de média, está a afirmativa sobre o tempo para a realização das atividades, esse resultado indica uma percepção muito positiva com 94,8% de concordância e apenas 5,2% dos respondentes discordaram da afirmativa.

Sobre o período de realização da capacitação foi adequado, 94,7% dos respondentes indicam que foi positivo e apenas 5,2% discordam dessa afirmativa. A média alcançada (4,21) e o desvio padrão com 0,75 ratificam a análise positiva do período da capacitação.

Quando questionados sobre a relevância do material disponibilizado para melhorar a aprendizagem sobre o PDDE, 96,5% dos respondentes indicaram que foi positivo e apenas 3,5% discordam dessa afirmativa. A média alcançou o valor de 4,27 e o desvio padrão de 0,74. Esse resultado representa uma percepção positiva do material disponibilizado para a realização das atividades. Para complementar essa análise, a afirmativa relacionada ao atendimento das expectativas das instalações físicas e os recursos audiovisuais utilizados no evento foi a melhor avaliada do grupo com média de 4,30 (97,4% concordaram com a afirmativa) o que revela que atenderam às expectativas.

Estes resultados se apresentam de forma muito significativa para o processo de planejamento e execução destes encontros, visto que esse foi o primeiro e foi percebido de forma muito satisfatória pelos participantes que responderam o questionário de avaliação.

Os participantes foram estimulados a responderem questões também sobre a equipe de formação que, de forma mais específica, a análise global do primeiro encontro indicada na Tabela 8, que continha um item relacionado à equipe de formação. A Tabela 11 indica os resultados das 9 assertivas que integram essa dimensão.

Tabela 11 – Equipe de Formação

Itens Avaliados	Nível de Concordância				
	Média	Desvio Padrão	Percentis		
			25	50	75
Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.	4,44	0,72	4,00	5,00	5,00
Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.	4,33	0,78	4,00	4,00	5,00

Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.	4,44	0,72	4,00	5,00	5,00
Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.	4,47	0,67	4,00	5,00	5,00
Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem	4,39	0,73	4,00	5,00	5,00
Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.	4,40	0,77	4,00	5,00	5,00
Estimulou a sua participação.	4,40	0,78	4,00	5,00	5,00
Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.	4,50	0,68	4,00	5,00	5,00
Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).	4,44	0,82	4,00	5,00	5,00

N = 115 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A maior média desse grupo de itens avaliados da dimensão foi muito significativa, pois se refere à disposição em esclarecer dúvidas e questionamentos com média de 4,50 e desvio padrão de 0,68. 97,4% dos respondentes concordaram ou concordaram totalmente e apenas 2,6% discordam dessa afirmativa.

A segunda maior média foi a questão da clareza na exposição dos temas abordados com média de 4,47 e desvio padrão de 0,67. 97,4% dos respondentes concordaram ou concordaram totalmente e apenas 2,6% discordam dessa afirmativa. Esses dois resultados juntos, são complementares e informam que o cursista percebeu de forma muito positiva a interação com a equipe de formação.

4,44 foi a média de três afirmativas desse grupo da equipe de formação e juntas se apresentam de forma muito significativa pois uma se refere ao processo de planejamento das atividades do curso (desvio padrão 0,72, com 97,4% de concordância e 2,6% de discordância), a outra ao domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado (desvio padrão 0,72, com 97,4% de concordância e 2,6% de discordância) e a outra em relação aos horários estabelecidos na programação se foi respeitado (desvio padrão 0,82, com 95,7% de concordância e 4,3 % de discordância) o que revela uma percepção muito positiva em relação à equipe de formação, aspecto muito positivo a ser considerado pelos próximos encontros.

Outros resultados significativos relacionados à equipe de formação estão relacionados à percepção dos participantes em relação à equipe ter despertado o interesse com uso de exemplos práticos e ilustrativos, ao estímulo da participação, e ter utilizado estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a aprendizagem. Esses itens alcançaram indicadores médios de 4,40, 4,40 e 4,39 respectivamente. As

altas médias indicam a percepção de concordância dos participantes, que alcançou um percentual de 96,5%, 96,5% e 97,4% respectivamente. Os desvios padrão são de 0,77, 0,78 e 0,73. Assim, todos os índices ratificam a percepção positiva do participante do encontro, já que apresentam médias que variaram entre 4 e 5 (as médias), percentuais de concordância superiores a 96% os percentuais e desvios padrão variando de 0,73 a 0,78.

Por fim, a menor média da dimensão (4,33) equipe de formação se relaciona com o material didático (adequado, atualizado e de qualidade). Os resultados da avaliação do II Encontro presencial que teve como público-alvo gestores municipais e estaduais, além de técnicos que atuam na gestão do PDDE nas secretarias de educação dos municípios e dos estados do Nordeste, perceberam o evento como de qualidade, tomando como referência os índices de concordância alcançados para as dimensões e itens analisados.

3.2 Avaliação do Encontro pelos Participantes por Polo

Para subsidiar a equipe de coordenadores estaduais, do eixo de Assistência Técnica do CECAMPE/NE, na avaliação da qualidade dos eventos ofertados, as dimensões avaliadas na seção anterior terão seus resultados apresentados por polo de formação. Para facilitar a avaliação, os polos foram agrupados em três grupos por Estado.

Grupo 1: Bahia.

- Ibicoara (BA)
- Salvador (BA)

Grupo 2: Piauí.

- Bom Jesus (PI)
- Floriano (PI)
- Teresina (PI)
- Valença (PI)

Grupo 3: Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

- Recife (PE)
- João Pessoa (PB)
- Natal (RN)

Os resultados serão apresentados em tabelas e deverão ser analisados pelos pesquisadores do produto 1 e pelos coordenadores estaduais responsáveis pela organização do evento. As legendas para cada grupo analisado caracterizam o significado dos itens correspondentes.

3.2.1 Dimensões Globais de Avaliação do Encontro: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 12 – Dimensões Globais de Avaliação do Encontro – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Ibicoara (BA)	23	4,73	0,44	4,82	0,39	4,87	0,34	4,73	0,44
Salvador (BA)	08	4,62	0,74	4,62	0,74	4,37	0,74	4,37	0,74

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 13 – Dimensões Globais de Avaliação do Encontro – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Bom Jesus (PI)	7	4,42	0,53	4,42	0,53	4,28	0,48	4,57	0,53
Florianópolis (PI)	2	4,00	0,00	4,50	0,70	3,50	0,70	4,00	1,41
Teresina (PI)	21	4,47	0,60	4,62	0,74	4,37	0,74	4,52	0,51
Valença (PI)	12	4,25	0,62	4,50	0,67	4,41	0,66	4,00	0,73

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 14 – Dimensões Globais de Avaliação do Encontro – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4	
		M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
João Pessoa (PB)	38	4,26	0,55	4,52	0,55	4,10	0,68	4,13	0,66
Natal (RN)	2	4,00	0,00	4,50	0,70	3,00	0,70	3,50	0,66
Recife (PE)	2	4,00	0,00	4,50	0,70	4,00	0,00	4,00	0,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Autoavaliação

Item 2 - Desempenho da equipe de formação.

Item 3 - Infraestrutura logística.

Item 4 - Material didático

3.2.2 Contribuição do Encontro para os Participantes: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 15 – Contribuição do Encontro para os Participantes – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
Ibicoara (BA)	23	4,78	0,00	4,78	0,67	4,78	0,67	4,73	0,68	4,73	0,68	4,69	0,70
Salvador (BA)	08	4,37	0,51	4,37	0,51	4,37	0,51	4,37	0,51	4,37	0,51	4,25	0,46

* No item, não foi possível calcular a média porque todos os participantes indicaram a mesma resposta (5 = concordo totalmente)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 16 – Contribuição do Encontro para os Participantes – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
Bom Jesus (PI)	7	4,42	0,53	4,42	0,53	4,28	0,48	4,28	0,48	4,42	0,53	4,28	0,48
Floriano (PI)	2	4,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	1,41	4,50	0,70
Teresina (PI)	21	4,42	0,50	4,47	0,51	4,52	0,51	4,57	0,50	4,47	0,51	4,61	0,49
Valença (PI)	12	4,50	0,52	4,66	0,49	4,58	0,51	4,50	0,67	4,50	0,52	4,75	0,45

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 17 – Contribuição do Encontro para os Participantes – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6	
		M	DP										
João Pessoa (PB)	38	4,23	0,71	4,23	0,67	4,28	0,73	4,31	0,66	4,28	0,73	4,26	0,72
Natal (RN)	2	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,50	0,70	4,00	0,00
Recife (PE)	2	3,50	0,70	4,00	1,41	4,00	1,41	3,50	0,70	3,50	0,70	3,50	0,70

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - Atingiu o objetivo proposto.

Item 2 - Estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.

Item 3 - O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.

Item 4 - Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.

Item 5 - Promoveu a integração entre teoria e prática

Item 6 - Aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.

3.2.3 Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 18 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Ibicoara (BA)	23	4,69	0,55	4,73	0,44	4,78	0,51	4,69	0,55	4,69	0,55
Salvador (BA)	08	4,25	0,46	4,12	0,35	4,25	0,46	4,37	0,51	4,37	0,51

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 19 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
Bom Jesus (PI)	7	4,00	0,57	4,00	0,57	4,14	0,69	4,00	5,77	4,14	0,69
Florianópolis (PI)	2	4,00	0,00	4,50	0,70	4,00	0,00	2,50	2,12	4,00	0,00
Teresina (PI)	21	4,19	0,92	4,28	0,90	4,38	0,74	4,19	0,87	4,28	0,71
Valença (PI)	12	4,41	0,51	4,41	0,51	4,41	0,79	4,50	0,52	4,50	0,52

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 20 – Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5	
		M	DP								
João Pessoa (PB)	38	4,02	0,71	3,97	0,75	4,00	0,80	4,02	0,85	4,10	0,76
Natal (RN)	2	2,50	0,70	2,50	0,70	3,50	0,70	2,50	0,70	4,00	0,00
Recife (PE)	2	3,50	0,71	3,50	0,71	3,50	0,71	3,50	0,70	3,50	0,70

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

Item 1 - A carga horária foi adequada.

Item 2 - O período de realização da capacitação foi adequado.

Item 3 - O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE

Item 4 - O tempo para realização das atividades foi suficiente.

Item 5 - As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas

3.2.3 Equipe de formação: grupos 1, 2 e 3.

Tabela 21 – Equipe de Formação – Grupo 1

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Ibicoara (BA)	23	4,78	0,85	4,65	0,88	4,69	0,87	4,73	0,68	4,73	0,68	4,69	0,87	4,69	0,87	4,73	0,68	4,69	0,87
Salvador (BA)	08	4,50	0,53	4,57	0,50	4,66	0,48	4,50	0,53	4,50	0,53	4,3	0,51	4,37	0,74	4,50	0,53	4,50	0,53

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 22 – Equipe de Formação – Grupo 2

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
Bom Jesus (PI)	7	4,42	0,53	4,57	0,53	4,57	0,53	4,57	0,53	4,57	0,53	4,42	0,53	4,57	0,53	4,57	0,53	4,57	0,53
Floriano (PI)	2	3,50	0,70	3,50	0,70	3,50	0,70	4,00	0,00	3,50	0,70	4,00	1,41	4,00	1,41	3,50	0,70	4,00	0,00
Teresina (PI)	21	4,52	0,51	4,57	0,50	4,66	0,48	4,57	0,57	4,52	0,60	4,52	0,60	4,52	0,60	4,71	0,46	4,66	0,48
Valença (PI)	12	4,66	0,49	4,41	0,66	4,58	0,51	4,66	0,49	4,58	0,51	4,66	0,49	4,66	0,49	4,66	0,49	4,75	0,45

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Tabela 23 – Equipe de Formação – Grupo 3

Polo	Número de Respondentes	Item 1		Item 2		Item 3		Item 4		Item 5		Item 6		Item 7		Item 8		Item 9	
		M	DP																
João Pessoa (PB)	38	4,18	0,76	4,07	0,85	4,18	0,76	4,21	0,74	0,41	0,79	4,15	0,85	4,13	0,84	4,28	0,76	4,07	1,02
Natal (RN)	2	4,50	0,70	3,50	0,70	4,00	0,00	4,50	0,70	3,50	0,70	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,50	0,70
Recife (PE)	2	4,00	1,41	4,00	1,41	4,00	1,41	4,00	1,41	4,00	1,41	3,50	0,70	3,50	0,70	4,00	1,41	4,00	1,41

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

LEGENDA:

- Item 1 - Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.
- Item 2 - Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.
- Item 3 - Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.
- Item 4 - Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.
- Item 5 - Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem
- Item 6 - Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.
- Item 7 - Estimulou a sua participação.
- Item 8 - Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.
- Item 9 - Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O monitoramento da qualidade da capacitação ofertada no II Encontro presencial de dirigentes municipais e estaduais do eixo Assistência Técnica é uma ação determinante para o CECAMPE/NE, pela possibilidade de avaliar os resultados das ações empreendidas pelo eixo, o que auxilia no diagnóstico, planejamento e execução dos próximos encontros. Assim, colabora na delimitação de estratégias de futuras ações, como também auxilia na identificação de ajustes a serem realizados em futuras ações. Essas ações caracterizam o papel do monitoramento como uma ação determinante na avaliação da qualidade da capacitação.

Esse relatório envolve uma ação vinculada ao produto 1, subproduto 1.4 do eixo de Assistência Técnica, mas a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, e tem como objetivo contribuir para a capacitação de gestores e equipes responsáveis pela implementação dos programas descentralizados e monitoramento, por meio presencial e à distância, realizada no âmbito dos estados, municípios e escolas.

O monitoramento da qualidade do II Encontro, por meio da aplicação e análise do questionário, revelou que os participantes avaliaram positivamente o evento. Observou-se coerência entre o nível de satisfação e a avaliação positiva da operacionalização do encontro, envolvendo a avaliação global do encontro, a autoavaliação dos participantes, os recursos e a equipe de formação.

Considerando a necessidade de conhecer esses indicadores também de forma específica para cada polo, os dados informam a articulação da percepção do encontro de forma específica para que cada polo possa realizar a sua análise. Recomendamos a utilização dos dados elencados neste relatório para subsidiar essa análise dos coordenadores estaduais.

COLETÂNEA DOS WEBINÁRIOS

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: "O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO
NORDESTE, COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA
EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**AVALIAÇÃO
I WEBINÁRIO: O PDDE EM SEU ESTADO – PRÁTICAS
INOVADORAS E DIFICULDADES NA GESTÃO DOS RECURSOS DO
PDDE E AÇÕES INTEGRADAS**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

**JOÃO PESSOA
2021**

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

SUMÁRIO

Apresentação	4
1 Perfil Dos Participantes	6
2 Atuação na Escola	10
3 Percepção dos Participantes em relação ao Evento	13
4 Programação do Evento	17
5 Contribuição do Webinário no Conhecimento sobre o PDDE e as Ações Integradas	20
6 Dificuldades Vivenciadas na Gestão do PDDE e das Ações Agregadas	22
7 Sugestões de Temas – Próximos Webinários	23
8 Considerações Finais	24

APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de promover a formação de gestores de escolas públicas para a gestão dos recursos financeiros do PDDE e suas ações integradas, o CECAMPE/NE, vinculado à Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e o FNDE, promoveram, nos dias 7 e 8 de outubro, o I Webinário de Formação de Gestores e Gestoras de Escolas Públicas da Região Nordeste.

O I Webinário teve como objetivo **monitorar** a qualidade da assistência técnica, por meio da análise da percepção dos participantes, no que se refere aos aspectos normativo-legais, conceituais e operacionais do PDDE e às suas Ações Integradas. A qualificação dos gestores das escolas é fundamental para o alcance dos objetivos do Programa Dinheiro Direto na Escola e de suas Ações Integradas.

O I WEBINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES/AS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REGIÃO NORDESTE foi transmitido, simultaneamente, para todos os estados da Região Nordeste, pelo canal do Youtube, por meio de Webconferências/webinários, com carga horária de 4 horas/dia, totalizando 8 horas, no final da formação. Foram abertas nove salas virtuais, uma para cada estado. No âmbito de cada estado, os grupos de trabalho foram coordenados por pesquisadores do CECAMPE – NE. Além dos professores que participaram coordenando e mediando o trabalho, a ação contou com a atuação efetiva de bolsistas graduandos e pós-graduandos, que interagiram com os cursistas, por meio do chat, e com os pesquisadores que estavam à frente da ação de formação.

As atividades de formação, ou seja, conferências e palestras, foram realizadas pela equipe de pesquisadores do CECAMPE -NE, além da interação com os cursistas, por meio do chat, e de suporte ao ambiente virtual em que será realizado/transmitido o evento.

Os resultados obtidos pelo questionário estão disponíveis a seguir, que resumem a análise qualitativa, por abrangência geral, feita pelos pesquisadores e bolsistas do produto 3 – área de Assistência técnica. O

questionário foi aplicado junto a um total de **2621** participantes, com **1057** respondentes, o que equivale a **40,33%**. Pela análise, os participantes se disseram satisfeitos, em sua maioria, ainda que tenham citado dificuldades de diversas naturezas.

Com as constatações desse primeiro questionário, esforços estão sendo gerados para os próximos Webinários e vão melhorar a produção do conhecimento sobre o PDDE entre os gestores da região Nordeste. Os resultados apontam que não está tudo às mil maravilhas. Há relatos de dificuldades relacionadas, por exemplo, à prestação de contas, ao valor do repasse, à participação da comunidade etc. Nesse sentido, prossegue o esforço de monitoramento, e o objetivo é compartilhar experiências e produzir conhecimento sobre avanços, demandas e desafios, com vistas a uma reflexão crítica coletiva, buscando o aprimoramento do PDDE.

A seguir, serão apresentados os principais resultados do questionário de avaliação do evento coordenado pelo CECAMPE/NE.

1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade. O gráfico 1 apresenta informações sobre os cursistas por estado.

Gráfico 01 – Estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Constatou-se que os três Estados com menor número de participantes, conforme o Gráfico 1, foram os de Sergipe, com 1,2%, seguido do Estado de Alagoas – 5,4% e Ceará – 8,3%. Já os Estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba obtiveram taxas maiores de participantes, de 18,9%, 17,2% e 15,6%, respectivamente, sendo que os Estados do Piauí e Bahia apresentaram praticamente o mesmo índice, que foi em torno de 10,2% e 10%, respectivamente.

Tabela 1 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	799	75,59	Entre 19 e 30 anos	83	7,86	Solteiro(a)	293	28,0
Masculino	258	24,41	Entre 31 e 40 anos	324	30,68	Casado(a)	550	52,0
			Entre 41 e 50 anos	402	38,07	Separado(a), Desquitado(a) Divorciado(a)	93	8,8
			Entre 51 e 60 Anos	213	20,17	União Estável	95	9,0
			Mais de 60 Anos	34	3,22	Viúvo(a)	23	2,2
Total	1057	100	Total	1056¹	100	Total	1057	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Em relação ao gênero, de um total de **1.057** participantes, 75,59% são do sexo feminino e 24,42% do sexo masculino, de forma que o percentual de participantes do sexo feminino foi mais que o dobro do percentual masculino.

No que se refere à idade, de um total de **1.056** participantes, 7,87% possuem entre 19 e 30 anos, **30,68%** encontram-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos, sendo que **38,07%** têm entre 51 a 60 anos de idade, **20,17%** estão na faixa etária dos 51 aos 60 anos e, por fim, cerca de **3,22%** apresentam idade superior aos 60 anos. Portanto, a maioria dos participantes – 58,24% - tem acima de 51 anos.

No indicador relativo ao estado civil, dos 1.057 participantes, **28,0%** são solteiros, **52,0%** são casados, **8,8%** são desquitados/divorciados, **9,0%** encontram-se em regime de união estável e apenas **2,2%** são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas.

¹ Um respondente deixou a questão em branco.

Tabela 2 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	228	21,6
1	274	25,9
2	372	35,2
3	146	13,8
4	29	2,7
Mais de 4	8	,8
Total	1057	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Na tabela 2, temos o indicador relativo ao número de filhos. Foi possível verificar que 21,6% não têm filhos/as, 25,9% têm um/a filho/a, 35,2% têm dois/as filhos/as, 13,8% têm três filhos/as, 2,7% têm quatro filhos, e menos de 1,0% tem mais de quatro filhos/as, de forma que a maioria dos participantes do I Webinário tem 2 filhos/as – 35,2%. A média de número de filhos/as é de **1,52**.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	7	0,7
Branco(a)	292	27,6
Indígena ou de origem indígena	13	1,2
Negro(a)	122	11,5
Pardo(a)	625	59,1
Total	1057	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Em relação à cor, a tabela 3 apresenta que 0,7% se considera amarelo(a), de origem oriental, 27,6% se autodeclararam brancos(as), 1,2% identificaram-se como indígenas ou de origem indígena, 11,5% de etnia negra, e 59,1% se autodeclararam pardos(as), de forma que o maior índice, em relação à cor ou raça, encontra-se entre os que se perceberam pardo(a)s – 59,1%.

Tabela 4 - Relação à Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	42	3,97
Graduação	243	22,99
Especialização	691	65,37
Mestrado	68	6,43
Doutorado	13	1,23
Total	1057	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

No tocante à escolaridade, a tabela 4 nos mostra que 3,97% alegaram possuir o ensino médio, 22,99% afirmaram possuir graduação, 65,37% indicaram que têm especialização. 6,43% possuem Mestrado, e apenas 1,23% disseram possuir Doutorado, o que demonstra que o maior percentual de participantes, em relação ao indicador, tem especialização (cerca de 66,37%).

2 ATUAÇÃO NA ESCOLA

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos cursistas ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes do curso com a escola, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a Escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	656	62,06
Cargo comissionado	265	25,07
Contratado(a) como Prestador de Serviço	94	8,89
Contrato com carteira assinada	4	0,38
Outros	38	3,60
Total	1057	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Em relação à atuação na Escola, a tabela 5 nos apresenta que 62,06% são servidores(as) efetivos(as), 25,07% exercem cargos comissionados, 8,89% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço; 0,38% tem contrato com carteira assinada, e 3,60% têm outros vínculos não especificados no quadro anterior; constata-se que mais de 50% atuam como servidores(as) efetivos(as), e um número menor que 0,5% tem contrato com carteira assinada.

Tabela 6 - Tempo de atuação na Escola

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	199	18,8
Mais de 1 e menos de 5 anos	241	22,8
Mais de 6 e menos de 10 anos	180	17,0
Mais de 10 e menos de 15 anos	153	14,5
Mais de 15 e menos de 20 anos	103	9,7
Mais de 20 anos	181	17,1
Total	1057	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Quando se examina o indicador relativo ao tempo de atuação na Escola, a tabela 6 apresenta que cerca de 18,8% têm até 1 ano de serviços prestados, enquanto que 22,8% possuem mais de 1 e menos de 5 anos de exercício, sendo que 17,% têm mais de 6 e menos de 10 anos; 14,4% atuam há mais de 10 e menos de 15 anos, 9,7%, há mais de 15 e menos de 20 anos, e 17,1% atuam na escola há mais de 20 anos. Assim, constatou-se que o maior percentual se concentra entre aqueles que têm mais de 1 e menos e 5 anos de atuação (22,8%), sendo que o percentual dos que atuam na escola há mais de 20 anos é quase o mesmo daqueles que atuam há mais de 6 e menos de 10 anos.

Tabela 7 - Função na Escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	607	57,4
Vice-Diretor(a)	108	10,2
Coordenador(a) Pedagógico(a)	89	8,4
Professor(a)	72	6,8
Secretário(a) Escolar	12	1,1
Coordenador(a) Administrativo(a)	27	2,6
Tesoureiro(a)	4	0,4
Assistente Administrativo(a)	26	2,5
Assistente Pedagógico(a)	15	1,4
Outros	97	9,2
Total	1057	100,0%

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Ao se examinar o indicador relativo à função exercida na Escola, a tabela 7 nos apresenta que 57,4% se concentram naqueles que exercem a função de Diretor(a), sendo que 10,2% exercem a função de Vice-Diretor(a); 8,4% atuam como Coordenador(a) Pedagógico(a), enquanto que 6,8% são Professores(as); apenas 1,1% exercem a função de Secretário(a) Escolar, 2,6% a de Coordenador(a) Administrativo(a) e 0,4% a de Tesoureiro(a), ao passo que 2,5% exercem o cargo de Assistente Administrativo(a), 1,4% são Assistentes Pedagógicos(as) e outros não

especificados representam 9,2%, o que permite que se constate que mais de 50% concentram-se na categoria de Diretor(a), sendo os índices mais baixos, os daqueles que são Tesoureiro(a)s – 0,4% - e Secretário(a) Escolar – 1,1%.

3 PERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES EM RELAÇÃO AO EVENTO

A avaliação da percepção dos participantes sobre o I Webinário foi realizada por meio de perguntas envolvendo o nível de satisfação, a organização, a programação e a duração do evento. Os resultados são apresentados nas tabelas 8, 9 e 10, além dos gráficos 2 e 3, apresentados a seguir.

Tabela 8 - Nível de satisfação com o I Webinário

Nível de Satisfação com o I Webinário	Frequência	%
Insatisfeito	11	1,0
Muito insatisfeito	155	14,7
Neutro	13	1,2
Satisfeito	534	50,5
Muito satisfeito	344	32,5
Total	1057	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Os resultados da avaliação dos participantes do I Webinário demonstraram que **50,5%** indicaram estar 'satisfeitos', sendo o segundo maior percentual – em torno de 32,5% dos que se consideraram 'muito satisfeitos'. Os índices de 'insatisfeito' e 'neutro' foram praticamente os mesmos, em torno de 1,0% e 1,2%, respectivamente. Os dados podem ser visualizados na tabela 8 e no gráfico 2.

Gráfico 2 – Nível de satisfação com o I Webinário

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Quanto à organização do evento, a tabela 9 nos mostra que 1,8% consideraram 'regular', 45,2% atribuíram uma qualidade 'boa', e 47,5% avaliaram a qualidade 'ótima', de forma que tais índices demonstram que a maioria dos participantes considerou o evento bom ou ótimo.

Tabela 9 - Organização do Evento

Nível de Classificação	Organização do Evento		Programação do Evento	
	Freq.	%	Freq.	%
Regular	19	1,8	22	2,1
Boa	478	45,2	533	50,4
Ótima	560	53,0	502	47,5
Total	1057	100	1057	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Em relação à programação do I Webinário, 2,1% consideraram 'regular', 50,4% indicaram a qualidade como 'boa' e 47,5% avaliaram a organização como 'ótima', concluindo-se que a **programação do evento foi considerada pela maioria dos respondentes como boa ou ótima**, índices que podem ser melhor visualizados nos Gráficos 3 e 4.

Gráfico 3 – Organização do Evento

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Gráfico 4 – Programação do Evento

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Sobre a duração do I Webinário, indique o seu grau de concordância em relação à seguinte afirmativa: "A duração do evento foi adequada (nem muito longa, nem muito curta)". Questionados sobre a adequação da duração do evento, 0,1% discordaram totalmente, enquanto que 2,1% discordaram, 9,4% identificaram-se como neutro, 71,1% concordaram que a duração do evento foi adequada, e 17,4% concordaram totalmente com a duração do evento, conforme resultados da tabela 10:

Tabela 10 - Duração do evento

A duração do evento foi adequada (nem muito longa, nem muito curta)?	Frequência	%
Discordo totalmente	1	,1
Discordo	22	2,1
Neutro	99	9,4
Concordo	751	71,1
Concordo totalmente	184	17,4
Total	1057	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Com base na experiência vivenciada no I Webinário, os participantes foram questionados se participarão dos próximos Webinários promovidos pelo CECAMPE-NE. As respostas revelaram que 71,0% participarão com certeza e 28,9% responderam que provavelmente sim. Esses percentuais equivalem a 99,9% dos participantes.

4 PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Ao serem questionados sobre a **programação do 1º dia do evento**, em relação à **abertura**, os maiores percentuais concentraram-se nas categorias 'boa' – 54,1% e 'ótima' 37,4%. No que se refere à **apresentação do vídeo CECAMPE-NE**, os percentuais maiores, novamente, concentram-se nos indicadores 'boa' – 53,5% e 'ótima' – 41,3%.

Quando questionados em relação à **qualidade da palestra: Conhecendo o PDDE e suas Ações Integradas**, observa-se uma mudança, com um percentual em torno de **59,2% que a consideraram como 'ótima'**, sendo que 37,6% avaliaram como de 'boa' qualidade. Perguntados sobre a **qualidade da palestra: Conhecendo o PDDE na Região Nordeste: uma visão a partir do IDEGES**, **55,9% consideraram a palestra de 'ótima' qualidade**, e 40,5% avaliaram como de 'boa' qualidade. Os percentuais estão evidenciados por meio da tabela 11:

Tabela 11 - Programação do primeiro dia

Programação do I Dia	Não Participei		Péssima		Ruim		Regular		Boa		Ótima	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Abertura do Evento	39	3,7	3	0,3	2	0,2	46	4,4	57	54,1	395	37,4
Apresentação do Vídeo CECAMPE-NE	8	0,8	4	0,4	1	0,1	42	4,0	56	53,5	437	41,3
Apresentação do CECAMPE-NE	5	0,5	4	0,4	1	0,1	31	2,9	55	52,6	460	43,5
Palestra: Conhecendo o PDDE e suas Ações Integradas	4	0,4	4	0,4	0	0,0	26	2,5	39	37,6	626	59,2
Palestra: Conhecendo o PDDE na Região Nordeste: uma visão a partir do IDEGES	2	0,2	4	0,4	0	0,0	32	3,0	42	40,5	591	55,9

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Quando abordados sobre a **programação do 2º dia do evento**, em relação à **Conferência: O PDDE na Região Nordeste como estratégia de financiamento e gestão democrática da educação**, **49,2% avaliaram-na como de 'boa' qualidade**, e um percentual próximo, de cerca de 44,2%, consideraram a referida palestra de 'ótima' qualidade.

Em relação à palestra sobre o tema: **O PDDE em seu estado: práticas inovadoras e dificuldades na gestão dos recursos do PDDE e Ações Integradas**, **47,8% avaliaram a qualidade 'boa'** e um percentual de menos de 1 ponto percentual a mais, de cerca de 46,0%, consideraram a qualidade 'ótima'. Por fim, perguntados sobre **a qualidade do encerramento do I Webinário**, **47,7% consideram 'bom'** e cerca de 45,9% avaliaram como 'ótimo', contemplando os resultados esperados, como disposto na tabela 12:

Tabela 12 - Programação do segundo dia

Programação do II Dia	Não Participei		Péssima		Ruim		Regular		Boa		Ótima	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Conferência: O PDDE na Região Nordeste como estratégia de financiamento e gestão democrática da educação	25	2,4	2	0,2	3	0,3	40	3,8	520	49,2	467	44,2
O PDDE em seu estado: práticas inovadoras e dificuldades na gestão dos recursos do PDDE e Ações Integradas	18	1,7	2	0,2	3	0,3	43	4,1	505	47,8	486	46,0
Encerramento	33	3,1	3	0,3	2	0,2	30	2,8	504	47,7	485	45,9

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Esses resultados revelam que a maioria dos respondentes considerou que a programação do I Webinário foi boa ou ótima, o que revela um indicador de qualidade do evento promovido pelo CECAMPE/NE.

5 CONTRIBUIÇÃO DO WEBINÁRIO NO CONHECIMENTO SOBRE O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS

Os participantes foram questionados sobre a contribuição do Webinário para aquisição de conhecimento sobre o PDDE e Ações integradas. A tabela 13 indica que **99,6% avaliaram que o evento ajudou a ampliar o nível de conhecimento sobre o PDDE**, e cerca de **98,6% avaliaram que o evento ajudou a ampliar o nível de conhecimento sobre as ações integradas do PDDE**.

Tabela 13 - Contribuição do Webinário no Conhecimento

Contribuição do Webinário no Conhecimento	SIM		NÃO	
	N	%	N	%
O evento lhe ajudou a ampliar o seu nível de conhecimento sobre o PDDE?	1053	99,6	4	0,4
O evento lhe ajudou a ampliar o seu nível de conhecimento sobre as Ações Integradas?	1042	98,6	15	1,4

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Para cada uma das perguntas, foi solicitado aos participantes que justificassem suas respostas. Em relação à contribuição do evento na ampliação do conhecimento sobre o PDDE, basicamente, as respostas que surgiram com esta questão foram relacionadas com a ampliação do conhecimento, sobretudo no aprofundamento dos conhecimentos sobre o PDDE e as ações integradas, assim como também da legislação.

Em relação à prestação de contas, a maioria das respostas envolveu a aplicação de recursos de custeio e capital. Foram contabilizadas 146 respostas, das quais 30 delas envolveram a prestação de contas. Esse resultado revela um forte interesse por aprender mais sobre “prestação de contas” por parte dos participantes. Portanto, hoje, este é um dos grandes desafios na execução do PDDE e de suas ações integradas.

Outro elemento bastante citado foi o “esclarecimento de dúvidas” sobre o PDDE e as Ações Integradas, pois vários participantes indicaram que não tinham conhecimento nenhum sobre o assunto. Outros afirmaram

que o evento esclareceu muitas dúvidas. As principais dúvidas envolveram três eixos: adesão, execução e prestação de contas. Foram identificadas 60 respostas envolvendo esses eixos.

6 DIFICULDADES VIVENCIADAS NA GESTÃO DO PDDE E DAS AÇÕES AGREGADAS

Por meio do questionário aplicado no Webinário, verificamos que as principais dificuldades vivenciadas pelos participantes em relação ao PDDE na escola são relacionadas à **prestação de contas, diferenciação entre custeio e capital, falta de conhecimento sobre as Ações Integradas, falta de participação da comunidade, recursos insuficientes e excesso burocracia (demandando muito tempo dos gestores e demais envolvidos).**

O termo prestação de contas apareceu 48 vezes nas respostas. O termo "custeio e capital" foi citado 26 vezes, e a prestação de contas surgiu 22 vezes. Relacionadas à falta de conhecimento sobre as Ações Integradas, apareceram 36 respostas, e muitos expressaram a necessidade de mais formação e treinamentos sobre o PDDE e as Ações Integradas. A falta da participação da comunidade foi citada 13 vezes, e a maioria dos relatos sobre essa dificuldade envolve a falta de comunicação e falta interesse da comunidade em participar das decisões da UEx.

Um outro ponto que também foi mencionado pelos respondentes relaciona-se ao "recurso ser insuficiente" para a execução das ações, sendo citado 16 vezes. O excesso de burocracia também foi citado como um dificultador, uma vez que os gestores e outros envolvidos não dispõem de tanto tempo para dedicação ao processo do PDDE e às Ações Integradas. Eles indicaram que já estão sobrecarregados com outras atividades, sendo citado 10 vezes nas respostas.

Vale ressaltar que, apesar do grande volume de respostas, muitas delas não tinham coerência com a pergunta. Isso justifica o menor número de respostas por categoria, apresentadas anteriormente.

7 SUGESTÕES DE TEMAS – PRÓXIMOS WEBINÁRIOS

A partir da análise do questionário, principalmente da questão sobre os possíveis temas que poderiam ser abordados nos próximos webinários promovidos pelo CECAMPE-NE, foram identificados os seguintes temas:

- Custeio e capital no contexto do PDDE e das ações integradas.
- Prestação de contas.
- Ações Integradas e as novas resoluções do PDDE.

O termo prestação de contas, por exemplo, foi identificado mais de 70 vezes, além de outros termos ou expressões que remetem à prestação de contas. Isso também aconteceu com o termo Custeio e Capital, que muitas vezes foi mencionado como aquisição de bens e materiais para as escolas e como aplicação dos recursos do PDDE. Além desses temas, outros também foram citados em menor ocorrência, tais como: SIGPC, IDEGES e Reprogramação dos recursos do PDDE. Portanto, é perceptível que um dos processos nos quais os gestores ainda precisam de formação, aperfeiçoamento e esclarecimento, é no processo de prestação de contas.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação do monitoramento da qualidade da assistência técnica é fundamental para o CECAMPE/NE. Apesar de esse relatório estar relacionado ao produto 1 do eixo de assistência técnica, a sua elaboração é responsabilidade do produto 3, especificamente do produto 3.1, uma vez que os pesquisadores monitoram a realização dos cursos e os resultados podem auxiliar na identificação de melhorias nos eventos ofertados pelo CECAMPE/NE.

Sobre o I Webinário, os resultados revelaram que os participantes avaliaram positivamente o evento. Entretanto, é preciso monitorar o que pode ter provocado a insatisfação para 16% dos participantes, uma vez que muitos avaliaram positivamente a organização, a duração e a programação do evento.

Outro ponto que chama a atenção nos resultados, é a contribuição do evento no nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas. Esses índices alcançaram mais de 98% dos participantes, ao indicarem que o evento ajudou a ampliar o nível de conhecimento dos referidos programas.

A equipe responsável pela elaboração do relatório chama a atenção para as dificuldades e os temas sugeridos pelos participantes, que estão vinculados a processos de execução e prestação de contas do PDDE e das Ações Integradas, como também à legislação envolvendo as ações integradas. Esses resultados podem servir de base para a definição dos temas dos próximos Webinários, como também das capacitações presenciais que serão realizadas no ano de 2022.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: "O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO
NORDESTE, COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA
EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**AVALIAÇÃO
II WEBINÁRIO: A GESTÃO DO PDDE E DAS AÇÕES INTEGRADAS NA
REGIÃO NORDESTE**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

**JOÃO PESSOA
2021**

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

SUMÁRIO

Apresentação	Erro! Indicador não definido.
1 Perfil Dos Participantes	7
2 Atuação na Escola	Erro! Indicador não definido.
3 Percepção dos Participantes em relação ao Evento Erro! Indicador não definido.	Erro! Indicador não definido.
4 Programação do Evento	Erro! Indicador não definido.
5 Contribuição do Webinário no Conhecimento sobre o PDDE e as Ações Integradas	Erro! Indicador não definido.
6 Dificuldades Vivenciadas na Gestão do PDDE e das Ações Agregadas	Erro! Indicador não definido.
7 Sugestões de Temas – Próximos Webinários Erro! Indicador não definido.	Erro! Indicador não definido.
8 Considerações Finais	Erro! Indicador não definido.

APRESENTAÇÃO

Este relatório corresponde ao subproduto 1.6, do Produto 1, do Eixo Assistência Técnica, intitulado “Relatórios sobre a cobertura de capacitação ofertadas”.

Conforme Projeto Técnico, ao final de cada capacitação, serão elaborados relatórios sobre o desenvolvimento de cada uma das ações de capacitação realizadas no âmbito dos estados, municípios e escolas.

Este relatório trata, especificamente, do subproduto 1.5, a saber: “Encontros não presenciais, por meio de vídeo e webconferências”.

Os Encontros não presenciais, por meio de vídeo e webconferências, têm como objetivo a realização de encontros virtuais com gestores de escolas públicas; visa apresentar/discutir os aspectos normativo-legais do PDDE, PDDE Ações Agregadas e PNATE/Caminho da Escola, considerando a importância desses atores para o alcance dos objetivos dos referidos programas, no chão da escola.

Essa ação de formação será realizada em 4 (quatro) edições, por estado -, considerando os 9 (nove) estados da região nordeste -, totalizando 36 (trinta e seis) capacitações no período de 2021 e 2022. A meta é capacitar, aproximadamente, 5.500 (cinco mil e quinhentos) agentes envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas, na região nordeste.

No decorrer dos meses de outubro e novembro de 2021, foram realizadas 2 (duas) formações: Webinários I e II. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, serão realizados os Webinários III (20 e 21 de janeiro) e IV (17 e 18 de fevereiro), conforme Projeto Técnico CECAMPE-NE.

O II Webinário de Formação de Gestores e Gestoras de Escolas Públicas da Região Nordeste foi realizado nos dias 18 e 19 de novembro de 2021, e teve como objetivo **monitorar** a qualidade da assistência técnica, por meio da análise da percepção dos participantes, no que se refere aos processos de gestão do PDDE e das Ações Integradas. A qualificação dos

gestores das escolas é fundamental para o alcance dos objetivos do Programa Dinheiro Direto na Escola e suas Ações Integradas.

O II WEBINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES/AS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REGIÃO NORDESTE foi transmitido, simultaneamente, para todos os estados da Região Nordeste, pelo canal do Youtube, por meio de Webconferências/webinários, com carga horária de 4 horas/dia, totalizando 8 horas, no final da formação.

O II Webinário tinha como meta capacitar, aproximadamente, 1.500 (um mil e quinhentos) agentes envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas. Participaram, nos dias de realização do evento, 1.073 (hum mil e setenta e três) pessoas e, até o presente momento (10 de janeiro de 2022), o vídeo do primeiro dia do evento teve 6.922 (seis mil, novecentos e vinte e duas) visualizações, e o do dia 19 de outubro, 3.122 (três mil, cento e vinte e duas) visualizações, conforme consulta no canal do Youtube do CECAMPE/NE.

No primeiro dia do evento, foram discutidos os seguintes temas: fatores determinantes nos processos de gestão do PDDE e os critérios para o recebimento dos recursos do PDDE e das Ações Integradas: gestão e atribuições das UEx's, EEx's e EM's. Já no segundo dia, o evento teve dois momentos. No primeiro, foram apresentadas reflexões sobre o processo de adesão/atualização cadastral ao PDDE e às Ações Integradas: aspectos legais e operacionais e a importância da adesão/atualização cadastral do PDDE para a melhoria do desempenho do IdeGES em seu estado/município/escola. O segundo momento foi realizado pelas equipes de coordenadores estaduais, que realizaram um debate sobre a avaliação da Avaliando a adesão ao PDDE e às Ações Integradas em seu estado, além do compartilhamento de experiências sobre o processo de adesão em seu estado: o olhar dos representantes das UEx's, EEx's e EM's.

As atividades de formação, ou seja, conferências e palestras, foram realizadas pela equipe de pesquisadores do CECAMPE -NE e dos

coordenadores estaduais e apoios técnicos. O processo de interação dos cursistas ocorreu por meio do chat.

Tendo em vista a exigência de elaboração de relatórios técnicos acerca da cobertura das capacitações técnicas ofertadas (subproduto 1.6), no âmbito do Produto 1, este relatório tem como objetivo apresentar os resultados obtidos a partir da aplicação de um questionário de avaliação, elaborado pelos pesquisadores do Produto 3, do Eixo Assistência Técnica, visando conhecer a percepção/opinião dos cursistas acerca da capacitação técnica ofertada pelo CECAMPE-NE.

Os resultados obtidos pelo questionário estão disponíveis a seguir, que resume a análise qualitativa, por abrangência geral, realizada pelos pesquisadores e bolsistas do produto 3 – eixo de Assistência técnica. O questionário foi aplicado junto a um total de **898** participantes, com **231** respondentes, o que é equivalente a **25,72%**.

A seguir, serão apresentados os principais resultados do questionário de avaliação do evento coordenado pelo CECAMPE/NE.

1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade. O gráfico 1 apresenta informações sobre os cursistas por estado.

Gráfico 1 – Estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Constatou-se que os três Estados com menor número de participantes que responderam ao questionário, conforme o Gráfico 1, foram os de Sergipe, com 2,6%, seguido do Estado de Alagoas – 4,8% e Bahia – 6,5%. Já os Estados do Maranhão, Rio Grande do Norte e Piauí obtiveram taxas maiores de participantes, de 19%, 17,3% e 15,6%, respectivamente. Os participantes do estado de Pernambuco, Paraíba e Ceará tiveram uma participação de 13%, 10% e 8,7%, respectivamente. No segundo Webinário, houve a participação de gestores de outros estados, como Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Tocantins, indicando uma maior visibilidade do CECAMPE/NE em outras regiões do Brasil.

Tabela 1 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	171	74	Entre 19 e 30 anos	25	10,9	Solteiro(a)	68	29,4
Masculino	60	26	Entre 31 e 40 anos	43	22,9	Casado(a)	116	50,2
			Entre 41 e 50 anos	99	42,8	Separado(a), Desquitado(a) Divorciado(a)	23	10
			Entre 51 e 60 Anos	41	17,8	União Estável	20	8,7
			Mais de 60 Anos	13	5,6	Viúvo(a)	4	1,7
Total	231	100	Total	231	100	Total	231	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Em relação ao gênero, de um total de **231** respondentes, 74% são do sexo feminino e 26% do sexo masculino, de forma que o percentual de participantes do sexo feminino é muito superior ao masculino.

No que se refere à idade, observou-se que **10,9%** possuem entre 19 e 30 anos, **22,9%** encontram-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos, sendo que **42,8%** têm entre 51 a 60 anos de idade, **17,8%** estão na faixa etária dos 51 aos 60 anos e, por fim, cerca de **5,6%** apresentam idade superior aos 60 anos. Os resultados indicam que o maior percentual de respondentes está acima de 51 anos, com um total de **66,2%**.

No indicador relativo ao estado civil, dos 231 respondentes, **29,4%** são solteiros, **50,2%** são casados, **10%** são desquitados/divorciados, **8,7%** encontram-se em regime de união estável e apenas **1,7%** são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas.

Tabela 2 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	43	18,6
1	48	20,8
2	80	34,6
3	40	13,8
4	29	17,3
Mais de 4	7	3,0
Total	231	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Na tabela 2, temos o indicador relativo ao número de filhos. Foi possível verificar que 18,6% não têm filhos/as, 20,8% têm um/a filho/a, 34,6% têm dois/as filhos/as, 13,8% têm três filhos/as, 17,3% têm quatro filhos e 3,0% têm mais de quatro filhos/as, de forma que a maioria dos participantes do II Webinário tem 2 filhos/as – 34,6%. A média de número de filhos/as é de **1,78**.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	2	0,9
Branco(a)	57	24,7
Indígena ou de origem indígena	5	2,2
Negro(a)	23	10
Pardo(a)	144	62,3
Total	231	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Em relação à cor, a tabela 3 apresenta que 0,97% se consideram amarelo(a), de origem oriental, 24,7% se autodeclararam brancos(as), 2,2% identificaram-se como indígenas ou de origem indígena, 10% de etnia negra, 62,3% se autodeclararam pardos(as), de forma que o maior índice, em relação à cor ou raça, encontra-se entre os que se perceberam pardo(a)s.

Tabela 4 - Relação à Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	12	5,2
Graduação	57	24,7
Especialização	146	63,2
Mestrado	14	6,1
Doutorado	2	0,8
Total	231	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

No tocante à escolaridade, a tabela 4 nos mostra que 5,2% alegaram possuir o ensino médio, 24,7% afirmaram possuir graduação, 63,2% indicaram que têm especialização. 6,1% possuem Mestrado, e apenas 0,8% disseram possuir Doutorado, o que demonstra que o maior percentual de participantes, em relação ao indicador, tem especialização.

2 ATUAÇÃO NA ESCOLA

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos respondentes ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a Escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	137	59,3
Cargo comissionado	56	24,2
Contratado(a) como Prestador de Serviço	24	10,4
Não atua na Escola, mas na Secretaria de Educação	06	2,6
Outros	08	3,5
Total	231	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Em relação à atuação na Escola, a tabela 5 nos apresenta que 59,3% são servidores(as) efetivos(as), 24,2% exercem cargos comissionados, 10,4% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço. 2,6% dos respondentes atuam na Secretaria de Educação e 3,5% têm outros vínculos não especificados no quadro anterior; constata-se que quase 60% atuam como servidor(a) efetivo(a).

Tabela 6 - Tempo de atuação na Escola

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	41	17,7
Mais de 1 e menos de 5 anos	45	19,5
Mais de 6 e menos de 10 anos	38	16,5
Mais de 10 e menos de 15 anos	34	14,7
Mais de 15 e menos de 20 anos	47	20,3
Mais de 20 anos	20	8,7
Não atuou na Escola	06	2,6
Total	231	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Quando se examina o indicador relativo ao tempo de atuação na Escola, a tabela 6 revela que 53,7% dos respondentes que participaram do II Webinário atuam na escola há, no máximo, 10 anos. O maior percentual foi de 20,3% atuando há mais de 15 e menos de 20 anos. Por outro lado, 19,5% atuam na escola há mais de um e menos de 5 anos, revelando que, no caso específico do II Webinário, parte significativa atua na escola há menos de 5 anos. Isso sugere a necessidade de potencializar a formação desses profissionais, e as ações do CECAMPE/NE podem ser fundamentais na melhoria da qualidade da gestão escolar.

Tabela 7 - Função na Escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	118	51,1
Vice-Diretor(a)	23	10,0
Coordenador(a) Pedagógico(a)	23	10,0
Professor(a)	20	8,7
Secretário(a) Escolar	02	0,8
Coordenador(a) Administrativo(a)	06	2,6
Tesoureiro(a)	02	0,8
Assistente Administrativo(a)	03	1,3
Auxiliar Administrativo(a)	02	0,8
Assistente Pedagógico(a)	01	0,4
Técnico(a) Educacional	15	6,5
Outros	16	6,9
Total	231	100,0%

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Ao se examinar o indicador relativo à função exercida na Escola, a tabela 7 nos apresenta que 51,1% se concentram naqueles que exercem a função de Diretor(a), sendo que 10% exercem a função de Vice-Diretor(a) e de Coordenador(a) Pedagógico(a), enquanto que 8,6% são Professores(as); 6,5% exercem a função de Técnico(a) Educacional, e 2,6%, de Coordenador(a) Administrativo(a), e 0,8% atuam como Auxiliar Administrativo(a), Secretário(a) Escolar e Tesoureiro(a), ao passo que 1,3% exercem o cargo de Assistente Administrativo(a), 0,4% atuam como Assistentes Pedagógicos(as), e outros não especificados representam

6,9%. Considerando que os Webinários têm o propósito de colaborar com a formação de gestores, esse perfil de atuação ratifica que o principal público do II Webinário envolve as funções de Diretor(a) e Vice-Diretor(a), com 60,1% de representatividade.

3 PERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES EM RELAÇÃO AO EVENTO

A avaliação da percepção dos participantes sobre o II Webinário foi realizada por meio de perguntas envolvendo o nível de satisfação, a organização, a programação e a duração do evento. Todos os respondentes afirmaram que o evento atendeu às suas expectativas. Outros resultados são apresentados nas tabelas 8, 9 e 10, além dos gráficos 2 e 3, apresentados a seguir.

Tabela 8 - Nível de satisfação com o I Webinário

Nível de Satisfação com o I Webinário	Frequência	%
Insatisfeito	5	2,2
Muito insatisfeito	34	14,7
Neutro	1	0,4
Satisfeito	117	50,6
Muito satisfeito	74	32,0
Total	1057	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Os resultados da avaliação dos participantes do II Webinário foram muito similares ao I Webinário. **50,6%** indicaram estar 'satisfeitos', sendo o segundo maior percentual (32%), dos que se consideraram 'muito satisfeitos'. Apesar de 100% de os participantes indicarem que o evento atendeu às expectativas, 2,2% indicaram a opção "insatisfeito" 14,7% indicaram a opção "muito insatisfeito" com o evento, o mesmo percentual do I Webinário. A partir dos próximos Webinários, será incluída uma questão aberta para que os respondentes indiquem os motivos que provocaram a insatisfação com o evento. Os dados também podem ser visualizados no gráfico 2.

Gráfico 2 – Nível de satisfação com o II Webinário

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Quanto à organização do evento, a tabela 9 nos mostra que apenas 2,6% consideraram-na 'regular', 45,5% atribuíram uma qualidade 'boa' e 51,9% avaliaram a qualidade 'ótima', de forma que tais índices demonstram que a maioria dos participantes (97,4%) considerou o evento bom ou ótimo.

Tabela 9 - Organização do Evento

Nível de Classificação	Organização do Evento		Programação do Evento	
	Freq.	%	Freq.	%
Regular	06	2,6	06	2,6
Boa	105	45,5	114	49,4
Ótima	120	51,9	111	48,1
Total	231	100	231	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Em relação à programação do I Webinário, 2,6% consideraram-na 'regular', 49,4% indicaram a qualidade como 'boa' e 48,1% avaliaram a organização como 'ótima', concluindo-se que a **programação do evento foi considerada boa ou ótima para 97,5%**, índices que podem ser melhor visualizados nos Gráficos 3 e 4.

Gráfico 3 – Organização do Evento

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Gráfico 4 – Programação do Evento

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Sobre a duração do II Webinário, indique o seu grau de concordância em relação à seguinte afirmativa: "A duração do evento foi adequada (nem muito longa, nem muito curta)". Questionados sobre a adequação da duração do evento, o nível de concordância com a afirmativa alcançou um percentual 92,3%, quando somadas as opções de concordo e concordo totalmente. Apenas 2,1% discordaram ou discordaram totalmente da afirmativa. Os resultados estão indicados na tabela 10.

Tabela 10 - Duração do evento

A duração do evento foi adequada (nem muito longa, nem muito curta)?	Frequência	%
Discordo totalmente	01	0,4
Discordo	04	1,7
Neutro	13	5,6
Concordo	166	71,9
Concordo totalmente	47	20,4
Total	231	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Com base na experiência vivenciada no II Webinário, os participantes foram questionados se participarão dos próximos Webinários promovidos pelo CECAMPE-NE. As respostas revelaram que 79,2% participarão com certeza, e 20,4% responderam que provavelmente sim. Esses percentuais equivalem a 99,6% dos participantes do evento. Tais resultados sugerem que os eventos do CECAMPE estão despertando o interesse dos gestores e demais colaboradores das escolas da região Nordeste.

4 PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Ao serem questionados sobre a **programação do 1º dia do evento**, em relação à **abertura**, os maiores percentuais concentraram-se nas categorias 'boa' – 54,5% e 'ótima' 36,4%. Quando considerada a média como parâmetro de análise, o resultado revela o valor de 4,14, com desvio padrão 1,04, indicando que os participantes avaliam que a abertura teve como predominância a opção "boa".

Quando questionados sobre a avaliação da Palestra **Fatores determinantes nos processos de gestão do PDDE**, observou-se um percentual em torno de **49,8% para a opção 'ótima', e 46,8%, avaliaram-na como 'boa'**. Ao considerar a média, constataram-se valores elevados (4,44) numa escala de 1 a 5, sendo um equivalente a péssimo, e cinco, à opção ótima. O desvio padrão foi considerado relativamente baixo (0,69), indicando que as percepções dos respondentes foram similares. Perguntados sobre como avaliam a palestra **critérios para o recebimento dos recursos do PDDE e das Ações Integradas: gestão e atribuições das UEx's, EEx's e EM's**, **48,1% consideraram a palestra como 'ótima', e 44,5% avaliaram-na como de 'boa' qualidade**. Os valores médios e o desvio padrão para essa atividade foram de 4,42 e 0,66, respectivamente. Na **tabela 11**, esses resultados são apresentados considerando a média e o desvio padrão.

Tabela 11 - Programação do primeiro dia

Programação do I Dia	Média	Desvio Padrão
Abertura do Evento	4,14	1,04
Palestra: fatores determinantes nos processos de gestão do PDDE	4,44	0,69
Palestra: critérios para o recebimento dos recursos do PDDE e das Ações Integradas: gestão e atribuições das UEx's, EEx's e EM's	4,42	0,66

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Quando abordados sobre a **programação do 2º dia do evento**, em relação à palestra **O processo de adesão/atualização cadastral ao PDDE e às Ações Integradas: aspectos legais e operacionais**, **49,2% avaliaram-na como de 'boa' qualidade**, e um percentual próximo, de cerca de 44,2%, consideraram a referida palestra de 'ótima' qualidade.

Em relação à palestra intitulada **A importância da adesão/atualização cadastral do PDDE para a melhoria do desempenho do IdeGES em seu estado/município/escola**, 50,2% dos respondentes atribuíram que a palestra foi ótima, e 45,5%, que foi boa. Os valores médios dessa resposta foram de 4,40, com desvio padrão de 0,83. A terceira palestra do dia, com o título de **Avaliando a adesão ao PDDE e às Ações Integradas em seu estado**, foi apresentada pelas equipes das coordenações estaduais e foi bem avaliada pelos participantes que responderam à pesquisa, sendo considerada como 'ótima' (50,2%) e 'boa' (45,0%). O valor médio das respostas para essa atividade foi de 4,39. Por fim, a última atividade da programação do segundo dia objetivou compartilhar experiências perguntados sobre o processo de adesão nos nove estados do Nordeste, a partir do olhar dos representantes das UEx's, EEx's e EM's. 48,5% dos respondentes consideram que essa atividade foi 'ótima', e 45,0%, que foi 'boa'. Considerando a média como parâmetro de análise, observa-se um valor de 4,32, com desvio padrão de 0,97. A **tabela 12**, apresentada a seguir, apresenta os resultados da percepção dos

respondentes dos questionários tomando como referência a média e o desvio padrão.

Tabela 12 - Programação do segundo dia

Programação do II Dia	Média	Desvio Padrão
Palestra: o processo de adesão/atualização cadastral ao PDDE e às Ações Integradas: aspectos legais e operacionais	4,36	0,85
Palestra: a importância da adesão/atualização cadastral do PDDE para a melhoria do desempenho do IdeGES em seu estado/município/escola	4,40	0,83
Palestra: avaliando a adesão ao PDDE e às Ações Integradas em seu estado	4,39	0,83
Compartilhando experiências sobre o processo de adesão em seu estado: o olhar dos representantes das UEx's, EEx's e EM's	4,32	0,97

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Esses resultados revelam que, em média, os participantes do II Webinário consideram que a programação do evento é avaliada entre boa e ótima, o que revela um indicador de qualidade do evento promovido pelo CECAMPE/NE. Nesses resultados, chama a atenção que apenas um participante considerou a programação ruim, e entre cinco e sete consideraram-na regular. Todos os demais respondentes perceberam o evento como bom e ótimo. Entre 4 e 7 participantes, dependendo da atividade, afirmaram que não participaram de alguma das palestras.

5 CONTRIBUIÇÃO DO WEBINÁRIO NO CONHECIMENTO SOBRE O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS

Os participantes foram questionados sobre a contribuição do Webinário para a aquisição de conhecimento sobre o PDDE e Ações integradas. A tabela 13 indica que **99,6% avaliaram que o evento ajudou a ampliar o nível de conhecimento sobre o PDDE**, e cerca de **98,7% avaliaram que o evento ajudou a ampliar o nível de conhecimento sobre as ações integradas do PDDE**.

Tabela 13 - Contribuição do Webinário no Conhecimento

Contribuição do Webinário no Conhecimento	SIM		NÃO	
	N	%	N	%
O evento lhe ajudou a ampliar o seu nível de conhecimento sobre o PDDE?	230	99,6	1	0,4
O evento lhe ajudou a ampliar o seu nível de conhecimento sobre as Ações Integradas?	228	98,7	3	1,3

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Para cada uma das perguntas, foi solicitado aos participantes que justificassem suas respostas. Em relação à contribuição do evento na ampliação do conhecimento sobre o PDDE, várias respostas indicaram que o evento possibilitou tirar várias dúvidas sobre o PDDE, e alguns dos verbos presentes nas respostas envolveram ampliar, esclarecer e entender. De forma mais específica, 167 respondentes justificaram a sua resposta e indicaram que o evento possibilitou ampliar o conhecimento sobre o PDDE, sobretudo no que se refere à atualização das novas regras do programa, adesão e documentação, uso correto dos recursos, prestação de contas (orientações, como fazer de forma correta), diferenciar gastos de custeio e capital, realização de compras pela internet, esclarecimento de dúvidas sobre o IDEGES, entre outros. Alguns relatos dos participantes são apresentados a seguir.

“Como sou iniciante na direção escolar, tinha muitas dúvidas sobre adesão e documentação”.

“Conhecimento sobre as compras e prestações de contas; também sobre os projetos a serem desenvolvidos”.

“Despertou a voltar a estudar o PDDE”.

“Entendimento da parte burocrática da gestão dos recursos”.

“Foi de suma importância e esclareceu muito a respeito da utilização do recurso a ser aplicado, auxiliando assim a comunidade escolar a realizar com autonomia suas atividades pedagógicas, bem como organização e melhorias na infraestrutura dos espaços escolares”.

“Informações pertinentes em relação a algumas ações que não sabia fazer parte do PDDE”.

“Melhorou meus conhecimentos quanto entender o PDDE de uma forma mais clara”.

“Muito, pois ajudou a entender como PDDE funciona e como é usado na escola, bem como sua importância”.

“Nota 10, momento maravilhoso com ótimas informações”.

“O evento ajudou bastante na questão de algumas dúvidas de como usar o recurso do PDDE e a conhecer melhor as Ações Integradas”.

“O evento contribuiu para atualização de determinados conteúdos, me dando segurança na execução das minhas obrigações com relação ao PDDE”.

“Palestras com informações claras e objetivas, principalmente pra mim que sou iniciante na função”.

“Para mim, foi uma porta que se abriu na minha vida porque conheci um pouco mais sobre a utilização dos recursos dentro das escolas”.

“Sempre há dúvidas sobre a aplicação adequada e as ações, e este Webinário veio para nos dar suporte em meio a tantas indagações que, às vezes, não temos com quem compartilhar dentro da Escola e até mesmo dentro da Secretaria de Educação”.

“Sim, pois abordou como aplicar corretamente os recursos do PDDE. Além de esclarecer algumas informações que geralmente só conseguimos se realizarmos algumas pesquisas”.

“Sim. Porque trouxe informações atuais, sobre as normas que regem o PDDE e as ações agregadas”.

Essas respostas de alguns dos respondentes que participaram do evento ratificam a contribuição dos Webinários na formação de gestores e, por se tratar de um evento on-line, que fica disponível no canal do Youtube, os gestores podem revisitar as palestras do evento para ampliar o seu conhecimento sobre o PDDE.

Em relação à contribuição do Webinário no nível de conhecimento sobre as Ações Integradas, a análise das 157 justificativas apresentadas pelos participantes revelou que o evento ampliou e aprofundou o conhecimento e, em várias respostas, apareceram os verbos aprender, aproveitar, direcionar, melhorar o entendimento das Ações Integradas. Da mesma

forma que ocorreu com as justificativas sobre o nível de conhecimento do PDDE, alguns pontos indicados sobre execução de recursos, formas de adesão, prestação de contas, gestão adequada dos recursos, como também a utilização do gerenciador financeiro, foram aspectos evidenciados pelos respondentes. Algumas justificativas são apresentadas a seguir:

“Aprendi a utilizar com mais clareza os meus conhecimentos”.

“As explicações sobre como aplicar os recursos foram muito boas, tive um grau de conhecimento melhor”.

“Até então, havia pouco conhecimento sobre as ações integradas e o curso explicou com detalhes e esclareceu as dúvidas gerais”.

“Com a criação das Ações Integradas ficou muito mais fácil e eficaz o trabalho, porque fortalece os envolvidos e ajuda a melhorar os conhecimentos”.

“Contribuiu muito para que agora eu posso fazer um trabalho mais rápido e preciso”.

“Contribuiu para manutenção e a correta prestação de contas dos recursos recebidos pelo FNDE”.

“Deixou mais claro como deve ser a implantação das ações integradas”.

“Estou mais preparada para melhor aplicar juntamente com a equipe escolar as ações integradas do PDDE”.

“Fiquei muito satisfeita com as informações repassadas sobre as ações. Me ajudou na questão de execução de cada ação e como deve ser aplicada”.

“Geralmente se tem informações separadamente sobre os programas, e no Webinário vimos de forma agregada”.

“Mesmo trabalhando há bastante tempo com PDDE, sempre surgem novos programas e neste Webinário as dúvidas são esclarecidas. Dá mais segurança na realização do nosso fazer em monitorar e orientar as UEx’s”.

“Para o pouco tempo que tenho de direção escolar, posso dizer que o evento clareou muito minhas dúvidas em como aplicar ou não os recursos e como monitorar esses recursos”.

“Sim. Com relação as ações integradas, o evento elevou mais ainda os meus conhecimentos”.

“Sinto-me mais segura em orientar e acompanhar a aplicabilidade dos recursos e prestação de contas”.

Essas respostas de alguns dos participantes revelam como o conhecimento das ações integradas foi ampliado com o II Webinário realizado pelo CECAMPE Nordeste. Entretanto, alguns participantes ainda ressaltaram que ainda têm muitas dúvidas, sobretudo sobre os Programas que integram as Ações Integradas, o que revela a necessidade de fortalecer ainda mais ações que envolvam a disseminação de tais programas para os gestores

escolares do Nordeste que gerenciam recursos do PDDE e de suas Ações Integradas.

6 DIFICULDADES VIVENCIADAS NA GESTÃO DO PDDE E DAS AÇÕES AGREGADAS

A partir da análise do questionário aplicado no II Webinário, foram identificadas 168 respostas para a pergunta sobre as dificuldades vivenciadas pelos participantes em relação ao PDDE. Alguns indicaram as respostas “não há”, “nenhuma” ou “não tenho dificuldade”, mas esse número corresponde a menos de 10% das respostas. A principal dificuldade apresentada envolve a **prestação de contas, diferenciação entre custeio e capital, gestão/execução/aplicação do recurso, recursos insuficientes e excesso de burocracia (relacionada ao volume de atividades e preenchimento de informações)**.

O termo prestação de contas apareceu 40 vezes nas respostas. O termo burocracia foi mencionado 9 vezes, e o de “custeio e capital” foi citado 6 vezes. A falta de participação foi indicada 5 vezes.

Muitos respondentes indicaram que o gerenciamento do recurso é uma dificuldade recorrente, sobretudo no que se refere à pesquisa de preços, processo de compras, dificuldades de emissão de notas fiscais pelos fornecedores e definição de prioridades. Também relataram que os recursos são insuficientes para as demandas das escolas, e a necessidade de maior participação dos membros da escola e da comunidade na gestão dos recursos, como também a reprogramação dos recursos do PDDE.

Também foram apontadas dificuldades para as Ações Integradas, com 146 respostas dos participantes. Uma análise das respostas apontou que cerca de 20% dessas respostas indicaram não ter nenhuma dificuldade. Entretanto, os demais indicaram uma diversidade de aspectos relacionados à prestação de contas, mas principalmente sobre a execução e aplicação dos recursos das Ações Integradas.

De forma específica, algumas dificuldades envolvem a utilização dos recursos, uma vez que são várias Ações Integradas cujos recursos são associados a uma mesma conta do PDDE, demandando cuidado e atenção

do gestor. Além disso, há uma dificuldade sobre o que fazer com os recursos de programas finalizados ou com as sobras dos recursos.

Outras dificuldades estão associadas à falta de engajamento da comunidade escolar no planejamento das ações e à falta de apoio da equipe escolar, pela falta de conhecimento sobre as ações integradas. Além disso, houve relatos do medo de errar e prejudicar a escola como uma dificuldade para a gestão do recurso.

A diferenciação entre recursos de custeio e capital, dificuldades para aquisição de materiais, elaboração de orçamentos, prazos de licitações, identificação de fornecedores na cidade, elaboração do plano de trabalho, organização de toda a documentação para a prestação de contas, são algumas dificuldades que afetam a gestão dos recursos. Uma participante do evento indicou que “quando o plano de aplicação financeira já vem determinando os itens que serão comprados, muitos itens não temos na região, isso dificulta muito”, evidenciando a dificuldade de operacionalização do recurso. Alguns participantes também indicaram dificuldades tecnológicas, associadas a problemas com a Internet para acesso aos sistemas.

Essas dificuldades indicam a necessidade de a equipe do CECAMPE Nordeste fortalecer as ações de formação sobre as ações integradas, mas também demonstram que fatores contextuais também podem afetar a gestão dos recursos do programa, o que demanda do gestor a capacidade de buscar solucionar problemas e de se adaptar às contingências vivenciadas em sua prática gerencial.

7 SUGESTÕES DE TEMAS – PRÓXIMOS WEBINÁRIOS

A partir da análise do questionário, principalmente da questão sobre os possíveis temas que poderiam ser abordados nos próximos webinários promovidos pelo CECAMPE-NE, os temas mais evidenciados foram:

- Custeio e capital no contexto do PDDE e das ações integradas.
- Prestação de contas.
- Ações Integradas e a Gestão da Escola.

Vale ressaltar que vários participantes não indicaram temas ou apontaram sugestões mais genéricas, como aprofundar conteúdos e capacitar equipe gestora, por exemplo. Além disso, outras sugestões envolveram temas mais genéricos, tais como BNCC, Gestão Escolar, Educação do Campo, Boa convivência na escola, Alimentação Escolar, Ética, Inclusão e Retorno às aulas.

Por outro lado, alguns temas específicos relacionados ao escopo do PDDE e das Ações Integradas foram indicados e são apresentados a seguir.

- Ações Integradas e a gestão da escola.
- Adesão ao PDDE.
- Estratégias para a expansão dos recursos do PDDE.
- Gestão de Compras (o que pode e o que não pode).
- Obrigações acessórias e declarações da UEx para estar apta com a RFB, FNDE e BB.
- Orientação e Monitoramento do PDDE pela EEX.
- PDDE Campo, Qualidade e Água.
- Planejamento e aplicação de recursos de custeio e capital.
- Plano de ação para utilização dos recursos do PDDE.
- Processos de Licitação.
- Reprogramação dos Recursos.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação do monitoramento da qualidade da assistência técnica é fundamental para o CECAMPE/NE. Apesar de esse relatório estar relacionado ao produto 1 do eixo de assistência técnica, a sua elaboração é responsabilidade do produto 3, especificamente ao produto 3.1, uma vez que os pesquisadores monitoram a realização dos cursos, e os resultados podem auxiliar na identificação de melhorias nos eventos ofertados pelo CECAMPE/NE.

Sobre o II Webinário, os resultados revelaram que os participantes avaliaram positivamente o evento. Entretanto, da mesma forma como indicado no relatório do I Webinário, é preciso monitorar o que pode ter provocado a insatisfação para 16,9% dos participantes, uma vez que muitos desses participantes avaliaram positivamente a organização, a duração e a programação do evento. Para tentar entender esse comportamento dos participantes nos dois webinários, a partir do terceiro webinário, a ser realizado em janeiro de 2022, incluiremos uma questão aberta para que o participante indique o motivo pelo qual ficou insatisfeito com o evento.

Outro ponto que chama a atenção nos resultados é a contribuição do evento no nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas. Esses índices alcançaram mais de 98,6% dos participantes, ao indicarem que o evento ajudou a ampliar o nível de conhecimento dos referidos programas.

A equipe de monitoramento destaca a necessidade de os pesquisadores do eixo de assistência técnica responsáveis pelo planejamento de ações de formação avaliarem as dificuldades e os temas sugeridos pelos participantes, que podem colaborar no planejamento de futuras ações de formação a serem realizadas no ano de 2022.

Após a análise dos resultados dos dois primeiros webinários, a equipe de monitoramento da qualidade da capacitação, que faz parte do produto 3 do eixo de assistência técnica, avalia que, apesar do número de participantes e respondentes do segundo webinário ser inferior ao do primeiro, o

comportamento das respostas nos dois relatórios é bastante similar no que se refere ao perfil, atuação na escola e à percepção sobre a contribuição dos eventos no nível de conhecimento do PDDE e das Ações Integradas. Isso também pode sugerir que a equipe do CECAMPE Nordeste está mantendo o padrão de qualidade da oferta, e o único ponto incoerente nos dois relatórios envolve o percentual de participantes insatisfeitos em comparação com os demais resultados alcançados, que revelam o nível de qualidade da organização e da programação, além da adequação da duração do evento.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
III WEBINÁRIO: EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE E
DAS AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

**JOÃO PESSOA
2022**

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Kathy Souza Xavier de Araújo
Luziel Augusto da Silva

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

APRESENTAÇÃO

Este relatório corresponde ao subproduto 1.6, do Produto 1, do Eixo Assistência Técnica, intitulado “Relatórios sobre a cobertura de capacitação ofertada”.

Conforme Projeto Técnico, ao final de cada capacitação, serão elaborados relatórios sobre o desenvolvimento de cada uma das ações de capacitação realizadas no âmbito dos estados, municípios e escolas.

Este relatório trata, especificamente, da avaliação da cobertura da capacitação realizada no âmbito do subproduto 1.5, a saber: “Encontros não presenciais, por meio de vídeo e webconferências”.

Os Encontros não presenciais, por meio de vídeo e webconferências, têm como objetivo a realização de encontros virtuais com gestores de escolas públicas; visa apresentar/discutir os aspectos normativo-legais do PDDE, PDDE Ações Agregadas e PNATE/Caminho da Escola, considerando a importância desses atores para o alcance dos objetivos dos referidos programas, no chão da escola.

Essa ação de formação será realizada em 4 (quatro) edições, por estado -, considerando os 9 (nove) estados da região nordeste -, totalizando 36 (trinta e seis) capacitações no período de 2021 e 2022. A meta é capacitar, aproximadamente, 5.500 (cinco mil e quinhentos) agentes envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas, na região nordeste.

O III Webinário de Formação de Gestores e Gestoras de Escolas Públicas da Região Nordeste foi realizado nos dias 20 e 21 de janeiro de 2022, e teve como objetivo discutir a gestão do PDDE e das Ações Integradas, a partir dos processos de execução e prestação de contas de Unidades Executoras próprias – UEx’s, além da identificação da situação de cada estado/município/escola, a partir do IdeGES, no que se refere aos processos de gestão supracitados.

O III WEBINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES/AS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REGIÃO NORDESTE foi transmitido, simultaneamente, para todos os estados da Região Nordeste, pelo canal do Youtube, por meio de Webconferências/webinários, com carga horária de 4 horas/dia, totalizando 8 horas, no final da formação.

O III Webinário teve como meta capacitar, aproximadamente, 1.500 (um mil e quinhentos) agentes envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas. O evento teve 3.744 (três mil, setecentos e quarenta e quatro) inscritos. Participaram, nos dias de realização do evento, 943 (novecentos e quarenta e três) cursistas e, até o dia 10 de março de 2022, o vídeo do primeiro dia teve 14.157 (catorze mil, cento e cinquenta e sete) visualizações, e o do segundo dia, 15.319 (quinze mil, trezentos e dezenove) visualizações nas transmissões dos nove estados, uma vez que a transmissão do evento ocorreu por estado, conforme consulta no canal do Youtube do CECAMPE/NE. Vale destacar que, no segundo dia, as transmissões dos estados com mais visualizações foram as do Maranhão (3.434), Rio Grande do Norte (2.352) e Pernambuco (2.210).

No primeiro dia do evento, foram discutidos os seguintes temas: Procedimentos para a prestação de contas do PDDE e das Ações Integradas nas UEx's, EEx's e EM's; A importância do planejamento participativo para a execução e a prestação de contas do PDDE e das Ações Integradas e Balanço da execução e da prestação de contas do PDDE na Região Nordeste a partir do IdeGES. Já o segundo dia foi conduzido pelas equipes de coordenadores estaduais, que realizaram exposições sobre a execução dos recursos do PDDE e das Ações Integradas, a partir da fala e das experiências de gestores escolares – presidentes de UEx –. Além disso, foi exposto a respeito da Análise e julgamento da prestação de contas do PDDE e das Ações Integradas e sobre os processos de regularização de pendências da prestação de contas de UEx.

Os números de inscritos, participantes e visualizações tornam evidente a importância do evento e a necessidade de qualificação dos que

atuam e lidam com a gestão dos recursos do PDDE e das Ações Integradas, em estados, municípios e escolas da região nordeste.

As atividades de formação, ou seja, conferências e palestras, foram realizadas pela equipe de pesquisadores do CECAMPE -NE e dos coordenadores estaduais e apoios técnicos. O processo de interação dos cursistas ocorreu por meio do chat.

Tendo em vista a exigência de elaboração de relatórios técnicos acerca da cobertura das capacitações técnicas ofertadas (subproduto 1.6), no âmbito do Produto 1, este relatório tem como objetivo apresentar os resultados obtidos a partir da aplicação de um questionário de avaliação, elaborado pelos pesquisadores do Produto 3, do Eixo Assistência Técnica, visando conhecer a percepção/opinião dos cursistas acerca da capacitação técnica ofertada pelo CECAMPE-NE.

Os resultados obtidos a partir da aplicação do questionário serão apresentados a seguir, e resumem a análise qualitativa, por abrangência geral, realizada pelos pesquisadores e bolsistas do produto 3 – eixo de Assistência técnica. O questionário foi aplicado para um total de **938** participantes, com **407** respondentes, o que é equivalente a **43,39%**.

A seguir, serão apresentados os principais resultados do questionário de avaliação do evento realizado e coordenado pelo CECAMPE/NE.

1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade. O gráfico 1 apresenta informações sobre os cursistas por estado.

Gráfico 1 – Estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Constatou-se que os três Estados com menor número de participantes que responderam ao questionário, conforme o Gráfico 1, foram os de Sergipe, com 2,2%, seguido do Estado de Alagoas – 3,4% e Ceará – 6,4%. Já os Estados da Bahia, Pernambuco e Paraíba obtiveram taxas maiores de participantes, de 17%, 16,2% e 16,0%, respectivamente. Os participantes do estado do Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte tiveram uma participação de 14%, 11,3% e 10,8%, respectivamente. No terceiro Webinário, houve a participação de gestores de outros estados, como Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso, indicando uma maior visibilidade do CECAMPE/NE em outras regiões do Brasil.

Tabela 1 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	301	74	Entre 18 e 24 anos	6	1,5	Solteiro(a)	132	32,4
Masculino	106	26	Entre 26 e 30 anos	29	7,1	Casado(a)	202	49,6
			Entre 31 e 35 anos	53	13,0	Separado(a), Desquitado(a) Divorciado(a)	36	8,8
			Entre 36 e 40 Anos	81	19,9	União Estável	33	8,1
			Entre 41 e 45 Anos	82	20,1	Viúvo(a)	4	1,0
			Entre 46 e 50 Anos	80	19,7			
			Entre 51 e 55 Anos	49	12,0			
			Entre 56 e 60 Anos	20	4,9			
			Mais de 60 anos	7	1,7			
Total	407	100	Total	407	100	Total	407	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, de um total de **407** respondentes, 74% são do sexo feminino e 26% do sexo masculino, de forma que o percentual de participantes do sexo feminino é muito superior ao masculino.

No que se refere à idade, observou-se que 1,5% possuem entre 18 e 24 anos, 7,1% encontram-se na faixa etária dos 25 aos 30 anos, 13,0% encontram-se na faixa etária dos 31 aos 35 anos, 19,9% possuem entre 36 a 40 anos, sendo que 20,1% têm entre 41 a 45 anos de idade, 19,7% estão na faixa etária dos 46 aos 50 anos, 12% estão entre 51 a 55 anos, 4,9%, entre 56 a 60 anos e, por fim, cerca de 1,7% apresentam idade superior aos 60 anos. Os resultados indicam que o maior percentual de respondentes está entre 36 e 50 anos, com um percentual total de 59,7%.

No indicador relativo ao estado civil, dos 407 respondentes, 32,4% são solteiros, 49,6% são casados, 8,8% são desquitados/divorciados, 8,1% encontram-se em regime de união estável, e apenas 1,0% são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas.

Tabela 2 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	105	25,8
1	95	23,3
2	138	33,9
3	51	12,5
4	17	4,2
Mais de 4	1	0,2
Total	407	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Na tabela 2, temos o indicador relativo ao número de filhos. Foi possível verificar que 25,8% não têm filhos/as, 23,3% têm um/a filho/a, 33,9% têm dois/as filhos/as, 12,5% têm três filhos/as, 4,2% têm quatro filhos e 0,2% têm mais de quatro filhos/as, de forma que a maioria dos participantes do III Webinário tem 2 filhos/as – 33,9%. A média do número de filhos/as é de 2,06.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	4	1,0
Branco(a)	92	22,6
Indígena ou de origem indígena	2	0,5
Mulato (a)	4	1,0
Negro(a)	57	14,0
Pardo(a)	248	60,9
Total	407	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à cor, a tabela 3 apresenta que 1% se considera amarelo(a), de origem oriental, 22,6% se autodeclararam brancos(as), 0,5% identificaram-se como indígenas ou de origem indígena, 14% de cor negra, e 60,9% se autodeclararam pardos(as), de forma que o maior índice, em relação à cor ou raça, encontra-se entre os que se perceberam pardo(a)s.

Tabela 4 - Relação à Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	10	2,5
Graduação	97	23,8
Especialização	270	66,3
Mestrado	26	6,4
Doutorado	4	1,0
Total	407	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

No tocante à escolaridade, a tabela 4 nos mostra que 2,5% alegaram possuir o ensino médio, 23,8% afirmaram possuir graduação, 66,3% indicaram que têm especialização. 6,4% possuem Mestrado, e apenas 1% afirmou possuir Doutorado, o que demonstra que o maior percentual de participantes, em relação ao indicador, tem especialização.

2 ATUAÇÃO NA ESCOLA

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos respondentes ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a Escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	187	45,9
Cargo comissionado	110	27,0
Contratado(a) como Prestador de Serviço	39	9,6
Não atua na Escola, mas na Secretaria de Educação	45	11,1
Outros	26	2,47
Total	407	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à atuação na Escola, a tabela 5 nos apresenta que 45,9% são servidores(as) efetivos(as), 27% exercem cargos comissionados e 9,6% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço. 11,1% dos respondentes atuam na Secretaria de Educação e 2,47% têm outros vínculos não especificados no quadro anterior; constata-se que quase 50% atuam como servidores(as) efetivos(as).

Tabela 6 - Tempo de atuação na Escola

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	43	10,6
Mais de 1 e menos de 5 anos	108	26,5
Mais de 6 e menos de 10 anos	63	15,5
Mais de 10 e menos de 15 anos	55	13,5
Mais de 15 e menos de 20 anos	46	11,3
Mais de 20 anos	59	14,5
Não atuo na Escola	33	8,1
Total	407	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando se examina o indicador relativo ao tempo de atuação na Escola, a tabela 6 revela que 50% dos respondentes que participaram do III Webinário atuam na escola há, no máximo, 10 anos. O maior percentual foi de 26,5% atuando há mais de 1 ano e menos de 5 anos. Por outro lado, 15,5% atuam na escola há mais de 6 e menos de 10 anos, revelando que, no caso específico do III Webinário, parte significativa atua na escola há menos de 10 anos. Isso sugere a necessidade de potencializar a formação desses profissionais, e as ações do CECAMPE/NE podem ser fundamentais na melhoria da qualidade da gestão escolar.

Tabela 7 - Função na Escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	199	48,9
Vice-Diretor(a)	23	5,7
Coordenador(a) Pedagógico(a)	31	7,6
Professor(a)	33	8,1
Secretário(a) Escolar	6	1,5
Coordenador(a) Administrativo(a)	10	2,5
Tesoureiro(a)	1	0,2
Assistente Administrativo(a)	5	1,5
Auxiliar Administrativo(a)	2	0,5
Assistente Pedagógico(a)	1	0,2
Técnico(a) Educacional	14	3,4
Outros	81	19,1
Total	407	100,0%

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Ao se examinar o indicador relativo à função exercida na Escola, a tabela 7 nos apresenta que 48,9% se concentram naqueles que exercem a função de Diretor(a), sendo que 13,3% exercem a função de Vice-Diretor(a) e de Coordenador(a) Pedagógico(a), enquanto que 8,1% são Professores(as); 3,4% exerce a função de Técnico(a) Educacional, e 2,5%, de Coordenador(a) Administrativo(a), e 2,2% atuam como Auxiliar Administrativo(a), Secretário(a) Escolar e Tesoureiro(a), ao passo que

1,5% exercem o cargo de Assistente Administrativo(a). 0,2% atuam como Assistentes Pedagógicos(as), e outros não especificados representam 19,1%. Considerando que os Webinários têm o propósito de colaborar com a formação de gestores, esse perfil de atuação ratifica que o principal público do III Webinário envolve as funções de Diretor(a) e Vice-Diretor(a), com 55% de representatividade.

3 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ACESSO AO WEBINÁRIO

A partir do III Webinário, a equipe de monitoramento incluiu quatro questões para analisar o uso de recursos tecnológicos para participação no evento. A primeira questão avaliou se o participante teve dificuldade de acesso à internet durante o evento. 92,1 % dos participantes indicaram que não tiveram problema de acesso. Para os que indicaram que tiveram problema no acesso à internet, (7,9%), os principais motivos indicados foram: conectividade da internet na cidade ou na escola é ruim, falta de internet na escola, falta de roteadores potentes, instabilidade, oscilação ou queda do sinal de internet e falta de cobertura de internet na residência do participante, sobretudo os que residem na zona rural.

Alguns participantes relataram problemas decorrentes da falta de habilidade no uso das ferramentas da tecnologia e que estão aprendendo a se adaptar ao uso do recurso. A segunda questão abordou onde o participante do evento tem acesso à internet. Os resultados estão indicados na tabela 8.

Tabela 8 - Local de acesso à internet

Local de acesso à internet	Frequência	%
Em Casa	76	18,7
No Trabalho	17	4,2
Em casa e no Trabalho	313	76,9
Em nenhum lugar	1	0,2
Total	407	100,0%

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que a maioria acessa a internet em casa e no trabalho, mas é importante destacar que 28,7% só acessam em casa, e 4,2%, exclusivamente no trabalho. Um dos participantes indicou que de nenhum lugar, mas estava com acesso à internet no momento da resposta ao questionário, o que suscita uma incoerência na resposta.

A terceira questão abordou o dispositivo de acesso ao evento (celular ou computador). Os resultados indicam um equilíbrio nas respostas, com 50,1% acessando o evento pelo celular, e 49,9%, pelo computador (desktop, notebook).

Na última questão, os participantes foram indagados se participaram do evento utilizando os dados móveis do plano do celular ou de uma empresa provedora de internet. A maioria, 79,9%, utilizou a internet a partir de uma empresa provedora desse serviço. Já 17,9% utilizaram os dados móveis do celular. Chama a atenção que 2,2% não compreenderam a pergunta e indicaram, na opção outro, que utilizaram a internet de casa, o que sinaliza que provavelmente utilizam um serviço de internet contratado de uma empresa.

4 PERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES EM RELAÇÃO AO EVENTO

A avaliação da percepção dos participantes sobre o III Webinário foi realizada por meio de perguntas envolvendo o nível de satisfação, a organização, a programação e a duração do evento. Inicialmente, os participantes foram questionados se o Webinário atendeu às expectativas. Dos 407 respondentes, apenas um deles afirmou que o evento não atendeu às expectativas, revelando que o referido evento cumpriu com o seu propósito.

Os demais resultados são apresentados nas tabelas 9, 10 e 11, além dos gráficos 2 e 3, apresentados a seguir.

Tabela 9 - Nível de satisfação com o III Webinário

Nível de Satisfação com o III Webinário	Frequência	%
Insatisfeito	2	0,5
Muito insatisfeito	2	0,5
Neutro	2	0,5
Satisfeito	190	46,7
Muito satisfeito	211	51,8
Total	407	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que apenas 4 participantes indicaram insatisfação com o evento, e 2 deles não se posicionaram, indicando a opção "neutro". Os motivos indicados pelos respondentes insatisfeitos foram os seguintes: a conexão do evento caiu muito e, por isso, foi insuficiente, e a falta de entendimento das informações abordadas no evento. Observa-se que problemas de conexão podem ocorrer em qualquer situação. Considerando que o evento atendeu às expectativas para 99,8%, observa-se que 5, dos seis participantes insatisfeitos ou com posição de neutralidade em relação à pergunta, indicaram que o evento atendeu às expectativas, gerando uma divergência de percepção.

Por outro lado, o nível de satisfação dos participantes com o evento alcançou 98,5%, percentual equivalente aos participantes satisfeitos (46,7%) e aos muito satisfeitos (51,8%). O gráfico 2 ilustra os resultados do III Webinário sobre o nível de satisfação dos respondentes.

Gráfico 2 – Nível de satisfação com o III Webinário

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quanto à organização do evento, a tabela 10 nos mostra que apenas 2,2% consideraram-na 'regular', 45,5% atribuíram uma qualidade 'boa', e 52,3% avaliaram a qualidade 'ótima', de forma que tais índices demonstram que a maioria dos participantes (97,8%) considerou o evento bom ou ótimo.

Tabela 10 - Organização do Evento

Nível de Classificação	Organização do Evento		Programação do Evento	
	Freq.	%	Freq.	%
Regular	09	2,2	10	2,5
Boa	185	45,5	182	44,7
Ótima	213	52,3	215	52,8
Total	231	100	231	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à programação do I Webinário, 2,5% consideraram-na 'regular', 44,7% indicaram a qualidade como 'boa', e 52,8% avaliaram a organização como 'ótima', concluindo-se que a **programação do evento**

foi considerada boa ou ótima para **97,5%**, índices que podem ser visualizados nos Gráficos 3 e 4. Apesar de os percentuais serem relativamente diferentes, constatou-se que mais de 97% dos respondentes classificaram a organização e a programação do evento como boas ou ótimas.

Gráfico 3 – Organização do Evento

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Gráfico 4 – Programação do Evento

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Sobre a duração do III Webinário, os participantes foram questionados em relação ao grau de concordância em relação à seguinte afirmativa: "A duração do evento foi adequada (nem muito longa, nem muito curta)". Os resultados indicaram que o nível de concordância com a afirmativa alcançou

um percentual 86,8%, quando somadas as opções de concordo e concordo totalmente. 4,4% discordaram ou discordaram totalmente da afirmativa, e 8,8% não se posicionaram sobre a pergunta. Os resultados estão indicados na tabela 11.

Tabela 11 - Duração do evento

A duração do evento foi adequada (nem muito longa, nem muito curta)?	Frequência	%
Discordo totalmente	02	0,5
Discordo	16	3,9
Neutro	36	8,8
Concordo	234	57,5
Concordo totalmente	119	29,3
Total	407	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Com base na experiência vivenciada no III Webinário, os participantes foram questionados se participarão do IV Webinário promovido pelo CECAMPE-NE. As respostas revelaram que 80,6% participarão com certeza, e 19,4% responderam que provavelmente sim, revelando que todos os participantes indicaram total ou relativo interesse em participar do último Webinário. Tais resultados sugerem que os eventos do CECAMPE estão despertando o interesse dos gestores e demais colaboradores das escolas da região Nordeste.

5 PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Ao serem questionados sobre a **programação do 1º dia do evento**, em relação à **abertura**, os maiores percentuais concentraram-se nas categorias 'boa' – 51,8% e 'ótima' 38,6%. Quando considerada a média como parâmetro de análise, o resultado revela o valor de 4,10, com desvio padrão 1,19, indicando que os participantes avaliam que a abertura teve como predominância a opção "boa".

Quando questionados sobre a avaliação da Palestra "**Procedimentos para a prestação de contas do PDDE e das Ações Integradas (UEx, EEx e EM)**", observou-se um percentual em torno de **52,8% para a opção 'ótima'**, e **43,2% avaliaram-na como 'boa'**. Ao considerar a média, constataram-se valores elevados (4,44) numa escala de 1 a 5, sendo um equivalente a péssimo, e cinco, à opção ótima. O desvio padrão foi considerado relativamente baixo (0,8), indicando que as percepções dos respondentes foram similares. Em relação à palestra "**A Importância do planejamento participativo para execução e prestação**", **54,5% consideraram a palestra como 'ótima'** e **42,0%** avaliaram-na como de 'ótima' qualidade, utilizando a mediana como parâmetro de análise. Os valores médios e o desvio padrão para essa atividade foram de 4,46 e 0,78, respectivamente. A terceira palestra do evento envolveu o tema "**Balanco da execução e da prestação de contas do PDDE na Região Nordeste, a partir do IdeGEs**". Para 49,6 % dos respondentes, a palestra foi considerada ótima, e para 45,5%, boa. O valor médio das respostas foi de 4,39 e o desvio padrão de 0,84, indicando que a palestra foi considerada 'boa' para a maioria dos participantes, considerando a mediana como parâmetro de análise.

Na **tabela 12**, esses resultados são apresentados considerando a média e o desvio padrão.

Tabela 12 - Programação do primeiro dia

Programação do I Dia	Média	Mediana	Desvio Padrão
Abertura do Evento	4,10	4,0	1,19
Procedimentos para a prestação de contas do PDDE e das Ações Integradas (UEX, EEX e EM).	4,44	5,0	0,80
A Importância do planejamento participativo para execução e prestação de contas do PDDE e das Ações Integradas	4,46	5,0	0,78
Balço da execução e da prestação de contas do PDDE na Região Nordeste, a partir do IdeGES	4,39	4,0	0,84

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando abordados sobre a **programação do 2º dia do evento**, observou-se que a abertura foi considerada ótima para 41,3% e boa para 49,4%. Os valores médios e o desvio padrão para essa atividade equivalem a, respectivamente, 4,13 e 1,19. Em relação à palestra **Execução dos recursos do PDDE e das Ações Integradas**, 42,0% avaliaram-na como de 'boa' qualidade, e 53,1% consideraram a referida palestra de 'ótima' qualidade. O valor médio referente à percepção dos respondentes sobre essa palestra foi de 4,40, e o desvio padrão, de 0,89.

Em relação à palestra intitulada **Análise e julgamento da prestação de contas do PDDE e das Ações Integradas**, 52,1% dos respondentes indicaram que a palestra foi ótima, e 44,0%, que foi boa. Os valores médios dessa resposta foram de 4,42, com desvio padrão de 0,82 e mediana de 5,0. A terceira palestra do dia, com o título de **Regularizando pendências da prestação de contas de UEX** foi bem avaliada pelos participantes que responderam à pesquisa, pois consideraram a palestra como 'ótima' (51,6%) e 'boa' (44,0%). O valor médio das respostas para essa atividade foi de 4,39, e a mediana, 5,0. A **tabela 13**, apresentada a seguir, apresenta os resultados da percepção dos respondentes dos questionários tomando como referência a média e o desvio padrão.

Tabela 13 - Programação do segundo dia

Programação do II Dia	Média	Mediana	Desvio Padrão
Abertura (Coordenadores Estaduais)	4,13	4,0	1,19
Tema 1: Execução dos recursos do PDDE e das Ações Integradas	4,40	5,0	0,89
Tema 2: Análise e julgamento da prestação de contas do PDDE e das Ações Integradas	4,42	5,0	0,82
Tema 3: Regularizando pendências da prestação de contas de UEx	4,39	5,0	0,89

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Esses resultados revelam que, em média, os participantes do III Webinário consideram que a programação do evento é avaliada entre boa e ótima, o que revela um indicador de qualidade do evento promovido pelo CECAMPE/NE. Nesses resultados, chama a atenção o baixo percentual de participantes (de 0,2% a 2,9%) que indicou a opção péssima ou ruim para a programação do evento. Entre 5 e 12 participantes indicaram que as atividades da programação do evento foram regulares. Os demais respondentes perceberam o evento como bom e ótimo. Entre 7 e 25 participantes, dependendo da atividade, afirmaram que não participaram de alguma atividade.

6 CONTRIBUIÇÃO DO WEBINÁRIO NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE E/OU AÇÕES INTEGRADAS

Os participantes foram questionados sobre a contribuição do evento no nível de conhecimento do processo de execução do PDDE. Dos 407 respondentes, 406 responderam que SIM, e 1 apenas respondeu que NÃO, revelando que o IV Webinário do CECAMPE/NE ampliou o nível de conhecimento acerca da execução do PDDE e das Ações Integradas. O participante que respondeu NÃO justificou sua resposta, afirmando que: **“O evento foi razoável, pois trouxe algumas novidades, porém, enquanto gestora municipal, percebi que algumas falas não contemplaram os gestores municipais. Além disso, penso que as falas foram um pouco longas e sem atrativo.”** O participante ressalta dois pontos: a necessidade de o evento estar mais alinhado com a atuação dos gestores, como também o tempo e a didática dos palestrantes. Já os demais, justificaram que o evento agregou novos conhecimentos e informações pertinentes ao PDDE e às Ações integradas (contabilizam 89), principalmente em relação a custeio e capital, aplicação dos recursos e planejamento das ações e dos recursos.

Além disso, também mencionaram que o evento esclareceu dúvidas sobre o PDDE (contabilizam 158) e que os conhecimentos serão mobilizados na prática de gestão deles (contabilizam 5). Embora, alguns tenham respondido que o evento ampliou os conhecimentos e as informações sobre a execução do PDDE e das Ações Integradas, na justificativa, eles responderam que o evento teve uma didática ótima, como também, os palestrantes (contabilizam 4) e reclamações da duração do evento (contabilizam 3). Vide gráfico abaixo:

Em relação à contribuição do evento no nível de conhecimento do processo de prestação de contas do PDDE e/ou Ações Integradas, os resultados foram muito similares ao do processo de execução, com 405

participantes indicando que “sim”, e apenas dois participantes indicando que “não”.

Alguns dos participantes do III Webnário justificaram por que o evento ampliou o nível de conhecimento sobre a prestação de contas do PDDE e/ou Ações Integradas. **94 participantes** responderam que o evento auxiliou na aquisição de conhecimento e no esclarecimento de dúvidas; assim como também afirmam que atualizou e ampliou o conhecimento sobre o PDDE e Ações Integradas no quesito prestação de contas.

No que se refere ao auxílio na organização documental, entendimento da legislação, direcionamento para execução de toda a etapa burocrática e dos procedimentos para prestação de contas do PDDE e ações integradas, **51 participantes** sentiram-se contemplados.

Já **2 dos participantes** manifestaram que o evento trouxe a percepção sobre a necessidade da participação da comunidade escolar no processo de prestação de contas.

Um outro ponto abordado no formulário de avaliação do evento envolveu a contribuição do III Webinário na resolução de problemas de execução e de prestação de contas. A tabela 13, a seguir, apresenta a percepção dos participantes sobre a questão.

Tabela 14 - Contribuição do Evento na Solução de Problemas do PDDE e/ou Ações Integradas

Processo de Gestão	O III Webinário contribuiu para a solução de problemas dos processos de gestão que foram abordados no evento?		
	Sim	Não	Total
Execução do PDDE e/ou Ações Integradas	389	18	407
Prestação de Contas do PDDE e/ou Ações Integradas	392	15	407

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados revelam a importância de o III Webinário apoiar os participantes na resolução de problemas. De forma específica, 95,6% indicaram que o evento auxiliou na solução de problemas na execução dos recursos do PDDE e Ações agregadas. Após a resposta, os participantes foram estimulados a justificar suas respostas. Uma síntese dos resultados é apresentada a seguir.

A análise das respostas revelou que **15 dos participantes** responderam que o programa auxiliou na tomada de decisão dos trabalhos com as escolas, principalmente em saber como e quando utilizar os recursos, como proceder na contratação de serviços, no processo de compras, e em todo o processo de execução dos recursos do PDDE e ações integradas, sendo ressaltado no que diz respeito ao sanar as dúvidas quanto aos extratos bancários e saber diferenciar cada ação integrada do programa. E a maioria dos exemplos mencionados no evento foram os mesmos vivenciados na prática.

8 dos participantes citaram o auxílio na organização e entrega da documentação e no correto preenchimento das planilhas do FNDE, apontando meios para pesquisa de preço e auxiliando, também, na compreensão da resolução 14, de 16 de setembro de 2021.

16 dos participantes responderam que o III Webinário, no quesito execução de recursos do PDDE e/ou das ações integradas, auxiliou a diferenciar custeio e capital, no uso correto dos recursos do PDDE, passando segurança no processo de compras, reprogramação e no uso de recursos com aplicação. Ademais, houve também esclarecimento quanto à execução dos recursos nas ações integradas, inclusive de quais ações podem e/ou devem ser prestadas as contas juntas, e segurança na execução dos recursos.

5 dos participantes citaram que o evento ajudou na elaboração de estratégias para aproximar a comunidade escolar, e na percepção da importância da comunidade escolar para discutir sobre a execução dos recursos do PDDE e ações integradas. Também houve contribuição na obtenção de estratégias para mediar a comunidade escolar, e elaboração de um plano de aplicação de recursos.

Em relação à solução de problemas do processo de prestação de contas, os resultados revelaram que 96,3% dos participantes que responderam à avaliação do evento consideraram que o III Webinário auxiliou na resolução dos problemas de prestação de contas do PDDE e/ou Ações

Integradas. Apenas 3,7% consideraram que o evento não contribuiu no processo de solução de problemas.

As principais justificativas apresentadas por alguns dos participantes que afirmaram que o evento contribuiu na solução de problemas dos processos de prestação de contas são apresentadas em seguida.

13 dos participantes manifestaram a promoção do conhecimento em algumas situações vivenciadas na prestação de contas de recursos do PDDE e/ou das ações integradas, tais como: na promoção do conhecimento para resolução de problemas; no preenchimento da documentação; na contratação de serviços das ações integradas; na busca de soluções práticas no processo de prestação de contas; na reprogramação e no uso do recurso proveniente de saldos remanescentes. Ademais, sobre a administração de recursos que sobraram e valores dos cheques emitidos, controle de notas fiscais e receitas programadas de um ano para o outro, o que proporcionou conhecimento e autonomia na aplicação dos recursos.

17 dos participantes ressaltaram o auxílio no processo de documentação, na organização prévia dos documentos comprobatórios para execução da prestação de contas e no correto preenchimento da documentação. Também destacaram a contribuição do evento no entendimento da legislação; no correto preenchimento das planilhas; nos processos de compras; no cumprimento dos prazos de envio da documentação, e sobre o auxílio aos gestores escolares em relação ao cadastro de adesão ao PDDE e ações integradas.

7 DIFICULDADES VIVENCIADAS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Em função de o evento ter como foco os processos de execução e prestação de contas do PDDE e/ou Ações Integradas, foi realizado um levantamento na legislação, em documentos do FNDE, para mapear essas dificuldades. A partir desse processo, foi possível elaborar duas questões, que serão analisadas a seguir. Vale ressaltar que os participantes poderiam indicar várias dificuldades. Portanto, a soma dos percentuais de respostas de todas as dificuldades é superior ao número de respondentes. Os resultados relacionados às dificuldades vivenciadas no processo de execução dos programas objeto de análise do evento (PDDE e Ações Integradas) são apresentados na tabela 15.

Tabela 15 - Principais Dificuldades no Processo de Execução

Dificuldades vivenciadas no processo de Execução do PDDE e/ou Ações Integradas	n	%
Contratação de Serviços	158	38,3
Pesquisa de Preços e Contratação	138	33,4
Elaboração do plano de aplicação dos recursos.	130	31,5
Levantamento da documentação das empresas para compra de materiais.	121	29,3
Planejamento participativo (participação da comunidade escolar no processo de execução de recursos).	113	27,4
Diferenciação entre recursos de Capital e Custeio.	95	23,0
Acompanhamento efetivo da comunidade escolar na execução dos recursos.	83	20,1
Preenchimento do formulário de consolidação de pesquisa de preços.	65	15,7
Compra de material permanente	53	12,8
Guarda de documentação	29	7,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados desse levantamento sinalizam a necessidade de a equipe do CECAMPE/NE priorizar algumas ações voltadas para auxiliar os gestores com orientações sobre o processo de contratação de serviços e aquisição de produtos. Três dificuldades associadas a esses aspectos estão entre as mais evidenciadas pelos participantes.

Aspectos associados ao planejamento também são apontados como dificuldades, sobretudo o plano de aplicação de recursos e a disseminação de um planejamento participativo. Essas dificuldades indicam a necessidade de elaborar orientações específicas sobre o planejamento da gestão dos recursos do PDDE. Essa dimensão será contemplada em um dos manuais de boas práticas de gestão, em fase de elaboração pela equipe.

Outro ponto identificado como uma dificuldade envolve a diferença de o que significam os recursos de capital e de custeio. Esse tema foi contemplado nas discussões do III Webinário, mas é importante disseminar essa orientação para gestores das escolas, pois ela é determinante para o planejamento da execução dos recursos. A tabela 16, a seguir, indica as principais dificuldades no processo de prestação de contas dos recursos do PDDE e/ou Ações Integradas.

Tabela 16 - Principais Dificuldades no Processo de Prestação de Contas

Dificuldades vivenciadas no processo de Prestação de Contas do PDDE e/ou Ações Integradas	n	%
Regularização de pendências na prestação de contas.	121	29,3
Devolução de saldo de recursos.	114	27,6
Documentos contábeis e fiscais (atas, livro caixa e tombo).	114	27,6
Acesso à declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) e relação anual de informações sociais (Rais) pela Internet.	114	27,6
Elaboração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).	107	25,9
Elaboração da Escrituração Contábil Fiscal – ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.	104	25,2
Reprogramação das sobras de recursos para o próximo exercício.	98	23,7
Registro da prestação de contas no SiGPC do FNDE.	88	21,3
Elaboração da conciliação bancária (organização da movimentação financeira da UEx).	75	18,2
Elaboração do Demonstrativo da Execução da Receita, da Despesa e de Pagamentos Efetuados.	74	17,9
Acesso aos extratos da movimentação da conta junto à agência bancária.	67	16,2
Parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx.	56	13,6
Preenchimento do Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários.	52	12,6
Elaboração do termo de doação de bens adquiridos/produzidos para a Prefeitura.	40	9,7
Elaboração do formulário com a relação de bens adquiridos ou produzidos.	38	9,2

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise da tabela 15 indica que as seis principais dificuldades destacadas pelos participantes do III Webinário estão vinculadas à regularização de pendências na prestação de contas. Isso revela a relevância das prefeituras municipais no apoio aos gestores escolares, visando minimizar essa dificuldade.

Outra dificuldade envolveu a devolução de saldo junto ao FNDE. Uma sugestão para dirimir essa dificuldade envolve a produção de um tutorial com os passos necessários para realizar esse procedimento. Essa mesma sugestão ajudaria os gestores no acesso à declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) e relação anual de informações sociais (Rais) pela Internet.

Duas dificuldades dos gestores envolvem procedimentos essenciais no processo de prestação de contas, como a elaboração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e da Escrituração Contábil Fiscal – ECF, e de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF. Essas dificuldades também foram identificadas em entrevistas qualitativas realizadas com 18 gestores de escolas da Região Nordeste. Eles ressaltam que esse procedimento é realizado pelas equipes das prefeituras e que não sabem como isso é feito. Apesar desse apoio das prefeituras, considera-se relevante orientar e informar os gestores sobre essas duas ações. Recomenda-se que, nas capacitações presenciais, essa temática seja abordada com o apoio técnico de gestores de prefeituras onde as capacitações serão realizadas.

Várias dificuldades identificadas envolvem elaboração ou preenchimento de formulários essenciais para garantir a qualidade do uso do recurso e minimizar erros nos processos de prestação de contas. Ressaltamos que, em documentos do FNDE, existem orientações e modelos de formulários, mas, como as dificuldades ainda são recorrentes nas percepções dos gestores, recomenda-se que a equipe inclua esses procedimentos e apresente modelos desses formulários nos manuais de boas práticas de gestão do PDDE.

8 DÚVIDAS QUANTO AO PNATE E CAMINHO DA ESCOLA

Com o objetivo de captar a percepção dos participantes do III Webinário sobre o IV Webinário do CECAMPE/NE, que foi realizado em fevereiro de 2022, e teve como temática central os programas PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar e Caminho da Escola, foram analisadas as 153 respostas indicadas, e foram validadas 42 respostas relacionadas a temas que foram encaminhados para a equipe responsável pelo planejamento e organização do evento. As principais dúvidas são apresentadas a seguir.

1. Dúvidas com relação à quilometragem
2. A verba do PDDE pode ser usada no transporte de estudantes?
3. Como fazer a cotação na internet?
4. Como fazer a organização do trajeto do aluno para a escola?
5. Como funciona na prática esse programa?
6. Como saber quais municípios estão participando?
7. Como utilizar a ferramenta SETE no gerenciamento e inserção dos dados dos alunos e veículos?
8. Como definir valor/custo/aluno?
9. Em quais situações se pode fazer uso do PNATE?
10. Em um ônibus escolar, faz-se necessário um monitor para acompanhar as crianças na viagem? Tem que ter um número mínimo de crianças ou não se faz necessário um monitor?
11. Existe a possibilidade de o regime de colaboração entre estado e município sobre PNATE ser desfeito?
12. Como fazer a fiscalização na manutenção dos transportes?
13. Gostaria de saber a quantidade de alunos por cada transporte.
14. Gostaria de saber se o transporte escolar poderá levar alunos para a capital.
15. Minha dúvida é: vai ser uma abrangência estadual ou municipal?

16. No que pode ser utilizado os recursos do programa?
17. Gostaria de saber quais são os critérios de classificação, para que as escolas recebam este programa.
18. Em nossa zona rural, é muito ruim o acesso. Muitas vezes, o ônibus não chega até lá. Tem outro tipo de transporte mais potente que possa ser disponibilizado?
19. O docente pode/deve se utilizar desse transporte para se locomover de casa para o trabalho, ou este transporte é somente para o estudante?
20. Os transportes escolares, todos não deveriam ser adaptados para crianças com alguma deficiência /ou dificuldade?
21. Por onde passam esses recursos, pela escola ou diretamente pela prefeitura?
22. Porque as UEX's não podem gerir esse recurso?
23. O Programa se estenderá à zona urbana, ou só à rural?
24. Quais itens podem ser adquiridos ou pagos com o PNATE e como prestar contas desses itens?
25. Qual a obrigação dos estados sobre esse programa?
26. Quantos km da escola o aluno tem direito ao acesso ao transporte escolar?
27. Quem realmente tem direito a esse transporte?
28. Repasse dos recursos do FNDE e como cada município saberá?
29. Utilização correta do sete - sistema eletrônico de gestão do transporte escolar
30. Qual o valor que é pago por cada quilometragem rodada?

9 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS PARTICIPANTES SOBRE O III WEBINÁRIO

Foi incluída uma questão opcional ao final do formulário de avaliação do III Webinário, perguntando aos respondentes se desejariam compartilhar alguma informação adicional sobre o evento. Apresentamos algumas respostas dos participantes, que envolvem percepções sobre a temática, dúvidas, modalidade do evento, agradecimentos, duração do evento, conhecimento do IdeGES, sugestões de temas e cursos.

"Muito bom a realização no contexto virtual, mas nos tira, ou até perdemos muito com as questões não vividas presencialmente, e acrescidas nas conversas, pré/pós conferências, e contato palestrantes. Agradecimento pela oportunidade".

"A temática abordada foi pertinente".

"Só agradecer pela oportunidade".

"Evento produtivo e norteador!"

"Só gostaria de agradecer pelo maravilhoso evento realizado. Obrigada!"

Foi muito valioso e esclarecedor.

Só agradecer, por toda informação passada.

"Foi ótimo, porque tirei minhas dúvidas sobre o que pode e o que não pode ser resolvido pelo gerenciador financeiro".

"Não consegui participar do 2º dia, por conta do horário, vou buscar no YouTube, e se há possibilidade de alternar os horários do Webinários, e como duas perguntas atrás, fornecer um material de como realizar a elaboração desses documentos, declarações obrigatórias, demonstrativos etc. É difícil receber informação sobre isso, quem sabe não gosta muito de passar, e a escola não tem muito recurso para contratar um contador para essas demandas".

"Gostei muito das Explicações, principalmente a nova Resolução de 2021, pois alguns Presidentes de Caixas Escolares assistiram e pôde compreender. Grata!"

"Gostaria que os próximos Webinários não fossem tão extensos".

"Foi uma oportunidade excelente, gratidão a todos envolvidos".

"O tempo, achei muito longo, tornando se cansativos. Mas eram muitas informações valiosas, que precisavam esperar o término".

"Gostaria que pensassem com carinho em relação ao tempo. Pois é muita informação pra pouco tempo, é dificilmente assimilamos todas de uma vez só".

"Somente agradecer pela oportunidade de aprender com a equipe CECAMPE NE".

“Continuar buscando meios de não somente nos mantermos atualizados, mas de encurtar nossas angústias e duvidavas aos que de direito podem nos ajudar a melhorar as ações e aplicações dos recursos conforme as necessidades singulares de cada unidade escolar”.

“Os Webinários têm que acontecer sempre”.

“Só parabéns pelo evento show”.

“Eu não tinha conhecimento sobre como era o IdeGES, e todas as minhas dúvidas foram esclarecidas. Bem esclarecedora a formação”.

“Parabenizar e agradecer a oportunidade de participar de tão importante, esclarecedor e informativo evento”.

“Que vocês estão de parabéns!”.

“Aprofundar mais sobre a questão das pesquisas de preços, aquisição de materiais (Resolução15/2021, art. 19 a 25)”.

“Parabéns a todos os idealizadores do evento!”.

“Agradecer a oportunidade de participar do evento, cuja modalidade a distância, favorece que tantas pessoas possam participar, além disso, achei proveitosa a programação dirigida a Paraíba com a participação de pessoas conhecedoras do tema apresentado”.

“Curso sobre obrigações fiscais, DBE, DCTF, RAIS”.

“Parabéns a equipe organizadora!”.

“Não houve tempo para falar sobre os processos gerados pela inadimplência ou execução do dolo”.

“Gostaria de enfatizar o horário do Webinário que se tornou prolongado e exaustivo por se tratar de tantos pontos a serem abordados, inclusive pontos muito relevantes”.

“Ótimos profissionais que conduziram a apresentação. Parabéns!”.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O monitoramento da qualidade da assistência técnica é fundamental para o CECAMPE/NE, tendo em vista ser possível diagnosticar dificuldades acerca da gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas e, a partir desse monitoramento, definir estratégias de formação de modo a atender às reais necessidades dos que lidam com os recursos financeiros do referido Programa.

Apesar de esse relatório estar relacionado ao produto 1 do eixo de assistência técnica, a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, constituindo-se numa ação específica do subproduto 3.1, que tem como objetivos, dentre outros: a) Elaborar e aplicar questionário de acompanhamento da qualidade da assistência técnica visando o seu monitoramento; b) Analisar os resultados dos questionários por meio de instrumentos metodológicos de natureza qualitativa e quantitativa; e c) Contribuir para a capacitação de gestores e equipes responsáveis pela implementação dos programas descentralizados e para o monitoramento, por meio presencial e a distância, realizado no âmbito dos estados, municípios e escolas.

Neste sentido, o monitoramento da qualidade do III Webinário, por meio da aplicação de um questionário, revelou que os participantes avaliaram positivamente o evento. Um ajuste realizado na apresentação da questão sobre o nível de satisfação do evento possibilitou resolver um problema percebido no formulário dos outros dois webinários. Assim, observou-se coerência entre o nível de satisfação e a avaliação positiva da organização, da duração e da programação do evento.

Considerando a necessidade de conhecer o nível de utilização de recursos tecnológicos para acesso ao Webinário, foram incluídas questões essenciais para compreender o nível de acesso a recursos tecnológicos para viabilizar a participação no evento.

Outro aspecto que merece destaque envolve as seções 6,7 e 8 deste relatório. A seção 6 apresentou as percepções dos participantes sobre a

contribuição do III Webinário nos processos de execução e de prestação de contas do PDDE e Ações Integradas. Observou-se que, dos 407 respondentes, 406 indicaram que o evento contribuiu no nível de conhecimento dos processos de execução e prestação de contas, o que sinaliza um indicador de qualidade do evento ofertado pelo CECAMPE/NE.

A equipe do monitoramento destaca a necessidade de os pesquisadores do eixo de assistência técnica responsáveis pelo planejamento de ações de formação avaliarem as dificuldades e os temas sugeridos pelos participantes, que podem colaborar no planejamento de futuras ações de formação, a serem realizadas no ano de 2022.

Também merecem destaque, os principais problemas apontados pelos gestores nos processos de execução e prestação de contas do PDDE e/ou Ações Integradas. O quadro 1, apresentado a seguir, indica as cinco dificuldades mais evidenciadas pelos participantes do III Webinário.

Quadro 1: Principais dificuldades dos processos de execução e prestação de contas do PPDE e/ou Ações Integradas

Dificuldades na Execução do PPDE e/ou Ações Integradas	Dificuldades na Prestação de Contas do PPDE e/ou Ações Integradas
<ul style="list-style-type: none"> - Contratação de Serviços - Pesquisa de Preços e Contratação - Elaboração do plano de aplicação dos recursos. - Levantamento da documentação das empresas para compra de materiais. - Planejamento participativo (participação da comunidade escolar no processo de execução de recursos). 	<ul style="list-style-type: none"> - Regularização de pendências na prestação de contas. - Devolução de saldo de recursos. - Documentos contábeis e fiscais (atas, livro caixa e tomo). - Acesso à declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) e relação anual de informações sociais (Rais) pela Internet. - Elaboração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O quadro 1 indica dificuldades que devem ser consideradas no planejamento de futuras ações de capacitação, como também servem de referência para a equipe responsável pela elaboração de manuais de boas práticas, para indicarem orientações técnicas para dirimir essas dificuldades por parte dos gestores.

Esperamos, portanto, contribuir com a qualificação desses profissionais, e um ponto importante é justamente escutar as vozes que se

apresentam dentro dos questionários aplicados. Ou seja, é fundamental considerarmos as reais necessidades desses atores e promover formações que possam, efetivamente, contribuir com as ações que desenvolvem frente à gestão dos recursos do PDDE e das Ações Integradas.

Os resultados do III Webinário revelam a relevância dos CECAMPE para o apoio ao FNDE no desenvolvimento de ações descentralizadas de capacitação e assistência técnica, considerando as demandas das regiões e, ainda dentro da região, dando voz às demandas locais nos estados, uma estratégia utilizada pelo CECAMPE/NE no segundo dia dos Webinários, ao abordar temáticas que tiveram a participação de gestores escolares que atuam em escolas localizadas em cada estado da região, disseminando experiências locais e fortalecendo as relações entre os gestores das escolas que utilizam os recursos do PDDE e/ou Ações Integradas.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
IV WEBINÁRIO: A POLÍTICA NACIONAL DE APOIO AO
TRANSPORTE ESCOLAR E A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO
NA REGIÃO NORDESTE**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1.6

JOÃO PESSOA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Kathy Souza Xavier de Araújo
Luziel Augusto da Silva

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

APRESENTAÇÃO

Este relatório corresponde ao subproduto 1.6, do Produto 1, do Eixo Assistência Técnica, intitulado “Relatórios sobre a cobertura de capacitação ofertada”.

Conforme Projeto Técnico, ao final de cada capacitação, serão elaborados relatórios sobre o desenvolvimento de cada uma das ações de capacitação realizadas no âmbito dos estados, municípios e escolas.

Este relatório trata, especificamente, da avaliação da cobertura da capacitação realizada no âmbito do subproduto 1.5, a saber: “Encontros não presenciais, por meio de vídeo e webconferências”.

Os Encontros não presenciais, por meio de vídeo e webconferências, têm como objetivo a realização de encontros virtuais com gestores de escolas públicas, visam apresentar/discutir os aspectos normativo-legais do PDDE, PDDE Ações Agregadas e PNATE/Caminho da Escola, considerando a importância desses atores para o alcance dos objetivos dos referidos programas, no chão da escola.

Essa ação de formação foi realizada em 4 (quatro) edições, considerando os 09 (nove) estados da região nordeste -, totalizando 36 (trinta e seis) capacitações no período de 2021 e 2022. A meta foi capacitar, aproximadamente, 5.500 (cinco mil e quinhentos) agentes envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas, na região nordeste.

O IV Webinário de Formação de Gestores e Gestoras de Escolas Públicas da Região Nordeste foi realizado nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, e teve como objetivo discutir a política nacional de apoio ao transporte escolar e a garantia do direito à educação na Região Nordeste.

O IV WEBINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES/AS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REGIÃO NORDESTE foi transmitido, simultaneamente, para todos os estados da Região Nordeste, pelo canal do Youtube, por meio de Webconferências/webinários, com carga horária de 4 horas/dia, totalizando 8 horas, no final da formação.

O IV Webinário teve como meta capacitar, aproximadamente, 1.000 (um mil) agentes envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas. O evento teve 415 (quatrocentos e quinze) inscritos e, até o dia 05 de abril de 2022, o vídeo do primeiro dia do evento teve 2.388 (duas mil, trezentas e oitenta e oito) visualizações, e o do segundo dia, 1.956 (um mil, novecentos e cinquenta e seis) visualizações nas transmissões dos nove estados, uma vez que a transmissão do evento ocorreu por estado, conforme consulta no canal do Youtube do CECAMPE/NE. Vale destacar que, no segundo dia, as transmissões dos estados com mais visualizações foram as do PiauÍ/Rio Grande do Norte (680) e Ceará/Maranhã/Bahia (514).

No primeiro dia do evento, foram discutidos os seguintes temas: a política pública do transporte escolar e a educação do campo: necessidades e desafios para a região Nordeste, aspectos normativo-legais do PNATE e Programa Caminho da Escola, e o papel do(a) gestor/a da escola pública no planejamento e na gestão do transporte escolar utilizando o SETE (Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar). Já o segundo dia, foi realizado pelas equipes de coordenadores estaduais, que realizaram exposições sobre o monitoramento do PNATE e do Caminho da Escola na região nordeste: execução orçamentária 2020, os desafios e práticas exitosas da adesão, execução e da prestação de contas dos recursos do PNATE e do Caminho da Escola, e o Papel do CACS-FUNDEB no acompanhamento e controle social dos recursos do PNATE e Caminho da Escola.

O número de inscritos, participantes e visualizações foi menor do que nas três edições anteriores, e isso pode estar relacionado ao fato de o PNATE e Caminho da Escola serem programas específicos do FNDE e com público-alvo bem definido.

As atividades de formação, ou seja, conferências e palestras, foram realizadas pela equipe de pesquisadores do CECAMPE-NE e dos coordenadores estaduais e apoios técnicos. O processo de interação dos cursistas ocorreu por meio do chat.

Tendo em vista a exigência de elaboração de relatórios técnicos acerca da cobertura das capacitações técnicas ofertadas (subproduto 1.6), no âmbito do Produto 1, este relatório tem como objetivo apresentar os resultados obtidos a partir da aplicação de um questionário de avaliação elaborado pelos pesquisadores do Produto 3, do Eixo Assistência Técnica, visando conhecer a percepção/opinião dos cursistas acerca da capacitação técnica ofertada pelo CECAMPE-NE.

Os resultados obtidos a partir da aplicação do questionário serão apresentados a seguir, e resumem a análise qualitativa, por abrangência geral, realizada pelos pesquisadores e bolsistas do produto 3 – eixo de Assistência técnica. O questionário foi aplicado para um total de **415** participantes, com **136** respondentes, o que é equivalente a **32,77%**.

A seguir, serão apresentados os principais resultados do questionário de avaliação do evento realizado e coordenado pelo CECAMPE/NE.

RESULTADOS

***IV WEBINÁRIO: A POLÍTICA NACIONAL DE
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR E A
GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO NA
REGIÃO NORDESTE***

1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade. O gráfico 1 apresenta informações sobre os cursistas por estado.

Gráfico 1 – Estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Constatou-se que os três Estados com menor número de participantes que responderam ao questionário, conforme o Gráfico 1, foram os de Sergipe, com 1,5%, seguido do Estado de Alagoas – 7,4% e Ceará – 8,1%. Já os Estados do Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão obtiveram taxas maiores de participantes, de 16,4%, 15,4% e 15,4%, respectivamente. Os participantes dos estados Paraíba, Bahia e Pernambuco tiveram uma participação de 13,2%, 11,8% e 9,6%, respectivamente. No quarto Webinar, dois participantes de estados da região Norte (Roraima e Tocantins) responderam ao questionário de avaliação.

Tabela 1 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	106	77,9	Entre 18 e 30 anos	11	8,1	Solteiro(a)	49	36,0
Masculino	30	22,1	Entre 31 e 40 anos	44	32,4	Casado(a)	63	46,3
			Entre 41 e 50 anos	60	44,1	Separada(o), Desquitada(o) Divorciada(o)	12	8,8
			Entre 51 e 60 Anos	20	14,7	União Estável	10	7,4
			Mais de 60 anos	1	0,7	Viúvo(a)	2	1,5
Total	136	100	Total	136	100	Total	136	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, de um total de **136** respondentes, 77,9% são do sexo feminino e 22,1% do sexo masculino, de forma que o público-alvo de mulheres gestoras é muito superior ao de gestores homens.

No que se refere à idade, observou-se que 8,1% possuem entre 18 e 30 anos, 32,4% encontram-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos, 44,1% encontram-se na faixa etária dos 41 aos 50 anos, 14,7% possuem entre 51 e 60 anos e, por fim, 0,7% apresentam idade superior aos 60 anos. Os resultados indicam que o maior percentual de respondentes está entre 41 e 50 anos, com um percentual total de 44,1%.

No indicador relativo ao estado civil, dos 136 respondentes, 36,0% são solteiros, 43,3% são casados, 8,8% são separadas(os)/desquitadas(os)/divorciadas(os), 8,1% encontram-se em regime de união estável, e apenas 1,0% são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas.

Tabela 2 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	42	30,9
1	24	17,6
2	45	33,1
3	16	11,8
4	9	6,6
Total	136	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Na tabela 2, temos o indicador relativo ao número de filhos. Foi possível verificar que 30,9% não têm filhos/as, 17,6% têm um/a filho/a, 33,1% têm dois/as filhos/as, 11,8% têm três filhos/as, e 6,6% têm quatro filhos, de forma que a maioria dos respondentes do questionário de avaliação do IV Webinário tem 2 filhos/as – 33,1%, ou nenhum filho(a) – 30,9%. A média de número de filhos/as é de 1,46.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	1	0,7
Branco(a)	38	27,9
Indígena ou de origem indígena	2	1,5
Negro(a)	19	14,0
Pardo(a)	76	55,9
Total	136	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à cor, a tabela 3 apresenta que 1% se considera amarelo(a), de origem oriental, 27,9% se autodeclararam brancos(as), 1,5% identificaram-se como indígenas ou de origem indígena, 14% de cor negra, 55,9% se autodeclararam pardos(as), de forma que o maior índice, em relação à cor ou raça, encontra-se entre os que se perceberam pardo(a)s.

Tabela 4 - Relação à Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	6	4,4
Graduação	34	25,0
Especialização	84	61,8
Mestrado	10	7,4
Doutorado	2	1,5
Total	136	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

No tocante à escolaridade, a tabela 4 nos mostra que 2,5% alegaram possuir o ensino médio, 25,0% afirmaram possuir graduação, 61,8% indicaram que têm especialização. 7,4% possuem Mestrado, e apenas 1,5%

afirmaram possuir Doutorado, o que demonstra que o maior percentual de participantes, em relação ao indicador, tem especialização.

2 ATUAÇÃO NA ESCOLA

No IV Webinário, a equipe de monitoramento incluiu uma questão sobre a localização da escola dos respondentes do questionário de avaliação. Os resultados revelaram que 39,0% atuam em uma escola localizada em uma área urbana, e 29,4% atuam em escolas localizadas na área rural. Os demais respondentes (31,6%) não atuam em escolas.

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos respondentes ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a Escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	58	42,6
Cargo comissionado	36	26,5
Contratado(a) como Prestador de Serviço	7	5,1
Não atua na Escola, mas na Secretaria de Educação	24	17,7
Não atuo em Escola, mas em órgãos de controle social.	3	2,2
Não atua na Escola. Sou estudante.	3	2,2
Outros	5	3,7
Total	136	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à atuação na Escola, a tabela 5 nos apresenta que 42,6% são servidores(as) efetivos(as), 26,5% exercem cargos comissionados, e 5,1% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço. Dos demais respondentes, 17,7% dos respondentes atuam na Secretaria de Educação, e 4,4% não atuam na escola, mas em órgãos de controle social, ou são estudantes. 3,7% têm outros vínculos não especificados no quadro

anterior. A maior representatividade dos respondentes da avaliação envolve os servidores efetivos (42,6%).

Tabela 6 - Tempo de atuação na Escola

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	7	5,1
Mais de 1 e menos de 5 anos	37	27,2
Mais de 6 e menos de 10 anos	24	17,6
Mais de 10 e menos de 15 anos	16	11,8
Mais de 15 e menos de 20 anos	12	8,8
Mais de 20 anos	22	16,2
Não atuo na Escola	18	13,2
Total	136	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando se examina o indicador relativo ao tempo de atuação na Escola, a tabela 6 revela que quase 50% dos respondentes do formulário de avaliação atuam na escola há, no máximo, 10 anos. O maior percentual foi de 27,2% atuando mais de 1 ano e menos de 5 anos. Por outro lado, 17,6% atuam na escola há mais de 6 e menos de 10 anos, e 16,2% atuam há mais de 20 anos. Isso sugere a necessidade de potencializar a formação desses profissionais, e as ações do CECAMPE/NE podem ser fundamentais na melhoria da qualidade da gestão escolar.

Tabela 7 - Função na Escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	55	40,4
Vice-Diretor(a)	7	5,1
Coordenador(a) Pedagógico(a)	9	6,6
Professor(a)	14	10,3
Secretário(a) Escolar	3	2,2
Coordenador(a) Administrativo(a)	4	2,9
Tesoureiro(a)	3	2,2
Técnico(a) Educacional	4	2,9
Não atuou na escola, mas na Secretaria de Educação	28	20,6
Não atuou na escola. Sou estudante	4	2,9
Outros	5	3,7
Total	136	100,0%

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Ao se examinar o indicador relativo à função exercida na Escola, a tabela 7 nos apresenta que 40,4% se concentram naqueles que exercem a função de Diretor(a), 5,1% exercem a função de Vice-Diretor(a), 6,6% de Coordenador(a) Pedagógico(a) e 10,3% são Professores(as); 2,9% exercem a função de Técnico(a) Educacional, 2,9%, de Coordenador(a) Administrativo(a), e 2,2% atuam como Tesoureiro(a). Do total de respondentes, 20,6% não atuam na escola, mas na Secretaria de Educação, e 2,9% atuam como estudante. Considerando que os Webinários têm o propósito de colaborar com a formação de gestores, esse perfil de atuação ratifica que o principal público do IV Webinário envolve as funções de Diretor(a) e Vice-Diretor(a), com 45,5% de representatividade.

Foi incluída uma questão envolvendo o tempo de atuação em cargos de direção. Os resultados revelaram que, dos 62 diretores ou vice-diretores, 17,7% atuam em até um ano em cargos de gestão, 52,3% atuam entre 1 e 5 anos, e os demais atuam há mais de 5 anos.

3 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ACESSO AO WEBINÁRIO

No IV Webinário, a equipe de monitoramento analisou o uso de recursos tecnológicos para participação no evento. A primeira questão avaliou se o participante teve dificuldade de acesso à internet durante o evento. 90,4% dos participantes indicaram que não tiveram problema de acesso. Para os que indicaram que tiveram problema no acesso à internet (9,6%), os principais motivos indicados foram: conectividade da internet na cidade ou na escola é ruim, falta de internet na escola, instabilidade, oscilação ou queda do sinal de internet e falta de cobertura de internet na residência do participante, sobretudo os que residem na zona rural.

Alguns participantes relataram problemas decorrentes da falta de habilidade no uso das ferramentas da tecnologia e que estão aprendendo a se adaptar ao uso do recurso. A segunda questão abordou onde o participante do evento tem acesso à internet. Os resultados estão indicados na tabela 8.

Tabela 8 - Local de acesso à internet

Local de acesso à internet	Frequência	%
Em Casa	33	24,3
No Trabalho	10	7,4
Em casa e no Trabalho	92	67,6
Sim, em casa e no Trabalho	1	0,7
Total	136	100,0%

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que a maioria acessa a internet em casa e no trabalho (67,6%), mas é importante destacar que 24,3% só acessam em casa, e 7,4%, exclusivamente no trabalho. Esses dados nos mostram que a maioria tem acesso à internet, seja em casa ou no trabalho, o que viabiliza a participação nos Webinários do CECAMPE-NE.

A terceira questão abordou o dispositivo de acesso ao evento (celular ou computador). Os resultados indicam que um dispositivo é mais acessível que o outro pelos respondentes, visto que 47,8% acessaram o evento pelo celular, e 52,2%, pelo computador (desktop, notebook). Portanto, a maioria dos respondentes acessaram o evento por meio do computador.

Na última questão, os participantes foram indagados se participaram do evento utilizando os dados móveis do plano do celular, ou de uma empresa provedora de internet, ou de sua residência. A maioria, 75,7%, utilizou a internet a partir de uma empresa provedora desse serviço. Já 19,1% utilizaram os dados móveis do celular. Chama a atenção que 4,2% não compreenderam a pergunta e indicaram, na opção outro, que utilizaram a internet de casa, o que sinaliza que, provavelmente, utilizam um serviço de internet contratado de uma empresa.

4 PERCEÇÃO DOS PARTICIPANTES EM RELAÇÃO AO EVENTO

A avaliação da percepção dos participantes sobre o IV Webinário foi realizada por meio de perguntas envolvendo o nível de satisfação, a organização, a programação e a duração do evento. Inicialmente, os participantes foram questionados se o Webinário atendeu às expectativas. Os 136 respondentes afirmaram que o evento atendeu às expectativas, revelando que o mesmo cumpriu com o seu propósito.

Os demais resultados são apresentados nas tabelas 9, 10 e 11, além dos gráficos 2 e 3, apresentados a seguir.

Tabela 9 - Nível de satisfação com o IV Webinário

Nível de Satisfação com o IV Webinário	Frequência	%
Insatisfeito	0	0,0
Muito insatisfeito	1	0,7
Neutro	0	0,0
Satisfeito	73	53,7
Muito satisfeito	62	45,6
Total	136	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que apenas um participante indicou muita insatisfação com o evento, mas não indicou o motivo de sua insatisfação. Considerando que o evento atendeu às expectativas para 100%, o participante que respondeu muito insatisfeito apresentou uma divergência de percepção.

Por outro lado, o nível de satisfação dos participantes com o evento alcançou 99,3%, percentual equivalente aos participantes satisfeitos (53,7%) e aos muito satisfeitos (45,6%). O gráfico 2 ilustra os resultados do IV Webinário sobre o nível de satisfação dos respondentes.

Gráfico 2 – Nível de satisfação com o IV Webinário

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quanto à organização do evento, a tabela 10 nos mostra que apenas 0,7% consideraram 'regular', 50,0% atribuíram uma qualidade 'boa,' e 49,3% avaliaram a qualidade 'ótima', de forma que tais índices demonstram que a maioria dos participantes (99,3%) considerou o evento bom ou ótimo.

Tabela 10 - Organização do Evento

Nível de Classificação	Organização do Evento		Programação do Evento	
	Freq.	%	Freq.	%
Regular	1	0,7	2	1,5
Boa	68	50,0	65	47,8
Ótima	67	49,3	69	50,7
Total	136	100	136	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à programação do IV Webinário, 1,5% consideraram-na 'regular', 47,8% indicaram a qualidade como 'boa', e 50,7% avaliaram a organização como 'ótima', concluindo que a **programação do evento foi considerada boa ou ótima para 98,5%**, índices que podem ser visualizados nos Gráficos 3 e 4. Apesar de os percentuais serem

relativamente diferentes, constatou-se que mais de 97% dos respondentes classificaram a organização e a programação do evento como boa ou ótima.

Gráfico 3 – Organização do Evento

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Gráfico 4 – Programação do Evento

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Sobre a duração do IV Webinário, os participantes foram questionados se a duração do evento foi adequada (nem muito longa, nem muito curta). Os resultados estão indicados na tabela 11.

Tabela 11 - Duração do evento

A duração do evento foi adequada (nem muito longa, nem muito curta)?	Frequência	%
Discordo totalmente	0	0,0
Discordo	3	2,2
Neutro	9	6,6
Concordo	39	28,7
Concordo totalmente	85	62,5
Total	136	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicaram que o nível de concordância com a pergunta alcançou um percentual de 91,2%, quando somadas as opções de concordo e concordo totalmente. 2,2% discordaram ou discordaram totalmente da afirmativa, e 6,6% não se posicionaram sobre a pergunta.

5 PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Ao serem questionados sobre a **programação do 1º dia do evento**, em relação **à abertura**, os maiores percentuais concentraram-se nas categorias 'boa' – 55,88% e 'ótima' 38,97%, e apenas 0,73% consideraram regular, ou seja, apenas 1 participante. Quando considerada a média como parâmetro de análise, o resultado revela o valor de 4,21, com desvio padrão 1,03, indicando que os participantes avaliam que a abertura teve como predominância a opção "boa".

Quando questionados sobre a avaliação da Palestra "**A política pública do transporte escolar e a educação do campo: necessidades e desafios para a região Nordeste**", observou-se um percentual em torno de **50,73% para a opção 'ótima'**, e **47,06% avaliaram-na como 'boa'**. Ao considerar a média, constataram-se valores elevados (4,48) numa escala de 1 a 5, sendo um equivalente a péssimo e cinco, à opção ótima. O desvio padrão foi considerado relativamente baixo (0,54), indicando que as percepções dos respondentes foram similares. Em relação à palestra "**Conhecendo o PNATE e Programa Caminho da Escola: aspectos normativo-legais**", **46,32% consideraram a palestra como 'ótima'**, e **51,47%** avaliaram-na como 'boa'; utilizou-se a mediana como parâmetro de análise. Os valores médios e o desvio padrão para essa atividade foram de 4,44 e 0,54, respectivamente. A terceira palestra do evento envolveu tema "**SETE: O papel do(a) gestor/a da escola pública no planejamento e na gestão do transporte escolar**". Para 44,85 % dos respondentes, a palestra foi considerada ótima, e para 51,47%, boa. O valor médio das respostas foi de 4,39 e o desvio padrão de 0,67, indicando que a palestra foi considerada 'boa' para a maioria dos participantes, considerando a mediana como parâmetro de análise.

Na **tabela 12**, esses resultados são apresentados considerando a média e o desvio padrão.

Tabela 12 - Programação do primeiro dia

Programação do I Dia	Média	Desvio Padrão
Abertura do Evento	4,21	1,03
Palestra 1: A política pública do transporte escolar e a educação do campo: necessidades e desafios para a região Nordeste	4,48	0,54
Palestra 2: Conhecendo o PNATE e Programa Caminho da Escola: aspectos normativo-legais	4,44	0,54
Palestra 3: SETE: O papel do(a) gestor/a da escola pública no planejamento e na gestão do transporte escolar	4,39	0,67

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando abordados sobre a **programação do 2º dia do evento**, observou-se que a abertura foi considerada ótima para 44,12%, e boa para 50%. Os valores médios e o desvio padrão para essa atividade equivalem a, respectivamente, 4,23 e 1,11. Em relação à palestra **O Monitoramento do PNATE e do Caminho da Escola na região nordeste: execução orçamentária 2020**, 54,41% avaliaram-na como de 'boa' qualidade, e 43,38% consideraram a referida palestra de 'ótima' qualidade. O valor médio referente à percepção dos respondentes sobre essa palestra foi de 4,37, e o desvio padrão, de 0,74.

Em relação à palestra intitulada **Adesão, execução e a prestação de contas dos recursos do PNATE e do Caminho da Escola – desafios e práticas exitosas**, 46,32% dos respondentes indicaram que a palestra foi ótima e 50,73%, que foi boa. Os valores médios dessa resposta foram de 4,39, com desvio padrão de 0,75. A terceira palestra do dia, com o título de **O Papel do CACS-FUNDEB no acompanhamento e controle social dos recursos do PNATE e Caminho da Escola – desafios e práticas exitosas** foi bem avaliada pelos participantes que responderam à pesquisa, pois consideram a palestra como 'ótima' (47,06%) e 'boa' (50,73%). O valor médio das respostas para essa atividade foi de 4,40 e desvio padrão, 0,74. A **tabela 13**, apresentada a seguir, apresenta os resultados da percepção dos respondentes dos questionários tomando como referência a média e o desvio padrão.

Tabela 13 - Programação do segundo dia

Programação do II Dia	Média	Desvio Padrão
Abertura (Coordenadores Estaduais)	4,23	1,11
Tema 1: O Monitoramento do PNATE e do Caminho da Escola na região nordeste: execução orçamentária 2020	4,37	0,74
Tema 2: Adesão, execução e a prestação de contas dos recursos do PNATE e do Caminho da Escola – desafios e práticas exitosas	4,39	0,75
Tema 3: O Papel do CACS-FUNDEB no acompanhamento e controle social dos recursos do PNATE e Caminho da Escola – desafios e práticas exitosas.	4,40	0,74

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Esses resultados revelam que, em média, os participantes do IV Webinário consideram que a programação do evento é avaliada entre boa e ótima, o que revela um indicador de qualidade do evento promovido pelo CECAMPE/NE. Nesses resultados, chama a atenção o baixo percentual de participantes (de 0,73% a 2,20%) que indicaram regular para a programação do evento. Entre 1 e 4 participantes indicaram que as atividades da programação do evento foram regulares. Os demais respondentes perceberam o evento como bom e ótimo. Entre 1 e 7 participantes, dependendo da atividade, afirmaram que não participaram de alguma atividade.

6 CONTRIBUIÇÃO DO WEBINÁRIO NO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE O PNATE E CAMINHO DA ESCOLA

Os participantes foram questionados sobre a contribuição do Webinário para aquisição de conhecimento sobre o PDDE e Ações integradas. A tabela 14 indica que **100% avaliaram que o evento ajudou no nível de conhecimento sobre o Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE**, e cerca de **100% avaliaram que o evento ajudou a ampliar o nível de conhecimento sobre o programa Caminho da Escola**.

Tabela 14 - Contribuição do Webinário no Conhecimento

Contribuição do Webinário no Conhecimento	SIM		NÃO	
	N	%	N	%
O evento lhe ajudou a ampliar o seu nível de conhecimento sobre o PNATE?	136	100	0	0
O evento lhe ajudou a ampliar o seu nível de conhecimento sobre o Caminho da Escola?	136	100	0	0

Fonte: CECAMPE-NE, 2021.

Para cada uma das perguntas, foi solicitado aos participantes que justificassem suas respostas. Em relação à contribuição do evento na ampliação do conhecimento sobre o Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE e Caminho da Escola, várias respostas indicaram que o evento possibilitou tirar várias dúvidas sobre os programas, e alguns dos verbos presentes nas respostas envolveram: conhecer, esclarecer, entender e apropriar. De forma mais específica, 136 respondentes justificaram a sua resposta e indicaram que o evento possibilitou ampliar o conhecimento sobre o Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE e Caminho da Escola. As respostas para os dois programas foram muito semelhantes, portanto, colocamos uma única lista. Alguns destes relatos dos participantes são apresentados a seguir:

- ✓ Foram conhecimentos novos.
- ✓ Deu alguns esclarecimentos necessários e tirou dúvidas pendentes.
- ✓ Maravilhosa a explicação.
- ✓ Esclareceu dúvidas quanto a aplicação do recurso e prestação de contas, por exemplo.
- ✓ Sim, pois aprendi muito sobre transporte escolar.
- ✓ Muitas vezes não temos conhecimento dos programas.
- ✓ As mudanças nas novas resoluções.
- ✓ Eximiu as minhas dúvidas sobre a transferência e aplicação do recurso.
- ✓ Sim. Especialmente no sistema SETE.
- ✓ Ampliou meus conhecimentos no tema.
- ✓ O conhecimento sobre o PNATE era muito limitado, agora sei da grande importância do programa ao município e as escolas.
- ✓ Foi possível compreender melhor como funciona a parte e concessão e manutenção do transporte escolar.
- ✓ Foi bem explicado e detalhado no conhecimento do programa nacional de transporte escolar.
- ✓ Trouxe informações novas.
- ✓ Ampliou o meu conhecimento sobre esse assunto, que era muito pouco.
- ✓ Conteúdo claro.
- ✓ Foi muito esclarecedor!
- ✓ Sobretudo devido á participação de especialistas.
- ✓ Evento bem esclarecedor

- ✓ Esses eventos sempre trazem informações que dão suporte para a realização do nosso trabalho. Eu tive dificuldade com uma Autorização de Despesas e no evento eu tive a dúvida sanada. Sempre participo e acho as formações excelentes.
- ✓ Tirou muitas dúvidas que eu tinha sobre o PNATE.
- ✓ Muitas informações valiosas sobre educação rural, Marcos legais, formas de organização social, concepção de educação e a base legal.
- ✓ O evento esclareceu com precisão o Programa do PNATE.
- ✓ Foi um momento na qual ampliei e adquiri muitos conhecimentos, para reforçar na atuação de gestora.
- ✓ Conhecimentos mais detalhados sobre o PNATE.
- ✓ Depois da palestra percebi o quanto é importante, e como chega esse transporte na escola.
- ✓ Sim, pois ficou bem claro muitas questões que eu desconhecia.
- ✓ Atendeu as expectativas, ajudou a ampliar meu nível de conhecimento sobre o Programa Nacional de Transporte Escolar.
- ✓ O evento trouxe muitas informações pertinentes ao programa Transporte Escolar e as atribuições que os municípios tem com os alunos do estado quando assume o compromisso em fazer convenio com o estado.
- ✓ Ajudou muito sobre a execução do Programa.
- ✓ As informações foram necessárias e pertinentes.
- ✓ Abriu um leque de informações foi super esclarecedor.
- ✓ As vezes não conhecemos a fundo os programas do governo, e o curso foi excelente.
- ✓ Me ajudou a ampliar meu nível de conhecimento sobre o programa. Pois assim poderei cobrar nossos direitos enquanto representante da comunidade escolar.

- ✓ Com o evento tive a oportunidade de tirar diversas dúvidas e como gestora escolar, agora tenho como esclarecer as dúvidas dos pais em relação ao transporte escolar.
- ✓ Sim, as dúvidas foram esclarecedoras, sabemos a forma correta de utilização do transporte escolar.
- ✓ Várias dúvidas foram sanadas através dos questionamentos debatidos.
- ✓ As informações foram esclarecedoras.
- ✓ Foi um evento bem rico, bastante proveitoso em todos os aspectos.
- ✓ Muito bom saber mais sobre o transporte.
- ✓ Porque as palestras e os conteúdos foram bem esclarecedores.
- ✓ Sim, adquiri conhecimentos, as informações importantes e necessárias para que possamos trabalhar dentro dos direitos do aluno e conhecer os recursos do programa.
- ✓ Conhecia pouco sobre o Programa e com o Webinário ampliou.
- ✓ Porque sempre traz detalhes que são úteis e a gente aprende muito mais. Gratidão!
- ✓ Muitas abordagens que nunca tinha visto antes.

Essas respostas de alguns dos respondentes que participaram do evento ratificam a contribuição dos Webinários na formação de gestores e, por se tratar de um evento on-line, que fica disponível no canal do Youtube, os gestores podem revisitar as palestras do evento para ampliar o seu conhecimento sobre os temas trabalhados. Essas respostas de alguns dos participantes revelam como o conhecimento sobre o PNATE e Caminho da Escola foi ampliado com o IV Webinário realizado pelo CECAMPE Nordeste.

7 DÚVIDAS EM RELAÇÃO AOS PROGRAMAS DO FNDE (PNATE E CAMINHO DA ESCOLA)

Com o objetivo de captar a percepção dos participantes sobre o IV Webinário do CECAMPE/NE, que foi realizado em fevereiro de 2022, e teve como temática central os programas PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar e Caminho da Escola foram analisadas as 22 respostas indicadas, e foram validadas 11 respostas relacionadas a temas que foram encaminhados para a equipe responsável pelo planejamento e organização do evento. As principais dúvidas são apresentadas a seguir:

1. Uma dúvida é sobre PDDE, pois minha escola é consorciada com outra escola. Se há uma possibilidade de desmembrar independente da quantidade de alunos?
2. Maiores esclarecimentos sobre prestação de contas do PDDE em relação aos recursos. Levando em conta discriminação do recurso custeio e capital "material".
3. Seria possível uma discussão que nos mostrasse a realidade do transporte escolar em cada região. Na minha cidade os transportes são precários.
4. O preenchimento das planilhas, sobre o percurso dos transportes.
5. Prestação de contas.
6. SETE - ainda tenho vários colegas com dúvidas em alguns municípios do RN.
7. Parte fiscal e obrigações acessórias dos mesmos. Ou até mesmo um curso voltado para técnicos da secretaria ou das UEx's, os responsáveis pelas informações.
8. Como saber as empresas que podemos comprar por internet
9. Quando a unidade executora não recebe o cartão, como proceder em relação às compras?

10. As principais dúvidas são as relacionadas ao PDDE, pois exige um pouco mais de atenção e cuidado por parte dos diretores de escola.
11. Tenho um pouco de dúvidas em relação ao uso de cada um dos programas, assim como as prestações de contas.

8 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS PARTICIPANTES SOBRE O IV WEBINÁRIO

Foi incluída uma questão opcional ao final do formulário de avaliação do IV Webinário perguntando se os respondentes desejariam compartilhar alguma informação adicional sobre o evento. Apresentamos algumas respostas dos participantes, que envolvem percepções sobre a temática, dúvidas, modalidade do evento, agradecimentos, duração do evento, conhecimento, sugestões de temas e cursos.

- ✓ Só agradecer pelas informações riquíssimas.
- ✓ Sugestão: Sim, é importante abrir o sistema para prestar contas já no mês de maio dentro do exercício, em curso, para podermos alimentar as autorizações de despesas, as notas fiscais, a cada mês subsequente poderíamos emitir os relatórios mensais dentro do próprio sistema e encaminhar ao conselho CACS, e também reduziria em mais de 90% na inadimplência da entrega da prestação de contas.
- ✓ Reclamação "O sistema abriu em janeiro já com o prazo em fevereiro muito em cima o prazo."
- ✓ Questão do tempo de cada palestrante que as vezes tinha que finalizar logo.
- ✓ Fazer em apenas um horário.
- ✓ Tudo perfeito.
- ✓ O evento poderia ser dividido em mais etapas!
- ✓ Parabenizar a todos pelas formações promovidas. Espero mais convites!

- ✓ Que realmente os transportes da zona rural seja de fato, de acordo com o que foi demonstrado na webinário.
- ✓ A educação do campo achei rico em detalhes a explicação da professora
- ✓ Tudo perfeito.
- ✓ Excelente iniciativa.
- ✓ Foi muito proveitoso.
- ✓ O sistema SETE novo para mim.
- ✓ Não sei a base de como vocês programam para realizar os webinário, mas deveriam alternar os horários, final da tarde é difícil acesso e tempo, como o dia já começou tem reunião que não termina antes das 15h, aí já perde o webinário e a possibilidade de tirar dúvidas online.
- ✓ Todos devem conhecer e participar
- ✓ Parabéns a Todos!

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O monitoramento da qualidade da capacitação do eixo Assistência Técnica é uma ação determinante para o CECAMPE/NE, pela possibilidade de avaliar os resultados das ações empreendidas pelo eixo na capacitação de gestores, o que auxilia no diagnóstico da percepção dos gestores após as ações de capacitação. Essa avaliação colabora na delimitação de estratégias de futuras ações, como também auxilia na identificação de ajustes a serem realizados em futuras ações.

Esse relatório envolve uma ação sob a responsabilidade do produto 1 do eixo de assistência técnica, mas a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, constituindo-se numa ação específica do subproduto 3.1, que tem como objetivos, dentre outros: a) Elaborar e aplicar questionário de acompanhamento da qualidade da assistência técnica visando o seu monitoramento; b) Analisar os resultados dos questionários por meio de instrumentos metodológicos de natureza qualitativa e quantitativa; e c) Contribuir para a capacitação de gestores e equipes responsáveis pela implementação dos programas descentralizados e monitoramento, por meio presencial e a distância, realizada no âmbito dos estados, municípios e escolas.

O monitoramento da qualidade do IV Webinário, por meio da aplicação de um questionário, revelou que os participantes avaliaram positivamente o evento. Observou-se coerência entre o nível de satisfação e a avaliação positiva da organização, da duração e da programação do evento.

Considerando a necessidade de conhecer o nível de Utilização de recursos tecnológicos para acesso ao Webinário, foram incluídas questões essenciais para compreender o nível de acesso e recursos tecnológicos para viabilizar a participação no evento.

Os resultados do IV Webinário apresentaram índices excelentes em termos de avaliação da programação do evento, com mais de 90% dos participantes indicando percepções positivas, e a programação dos dois dias

revelou índices que caracterizam uma percepção de avaliação variando entre boa e ótima. Também chama a atenção que todos os respondentes do questionário informaram que o evento ampliou o nível de conhecimento do PNATE e Caminho da Escola.

A realização de quatro Webinários revelou a importância dos eventos no aprendizado dos participantes, sobretudo em relação ao nível de conhecimento sobre programas e etapas do PDDE. Sugere-se a realização de um V Webinário para apresentação dos principais resultados alcançados nos quatro Webinários promovidos pelo CECAMPE/NE.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
VI WEBINÁRIO: PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO
NORDESTE: EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Eixo: Assistência Técnica

Produto 1, Subproduto 1.6

**JOÃO PESSOA
2022**

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;
Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva
Gabriela Tavares dos Santos

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz
Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

APRESENTAÇÃO

Este relatório corresponde ao subproduto 1.6, do Produto 1, do Eixo Assistência Técnica, intitulado “Relatórios sobre a cobertura de capacitação ofertada”.

Conforme Projeto Técnico, ao final de cada capacitação, serão elaborados relatórios sobre o desenvolvimento de cada uma das ações de capacitação realizadas no âmbito dos estados, municípios e escolas.

Este relatório trata, especificamente, da avaliação da cobertura da capacitação realizada no âmbito do subproduto 1.5, a saber: “Encontros não presenciais, por meio de vídeo e webconferências”.

Os Encontros não presenciais, por meio de vídeo e webconferências, têm como objetivo a realização de encontros virtuais com gestores de escolas públicas, visam apresentar/discutir os aspectos normativo-legais do PDDE, PDDE Ações Agregadas e PNATE/Caminho da Escola, considerando a importância desses atores para o alcance dos objetivos dos referidos programas, no chão da escola.

Essa ação de formação foi realizada em 5 (cinco) edições, considerando os 09 (nove) estados da região nordeste -, totalizando 36 (trinta e seis) capacitações no período de 2021 e 2022. A meta foi capacitar, aproximadamente, 5.500 (cinco mil e quinhentos) agentes envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas, na região nordeste.

O VI Webinário de Formação de Gestores e Gestoras de Escolas Públicas da Região Nordeste foi realizado nos dias 21 e 22 de dezembro de 2022, e teve como objetivo discutir a política nacional de apoio ao transporte escolar e a garantia do direito à educação na Região Nordeste.

O VI WEBINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES/AS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REGIÃO NORDESTE foi transmitido, simultaneamente, para todos os estados da Região Nordeste, pelo canal do Youtube, por meio de

Webconferências/webinários, com carga horária de 4 horas/dia, totalizando 8 horas, no final da formação.

O IV Webinário teve como meta capacitar agentes envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas. O evento teve 2.310 (Dois Mil, trezentos e dez) inscritos. Participaram, nos dias de realização do evento, 423 (novecentos e vinte e três) pessoas e, até o dia 29 de dezembro de 2022, o vídeo do primeiro dia do evento teve 3.337 (três mil, trezentas e trinta e sete) visualizações, e o do segundo dia, 2.077 (dois mil e setenta e sete) visualizações nas transmissões dos nove estados, uma vez que a transmissão do evento ocorreu por estado, conforme consulta no canal do Youtube do CECAMPE/NE.

No primeiro dia do evento, a temática abordada foi "Execução do PDDE e das Ações Integradas: aspectos legais e operacionais". Já o segundo dia teve como tema a "Prestação de Contas do PDDE e das Ações Integradas". Em cada dia, foram ministradas duas palestras e realizado um painel com pesquisadores e profissionais que atuam no CECAMPE-NE.

O número de inscritos, participantes e visualizações é muito bom, considerando que em apenas 8 dias, o evento já teve mais de 3.000 visualizações no primeiro dia e mais de 2.000 no segundo.

As atividades de formação, ou seja, conferências e palestras, foram realizadas pela equipe de pesquisadores do CECAMPE-NE, de formadores, coordenadores estaduais e técnicos convidados. O processo de interação dos cursistas ocorreu por meio do chat.

Tendo em vista a exigência de elaboração de relatórios técnicos acerca da cobertura das capacitações técnicas ofertadas (subproduto 1.6), no âmbito do Produto 1, este relatório tem como objetivo apresentar os resultados obtidos a partir da aplicação de um questionário de avaliação elaborado pelos pesquisadores do Produto 3, do Eixo Assistência Técnica, visando conhecer a percepção/opinião dos cursistas acerca da capacitação técnica ofertada pelo CECAMPE-NE.

Os resultados obtidos a partir da aplicação do questionário serão apresentados a seguir, e resumem a análise qualitativa, por abrangência

geral, realizada pelos pesquisadores e bolsistas do produto 3 – eixo de Assistência técnica. O questionário foi aplicado para um total de **972** participantes, com **254** respondentes, o que é equivalente a **26,13%**.

A seguir, serão apresentados os principais resultados do questionário de avaliação do evento realizado e coordenado pelo CECAMPE/NE.

1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

Para analisar o perfil dos cursistas, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a idade, o estado civil, número de filhos, autodeclaração em relação à cor ou raça e nível de escolaridade. O gráfico 1 apresenta informações sobre os cursistas por estado.

Gráfico 1 – Estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Constatou-se que o estado da Bahia foi o de maior representatividade, com 50,4%. Seguido dos estados da Paraíba e Piauí, com 10,6% e 9,8% respectivamente. Já os Estados de Pernambuco, Sergipe e Ceará tiveram taxas que variaram de 5,9% a 5,1%. O estado com menor representatividade foi Alagoas com 2.8%.

Tabela 1 - Variáveis Sexo, Idade e Estado Civil

Sexo			Idade			Estado Civil		
	Freq.	%	Idade	Freq.	%	Estado Civil	Freq.	%
Feminino	205	80,7	Entre 18 e 30 anos	10	3,9	Solteiro(a)	73	28,7
Masculino	49	19,3	Entre 31 e 40 anos	55	21,7	Casado(a)	131	51,6
			Entre 41 e 50 anos	112	44,1	Separada(o), Desquitada(o) Divorciada(o)	24	9,4
			Entre 51 e 60 Anos	71	28,0	União Estável	22	8,7
			Mais de 60 anos	6	2,3	Viúvo(a)	4	1,6
Total	254	100	Total	254	100	Total	254	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação ao gênero, de um total de **254** respondentes, 80,7% são do sexo feminino e 19,3% do sexo masculino, de forma que o público-alvo de mulheres gestoras é muito superior ao de gestores homens.

No que se refere à idade, observou-se que 3,9% possuem entre 18 e 30 anos, 21,7% encontram-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos, 44,1% encontram-se na faixa etária dos 41 aos 50 anos, 28,0% possuem entre 51 e 60 anos e, por fim, 2,3% apresentam idade superior aos 60 anos. Os resultados indicam que o maior percentual de respondentes está entre 41 e 50 anos, com um percentual total de 44,1%.

No indicador relativo ao estado civil, dos 136 respondentes, 28,7% são solteiros, 51,6% são casados, 9,4% são separadas(os)/desquitadas(os)/divorciadas(os), 8,7% encontram-se em regime de união estável, e apenas 1,6% são viúvos(as), o que leva a concluir que a maioria dos participantes é de pessoas casadas.

Tabela 2 - Número de filhos(as)

Número de Filhos	Frequência	%
0	50	19,7
1	51	20,1
2	107	42,1
3	35	13,8
4	4	1,6
Total	254	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Na tabela 2, temos o indicador relativo ao número de filhos. Foi possível verificar que 19,7% não têm filhos/as, 20,1% têm um/a filho/a, 42,1% têm dois/as filhos/as, 13,8% têm três filhos/as, e 1,6% têm quatro filhos, de forma que a maioria dos respondentes do questionário de avaliação do VI Webinário tem 2 filhos/as – 33,1%, ou nenhum filho(a) – 30,9%. A média de número de filhos/as é de 1,46.

Tabela 3 - Autodeclaração dos cursistas em relação à cor ou raça

Como você se considera?	Frequência	%
Amarelo(a) de origem oriental	2	0,8
Branco(a)	66	26,0
Indígena ou de origem indígena	4	1,6
Negro(a)	39	15,4
Pardo(a)	142	55,9
Total	254	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à cor, a tabela 3 apresenta que 0,8% se considera amarelo(a), de origem oriental, 26,0% se autodeclararam brancos(as), 1,6% identificaram-se como indígenas ou de origem indígena, 15,4% de cor negra, 55,9% se autodeclararam pardos(as), de forma que o maior índice, em relação à cor ou raça, encontra-se entre os que se perceberam pardo(a)s.

Tabela 4 - Relação à Escolaridade

Escolaridade	Frequência	%
Ensino Médio	18	7,1
Graduação	64	25,2
Especialização	154	60,6
Mestrado	16	6,3
Doutorado	2	0,8
Total	254	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

No tocante à escolaridade, a tabela 4 nos mostra que 7,1% alegaram possuir o ensino médio, 25,2% afirmaram possuir graduação, 60,6% indicaram que têm especialização. 6,3% possuem Mestrado, e apenas 0,8% afirmaram possuir doutorado, o que demonstra que o maior percentual de participantes, em relação ao indicador, tem especialização.

2 ATUAÇÃO NA ESCOLA

No VI Webinário, a equipe de monitoramento incluiu uma questão sobre a localização da escola dos respondentes do questionário de avaliação. Os resultados revelaram que 50,4% atuam em uma escola localizada em uma área urbana, e 36,2% atuam em escolas localizadas na área rural. Os demais respondentes (13,4%) não atuam em escolas.

O levantamento de informações sobre a atuação na escola dos respondentes ajuda a compreender melhor o vínculo dos participantes, como também o tempo de atuação profissional e sua função no ambiente escolar. Os resultados estão indicados nas tabelas 5, 6 e 7.

Tabela 5 - Vínculo com a Escola

Vínculo com a Escola	Frequência	%
Servidor(a) efetivo(a)	178	70,1
Cargo comissionado	48	18,9
Contratado(a) como Prestador de Serviço	25	9,8
Não atua na Escola. Sou estudante.	1	0,4
Outros	2	0,8
Total	254	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à atuação na Escola, a tabela 5 nos apresenta que 70,1% são servidores(as) efetivos(as), 18,9% exercem cargos comissionados, e 9,8% são contratados(as) como prestadores(as) de serviço. Dos demais respondentes, 0,4% são estudantes. 0,8% têm outros vínculos não especificados no quadro anterior. A maior representatividade dos respondentes da avaliação envolve os servidores efetivos (70,1%).

Tabela 6 - Tempo de atuação na Escola

Tempo de Atuação na Escola	Frequência	%
Até 1 ano	7	2,8
Mais de 1 e menos de 5 anos	56	22,0
Mais de 6 e menos de 10 anos	48	18,9
Mais de 10 e menos de 15 anos	30	11,8
Mais de 15 e menos de 20 anos	40	15,7
Mais de 20 anos	58	22,8
Não atuo na Escola	15	5,9
Total	254	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando se examina o indicador relativo ao tempo de atuação na Escola, a tabela 6 revela que 43,7% dos respondentes do formulário de avaliação atuam na escola há, no máximo, 10 anos. Os maiores percentuais relacionados ao tempo estão nos extremos em termos de atuação. Os que estão entre 1 e 5 anos equivalem a 22,0% e os que estão atuando há mais de 20 anos somam 22,8%. Os resultados revelam uma boa diversidade em termos de experiência dos participantes do VI Webinário do CECAMPE-NE.

Tabela 7 - Função na Escola

Função na Escola	Frequência	%
Diretor(a)	136	53,5
Vice-Diretor(a)	24	9,4
Coordenador(a) Pedagógico(a)	13	5,1
Professor(a)	25	9,8
Secretário(a) Escolar	3	1,2
Coordenador(a) Administrativo(a)	4	1,6
Assistente Administrativo(a)	6	2,4
Secretário(a) Escolar	4	1,6
Tesoureiro(a)	2	0,8
Técnico(a) Educacional	3	1,2
Não atuou na escola, mas na Secretaria de Educação	26	10,2
Não atuou na escola, mas em órgãos de controle social	1	0,4
Não atuou na escola. Sou estudante	1	0,4
Outros	6	2,4
Total	254	100,0%

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Ao se examinar o indicador relativo à função exercida na Escola, a tabela 7 nos apresenta que 53,5% se concentram naqueles que exercem a função de Diretor(a), 9,4% exercem a função de Vice-Diretor(a), 5,1% de Coordenador(a) Pedagógico(a) e 9,8% são Professores(as). Do total de respondentes, 10,2% não atuam na escola, mas na Secretaria de Educação. Considerando que os Webinários têm o propósito de colaborar com a formação de gestores, esse perfil de atuação ratifica que o principal público do VI Webinário envolve as funções de Diretor(a) e Vice-Diretor(a), com 62,9% de representatividade.

3 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ACESSO AO WEBINÁRIO

No VI Webinário, a equipe de monitoramento analisou o uso de recursos tecnológicos para participação no evento. A primeira questão avaliou se o participante teve dificuldade de acesso à internet durante o evento. 89,0% dos participantes indicaram que não tiveram problema de acesso. Para os que indicaram que tiveram problema no acesso à internet (11,0%), os principais motivos indicados foram: instabilidade, oscilação ou queda do sinal de internet, sinal da internet fraco.

A segunda questão abordou onde o participante do evento tem acesso à internet. Os resultados estão indicados na tabela 8.

Tabela 8 - Local de acesso à internet

Local de acesso à internet	Frequência	%
Em Casa	32	12,6
No Trabalho	11	4,3
Em casa e no Trabalho	211	83,1
Total	254	100,0%

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que a maioria acessa a internet em casa e no trabalho (83,1%), mas é importante destacar que 12,6% só acessam em casa, e 4,3%, exclusivamente no trabalho. Esses dados nos mostram que a maioria tem acesso à internet, seja em casa ou no trabalho, o que viabiliza a participação nos Webinários do CECAMPE-NE.

A terceira questão abordou o dispositivo de acesso ao evento (celular ou computador). Os resultados indicam que um dispositivo é mais acessível que o outro pelos respondentes, visto que 66,5% acessaram o evento pelo celular, e 33,5%, pelo computador (desktop, notebook). Portanto, a maioria dos respondentes participaram do evento pelo aparelho celular.

Na última questão, os participantes foram indagados se participaram do evento utilizando os dados móveis do plano do celular, ou de uma empresa provedora de internet, ou de sua residência. A maioria, 77,2%, utilizou a internet a partir de uma empresa provedora desse serviço. Já 16,1% utilizaram os dados móveis do celular. Chama a atenção que 5,1 % não compreenderam a pergunta e indicaram, na opção outro, que utilizaram a internet de casa, o que sinaliza que, provavelmente, utilizam um serviço de internet contratado de uma empresa.

4 PERCEÇÃO DOS PARTICIPANTES EM RELAÇÃO AO EVENTO

A avaliação da percepção dos participantes sobre o VI Webinário foi realizada por meio de perguntas envolvendo o nível de satisfação, a organização, a programação e a duração do evento. Inicialmente, os participantes foram questionados se o Webinário atendeu às expectativas. 99,9% dos respondentes afirmaram que o evento atendeu às expectativas, revelando que o Webinário cumpriu com o seu propósito.

Os demais resultados são apresentados nas tabelas 9, 10 e 11, além dos gráficos 2 e 3, apresentados a seguir.

Tabela 9 - Nível de satisfação com o IV Webinário

Nível de Satisfação com o IV Webinário	Frequência	%
Insatisfeito	1	0,4
Muito insatisfeito	2	0,8
Neutro	1	0,4
Satisfeito	89	35,0
Muito satisfeito	161	63,4
Total	254	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicam que apenas três participantes indicaram insatisfação com o evento, mas não indicou o motivo de sua insatisfação.

Por outro lado, o nível de satisfação dos participantes com o evento alcançou 98,4%, percentual equivalente aos participantes satisfeitos (35,0%) e aos muito satisfeitos (63,4%).

Quanto à organização do evento, a tabela 10 nos mostra que apenas 1,6% consideraram 'regular', 35,0% atribuíram uma qualidade 'boa,' e 63,4% avaliaram a qualidade 'ótima', de forma que tais índices demonstram que a maioria dos participantes (98,4%) considerou o evento bom ou ótimo.

Tabela 10 - Organização e Programação do Evento

Nível de Classificação	Organização do Evento		Programação do Evento	
	Freq.	%	Freq.	%
Péssima	-	-	1	0,4

Regular	4	1,6	2	0,8
Boa	89	35,0	71	28,0
Ótima	161	63,4	180	70,9
Total	254	100	254	100

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Em relação à programação do IV Webinário, 1,5% consideraram-na 'regular', 28,0% indicaram a qualidade como 'boa', e 70,9% avaliaram a organização como 'ótima'. Nessa edição do evento, o percentual de ótimo para a programação foi maior que nos webinários anteriores, indicando que os participantes tiveram uma percepção de que a programação foi um ponto de destaque no evento. Apesar de os percentuais serem relativamente diferentes, constatou-se que mais de 98% dos respondentes classificaram a organização e a programação do evento como boa ou ótima.

Sobre a duração do VI Webinário, os participantes foram questionados se a duração do evento foi adequada (nem muito longa, nem muito curta). Os resultados estão indicados na tabela 11.

Tabela 11 - Duração do evento

A duração do evento foi adequada (nem muito longa, nem muito curta)?	Frequência	%
Discordo totalmente	1	0,4
Discordo	5	2,0
Neutro	14	5,5
Concordo	135	53,1
Concordo totalmente	99	39,0
Total	254	100,0

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados indicaram que o nível de concordância com a pergunta alcançou um percentual de 92,1%, quando somadas as opções de concordo e concordo totalmente. 2,4% discordaram ou discordaram totalmente da afirmativa, e 5,5% não se posicionaram sobre a pergunta.

5 PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Ao serem questionados sobre a **programação do 1º dia do evento**, em relação **à abertura**, os maiores percentuais concentraram-se nas categorias 'boa' – 37,4% e 'ótima' 48,8%, e apenas 1,2% consideraram regular, ou seja, apenas 3 participantes. 12,6% não acompanharam a abertura do evento. Quando considerada a média como parâmetro de análise, o resultado revela o valor de 4,54, com desvio padrão 0,52, indicando que os participantes avaliam que a abertura teve como predominância a opção "boa".

Quando questionados sobre a avaliação da Palestra "**Balanco da execução e da prestação de contas do PDDE na região nordeste, a partir do IdeGEs**", observou-se um percentual em torno de **57,1% para a opção 'ótima'**, e **38,2% avaliaram-na como 'boa'**. Ao considerar a média, constataram-se valores elevados (4,59) numa escala de 1 a 5, sendo um equivalente a péssimo e cinco, à opção ótima. O desvio padrão foi considerado relativamente baixo (0,51), indicando que as percepções dos respondentes foram similares. Em relação à palestra "**Execução do PDDE e Ações Integradas: Desafios e perspectivas**", **63,4%** consideraram a atividade como 'ótima', e **33,1%** avaliaram-na como 'boa'; utilizou-se a média como parâmetro de análise. Os valores médios e o desvio padrão para essa atividade foram de 4,64 e 0,50, respectivamente.

A terceira atividade do evento envolveu um tira dúvidas envolvendo o tema "**Execução do PDDE e das Ações Integradas**". Para 57,9 % dos respondentes, o tira dúvidas foi considerado ótimo, e para 37,4%, bom. O valor médio das respostas foi de 4,58 e o desvio padrão de 0,53, indicando que a atividade foi considerada de boa qualidade para a maioria dos participantes, considerando a média como parâmetro de análise.

Na **tabela 12**, esses resultados são apresentados considerando a média e o desvio padrão.

Tabela 12 - Programação do primeiro dia

Programação do I Dia	Média	Desvio Padrão
Abertura do Evento	4,54	0,52
Palestra 1: Balanço da execução e da prestação de contas do PDDE na região nordeste, a partir do IdeGEs	4,59	0,51
Palestra 2: Execução do PDDE e Ações Integradas: Desafios e perspectivas	4,64	0,50
Tira Dúvidas: Execução do PDDE e das Ações Integradas	4,58	0,53
Encerramento	4,58	0,56

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Quando abordados sobre a **programação do 2º dia do evento**, observou-se que a abertura foi considerada ótima para 60,2%, e boa para 30,7%. Os valores médios e o desvio padrão para essa atividade equivalem a, respectivamente, 4,63 e 0,54. Em relação à palestra "**Prestação de Contas do PDDE e Ações Integradas**", 66,5% avaliaram-na como de 'ótima' qualidade, e 31,1% consideraram a referida palestra de 'boa qualidade'. O valor médio referente à percepção dos respondentes sobre essa palestra foi de 4,66, e o desvio padrão, de 0,52.

Em relação à palestra intitulada "**Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE**", 63,4% dos respondentes indicaram que a palestra foi ótima e 34,6%, que foi boa. Os valores médios dessa resposta foram de 4,63, com desvio padrão de 0,52. A terceira atividade do dia foi um painel, com o título de "**Desafios da Prestação de Contas do PDDE e Ações Integradas no âmbito dos Estados da região nordeste: Contribuições do CECAMPE-NE**" foi bem avaliada pelos participantes que responderam à pesquisa, pois consideram a palestra como 'ótima' (66,1%) e 'boa' (31,9%). O valor médio das respostas para essa atividade foi de 4,66 e desvio padrão, 0,51. A última atividade da noite foi um tira dúvidas, que apresentou uma média de 4,6 e 0,55, indicando uma percepção muito positiva da atividade, uma vez que 61,4% indicaram que o tira dúvidas foi 'ótimo' e 35,8% que foi bom.

A **tabela 13**, apresentada a seguir, apresenta os resultados da percepção dos respondentes dos questionários tomando como referência a média e o desvio padrão.

Tabela 13 - Programação do segundo dia

Programação do II Dia	Média	Desvio Padrão
Abertura	4,63	0,54
Palestra 1: Prestação de Contas do PDDE e Ações Integradas	4,66	0,52
Palestra 2: Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE	4,63	0,52
Painel: Desafios da Prestação de Contas do PDDE e Ações Integradas no âmbito dos Estados da região nordeste: Contribuições do CECAMPE-NE.	4,66	0,51
Tira Dúvidas	4,60	0,55

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Esses resultados revelam que, em média, os participantes do VI Webinário consideram que a programação do evento é avaliada entre boa e ótima, o que revela um indicador de qualidade do evento promovido pelo CECAMPE/NE. Nesses resultados, chama a atenção o baixo percentual de participantes (de 0,8% a 1,6%) que indicaram regular para a programação do evento. Entre 1 e 4 participantes indicaram que as atividades da programação do evento foram regulares.

6 CONTRIBUIÇÃO DO WEBINÁRIO NO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE O PNATE E CAMINHO DA ESCOLA

Os participantes foram questionados sobre a contribuição do Webinário para aquisição de conhecimento sobre o PDDE e Ações integradas. A tabela 14 indica que **100%** avaliaram que o evento ajudou no nível de conhecimento sobre a execução do PDDE e Ações Integradas, e **96,6%** avaliaram que o evento ajudou a ampliar o nível de conhecimento sobre a prestação de contas.

Tabela 14 - Contribuição do Webinário no Conhecimento

Contribuição do Webinário no Conhecimento	SIM		NÃO	
	N	%	N	%
O evento lhe ajudou a ampliar o seu nível de conhecimento sobre a Execução do PDDE e Ações Integradas?	254	100	0	0
O evento lhe ajudou a ampliar o seu nível de conhecimento sobre a Prestação de Contas do PDDE e Ações Integradas?	253	99,6	1	0,4

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Para cada uma das perguntas, foi solicitado aos participantes que justificassem suas respostas. As respostas foram apresentadas tanto para a execução quanto para a prestação de contas. Alguns destes relatos dos participantes são apresentados a seguir:

- ✓ O CECAMPE traz falas esclarecedoras e é sempre bom aprender mais para compartilhar com os demais colegas.
- ✓ Foi de grande importância e proveito para o conhecimento.
- ✓ Adquiri mais conhecimento que facilitarão o trabalho de gerenciamento dos recursos repassados pelo FNDE.
- ✓ Eu entendi alguns pontos que tinha dúvidas.
- ✓ Esclareceu muito e ajudou no entendimento sobre os programas do PDDE.
- ✓ O evento abordou de forma clara nossas expectativas sobre o PDDE.

- ✓ Muitos esclarecimentos a respeito da prestação de contas, gerenciamento dos recursos, e principalmente da importância da organização do Ideges. Minha escala ganhou o recurso de desempenho.
- ✓ Além das informações sobre a legislação na criação dos programas tirei várias dúvidas acerca da prestação de contas.
- ✓ Ajudou muito, pois sempre fica dúvidas em relação a prestação de contas. Sem falar que a data desse evento foi ideal.
- ✓ Sim, me deu mais segurança quanto ao processo de administração dos recursos.
- ✓ Adquiri mais conhecimentos e agora estou afiada pra cobrar nosso Técnico da Secretaria.
- ✓ Foi bom a iniciativa da CECAMPE Nordeste, ofertar cursos como estes para nos ajudar na prestação de contas
- ✓ Trouxe orientações relevantes para a execução do PDDE sobre os recursos remanescentes que até então desconhecia.
- ✓ Existia dúvida na questão dos repasses de programas e o evento me abriu a mente.
- ✓ Para quem está iniciando a gestão foi bem esclarecido, mesmo que muitas vezes as ações não são corriqueiras.
- ✓ Plenamente, o evento ajudou a compreender a importância da aplicação do PDDE, com finalidade de contratar serviços e adquirir bens para contribuir com o funcionamento da infraestrutura
- ✓ Muita esclarecedora em relação a organização da prestação de contas.
- ✓ Aprimorou meus conhecimentos.
- ✓ A parte principal foi a questão do IDEGES, pois não tinha conhecimento, sou sincera em falar. Irei olhar mais uma vez, porque não deu para entender a dinâmica para acessar. Mas, estão de parabéns e estou muito satisfeita com o Webinário.

- ✓ Foi um evento que abriu o leque de conhecimento em todos os sentidos, sem contar que tirei muitas dúvidas. Enfim, foi maravilhoso, parabênizo a todos os envolvidos nesse evento.
- ✓ Obtive muita informação sobre prestação de conta e de como executar os recursos.
- ✓ As exposições foram baseadas em experiências, exemplos e interação com o público-alvo.
- ✓ Foi muito esclarecedor e linguagem simples e clara sobre o processo de prestações de contas.
- ✓ Detalhes que fazem a diferença no processo de prestação de contas nos fortalece a aplicabilidade dos recursos.
- ✓ Sim, o evento me trouxe uma visão ampla sobre os dados estatísticos da prestação de contas referentes às escolas
- ✓ O trato com as finanças e a lisura na prestação de contas foi tratada nesse curso com seriedade e praticidade, sendo que situações do dia a dia foi tratada com clareza e seriedade.
- ✓ Com certeza, pois, guiando-os no dirimir as dúvidas e ampliação como utilizar o PDDE visando a melhoria da educação pública.
- ✓ Pois, ajudou-me a compreender como investir e agir em uma prática de gestão ativa e articulada as demandas locais e exigências a nível nacional, visando o aprimoramento da gestão participativa e democrática.

Essas respostas de alguns dos respondentes que participaram do evento ratificam a contribuição dos Webinários na formação de gestores e, por se tratar de um evento on-line, que fica disponível no canal do Youtube, os gestores podem visitar as palestras do evento para ampliar o seu conhecimento sobre os temas trabalhados. Essas respostas de alguns dos participantes revelam como o conhecimento sobre a execução e a prestação de contas foi ampliado com o VI Webinário realizado pelo CECAMPE Nordeste.

7 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS PARTICIPANTES SOBRE O IV WEBINÁRIO

Foi incluída uma questão opcional ao final do formulário de avaliação do VI Webinário perguntando se os respondentes desejariam compartilhar alguma informação adicional sobre o evento. Apresentamos algumas respostas dos participantes, que envolvem percepções sobre a temática, dúvidas, modalidade do evento, agradecimentos, duração do evento, conhecimento, sugestões de temas e cursos.

- ✓ Agradeço a toda a equipe do CECAMPE.
- ✓ Apenas deixar disponível em PDF os assuntos abordados nos eventos.
- ✓ Continuem organizando e favorecendo estes momentos de esclarecimentos sobre a elaboração, execução e prestação contas.
- ✓ Deixar um tempinho maior para os "tira dúvidas".
- ✓ Devem ficar gravados para no momento de as dúvidas a gente poder assistir novamente.
- ✓ Estou muito satisfeito com a forma como tudo foi conduzido. Muito obrigado pela oportunidade.
- ✓ Foi incrível, muito enriquecedor, superou todas as expectativas e sanou todas as dúvidas.
- ✓ Foi muito importante destacar sobre os critérios para a execução dos recursos e as consequências de não se comprometer com o processo transparente e responsável na administração dos recursos.
- ✓ Foi um excelente aprendizado.
- ✓ Gostaria que fizesse uma formação presencial na minha cidade.
- ✓ Gostaria que o material das apresentações fosse compartilhado com os participantes do Webinário.
- ✓ Parabenizar a equipe pela formação! Foi top.
- ✓ Parabenizar a todos os palestrantes, principalmente no tira dúvidas, porque as dúvidas são as de todos os gestores e estão sendo muito bem esclarecidas.

- ✓ Parabéns a todos! Que esses eventos se repitam mais vezes ao longo do ano.
- ✓ Programação objetiva e esclarecedora.
- ✓ Que cursos de capacitação seja uma constante e o CECAMPE continue fazendo esse trabalho de excelente contribuição para a educação.
- ✓ Gostaria de externar a imensa satisfação em participar de um evento tão bem estruturado, objetivo e focado nos pontos fundamentais e sensíveis do PDDE.
- ✓ Um curso de gestão com carga horária mais longo como, por exemplo, de pós-graduação

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O monitoramento da qualidade da capacitação do eixo Assistência Técnica é uma ação determinante para o CECAMPE/NE, pela possibilidade de avaliar os resultados das ações empreendidas pelo eixo na capacitação de gestores, o que auxilia no diagnóstico da percepção dos gestores após as ações de capacitação. Essa avaliação colabora na delimitação de estratégias de futuras ações, como também auxilia na identificação de ajustes a serem realizados em futuras ações.

Esse relatório envolve uma ação do produto 1 do eixo de assistência técnica, mas a sua elaboração é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, constituindo-se numa ação específica do subproduto 3.1, que tem como objetivos, dentre outros: a) Elaborar e aplicar questionário de acompanhamento da qualidade da assistência técnica visando o seu monitoramento; b) Analisar os resultados dos questionários por meio de instrumentos metodológicos de natureza qualitativa e quantitativa; e c) Contribuir para a capacitação de gestores e equipes responsáveis pela implementação dos programas descentralizados e monitoramento, por meio presencial e a distância, realizada no âmbito dos estados, municípios e escolas.

O monitoramento da qualidade do VI Webinário, por meio da aplicação de um questionário, revelou que os participantes avaliaram positivamente o evento. Observou-se coerência entre o nível de satisfação e a avaliação positiva da organização, da duração e da programação do evento.

Os resultados do VI Webinário apresentaram índices excelentes em termos de avaliação da programação do evento, com mais de 90% dos participantes indicando percepções positivas, e a programação dos dois dias revelou índices que caracterizam uma percepção de avaliação variando entre boa e ótima. Também chama a atenção que 100 os respondentes do questionário informaram que o evento ampliou o nível de conhecimento do

da etapa de execução e 99,6% a de prestação de contas do PDDE e Ações Integradas.

A realização dos Webinários revelou a importância dos eventos no aprendizado dos participantes, sobretudo em relação ao nível de conhecimento sobre programas e etapas do PDDE.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*